

ANAIIS

XI WORKSHOP NACIONAL E II INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO CONTEXTUALIZADA PARA CONVIVÊNCIA COM O SEMIÁRIDO BRASILEIRO

EDUCAÇÃO E ENSINO CONTEXTUALIZADOS: TRANSGRESSÕES, INSURGÊNCIAS E TECNOLOGIAS

ISSN – 2318-2376

Realização:

Edmerson dos Santos Reis

Rafaela da Silva Lima

Organizadores

Anais do

**XI Workshop Nacional e II Internacional de Educação
Contextualizada para a Convivência com o Semiárido
Brasileiro
XI WECSAB**

**Educação e Ensino Contextualizados: Transgressões,
Insurgências e Tecnologias**

20 a 22 de setembro de 2022

**JUAZEIRO - BA
SETEMBRO - 2022**

Comissão organizadora: Edilane Carvalho Teles
Edmerson dos Santos Reis
Josenilton Nunes Vieira
Nicola Andrian

Produção da capa: Rafaela da Silva Lima
Diagramação: Edmerson dos Santos Reis

Formatação/Revisão: Edmerson dos Santos Reis
Rafaela da Silva Lima

Conselho editorial

Antonio Carvalho dos Santos Junior	Edmerson dos Santos Reis	Josenilton Nunes Vieira
Aurilene Rodrigues Lima	Elis Rejane Santana da Silva	Márcia Guena dos Santos
Cosme Batista dos Santos	Josemar da Silva Martins	Pedro Paulo Souza Rios

Conselho Científico

Adelaide Pereira Silva	Irenaldo Araújo
Ádma Hermenegildo Rocha	Irenilda Maria da Silva
Adriana Maria Santos de Almeida Campana	Janssen Felipe Silva
Alexandre Eduardo de Araújo	Jieli Brito Neves Nascimento
Ana Cecília dos Reis	João José de Santana Borges
Ana Célia Silva Menezes	Jucelia Bispo dos Santos
Ana Paula Rocha dos Santos	Luiz Adolfo de Paiva Andrade
Antoneide Santos Almeida Silva	Maria do Socorro Xavier Batista
Cecílio Ricardo de Carvalho Bastos	Maria Nacelha Ferreira Oliveira
Claudia Maisa Antunes Lins	Michelle Cristine Laudílio de Souza
Cosme Batista dos Santos	Mirian Ferreira de Brito
Cristiana de Cerqueira Silva Santana	Mônica Andrade Souza
David de Souza Silva	Nazarete Mariano
Edilene Barbosa Pinto	Neuma de Sá Guedes
Edileusa Alves da Silva	Paulo César Pedroza Marques
Edmerson dos Santos Reis	Pedro Paulo Souza Rios
Edmerson dos Santos Reis	Pedro Paulo Souza Rios
Edonilce da Rocha Barros	Raiane Barbosa de Sousa
Elis Rejane Santana da Silva	Rita Cristina Novais Rios
Elis Rejane Santana da Silva	Roberto Remígio Florêncio
Enos André de Farias	Rosângela da Costa Castro
Erica Daiane Da costa Silva	Rosiane Rocha Oliveira Santos
Erika Jane Ribeiro	Tatiane Lemos Alves
Eveli Rayane da Silva Ramos	Uilson Viana de Souza
Fábio Ronne de Santana Lima	Vanessa Carine Chaves
Francisco de Assis Silva	Viviane Brás dos Santos

Comissões e Coordenações do Evento

Coordenação geral:
Edilane Carvalho Teles
Edmerson dos Santos Reis
Josenilton Nunes Vieira
Nicola Andrian

Comissão financeira:
Cirilo Santos Nascimento
Gilmara dos Santos Castro
Istefany da Silva Pereira
Nicola Andrian

Comissão de programação cultural:
Josenilton Nunes Vieira

Comissão técnico científica:

Coordenação financeira:
Josenilton Nunes Vieira

Coordenação da programação cultural:
Edvan Ferreira Cajuby
Mariana Pereira Nunes

Coordenação técnico científica:

Cleiton de Oliveira Lima
Daiane de Souza Santos
Edvan Ferreira Cajuhy
Jéssyca dos Santos Balduino
Laíse de Souza Nascimento
Leomara Coelho Damasceno
Marcos Antônio Pereira da Silva
Naiara Bamberg da Silva
Raylane Nayara Souza Batista

Comissão de produção visual e gráfica, comunicação e divulgação:

Andréa Cristiana Santos
Helma Campos de Carvalho
João Paulo de Souza Bispo

Comissão de contatos e logística dos palestrantes:

Cleide Regina R. L'Hotellier
Laise Florêncio Seixas

Comissão técnica de suporte a transmissão das atividades por via remota:

Andréia Soares da Silva

Coordenação do site:

Rafaela da Silva Lima

Logística de espaços e equipamentos:

Cirilo Santos Nascimento
Gabriela Gouveia do Nascimento
Leonardo Dourado Lins
Rafaela da Silva Lima

Comissão de ornamentação:

Lindemberg Silva de Almeida

Comissão do lanche/decoração e recursos:

Bárbara Elisa de Souza Rolim Cavalcanti
Mariana Pereira Nunes

Comissão de apoio à coordenação geral:

Andréa Cristiana Santos
Angelica Alves Marcelino da Silva
Elenice Pereira dos Santos
Felix Augusto do Carmo Silva
Gabriella dos Santos Wrublewsk
Rafaela da Silva Lima

Comissão de emissão dos certificados:

Felix Augusto do Carmo Silva
Leomara Coelho Damasceno
Lindemberg Silva de Almeida
Mariana Pereira Nunes

Edmerson dos Santos Reis

Coordenação da produção visual e gráfica, comunicação e divulgação:

Lindemberg Silva de Almeida
Rafaela da Silva Lima

Coordenação de contatos e logística dos palestrantes:

Elenice Pereira dos Santos

Coordenação técnica de suporte a transmissão das atividades por via remota:

Rafaela da Silva Lima

Coordenação da logística de espaços e equipamentos:

Elenice Pereira dos Santos

Coordenação de ornamentação:

Jaqueline Aquino Rodrigues

Coordenação de emissão dos certificados:

Rafaela da Silva Lima

Monitoria do Evento

Comissão de programação cultural:

Jaqueline Pereira dos Santos

Comissão técnico científica:

Taylane Ferreira Quirino

Comissão de produção visual e gráfica, comunicação e divulgação:

Álvin Soares
Andréia Cariri dos Santos
Clenara Belfort Borges

Edilene da Silva Leite
Francisco José Alves
Isla Gonçalves do Nascimento
Jamilton Barbosa
Katellyn Natália Tavares Nascimento
Letícia da Silva Duarte
Lorena Cardoso Santos
Martha Beatriz Lopes Ferreira
Paloma Cristina da Silva Souza
Tulio Eduardo Ramos de Oliveira

Comissão técnica de suporte a transmissão das atividades por via remota:

Carolliny Sandy Mariano Lima
Fabiana da Silva Leite

Logística de espaços e equipamentos:

Marcos Vinicius Cavalcante dos Santos

Comissão de ornamentação:

Andréia Cariri dos Santos
Dayane Laurentino de Oliveira
Gervânia Alves Gomes Mourão
Isla Gonçalves do Nascimento
Jamille Sobral Costa
Marcos Vinicius Cavalcante dos Santos
Paulo Henrique de Souza Gonzaga

Workshop Nacional e II Internacional de Educação Contextualizada para a Convivência com o Semiárido Brasileiro. (XI: Juazeiro-BA).

Anais do XI Workshop Nacional e II Internacional de Educação Contextualizada para a Convivência com o Semiárido Brasileiro, 2022: Educação e Ensino Contextualizados: Transgressões, Insurgências e Tecnologias. / Organizado por Edmerson dos Santos Reis; Rafaela da Silva Lima (Orgs.). Juazeiro, BA: Universidade do Estado da Bahia. PPGESA, 2022.

ISSN N° 2316-2373

451 p.il.

1. Educação 2. Cultura 3. Territórios Semiáridos I. REIS, Edmerson dos Santos, org. II. LIMA, Rafaela da Silva, org. III. Universidade do Estado da Bahia. PPGESA IV. Título

CDD 370.193 4

Como citar essa obra:

SOBRENOME, Nome do Autor. “Título do Artigo/Resumo”. In: REIS, Edmerson dos Santos; LIMA, Rafaela da Silva (orgs.). **Anais do XI Workshop Nacional e II Internacional de Educação Contextualizada para a Convivência com o Semiárido Brasileiro**, Juazeiro, BA: Universidade do Estado da Bahia. PPGESA, 2022.

Possíveis erros e incongruências são de responsabilidade dos autores, pois, a correção final dos textos é uma responsabilidade dos mesmos.

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	7
Capítulo 1 – Programação.....	9
Capítulo 2 – GT 01 – Educação Contextualizada, Formação Docente e Práticas Educativa.....	14
Capítulo 3 – GT 02 - Movimentos Sociais, Identidades, Territorialidades e Saberes Tradicionais.....	102
Capítulo 4 – GT 03 - Educomunicação e Tecnologias Digitais.....	132
Capítulo 5 – GT 04 - Problemáticas Socioambientais e Tecnologias Sociais de Convivência com o Semiárido.....	182
Capítulo 6 – GT 05 - Políticas de Letramento, Leitura e Escrita.....	196
Capítulo 7 – GT 06 - Gênero, Sexualidade e Educação.....	280
Capítulo 8 – GT 09 - Estágio Supervisionado.....	348
Capítulo 9 – Sessão Coordenada do Grupo de Pesquisa Educere/Projeto Reflexão dos Referenciais da Educação Contextualizada.....	376
Capítulo 10 – Sessão Coordenada do Grupo de Pesquisa Conviverde.....	431
AGRADECIMENTOS	452

Anais do XI Workshop Nacional e II Internacional de Educação Contextualizada para a Convivência com o Semiárido Brasileiro

Educação e Ensino Contextualizados: Transgressões, Insurgências e Tecnologias

APRESENTAÇÃO

Com uma década de história em que se consolidaram muitas reflexões, discussões, debates e proposições, o Workshop Nacional de Educação para Convivência com o Semiárido Brasileiro chegou à sua décima primeira edição, ampliando a sua abrangência configurada, também, pelo segundo ano consecutivo, como evento Internacional.

Com imensa satisfação o Programa de Pós-Graduação em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos (PPGESA), do Departamento de Ciências Humanas, Campus III, da Universidade do Estado da Bahia (UNEB) em articulação com a Universidade de Pádua /Itália, com a participação da comunidade científica, educadores, estudantes de pós-graduação e de graduação, especialmente, aqueles que advogam em defesa das causas educacionais e culturais dos territórios semiáridos sediou em Juazeiro – BA, entre os dias 20 a 22 de setembro de 2022, o **XI WORKSHOP NACIONAL E II INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO CONTEXTUALIZADA PARA A CONVIVÊNCIA COM O SEMIÁRIDO BRASILEIRO**, que teve como tema **“EDUCAÇÃO E ENSINO CONTEXTUALIZADOS: TRANSGRESSÕES, INSURGÊNCIAS E TECNOLOGIAS”**.

O tema desta edição refletiu o desafio de enfrentamento de uma das maiores pandemia, senão a maior, já enfrentada pela humanidade. À educação foi posta a tarefa de se superar, de várias maneiras, tarefa ainda em curso! Não estamos falando apenas do desafio tecnológico, que nos mostrou as diferenças abismais existentes no Brasil. Mas sim, da ausência de uma educação transgressora, que coloque na primeira fila das salas de aulas as populações subalternizadas, as maiorias minorizadas, com bem nos aleta bell hooks e Richard Santos: negras, negros, indígenas, deficientes, população LGBTQIA+. Uma educação insurgente que inverta a lógica bancária, já apontada por Freire, e dê lugar às visões de mundo, às cosmogonias da América Latina: viva Lélia Gonzalez, que nos alerta que é possível filosofar em Guarani, em Yorubá! Essa é a contextualização que queremos. Ver nossos saberes circularem na roda da sala de aula, nos livros didáticos e nas referências das dissertações, teses, dos artigos científicos e como fundamento das políticas públicas inclusivas..

Em 2024 finalizaremos a década afrodescendente e, a despeito de sermos as principais vítimas, ao lado do povo indígena da violência de Estado, ainda acreditamos na decolonialidade do saber, do ser e do poder. A educação é uma das pontes por onde caminhamos, sempre insurgente, tendo nessa e no ensino contextualizados uma possibilidade de construção de sentido e significado dos processos de formação humana, do ser-sendo, permitido a transgressão e a insurgência como reveladores do potencial criativo, emancipador e não submisso aos conhecimentos que se propõem como absolutos, mas que no diálogo entre os saberes locais, tradicionais, globais, se construa novas formas de interpretar e construir o mundo justo, inclusivo e encadeado nas relações complementares entre saberes, ciências e tecnologias, que se façam a serviço da vida, do combate às desigualdades e da promoção de aprendizagens significativas.

Ainda, com o intuito de refletir profundamente e criticamente sobre o valor e o papel da educação contextualizada na educação de sujeitos/pessoas que vivem e atuam em contextos específicos, mas que cada vez mais são chamados a serem cidadãos do Mundo, ativos e pro-sociais, o XI WECSAB hospedou, também, a **I Semana de imersão total em Aprendizagem Solidária GloCal**. Uma proposta aprovada e cofinanciada pelo Programa de Apoio a Eventos no País PAEP / CAPES que se desenvolve através do projeto de pesquisa e intercâmbio *Intereurisland, do Local ao Global* em colaboração com rede internacional de universidades vinculadas ao programa Scholas Chairs, da Fundação Pontifícia Scholas Occurrentes (proposta pelo Papa Francisco). Por meio do desenvolvimento de colaborações intersetoriais (comunidade e universidade) e interinstitucionais (a nível local, nacional e internacional),

a semana de imersão se concentrou no aprofundamento teórico e prático da proposta metodológico - pedagógica inovativa da Aprendizagem Solidária, com uma abordagem GloCal (do local ao global).

Este foi o intento do XI WECSAB e II Internacional, mesmo realizado hibridamente, semeou e continua a acreditar no avizinhamo de novos tempos, esperanças e solidariedade em mundo que parece em ruínas, mas possível de uma reconstrução coletiva,. Assim, o evento contou com a organização de mesas temáticas, sessões coordenadas, conferências, seminários e grupos de trabalho, com vistas a promover a todas/os/es a reflexão e aprofundamento do atual momento em que vivemos, a contemporaneidade, a pandemia do Covid 19 e os desafios do período intenso que temos enfrentado, em especial, nos contextos educacionais das relações, inter-relações e formações dos povos, grupos e instituições.

Os anais disponibilizam ao público em geral, os trabalhos aprovados e apresentados durante o evento, nos diversos espaços que foram disponibilizados, como os GTS e Sessões Coordenadas,

Desejamos a todos/as/es, uma boa leitura e que possamos alimentar a rebeldia da produção acadêmica comprometida com a construção de um outro mundo possível, inclusivo.

Coordenação Geral do XI WECSAB

Capítulo

1

PROGRAMAÇÃO

XI Workshop Nacional e II Internacional de Educação Contextualizada para Convivência com o Semiárido Brasileiro

EDUCAÇÃO E ENSINO CONTEXTUALIZADOS: TRANSGRESSÕES, INSURGÊNCIAS E TECNOLOGIAS

Programação / 20 set 2022

MESA DE ABERTURA INSTITUCIONAL

09h - 09h40 ▪ Auditório ACM, Campus III UNEB e Canal PPGESA UNEB

Participantes:

- Coordenação do Evento: Edilane Carvalho Teles; Edmerson dos Santos Reis; Josenilton Nunes Vieira; e Nicola Andrian.
- Direção do DCH III: Josemar da Silva Martins.
- Representação Estudantil do PPGESA: Inês Silva Guimarães (AR 2021) e Cleiton de Oliveira Lima (AR 2022).

CONFERÊNCIA DE ABERTURA COMPARTILHADA

Educação e Ensino Contextualizados: Transgressões, Inurgências e Tecnologias

10h05 - 12h ▪ Auditório ACM, Campus III UNEB e Canal PPGESA UNEB

Participante:

- Maria Nieves Tapia – Directora do Centro Latino Americano de Aprendizaje y Servicio – Clayss, Buenos Aires, Argentina

Coordenador:

Edmerson dos Santos Reis – PPGESA/UNEB DCH III

MESA REDONDA 01

A Contextualização Mediando a Aprendizagem

14h- 15h30 ▪ Auditório Multimídia, DCH III UNEB e Canal PPGESA UNEB

Participante:

- Ana Célia da Silva Menezes - UFPB

Coordenador:

• Edmerson dos Santos Reis – PPGESA/UNEB DCH III

APRESENTAÇÃO DE GRUPOS DE TRABALHO

16h - 17h ▪ Salas do Prédio de Pedagogia, DCH III UNEB

LANÇAMENTO DE LIVROS

17h05 - 18h30 ▪ Canto de Tudo, DCH III UNEB e Canal PPGESA UNEB

Realização:

XI Workshop Nacional e II Internacional de Educação Contextualizada para Convivência com o Semiárido Brasileiro

EDUCAÇÃO E ENSINO CONTEXTUALIZADOS: TRANSGRÊSSÕES, INSURGÊNCIAS E TECNOLOGIAS

Programação / 21 set 2022

MESA REDONDA 02

Estágio Supervisionado: limites e avanço na educação contextualizada, que se realizam no semiárido baiano

08h - 10h ▪ Auditório Multimídia, DCH III UNEB e Canal PPGESA UNEB

Participantes:

- Andréa Cristiana Santos – UNEB DCH III
- Edilane Carvalho Teles – PPGESA/UNEB DCH III
- Josenilton Nunes Vieira – PPGESA/ UNEB DCH III

Coordenadora:

- Aurilene Rodrigues Lima – UNEB DCH III

EXPOSIÇÃO DE PÔSTERES

10h20 - 12h ▪ Prédio de Pedagogia, DCH III UNEB

SESSÃO TEMÁTICA 01

A formação com a Interface da Educação e Comunicação, Aprendizagem Solidária e a Extensão no Mundo

14h - 17h ▪ Auditório Multimídia, DCH III UNEB e Canal PPGESA UNEB

Parte I - 14h - 15h30 - A formação com a Interface da Educação e Comunicação

Participantes:

- Adilson Odair Citelli – ECA/USP
- Aroldi Piermarco – UNICATT - Itália
- Ismar de Oliveira Soares – ABPEDUCOM/ECA/USP
- Milton Pelegrini – PUC-SP

Parte II - 15h40 - 17h - Aprendizagem-Solidária e Extensão no Mundo'

Participantes:

- Barbara Eleonora Bezerra Cabral – UNIVASF
- Gustavo Alejandro Albornoz Hormazábal – Universidad Católica Silva Henríquez, Chile
- María Goretti Gamboa Tamay – Universidad Anáhuac Cancún, México
- Regina Otero Nava – Universidad Anáhuac Cancún, México
- Rosane Meire Vieira De Jesus, Pró-Reitora de Extensão da UNEB

Coordenador/a:

- Edilane Carvalho Teles – PPGESA/UNEB DCH III
- Nicola Andrian – PPGESA/UNEB DCH III

Realização:

XI Workshop Nacional e II Internacional de Educação Contextualizada para Convivência com o Semiárido Brasileiro

EDUCAÇÃO E ENSINO CONTEXTUALIZADOS: TRANSGRSSÕES, INSURGÊNCIAS E TECNOLOGIAS

Programação / 21 set 2022

MESA REDONDA 03

O Ensino de Arte na Perspectiva da Educação Contextualizada
15h40 - 17h10 ▪ Sala da UATI, DCH III UNEB e Canal PPGESA UNEB

Participantes:

- Edineide Torres – Discente PPGESA
- José Renner Benevides de Alencar – UNEB DCH III
- Luiz Alberto Ribeiro Freire – UFBA
- Matheus Henrique de Fonsêca Barros – IFSertãoPE
- Reginaldo Carvalho da Silva – DEDC VII UNEB

Coordenadora:

- Claudia Maísa Antunes Lins – UNEB DCH III

SARAU INTERNACIONAL DA CHICA

17h15 - 18h15 ▪ Canto de Tudo, DCH III UNEB e Canal PPGESA UNEB

TRIBUTU À TOM JOBIM

18h15 - 19h ▪ Canto de Tudo, DCH III UNEB e Canal PPGESA UNEB

Realização:

XI Workshop Nacional e II Internacional de Educação Contextualizada para Convivência com o Semiárido Brasileiro

EDUCAÇÃO E ENSINO CONTEXTUALIZADOS: TRANSGRÊSSÕES, INSURGÊNCIAS E TECNOLOGIAS

Programação / 22 set 2022

MESA REDONDA 04

Racismo Algorítmico e Seus Tentáculos na Comunicação e na Educação
08h35 - 10h05 ▪ Auditório Multimídia, DCH III UNEB e Canal PPGESA UNEB

Participantes:

- André Luís Oliveira de Santana – UNEB DEDC XIV
- Tarcízio Roberto da Silva – IBPAD
- Taís Silva Oliveira – Instituto Sumaúma

Coordenadora:

- Márcia Guena dos Santos – PPGESA/UNEB DCH III

APRESENTAÇÃO DE GRUPOS DE TRABALHO

10h10 - 12h ▪ Salas do Curso de Comunicação e do Prédio de Pedagogia, DCH III UNEB

SESSÕES COORDENADAS

14h - 16h ▪ Canal PPGESA UNEB

Informações: As sessões coordenadas acontecerão simultaneamente, de forma remota. Exibições nas Salas do Prédio de Pedagogia, DCH III UNEB.

OFICINA DE YOGA

16h10 - 17h10 ▪ Canto de Tudo, DCH III UNEB

MESA DE ENCERRAMENTO

17h30 - 19h ▪ Auditório Multimídia, DCH III UNEB e Canal PPGESA UNEB

Participantes:

- Coordenação do Evento: Edilane Carvalho Teles; Edmerson dos Santos Reis; Josenilton Nunes Vieira; e Nicola Andrian.
- Direção do DCH III: Josemar da Silva Martins.
- Representação Estudantil do PPGESA: Inês Silva Guimarães (AR 2021) e Cleiton de Oliveira Lima (AR 2022).

Realização:

Capítulo

2

GT 1

Educação Contextualizada, Formação Docente e Práticas Educativas

Ementa

Ementa: Este GT objetiva reunir pesquisas e experiências de gestão, de formação e de práticas docentes, cujas reflexões teórico-práticas sejam fundamentadas na Educação Contextualizada e/ou na Educação do Campo para Convivência com o Semiárido Brasileiro, a partir do acúmulo dos movimentos sociais e das organizações da Sociedade Civil e de órgãos e agências governamentais (Secretarias de Educação, Universidades, Institutos etc).

EDUCAÇÃO CONTEXTUALIZADA PARA CONVIVÊNCIA NO TRÂNSITO

Helma Campos de Carvalho – Mestranda do Programa de Pós-graduação Mestrado em Educação,
Cultura e Territórios Semiáridos - PPGESA, na Universidade do Estado da Bahia – UNEB

E-mail: helmac4@gmail.com

Edmerson dos Santos Reis - Professor do Departamento de Ciências Humanas – Campus III da
Universidade do Estado da Bahia.

E-mail: edmerson.uneb@gmail.com

Marcia Guena dos Santos - - Professora do Departamento de Ciências Humanas – Campus III da
Universidade do Estado da Bahia.

E-mail: mguena@uneb.br

RESUMO

Este artigo tem por objetivo discutir a contextualização da educação para o trânsito, abordando a utilização do espaço urbano e como isso influencia a vida nas cidades. O percurso metodológico da pesquisa se deu através de um levantamento bibliográfico sobre o tema, possui caráter reflexivo, abordando os conceitos sobre a educação contextualizada com base em autores como Freire (2011), Guimarães (2001), Martins (2004), Carvalho e Reis (2013). Conclui-se, portanto, que a Educação do trânsito contextualizada e ensinada desde os anos iniciais do ensino fundamental contribui em muito para a formação de cidadãos e cidadãs conscientes do seu papel na sociedade e da responsabilidade que cada um tem com a sua vida e a do outro, contribuindo assim para um trânsito seguro.

Palavras-chave: vida nas cidades; educação; convivência no trânsito.

INTRODUÇÃO

Este artigo faz parte da disciplina Fundamentos da Educação para Convivência com o Semiárido, ministrada pelo Prof. Dr. Edmerson dos Santos Reis, no curso de Mestrado em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos - PPGESA, no primeiro semestre de 2022, na UNEB Juazeiro. O artigo reflete sobre como a educação para o trânsito pode ser abordada nos anos iniciais do ensino fundamental, contextualizada com a realidade, tendo em vista que o trânsito faz parte do dia a dia das pessoas, e com o fim de reduzir a violência no espaço viário, pois o acidente de trânsito é a principal causa de morte de criança por fatores externos (CRIANÇA SEGURA, 2022). Um trânsito seguro influencia na qualidade de vida e no exercício da cidadania.

O artigo se dividiu em cinco tópicos onde se abordam o tecer do currículo e suas subjetividades. No primeiro tópico fizemos uma introdução, fundamentado em dados da Organização Não Governamental (CRIANÇA SEGURA, 2022) e em seguida a metodologia.

O terceiro e o quarto tópico tratamos do resultado da pesquisa, o primeiro deles é a vida urbana e o trânsito nas cidades, e o percentual da população urbana de acordo dados do (IBGE, 2015), já introduzindo a educação contextualizada apresentada por (MARTINS, 2004). A violência no trânsito foi evidenciada através de dados do (IPEA, 2020) e (FETROPAR, 2018).

Outro resultado apresentado é o currículo: território em construção, a discussão está centrada em apresentar proposta da educação para o trânsito no seu processo constitutivo. Neste tópico utilizamos Freire (2011), Carvalho e Reis (2013), Silva (2010), Brasil (1988) e Guimarães (2001). Por fim, temos a conclusão, fundamentada nos teóricos já apresentados.

METODOLOGIA

A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, através de levantamento de dados sobre a população urbana e a violência no trânsito, bem como esta violência atinge crianças e adolescentes. Realizamos também um levantamento bibliográfico em escritos de autores que abordam a educação contextualizada.

RESULTADO: A vida urbana e o trânsito nas cidades

Conforme a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 2015, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2015), a maior parte da população brasileira, 84,72%, vive em áreas urbanas. Apenas 15,28% dos brasileiros vivem em áreas rurais, ou seja, a maioria da população brasileira vive na zona urbana, caracterizada por uma alta densidade demográfica.

É na região Sudeste que concentra o maior percentual de população urbana, 93,14% das pessoas. A Região Nordeste, onde fica a maior parte do semiárido brasileiro, é a que conta com o maior percentual de habitantes vivendo em áreas rurais, 26,88%, mesmo assim, é no contexto das cidades que 73,12% da população vive.

A vida nas cidades traz algumas comodidades, como a facilidade de acesso a serviços e mercadorias, mas também alguns problemas como a violência, a poluição e o engarrafamento de veículos nas vias, que ocorre pelo aumento da frota de veículos e a elevada quantidade de pessoas dividindo o mesmo espaço, fatores que influenciam na mobilidade urbana.

A questão do trânsito impacta seriamente a qualidade de vida nas cidades, fazendo com as pessoas percam muito tempo nos deslocamentos, interferindo diretamente no direito de ir e vir. Martins, 2004 traz o contexto como um habitat, e hoje as cidades são habitat da maioria da população, o trânsito está intrinsecamente ligada à vida nesse habitat. Falar do trânsito é falar de um assunto conhecido de todos, por ser contextualizado à realidade de quem vivem nesse ecossistema urbano, o autor esclarece contexto como:

Contexto é o conjunto de elementos ou de entidades, sejam elas coisas ou eventos, que condicionam, de um modo qualquer, o significado de um enunciado, ou seja, que permitem a um sujeito dotado de consciência, construir um entendimento, um sentido sobre uma coisa ou evento, com os quais entra em contato. O contexto é, portanto, uma forma de habitat; é um meio e define uma ecologia. (MARTINS, 2004, p. 5)

O contexto está relacionado ao modo de vida, a relação entre os seres e o ambiente em que se vive, por isso Martins (2004) define o contexto como uma ecologia. Sobre o ambiente em que o homem definiu como seu habitat aqui destacamos o ambiente urbano, caracterizado por alta densidade demográfica.

A concentração populacional é a maior diferença entre a cidade e o campo, essa aglomeração ocasiona alguns problemas como violência, a violência urbana é ainda mais latente. O sentimento de insegurança permeia a vida das pessoas nas cidades, esse desassossego tem se mostrado como uma desvantagem à vida nos aglomerados urbanos.

A violência urbana tem várias facetas, uma delas é a violência no trânsito, que é uma das principais causas de mortes e mutilações de jovens no país (IPEA, 2020). Além da perda de vidas, o Brasil tem que destinar muitos recursos públicos do Sistema Único de Saúde (SUS) para o tratamento das pessoas acidentadas. Essa violência gera um custo de 50 bilhões, por ano, aos cofres públicos (IPEA, 2020).

Nas cidades, cada espaço é disputado, a disputa desse espaço é norteadada pela cultura dos habitantes urbanos, (MARTINS, 2004, p.5) “em se tratando de mundo humano este meio, este habitat e a ecologia aí implicada, dizem respeito à cultura, à linguagem, às formas de comunicação humanas e ao regime de signos que rege esta comunicação, e não apenas às coisas físicas e palpáveis”. A cultura e a comunicação influenciam no comportamento humano nos diferentes espaços que ele ocupa, dentre eles, o trânsito.

O comportamento, muitas vezes impulsivo, que repercute em atitudes agressivas contrárias às boas práticas de comportamento social é a principal causa da violência no trânsito, pois 90% dos acidentes de trânsito no Brasil são causados por fator humano, conforme levantamento feito pela Organização Mundial da Saúde (OMS), divulgado pela (FETROPAR, 2018)

Esse dado alarmante nos faz refletir que medidas voltadas para redução dos sinistros e mortes no trânsito, são medidas que devem ser destinadas primordialmente às pessoas, condutores e pedestres, todos que utilizam o espaço comum para se locomoverem.

A busca pela paz no trânsito e redução das mortes e acidentes passa pela conscientização dos danos que o mau comportamento causam, matéria para educação para o trânsito, que embora seja uma educação não formal, pode ser trabalhada nas escolas através da contextualização.

RESULTADO: Educação contextualizada para convivência no trânsito

A educação não se resume apenas a ensinar, mas, principalmente, a tentar transmitir princípios e fundamentos humanos, processo este que começa com a família, primeira instituição socializadora; recebe a complementação no ambiente escolar e se pratica com a interação no espaço social. A valorização dos princípios humanos passa pela contextualização do ensino com a realidade em que alunos estão inseridos. Nessa linha de pensamento, Freire traz “Por que não discutir com os alunos a realidade concreta a que se deva associar a disciplina cujo conteúdo se ensina?” (2011, p. 27), já levantando a temática do ensino contextualizado.

Em linhas gerais, a contextualização do ensino se mostra para deixá-lo mais próximo da realidade dos estudantes, ou seja, correlacionar o conteúdo do currículo com a vida cotidiana. Carvalho e Reis esclarece:

A contextualização concebida a partir da noção de contexto (que provém do Latim – Contextus, reunião, conjunto, entrelaçar, tecer, tessitura), apoiada na leitura de Morin (1998), que se refere a contexto como sendo a realidade a partir de onde ela se tece e se entrelaça de forma complexa” (2013, p.5)

É necessário que professor conheça a realidade em que o corpo discente está inserido e vá em busca de melhor compreendê-la, valorizando o que ela tem de bom e também entendendo o que é prejudicial aos homens, ao convívio e à natureza. A conexão entre o ensino e a realidade é indispensável para a prática da educação contextualizada.

Quando se pensa em educação contextualizada é importante ter presente que uma das primeiras preocupações do (a) professor (a) na sala de aula é conhecer os (a) estudantes, as suas experiências, entendimentos sobre o mundo e as coisas no mundo. (SILVA, 2010. p. 5)

Partindo disso, o professor perceberá que cada aluno terá uma experiência relacionada ao trânsito, que vai influenciar como ele vê o trânsito e como se comporta nas vias públicas e privadas abertas à circulação, pois o trânsito faz parte da realidade das pessoas que vivem nas cidades.

Nesse sentido, a temática do trânsito pode ser contextualizada no ensino escolar, contribuindo como define a autora, para “educar a visão crítica para suscitar uma vontade de participação em seus usuários mais qualificados: os cidadãos”. A abordagem do assunto como tema transversal é prevista até na Constituição da República Brasileira de 1988 (BRASIL, 1988): “Art. 23: É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: no inciso XII –estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito”.

Outras legislações, como a Lei nº 9.394/96, que trata das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Parecer nº 22/04 do CNE/CEB, do Ministério da Educação. A resolução nº 4/10 define as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica, e a Resolução CNE/CP2 nº 2/17

traz o capítulo III da BNCC, do Currículo e da proposta pedagógica, e a lei 9.503/97, que dispõe sobre Código de Trânsito Brasileiro, disciplinam a educação para o trânsito.

A educação para o trânsito objetiva proteger os estudantes dos perigos que permeiam o ambiente viário, e, principalmente, formar cidadãos, que na vida adulta estarão mais preparados para atuar no trânsito, seja como pedestre, condutor ou passageiro de veículo, construindo aprendizagem para o convívio social, fundado na solidariedade.

A temática pode ser implementada em todo o percurso escolar, desde as séries iniciais até o ensino médio. No início escolar, a educação para trânsito pode ser tratada através de cartilhas integrantes do material didático, para que desde o início da vida escolar os estudantes sejam imbuídos no assunto e despertado o pertencimento ao espaço viário.

Essa cartilha para os anos iniciais abordaria o trânsito sobre a ótica dos atores mais vulneráveis: passageiros, pedestre e ciclista, tendo em vista que é assim a participação das crianças no trânsito, (GUIMARÃES, 2001, p. 74) “nessa idade escolar, os alunos precisam conhecer o trânsito enquanto pedestres, passageiros e ciclistas”, pois os acidentes de trânsito são a principal causa de mortes, por fatores externos, das crianças e adolescentes brasileiros, conforme informações do DATASUS (2020) disponibilizadas no site da organização não governamental (ONG) Criança segura, www.criancasegura.org.br (2022).

As crianças são um dos grupos mais vulneráveis a acidentes no trânsito. Conforme a ONG Criança Segura (2022), as características físicas infantis implicam o comportamento que elas têm no trânsito. Devido sua baixa estatura, elas não enxergam por cima de carros estacionados e também ficam abaixo do campo de visão dos motoristas. Seus corpos, ainda estão em desenvolvimento, são mais frágeis, não estão com as habilidades motoras totalmente desenvolvidas, a linha de visão é mais estreita que a dos adultos e, por isso, têm mais dificuldade de ver um carro se aproximando. O senso de espaço ainda está se formando, por isso não conseguem identificar corretamente a distância, a velocidade e o tempo que um veículo está em relação a elas. Se distraem com facilidade e ainda não conseguem reconhecer o perigo.

Para minimizar esses riscos de acidentes de trânsito envolvendo crianças, faz-se necessário abordar a educação para o trânsito desde o ensino infantil, Guimarães (2001, p. 76) realizou pesquisa com o fim de desenvolver um conteúdo programático para as séries iniciais do ensino fundamental, o material sugere para a primeira série: “Plantas: da sala de aula, da escola, da cidade; acesso interno da escola; caminhos da escola ao centro da cidade; sinalização básica, como semáforos e faixas e transporte coletivo”

Ao mostrar as plantas da escola e da cidade o aluno vai compreendendo o mapa da cidade, a representação cartográfica dos locais que ele percorre, ou seja, o desenho do espaço em que ele se encontra. Isso é muito importante para despertar a consciência de que o espaço é compartilhado por várias pessoas.

Para a segunda série (GUIMARÃES, 2001, p. 76), define a importância de se tratar da “História e planta da cidade; tipos de vias, endereços; limpeza e conservação da cidade; poluição sonora e atmosférica e os meios de transporte urbano”.

Essa abordagem é interdisciplinar e multidisciplinar, sobretudo com a educação ambiental. Relaciona diferentes áreas do conhecimento escolar e o contexto no qual o aluno está inserido, em especial, no estudo das ruas da cidade, história da planta da cidade, mostrando o surgimento e transformação do lugar em que ele vive, o que provoca no discente um sentimento de pertencimento ao local e comprometimento com respeito aos demais atores sociais que vivem naquele local.

Guimarães (2001, p. 76) sugere que na terceira série do ensino fundamental já seja abordada a sinalização, horizontal e vertical, faixas de segurança, o policial de trânsito e a criança como pedestre, passageira e ciclista já adentrando em questões relacionadas à utilização dos veículos, como limites de velocidade e inspeção veicular. Por mais que nessa idade ela não deve/pode utilizar veículos automotores como condutoras, é nessa faixa etária que já deve ter criado o sentimento de responsabilidade e as implicações que as condutas têm no trânsito.

O comportamento humano no trânsito, maior causa de acidentes e mortes nesse espaço conforme dados da OMS, 90% dos acidentes de trânsito são provocados por falha humana (FETROPAR, 2018), Guimarães (2001, p. 77) sugere tratá-lo na quarta série, abordando “comportamento dos passageiros e veículos particulares e coletivos; comportamento do motorista e legislação; culpa e responsabilidade do condutor; policiamento e fiscalização; órgãos de controle de trânsito e acidentes de trânsito”.

Despertando a conscientização para os riscos de condutas impulsivas no trânsito, além da compreensão sobre a possibilidade de punição para quem pratica condutas nocivas no espaço viário, a fim de formar cidadãos conhecedores dos seus direitos e responsáveis com os seus deveres.

CONCLUSÃO

Conforme os dados trazidos ao longo do texto a grande maioria da população brasileira vive nas cidades, no Nordeste esse índice é de 73,12%, (IBGE, 2015), por outro lado, a vida na cidade tem suas peculiaridades, dentre as questões negativas, citamos a violência, em especial, a violência no

trânsito, que todos os anos vitima milhares de pessoas, além das vidas ceifadas e de mutilações, gera um custo de 50 bilhões, por ano, aos cofres públicos (IPEA, 2020).

Não obstante, estudos da Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam que o fator humano é responsável por 90% dos acidentes de trânsito, (FETROPAR, 2018), ou seja, é o comportamento humano que provoca as situações de risco no trânsito. Muito embora as autoridades públicas tentem minimizar esses riscos, as pessoas precisam se conscientizar da lesividade do comportamento imprudente no trânsito. Essa conscientização passa pela educação.

A educação para o trânsito se mostra como uma forma de minimizar a violência no trânsito, esta educação já está prevista em diversos instrumentos normativos, dentre eles o Código de Trânsito (1997) e a Constituição da República (1988). Sua universalização se mostra urgente, dado o alarmante índice de mortes no trânsito.

Outro fator que corrobora para a implantação da educação para o trânsito, é o fato desta estar contextualizada com a realidade dos discentes, que se locomovem nas cidades, e fazem parte do trânsito urbano. “A educação para a convivência com o semiárido passa pela escolarização de temas locais tomados em suas amplitudes” (MARTINS, 2004, p. 14)

A contextualização do ensino se relaciona com o habitat dos discentes (MARTINS, 2004), é no habitat urbano que vive a maioria das crianças, que por sua vez são mais vulneráveis no trânsito.

A organização não governamental Criança Segura (2022) divulgou dados do DATASUS (2020), apontando que os acidentes de trânsito são a principal causa externa de morte de crianças, esses dados revelam a urgência em que se deve implantar a educação para o trânsito, especialmente nas séries iniciais do ensino fundamental. Na primeira série os alunos podem compreender o trânsito através da análise da planta da cidade e da escola (GUIMARÃES, 2001), o caminho percorrido da escola ao centro da cidade e da escola a casa do discente, despertando o senso de espaço e de comunidade no espaço público.

No ensino descontextualizado se estuda os mapas dos diferentes continentes, a história de vários povos, contextualizar é entender o espaço em que os alunos vivem, compreender a planta da sua cidade e a história do seu povo, assim o aluno se sentirá pertencente àquele espaço, saberá que suas ações implicará na sua vida e na vida das pessoas que ali vivem, despertará a conscientização das suas condutas, em especial, a implicação do seu comportamento no trânsito.

A educação para o trânsito contribui para a formação de uma nova geração comprometida com o próximo e com a proteção da vida, capaz de refletir sobre o contexto em que vivem e de atuarem como agentes transformadores na construção de um trânsito mais seguro, o que é consequência da

reflexão de forma construtiva sobre o uso do espaço público, “Educar para o trânsito é mais que ensinar leis, é propiciar noções de respeito e cidadania que contribuam para um melhor convívio em sociedade.” conforme o Código de Trânsito Brasileiro (BRASIL, 1997).

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Código de Trânsito Brasileiro**. Brasília, 1997.

_____. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, 1988.

_____. Secretaria de Educação Fundamental. **Parâmetros curriculares nacionais: introdução aos parâmetros curriculares nacionais**. Brasília: MEC; SEF, 1997.

_____. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, 2018.

CARVALHO, Luzineide Dourado; REIS, Edmerson dos Santos. Educação contextualizada para a convivência com o semiárido brasileiro: fundamentos e práticas. In: **Caderno Multidisciplinar – Educação e Contexto do Semiárido Brasileiro**, Ano 08, N°07, Setembro de 2013 [pág. 23-40]. Juazeiro – Bahia: Selo Editorial Resab, 2013.

FETROPAR. **Falha humana é a causa de 90% dos acidentes de trânsito**. Disponível em: <[Falha humana é causa de 90% dos acidentes de trânsito – Fetropar](#)> Acesso em 19 de junho de 2022.

FREIRE, Paulo: **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa**. São Paulo: Paz e Terra, 2011.

GUIMARÃES, Norma Lucia Bezerra: **Educação para o trânsito: sua inserção nas quatro primeiras séries do ensino fundamental**. Campina Grande: UFPB, 2001.

IBGE. **População rural e urbana**. Disponível em: <[População rural e urbana | Educa | Jovens - IBGE](#)>. Acesso em 20 de junho de 2022.

IPEA. **Custos dos acidentes de trânsito no Brasil**: estimativa simplificada com base na atualização das pesquisas do IPEA sobre custos de acidentes nos aglomerados urbanos e rodovias. 2020. Disponível em:

<https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=35787&catid=422&Itemid=448>. Acesso em 17 set. 2021.

MARTINS, Josemar da Silva. **Anotações em torno do conceito de educação para convivência com o semiárido**. Juazeiro: Secretaria Executiva da RESAB, 2004.

SILVA, Adelaide Pereira: **O conceito de educação contextualizada na perspectiva do pensamento complexo - um começo de conversa**. Sumé: UFCG, 2010.

VIVÊNCIAS EDUCACIONAIS: ENTRELACANDO O CURRÍCULO E A EDUCAÇÃO CONTEXTUALIZADA NO SEMIÁRIDO BRASILEIRO

Láise de Souza Nascimento

Universidade do Estado da Bahia – UNEB

E-mail: laisesouzanascimento@gmail.com

INTRODUÇÃO: TECENDO CAMINHOS

Que vai ser quando crescer? Vivem perguntando em redor. Que é ser? É ter um corpo, um jeito, um nome? Tenho os três. E sou? Tenho de mudar quando crescer?

(CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE)

O caminho a ser seguido é dado por definição, cobrança, questionamento. O caminhar, muitas vezes é traçado pela/o outra/o, e por momentos não entendemos todas dimensões estabelecidas, todos aqueles padrões que devemos seguirmos, e ainda precisamos responder o que vamos ser quando crescermos, como diz no fragmento apresentado no início do texto. Essa pergunta é muito comum na escola, vai impondo e questionando, porém, sempre na perspectiva da/o outra/o, querendo uma resposta imediata, e sem uma explicação de tal questionamento. Nesse sentido, compreendem que esse processo é construído pelos currículos, os quais vão traçando caminhos e impondo regras a serem seguidas dentro e fora dos espaços educacionais. Essas questões vêm me inquietando no meu percurso formativo, e fortalecendo-se a partir do componente curricular Currículo, Contextualização e Aprendizagem, que foi ofertada no segundo semestre de 2021 no Mestrado em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos – PPGESA.

Nesse sentido, o estudo tem o objetivo de sistematizar aspectos em torno dos estudos de currículo e da Educação Contextualizada no Semiárido Brasileiro, a partir das leituras e debates realizados no componente curricular e entrecruzando com minhas subjetividades.

O texto tem como proposta de relatar questões suscitadas nesse percurso, destacando alguns importantes momentos de provocações, questionamentos e partilha de conhecimentos e vivências. É relevante frisar que venho dedicando-se aos estudos de currículo como campo de conhecimento e percebendo que a dimensão do currículo vai além de um documento, corroborando com Silva (2015, p. 150) que “o currículo é trajetória, viagem, percurso. O currículo é autobiografia, nossa vida”. Então, percebo que minha história, o meu “eu” faz parte de um currículo e venho construindo currículo vivencial, além disso, que as aprendizagens e as vivências escolares durante o ensino básico foram direcionadas por um currículo, o qual não tinha nenhum conhecimento. Que esse currículo negou a minha identidade, minha cultura e história, pois não tenho nenhuma lembrança em identificar-me

com aquele processo escolar, pois a menina da roça do Semiárido Baiano, ficava invisível nos contextos escolares e nos conteúdos.

CURRÍCULO E EDUCAÇÃO CONTEXTUALIZADA: ENCONTRO COM SI E COM O/A OUTRO/A

Que educação queremos? Que currículo almejamos? Quais transformações precisamos alcançar para que outras vidas, culturas, saberes e identidades sejam enxergadas, consideradas, e outros olhares e conhecimentos sejam vistos e compartilhados? Esses questionamentos e reflexões vão se fortalecendo a cada dia, com cada aproximação com o contexto educacional e em cada leitura feita na busca e produção de conhecimento. As leituras e a discussão no decorrer desse processo, vem suscitando muitas questões em relação a educação, aos currículos e as práticas pedagógicas e educacionais.

Nesse sentido, venho percebendo que precisamos percorrermos novos caminhos, buscar mudanças, que é preciso traçar caminhos inversos com o que vem acontecendo historicamente, é necessário romper com certas concepções e culturas hegemônicas. Assim, galgando novas possibilidades, e isso se associa com a proposta de currículo contextualizado e da Educação Contextualizada, os quais defendem a ideia de rompimento com as representações hegemônicas e que tenha um diálogo entre os diversos conhecimentos, entre o local e o global.

Dessa forma, que “a escola deveria ter o papel de contribuir com a integração e comunicação dos conhecimentos locais e globais, culturais e científicos sem a negação um do outro” (REIS, 2004, p. 120). A escola deve ser espaço de interação entre diversos conhecimentos e saberes, onde as/os estudantes e as/os professoras/es possam compartilhar e saborearem muitas coisas, saindo do local e alcançando o global, e assim, tendo acesso à muitos conhecimentos e não sendo negado os saberes dos sujeitos e seus lugares.

A proposta da Educação Contextualizada é compreender o contexto como lugar de falar, de vida e produção, que esse contexto seja evidenciado nas escolas, nos currículos e nas práticas pedagógicas das/os professoras/es, dando possibilidade de interação com o conhecimento e o contexto das/os outras/os.

Vivemos em sociedade, temos relações com a/o outra/o a todo instante, então a escola e os currículos não podem negarem isso, é necessário que a Educação Contextualizada seja o ponto inicial e atuando como um “fio condutor” (REIS, 2004) na educação e nas práticas educacionais das/os estudantes, possibilitando a interação entre o local e o global, entre os diversos conhecimentos, culturas e identidades.

Por isso, a necessidade do questionamento, da transformação e a não aceitação, como é defendida pela teoria crítica de currículo, “as teorias críticas são teorias de desconfiança, questionamento e transformação radical” (SILVA, 2015, p. 30). É necessário ir além do que está determinado, assim, sigo adentrando nas concepções das teorias pós-críticas, que caminham na visão

de rompimento com a ideia hegemônica e consideram as questões de identidades, subjetividades, gênero, diferença, enfim entre tantos outros elementos que foram negados e marginalizados por muito tempo. Fazendo uma relação com essas teorias de currículo e a Educação Contextualizada, Silva (2010, p. 47) salienta que a Educação Contextualizada ocorre pelos “processos de rompimento com a narrativa hegemônica, eurocêntrica, branca, macha, cristã, racionalista e capitalista [...]”. Enquanto as escolas e os currículos não romperem com essas narrativas, vão continuarem a serviço de uma educação elitista e que nega o sujeito envolvido com o processo educacional.

A Educação Contextualizada no Semiárido Brasileiro tem que romper com os estereótipos que historicamente foram construídos e reforçados pelas classes dominantes, que a educação possibilite as/aos estudantes à construção de novas visões de mundo, compreendendo e fazendo relações com si e com a/o outra/o e partindo das próprias vivências e alcançando as experiências das/os outras/os, além de problematizar seu contexto, suas histórias, as relações com a comunidade e a escola, as políticas públicas e a convivência com os Territórios Semiáridos.

O CAMINHO PERCORRIDO

A abordagem do texto é de cunho qualitativo, onde buscou entrelaçar as concepções de currículo e Educação Contextualizada com o Semiárido Brasileiro, suscitadas no percurso do componente curricular Currículo, Contextualização e Aprendizagem, assim entrecruzando os currículos vivenciais com alguns teóricos que estudam/pesquisam tais temáticas.

CURRÍCULOS QUE MARCAM TRAJETÓRIAS

Segundo Carlos Brandão (2007), a educação sucede em qualquer lugar, e resulta das ações de todo o meio social e cultural das pessoas envolvidas no processo. Então, certamente que a escola é um pedaço mínimo das dimensões que ocorrem a educação, pois ao conviver e se relacionar com a/o outra/a, com as culturas, estamos produzindo educação. Tais inquietações sobre a educação nesse texto vão se atentar a educação produzida na/para escola, considerando que a escola faz parte da comunidade e das vidas produzidas em sociedade, e esses aspectos não se separam e nem podem serem negados pelos contextos escolares.

A cada aula, um aprendizado e aproximação dos conceitos em torno de currículo, da contextualização e aprendizagem. Nessa caminhada, alguns questionamentos, principalmente acerca do currículo, assim, foram me movendo, tirando do lugar de conforto e também fazendo compreender um pouco a mais sobre o processo escolar que tinha feito até chegar e trilhar na universidade e como esses currículos vão sendo estabelecidos para educadoras/es e educandas/os.

Podemos compreender que o currículo está presente em todos processos das nossas vidas, porém, ainda existem ausência do conhecimento sobre currículo e a escola podia possibilitar esse saber, mas esse movimento não acontece, e percebo que tem uma intencionalidade por trás desse não “falar de currículo”, pois, o currículo presente em muitas escolas do Semiárido não representa o

sujeito, evidencia algo e/ou alguém de fora “o sul e sudeste do Brasil”. Muitos dos currículos postos nos âmbitos educacionais faz questão de seguir um padrão hegemônico.

Então, sinalizo que hoje tenho esse conhecimento de que estava presente na escola, mas não estava presente nas práticas pedagógicas, nos livros didáticos, na verdade a escola não me representava. Mesmo assim, meu currículo estava a cada passo ganhando uma nova página. Assim, o visibilizar as propostas de currículo contextualizado, é um caminho para revelar novos caminhos da educação nos Territórios Semiáridos.

Outro elemento que começo a questionar no percurso da disciplina é sobre os textos acadêmicos, os quais não nos representam, enquanto mulheres pesquisadoras, o currículo nos negam isso. Percebo que ao me referir uma produção acadêmica minha, porém, não é uma questão particular e sim de tantas outras mulheres. Essas produções são apresentadas por sobrenomes, por vezes, nome de um homem da família, então a mulher fica invisível. Esses sobrenomes muitas vezes não nos representam, enquanto construção de identidade e vivencial, então percebo o quanto o currículo formal nega nossas identidades e nossos percursos de vida.

Salientando sobre a importância do currículo contextualizado, pois esse pode “aprofundar a estreita relação do currículo com a cultura, sem cair no estreitamento do localismo (REIS, 2004, p. 132). Então, o currículo precisa dialogar com as culturas, identidades, singularidades e representar os sujeitos “mulher, homem, criança” dos Territórios Semiáridos em suas totalidades.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

É imprescindível estudar sobre currículo e contextualização, pois suas concepções são primordiais na contemporaneidade, apontando novos caminhos e a necessidade de repensar e reelaborar os currículos que estão dentro das escolas, e assim caminhando em outras direções e alcançando novos horizontes, que respeitem as especificidades das/os estudantes e que as vozes dessas/es sejam ouvidas e consideradas. Na construção do meu currículo vivencial, percebo o quanto as questões territoriais, culturais e sociais foram descontextualizadas. Mas hoje, traço novos percursos no fortalecimento da minha identidade, enquanto mulher do Semiárido Brasileiro.

Nesse movimento, é necessário que a construção de currículo considere as questões contextualizadas, interculturais e que o diálogo seja parte desse processo, na ótica da construção coletiva e que evidencie os sujeitos, suas culturas, identidades, enfim que todos aspectos façam parte dos processos formativos. Assim, vou vislumbrando novos horizontes, buscando fundamentos de currículo contextualizado, que problematize e reconheça as diversidades locais e globais. Assim, na caminhada da disciplina fui traçando fundamentos para a escrita da dissertação e novos estudos.

REFERÊNCIAS

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. **O que é educação**. / Carlos Rodrigues Brandão. São Paulo: Brasiliense, 2007.

REIS, Edmerson dos Santos. **A contextualização dos conhecimentos e saberes escolares nos processos de reorientação curricular das escolas do campo.** (Tese de doutorado) – Universidade Federal da Bahia. Salvador, 2004.

SILVA, Josemar Martins (Pinzoh). Educação contextualizada: da teoria à prática. In.: REIS, Edmerson dos Santos; CARVALHO, Luzineide Dourado (orgs). **Educação Contextualizada: fundamentos e práticas** –. UNEB/ Departamento de Ciências Humanas- Campus III/ UNEB/ NEPEC/ MTC/ CNPq/ INSA. Juazeiro-BA, 2010.

SILVA, Tomaz Tadeu da. **Documentos de identidade:** uma introdução às teorias do currículo. – 3. ed.; 7. reimp. – Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2015.

A IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO DOCENTE PARA O ENSINO DE LITERATURA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Leomara Coelho Damasceno. Mestranda do programa de Pós-Graduação em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos (PPGESA-UNEB).

E-mail: leomaracoelho@gmail.com

Josenilton Nunes Vieira. Docente permanente do programa de Pós-Graduação em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos (PPGESA-UNEB).

E-mail: jnvieira@uneb.br

RESUMO

Considerando que a formação de um leitor é uma tarefa difícil, porém, é crescente a bibliografia acumulada com valiosas experiências realizadas por educadores em diferentes lugares, este trabalho tem como objetivo discutir a importância da formação do docente para o ensino de literatura nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Para tanto, além das discussões pertinentes ao tema, serão apresentados dois ambientes digitais de aprendizagem que podem contribuir para tal formação. Para dar conta deste estudo, foram utilizados aportes teóricos como Zilberman e Silva (2015), Solé (2015), Cereja (2015), Todorov (2014), entre outros autores importantes para a discussão proposta. É uma pesquisa de caráter bibliográfico, de abordagem qualitativa. Foi possível perceber que a formação permanente é relevante para que o professor tenha propriedade na prática de ensino e aprendizagem em relação às leituras literárias. Para esse fim, ambientes de aprendizagem como o AVAMEC e o Portal TRILHAS contribuem com o aprofundamento dos conhecimentos na intenção de promover uma formação significativa para o professor.

Palavras-chave: Ensino; formação literária; literatura infantil.

INTRODUÇÃO

A educação superior é vista como uma instituição sociocultural protagonista na vida de uma sociedade, responsável por promover o pensamento científico e gerar novos conhecimentos necessários ao ser humano em sua realização integral. Daí o encargo social conferido às licenciaturas para formar profissionais responsáveis por dirigir o processo educativo em uma sociedade dinâmica e complexa, cuja finalidade é de que as novas gerações adquiram uma cultura geral abrangente a partir de uma abordagem pedagógica, humanista e desenvolvedora (VILLARDI, 2013).

Na dinâmica existencial de uma sociedade escolarizada, ler e escrever são condições fundamentais na efetivação dos laços de sociabilidade mediada pela comunicação em suas mais diversas linguagens, portanto, ensinar a ler bem é ensinar a dominar as palavras. A esse respeito Solé (2015, p. 35) destaca:

Mais do que uma disciplina escolar, a leitura é a capacidade humana a cujo desenvolvimento de professores e professoras devem dedicar todo o seu interesse e todos os seus esforços, pois

representa um instrumento de acesso ao conhecimento de todas as disciplinas e um meio autodidata insubstituível para que se desenvolva o processo contínuo de formação e desenvolvimento do ser humano, que constitui a educação.

Ler bem passa a ser uma máxima para todo professor. Fonseca (2012) defende que, se o professor – em qualquer nível – não difundir o interesse pela leitura, baseado em sua paixão pessoal por ela, é praticamente impossível superar a dificuldade para formar e desenvolver leitores experientes e sensíveis.

Assim, um dos desafios na formação docente é garantir que os professores sejam usuários exemplares da linguagem oral e escrita, de modo que, a partir de suas experiências, possam compreender e direcionar corretamente os processos de ensino e aprendizagem dos seus alunos (ZILBERMAN e SILVA, 2015). Em correspondência a isso, uma das exigências é a atenção à leitura como ponto de partida para a formação literária de acordo com o perfil da carreira pedagógica.

Para que a leitura seja o momento de aprendizagem significativa por meio da literatura, é necessário um professor capaz de difundir o desejo de ler, com formação literária que lhe permita escolher, sugerir e orientar leituras, isto é, que seja um leitor entusiasta. Para tanto, é preciso conhecer a literatura infantil e saber usá-la para convidar o aluno a ler o livro e se divertir (ZILBERMAN e SILVA, 2015). Portanto, ler bem e escrever bem são habilidades essenciais para o desenvolvimento de suas competências profissionais como um professor reflexivo, crítico e investigador, que se reinventa no cotidiano de sua ação pedagógica, estimulando os discentes a desenvolverem potencialidades criativas.

Tudo isso obtém maior conotação no professor das séries iniciais o qual tem a responsabilidade de dirigir o processo de ensino e aprendizagem da leitura e sua compreensão, contribuindo para o cuidado, o aperfeiçoamento e o ensino da língua materna nas disciplinas do currículo escolar. É nessa perspectiva que esta pesquisa tem como objetivo discutir a importância da formação do docente para o ensino de literatura nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Para tanto, apresenta discussões teóricas sobre essa temática, destacando dois ambientes virtuais voltados para formação do professor dos anos iniciais do Ensino Fundamental.

A LITERATURA E A SUA CONTRIBUIÇÃO FORMATIVA

A literatura compartilha o desejo comum da arte e da ciência pelo conhecimento, por tentar conhecer e compreender o mundo; compartilham também essa curiosidade inata do ser humano e o desejo de se superar, já que o objetivo desta é refletir a cultura em suas diferentes formas expressivas. Barthes (2010) destaca que a literatura como "linguagem metaliterária" deve assumir como objeto o estudo da unidade mínima de sentido, tornando-se uma verdadeira "gramática" que produz estereótipos, que podem ser transferidos em qualquer circunstância, contribuindo para a construção do léxico de um repertório básico de comunicação.

Zilberman e Rosing (2009) reconhecem a literatura como um mosaico intertextual que pode ser apreciado pelo leitor competente. Na obra, essa se propõe a identificação de significados e esquemas da trama cuja modalidade textual se apresenta como resultado da permanência e renovação de suas modalidades discursivas.

Em particular, a literatura tem uma visão integral do mundo a partir da qual é possível integrar várias perspectivas, assumindo como referência um quadro epistemológico amplo e aberto, a partir do qual se configura a sua contribuição formativa, objetivo que pondera a sua utilização em todos os níveis de ensino (TODOROV, 2014). De qualquer forma, para entender essa ideia, é necessário considerar os usos que podem ser dados a ela para esses fins.

Entre suas funções, a literatura carrega implicitamente a projeção e manutenção dos valores, formas e estruturas que remetem à cultura. Nela, a observação das peculiaridades do gênero configura um discurso que (re)elabora modelos da tradição literária a partir dos modelos de interpretações do momento em que se dá a criação artística (TODOROV, 2014).

Também pressupõe que, a partir da participação pessoal do receptor, a literatura promove a valorização do fato literário, contribui para a formação do hábito da leitura na sucessão progressiva de experiências que determinarão a correlação entre o leitor implícito e o receptor, o qual constrói os sentidos e interpreta as peculiaridades do discurso, estabelecendo conexões intertextuais que podem ser expressas em produções ou na configuração de ideologias, saberes associados ao processo criativo (TODOROV, 2014).

O estudo dos antecedentes históricos e das tendências sobre o valor da literatura no processo de formação exige que ela seja concebida como um recurso de aprendizagem que nutre a história – apesar de ser uma disciplina autônoma – enquanto as obras são a manifestação do desenvolvimento histórico dos povos e indivíduos. Isso permite compartilhar a visão expressiva e representativa dos valores estéticos e ideológicos (ZILBERMAN e ROSING, 2009).

Nessa mesma ordem, a literatura contribui para o desenvolvimento de atitudes estéticas, bem como para o desenvolvimento da identidade cultural. Assim, confirma-se que a literatura favorece o crescimento cognitivo, no entanto, não é frequente que lhe seja atribuído um papel determinante na formação dos alunos (TODOROV, 2014). Nessa perspectiva, também são identificadas propostas que, a partir de uma postura utilitária, valorizam seu uso como recurso de formação para a ética, a estética, a interpretação histórica, entre outras possibilidades, ou apenas o objeto de estudo está associado aos aspectos estruturais do texto (TODOROV, 2014).

No entanto, numa perspectiva de análise mais profunda e comprometida, a formação literária está atrelada ao desenvolvimento das competências específicas de ensinar a aprender literatura, que constitui um fundamento básico para justificar a sua presença em todas as séries escolares, especialmente, nas séries iniciais.

METODOLOGIA

Esta pesquisa teve como objetivo discutir a importância da formação do docente para o ensino de literatura nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Nesse sentido, buscou-se apresentar discussões teóricas sobre essa temática, bem como destacar dois ambientes virtuais voltados para formação do professor, que leciona para este público. O estudo foi realizado a partir de uma pesquisa bibliográfica, de abordagem qualitativa, a qual se deu mediante o estudo de textos os quais abordam a formação do professor para o ensino de literatura. De acordo com Marconi e Lakatos (2006, p. 49), esse tipo de pesquisa “é feita com base em textos como livros, artigos científicos, ensaios críticos, dicionários, enciclopédias, jornais, revistas, resenhas, resumos”.

Inicialmente, foram colhidas informações sobre o ensino de literatura e a importância da formação do professor em livros. Os embasamentos teóricos utilizados neste estudo foram selecionados de acordo com a discussão proposta em relação ao ensino de literatura nos anos iniciais. Esses materiais foram estudados e discutidos a partir de bases teóricas consistentes sobre os temas destacados.

Na sequência, foram pesquisados ambientes *on-line* de aprendizagem na ferramenta de buscas do *Google*. Nessa pesquisa, apareceu uma diversidade de cursos de formação continuada (pagos e gratuitos) para professores, coordenadores, gestores, estudantes de licenciaturas e, em alguns casos, para qualquer pessoa interessada. No entanto, nosso foco foi direcionado a selecionar dois espaços formativos *on-line* e gratuitos, os quais disponibilizem o curso e o acesso aos materiais. A partir dos resultados encontrados, selecionamos o AVAMEC e Portal TRILHAS por serem ambientes formativos gratuitos destinados, especialmente, aos professores, bem como pela relevância de interação, disponibilizando materiais para o ensino de literatura nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Nessa perspectiva, por atenderem a esse fim, serão apresentados como resultados as contribuições formativas do Portal TRILHAS e da plataforma AVAMEC.

RESULTADOS

É possível afirmar que já se constitui senso comum pedagógico a prerrogativa de que a formação de professores é um dos pilares fundamentais do desenvolvimento da educação porque promove a evolução da sociedade por meio da construção intelectual e humanística. Sob esse paradigma, os professores devem assumir os desafios da educação do século XXI e, sobretudo, atender às necessidades dos alunos das novas gerações. Com o intuito de atender ao objetivo desta pesquisa, que é discutir a importância da formação do docente para o ensino de literatura nos anos iniciais do Ensino Fundamental, a seguir, serão discutidos os tópicos *Formação literária para o ensino da literatura nas séries iniciais*, apresentando como se dá esse processo formativo e *A contribuição dos ambientes de aprendizagem para a formação docente*, destacando ambientes digitais de aprendizagem que podem contribuir para tal formação.

FORMAÇÃO LITERÁRIA PARA O ENSINO DA LITERATURA NAS SÉRIES INICIAIS

A formação literária é concebida como um processo que parte da incorporação da leitura de obras literárias, bem como na atividade e na comunicação em que se articulam diversos saberes que implicam a relação do leitor com o texto literário, que vai desde o conhecimento das obras e de seus autores até a promoção da aquisição de hábitos de leitura e atitudes de apreciação e valorização da criação literária (MAIA, 2017).

Um aspecto da formação literária do professor das séries iniciais está em seu papel de mediador para que, desde os primeiros anos escolares, os alunos se interessem pela leitura e leiam de forma independente obras de literatura infantil, revistas, entre outros materiais adequados a sua idade, apreciando a beleza em suas diferentes formas e, em particular, na palavra falada e escrita (MAIA, 2017).

Neste sentido, os diferentes anos contemplam um objetivo direcionado para esse fim: desenvolver o gosto e o interesse pela leitura, que de acordo com Solé (2015, p. 56), se traduz em:

estimular o desejo de possuir, usar e trocar livros; aprender a gostar de ler; participar de feiras, exposições, concursos e outras atividades relacionadas com os livros; comentar visitas a livrarias, bibliotecas, exposições; expressar opiniões sobre livros lidos, publicações e apresentações de livros.

Para atingir esses objetivos, o repertório de histórias que tem sido contada ou lidas para eles antes de dominarem a técnica de leitura é de grande importância. Nesse sentido, Solé (2015) diz que um bom começo é incluir obras adequadas de literatura infantil às necessidades e interesses das diferentes idades para facilitar o prazer da leitura. É, então, necessário saber o que é a literatura infantil, as suas funções e princípios, e quais as potencialidades educativas que lhe são inerentes, bem como aproveitá-las.

Existem várias definições de literatura infantil, porém sua coincidência está em reconhecer que o texto que se apresenta caracteriza-se, sobretudo, pelo respeito à criança, sensibilidade, ternura, expressões acessíveis a esse público, com palavras de seu vocabulário. Isso não exclui a introdução de novas palavras, compreensíveis pelo contexto ou pelas ilustrações, com formatos e fontes diferentes que contribuem para uma leitura fácil (COLOMER, 2007).

Faz parte da formação literária do professor o conhecimento dos gostos e preferências que os seus alunos têm pela leitura de diversos temas e como estes se relacionam com os diferentes momentos de desenvolvimento em idade escolar. No estudo realizado por Yunes (2010), é oferecida uma caracterização que permite a seleção e orientação de textos para a promoção e animação da leitura nos anos iniciais do Ensino Fundamental.

Os leitores iniciantes entram no mundo do texto escrito com a aquisição da leitura como instrumento que exige esforço e tempo. Nesta prática, cada um fará esse aprendizado no seu próprio

ritmo e de uma forma muito pessoal e peculiar, pois, “a experiência literária não só nos permite saber da vida por meio da experiência do outro, como também vivenciar essa experiência” (COSSON, 2021, p. 17).

É fundamental transmitir confiança para que as crianças adquiram segurança. A leitura em casa deve ser recomendada e os pais devem ser insistidos na necessidade de compartilhar, discutir o que leem e ler em voz alta para elas (YUNES, 2010).

Para os leitores que já estão finalizando os anos iniciais do Ensino Fundamental, recomenda-se livros que tenham personagens protagonistas próximos às crianças, que relatem situações relacionadas às suas experiências, histórias de suspense e ação, histórias simples. Estudos realizados mostram que eles preferem livros de aventura, fantasia, humor, contos clássicos, fábulas, poemas, histórias em quadrinhos, livros informativos sobre a natureza, o homem, o corpo humano (VILLARDI, 2013).

Nos leitores permanentes (5º ano), o interesse pela leitura está nas histórias de aventura, mistérios, relatos históricos e biográficos, os que se referem à vida de animais domésticos e selvagens, viagens, explorações, jogos, esportes, mas também contos e lendas fantásticas. Preferem textos com descrições, argumentos claros, predominância de temas relacionados à sua idade, sintaxe simples, ilustrações que complementem o conteúdo e não sejam muito extensos (VILLARDI, 2013).

O professor terá sempre presente que o desenvolvimento do gosto e do interesse pela leitura não se consegue de forma espontânea, mas é fruto de um trabalho dirigido e sistemático que envolve um conjunto de fatores, incluindo a família e a escola no seu papel relevante. O docente, que passa grande parte do tempo com seus alunos, deverá ser informado e orientado sobre quais livros recomendar, emprestar ou doar (VILLARDI, 2013).

Além disso, em sua formação, o professor também deve estudar a bibliografia disponível sobre literatura infantil e promoção da leitura: catálogos, dicionários, revistas especializadas, os escritores que mais se destacam na escrita para crianças, as obras de outros países que podem ser divulgadas, quais livros apoiam seu trabalho com os diferentes assuntos, para que reconheçam essa literatura infantil (COLOMER, 2007).

Sobre a importância do professor neste processo de ensino da literatura para crianças, Fonseca (2012, p. 54) destaca:

O professor deve ajudar a uma interpretação justa do mundo e da sociedade (...), portanto, há de falar-se às crianças através dela com uma linguagem de imagens que carregam os sentimentos mais notáveis, a expressão deve ser tecida e entrelaçada com as melhores qualidades do homem.

Outro aspecto de interesse a ser considerado na formação literária do professor é o direcionamento do processo de ensino e aprendizagem para a formação de hábitos de leitura. De acordo com Cereja (2015), uma das formas para esse trabalho nos anos iniciais do Ensino Fundamental é por meio da leitura extraclasse. Essa atividade é concebida para todas as séries do

Ensino Fundamental como uma modalidade nas aulas de Língua Portuguesa que constitui a base para desenvolver nos alunos o interesse pela leitura e o hábito de abordar os livros como fonte de conhecimento e recreação.

O uso sistemático da leitura extraclasse no Ensino Fundamental estimula os alunos a lerem muito mais do que se consegue na atividade de leitura e, assim, ampliar suas experiências como leitores. Essa modalidade bem direcionada e organizada estimula o interesse pela leitura e pelo aprendizado, aumentando o número de livros lidos e, na possibilidade de escolha, ensina-se a selecionar as melhores obras (MAIA, 2017).

Na ordem metodológica, o professor assumirá as diferentes formas de organização que são orientadas para cada série, constituindo um sistema que é especificado em diferentes atividades de acordo com o calendário escolar. Nesse sentido, começa com uma aula introdutória com o objetivo de explicar aos alunos os possíveis textos que irão ler durante o curso. Essa seleção feita pelo professor depende do diagnóstico tanto dos gostos e preferências por determinados temas quanto dos acervos bibliográficos relacionados à literatura infantil, que a escola possui para as suas turmas (MAIA, 2017).

As aulas seguintes devem estar estruturadas em três momentos: introdução, análise da leitura realizada e recomendações para as leituras posteriores. A aula final fará um encerramento que permita o comentário, a avaliação e a rememoração desses textos lidos e em que devem permanecer novas expectativas de leitura para o período de férias e para a próxima turma (MAIA, 2017).

Ressalta-se que o desenvolvimento de cada leitura extraclasse será caracterizado pela criação de um clima que favoreça o interesse e a vontade de ler em todos os momentos. É o professor, com a sua criatividade, que planejará atividades diferentes, baseadas no uso de procedimentos e atividades lúdicas que envolvem todos os alunos (YUNES, 2010).

Um meio muito útil para o professor é confeccionar uma ficha de leitura. Recomenda-se que, a partir de cada texto lido, sejam elaboradas uma síntese daqueles aspectos que permitirão sua caracterização, facilitando tanto o controle do trabalho realizado quanto a seleção e o planejamento de atividades com novos textos. Da mesma forma, a formação continuada do professor para uma boa prática da literatura em sala de aula é relevante. Para tanto, os ambientes virtuais de aprendizagem gratuitos fazem parte de uma proposta que pode contribuir, significativamente, para tal formação.

A CONTRIBUIÇÃO DOS AMBIENTES DE APRENDIZAGEM PARA A FORMAÇÃO DOCENTE

A formação do professor precisa ser constante, visto que os processos de ensino mudam no decorrer da vida. Para que o docente aprimore seus conhecimentos e contextualize a sua prática de ensino, vale ressaltar que existem diversas plataformas com cursos gratuitos, que buscam contribuir

com a formação de professores tanto na formação inicial para apropriação de ideias e materiais a serem explorados na prática quanto na formação continuada, pois disponibilizam dicas que podem ser adaptadas ao contexto de acordo com as vivências de cada instituição de ensino.

O Ambiente Virtual de Aprendizagem do Ministério da Educação (AVAMEC) e o projeto TRILHAS são exemplos de espaços fundamentais para formação docente. Como a pesquisa aqui apresentada trata, especialmente, da formação docente em relação ao ensino de literatura nos anos iniciais, serão destacados cursos voltados para este público, não descartando a indicação ao leitor deste estudo para acessar os demais cursos desses ambientes de ensino e aprendizagem.

A plataforma AVAMEC é um ambiente virtual de aprendizagem que disponibiliza diversos cursos formativos. Para ter acesso, é preciso realizar o cadastro na plataforma, indicando a qual público pertence (livre, professor, coordenador, gestor, entre outros). Um dos cursos disponíveis no AVAMEC, ofertado pela Secretaria de Educação Básica (SEB) é o de Formação de Professores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, a qual é destinada aos professores desta etapa de ensino. O curso possui carga horária de 300 horas, estando dividido em cinco módulos, dentre eles, o de "Formação Em Linguagens e BNCC: os Eixos Organizadores do Conhecimento nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental".

Esse módulo é focado no ensino e na aprendizagem de Língua Portuguesa, Arte e Educação Física. É nesse contexto que se insere as práticas de ensino por meio dos textos literários. Nesse sentido, a segunda unidade aborda o eixo da leitura/escuta, literatura e produção de textos. São apresentadas uma diversidade de conhecimentos teórico-práticos sobre esse eixo, bem como indicações de textos importantes para o aprofundamento sobre o desenvolvimento da leitura e da escrita por meio da literatura.

No que diz respeito ao ensino de literatura nos anos iniciais do Ensino Fundamental e às práticas de leituras de textos literários, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) evidencia a importância da realização de “práticas de leitura literária que possibilitem o desenvolvimento do senso estético para fruição, valorizando a literatura e outras manifestações artístico-culturais como formas de acesso às dimensões lúdicas, de imaginário e encantamento” (BRASIL, 2018, p. 87). Nessa perspectiva, infere-se que as leituras literárias contribuem para a aprendizagem significativa mediante a apropriação das dimensões citadas, possibilitada em sala de aula.

Assim como o AVAMEC, o projeto TRILHAS também contribui significativamente para a formação do docente, especialmente, no que diz respeito às práticas literárias em sala de aula. O projeto TRILHAS, criado em 2009, é uma iniciativa do Instituto Natura em parceria com a Fundação Telefônica Vivo e tem apoio do Instituto Península. O Portal tem como objetivo contribuir para a formação continuada de professores alfabetizadores e estudantes de Pedagogia.

O projeto conta com materiais de apoio ao docente no campo da literatura, escrita e oralidade, que podem ser acessados no item: “TRILHAS Digital”, tanto para Educação Infantil quanto para Ensino

Fundamental, com o objetivo de inserir os alunos em um universo letrado. No ambiente citado, é possível encontrar materiais para acesso *on-line* e disponíveis para impressão para uso em sala de aula, dentre eles: os Cadernos de Estudos e os Cadernos de Orientação ao professor.

Os Cadernos de Orientações apresentam direcionamentos com atividades a serem realizadas em sala e os Cadernos de Estudos são para aprofundamento dos conteúdos abordados nos Cadernos de orientações. Esta pesquisa não tem a intenção de aprofundar os materiais. A intenção do Quadro 1 será de apresentar as temáticas dos Cadernos para que os professores leitores, que tiverem acesso a este estudo possam ter conhecimento desse importante projeto e de sua contribuição para formação de professores. Os cadernos são apresentados no espaço “TRILHAS Digitais Ensino Fundamental” da seguinte forma:

Quadro 1: Materiais disponíveis no ambiente “TRILHAS Digitais”.

Cadernos de estudos	Cadernos de orientações
<i>Ler e escrever</i> textos: É um Caderno voltado para o aprofundamento das atividades indicadas nos Cadernos de Orientações do conjunto TRILHAS para ler e escrever textos.	Histórias com acumulação
	Histórias com repetição
	Histórias de animais
	Histórias clássicas
	Histórias com engano
<i>Abrir o apetite poético</i> : Este Caderno objetiva aprofundar as atividades propostas nos Cadernos de Orientações da Conjunto Trilhas para abrir o apetite poético.	Histórias rimadas
	Poemas
	Canções
	Parlendas

Fonte: Portal TRILHAS - TRILHAS Digitais - TRILHAS Digitais Ensino Fundamental (2022)

A plataforma AVAMEC e portal TRILHAS foram apresentados com o intuito de evidenciar a importância de serem disponibilizados ambientes formativos com cursos e materiais gratuitos destinados à formação de professores. Desse modo, é possível destacar que, com a contribuição desses ambientes, o docente terá variadas possibilidades de aprofundar seus conhecimentos, proporcionando uma prática de ensino significativa, além da sala de aula.

CONCLUSÃO

A formação literária do professor das séries iniciais revela a necessidade do conhecimento da literatura infantil para a sua contribuição pedagógica e artística. É crucial que a seleção das diferentes obras corresponda aos momentos de desenvolvimento do aluno e às suas preferências de leitura, o que implica certos fundos bibliográficos suficientes e de fácil aquisição. Na escola primária, um espaço por excelência para uma boa abordagem da literatura infantil é a modalidade de leitura

extraclasse, reconhecida em todo o contexto escolar pela promoção do interesse e gosto pela leitura, a qual depende da direção criativa, flexível e inovadora do professor.

Consciente do papel essencial da leitura para a formação integral do ser humano, o que implica ser um leitor, capaz de difundir o hábito da leitura com o seu exemplo. Por isso, o professor deve ter uma formação literária baseada no conhecimento profundo da literatura de acordo com a idade dos discentes, pois existe a necessidade de ler e de entrar em contato com este mundo fascinante. É nesse sentido que os cursos gratuitos de formação se fazem importantes para que o professor se aproprie de conhecimentos próprios para a etapa de ensino em que leciona. Para isso, a plataforma AVAMEC e o Portal TRILHAS são essenciais e colaborativos para essa formação.

REFERÊNCIAS

AVAMEC. Plataforma do Ministério da Educação. Disponível em: <https://avamec.mec.gov.br>. Acesso em: 22 julho. 2022.

BARTHES, Roland. **O prazer do texto**. Tradução de J. Guinsburg. 5. ed. São Paulo: Perspectiva, 2010.

BRASIL. Ministério da Educação e da Cultura. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 2018. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518-versaofinal_site.pdf. Acesso em 25 julho. 2022.

CEREJA, Willian. **Ensino de Literatura**: uma proposta dialógica para o trabalho com literatura. São Paulo: Atual, 2015.

COLOMER, Teresa. **Andar entre livros**: a leitura literária na escola. Tradução de Laura Sandroni. São Paulo: Global, 2007.

COSSON, Rildo. **Letramento Literário**: teoria e prática. 2. ed. São Paulo: Contexto, 2021.

FONSECA, Edi. **Interações com olhos de ler**. Apontamentos sobre a leitura para a prática do professor de Educação Infantil. São Paulo: Editora Blucher, 2012.

LAKATOS, Eva Maria.; MARCONI, Marina. **Fundamentos de metodologia científica**. São Paulo: Atlas, 2006.

MAIA, Joseane. **Literatura na Formação de Leitores e Professores**. São Paulo: Paulinas, 2017.

SOLÉ, Isabel. **Estratégias de leitura**. Tradução de Cláudia Schilling. 7. ed. Porto Alegre: Artmed, 2015.

TODOROV, Tzvetan. **As estruturas narrativas**. Tradução de Leila Perrone Moisés. São Paulo: Perspectiva, 2014.

PORTAL TRILHAS. Plataforma colaborativa do Instituto Natura. Disponível em: <https://www.portaltrilhas.org.br/>. Acesso em: 22 julho. 2022.

VILLARDI, Raquel. **Ensinando a gostar de ler e formando leitores para a vida inteira**. Rio de Janeiro: Qualitymark/Dunya, 2013.

YUNES, Eliana. A provocação que a literatura faz ao leitor. In: AMARILHA, Marly (org.). **Educação e Leitura: redes de sentido**. Brasília: Liber Livro, 2010.

ZILBERMAN, Regina.; SILVA, Ezequiel. **Leitura: perspectivas interdisciplinares**. São Paulo: Ática, 2015.

ZILBERMAN, Regina.; ROSING, Tânia. **Escola e leitura: Velha crise novas alternativas**. São Paulo: Global, 2009.

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NA PEDAGOGIA DA ALTERNÂNCIA - PROJETO PROFISSIONAL DO JOVEM COMO MEDIAÇÃO PEDAGÓGICO TRANSGRESSORA

Cleiton de Oliveira Lima – Mestrando do PPGES/UNEB

E-mail: lima.escritor1000@gmail.com

Edonilce da Rocha Barros – Docente do PPGESA/UNEB

E-mail: ebarros@uneb.br

Edmerson dos Santos Reis – Docente do PPGESA/UNEB

E-mail: esreis@uneb.br

RESUMO

O presente artigo tem como objeto de estudo o Projeto Profissional do Jovem – PPJ enquanto Mediação Pedagógica da Pedagogia da Alternância. PPJ é base fundamental para a continuidade do processo de formação do jovem egresso das Escolas Famílias Agrícolas - EFA's e a sustentabilidade das comunidades em que esses jovens estão inseridos. Objetiva-se conhecer os princípios que fundamentam o PPJ e seu papel na formação do jovem frente aos desafios impostos pela contemporaneidade. É uma pesquisa do tipo qualitativa, vinculando-se ao fazer cotidiano dos sujeitos envolvidos. O que já se pode perceber, em termos proporcionais, é que a partir da amostragem dos participantes da pesquisa, 60% dos PPJ's dos egressos da EFA de Sobradinho Bahia foram atingidos pela excepcionalidade da pandemia que prejudicou as ações de implementação, desenvolvimento e acompanhamento dos PPJs. Um dos indícios são algumas inconsistências nas respostas no item que demanda organização didático/pedagógica. Para tanto, os egressos sugerem atenção principalmente na regularidade das aulas e dos acompanhamentos durante o processo de implantação e desenvolvimento do PPJ.

Palavras-chave: Projeto Profissional do Jovem, Pedagogia da Alternância, Educação Profissional.

INTRODUÇÃO

O presente artigo faz parte de uma pesquisa de mestrado em andamento no programa de Mestrado em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos, da Universidade do Estado da Bahia – UNEB, Campus III, Departamento de Ciências Humanas – DCH, Juazeiro Bahia. Ele é fruto das discussões que ocorreram na disciplina “Fundamentos da Educação para a Convivência com o Semiárido”, ministrada pelo professor Dr. Edmerson dos Santos Reis, no Semestre Letivo 2022.1, apresentado preliminarmente como um dos requisitos avaliativos da referida disciplina.

O artigo discorre sobre a importância das Escolas Famílias Agrícolas (EFA), como um espaço adequado para a implementação dos princípios e fundamentos da Educação Contextualizada para a Convivência com o Semiárido, considerada, aqui, como uma educação transgressora. Entendemos que existem outras experiências de Educação transgressoras no Semiárido Brasileiro, mas essas não

serão objeto de nossas análises, aqui apresentadas. A centralidade deste artigo é na experiência das EFA's, tendo como foco central o instrumento pedagógico Projeto Profissional do Jovem (PPJ), que se apresenta enquanto prerrogativa exclusiva da Metodologia da Pedagogia por Alternância praticada nos Centros Familiares de Formação em Alternância (CEFFA)¹.

No Projeto Profissional do Jovem, o estudante alterna suas vivências entre sua vida escolar e a família/comunidade onde passa a produzir um documento base, chamado projeto de vida profissional, a partir das vivências e das experiências com os conhecimentos ali trabalhados pela escola e aqueles trazidos da Família/Comunidade, alternando os tempos e os lugares de troca de saberes.

Tendo em vista que o objeto geral da pesquisa de mestrado é conhecer as características que determinam as diferenças entre a Educação Profissional, neste caso, da EFA de Sobradinho-BA, e da Educação Profissional do Centro Territorial de Educação Profissional do Sertão do São Francisco (CETEP), localizado em Juazeiro-BA, a partir deste artigo já trazemos algumas considerações preliminares sobre a Educação Profissional nas Escolas Famílias Agrícolas, motivados pelos diálogos travados na disciplina “Fundamentos da Educação para a Convivência com o Semiárido” no primeiro semestre de 2022 e que está sendo aprofundado atualmente a partir de leituras específicas sobre o PPJ² que se consolida enquanto instrumento pedagógico oriundo da Pedagogia da Alternância, sendo uma metodologia das Escolas Famílias Agrícolas.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Quando falamos da Pedagogia da Alternância, estamos falando de uma pedagogia diferenciada, na qual se alternam os espaços e os tempos de aprendizagens. Neste sentido João Batista Begnami sublinha que

É evidente que o alternar os espaços e tempos de aprendizagens entre escola e a vida cotidiana exige mediações didáticas específicas para uma práxis efetiva de formação que faça dialogar experiência cotidiana da vida com ciência ou a prática com a teoria, numa perspectiva de compreensão da realidade para agir sobre ela e transformá-la. (BEGNAMI, 2019, p.121)

Essa mediação didática de que ele trata, representam os instrumentos pedagógicos da EFA, nesse caso se refere, também, ao PPJ. Logo, Begnami (2019) vai afirmar que o sentido da mediação didática só se locupleta quando está a serviço de um projeto maior, conseqüentemente ao PPP da

¹ Centro Familiar de Formação por Alternância – CEFFA é utilizado por todas as instituições que abraçam a Pedagogia da Alternância como: Escola Família Agrícola - EFA, Casa Familiar Rural - CFR, Escolas Comunitárias Rurais - ECOR, Escola Familiar Rural e Projovem.

² Projeto Profissional do Jovem - Mediação Pedagógica da Pedagogia da Alternância fundamental para o desenvolvimento dos conceitos construídos por jovens alunos egressos de Escolas organizadas a partir da Pedagogia da Alternância.

EFA³. Um projeto profissional de vida naquilo que entende ser importante para ele e para sua família/comunidade. Ao deixar a escola, o estudante perceberá que a vida profissional terá um direcionamento bem sólido, visto que adquiriu um conhecimento mais elaborado, mais trabalhado, a partir de seu projeto.

Assim, a fundamentação deste artigo se alicerça em autores apresentados pela disciplina e outros que abordam a temática aqui pesquisada, autores como o educador Paulo Freire (1967) que nos conduz a pensar uma educação que fortaleça a percepção de liberdade; Boaventura de Sousa Santos (2008) que traz as contribuições do paradigma emergente para o construto de uma pesquisa mais humanizada; e ainda Roberto Malvezzi (2007) que nos ajuda a compreender a amplitude do Semiárido Brasileiro. Enfocando mais especificamente na educação, Edmerson dos Santos Reis (2022), nos direciona para compreender os fundamentos da educação para a convivência com o Semiárido, fazendo um *link* com a educação contextualizada e João Batista Begnami (2003; 2019), um dos pesquisadores pioneiros da causa da Pedagogia da Alternância, nos mostra com suas reflexões assertivas, os fundamentos e princípios dessa pedagogia, que estamos considerando-as como pedagogias alternativas ou transgressoras.

METODOLOGIA

Esse artigo pauta-se na pesquisa do tipo qualitativa, vinculando-se ao fazer cotidiano dos sujeitos envolvidos. Neste sentido torna-se imprescindível conectar-se ao contexto onde o fenômeno está sendo observado e por que não dizer fazer parte dele, o Semiárido Brasileiro⁴. Trata-se de um estudo multicaso, já que vai ser pesquisado duas escolas diferentes que trabalham com a Educação Profissional, a EFA de Sobradinho-BA e o CETEP de Juazeiro-BA, procurando compreender as diferenças existentes nesses dois espaços formativos de Educação Profissional.

A beleza do Semiárido brasileiro, baiano e a jornada do pesquisador vão proporcionando aos viajantes um conhecimento entrelaçado que os auxiliam no pensar criticamente as mudanças sociais reveladas cientificamente, sem menosprezar o senso comum, uma vez que conforme Santos (2008), o próprio paradigma emergente busca o resgate do senso comum por fortalecer uma melhor afinidade com o mundo. E ao falar dessa relação da ciência com o senso comum Santos (2008, p. 89) acrescenta que

É certo que o conhecimento do senso comum tende a ser um conhecimento mistificado e mistificador, mas, apesar disso e apesar de ser conservador, tem uma dimensão utópica e libertadora que pode ser ampliada através do diálogo com o conhecimento científico.

³ Escola Família Agrícola – EFA, organizada em sistema semi-internato para jovens oriundos do campo e/ou que tenham relação de afinidade com as atividades Agropecuárias e Florestais.

⁴ O Semiárido brasileiro é composto por 1 262 municípios, dos estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e Minas Gerais.2 de mai. de 2019. <https://www.ibge.gov.br/geociencias/cartas-e-mapas/mapas-regionais/15974-semiarido-brasileiro.html?=&t=acesso-ao-produto> < acesso em 05/07/2022, às 17:36 >

O conhecimento é fruto das percepções do ser humano ao longo de sua jornada. O que a ciência fez foi perceber que as experiências que não advinham dos laboratórios, eram apenas falácias, uma espécie de mito, lendas, opiniões. Séculos se passaram e a ciência, sozinha, não deu conta de responder todas as perguntas da humanidade. Portanto, os próximos passos da ciência se dão em direção ao reconhecimento de uma limitação óbvia, que para Santos (2008) é imprescindível para a construção de uma sociedade mais tolerante ao saber popular, ou seja, senso comum.

Na viagem da pesquisa algumas técnicas já foram utilizadas para a consecução dos objetivos delineados para pesquisa de mestrado, assim como para o artigo em pauta. Por exemplo, os dados que serão apresentados no item subsequente, são resultados da aplicação de um questionário a três alunos egressos da EFFA de Sobradinho Bahia.

RESULTADOS

Em relação ao PPJ trata-se de um aparato pedagógico expressivo porque parte do princípio onde a escola existe em função da melhoria de vida do ser humano, ou seja, do aluno e das pessoas ao seu entorno (família e comunidade). Portanto a escola não é um ser inorgânico, ou algo distante, inerte e inóspito, que não se inter-relaciona com as pessoas fora do espaço físico dela. Para Freire (1967, p. 41) “A integração ao seu contexto, resultante de estar não apenas nele, mas com ele, e não a simples adaptação, acomodação ou ajustamento, comportamento próprio da esfera dos contatos, ou sintoma de sua desumanização”. Neste sentido, Begnami (2019) ressalta que o PPJ é uma “mediação Didática que possibilita essa interação absoluta”. Reforça ainda que

a pedagogia da alternância com seus instrumentos didáticos específicos que integram os períodos educativos alternados entre a escola e o meio sócio-profissional, valorizando e priorizando, a experiência e o trabalho como realidades formativas; a formação integral e personalizada dos alunos, numa perspectiva de cidadania, inclusão social e o desenvolvimento rural em bases sustentáveis. (BEGNAMI, 2003, p. 15):

Ao ser questionado sobre o Projeto Profissional do Jovem (PPJ) sobre a área e o elemento de seus projetos, as respostas foram diferenciadas, como pode ser observada na tabela 01.

Tabela 01 – Área e elementos dos PPJ

EGRESSOS	ÁREA	ELEMENTO
JOVEM A	ARTES	ARTESANATO
JOVEM B	PECUÁRIA	FAUNA
JOVEM C	BOTÂNICA	FLORA

Fonte: Os autores

As respostas para a pergunta sobre o tema do projeto de cada um dos egressos, mesclam entre atividades artística e a obriedade do curso da maioria das EFA's, afinidade com as questões relacionadas a atividade econômica da família e da comunidade a que pertencem, é pois uma escolha natural.

Uma vez realizada a escolha do tema, aplicam-se os princípios de uma educação contextualizada para a convivência com o Semiárido. Neste sentido, Reis (2022, p.70) ressalta que “a escola não pode continuar a formar para a competição, numa sociedade que precisa, cada vez mais, de laços de solidariedade”. Deve-se traçar projetos para “[...] buscar soluções para os desafios do seu tempo, do seu mundo, criando possibilidades de se viver bem, com segurança, em harmonia com a natureza [...]”, por isso a importância do acompanhamento na execução do Projeto. Tomemos como exemplo o PPJ do Jovem B que seu projeto era para criação de animais de pequeno porte em área irrigada com produção de pastagem. Os animais e a pastagem são desenvolvidos em sistema de monocultivo? Agrofloresta? Consorciação de culturas? O pasto será adubado com adubos convencionais ou orgânicos? A pastagem é exótica ou nativa, ou mesclada? Muitos direcionamentos podem ser tomados, porém vai ser o contexto e as condições geoambientais e socioeconômicas que vão determinar.

Uma questão importante nesta atividade é a coerência com os princípios que regem a educação para a convivência com o Semiárido. Um bom PPJ cria laços afetivos com o meio e estabelece uma unidade entre o Egresso e sua vivência. Conseqüentemente um desenvolvimento enquanto indivíduo e enquanto ser social porque compreende seu lugar no mundo e suas possibilidades de contribuição.

O PPJ requer uma construção e implementação assistida por profissionais com experiência em Educação para a Convivência com os Semiáridos brasileiros, no caso das EFA's, por um monitor/professor, porque é alguém que está na docência e em contato com as demais áreas do conhecimento em que o Jovem aluno bebe. Ele auxilia o jovem na formatação de uma base teórica sólida para que o objetivo da Pedagogia da Alternância seja alcançado.

Para isso, o currículo necessita estar muito bem pensado para que essa importante parceria entre orientador e aluno/egresso não se perca nas formalidades e burocracias do sistema oficial de ensino: Hora/aula, tempo de formação, alternância de espaços de formação, o próprio currículo, os planos de aula. Embora dois dos entrevistados afirmaram receber orientação no processo de construção e implementação do PPJ, nem sempre ela dá o apoio necessário requerida pelo egresso.

A orientação assistida tem funções bem importantes: ajudar no construto de um projeto que compreenda a necessidade do aprofundamento teórico como bem aponta Malvezzi (2007, p.51) que para nos adaptarmos bem ao bioma em que vivemos, “para não destruí-lo – se já não foi destruído –, precisamos estudá-lo e compreendê-lo”. Também importa pensar em um projeto que especificamente não esteja relacionado ao campo, a sua vivência ali com aquela comunidade, pode se pensar em outras possibilidades, o que não é proibido, embora a escola tenha a sua base curricular na formação para o campo, geralmente atividades agropecuárias, ou seja, atividades relativas ao cultivo, o cuidado com os animais, com a terra, com as plantas, meio ambiente, com os recursos ali disponíveis e como se utilizar deles.

Em relação a experiência vivida na escola sob orientação de um monitor/professor, Begnami (2003, p. 54), ressalta que este ator

monitor acaba se envolvendo profissional, política e afetivamente na proposta, misturando profissão e militância. Portanto, é uma das condições para ser Monitor, gostar e saber trabalhar em parceria num coletivo, numa ação de complementaridade.

Não se deve levar essa carga sozinho, como foi bem definido por Gimonet (1998, p.55) “A alternância diversifica e multiplica os atores que intervém na formação: pais, responsáveis pelas empresas, mestres de estágio e/ou tutores, formadores de CEFFA, mas, também, os alternantes em grupo”. A riqueza do coletivo trará uma ideia do que o alternante vai produzir de fato e, como foi pensado a muitas mãos, tem mais possibilidade de ser bem sucedido.

Em relação as visitas para acompanhamento dos PPJ, questionados se a pandemia atrapalhou as visitas dois afirmaram que não e um assegurou que sim. Mas sabemos que nos dois últimos anos da Pandemia do Covid 19, muitas atividades técnicas e acadêmicas foram suspensas e afetou em cheio as atividades das escolas.

Já em relação à organização didático/pedagógica através de formulários e/ou mecanismos similares, observamos que alguns princípios são extremamente importantes na construção do projeto profissional do jovem e precisam estar bem delineados a partir de uma sistematização das ideias, com propósitos avaliativos e acompanhamento. São registros fundamentais ao cotidiano e melhoria do trabalho pedagógico da EFA. Portanto o projeto tem esse aporte na sua estrutura burocrática para auxiliar e consolidar a aplicabilidade dos conhecimentos adquiridos.

Constitui suporte àquele que sai da escola e precisa colocar em prática suas aspirações Profissionais. Para não cair nas armadilhas do comodismo, da monotonia, Zemelman (2003) propõe uma reflexão bem pertinente

Deste modo, por exemplo, a utopia da sociedade socialista configura um horizonte a partir do qual se organiza um conhecimento orientado para a determinação das opções de viabilidade da sua construção. Estas não são o resultado de um raciocínio linear a partir de factores, na medida em que estes não dão conta, necessariamente, na potencialidade contida no âmbito do sentido. O grande problema é que as teorizações sobre as possibilidades de construção histórica tendem a não se fundamentar na potenciação, já que as determinações teóricas acerca dos processos históricos tendem por sua vez, a definir-se no quadro de opções de construção pré-determinadas, a partir de a priori valorativos ou ideológicos. Trata-se de salvaguardar opções que, não obstante, são inevitáveis na prática política. O que foi dito obedece ao enquadramento discurso político no esquema meios –fins, em vez de esquema próprio das alternativas de potenciação (ZEMELMAN, 2003, P. 459).

Os meios justificam os fins ou vice-versa. Porém, a prioridade deveria ser a exploração fundamentada nas potencialidades construindo um caminho próprio para a edificação de cada PPJ. São essas alternativas próprias que caracterizam a educação dinâmica e audaciosa, condizendo com a Pedagogia defendida.

Quando questionado aos egressos se eles colocaram seus Projetos Profissionais em prática, dos três jovens que responderam apenas um afirmou positivamente e os dois outros afirmaram que parte sim e parte ficou parado.

Se concebermos uma EFA enquanto um organismo vivo, a sua estrutura está a serviço da comunidade. Ela tão somente existe para a família/comunidade, sem família/comunidade não há possibilidade de Escola. As ações educativas que a permeiam precisam impactar o seio da família/comunidade: reflexões; práticas e costumes repensados; desenvolvimento do meio; Assim, Zemelman (2003, p. 459) acrescenta a necessidade no que diz respeito à relação do conhecimento, que podemos compreendê-la, também, na relação com as EFA's: "criem espaços de incorporação do sujeito, a fim de que a relação de conhecimento não se restrinja à explicação, mas se abra, também, à possibilidade da realidade externa ao sujeito". Então a Escola passa a participar ativamente dos processos de desenvolvimento dos Egressos e das famílias/comunidades.

Quando questionados sobre a importância da escolha do tema para o PPJ dois dos três jovens responderam que foi por afinidade e o terceiro jovem não respondeu.

Há que se pensar no contexto da família/comunidade evitando o isolamento do projeto, sem um diálogo direto com a família/comunidade, tornando-se descontextualizado e individualista. Quando o projeto não dialoga com as atividades familiares e muito menos com as atividades da comunidade, esse projeto tende a ser um fracasso.

Mesmo o PPJ tendo suas atividades definidas para o campo da Agropecuária Familiar/comunitária Florestal, se não fora produto de uma construção coletiva, ele não responde aos anseios de uma sociedade que cada vez mais precisa da coletividade. Gimonet (2007, p. 154) destaca essa ideia de projeto coletivo, afirmando que

Se atingir esta dimensão no espaço e no tempo, é porque seus projetos educativos, de desenvolvimento das pessoas e dos meios foram – e são – adequados às necessidades das famílias e dos adolescentes do mundo rural, mas também urbano, e porque, de outro lado, sua tríplice estrutura: associativa, educativa e pedagógica, implica seus atores, os responsabiliza, lhes confere poder.

O poder do conjunto de atores imbricados para a conquista coletiva torna-se uma desobediência ao sistema, uma vez que este propõe cada dia mais a busca individual das conquistas, em um mundo cada vez mais embebido por projetos egoístas de poder, dinheiro e fama.

Em si tratando do objetivo do PPJ, para onde o jovem quer ir, um deles afirmou que quer contribuir com a renda, outro respondeu que quer melhorar a renda e o meio ambiente e o outro não respondeu, como demonstrado no quadro 01.

Quadro 01. **Objetivo do PPJ**

EGRESSOS	RESPOSTA
JOVEM A	CONTRIBUIR COM A RENDA DA FAMÍLIA
JOVEM B	MELHORAR A RENDA E O MEIO AMBIENTE
JOVEM C	NÃO RESPONDEU

Fonte: Os autores

Há que se ter muito cuidado com o objetivo do projeto profissional dos jovens, posto que não existe espaço para uma prática de exploração para o acúmulo de capital, reproduzindo os fins dos cursos das Escola Técnicas da Pedagogia Tecnista.

O jovem egresso da Educação Profissional da EFA pode muito bem estar livre do rótulo de mão de obra técnica das grandes empresas, neste caso, servindo a fins única e exclusivamente econômicos, para o acúmulo do capital. Mas, para isso a formação que ele teve na EFA e o acompanhamento dos PPJ tornam-se fundamentais para uma outra concepção de economia.

Assim sendo, é fundamental pensar qual é o modelo econômico ideal para o projeto profissional do jovem. Pensar assim ajuda a dissolver inúmeros futuros problemas e a própria identidade da escola, que luta na preservação dos princípios da Pedagogia da Alternância.

Ao solicitar aos jovens entrevistados para apresentar algumas sugestões a fim de aprimorar os caminhos do PPJ, dois deles responderam que seria com aulas mais frequentes, a fim de dirimir dúvidas e que fossem no início do ano, como demonstrado no quadro 02.

Quadro 02 – Sugestões sobre o aprimoramento dos PPJ

EGRESSOS	SUGESTÕES
JOVEM A	COM AULAS FREQUENTES TEMOS MENOS DÚVIDAS
JOVEM B	AULAS FREQUENTES E NO INÍCIO DO ANO
JOVEM C	NÃO RESPONDEU

Fonte:Os autores

A regularidade das ações, o cumprimento de cada passo do cronograma, fluxograma e o aprimoramento do currículo contribui para uma prática pedagógica mais sólida e constante como bem afirma Menezes e Araújo (2007, p.02):

Queremos discutir currículo, partindo do entendimento deste, como tempo/espaço escolar, estruturados como um repertório para o percurso educativo; percurso construído pelas experiências, atividades, conteúdos, métodos, forma e meios empregados para cumprir os “fins da educação”, fins que são definidos (implícita ou explicitamente) pelos interesses dos grupos hegemônicos. Contudo, neste mesmo espaço pensado para controlar, as pessoas envolvidas no processo (professores, alunos, comunidade), por vezes, vão forçando a inclusão dos seus interesses, aspectos de sua cultura, o que possibilita um embate político-pedagógico

Aqui, o questionamento quase sempre presente nestes processos de construção coletiva é o de querer saber: onde estou inserido com a minha família/comunidade ao pensar na solidez da proposta, para que as lacunas, na execução do plano de trabalho pedagógico, não apareçam e dificultem as ações de implementação do PPJ de cada jovem egresso.

CONCLUSÃO

O PPJ enquanto estratégia metodológica das EFA's, representa um grande potencial para a sustentabilidade do jovem Egresso da Educação Profissional por Alternância. Ainda mais quando se pensa na juventude campesina do Semiárido Brasileiro e suas dificuldades de permanência em seus

territórios. Portanto, o PPJ configura-se enquanto alternativa para a sustentabilidade do jovem, bem como, a manutenção e existência da comunidade em que o mesmo está inserido.

Assim, é importante destacar o trabalho realizado pelas EFA's e seu papel frente ao fomento da Educação Contextualizada para a Convivência com o Semiárido Brasileiro (ECSAB). Por conseguinte, torna-se necessário o fortalecimento de suas estratégias metodológicas a exemplo do destaque neste artigo à Mediação Pedagógica denominada de PPJ. Também, tem como finalidade consolidar uma educação do campo mais significativa, viva, dinâmica, em movimento e promotora da transformação social.

Por fim, o PPJ é uma mediação entre a escola, o jovem e a família/comunidade. Seus princípios garantem uma atividade laboral sustentável para o campo. Sua utilização correta contribui para práticas assertivas e novos hábitos coletivos cooperativos. Essa mediação aproxima os atores sociais do seu contexto numa relação de cooperação e respeito, pois propõe reflexão sobre o uso da terra, da água e dos demais recursos ali existentes. Portanto, vai pensar um novo olhar para o Semiárido Brasileiro, um olhar de otimismo e a percepção de que é possível e viável para o jovem, construir seus projetos profissionais a partir do lugar em que vivem e com os recursos ali disponíveis.

REFERÊNCIAS

BEGNAMI, João Batista. **Formação pedagógica de monitores das Escolas Famílias Agrícolas e Alternâncias**: um estudo intensivo dos processos formativos de cinco monitores. Belo Horizonte. 2003. Dissertação (Mestrado Internacional em Ciências da Educação)- Universidade Nova de Lisboa e Universidade François Rabelais de Tours. 2003.

BEGNAMI, João Batista. **Formação por alternância na licenciatura em educação do campo [manuscrito]**: possibilidades e limites do diálogo com a pedagogia da alternância / Belo Horizonte, 2019. Tese (Doutorado) - Universidade Federal de Minas Gerais, Faculdade de Educação, 2019.

FREIRE, Paulo. **Educação Como Prática da Liberdade**. Editora Paz e Terra. Rio de Janeiro, 1967.

GIMONET, Jean-Claude. “L’Alternance en Formation. ‘Méthode Pédagogique ou nouveau système éducatif?’ L’expérience des Maisons Familiales Rurales”. In: DEMOL, Jean-Noel et PILON, Jean-Marc. **Alternance, Développement Personnel et Local**. Paris: L’Harmattan, 1998, pg. 51-66. Tradução de Thierry De Burghgrave.

GIMONET, Gean Claude. **Praticar e Compreender a Pedagogia dos CEFFAs**; Tradução de Thierry de Burghgrave. Petrópolis – RJ: Vozes, Paris: Associação Internacional dos Movimentos Familiares de Formação Rural - AIMFR. 2007. (Coleção Aidea- Alternativas Internacionais em Desenvolvimento, Educação).

MALVEZZI, Roberto. **Semi-árido - uma visão holística**. – Brasília: Confea, 2007. (Pensar Brasil)

MENEZES, Ana Célia Silva; ARAUJO, Lucineide Martins. **Curriculo, Contextualização e Complexidade**: Espaço de Interlocação de Diferentes Saberes. Artigo apresentado pelas autoras ao curso de Pós-graduação – Ensino Superior e Docência no Contexto do Semi-Árido, promovido pela

Universidade Estadual da Bahia, através do Departamento de Educação - Campus VII, Senhor do Bonfim – BA, sob a orientação do Professor Edmerson dos Santos Reis, Mestre em Educação e Doutorando pela Universidade Federal da Bahia - UFBA .

REIS, Edmerson dos Santos. **Provocações Insurgentes em Educação, Política e Formação**: um livro para ser lido onde e como você quiser. Curitiba: CRV, 2022.

SANTOS, Boaventura de Sousa. **Um discurso sobre as ciências**. 5ª. ed. São Paulo : Cortez, 2008. ISBN 978-85-249-0952-8

ZEMELMAN, Hugo. **Sujeito e Sentido: Considerações sobre a Vinculação do Sujeito ao Conhecimento que Constrói**. In: SANTOS, Boaventura de Sousa. Um discurso sobre as ciências - 5ª. ed. - São Paulo : Cortez, 2008.

EXPERIÊNCIAS DISCENTES EM CAMPO NÃO FORMAL: PRÁTICAS LÚDICO - EDUCATIVAS E INTERVENÇÃO NO AMBIENTE HOSPITALAR

Maria Aparecida Gomes da Souza

Graduanda do Curso de Pedagogia pelo Departamento de Ciências Humanas (DCH-III), da Universidade do Estado da Bahia (UNEB)

cidagomes6@outlook.com

Kleyanne Pereira dos Santos

Graduanda do Curso de Pedagogia pelo Departamento de Ciências Humanas (DCH-III), da Universidade do Estado da Bahia (UNEB)

kleypsantos@outlook.com

RESUMO

Este artigo versa sobre nossa experiência no grupo de estudo: Pode brincar no hospital? Formado pelo Projeto de Extensão Práticas Lúdico - Educativas em Ambiente Hospitalar, com intervenção. O citado projeto tem como objetivos centrais: proporcionar aos futuros pedagogos contato com experiências educativas em ambientes não formais; repensar o ambiente hospitalar como espaço educativo, com a finalidade de reduzir as sequelas desse momento de fragilidade para as crianças através da ludicidade. Para isso foram coletados dados, primeiramente, através de estudos bibliográficos utilizando como base os teóricos: Viegas (2007) com o livro Brinquedoteca Hospitalar: isto é humanização; e o artigo: Notas sobre a experiência e o saber de experiência de Larrosa (2002), onde em grupo foram feitas leituras, discussões e planejamento para a intervenção. Em um segundo momento, realizamos uma visita de campo e intervenção na Maternidade e Hospital da Criança de Juazeiro - Bahia, quando trabalhamos com a teoria e a prática através do contato direto com o espaço hospitalar. Essa intervenção nos confirmou mais ainda que se pode brincar no hospital, sim! Brincar no hospital não é só diversão, é também um modo de cura, na qual denominamos uma cura externa que vai para o interno. Com esse mesmo olhar vivenciamos a experiência de presenciar a mediação do pedagogo no espaço hospitalar, que ainda está sendo uma luta para ser conquistada nos hospitais municipais e estaduais, trazendo como um direito da criança escrito e exercido como lei em todos os países, inclusive no Brasil.

Palavras-chave: Pedagogia hospitalar. Atividade lúdica. Mediação.

INTRODUÇÃO

O brincar é uma necessidade inerente para o desenvolvimento da criança; assim como é comer e dormir (SANTOS 2011). É por meio da brincadeira que elas assimilam o aprendizado, ampliam a criatividade, satisfazem seus desejos particulares e liberam suas energias. Santos (2011) expande a relevância do brincar para o âmbito social, dizendo que:

Sendo o brincar construtor da realidade, permite à criança descobrir o mundo que a rodeia, descobrir as causas e consequências, encontrar seu lugar no mundo e aí desempenhar um papel que se modifica ao longo do seu desenvolvimento. (SANTOS, 2011, p.154)

De acordo com a autora, brincar possibilita à criança associar a realidade a sua volta, com seu mundo de fantasia; podendo conviver perfeitamente entre os dois em qualquer situação. Entretanto,

diversos fatores podem impedir que a abrangência desses aspectos evoluísse na vida dos pequenos. Um desses fatores está diretamente ligada ao contexto da hospitalização.

A situação de crianças que são internadas devido a algum problema de saúde crônico ou por diversos outros motivos, mantém esses pequenos distantes da livre interação com o ambiente social. Tendo apenas por diversão, olhar para um frasco de soro pingar lentamente, sem nunca terminar, fixados em uma cama dia após dia, sem nenhuma distração.

Atentando para realidade de pouca atenção ao paciente, e a ausência de vida nos ambientes hospitalares sofrida pela criança e conseqüentemente por seus pais/acompanhantes, surge então à preocupação de incluir a criança no processo de aprendizagem, por meio da interação lúdica, oferecida pelos brinquedos, pela poesia, histórias e pelos jogos.

Diante dessa proposta, é criado o Projeto de Extensão Práticas Lúdico- Educativas em Ambiente Hospitalar, que visa a mediação do pedagogo no ambiente hospitalar através da teoria e prática como maior compreensão das necessidades vistas do lúdico e acompanhamento do pedagogo com as crianças que ali estão, tanto as que têm dificuldades de locomoção como as que podem sair do leito para se divertirem. O Projeto Práticas Lúdico Educativas em Ambiente Hospitalar é coordenado pela professora Antoneide Santos Almeida Silva (Mestre) localizado no Departamento de Ciências Humanas – DCH III - Universidade Estadual da Bahia - UNEB, na qual o público alvo são: Crianças e adolescentes hospitalizados e alunos de graduação de pedagogia.

Isto posto, objetivamos apresentar nesse artigo a relevância que a proposta de intervenção realizada pelo projeto de extensão, na Maternidade e Hospital da Criança de Juazeiro - Bahia, contribuiu para o desenvolvimento físico e cognitivo por meio de atividades lúdicas - educativas, de literaturas infantis e poesias; para crianças hospitalizadas e que estão distantes de um ambiente que lhes permita o brincar. Além disso, a oportunidade para nós, enquanto estudantes, de experienciar o contato com esse público e refletir sobre nossa atuação como futuras pedagogas para além da sala de aula.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A situação de hospitalização ligada a qualquer tipo de patologia se torna algo assustador para as crianças. Onde todos os sentimentos estão a “flor da pele”. A separação da família, dos brinquedos e da escola, traz muita ansiedade, angústia e o medo dos procedimentos que são muitas vezes dolorosos (VIEGAS 2007). Ademais, a adaptação se torna mais difícil, devido ao ambiente estranho, com pessoas desconhecidas e aparelhos complicados ao seu entendimento.

Em consequência desse abalo emocional, surgem sinais como: tristeza, insônia, desinteresse, agressividade e apatia, característicos da depressão. Os sinais de carência afetiva e sensação de proximidade com a morte aparecem nas repetidas e/ou prolongadas internações. Tudo isso, torna ainda mais dificultosa a adaptação e a recuperação.

Mesmo assim, esse momento de crise para as crianças e seus pais, faz necessária a compreensão de que a vida dentro do hospital continua. E que mesmo alterada por uma situação singular, que é a doença, pode ser vivida como uma experiência fantástica de aprendizado pelo conhecimento de tudo que envolve e está inserido no meio hospitalar.

Atualmente mudanças no sentido de humanização, podem ser observadas no atendimento nas instituições de saúde, principalmente as hospitalares. Desde a permissão da presença dos pais nos berçários e enfermarias como acompanhantes dos filhos, até mesmo na relação mais próxima entre pacientes e profissionais. O que se constatou extremamente útil no aceleração da cura, por meio do devido cuidado pela criança enferma. Somado a isto, o respeito pelos direitos do paciente em aceitar ou recusar os procedimentos ou terapias e a liberdade deste em conhecer seu prontuário hospitalar (VIEGAS 2007).

Entre as discussões referentes à questão da humanização, dentro desse contexto se encontra a necessidade de haver o lúdico, sem deixar de lado o caráter educativo. Sendo está uma das melhores formas de se transformar o espaço hospitalar, passando de monótono para um espaço alegre para as crianças; distantes da dor, do medo e das frustrações.

Para mais, é relevante promover através de profissionais qualificados na área de pedagogia, o planejamento e introdução de brinquedotecas ambulantes, além de atividades lúdicas de inserção social, literaturas infantis em poesias e contos e de jogos. Atividades estas que, permitem a expressão individual de realização do paciente como pessoa e não como doente. E que como tal devem ser inseridos no espaço hospitalar, principalmente por que lidam com o universo de linguagem da criança.

Logo, as reflexões sobre as propostas de políticas pedagógicas se fazem necessárias para uma possível recriação do saber e expansão da administração dos hospitais acrescentados às novas exigências da educação, como obrigatórias. Permitindo que o papel do pedagogo e brinquedista possibilitem que a criança, enquanto estiver internada, brinque, invente, imagine e até mesmo entenda sua enfermidade, transitando assim entre a aprendizagem e a perspectiva de cura.

Para Santos (2011), a atividade lúdica vai além de propiciar um acolhimento afetivo na situação de internamento. Apontando outros benefícios, ela diz que:

A atividade lúdica ajuda a criança a desdramatizar a situação assegurando a qualidade do suporte através da brincadeira. Fornece novos pontos de referência através da manipulação de objetos lúdicos diretamente ligados ao mundo hospitalar e às emoções que aí são mal vividas. [...] presta também informações estruturadas das diferentes intervenções a que a criança está sujeita, respeitando o ritmo de assimilação da informação e autorizando a repetição necessária. (SANTOS, 2011, p.155)

As atividades lúdicas infantis abrangem ainda outros aspectos, permitindo o estudo por diferentes áreas, como na perspectiva psicológica, no ponto de vista sociológico e antropológico.

Infelizmente, o estado da doença, por vezes, se apresenta como um entrave à realização das atividades lúdicas. Devido à enorme fadiga, medo, dor e a permanência invasiva de algum material técnico em seu corpo, leva a criança a diminuir o tempo de concentração ao brincar, e rapidamente atinge um estado de cansaço geral. Nestes momentos, há a preferência por brinquedos conhecidos e brincadeiras com regras mais simples, que trazem satisfação imediata, sem exigir esforço e nem grandes movimentos. (SANTOS, 2011)

Vale ressaltar aqui, a aplicação da poesia como atividade lúdica no ambiente hospitalar, desenvolvida do processo psico-social-emocional da criança, pois possibilita a recriação, a criatividade e a liberdade em expressar seu mundo interior; além de propiciar o desenvolvimento da linguagem, bem como de reproduzir suas emoções, desejos e percepções do mundo exterior. Rompendo com a realidade através da ficção, a poesia infantil, permite que o leitor mirim adquira segurança para lidar com os acontecimentos do mundo, através do que Bordini (1991), chama de “pensamento mágico e egocêntrico. Que aos poucos deve ser alterado pelo pensamento lógico e reflexivo do modo adulto de ver o mundo” (BORDINI, 1991, p.20).

De acordo com a autora, o ilogismo é um dos aspectos importantes da poesia, pois tem por característica o rompimento com a realidade por meio da criação de imagens irreais, ao qual também floresce o pensamento mágico e egocêntrico da criança, levando-a a apreender e lidar melhor com o mundo.

É inegável a necessária parceria que deve existir entre os profissionais de saúde, como, médico, enfermeiro, técnico e os profissionais de outras áreas, educadores e brinquedistas, diante do desenvolver do espírito de brincar como sendo uma necessidade de expressão pessoal e social, vital para a criança. Além de desconstruir a visão negativa do hospital e criar um espaço alegre, é possível para a aprendizagem.

METODOLOGIA

Nossa experiência começa ao participar do grupo de estudo do referido projeto de extensão, composto por 12 alunos de vários períodos do curso de pedagogia da UNEB, campus 3, Juazeiro-Bahia. Os encontros aconteciam toda semana, onde realizávamos pesquisas de cunho bibliográfico de autores sobre a temática do brincar em ambiente hospitalar. A partir disso, foi iniciado o planejamento da intervenção no Maternidade e Hospital da Criança. Nesse sentido, nas de rodas de

conversa, discutíamos as possíveis formas de possibilitar o desenvolvimento físico e cognitivo das crianças que internadas por meio de atividades lúdicas - educativas e principalmente ajudá-las no processo de recuperação.

Com o intuito de amenizar a dor e o medo de estar em um ambiente que suscita tais sentimentos, o grupo de estudo: pode brincar no hospital? Coordenado pela prof.^aMs. Antoneide Silva, planejou desenvolver uma atividade de narração de histórias literárias e poesias infantis, que desentendessem as crianças que estavam internadas no Hospital da Criança da cidade de Juazeiro-Bahia.

A ação foi realizada na semana da criança, mais precisamente na data de 11 de outubro de 2018, uma quinta-feira. Três dias antes os membros do grupo e a referida coordenadora, se reuniram para a confecção do material decorativo para ornamentação dos espaços escolhidos. Foram escolhidas historinhas curtas e de fácil leitura e poemas de Elias José para serem colados na parede e em forma de cortina a ser fixada em um dos espaços abertos na sala de espera. Além de gravuras impressas e pintadas a mão, origamis de pequenos animais e vários livros de histórias infantis.

No dia marcado, às 8 horas da manhã, todos se encontraram no hospital, dando início a ornamentação dos locais estabelecidos, incluindo as enfermarias, com os materiais confeccionados. Encerrando esta parte, algumas das alunas que compunham o grupo, se caracterizaram de bonecas; ideia está acatada para facilitar não só a interação com os miúdos, mas também chamar a atenção para as histórias. Seguidamente, entramos em ação convidando os pequenos que estavam internados nas enfermarias e na sala de espera, para os espaços já preparados onde poderiam ler e ouvir as histórias de livros de sua escolha.

Apesar do pouco tempo de duração da atividade realizada, era evidente perceber as mudanças que a mesma provocou em todos os envolvidos, que conseqüentemente não seriam mais os mesmos. Levando em consideração, a subjetividade de cada participante, que tratou de diferenciar os sentidos que posteriormente teceriam a experiência individual alcançada pela intervenção. Larrosa (2002), aborda o conceito de experiência como sendo “aquilo que nos passa ou que nos toca, ou que nos acontece” (LARROSA, 2002, p. 21), afirmando ser um processo empírico e plenamente vivido pelo sujeito. Podendo ainda ao passar nos forma e nos transformar, estando o mesmo aberto à transformação provocada pela experiência.

RESULTADOS

A pedagogia hospitalar é uma área muito ampla e bem delicada, importante no ambiente hospitalar, porém infelizmente é algo que não temos em todos os hospitais. Foi decorrente dessa

situação que o grupo de estudo: pode brincar no hospital? Que faz parte do projeto de extensão: Práticas Pedagógicas Lúdico Educativas em Ambiente Hospitalar fez uma intervenção no Hospital da Criança de Juazeiro-BA, que é localizado no mesmo prédio com a maternidade, ou seja, é um prédio só para atender os dois tipos pacientes, a saber: crianças e mulheres gestantes. Esta narrativa será pontuada através de cenas, onde serão usados nomes fictícios para as crianças aqui apresentadas, assim como se evidenciará de forma real aquilo que vivenciamos no hospital, no decorrer da experiência.

Cena 1: Então foi na semana das crianças que fizemos uma visita inesperada para as crianças que ali estavam, pois é um lugar que diariamente chegam carinhas diferentes, ao entrarmos começamos decorar o ambiente, desde o ambulatório, até a sala de recreação que no momento não tinha a funcionalidade de espaço de diversão, pois estava sendo utilizada para atender as crianças internadas e que estavam tomando algum medicamento ou em observação, decoramos partes do hospital, espalhando livros literários como também palavras cantadas, desse modo foi visto o lúdico como instrumento que não poderia faltar nas pessoas que ali estavam para ajudar as crianças.

A intervenção realizada causou uma sensação espetacular, onde uma criança chamada Beatriz que tinha 4 anos, chegou na sala de observação chorando, pois estava tomando soro, segundo sua mãe ela estava fraquinha e desidratada, então fui contar uma história da escolha dela para tirar a tensão e medo que a pequena estava ao entrar naquela sala. O livro escolhido era de um pato que dividia seus doces com seus amiguinhos, também havia números para ajudar a criança a contar, Beatriz e sua mãe ajudaram o pato a contar todas as vezes que dividia seu pirulito com seu irmão e amigos. Então ao passar da história a criança parou de chorar e começou a sorrir, depois se perguntou a ela, se queria ouvir mais uma história e ela escolheu outro livro, assim que terminamos a leitura o soro dela acabou e sua mãe agradeceu bastante por animar sua filha enquanto estava sendo medicada e por ajudá-la a parar de chorar, assim que chegou ao hospital.

Cada uma das meninas que ali estavam pela primeira vez teve uma visão diferente, uma sensação diferente. A sensação é algo que nem sempre notamos, assim como também não conseguimos definir esse sentimento ou a intensidade que ele possuiu, a sensação positiva e negativa que vem causando as formas e ações que o sujeito reage ao sentir, são essas sensações que sentimos a cada momento que passamos no hospital. Para nós foi imprescindível esse contato por que foi através que nos colocamos, nos opusemos, nos impomos, propomos, saímos com a certeza que só construímos conhecimentos com aquilo que vivemos, até porque Larrosa (2002) deixa claro que só a experiência tem a capacidade de nos colocar com o conflito da realidade, afirmando que:

[...] É incapaz de experiência aquele que se põe, ou se opõe, ou se impõe, ou se propõe, mas não se “ex-põe”. É incapaz de experiência aquele a quem nada lhe passa, a quem nada lhe acontece, a quem nada lhe sucede, a quem nada o toca, nada lhe chega, nada o afeta, a quem nada o ameaça, a quem nada ocorre. (LARROSA 2002, p. 25)

Diante dos elementos trazidos por Larrosa (2002), percebe-se que o pedagogo tem que se abrir, envolver e querer, para que através das ações possa adquirir a experiência. Sendo assim o sujeito pode até estar no ambiente hospitalar, mas se ele não se envolver e não se expor, não será possível acontecer a experiência sem menos agir. Mediante as ações concretizadas no ambiente todas nós reagimos a diversos sentimentos são desses sentimentos que Larrosa, aborda sobre aquele que não se “expõe”.

Sáimos de com a percepção de que a alegria e realização em vê-las sorrindo, participando das leituras e pinturas que estavam sendo realizadas, assim como ver que aquela ação estava tendo o resultado que eu não esperava e nem imaginava que seria daquela forma. Passamos 1 hora fazendo leitura, brincando e convidando as crianças para participarem da programação, para que elas pudessem esquecer a dor e para que o tempo passasse mais rápido sem estresse. Realmente o tempo passou rápido que nem notamos que já se tinha passado uma hora de ação.

Cena 2: Quando chegamos para arrumar o hospital tinha uma criança que chorava muito, sua mãe estava muito triste, o seu rosto não dava para disfarçar, pois não é fácil ver seu filho doente e ainda mais era uma anemia que estava muito avançada, seu pai chegou e fazia perguntas para que ela parasse um pouco de chorar e se acalmasse, ela estava tomando soro e como não pode fazer muito movimento, o sangue estava subindo, então fui até a criança e pedi para ela se acalmar que logo, logo ia ter algo especial para ela, e ela ficaria feliz em ver. Sua mãe foi uma das que mais agradeceu ao ver sua filha sorrindo e abraçando todas as bonecas que ali estavam fazendo com que mudasse o seu dia.

Diante de todos os minutos proveitosos que passamos ali podemos ver diferença que um pedagogo pode fazer em um ambiente hospitalar tanto para quem acompanha a criança que vem sendo hospitalizada há mais tempo, quanto para que não venha prejudicar sua vida escolar atrasando seu desenvolvimento e aprendizado, pois já tem à saúde para deixá-los desanimados e ao mesmo tempo dificultando o desenvolvimento do tratamento, sendo que o trabalho do pedagogo no hospital facilita em ambas as partes. Para colaborar com esse discurso, Barros (2007), quando diz que:

Em razão do fato de as crianças às vezes se recusarem a tomar uma injeção, a fazer uma transfusão de sangue ou a outros procedimentos do tratamento, a fim de facilitar essa aceitação e tornar menos intensa a sua dor e a ansiedade, utilizam-se de alguns jogos para distraí-las e também para lhes ensinar algumas habilidades relativas a lidar melhor com situações estressantes. (BARROS, 2007, p. 78)

O que Barros (2007) retrata, é uma realidade, pois é evidente que as crianças sentem aversão ao espaço hospitalar e que se faz necessário distraí-las para que o processo de recuperação não seja tão doloroso. Desse modo é interessante a presença do pedagogo na interação com a criança, assim como da brinquedoteca que é um ambiente acolhedor dentro do hospital por atrair a atenção da criança e fazê-la esquecer da dor, do medo de estar naquele espaço. Contudo é importante que haja uma

preparação para lidar com o paciente que se encontra em uma fase complicada e delicada, colocando em ênfase que estes têm que estar de bem com eles mesmos para um bom resultado dos exames, tratamentos e no processo do medicamento.

Observando todos os fatores que foram ditos através desse texto, é evidente que estamos passando por uma geração que precisa urgentemente de humanidade para que esse projeto tenha continuidade e possa expandir cada vez mais em todo território semiárido, pois as crianças são futuro do mundo, temos que cuidar e investir na educação de várias formas, para que elas possam passar a ver o hospital como um lugar que vai trazer melhorias para a saúde delas e que elas também tenham uma recuperação mais acelerada e com sucesso.

Encerradas as atividades, não saímos daquele lugar com a sensação de tarefa cumprida. Começamos a nos fazer um monte de perguntas, para tentar entender o que deixamos de realizar ali, por qual motivo, se tinha faltado algo, e o que seria esse algo. Só obtivemos respostas para essas inquietações, na semana seguinte, quando o grupo se reuniu para principalmente avaliar a intervenção no hospital.

Finalmente entendemos que nossa concepção sobre teoria e prática, estava totalmente equivocada, pois a relação entre as mesmas não acontece linearmente ou quando absorvo certa informação e logo depois exerce uma ação lógica em resposta. Pela mesma razão, fomos incapazes de me expor à experiência, de sentir e de permitir que algo me acontecesse, visto que apenas impomos e propomos seguir uma ação planejada, ou seja, queríamos aquilo que na verdade não era.

Por conseguinte, compreendeu-se que nosso objetivo prático é o de humanizar o ambiente hospitalar, não apenas para as crianças, mas para seus acompanhantes, profissionais e os funcionários da instituição. Pois todas as funções estão ligadas entre si, e refletem umas nas outras. Com vista neste detalhe, percebemos a necessidade de um planejamento bem flexível de nossas atividades. Que nos prepare para qualquer situação ou público a ser alcançado. Onde com certeza estará bem mais à vontade para contribuir na recuperação de todos.

CONCLUSÃO

As discussões aqui tecidas sobre a contextualização do projeto de pesquisa e do grupo de estudo, como também sobre a análise teórica e do relato das experiências das autoras, nos permitiu compreender a relação criança e hospital, como possível de ser reconstruída pelas práticas de humanização trabalhada em conjunto com os profissionais de diversas áreas, principalmente os profissionais qualificados na área de pedagogia.

Vimos a relevância que a inclusão de atividades lúdica - educativa, brinquedotecas ambulantes, entre outras atividades de linguagem infantil, proporciona ao desenvolvimento físico, mental, emocional e social da criança hospitalizada. Visto que mesmo nesses ambientes existe a oportunidade de interagir, imaginar, sorrir, brincar, sentir, ser livre de tensões, medo e dor.

Por outro lado, as reflexões levantadas pelas autoras de suas experiências frente à intervenção feita com atividade lúdica de leitura em um hospital de atendimento especial à criança. Aborda a transformação realizada tanto na vida das mesmas, como na daquelas crianças e de seus pais ou acompanhantes, pelo momento de descontração ocorrido em poucos minutos. O que permite acreditar nos grandes efeitos e resultados possíveis de serem alcançados na vida cognitiva dessas crianças, se mediações como esta, fossem presentes na rotina de instituições hospitalares.

É notável em nossa aprendizagem, a tamanha contribuição que o projeto de extensão nos proporcionou através da leitura e do estudo de livros científicos e da experiência, que nos levou a um caminho de motivação e busca do conhecimento. Além disso, os referidos autores que conhecemos no decorrer do curso, impossivelmente não iriam conhecer em outras disciplinas em nossa formação acadêmica. Do mesmo modo, os novos conceitos a respeito da pedagogia hospitalar permitiram a compreensão sobre a ampla abrangência das práticas e dos espaços de atuação de um pedagogo.

REFERÊNCIA

BARROS, Vera O. **Brinquedoteca hospitalar**: algumas experiências internacionais. In. VIEGAS, Dráuzio (Org.). **Brinquedoteca Hospitalar**: isso é humanização. Associação Brasileira de Brinquedoteca. Editora wak. 2º ed. 2007.

BORDINI, Maria da Glória. Narratividade, Modo Literário e Gênero Narrativo em O Mandarim, de Eça de Queiros. Letras de Hoje, Porto Alegre, v. 26, n. 1, p. 21-48, 1991.

LARROSA, Jorge. Notas sobre a experiência e o saber de experiência. Revista Brasileira de Educação, v. -, n. 19, p. 20- 28, 2002.

SANTOS, Leonor. Porque brincar no hospital? In. **Brinquedoteca**: uma visão internacional.

OLIVEIRA, Vera B. (org.). Tradução: Ricardo Smith e Priscila Pesce. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011.

GT 01 - EDUCAÇÃO CONTEXTUALIZADA, FORMAÇÃO DOCENTE E PRÁTICAS EDUCATIVAS

Modalidade: Artigo Científico

FORMAÇÃO DOCENTE E PRÁTICAS EDUCATIVAS: CONTRIBUIÇÕES PARA TRANSFORMAR A EDUCAÇÃO NUMA PERSPECTIVA DE EDUCAÇÃO CONTEXTUALIZADA

Marcos Antônio Pereira da Silva

Mestrando do programa de Pós-Graduação Mestrado em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos-PPGESA-UNEB

E-mail: marcospirlo337@gmail.com

Lindemberg Silva de Almeida

Mestrando do programa de Pós-Graduação Mestrado em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos-PPGESA-UNEB

E-mail: lindem.almeida93@gmail.com

Naiara Bamberg da Silva

Mestranda do programa de Pós-Graduação Mestrado em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos-PPGESA-UNEB

E-mail: naibamberg@hotmail.com

RESUMO

Esse artigo tem por objetivo discutir, por meio de revisão de bibliografias, de que forma a formação docente e as práticas educativas podem contribuir para transformar a educação numa perspectiva de Educação Contextualizada. Para tanto, foram utilizadas literaturas trabalhadas no Programa de Pós-Graduação Mestrado em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos-PPGESA-UNEB, com as quais dialogamos com alguns autores estudados no programa como Freire (1996); Nóvoa (1999); Reis (2009; 2010); Silva (2010) e Carvalho (2011), dentre outros. O artigo não tem a pretensão de elucidar os gargalos que travam a educação, mas, evidenciar alguns trabalhos já publicados que versam sobre as temáticas supracitadas. Portanto, concluímos que é notável e, ao mesmo tempo imprescindível, a associação do contexto no qual os indivíduos vivem e convivem numa tentativa de aproximação do sujeito com o objeto que, por meio da internalização do pertencimento, tenhamos uma educação mais humana e emancipadora.

Palavras-chave: Formação docente; Práticas educativas; Educação contextualizada.

INTRODUÇÃO

Pensar em educação contextualizada é pensar em práticas pedagógicas que levem em consideração o contexto no qual os indivíduos vivem e convivem, pois, a partir daí se abrirá um leque de possibilidades, principalmente aquelas pautadas nas subjetividades dos sujeitos, que subsidiarão o fazer docente. Na atividade da prática docente, os professores (as) são levados consciente e até mesmo

inconscientemente a refletirem sobre os desafios que se apresentam na tentativa de dinamizar o processo de ensino e aprendizagem para facilitar a aquisição do conhecimento pelos alunos, que são preestabelecidos nos currículos escolares. Por isso, a importância da discussão, uma vez que os currículos, na sua grande maioria, não contemplam os lugares de pertencimento, as vivências e os saberes dos agentes envolvidos no processo.

Dialogando com autores como Freire (1996), e suas escritas sobre a Pedagogia da Autonomia; Nóvoa (1999), e as Práticas Educativas ; Reis (2009; 2010); Silva (2010) e Carvalho (2011), sobre a Educação Contextualizada para a Convivência com o Semiárido, dentre outros, buscaremos discutir sobre as contribuições dos estudos das literaturas apresentadas no Programa de Pós-Graduação Mestrado em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos-PPGESA-UNEB, que faz uma imersão no processo de formação docente, na perspectiva da Educação Contextualizada e a necessidade imediata de discutirmos a construção da identidade, partindo do lugar no qual os sujeitos estão inseridos. O sentimento de pertencimento, levando-se em conta a territorialidade sinalizada por Carvalho (2011), nos remete a esse novo paradigma, que direciona para a ressignificação do Semiárido brasileiro, um lugar não só de dores, mas que prevalecem os prazeres.

As inspirações e trajetórias pessoais e profissionais devem tomar forma para a construção de saberes que estabeleçam a base de uma práxis pedagógica, que norteará as experiências dos docentes no semiárido. Pretendemos, por meio dos trabalhos publicados, evidenciar o quão relevante se faz a reflexão sobre a Educação Contextualizada, na tentativa de facilitar as práticas pedagógicas, que, como exposto nos textos lidos, torna-se indissociável no processo de ensino aprendizagem. A formação do professor, bem como a sua prática pedagógica devem levar em conta os mecanismos que norteiam o processo de Educação Contextualizada, pautada na construção emancipadora e consciente, que por meio da reflexão e autorreflexão procura entender os sujeitos e suas subjetividades, como sinaliza Freire (1996).

Na tentativa de promoção da Educação Contextualizada, a escola precisa rever as suas práticas, levando em conta as relações preestabelecidas entre sujeito/objeto, uma vez que a maioria dos currículos não contemplam os lugares de pertencimento. Por isso, faz-se necessário essa ressignificação a começar pelos documentos que norteiam o fazer pedagógico, a saber, o Projeto Político Pedagógico e o Regimento Escolar.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Educação Contextualizada: desafios à prática docente

Pensar a educação requer reflexão, uma reflexão que leve os sujeitos a saírem do seu lugar de conforto. E, a educação não pode ser dissociada do contexto no qual o sujeito está inserido. Com o

professor, sujeito ativo do processo educacional, não é diferente, ele precisa articular-se e atuar de forma a possibilitar o engajamento dos aprendizes. E como engajar, sem valorizar as subjetividades dos alunos, o local de pertencimento? Nesse sentido, segundo Reis (2010, p.115), não precisa sair do lugar por meio de uma migração, mas, através da mudança de comportamento, que permitirá a apreensão de conhecimentos e saberes capazes de promover uma intervenção no mundo no qual vive:

Do que é que a educação vem tratando no sentido de ajudar as pessoas a “*sáírem do seu lugar*”? e não é sair do seu lugar por meio da migração, é sair do seu lugar no que se refere à construção de um conhecimento que lhes permita intervir no mundo em que se vivem, por meio da compreensão e da articulação dos conhecimentos e saberes diversos na concepção do mundo. Ou seja, é um deslocamento no campo do alargamento das ideias, da maneira de ser e estar no seu mundo. É essa condição que a educação precisa criar (REIS, 2010, p.115).

Como mencionado no título desta sessão: “Educação Contextualizada: desafios à prática docente”, faz saber que não é nada fácil para o professor, diante dos gargalos que a profissão enfrenta, aliar a sua prática ao contexto preexistente, pautado num currículo engessado e instrumentalizado, no qual obedecem a uma minoria privilegiada. Além disso, é expressamente evidente a falta de investimento para a profissionalização do professor, com base em uma educação contextualizada. O que se observa segundo Nóvoa (1999), é o investimento de grupos de especialistas que, em tempos de afirmação de discursos científicos em educação, assumem-se como autoridades no assunto, em detrimento à desvalorização do professor:

A profissionalização dos professores está dependente da possibilidade de construir um saber pedagógico que não seja puramente instrumental. Por isso, é natural que os momentos-fortes de produção de um discurso científico em educação sejam, também, momentos-fortes de afirmação profissional dos professores. Todavia, estes momentos contêm igualmente os germes de uma desvalorização da profissão, uma vez que provocam a deslegitimação dos professores enquanto produtores de saberes e investem novos grupos de especialistas que se assumem como “autoridades científicas” no campo educativo. O entendimento deste paradoxo parece-me essencial para compreender alguns dos dilemas actuais da profissão docente (NÓVOA,1999, p.6).

A saber, esse é apenas um dos problemas enfrentados pela profissão professor no processo de autoafirmação, Nóvoa (1999), evidencia esse paradoxo, no qual o professor é descreditado enquanto produtor de saberes, no entanto, chama a atenção para o entendimento do mesmo, no sentido de compreendermos os atuais dilemas que os profissionais docentes enfrentam.

Tão importante quanto a valorização do professor como produtor de saberes em todo o processo, é a contextualização do currículo, que deve levar em conta vários aspectos e, não somente a singularidade dos alunos, como afirmam Cosme e Trindade (2012, p. 62-82):

Reformula-se o currículo não apenas para responder às singularidades dos alunos, mas para responder a desafios pedagógicos que, não podendo deixar de salvaguardar tais singularidades, convocam esses mesmos alunos a transcender-se culturalmente. Será mesmo esta exigência que, de algum modo, justifica a necessidade dos professores valorizarem os objetos do saber como objetos de gestão curricular, na medida em que os processos de apropriação das informações, dos instrumentos culturais e dos procedimentos, bem como das atitudes a desenvolver, terá de ter em conta não apenas os sujeitos que aprendem e se formam mas também as particulares epistemológicas e conceituais dos objetos e das atividades escolares, as quais justificam o envolvimento desses sujeitos com estes objetos e estas atividades.

Esse autor chama a atenção para a necessidade de o professor valorizar os objetos do saber como objeto de gestão curricular, assim, terá o envolvimento dos sujeitos, objetos e atividades escolares para fins de apropriação de informações, da cultura, procedimentais e do desenvolvimento das atitudes a serem adotadas.

O professor, no processo de educação contextualizada, torna-se um gestor curricular, uma vez que, dele depende a articulação para o desenvolvimento das atividades escolares. Os resultados serão conseqüências do nível de envolvimento dos: sujeitos/objetos/atividades escolares.

A reivindicação de uma gestão curricular diferenciada deixa de estar subordinada, apenas, a propósitos educativos compensatórios para se construir como uma atividade que deverá permitir a cada um, independentemente do que é e do que sabe, defrontar-se com desafios escolares significativos. Neste sentido, os projetos de gestão curricular, identificados como projetos de diferenciação curricular inclusivos, terão que envolver os alunos como atores cuja relação com estes projetos os conduz a participar no processo de recriação dos mesmos. Isto significa que atribuímos aos professores quer a responsabilidade estratégica pela definição dos projetos curriculares quer a responsabilidade pedagógica pela criação das condições educativas e logísticas que sejam necessárias para que os seus alunos possam vir a ser co-responsáveis, no âmbito das respetivas turmas, pela operacionalização de tais projetos curriculares (COSME e TRINDADE, 2012, p. 62-82).

Como sinalizado no título desse capítulo, os desafios à prática docente ultrapassam os limites da sala de aula, uma vez que os professores, como evidenciado pelos autores Cosme e Trindade (2012), têm a responsabilidade estratégica que definem, tanto os projetos curriculares quanto pelas práticas educativas necessárias para a inserção dos alunos como co-responsáveis pelo processo de operacionalização dos projetos curriculares.

Formação docente e práticas educativas: relação docente/discente; discente/docente

A escola como espaço de socialização, integração e produção de conhecimento é o local ideal para transmitir valores e promover mudanças significativas no comportamento das pessoas.

Para Nóvoa:

A crise da profissão docente arrasta-se a longos anos e não se vislumbram perspectivas de superação a curto prazo. As conseqüências da situação de mal-estar que atinge o professorado estão à vista de todos: desmotivação pessoal e elevados índices de absentismo e de abandono, insatisfação profissional traduzida numa atitude de desinvestimento e de indisposição constante (face ao Ministério, aos colegas, aos alunos, etc.). recurso sistemático a discursos-alibi de desculpabilização e ausência de uma reflexão crítica sobre a ação profissional, etc. Esta espécie de autodepreciação é acompanhada por um sentimento generalizado de desconfiança em relação às competências e à qualidade do trabalho dos professores, alimentados por círculos intelectuais e políticos que dispõem de um importante poder simbólico nas atuais culturas de informação (NÓVOA, 1999, P.22).

De acordo com Nóvoa (1999), a profissão professor passa por um momento difícil, no qual há um descrédito em relação ao papel do professor, gerando assim, uma desmotivação e insatisfação. No entanto, a profissão ganha destaque, uma vez que o papel do professor é o carro chefe, a ponte entre o conhecimento e o aluno. Não podemos e não devemos compreender o professor como simplesmente um transmissor de conhecimento, mas, como um mediador, que, com as escolhas e as intervenções adequadas permitirá o avanço do processo de ensino/aprendizagem.

A relação docente/discente; discente/docente precisa ser clarificada na tentativa de uma aproximação, que permitirá um ambiente democrático no qual quem aprende ensina e quem ensina aprende. Conhecer o aluno e o mundo onde ele vive, deve ser uma das primeiras preocupações do professor, pois, o conhecimento em relação aos sujeitos envolvidos produzirá uma troca recíproca de informações com a qual as partes envolvidas sairão fortalecidas. O professor deve proporcionar momentos, que por meio de práticas educativas criativas, favoreçam o conhecimento prévio dos alunos, a fim de ressignificar e valorizar as suas experiências, como também o lugar no qual vivem e convivem. A partir daí, o lugar passa a ser o contexto/objeto e o aluno/sujeito atuará numa perspectiva de contextualização, consoante aponta Silva (2010):

Quando se pensa em educação contextualizada é importante ter presente que uma das primeiras preocupações do (a) professor (a) na sala de aula é conhecer os (a) estudantes, as suas experiências, entendimentos sobre o mundo e as coisas no mundo. Seja qual for a classe a qual pertençam ou o ambiente em que vivem, todos (as) chegam à escola trazendo um mundo de informações que não pode ser desconsiderado na construção do processo de ensino/aprendizagem. Cabe ao (à) professor (a) construir momentos na sua prática pedagógica que favoreça a expressão desse saber prévio e partir dele organizando situações que proporcionem um ambiente democrático onde todos ensinem e aprendam. Esses já seriam os primeiros passos da contextualização. (SILVA, 2010, p. 3).

A contextualização permitirá a mobilização de várias disciplinas, na tentativa de evitar a simplificação que é dada no tratamento para com os conteúdos no estudo em questão. As abordagens simplistas, tanto em sala de aula quanto nos livros didáticos desfavorecem o real sentido do fenômeno que, isoladamente estudado, não elucidaria satisfatoriamente o grau de complexidade que o envolve. A contextualização não ficaria apenas no campo da territorialidade, o que deve haver é um entrelaçamento de forma a integrar as disciplinas/componentes curriculares buscando observar o fenômeno na sua totalidade como afirma Adelaide:

No estudo de um fenômeno, de um fato, de um objeto de ensino, informações de várias disciplinas devem ser mobilizadas de forma a se evitar a simplificação tão comum que tem lugar, não somente nas salas de aula, mas nos livros didáticos que, inclusive, podem trazer crassos erros de conteúdo. A compreensão é de que uma só disciplina ou componente curricular não daria conta isoladamente, de explicar, satisfatoriamente, um determinado fenômeno elucidando os aspectos mais significativos na sua problematização. Isso não significa que o (a) professor (a) tenha que ter domínio sobre todos os campos do conhecimento, mas teria no mínimo que indagar constantemente sobre o que sabe e o que ainda não sabe e o que julga importante saber para trabalhar em determinado assunto com seus estudantes. Seja com relação aos conteúdos do livro didático seja no estudo de um fenômeno do contexto (SILVA, 2010, p. 6).

A autora deixa claro que o professor não precisa ter domínio em todas as áreas do conhecimento, mas, deve questionar-se sobre o que já se sabe e o que deve ser apreendido naquilo que julga relevante tanto do contexto, quanto do livro didático, para no mínimo, atuar dando significado aos assuntos que serão trabalhados com seus alunos. Nesse sentido, por meio da interdisciplinaridade/transdisciplinaridade, proporciona uma amplitude de saberes, com os quais, através de uma educação mais humana e democrática, professores e alunos vislumbrem uma Educação Emancipadora que o Paulo Freire (1996) tanto defendeu.

A realidade em que o ser humano está inserido, assim como as manifestações de convivência com seu meio, pode contribuir para o seu conhecimento e aprendizagem. Para além de textos e exposições

orais, os saberes locais devem ser levados em consideração pelas instituições escolares. Pois, dessa forma o aluno poderá ver sentido referencial prático naquilo que está aprendendo, e se sentir motivado por fazer parte da construção do seu conhecimento e poder transformar sua realidade. Nesse sentido Moura e Pereira (2013, p.119) afirmam: “O contexto local deve ser entendido como ponto de partida e de chegada para construção de novas aprendizagens e de novos conhecimentos significativos”.

Discutir os conhecimentos globais partindo do local é de extrema importância, pois dessa forma possibilita pensar melhorias para o desenvolvimento de uma educação significativa. Diante disso, essa discussão se coloca como norteadora em pensar alternativas de conhecer, problematizar e agregar os valores locais com os conhecimentos globais (Sena, 2012).

O lugar de pertencimento como pressuposto para uma Educação Contextualizada

A Educação Contextualizada pressupõe a contextualização do currículo, este, por sua vez, pressupõe os espaços que vão além do ambiente escolar, contrapondo-se às formas engessadas de fazer educação. A Educação Contextualizada extrapola as quatro paredes da sala de aula, dando significado à realidade na qual o aluno está inserido, independentemente da localidade, seja ela rural ou urbana, cujas experiências devem ressignificar o processo de ensino/aprendizagem.

A ressignificação dos espaços de aprendizagem (escolas), perpassam por diversos fatores, que vão do local de pertencimento à dinâmica de atuação do professor, que é quem, na prática, efetiva as políticas públicas educacionais como afirma Reis (2010):

Defendemos uma Educação que compreende que o Semiárido constitui em si uma realidade particular, com suas problemáticas e potencialidades que merece e deve ser tematizada na escola, espaço este privilegiado para a ampliação e socialização dos conhecimentos e saberes diversos. Uma educação que valorize, efetivamente, o seu quadro de profissionais, pois são eles que, na prática, efetivam as políticas públicas educacionais, a política e a proposta pedagógica da escola (REIS, 2010 p.120).

O autor nos traz uma perspectiva de Educação Contextualizada para a Convivência com o Semiárido. Este é visto por décadas como um lugar de atraso, de contradições e problemáticas, de invisibilidades, que precisam ser tematizadas e chegar até a escola, pois a escola reflete na sociedade. Diante do exposto, precisamos conhecer a realidade local, as subjetividades que perpassam esse território e suas particularidades para que possamos contextualizar de forma crítica o currículo, bem como os conteúdos a serem trabalhados em sala de aula. Ainda, para Reis:

O currículo contextualizado precisa ser compreendido como um campo de transgressões e insurgências epistemológicas, não limitantes ao contexto, mas sempre chegando ou partindo deste. Somente assim será possível estabelecer e construir a comunicação dos saberes locais com os globais, evitando assim que se caia na deturpação que professa o currículo como veículo de transmissão de verdades inquestionáveis, absolutas, em si mesmas. (REIS, 2009, p.105).

Esses comportamentos devem ser efetivados na escola, onde os membros que a representam pouco conhecem da sua região como sendo sertão semiárido ou se conhecem, será tão somente pelas

características climáticas e de vegetação. Mas, é importante que o professor envolva na sua prática educativa, a identidade desse povo, dessa região, cujas lutas evidenciam seu processo histórico de resistência diante das adversidades que lhes são impostas, bem como as suas especificidades.

Na apresentação do IRPAA - Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada (2022), é afirmado que:

Viver o Semiárido é saber reconhecer o seu valor. É preciso descobrir que o Semiárido Brasileiro tem muitos recursos e possibilidades e que é uma região diferente das outras do Brasil onde para viver bem, é preciso aprender primeiramente, a conviver com a sua diversidade climática: as chuvas irregulares, os períodos longos de estiagens; as condições do solo, entre outros fatores. .

A convivência com o Semiárido Brasileiro tem ganhado destaque na literatura atual, muitos autores têm se debruçado a desvelar um território encoberto pelos estereótipos, que por muitos anos conceituou pejorativamente o Semiárido Brasileiro. Os estudos dos pesquisadores em ECSAB: Sena (2012); Reis e Carvalho (2013); Santos (2017), entre outros autores, demonstram que o livro didático que hoje chega às escolas do Semiárido pouco contribui para o desenvolvimento dos sujeitos que vivem nesse território, não abrindo espaço para problematizar as potencialidades locais e alternativas para melhorar ou até mesmo transformar sua realidade. Pois, como afirma Santos (2017, p. 203) "as instituições escolares que estão inseridas no Semiárido [...] ainda estão alheias às possibilidades e potencialidades deste território", principalmente as que estão no espaço urbano que enxergam o Semiárido como algo distante de sua realidade e não se ver como parte integrante dele.

A relação e o sentimento de pertencimento são elementos indissociáveis para a construção da cidadania, uma cidadania pautada na convivência, que por sua vez se estabelece por meio de uma Educação Contextualizada para a emancipação do homem e da mulher do SAB, como sinalizam Martins e Reis (2004, p. 10):

O conhecimento trabalhado na escola assume uma dimensão de socialização e emancipação do homem e da mulher do SAB, extrapolando as dimensões da escola e dos saberes nela trabalhados como algo suficiente em si para a construção da cidadania e de um novo projeto social para o Semiárido, onde a convivência passa a ser o elemento fundante de toda ação educativa.

Para Freire (1996, p.123): “A leitura de mundo revela, evidentemente, a inteligência do mundo que vem cultural e socialmente se construindo. Revela também o trabalho individual de cada sujeito no próprio processo de assimilação da inteligência do mundo”. O autor revela a necessidade da leitura de mundo, bem como a sua importância dentro dos aspectos sociais e culturais que se constroem inteligentemente. Nesse sentido, fica claro também, a atuação do sujeito por meio da assimilação da inteligência do mundo de maneira individualizada.

METODOLOGIA

A pesquisa trata-se de uma revisão de bibliografias, uma vez que foi utilizado material já publicado em livros e artigos. As discussões aqui expostas, foram sendo construídas a partir dos

debates em sala de aula no Programa de pós-graduação Mestrado em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos -PPGESA – UNEB e de leituras sugeridas pelas disciplinas do programa, além de reflexões da profissão docente, já que os autores são professores da educação básica. Para Gil (2002 pg. 44), pesquisa bibliográfica "é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos".

Nesta pesquisa utilizamos referências trabalhadas em sala, relacionando temáticas voltadas para prática docente contextualizada, como Freire (1996) para tratar sobre Educação Emancipadora; Nóvoa (1999) para discutirmos práticas docentes; Reis (2009; 2010); Silva (2010) e Carvalho (2011) sobre Educação Contextualizada para Convivência com o Semiárido, dentre outros.

RESULTADOS

A Educação Contextualizada na região do semiárido nordestino, tem o desafio complexo de produzir instrumentos de incentivo para reverter o péssimo quadro no desempenho nos índices de aprendizagens. Revendo a função da escola e o seu lugar de importância nas discussões sobre contextos naturais, culturais e históricos do semiárido, aspectos que afirmam omissão e insuficiência nas formações pedagógicas e na solidez das políticas públicas de formação inicial, que descortine e se aproprie da reconstrução de um currículo articulado e transmissor de verdadeiras aprendizagens, uma vez que este, ainda se apresenta desarticulado da realidade e propagador somente das vulnerabilidades e negatividades do Semiárido (RESAB, 2006).

A educação contextualizada é hoje uma espécie de bússola, que aponta numa nova direção, na qual enxergamos um novo tempo, um tempo em que, através do sentimento de pertencimento, os cidadãos não precisem migrar com o anseio de se dirigir a lugares melhores. A ressignificação do território semiárido, nos traz novas possibilidades para ver, conhecer, analisar, refletir e agir, no sentido de convivermos e valorizarmos o lugar de pertencimento, para que, num futuro próximo, tenhamos condições de cuidar melhor desse espaço complexo e multidimensional.

A Educação é o meio imprescindível para tal ação. Embora tenhamos frentes não escolares que atuam ativamente nesse processo de re-construção dos fazeres no semiárido, sabemos da necessidade de unir forças, e a educação contextualizada, se mostra como uma das alternativas visíveis para esse projeto.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, levando em conta questões como territorialidade, dentro do processo de ressignificação do semiárido, a educação contextualizada deve se fazer presente nessa incessante busca por identidade e respeito, na qual, conhecendo e respeitando o território com suas

particularidades, os cidadãos terão, como afirma Freire, a tão sonhada emancipação. Nessa perspectiva, a educação deve se fazer presente, e os seus agentes, principalmente o professor, precisam atuar de forma a efetivar o seu real papel como mediador do processo de ensino aprendizagem no que tange a valorização e humanização nos saberes contextualizados.

Portanto, torna-se imprescindível a atuação do professor como gestor curricular, uma vez que, dele depende a articulação dos processos que norteiam o fazer pedagógico. Vale ressaltar a necessidade de envolvimento entre sujeitos, objeto e atividades escolares a serem desenvolvidas. Nessa perspectiva, os alunos não são tratados apenas pelas singularidades de cada um, mas dentro de um conjunto de fatores que levam em conta a aquisição de informações, cultura, procedimentos e atitudes que serão desenvolvidas. Para tanto, o resgate do papel do professor como agente de transformação torna-se evidente, mesmo que ainda não se tenha a devida valorização.

A educação contextualizada exige essa valorização, pois, dela depende essa aproximação: sujeito/contexto, conhecer o território no qual se vive, poder atuar nele e sobre ele, respeitando as suas potencialidades, contradições e possibilidades numa perspectiva de convivência. Sendo assim, o contexto sendo valorizado na formação docente e nas práticas educativas pode contribuir para transformar a realidade na qual os sujeitos estão inseridos.

REFERÊNCIAS

CARVALHO, Luzineide Dourado. **Um sentido de pertencimento ao território semiárido brasileiro: a ressignificação da territorialidade sertaneja pela convivência.** *Revista de Geografia (Recife)*, v. 28, n. 2, 2011.

COSME, Ariana e TRINDADE, Rui. **A gestão curricular como um desafio epistemológico: a diferenciação educativa em debate.** NO. 22, PP. 62-82 (2012)

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática pedagógica.** São Paulo: Paz e Terra, 1996 (Coleção Leitura)

GIL, Antônio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa.** 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

IRPAA - Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada. **Apresentação.** c2005 - 2009 Disponível em: <<https://irpaa.org/modulo/portugues>> Acesso em 31/08/2022

MARTINS, Josemar da Silva, REIS, Edmerson Santos. Proposta político-pedagógica da RESAB: A convivência com o semi-árido como norteadora do processo educacional no semiárido brasileiro (Rascunho-manifesto em andamento). **Secretaria Executiva da RESAB**, Juazeiro (BA). Anexo 3. Relatório Final da Consultoria COOPERFAJ/UNICEF - 2004. 2004

NÓVOA, António. **Os professores na virada do milênio: do excesso dos discursos à pobreza das práticas.** Educação e pesquisa, v. 25, p.6, 1999.

REIS, Edmerson dos Santos. (2009). **A contextualização dos Conhecimentos e saberes escolares nos processos de reorientação curricular nas escolas do Campo.** Tese de doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal da Bahia. Salvador; 2009.

_____. **Educação para a convivência com o Semiárido:** desafios e possibilidades, 2010. In/ Semiárido Piauiense: Educação e Contexto/(Orgs) Conceição de Maria de Sousa e Silva; Elmo de Souza Lima; Maria Luíza de Cantalice; Maria Tereza de Alencar; Waldirene Alves Lopes da Silva. INSA. Campina Grande: 2010.

SILVA, Adelaide Pereira da. **O conceito de educação contextualizada na perspectiva do pensamento complexo** — um começo de conversa. Texto apresentado como apoio ao Curso de Especialização Em Educação Contextualizada para a Convivência com o Semiárido Brasileiro ofertado pelo CDSA — Campus de Sumé (UFCG) nos dias 4 e 5 de junho de 2010

EDUCAÇÃO INTERDISCIPLINAR UM FAZER PEDAGÓGICO NO SERTÃO DA BAHIA

Edineide Vítor Costa - UNEB – LEPEL

e-mail: edneidevitor@hotmail.com

Miquéias Moreira de Araújo - UNEB - FAPESB

e-mail: miikeiasmoreira@gmail.com

José Roniel Morais Oliveira, AGES

e-mail: ronieloliv@gmail.com

RESUMO

Esta pesquisa é baseada em pesquisa bibliográfica com o objetivo principal de compreender o contexto da educação em um semiárido por meio da prática pedagógica. Nosso interesse é contribuir para pensar o Ser-tão nordestino na perspectiva da melhoria da qualidade de vida das pessoas e do aprendizado interdisciplinar, na perspectiva proposta por autores contemporâneos. Assim, o trabalho tenciona, entre outras coisas, a práxis e o interior do fazer pedagógico de forma horizontal e contextualizada. Por fim, as questões aqui trazidas puderam ser tencionadas a pensar e refletir sobre uma ótica da pedagogia da educação crítica.

Palavras-chave: Educação Interdisciplinar; Ser-tão nordestino; Educação Contextualizada.

INTRODUÇÃO

Adianto ao leitor que não encontrará no texto nem o saudosismo dos bons tempos, nem a visão romântica de um eminente futuro cor-de-rosa. Encontrará apenas uma leitura animada por possibilidades pelas quais penso que vale a pena lutar. Isso me parece importante para a escola enquanto formadora de cidadãos. (GOERGEN apud SEVERINO, 2011, p. 94).

A sociedade contemporânea vem enfrentando transformações que são frutos de uma sociedade cada vez mais conectada, informada e fluida, conforme descrito em Lévy (2011), Bauman (2001), Castells (2007), Bernardes (2010) e Lemos (2015), os autores salientam que as dinâmicas culturais e sociais na atualidade vem provocando mudanças nos sujeitos e na escola, essas transições, decorrem da relação que os sujeitos tem com as novas culturas, essas, se configuram por serem globais, híbridas e digitais de maneira que são essencialmente visuais.

Em uma perspectiva mais simplificada, pode-se dizer que os autores trazem uma construção de pensamento que entende a sociedade unificada pelas interfaces digitais, que atuam sobre o sujeito e o transforma, enquanto é transformado a todo o tempo na interação dialógica na vivida rede.

Em adição, os teóricos Lévy (2011), Castells (2007) e Morin (2003) nos apontam que tal acontecimento se estabeleceu no complexo espaço virtual decorrente das redes mundiais de computação, através dessas interfaces sujeitos nas mais diversas esferas étnicas, culturais e socioeconômicas se relacionam de forma horizontal e sem fronteira. Ou seja, com o processo de globalização, a sociedade vem sendo influenciada por diferentes culturas, que coexistem e se disseminam de forma inimaginável através da Web.

A cultura digital para os escritores Lévy (2011) e Lemos (2015), mudou rotina de seus usuários e continua gerando ressonâncias que altera como o sujeito se relaciona dentro e fora do espaço online. Deste modo, é inconcebível que a escola e os educadores estejam alheios a essas alterações que ocorrem na sociedade e que não são recentes, uma vez que os estudos de Lévy (2011) e Castells (2007) surgem na década de 90 sendo os autores autoridade no que concerne à temática. Certamente como fruto dessas relações com as máquinas e interfaces digitais temos uma sociedade marcada por hiperconectividade, ou seja, os sujeitos quase que se fundiram com as máquinas, tornando-os quase que ciborgues.

Já no que se refere ao debate sobre a educação aliada as insurgentes mídias digitais de comunicação, seguramente afirmamos que esse surge em um cenário desencadeado por teorias sobre a função social da escola e a ineficácia do atual modelo de educação na busca pela ação docente contextualizada. Cabe destacar, que a terminologia de eficácia aqui apresentada não é compreendida como parte de números abstratos e genéricos, mas mostra a efetividade dos significados para os sujeitos envolvidos no processo ensino-aprendizagem. Esse pensar sob a ótica de significados corrobora para pensarmos a educação de forma contextual e interdisciplinar como nos sugerem (AUSUBEL, 1982), (NOVOA, 1999) FREIRE (2019) e (MORIN, 2003).

Entretanto, o paradoxo que se apresenta é que a escola ainda é vista como um espaço onde o conhecimento é replicado ao invés de construído, discutido e refletido por sua comunidade, a educação formal, como está estruturada, apresenta-se como uma espécie de oficina para uma formação específica a ser direcionada, preparando esta forma, o aluno ideal para atender aos anseios da organização social, já obsoleta no século XXI.

Consequentemente a esses apontamentos anteriormente apresentados, surgem algumas questões, a dizer: Quais são os paradigmas que a educação contextualizada vem enfrentando no interior da Bahia? Ainda, nos questionamos; Como os professores e gestores vêm enfrentando as lacunas da educação contemporânea? Uma terceira questão, surge; Quais ações podem corroborar para um ensino, efetivo, contextualizado e eficaz?

Ademais, compreendemos que a função primeira da escola é propiciar o desenvolvimento dos alunos dentro de uma proposta humanística e cidadã Morin (2003), que os autorize a serem os protagonistas e produtores de conhecimento (FREIRE, 2019). Logo, a contextualização da educação

é de fundamental importância para a compreensão dos educadores sobre os processos de desenvolvimento dos saberes por parte dos alunos.

Certamente, a educação, seja ela formal ou informal, precisa considerar a história tal como as demandas de todos os atores e atrizes envolvidos de maneira a refletir seus processos culturais, sociais, econômicos, de forma complexa Morin (2003), demandando uma pedagogia outra, essa que vá além das ideias tecnicistas vista no passado. Assim:

[...] ao falarmos de Pedagogia, estamos nos referindo aos princípios ou pressupostos que informam uma determinada prática educativa. Em nosso entendimento, qualquer prática educativa expressa, conscientemente ou não, determinados princípios políticos pedagógicos. Assim, ao relacionarmos essa noção de Pedagogia à juventude, queremos explicitar que aquela não é universal, apresentando especificidades diante dos sujeitos que dão sentido à ação educativa, sejam crianças, jovens ou adultos. (NONATO et.al, 2016, p. 250).

Consoante a estas epistemologias posta até aqui, este artigo propõe analisar e identificar as expectativas dos professores da educação básica do Colégio Estadual do Campo de Andorinha sobre educação contextualizada e as experiências de práticas pedagógicas desenvolvidas com e através das interfaces digitais.

Para tanto tomou-se como objetivo compreender e analisar os desafios que precisam ser superados pelos educadores na perspectiva de construir práticas pedagógicas contextualizadas que considerem as vivências e saberes dos educadores e alunos, o desafio torna-se maior por estarmos falando de educação em um município localizado em uma região semiárida e percebemos que a escola ainda não contempla o seu contexto em suas ações educativas.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O movimento interdisciplinar surgiu na Europa, especificamente na França e na Itália em meados da década de 1960, época em que surgiram movimentos estudantis que colocavam em discussão a necessidade de um novo estatuto para as universidades e para a escola (FAZENDA, 1994).

Destaca-se que os estudos sobre interdisciplinaridade no Brasil dividem-se em três períodos segundo Fazenda (2002) sendo eles: período em que se inicia o processo de estruturação conceitual básica; marcada por um movimento que caminhou na busca de epistemologias que explicitassem o teórico e o abstrato, a partir, do prático, do real; e o momento de definição de uma teoria da interdisciplinaridade.

Em adição, apontamos que a interdisciplinaridade se estabelece como práticas constitucionais na Legislação Educacional Brasileira, surgiu com a necessidade de mudanças no ensino, para enriquecer e fortalecer o ensino escolar e ser capaz de acompanhar as demandas da contemporaneidade. Assim, é importante destacar que o termo não possui ainda um conceito

concreto, refere-se às vivências em sala de aula, as práticas pedagógicas no cotidiano, ou seja, caminha de forma subjetiva e contextualizada em cada lócus e tempo.

Ademais, pensamos que através da interdisciplinaridade será possível entender os temas das disciplinas de uma forma transversal, sem fugir dos objetivos propostos em cada conteúdo. Esse pressuposto afirma que não devemos restringir o conhecimento apenas a uma área específica. Pois esta inter-relação auxilia o aluno em melhor compreender os conteúdos, superando suas dificuldades na aprendizagem. Cabendo a escolar “fornecer uma cultura que permita distinguir, contextualizar, globalizar os problemas multidimensionais, globais e fundamentais, e dedicar-se a eles.” (MORIN, 2003, p. 102).

No entanto, o que vemos na escola hoje não condiz com as complexidades apresentadas por sujeitos globais e hiperconectados. Isso porque a fragmentação das disciplinas dificulta que os alunos compreendam a importância da educação para a vida, o que se observou na escola lócos da investigação é que esses alunos não identificam e não conseguem criar relação das suas vivências com o que é apresentado nos componentes curriculares da escola. Mais precisamente, o aluno não concebe aplicação dos conteúdos com as necessidades do ambiente que está inserido, uma vez que as disciplinas e as informações são transmitidas isoladamente da vida humana.

A interdisciplinaridade é definida como o diálogo entre as várias disciplinas com a junção de dois ou mais componentes curriculares na construção do conhecimento, sem fugir das particularidades de cada conteúdo a ser trabalhado em sala de aula.

O conceito de interdisciplinaridade fica mais claro quando se considera o fato trivial de que todo conhecimento mantém um diálogo permanente com outros conhecimentos, que pode ser de questionamento, de confirmação, de complementação, de negação, de ampliação, de iluminação de aspectos não distinguidos (BRASIL, 2000, p.75).

Sendo assim, a interdisciplinaridade parte das atitudes num processo de ensino aprendizagem no âmbito escolar baseados nos conteúdos curriculares interligados. Este trabalho deve acontecer de forma que o professor possa desenvolver estes conteúdos relacionando às disciplinas sendo o principal objetivo a aprendizagem do educando.

Modificar a preparação das aulas, proporcionar momentos de autorreflexão aos estudantes, oferecer oportunidades para testar explicações e refletir sobre sua propriedade, limites e possibilidades são atividades que ensejarão uma forma muito diferente de ensinar e aprender ciências. (BIZZO, 2002, p.153-154).

Ainda, um elemento importante encontrados nas reformas atuais nos currículos da educação, que encontramos seja na LDB, PCNs e BNCC é que para a efetivação do ensino contextualizado precisamos pensar e pôr a interdisciplinaridade em ação, a efetivação desta, “A interdisciplinaridade, que abriga uma visão epistemológica do conhecimento, e a contextualização, que trata das formas de ensinar e aprender, devem permitir a integração das duas outras dimensões do currículo.”

(DOMINGUES et al, 2000, p. 71). Portanto, a interdisciplinaridade pode ser aplicada entre os conteúdos programáticos ou até mesmo vinculando componentes curriculares a serem ministrados no espaço escolar. Assim, para que tal ação seja efetivada é preciso pensar que:

A interdisciplinaridade e a contextualização, segundo a reforma, devem ser o recurso para conseguir superar o arbítrio da proposição de áreas, ou agrupamentos de conteúdos, adequando-as às características dos alunos e do ambiente socioeconômico. Assim, a interdisciplinaridade e a contextualização, segundo propõe a reforma, podem possibilitar a reorganização das experiências dos agentes da escola, de forma que revejam suas práticas, discutam sobre o que ensinam e como ensinam. (DOMINGUES et al, 2000, p. 72).

O arbítrio da proposição de áreas ou agrupamentos de conteúdos se dá à medida que os materiais didáticos, bem como as apostilas usadas em sala de aula, partem de um currículo homogêneo, pensado a levar os sujeitos a lugar de passividade no aprender DOMINGUES et al, (2000). Ou seja, enfrentamos ainda, o “paradigma curricular que se liga à racionalidade técnica, do tipo preparação para concursos vestibulares.” (DOMINGUES et al, 2000, p. 73).

Os saberes nessa perspectiva atentam-se para os saberes globalizados, unificados que vão sendo cada vez mais horizontais, impossibilitando a autonomia, Freire (2019), o ensino contextualizado aponta para um saber que é também intercultural e ganha novos olhares. Nesse mesmo sentido Duarte afirma:

[...] o lema “aprender a aprender” passa a ser revigorado nos meios educacionais, pois preconiza que à escola não caberia a tarefa de transmitir o saber objetivo, mas sim a de preparar os indivíduos para aprenderem aquilo que deles for exigido pelo processo de sua adaptação às alienadas e alienantes relações sociais que presidem o capitalismo contemporâneo. A essência do lema “aprender a aprender” é exatamente o esvaziamento do trabalho educativo escolar, transformando-o num processo sem conteúdo. (DUARTE, 2011, p. 8).

Desse modo, a formação contextualizada, desenvolvida no Semiárido, precisa estar voltada para a transformação social, utilizando-se da reflexão crítica da realidade como um mecanismo de identificação dos problemas e das potencialidades da escola e da comunidade, assim como de construção dos caminhos que possibilitem o desenvolvimento de práticas educativas que desenvolvam a consciência crítica dos jovens.

METODOLOGIA

Segundo Yin (2016) a pesquisa se enquadra nos métodos qualitativos, para o desenvolver da pesquisa foi feita uma revisão bibliográfica, pois, esse método nos permite lidar diretamente com a compreensão de significados na reflexão e constata de teorias vigentes.

Utilizamos, então, como instrumento de investigação a pesquisa bibliográfica despertando o nosso interesse em compreender a educação contextualizada ao semiárido por meio da prática docente. Contribuindo para pensar o Ser-tão nordestino a partir da melhoria da qualidade de vida das pessoas, buscando incentivar a sustentabilidade, sensibilizando os alunos para o entendimento das

potencialidades e problemáticas do Território Piemonte Norte do Itapicuru, propiciando uma visão crítica da realidade.

RESULTADOS

O trabalho tenta contribuir para a compreensão de que o aluno deve expressar seus argumentos a partir de diálogos e debates contextualizados e horizontais, ou aqueles descritos como um todo, trazendo sentido ao aprender, além de estabelecer relações e posições para interagir plenamente na vida escolar, social e cultural.

Nesse ínterim, Paulo Freire (2003) diz que o papel do aluno e do professor é assumir-se como ser histórico e social, bem como ser pensador, comunicador, transformador, criador e percorrer um caminho de descobertas. “Ensinar e aprender são, portanto, momentos de um processo maior - conhecer, que implica re-saber.” (FREIRE, 2003, p. 47). Já Gaeta e Masetto (2015, p. 88) relata que:

[...] é muito importante que o professor assuma o papel de mediador no processo de aprendizagem, com atitudes de parceria e trabalho em equipe com os alunos. Ele deve formar grupos de trabalho, estabelecer objetivos muito claros de aprendizagem e organizar um programa construído coletivamente para sua consecução em um ambiente que inspire confiança entre professor e alunos.

Para dar finalidade ao trabalho, precisamos fechar de forma objetiva algumas das questões aqui abertas, a dizer: a) Quais os paradigmas que a educação contextualizada vem enfrentando no interior da Bahia? b) Como os professores e gestores vêm enfrentando as lacunas da educação contemporânea? c) Quais ações podem corroborar para um ensino, efetivo, contextualizado e eficaz?

Como se pode ver, precisamos atentar para um fato histórico na educação Brasileira, esse, perpassa por todas as questões aqui mencionada, as deficiências no ensino derivam, portanto: [...] da presença tardia de um projeto de democratização da educação pública no Brasil ainda inacabado[...] (KRAWCZYK, p.754, 2011).

A escola contemporânea ressurge no cenário mundial como importante instrumento de socialização e construção do conhecimento. Contudo, ela precisa acontecer de maneira efetiva, sendo uma educação pensada, refletida, elaborada e sistematizada considerando os contextos específicos, os territórios e suas complexidades, uma educação que respeite a cultura local, mas que não perca de vista o global. Portanto, é preciso pensar a escola enquanto espaço complexo a partir do seu povo, da religiosidade, da arte e da cultura, da beleza, do clima, das suas potencialidades e limitações, nuances culturais e políticas.

CONCLUSÃO

Constatamos que os procedimentos de educação contextualizada são embrionários nas práticas pedagógicas nas escolas do nordeste, por conseguinte no semiárido baiano. Tanto os teóricos

quanto de forma empírica pudemos constatar que os professores sentem necessidades de suportes teóricos para desenvolver as práticas pedagógicas, os materiais pedagógicos não contemplam o contexto local. As experiências em educação contextualizada foram adquiridas em instituições não governamentais e em vivências com os movimentos sociais.

Por fim, a formação acadêmica quando técnica ou tecnicista quase que em sua totalidade não desenvolve habilidades e competências suficientes para que o profissional seja capaz de desenvolver a função de ensinar com eficácia nos contextos globais e para sujeitos interculturais e hiperconectados como os nossos alunos.

A pesquisa aponta para a mudança de paradigmas na escola, docência e nos currículos, o que exige do professor flexibilidade no ensino e na aprendizagem, portanto, a prática docente não é apenas um caminho, mas também uma prática que acompanha a globalização como vários outros processos humanos.

No cerne desse debate apontamos para a necessidade de desenvolver competências e habilidades consonantes com o ensino contemporâneo. Contudo, sem dúvidas tais panoramas aqui apontados mostram que essa postura por parte do professor e da escola é um desafio a ser enfrentado no chão da escola, portanto, mesmo com as pesquisas desenvolvidas precisamos dar voz a esses profissionais, criar situações de interação e reflexão no intuito de construir uma educação com solidez, mas sobretudo, capaz de mudar quando necessário.

Assim sendo, entende-se a importância da educação, a partir da leitura espacial e do lugar de vivência dos alunos. Nessa abordagem, o professor enquanto agente mediador desempenha papel relevante, auxiliando os alunos na construção dos seus conhecimentos. Nesse sentido, se faz necessário que a escola permita aos sujeitos desenvolver conhecimento a partir do seu contexto, de forma consciente e que valorize o seu meio e permita fomentar a cultura. Dessa maneira, esse conhecimento sobre a realidade local, e sobre o contexto dos sujeitos que compõem a comunidade escolar, vem através de informações da própria história da escola, da comunidade escolar, dos materiais didáticos.

Não obstante, acreditamos na possibilidade de superação de algumas práticas pedagógicas e na formação de professores voltada para a Educação Contextualizada que contemple a formação do sujeito. Que os resultados desta pesquisa tragam, outrossim, a certeza de que, mesmo já se observando algumas mudanças no tocante à educação, são urgentes e necessárias mudanças substanciais nos currículos de formação dos professores, especialmente naqueles vivenciados pelas escolas do campo.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, M. E. B.; VALENTE, J. A. **Tecnologias e currículo: trajetórias convergentes ou divergentes?** São Paulo: Paulus, 2011.

- AUSUBEL, D. P. **A aprendizagem significativa**: a teoria de David Ausubel. São Paulo: Moraes, 1982.
- BAKHTIN, M. **Marxismo e filosofia da linguagem**. 7.ed. São Paulo: Hucitec, 1995.
- BAUMAN, Z. **Modernidade líquida**. São Paulo: Editora Schwarcz-Companhia das Letras, 2001.
- BERNARDES, R. M.; TORRES, T. Z. Tecnologias Sociais, TICs e Educação: pilares para a construção da Tecnopedia Social Rural TeSoRu. **Anais do XXI Simpósio Brasileiro de Informática na Educação**, 2010.
- BIZZO, N. Ciências: fácil ou difícil? São Paulo. ed. Ática. 2002.
- CANDAU, V. M. **Interculturalidade e educação escola**. In: CANDAU, Vera Maria. (Org.) Reinventar a escola. Petrópolis: Vozes, 2002. p. 47-60.
- CASTELLS et al. **A sociedade em rede**. São Paulo: Paz e Terra, 2007.
- DOMINGUES, J. J.; TOSCHI, Nirza Seabra.; OLIVEIRA, João Ferreira de. A reforma do Ensino Médio: A nova formulação curricular e a realidade da escola pública. **Educação & Sociedade**, v. 21, p. 63-79, 2000.
- DUARTE, N. **Vigotski e o “aprender a aprender”**: crítica às apropriações neoliberais e pósmodernas da teoria vigotskiana. 5 ed. Campinas, SP: Autores Associados, 2011.
- FAZENDA, I. C. A. (org.). **Dicionário em construção: interdisciplinaridade**. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2002.
- FREIRE, P. **Pedagogia da autonomia**: saberes necessários à prática educativa. 68ª ed. São Paulo: Paz e Terra, 2019.
- FREIRE, P. **Pedagogia da autonomia**: saberes necessários à prática educativa. 68ª ed. São Paulo: Paz e Terra, 2019.
- FRIGOTTO, G. Trabalho, conhecimento, consciência e a educação do trabalhador: impasses teóricos e práticos. In: GOMEZ, Carlos M. **Trabalho e conhecimento**: dilemas na educação do trabalhador. São Paulo: Cortez: Autores Associados, 1989.
- GOERGEN, P. Educação para a responsabilidade social: pontos de partida para uma nova ética. In: SEVERINO, Francisca Eleodora Santos (Org). **Ética e formação de professores**. São Paulo: Cortez Editora, 2011. pp. 93-129.
- KRAWCZYK, N. Reflexão sobre alguns desafios do ensino médio no Brasil hoje. **Cad. Pesqui**, v. 41, p. 752-769, 2011. Disponível em: www.scielo.br/pdf/cp/v41n144/v41n144a06.pdf. Acesso em: 07 jul. 2022.
- LEMONS, A. **Cibercultura**. Ed 8. Porto Alegre: Sulina, 2015.
- LÉVY, P. **Cibercultura**. 34 ed. São Paulo: Editora 34, 2011.
- MALVEZZI, R. **Semi-árido**: Uma Visão Holística. Brasília: Confea, 2007.
- MORIN, E. **A cabeça bem-feita**: repensar a reforma, reformar o pensamento; tradução Eloá Jacobina. 8a ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003.

MORIN, E. **Os sete saberes necessário à educação do futuro**. 8º ed. São Paulo. Cortez, Brasília, DF. Unesco, 2003.

NONATO, S. P et.al. Por uma Pedagogia das Juventudes. *In*: DAYRELL, Juarez (Org.). **Por uma pedagogia das juventudes**: experiências educativas do Observatório da Juventude da UFMG. Belo Horizonte: Mazza Edições, 2016. p. 249-304.

NÓVOA, A. Os Professores na Virada do Milênio: do excesso dos discursos a pobreza das práticas. **Educação e Pesquisa**, São Paulo, v. 25, n. 1, p. 11-20, jan./jun. 1999.

SOUZA, I. P. F. **A Gestão da Educação Contextualizada no Semiárido**: Questões para o Debate. Cadernos de Estudos Sociais - Recife, v. 27, no . 1, p. 113-130, jan./jun., 2012

TAVARES, C. Educação integral, educação contextualizada e educação em direitos humanos: reflexões sobre seus pontos de intersecção e seus desafios. **Revista Acta Scientiarum. Humanand Social Sciences**, Maringa. v. 31, n. 2, p. 141-150, 2009.

YIN, R.K. **Pesquisa qualitativa do início ao fim**. Trad. Daniel Bueno. Porto Alegre: Penso, 2016.

TESSITURAS PARA UMA EDUCAÇÃO CONTEXTUALIZADA NO SERTÃO: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE UM ATELIÊ DE SABERES

Breno Benjamin Nunes Mendoza, mestrando PPGESA - UNEB,
E-mail: brenoviolin@gmail.com

Edmerson dos Santos Reis, orientador
E-mail: Edmerson.uneb@gmail.com

Gabriella dos Santos Wrublewski, mestranda PPGESA - UNEB,
E-mail: gabriellasantospsi@gmail.com

Jessyca dos Santos Balduino, mestranda PPGESA - UNEB,
E-mail: jessycasantoos@gmail.com

INTRODUÇÃO

Esse relato tem como propósito narrar a experiência afetiva de três mestrandos do Programa de Pós Graduação em Educação e Cultura e Territórios do Semiárido (PPGESA/UNEB III) em um espaço criativo de Ateliê para uma Abordagem da Educação Contextualizada no Semiárido, que foi promovido pela turma da disciplina Fundamentos da Educação para a Convivência com o Semiárido do Programa de Pós Graduação em Educação, Cultura e Territórios do Semiárido da Universidade do Estado da Bahia (UNEB) - Campus III - Juazeiro (BA). O objetivo foi refletir sobre os princípios norteadores da educação contextualizada a partir de uma educação para a convivência com o semiárido (ECSAB) com textos selecionados da Revista Journal Interações de Santarém-Portugal, pertencente ao Instituto de Educação da Universidade de Lisboa.

Dessa forma, Martins (2004) pontua a contextualização e “descolonização” dos currículos como um ponto de partida para pensarmos a ECSAB, pois, antes de tudo, é importante reconhecermos que as práticas pedagógicas e saberes escolares são descontextualizados. O que seria essa educação descontextualizada? Seria o que o Martins (2004) identifica como uma educação brasileira colonizada, uma vez que só leva em consideração a realidade do sudeste urbano do país, suprimindo as diversidades existentes em outras regiões. Nesse sentido, Martins (2004) aponta que nossa percepção sobre uma “cultura brasileira” foi moldada pela estética de uma elite localizada em centros urbanos, que, ao vislumbrar as luzes das culturas europeias, ignorou o restante do país. O autor

acredita que essa herança faz com que as questões locais sejam vistas como menores, tornando a educação que se dirige aos sertões brasileiros uma educação descontextualizada.

Deste modo, no sentido de superarmos essa educação fundamentada em uma narrativa homogeneizadora, surge a educação para a convivência com o semiárido. Diante do que foi posto, este trabalho tem como finalidade relatar a experiência dos alunos do PPGESA na organização e atuação no Ateliê Abordagens Pedagógicas da Contextualização. O evento foi idealizado pelo professor Dr. Edmerson dos Santos Reis a partir de uma dinâmica desenvolvida em sala de aula que suscitou em diversas reflexões pertinentes sobre os desafios e avanços de se trabalhar com a educação contextualizada no território do semiárido.

ATELIÊ ABORDAGENS PEDAGÓGICAS DA CONTEXTUALIZAÇÃO

Imbuídos em apresentar as concepções, usos e práticas da Educação Contextualizada a partir das contribuições de estudos sobre a temática no Brasil e em outras partes do mundo, o Ateliê Abordagens Pedagógicas da Contextualização foi pensado pelo Prof. Dr. Edmerson e pelos alunos do PPGESA em conjunto com o Grupo de Pesquisas em Educação Contextualizada, Cultura e Território (EDUCERE). O evento aconteceu presencialmente no Auditório Multimídia da UNEB – DCHIII, com transmissão simultânea pelo canal do PPGESA no Youtube.

Com base nos artigos publicados na Revista – Jornal Interações de Santarém - PT, os alunos se organizaram em grupos e apresentaram pesquisas desenvolvidas em torno da educação contextualizada, currículos, práticas pedagógicas e experiências de ECSAB, destacando suas principais contribuições para a disciplina. Na primeira parte do evento, dois grupos dividiram a mesa de conferência. Desta maneira, o primeiro grupo fez um esboço sobre o estudo Contextualização Curricular – subsídios para novas significações, das autoras Preciosa Fernandes e Carla Figueiredo.

A partir da perspectiva das autoras, os mestrandos apontaram as vantagens e constrangimentos que a contextualização curricular pode ofertar para a prática docente, destacando o papel dos professores enquanto protagonistas no desenvolvimento de práticas de ensino-aprendizagem, bem como as dificuldades encontradas. Deste modo, foi salientado que a contextualização curricular resulta da abertura dos modos de trabalho adotados pelos professores e pelas escolas. Em relação às dificuldades gerais encontradas para essa contextualização, foram elencadas questões acerca do pouco tempo disponível para os docentes realizarem esse planejamento e a excessiva quantidade de assuntos por componente curricular que os professores têm que abarcar.

Um dos preceitos da contextualização curricular é o trabalho colaborativo entre os professores, pois, a relação e interação entre os docentes facilita a inserção de práticas contextualizadas nos currículos. Assim, ao citarem a análise do discurso feita pelas pesquisadoras, o primeiro grupo esboçou a fala de alguns professores que foram entrevistados. Nos relatos dos docentes foram

evidenciadas as dificuldades de alguns profissionais em relacionar os conteúdos de suas respectivas áreas com conteúdos de outras disciplinas, principalmente quando se busca um diálogo com as ciências exatas, como a matemática.

Na sequência, o segundo grupo trouxe para debate o artigo “Territorio, Cultura y contextualización curricular”, do pedagogo Miguel Zabalza Beraza. Desse estudo foram apontadas questões acerca do processo de contextualização curricular, levando em consideração o processo de adequação das propostas curriculares aos ambientes e instituições que serão aplicadas. Segundo este estudo, a lógica geral padronizadora se opõe à lógica adaptativa do local, sendo um desafio para as escolas contrárias a abordagens hegemônicas, que prezam pelo respeito à diversidade. Destacamos como importante para essa contextualização o trazer a realidade para sala de aula, aplicando-a em várias perspectivas no meio físico, biológico e social, que constroem a identidade do sujeito.

O terceiro texto, “A gestão curricular como um desafio metodológico”, de Adriana Gomes, aborda que a metodologia pedocêntrica, que traz o alunado ao centro da formação, e a multiculturalista, que foca na cultura, são importantes, entretanto, quando trabalhadas isoladamente, perdem seu sentido e dificultam a efetivação da educação contextualizada.

Encaminhando o ateliê à última exposição dos alunos, o quarto grupo trouxe à discussão o artigo intitulado “Educação para convivência com o Semiárido: desafios e possibilidades de um novo fazer”, escrito por Adelaide Pereira da Silva, Ana Célia Silva Menezes e Edmerson Santos Reis.

Por fim, o encerramento do ateliê contou com a presença ilustre de Paulo César Andrade Oliveira, que relatou o seu Projeto “Contexto Educação, Gênero, Emancipação”, o qual realiza um projeto de convivência para o semiárido vinculado à Cáritas de Crateús no Ceará. Segundo este, o projeto precisa ser planejado politicamente, executado coletivamente e, por fim, necessita ser celebrado de forma permanente. Paulo César enfatiza a importância da formação continuada para professores da educação contextualizada, para, assim, entender a intencionalidade de cada planejamento de aula e refletir sobre as suas práticas pedagógicas. Para que a educação contextualizada possa acontecer na prática, é necessário que esta seja reconhecida pela mobilização da sociedade, legitimando o seu saber-fazer.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante das tessituras desse Ateliê sobre novos caminhos para a abordagem da Educação Contextualizada, foi possível perceber, a partir de diversos olhares e saberes da experiência prática dos docentes em suas diversas perspectivas pedagógicas, que contextualizar um currículo é um processo e, também, um desafio. O desafio se estabelece em pensar esse currículo de forma contextualizada, reinventando-se a partir da sua prática, pois alguns componentes curriculares serão mais fáceis de serem adaptados, outros nem tanto. Esse desafio tem sido enfrentado de maneira

intuitiva e criativa pelos professores que tentam repensar o global e o local de maneira interdisciplinar e transdisciplinar. Cada professor é um artesão de ideias para o seu currículo contextualizado, uma vez que a partir dele tecem a linha que liga a aprendizagem dos alunos à experiência de vida.

Concluimos este relato com a reflexão do Prof. Dr. Edmerson Reis sobre a experiência proporcionada pelo ateliê experimental para uma educação contextualizada. Em sua percepção, o professor é capaz de ser um agente de mudança, mas é necessário instrumentalizar esse docente, discutindo sobre a referida temática e, cada vez mais, tornando-o capaz de se apropriar desse currículo e dos assuntos. Quanto maior for essa apropriação, maior será o seu domínio e a capacidade de renovar-se no seu saber-fazer.

Neste sentido, o formato de Ateliê propiciou um momento rico e inovador para os alunos participantes de forma experimental. A partir das suas visões sobre os estudos e vivências singulares, pudemos refletir sobre os desafios encontrados na nossa prática docente durante a construção e aplicação de um currículo contextualizado. Atravessar a experiência dentro desse componente curricular torna-se tão grandioso quanto tornar-se o que se é.

REFERÊNCIAS

COSME, Ariana; TRINDADE, Rui. A gestão curricular como um desafio epistemológico: A diferenciação educativa em debate. **Revista - Jornal Interações**, Portugal, vol. 8, n. 22, p. 62-82, 2012.

FERNANDES, Preciosa; FIGUEIREDO, Carla. Contextualização Curricular - Subsídios para novas significações. **Revista - Jornal Interações**, Portugal, vol. 8, n. 22, p. 163-177, 2012.

MARTINS, Josemar da Silva. Anotações em torno do conceito de Educação para a Convivência com o Semi-Árido. In: Secretaria Executiva da RESAB. (Org.). **Educação para a convivência com o semi-árido: reflexões teórico-práticas**. Juazeiro, BA: Secretaria Executiva da Rede de Educação do Semi-Árido Brasileiro, 2004, v., p. 29-52.

REIS, Edmerson dos Santos; Menezes, Ana Célia Silva; SILVA, Adeleide Pereira. Educação para a convivência com o Semiárido: desafios e possibilidades de um novo fazer. In: Maria Isabel Antunes-Rocha; Maria de Fátima Almeida Martins; Aracy Alves Martins (Org.). **Territórios educativos na educação do campo: escola, comunidade e movimentos Sociais**. 1ed. Belo Horizonte - MG/São Paulo: Autêntica Editora, 2012, v. 1, p. 57-70.

REVISTA – JOURNAL INTERACÇÕES. **Contextualização curricular: princípios e práticas**. Vol. 8 n.º 22 (2012). Disponível em:
<https://revistas.rcaap.pt/interaccoes/issue/view/Contextualiza%C3%A7%C3%A3o%20curricular%3A%20princ%C3%ADpios%20e%20pr%C3%A1ticas>. Acesso em: 18 de junho, 2022.

BERAZA, Miguel Zabalza. Territorio, Cultura y contextualización curricular. **Revista - Jornal Interações**, Portugal, vol. 8, n. 22, p. 6-33, 2011.

ATIVIDADES LÚDICAS EDUCATIVAS NO AMBIENTE HOSPITALAR: RECORTES DE UMA EXPERIÊNCIA

Dayane Laurentino de Oliveira, graduanda em Pedagogia (DCH III – UNEB)

E-mail: dayaneloliveira1.1@gmail.com

Antoneide Santos Almeida Silva, Professora e Coordenadora do projeto de extensão (DCH III –
UNEB)

E-mail: asasilva@uneb.br

INTRODUÇÃO

O processo de internação ocasiona diversas modificações na rotina diária das crianças e suas famílias, que interferem nas questões emocionais e sociais, a preocupação que envolve o processo educacional das crianças em período de internação traz à tona a proposta do projeto de Extensão Práticas Ludicoeducativas em Ambiente Hospitalar coordenado pela professora Antoneide Silva tem como objetivo principal promover ações lúdicas por meio da contação de história, no setor de pediatria do hospital São Lucas na cidade de Juazeiro- BA. O projeto tem sido articulado em parceria com o projeto Lei dura, Feitura ou Leitura sob coordenação da professora Antonilde Almeida. Estes projetos integram as atividades de extensão do Departamento de Ciências Humanas III - Universidade do Estado da Bahia, em Juazeiro-BA.

As Práticas Ludicoeducativas em Ambiente Hospitalar se mostram uma estratégia em prol de diminuir as vulnerabilidades especialmente no que tange aos aspectos emocionais, medos e inseguranças que são recorrentes em momentos de internação hospitalar. No semestre de 2022.1 os projetos estruturaram suas ações em torno de duas atividades: articulação de audiência pública, para implementação de projeto de lei que sinaliza a obrigatoriedade de espaços lúdicos no hospital e contação de história por meio de vídeo. Com isso, este texto tem o objetivo de relatar as ações extensionistas quanto a práticas ludicoeducativas em ambiente hospitalar, indicando as aprendizagens e os desafios vivenciados.

Para a ação referente à audiência pública, inicialmente foi feita a articulação com membros das comissões de saúde e educação da Câmara de Vereadores, bem como os secretários das respectivas áreas da educação e saúde da cidade de Juazeiro para execução da audiência pública. As atividades de contação de histórias a crianças em ambiente em internação foram desenvolvidas por intermédio de gravação de vídeos, pois ainda neste período houve restrições quanto à pandemia da COVID-19, com isso, não tínhamos autorização de entrarmos no hospital sem máscara, assim avaliamos que contar história com máscara inviabilizaria a interação das crianças com a história e com seus personagens.

FUNDAMENTOS TEÓRICO-PRÁTICOS

O uso de diversos recursos lúdicos pode potencializar os benefícios à população, diminuindo a ansiedade, o medo, e estresse que estão presentes na internação, tendo em vista que os pacientes ficam desconectadas desse mundo de brincadeiras e troca de afeto. Desse modo, a humanização hospitalar se torna fundamental na rotina médica e precisa fazer parte da política gestora dos ambientes de saúde. Por conseguinte, existem diversas estratégias para tornar o ambiente hospitalar menos assustador, como a implementação de atividades lúdicas, que favorecem a adaptação da criança ao ambiente hospitalar, facilitando a expressão de seus sentimentos e interesses, assim como fortalecendo o seu processo de recuperação. Como discorre Ângelo e Vieira (2010) o brincar proporciona momentos de afetividade que auxilia na cognição resultando em benefícios na saúde psicológica da criança hospitalizada, desenvolvendo também a agilidade e concentração do raciocínio por meio da contação de história, músicas e jogos.

De acordo com a Lei nº 11.104 de 2005, é obrigação dos hospitais brasileiros oferecerem brinquedotecas em suas dependências, contendo brinquedos, livros e diversos jogos educativos, esses esforços visam proporcionar um ambiente mais agradável, acolhedor e humano. Dentro desse universo lúdico às histórias contadas ou lidas, promovem sensações de prazer e bem-estar que, permeados pela palavra, o transportam para o universo dos livros. (VIEGAS, p.441).

METODOLOGIA

Este escrito se caracteriza enquanto relato de experiência, contribuindo para a reflexão acerca do que fora possível realizar no primeiro semestre de 2022, em que nosso país ainda vivencia a pandemia da COVID-19, mantendo restrições e aos poucos por conta da vacinação da população em grande escala retomando as atividades presenciais. Como fora introduzido em espaço anterior, o relato pontuará as duas principais ações articuladas nos projetos de extensão: audiência pública e construção de vídeos com a contação de histórias a se disseminar em ambiente hospitalar.

Com o intuito de realizar um levantamento prévio da percepção de profissionais a respeito de atividades lúdicas no hospital, bem como das condições estruturais, realizou-se no período de abril a julho de 2022, a organização de um questionário por meio do *Google Forms*, que posteriormente foi aplicado dentro dos hospitais de Juazeiro. Tais dados fundamentaram os encontros de planejamento para organização da audiência pública. Os resultados obtidos na aplicação deste questionário foram apresentados por intermédio da explanação intitulada: A importância das atividades ludicoeducativas no ambiente hospitalar. Essas atividades contaram com a presença das coordenadoras dos projetos de extensão já citados, juntamente com duas monitoras, nove acadêmicos do curso de Pedagogia e uma do curso de Jornalismo da Universidade do Estado da Bahia. Participaram também representantes da

Secretaria de Educação, Centro Juvenil Casa Dom José Rodrigues, Pastoral da Saúde, Pastoral da Mulher, Pastoral da Criança, Conselho tutelar, entre outras entidades.

A atividade de contação de histórias foi realizado em vídeo, ocorreu em julho do corrente ano, em que inicialmente foi feita uma visita técnica ao hospital a fim de conhecer suas dependências e as condições para essa contação. Posteriormente, fora realizada construção do sub projeto: eu conto, você reconta? Em que foram integradas as atividades: estudo de textos sobre a temática; escolha da história a ser contada; adaptação da história escolhida para ser projetada em vídeo; caracterização de personagens para produção do vídeo; gravação; edição e projeção do vídeo através do celular para as crianças hospitalizadas.

Para oferecer subsídios teóricos e metodológicos, foram feitas duas oficinas, a primeira que apresentava toda estrutura necessária para contação de história (escolha de livros, tipos de cenários, tipos de livros e adaptação da história para linguagem de vídeo), a segunda que orientava como fazer uma maquiagem artística para caracterizar o personagem. Aliado a isso, foram feitos estudos de referenciais teóricos para subsidiar toda a ação extensionista. Após o processo de estudo, foi escolhida a história Mulan e feita a adaptação e a gravação do vídeo com a história contada, para esse momento contamos com a contribuição do Laboratório de Vídeo da UNEB, logo após a equipe realizou o trabalho de edição e projeção da história na enfermaria pediátrica do hospital citado. Após a projeção foi realizada atividade interativa em que as crianças poderiam recontar a história, escrever os nomes dos personagens preferidos, quando a abordagem ocorria com crianças não alfabetizadas eram entregues folhas para que fizessem desenhos dos personagens e pintassem com lápis de cor e giz de cera, que em alguns dias eram disponibilizados pelo hospital, outros levamos.

As abordagens foram feitas em momentos nos quais os pacientes não estavam em nenhuma intervenção com os profissionais de saúde, como também não estavam em momentos de descanso e sono. Inicialmente os estudantes de graduação em Pedagogia se apresentavam, explicando aos responsáveis e as crianças qual o intuito da abordagem, após a conversa inicial, fora apresentado o vídeo gravado pelos os componentes do grupo, algumas crianças apresentavam timidez em suas falas iniciais, é compreensível pelo fato de sermos pessoas desconhecidas, no entanto, quando iniciava o vídeo da história logo se tornavam participativas, alegres e eufóricas. Desta forma, o lúdico permite tirar muitos sorrisos e encantar as crianças que estão hospitalizadas

RESULTADOS

Durante o desenvolvimento do projeto, em especial durante a visita técnica percebeu-se o quanto as crianças necessitavam de um ambiente para se divertir e desenvolver sua cognição, criatividade e imaginação, tendo em vista que o hospital não disponibiliza de brinquedoteca, devido ao pouco repasse financeiro como também a falta de espaço na ala pediátrica. Isto nos mostrou o quanto a audiência pública foi importante para que a comunidade possa saber das condições ainda

inadequadas dos hospitais para o atendimento pediátrico, bem como a importância da introdução de políticas públicas que garantam a brincadeira para a criança hospitalizada, e por fim a provocação feita aos vereadores para se comprometerem com essa política.

O momento da contação nos revelou rostos surpresos, animados e ainda que momentaneamente, aliviados da dor. Esses comportamentos vistos nas crianças e seus acompanhantes demonstravam que esse tipo de abordagem não é comum naquele ambiente e que aquele momento é rico de aprendizagens e de emoções. Revelou-nos ainda a construção de diversas aprendizagens, pois nos deparamos com a necessidade de pensarmos em formas e linguagem para a contação da história em vídeo, nos revelou o quanto é importantes termos conhecimentos das diversas linguagens da infância e pensarmos numa forma de chegarmos mais próximas desse universo, principalmente se a criança estiver num momento de adoecimento. Provocou-nos novas leituras como o caso de pensarmos sobre a humanização hospitalar e o quanto isso impacta na produção de uma infância presa a soros e a leitos de hospital. Essas aprendizagens nos mostraram outras infâncias que não são tocadas na maioria das vezes, nos currículos dos cursos de Pedagogia e nos leva a busca de outros saberes. Para Silva (2019, p.695) a formação inicial e continuada precisa perceber a multidimensionalidade dos processos educativos.

A experiência dentro do projeto de extensão nos revelou inúmeras possibilidades de intervenção da Pedagogia num espaço em que a dor e o medo de morrer se revelam tão fortemente. Mediante isso, percebe-se que pedagogia entra como resistência, como grito de quem diz que apesar de tudo se brinca.

CONCLUSÃO

Esse relato de experiência proporcionou identificar a relevância de ações lúdicas como prática essencial de assistência e acolhida das crianças e seus familiares em ambientes de hospitalização, tendo em vista que costumam estarem receosos, angustiados, muitos ainda no aguardo de um diagnóstico e sem previsão de alta hospitalar. Com isso, garantir uma política que ofereça condições para que a criança possa viver sua infância, ainda que esteja em processo de adoecimento é fundamental para garantirmos o que sinalizam os direitos fundamentais dos meninos e meninas hospitalizados: a brincadeira.

REFERÊNCIAS

ANGELO T.S.; VIEIRA, M.R.R. Brinquedoteca hospitalar: da teoria à prática. **Arq. Ciênc. Saúde**, n.17, v.2, p. 84-90, 2010.

VIEGAS, D. TEIXEIRA, S., KISHIMOTO, T. Tratado da Brinquedoteca hospitalar, Humanização, teoria e prática. In: VIEGAS, D. TEIXEIRA, S., KISHIMOTO, T. (org.). **A arte de contar histórias na brinquedoteca hospitalar ou situação de restrição no leito; Brinquedoteca: Humanizando a assistência a saúde**. Rio de Janeiro: Wak Editora, 2022.

SILVA, Antoneide Santos Almeida. **O paradigma emergente e os desafios da atuação docente na ambiência hospitalar** IN:Nuno Fraga(org.)O professor do Século XXI em perspectiva comparada: transformações e desafios de sociedades sustentáveis.FCT. Ardit. Ilha da Madeira-Funchal-Portugal.

O CORPO CAMINHANDO NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM

Jaqueline Pereira dos Santos - Curso de Pedagogia, UNEB-DCHIII
E-mail: jaquelineuneb2512@gmail.com

João José de Santana Borges – Professor do DCH-III/UNEB
E-mail: jjborges@uneb.br

INTRODUÇÃO

A experiência aqui a ser relatada é parte do trabalho do projeto de iniciação científica *O Yoga das Palavras: Narrativas e Experiências de uma Aprendizagem através do Corpo* Vinculado ao Grupo de Pesquisa Corpoética: estudos interdisciplinares em Comunicação,

Educação e Saúde, através do edital de IC (Iniciação Científica) Fapesb 2021, na Universidade do Estado da Bahia- Campus III realizado numa escola publica de Juazeiro-Ba.

No Colégio Modelo, a eletiva que abriu as portas para receber o projeto se trata de um grupo de adolescentes do primeiro ano do ensino médio que trabalham questões sociais, familiares e intra-familiares. Nesse grupo, estudantes e a professora conversam e compartilham seus problemas emocionais, envolvendo temas como depressão, ansiedade, entre outras demandas psicológicas. Em conversa com a coordenação e professores, ficou evidenciado que a escola observou ser necessário um ambiente de acolhimento e aprendizagem para lidar com essas temáticas.

Em sânscrito, Yoga significa união: conosco, com o outro e também com a natureza. Esse caminho inclui seus princípios e práticas de amor, solidariedade, compreensão, consciência de si e do outro, possibilitando que o corpo seja visto para além de um objeto de trabalho, poder, sustento. Durante o desenvolvimento da pesquisa, que ainda não foi finalizada, observou-se uma grande demanda do entendimento de “tolerância”, de como a Yoga ajudaria nesse processo de ansiedade, esse relato tem o objetivo de mostrar a partir do que foi observado o quão faz diferença as atitudes de preparação do ambiente e de transmitir que é possível sim errar, gargalhar, cair, tentar de novo, essas reações são validas em todo processo.

FUNDAMENTOS TEÓRICO-PRÁTICOS

A pesquisa é de cunho qualitativo, busca compreender como a Yoga pode contribuir para o desenvolvimento das atividades e observar como se dá o processo da aprendizagem do corpo durante as práticas. Para MINAYO (2008):

O método qualitativo é adequado aos estudos da história, das representações e crenças, das relações, das percepções e opiniões, ou seja, dos produtos das interpretações que os humanos fazem durante suas vidas, da forma como constroem seus artefatos materiais e a si mesmos, sentem e pensam.(MINAYO, 2008, p. 57)

Enquanto método de abordagem, a pesquisa tem adotado o interacionismo simbólico. Neste, a presença do outro e a percepção de si mesmo é de fundamental importância para a estratégia da interação com o mundo, isso reflete em como se darão seus comportamentos e como o indivíduo reage diante de ações dos outros. Quando voltamos para o que diz MERLEAU-PONTY sobre o sentir “cada parte anuncia mais do que contém, e essa percepção elementar já está, portanto, carregada de um sentido” (MERLEAU-PONTY, 2006, P.24) Todo processo dado através do sentir, precisa ser validado.

O corpo é visto com a funcionalidade de estar sempre bem e disposto a tudo, ultrapassar seus limites e exerce também uma função social de demonstrar poder, DAVID LE BRETON em sociologia do corpo discorre sobre como a sociedade entende o corpo e de como o corpo está relacionado em cada âmbito cultural; como forma de poder encontra-se um corpo que não pode de maneira alguma está sujeito a adoecer, pois pode correr o risco de parecer fraco, como se o corpo estivesse desassociado do que o homem é ele afirma que “As pesquisas sociológicas privilegiaram, sobretudo, as ações do corpo. Mas o próprio referente "corpo" é pouco questionado.” (DAVID LE BRETON, 1953, P.23) estudasse este como uma máquina e procurasse meios para que através desse bem estar possa-se ter benefícios no dia-adia, bom desempenho no trabalho, saúde para efetuar atividades e aprender tudo que esteja para além de si, mas o próprio não é questionado. Para BORGES (2015):

(...) corpo é consciência encarnada. A idéia de objeto, quando aplicada ao corpo, se torna constrangedora por tentar ocultar aquilo que lhe é intrínseco e condição de possibilidade de toda objetivação: porque, em certo sentido somos um corpo. Não podemos falar dele como de um mecanismo estranho a nós, isento de relação afetiva, descolado de sua realidade existencial, sob o risco de sequelar o próprio conhecimento a partir dele construído.(BORGES, 2015, p. 246)

O corpo também passa por um processo de aprendizagem, através das experiências que acontecem tanto individualmente como com outros indivíduos, ALFAIA et al (2020, p.3) em pesquisa, explica o processo de aprendizagem:

Numa perspectiva humanista, o indivíduo é visto como responsável por decidir o que quer aprender e a aprendizagem é vista como algo espontâneo e misterioso. No entanto, numa abordagem social, as pessoas aprendem observando outras pessoas. Nessa abordagem a aprendizagem ocorre em função da interação da pessoa com outras pessoas, onde o indivíduo vai sendo moldado conforme o convívio com o meio social.

METODOLOGIA

Ao chegarmos na sala que a escola havia fornecido para que acontecesse as práticas, os educandos mantinham comportamentos centrados e focados no que ali seria vivenciado, mesmo não sabendo exatamente o que iria de fato acontecer; os sapatos eram tirados após pedirmos e havia uma disposição curiosa em seus olhos sobre o que aconteceria no decorrer da aula. O professor João José Borges questionou se alguém já conhecia o Yoga ou tido alguma experiência e só dois relataram ou conhecer ou praticar por conta das dores no corpo. Dúvidas de como a Yoga poderia ajudar com a ansiedade foram surgindo e foram lhes apresentadas às técnicas de respiração que, apesar de parecerem simples, com o tempo, tem seus benefícios percebidos. Em um dos encontros, a professora responsável pela disciplina fazia mediação ao questionar sobre o que seria a “tolerância”, e como era difícil tolerar certas atitudes. Como resposta ao desafio temático proposto pela professora, o trabalho daquele encontro consistiu em abordar quatro princípios do Yoga: *Ahimsá* (não-violência), *Satya* (veracidade), *Samtoshá* (contentamento) e *Tapas* (auto-superação). Esses princípios conduzem às atitudes para si e ao outro de respeito, serviço, alegria, a não violência e o uso da verdade.

Sempre iniciamos com uma conversa e logo partimos para um exemplo de uma determinada postura e eles expressavam através dos olhares e verbalmente o quanto parecia difícil, mas que tinham curiosidade em tentar. Cada gesto minuciosamente trazia um ar de descoberta, perceber que ao colocar os pés no chão e poder esticá-los traria maior sustento do corpo, sacudir o corpo na postura da cachoeira, tocar o chão com as mãos enquanto seu quadril estivesse para cima, tudo gerava risos e uma procura pelo outro para poder entender se estava fazendo certo ou como um pedido de apoio/validação. A figura a seguir demonstra como aconteceu em um dos encontros:

Figura1: Descobrendo possibilidades

No quarto encontro após a pausa de aula, consequente dos festejos juninos, eles pareciam dispersos, ansiosos e tensos, aquele sentimento de tranquilidade e foco que havia se estabelecido tinha sumido. Tirar os sapatos para participar foi difícil para eles no primeiro encontro, mas nesse havia um numero enorme de educandos que se opunham a tirar os sapatos.

Na execução das *ásanas* o riso não era mais de experimentação de sua própria experiência, era sobre o que o outro fazia. Os braços caídos e as mãos que se perdiam no que estavam fazendo. Isso gerou um pouco de frustração por não saber ao certo o porquê da desmotivação depois de estarmos numa sincronia por tanto tempo. No entanto, esse sentimento nos fez lembrar que isso é natural, o processo de aprendizagem envolve a percepção e ver o outro a partir disso, também inclui o ato de cair, rir, desfocar, desequilibrar, não se sentir tão à vontade para praticar e tentar novamente quando

sentir que vale a pena, etc; são partes do processo e não necessariamente significa que houve retrocessos, falhas, ou ser visto como se uma catástrofe houvesse acontecido, essas são características que precisam ser observadas para traçar um novo caminho de questionamentos e novas possibilidades. A preocupação no quinto encontro de que o ambiente estivesse com características do anterior veio sem que notássemos, então pensamos duas formas de dar seguimento na aula com o objetivo de que os ruídos nesse processo fossem menores, a primeira se eles estivessem mais energéticos seria de se concentrar somente nas *ásanas* e dar seguimento a aplicação de um questionário caso estivessem mais calmos depois das posturas seguiria com o a dança *kaoshikii* e finalizaríamos com o questionário. O mantra OM, o som do universo, foi feito pelo professor João José Borges enquanto os educandos entravam na sala de aula e a professora da eletiva, com os olhos fechados, os guiava para que encontrassem seus lugares e sentassem; em silêncio eles se posicionaram. Ao concluir estavam focados no que teríamos depois. A dança *kaoshikii* ensinada por Jaqueline Aquino não obteve resultados tão distantes do que vivenciamos nas demais atividades, eles riram sim e se expressavam com o corpo inteiro, falavam que não iriam conseguir, mas tentavam, por conseguinte, respiravam e focavam novamente no que estavam fazendo e riam de novo, aprendiam.

CONCLUSÃO

Esse relato buscou demonstrar através da experiência como se dão os caminhos da aprendizagem. O processo de aprendizagem é um lugar com espaço para a experimentação, a reflexão e ações a partir delas; quando se inicia a prática de yoga esse corpo ainda não sabe o que pode sentir, a prática se torna o estudo de si mesmo e num espaço em que há outros indivíduos esse conhecimento surge também através da interação com o outro. Com o tempo esse conhecimento se expande através da execução, reflexão do que se sente e faz. Esse processo exige, como em qualquer área, que haja planejamento e a noção de que se o resultado não sair como esperado não pode ser considerado como uma catástrofe, pois o processo de aprendizagem percorre linhas que precisam ser entendidas e observadas a partir de um olhar de compreensão, são dados que podem e necessitam ser olhados, questionados e analisados. A Yoga necessita ser sentida e vivida para que o indivíduo possa se perceber a partir dela e então aprender. Esse relato expõe uma pesquisa que está em desenvolvimento e é de fundamental importância que outras pessoas possam pesquisar mais a respeito das trajetórias para pensar novas proposições.

REFERÊNCIAS

ALFAIA, Elenira da Silva; MURIEL, Rafael Fernando; ABREU, Ana Claudia Silva. **Conceitos e interpretações sobre o processo de aprendizagem partindo de vygotsky e de jean Piaget.** Amazonlivejournal, Amazonas, v.2, n.4, p. 1-12, Setembro, 2020.

BORGES, João José. **Árvores e Budas: alternativas do miticismo ecológico e suas teias políticas**. Simões Filho: Kalango, 2015.

LE BRETON, D. **Sociologia do corpo**. 2ªed. Rio de Janeiro: Editora Vozes, 2006.

MERLEAU-PONTY, Maurice. **Fenomenologia da percepção**. 2ª Ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006.

MINAYO, Maria Cecília de Souza. **O desafio do conhecimento**. 11 ed. São Paulo: Pioneira/Thomson, 2002.

LIBRAS COMO L1 EM SALA BILÍNGUE: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Francisco Everaldo Candido de Oliveira - UNEB

E-mail: everaldolibras@gmail.com

José Roberto Gomes Rodrigues - UNEB

E-mail: jrgomesrdr@hotmail.com

RESUMO

O artigo apresenta um levantamento dos trabalhos publicados nos últimos cinco anos acerca da educação de surdos, na perspectiva da Libras como primeira Língua, através da educação desenvolvida em uma proposta bilíngue Libras/Português, para crianças surdas. Nesse sentido, realiza-se uma revisão de literatura sobre o objeto de estudo, cuja pesquisa está sendo desenvolvida através do programa de Pós-graduação em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos (PPGESA). O artigo também sintetiza discussões de publicações recentes, destacando as contribuições para a compreensão da educação bilíngue das pessoas surdas através da Língua Brasileira de Sinais como Língua de instrução, bem como evidencia a necessidade de mais produções científicas que discutam a temática abordada.

Palavras-chave: Libras; L1; Surdos; Sala Bilíngue.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho, contempla a comunidade surda brasileira, no campo educacional, com foco nas crianças surdas dos anos iniciais da formação escolar. Essa abordagem, nesse contexto, poderá oportunizar a compreensão da Libras como L1, já amplamente utilizada por professores surdos em sala bilíngue.

Nos últimos anos, a comunidade surda brasileira vem buscando a mobilização em defesa da educação bilíngue para as pessoas surdas. Uma educação pautada na Língua Brasileira de Sinais (Libras), como primeira língua (L1) e língua de instrução. Esta realidade está evidente em publicações científicas que dialogam com a temática.

Nessa perspectiva, entender a educação bilíngue para pessoas surdas é de relevância acadêmica e social, pois está intimamente relacionada ao desenvolvimento dessa comunidade, em diversos aspectos. Assim, dialogar, apresentar e colocar em destaque produções científicas sobre esse campo de conhecimento, é colocar em evidência e protagonismo uma parcela da sociedade que historicamente foi deixada de lado e, em algumas sociedades, até mesmo deixada para a morte. (STROBEL, 2008, p. 95)

Este artigo busca realizar um levantamento dos trabalhos publicados nos últimos cinco anos acerca da educação de surdos: especificamente sobre a educação de crianças surdas, através da utilização da Libras como L1 e língua de instrução no processo de aprendizado dos conteúdos curriculares simultaneamente ao processo de aquisição linguística.

Vale salientar que este trabalho é parte integrante de uma pesquisa maior – intitulada "Libras como L1 em sala bilíngue na escola municipal professora Eliete Araújo de Souza em Petrolina-PE", em desenvolvimento para se consolidar numa dissertação de mestrado do programa de Pós-graduação em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos (PPGESA), da Universidade do Estado da Bahia (UNEB).

Os dados aqui apresentados são parte do processo de revisão de literatura, desenvolvidos durante a pesquisa principal, já mencionada. A identificação e síntese das contribuições acerca de questões relativas objeto de estudo da pesquisa primária será feita mediante análise dos resumos da reunião dos trabalhos.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Didaticamente, dividiu-se esse tópico em dois momentos. No primeiro, teceram-se considerações teóricas acerca da importância "Revisão de Literatura" para o desenvolvimento de uma pesquisa. No segundo, discorreu-se, de forma breve, sobre a educação bilíngue para pessoas surdas.

A "Revisão de Literatura" é uma forma de se apropriar das produções realizadas sobre determinado campo de conhecimento, presentes em diversas formas de produções, tais como: teses, dissertações, artigos de periódicos, jornais, livros, relatórios e outras publicações. Presentes em diversos espaços sobre o campo de conhecimento pretendido (CERVO; BERVIAN, 2002).

Além disso, oportuniza a construção e contextualização do problema e fornece subsídios para o embasamento do referencial teórico, já que é possível a análise das possibilidades encontradas para o direcionamento da pesquisa – diferindo, dessa forma, do "Estado da Arte", que vai buscar o aprofundamento e apropriação dos conceitos apresentados nas obras. (ALVES-MAZZOTI, 2002).

Permite ainda uma visão holística sobre os "diálogos acadêmicos" – neste caso, as produções científicas relativas ao objeto pesquisado –, assim, podendo galgar experiências que lhe levam a refletir e analisar prováveis lacunas numa pesquisa (BARROS e LEHFELD, 1997). Pensar dessa forma contribui para o desenvolvimento científico, mediante um conjunto de dados e resultados sujeitos a análises sob diferentes perspectivas.

Nesse sentido, compreender a educação bilíngue para pessoas surdas é significativo, em especial o referido termo, principalmente porque não se trata de um formato de educação pautado em uma aprendizagem de língua oral auditiva, mas de uma língua de modalidade visual espacial.

O entendimento da educação bilíngue para surdos, como um modelo educacional, é afirmado pela lei 14.191, aprovada no dia 03 de agosto de 2021, quando define esta forma de educar as pessoas surdos, dizendo:

Entende-se por educação bilíngue de surdos, para os efeitos desta Lei, a modalidade de educação escolar oferecida em Língua Brasileira de Sinais (Libras), como primeira língua, e em português escrito, como segunda língua, em escolas bilíngues de surdos, classes bilíngues de surdos, escolas comuns ou em polos de educação bilíngue de surdos, para educandos surdos, surdo-cegos, com deficiência auditiva sinalizantes, surdos com altas habilidades ou superdotação ou com outras deficiências associadas, optantes pela modalidade de educação bilíngue de surdos. (BRASIL, 2021).

Nota-se, pois, a garantia do direito linguístico de uma instrução com a Libras como L1, configurando-se como a língua base de instrução e o português escrito como segunda língua, bem como a compreensão de uma modalidade de ensino independente – não mais como parte da Educação Especial.

Vale ressaltar que, mais adiante, serão apresentados, de forma sintética, os levantamentos das produções, considerando um recorte específico do campo da educação de pessoas surdas, a saber, a educação bilíngue, constituindo-se, dessa forma, em “uma tentativa, levada a efeito, de abordar com amplitude os aspectos da produção acerca de determinado tema” (RODRIGUES, 2020, p. 24). Neste caso, referente à educação de surdos e à educação bilíngue, tendo em vista, para isso, a realização de um mapeamento de produções nessa abordagem temática.

METODOLOGIA

Para alcance dos objetivos propostos, optou-se por uma metodologia calcada no levantamento bibliográfico de produções cujas temáticas estivessem, de alguma maneira, alinhadas à temática da pesquisa em desenvolvimento, conforme referido. Assim, as buscas se deram em diversas plataformas através de resumos disponíveis no banco de teses e dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), na Biblioteca de Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), o banco de dados do “Google Acadêmico”, assim como publicações do programa de Pós-graduação em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos (PPGESA) – considerando os últimos cinco anos de produções. O objetivo era a consolidação de uma base teórica dialógica com produções científicas que contribuíssem para a compreensão da relação entre o professor e alunos surdos na experiência bilíngue.

Delimitaram-se as palavras-chave que conduzirem precisamente ao campo pretendido, sendo uma delas a palavra "Libras", termo este fundamental, haja vista estarmos tratando de uma língua que faz parte da cultura e identidade surda brasileira. O termo "bilíngue", por poder levar à compreensão da relação entre duas línguas distintas e o processo de aquisição de ambas, além do termo "L1", que se refere à aquisição da língua como primeira língua dos sujeitos. Por fim, o termo "Surdos", por estar diretamente relacionado aos sujeitos envolvidos no processo de aquisição/relação bilíngue, durante a

escolarização das crianças surdas no espaço escolar, especificamente na sala bilíngue, onde se podem encontrar os pares que utilizam a Libras como principal língua de mediação do conhecimento.

RESULTADOS

Seguindo a estrutura proposta por de SILVA e CARVALHO (2014, p. 350), encontraram-se, a partir dos critérios determinados, 25 produções. Desses, 12 artigos, 11 dissertações e 2 teses que dialogam com a temática da educação bilíngue relacionada a Libras como primeira língua. Além destes, deparou-se com 16 trabalhos que se mostraram potencialmente promissores na contribuição da pesquisa.

Vale salientar, acerca das produções não contempladas nas delimitações, que, embora não diretamente, de alguma maneira, contribuem para a construção da pesquisa; contudo, não foram eleitas, pois o assunto no título e as escolhas das palavras-chave não se enquadravam diretamente nos critérios estabelecidos mas, no corpo texto, há um construto teórico positivo.

Os artigos foram organizados por ano de publicação em ordem decrescente, deste após os filtros aplicados chegamos à quantidade de doze produções que dialogam diretamente com o objeto apresentado. O primeiro trabalho é um artigo publicado no periódico chamado "Signótica" em 2021, da autoria de Dayse Garcia Miranda. Produção intitulada: "Libras, Bilinguismo e Educação Bilíngue: O Território do Surdo". Trata dos pressupostos que lançam bases para o bilinguismo e a educação bilíngue pública, situando a comunidade surda dentro desse processo. Além disso, apresenta as bases legais que contemplam a educação bilíngue.

O segundo trabalho é um artigo publicado na X Mostra Científica do Curso de Pedagogia da Universidade Evangélica de Goiás – UniEvangélica, no ano de 2021. Intitulado: "O professor bilíngue na educação infantil com crianças surdas", é da autoria de Isabel Cristina Langsdorff de Souza e de Maria Cecília Martinez Amaro Freitas. Traz para discussão a educação da criança surda acompanhada pelo professor bilíngue (Libras/Língua Portuguesa), evidenciando o desenvolvimento linguístico da criança surda e o papel do professor bilíngue neste processo. A temática, apesar de relevante, vai de encontro ao estudo que está em andamento, fator que coloca a criança surda e o professor bilíngue como peças fundamentais para o entendimento desta relação de ensino e aprendizagem da Libras como primeira língua.

A terceira publicação é uma dissertação de mestrado do programa de pós-graduação em educação, com área de concentração: educação, da Universidade Estadual de Maringá- UEM. Trabalho apresentado por Joicemara Severo no ano de 2020, intitulado "Identidade e bilinguismo: um estudo com pessoas surdas". Aborda questões culturais que permeiam esse campo de conhecimento, focando na 'língua em uso', como forma de registro de identidade e cultura. Sendo firmada a base de conhecimento através de uma educação que tem como pilar o bilinguismo na formação da identidade surda. Este trabalho poderá trazer um olhar para além da compreensão da

língua ou modelo de educação, possibilitando a construção de uma identidade, compreendendo as nuances presentes na inter-relação cultural presente neste processo de ensino e aprendizado.

O quarto trabalho trata-se de um artigo publicado no ano de 2019, no Periódico Caderno de Educação v.18, Número 36. Produção que apresenta publicação semestralmente. É de autoria de Ana Sílvia Moço Aparício, Amanda Cavalcante Oliveira e Elizabete Cristina Costa Renders. Com o título "A abordagem bilíngue para crianças com surdez e a prática docente: em perspectiva os objetos de aprendizagem", traz os resultados parciais de uma pesquisa realizada pelos autores e também o diálogo sobre a abordagem bilíngue com crianças surdas através da prática docente, com o enfoque nos objetos de aprendizagem. Também trata da surdez em uma experiência visual, lançando as bases teóricas sobre este assunto através de SKLIAR (1999) e também a abordagem bilíngue, através de FAVORITO e SILVA (2008). Propicia a compreensão sobre esse processo de interação entre as duas línguas, embora não aborde diretamente a sala bilíngue, mas lança base ao entendimento da abordagem bilíngue com crianças surdas.

A quinta publicação encontra-se no periódico Científico do Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES), instituição com grande relevância para a educação de pessoas surdas, nacionalmente, desde a sua fundação no Período Imperial. Artigo publicado na Revista Espaço, de número 52, publicação em período semestral (julho - dezembro), no ano de 2019. Escrito por Osilene Maria de Sá e Silva da Cruz e Rosana Prado tem como título "Educação bilíngue e letramento visual: reflexões sobre o ensino para surdos."

É relevante porque evidencia onde está matriculada a maioria dos alunos surdos, a saber, em escolas regulares com proposta de educação bilíngue, mantendo como primeira língua a Língua Brasileira de Sinais e segunda língua, em modalidade escrita, a Língua Portuguesa. O trabalho traz à tona a fragilidade deste espaço em não ter profissionais com a formação adequada para lidar com esse processo de aquisição linguística das crianças surdas. Também conduz à reflexão sobre o letramento visual, através de uma educação bilíngue para alunos surdos, com o enfoque em uma pedagogia bilíngue para surdos.

A sexta publicação constitui um artigo publicado em 2019, na revista Encantar - Educação, Cultura e Sociedade - Bom Jesus da Lapa, v. 1, n. 2, p. 159-173, mai./ago. Da autoria de Eliane dos Santos Miranda, Lorena de Oliveira Moreira Cerqueira, Márcia Aparecida Rodrigues e Silva, a obra é intitulada "Libras como ferramenta pedagógica no processo educacional do aluno surdo". A produção traz como objeto central o uso da Libras como L1 no processo pedagógico do desenvolvimento linguístico dos estudantes surdos. Diálogos estes que podem enriquecer a compreensão da importância da Libras como língua materna na mediação do conhecimento dos estudantes surdos.

A sétima publicação foi produzida por Lodenir Becker Karnopp, Juliana de Oliveira Pokorski e Joseane Veloso Zanini. Foi publicada no ano de 2019, na Revista The Specialist, Vol. 4 N. 3,

PUC/SP. Intitulada de "Narrativas sobre a Docência na Educação de Surdos", traz narrativas no ensino de pessoas surdas e destaca a relevância dos professores serem fluentes na Libras, como forma de valorização da cultura e identidade linguística da pessoa surda. Também permite um olhar mais apurado sobre as relações presentes neste processo de ensino e aprendizagem entre professor e aluno.

A oitava produção é um artigo intitulado "Bilinguismo na Escola – uma gestão inclusiva para surdos e ouvintes", produzido por Juliana Gemelli Silva, publicado no ano de 2018 na Universidade Federal da Fronteira Sul em Santa Catarina. Embora não esteja diretamente relacionado à sala bilíngue, leva à reflexão dos documentos normativos que discutem a questão do bilinguismo, com um enfoque que trata da presença dos estudantes surdos e ouvintes em uma mesma instituição.

A nona produção é uma dissertação de mestrado, defendida na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo - FEUSP no ano de 2018 por Angélica Niero Mendes dos Santos. Aborda o protagonismo da Libras como língua de instrução e como disciplina composta na grade curricular, além de trazer embasamentos teóricos acerca do sujeito, língua, educação bilíngue e sobre o currículo. Contempla ainda o olhar de duas experiências empíricas em escolas públicas para a educação de surdos. Vale destacar que a educação bilíngue, nestes dois espaços, na produção supracitada, ainda está em processo de construção. Não obstante, constata que a Libras está tendo o protagonismo no ensino bilíngue da pessoa surda e está sendo assegurado o direito do ensino como disciplina na grade curricular. Sob esse viés, colabora consideravelmente, haja vista que compartilha uma experiência afim à pesquisa em andamento outrora referendada.

A décima produção é uma tese de doutorado, também da FEUSP, todavia com defesa no ano anterior (2017). Da autoria de Cláudia Regina Vieira, apresenta um estudo de caso, assim como trabalhos aludidos, colocando a Libras como lugar de protagonismo dentro da experiência bilíngue de crianças surdas. Nesse sentido, analisa as práticas pedagógicas de uma escola que assume a proposta bilíngue em questão. Nota-se o diálogo com uma análise profunda a respeito das interações presentes através da Libras, como língua de instrução, e o espaço onde isso acontece, o que gera relações que colocam a Libras em destaque – ficando a Língua Portuguesa em menor destaque neste contexto –, evidenciando as pessoas surdas que dominam a língua de sinais com maior fluência do que os ouvintes. Uma vez que os surdos e o próprio espaço de interação colocam em destaque a Libras, as crianças surdas acabam sendo empoderadas através do uso da língua, constituindo uma identidade surda baseada nos modelos de surdos adultos presentes nestes espaços.

Do mesmo ano, instituição e programa de mestrado é a décima primeira produção, escrita por Sandra Regina Leite de Campos, intitulada "A representação social dos professores surdos sobre o ensino de Libras e Língua Portuguesa no Ensino Fundamental I". O trabalho versa a respeito da representação social dos docentes surdos e ouvintes através de um ensino pautado na educação bilíngue para estudantes surdos do fundamental I. Uma educação bilíngue que coloca em destaque a Libras e a Língua Portuguesa. Fato que busca compreender a pessoa surda como um sujeito cultural

evidenciado por meio da língua, das lutas e conquistas jurídicas da comunidade. Outro destaque apresentado na dissertação é a ausência da família no processo de desenvolvimento linguístico das crianças surdas – situação que desperta o interesse em entender mais esse contexto.

Do programa de pós-graduação em educação (PPGED), da Universidade Federal de Sergipe (UFS), destaca-se uma dissertação de Anderson Francisco Vitorino, cujo título é "Educação bilíngue: o desdobramento das práticas pedagógicas com alunos surdos". Apesar de não alvidrar uma escola com proposta bilíngue, ou uma sala bilíngue, o estudo apresenta uma análise das práticas adotadas na sala de aula comum em parceria com o professor do Atendimento Educacional Especializado - AEE, que atende diretamente os estudantes surdos. Pelo fato de estar havendo a interação, através do uso das duas línguas presentes, a saber, a Libras e a Língua Portuguesa em sua modalidade escrita, trata essa situação como um contexto bilíngue. O autor fornece bases teóricas consolidadas sobre a temática.

Como se pôde notar, as referidas produções se aproximam da pesquisa principal, que está sendo desenvolvida pelo presente pesquisador. Contudo, mesmo as apresentadas nesta produção dialogam em alguns aspectos, tais como: conceito acerca de pessoa surda, entendimento sobre bilinguismo, compreensão sobre a educação bilíngue, embasamento legal sobre a educação bilíngue para pessoas surdas, as relações presentes entre o professor e os estudantes surdos, a importância da representatividade adulta surda – como pares linguísticos que servem de modelo de representação social e identidade surda sólida a ser seguido.

Considerou-se relevante destacar produções da UNEB. Como resultado das buscas, serão citados trabalhos até o momento da escrita deste artigo, realizadas pelos discentes do PPGESA, ainda que não dialoguem diretamente sobre a temática da referida pesquisa em andamento. Assim, podem ser utilizados, de forma tangente, auxiliando em diversas áreas da produção científica, trazendo embasamentos e reflexões pertinentes para o entendimento da comunidade e do povo surdo brasileiro, bem como aspectos relacionados à educação de pessoas surdas.

A primeira produção, intitulada de "Uso do Sistema Brasileiro de Escrita das Línguas de Sinais – ELiS no processo de letramento de crianças surdas em uma escola pública municipal de Juazeiro-BA e outra de Curaçá-BA", da autoria de Maria Nacelha Ferreira Oliveira, assiste o entendimento sobre o processo de letramento de crianças surdas, embora esteja dialogando sobre a escrita de sinais. Ainda assim, permite compreender o processo de formação escolar das crianças surdas. Entender essa dinâmica do ensino e aprendizado contribuirá significativamente na produção acadêmica.

O Segundo trabalho, de Gabriela Lapa Teles Barbosa, intitulado "O lugar do sinal-nome nas comunidades surdas no semiárido pernambucano", traz algo peculiar, que necessariamente não discorre sobre o processo de educação de crianças surdas, mas coloca em evidência a formação de uma identidade visual, que faz parte da cultura surda e está presente desde o sinal-nome à modalidade

da língua. Dissertar sobre as questões referentes a este assunto é relevante, haja vista que o processo de educação de surdos, com a presença de seus pares, proporciona a formação da base de uma identidade visual.

O terceiro e último trabalho do PPGESA foi escrito por Aurinete Barbosa Pereira, intitulada "Ensino da escrita para surdos: metodologias no Atendimento Educacional Especializado-AEE", assim como a primeira, discorre sobre o processo de letramento, especificamente 'a escrita de crianças surdas'. No entanto, traz esse diálogo a partir de um atendimento mais específico: o Atendimento Educacional Especializado (AEE). Permitindo, assim, inferir que durante o contraturno está acontecendo esse processo de ensino e, no turno regular, esse aprendizado está ocorrendo.

CONCLUSÃO

O presente trabalho realizou uma breve análise dos resumos das publicações que dialogam a respeito da educação bilíngue para crianças surdas através da Libras e a Língua Portuguesa em sua modalidade escrita. A partir de um levantamento das publicações que evidenciam essa temática, publicada nos últimos cinco anos, empreenderam-se os esforços na temática destacada anteriormente, considerando a Libras como L1 e como língua de instrução no processo de aprendizado dos conteúdos curriculares concomitantemente o processo natural de aquisição linguística através do modelo educacional bilíngue para crianças surdas.

Os resultados serão discutidos, com maior profundidade, na pesquisa que está em andamento, mencionada no início deste artigo. Não se deixar de tecer algumas impressões notadas a partir dos resumos. A princípio, o objetivo almejado foi alcançado, já que se conseguiu trazer uma noção de como "andam as pesquisas", temáticas que têm abordado nos últimos cinco anos.

Sobre a educação bilíngue para crianças surdas, através da Libras como meio de instrução, nos trabalhos pesquisados, percebeu-se a insuficiência de produções que contemplam a temática levantada. Notou-se que existem produções que destacam e conceituam o bilinguismo, contudo não como uma modalidade de ensino que acontece na prática, mas como uma experiência que norteia uma prática do AEE (Atendimento Educacional Especializado), às crianças surdas. Sendo apresentado como uma prática bilíngue, no entanto, é um Atendimento de AEE, no qual a criança surda é exposta ao conteúdo extracurricular nas salas de recursos, quando poderia estar em sala bilíngue estudando todo o currículo em Libras como L1 e a Língua Portuguesa escrita como L2.

Dessa forma, pôde-se compreender que este trabalho contribui para a construção de um banco de dados sobre as publicações que dialogam diretamente sobre a educação bilíngue de crianças surdas através da Libras e Língua Portuguesa, bem como alerta sobre a necessidade de serem realizadas mais pesquisas que ampliem esse campo de estudo.

REFERÊNCIAS

APARÍCIO, Ana Silvia Moço; OLIVEIRA, Amanda Cavalcante; RENDERS, Elizabete Cristina Costa: A abordagem bilíngue para crianças com surdez e a prática docente: em perspectiva os objetos de aprendizagem, **Periódico, Cadernos de Educação**, v.18, n. 36, São Paulo – SP, jan.-jun. 2019. Disponível em:

<https://www.metodista.br/revistas/revistasmetodista/index.php/cadernosdeeducacao/article/view/9765/6948>. Acesso em: 13 jul. 2022

BARROS, A.J.P.; LEHFELD N. A.S. **Projeto de pesquisa: propostas metodológicas**. Petrópolis: Vozes, 1997.

BARBOSA, Gabriela Lapa Teles. **O lugar do sinal-nome nas comunidades surdas no semiárido pernambucano**. Dissertação (Mestrado Acadêmico) – Universidade do Estado da Bahia. Departamento de Ciências Humanas. Programa de Pós-Graduação em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos – PPGESA, Campus III. p. 106. 2019.

BRASIL. **Lei 14.191, no dia 03 de agosto de 2021**. Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 06 Jun. 2022.

BRASIL. Ministério de Educação e Cultura. LDB - Lei nº 9394/96, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasília: MEC, 1996.

CAMPOS, Sandra Regina Leite de: **A representação social dos professores surdos sobre o ensino de Libras e Língua Portuguesa no Ensino Fundamental I**, orientação Tereza Cristina Rego. São Paulo: s. n., FEUSP 2017. 281 p. Disponível em:

<https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/48/48134/tde-14072017-153930/pt-br.php>. Acesso em: 30 jun. 2022

CERVO, A. L. BERVIAN, P. A. **Metodologia científica**. 5.ed. São Paulo: Prentice Hall, 2002.

CRUZ, Osilene Maria de Sá e Silva da, PRADO, Rosana: Educação bilíngue e letramento visual: reflexões sobre o ensino para surdos, **Periódico Científico do INES, Revista Espaço**, N. 52, Rio de Janeiro-RJ, Jul - Dez, 2019. Disponível em: <https://www.ines.gov.br/seer/index.php/revista-espaco/article/view/621>. Acesso em: 30 jun. 2022

KARNOPP, Lodenir Becker; POKORSKI, Juliana de Oliveira; ZANINI, Joseane Veloso: Narrativas sobre a Docência na Educação de Surdos, **Revista The Specialist**, Vol. 4 N. 3, PUC/SP, 2019. Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/esp/article/view/42965>. Acesso em: 30 jun. 2022

MIRANDA, D. G. Libras, Bilinguismo e Educação Bilíngue: O Território do Surdo. **Signótica**, Goiânia, v. 32, 2021. DOI: 10.5216/sig.v32.64643. Disponível em: <https://revistas.ufg.br/sig/article/view/64643>. Acesso em: 30 jun. 2022.

MIRANDA, Eliane dos Santos; CERQUEIRA, Lorena de Oliveira Moreira; SILVA, Márcia Aparecida Rodrigues e. Libras como ferramenta pedagógica no processo educacional do aluno surdo, **Revista Encantar** - Educação, Cultura e Sociedade - Bom Jesus da Lapa, v. 1, n. 2, p. 159-173, mai./ago. 2019, Disponível em: <https://revistas.uneb.br/index.php/encantar/article/view/7999>. Acesso em: 30 jun. 2022

OLIVEIRA, Maria Nacelha Ferreira. **Uso do Sistema Brasileiro de Escrita das línguas de Sinais** – EliS no processo de letramento de crianças surdas em uma escola pública municipal de Juazeiro –

BA e outra de Curaçá-BA. Dissertação (Mestrado Acadêmico) – Universidade do Estado da Bahia. Departamento de Ciências Humanas. Programa de Pós-Graduação em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos – PPGESA, Campus III. p. 169. 2018.

PEREIRA, Aurinete Barbosa Mulato. **Ensino da escrita para surdos**: metodologias no atendimento educacional especializado-AEE. Dissertação (Mestrado Acadêmico) – Universidade do Estado da Bahia. Departamento de Ciências Humanas. Programa de Pós-Graduação em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos – PPGESA, Campus III. p. 227. 2021.

RODRIGUES, José Roberto Gomes. **Campo historiográfico-educacional e ensino**/ José Roberto Gomes Rodrigues.-1. Edição – Curitiba, Editora Appris, 2020, 145p.

SANTOS, Angélica Niero Mendes dos: **A língua brasileira de sinais na educação de surdos**: língua de instrução e disciplina curricular, FEUSP; orientação Cássia Geciauskas Sofiato. São Paulo: s.n., 2018. 264 p. ils.; grafs.; apêndice, Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/48/48134/tde-11122018-093511/pt-br.php>. Acesso em: 30 jun. 2022

SILVEIRA, Joicemara Severo: **Identidade e bilinguismo**: um estudo com pessoas surdas, Maringá, PR 2020, 112p. Disponível em: <http://www.ppe.uem.br/dissertacoes/2020/2020%20-%20Joice%20Silveira.pdf>. Acesso em: 30 jun.

SILVA, Juliana Gemelli: **Bilinguismo na Escola** – uma gestão inclusiva para surdos e ouvintes, Universidade Federal Da Fronteira Sul, UFFS, 2018 Disponível em: <https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/2064>. Acesso em: 30 jun. 2022

STROBEL, Karin. **Surdos** : vestígios não registrados na história. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-graduação em Educação, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis. 2008b.

SOUZA, Isabel Cristina Langsdorff de; FREITAS, Maria Cecilia Martínez Amaro: O professor bilingue na educação infantil com crianças surdas, Goiás, **X Mostra Científica do Curso de Pedagogia** – UniEvangélica, 2021. Disponível em: <http://repositorio.aee.edu.br/bitstream/aee/18161/1/TC2%20Isabel%20.pdf> . Acesso em: 30 jun. 2022.

VIEIRA, Cláudia Regina; **Educação bilíngue para surdos**: reflexões a partir de uma experiência pedagógica , FEUSP, 2017, orientação Karina Soledad Maldonado Molina Pagnez. São Paulo: s. n., 2016. 236 p. Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/48/48134/tde-27032017-115557/pt-br.php>. Acesso em: 30 jun. 2022

VITORINO, Anderson Francisco. **Educação bilíngue** : o desdobramento das práticas pedagógicas com alunos surdos. 2017. 138 f. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, SE, 2017. Disponível em: http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFS_2_aa6af18632413d79a2371692d2cd018e. Acesso em: 30 jun. 2022

Capítulo

3

GT 2

Movimentos Sociais, Identidades, Territorialidades e Saberes Tradicionais

Ementa

Este GT objetiva reunir pesquisas e experiências relativas à produção e organização histórico-geográfica, identificando, valorizando e apoiando as diferentes expressões das culturas diversas e dos processos construtores das identidades territoriais comprometidos com a sustentabilidade dos povos e contextos Semiáridos, num diálogo permanente entre os saberes e conhecimentos produzidos na relação direta com os Movimentos Sociais e a Sociedade Civil Organizada.

EDUCAÇÃO E RACISMO: POR UM LETRAMENTO DECOLONIAL

Angélica Alves Marcelino da Silva. Mestranda do programa de Pós-Graduação em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos (PPGESA-UNEB).

E-mail: marcelinoangelica3@gmail.com

Leomara Coelho Damasceno. Mestranda do programa de Pós-Graduação em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos (PPGESA-UNEB).

E-mail: leomaracoelho@gmail.com

Daiane de Souza Santos. Mestranda do programa de Pós-Graduação em Educação, Cultura e Territórios Semiárido (PPGESA-UNEB)

E-mail: daiane.dessouza@gmail.com

Márcia Guena dos Santos. Professora do programa de Pós-Graduação em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos (PPGESA-UNEB)

E-mail: mguena@uneb.br

RESUMO

Este artigo tem como principal objetivo refletir sobre como a colonialidade e o racismo estrutural influenciaram na educação e consequentemente no letramento da população negra a partir de processos históricos que excluíram os negros da educação. Nesse intuito, a decolonialidade adentra o âmbito educacional como perspectiva teórica de autorreflexão sobre o pensar plurirracial na inserção do letramento crítico e nos processos de descolonização dos saberes. A pesquisa ancorou-se nos embasamentos teóricos sobre decolonialidade, com Bernardino-Costa, Maldonado Torres e Ramón Grosfoguel (2018). Acerca do racismo estrutural, foi feito o diálogo com Almeida (2019), Munanga (2006), Gonzalez (2020), Moore (2007) e Nascimento (2016). Sobre a temática dos Letramentos, as discussões foram ancoradas por meio das contribuições de Soares (2004), Ferreira (2014), entre outros autores. Para tanto, foi utilizada como metodologia a revisão bibliográfica.

Palavras-chave: educação; decolonialidade; racismo; letramento racial.

INTRODUÇÃO

O Brasil possui uma população predominantemente negra. De acordo com os dados apresentados na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD, 2020), a população de cor branca representava 42,7%, a de cor preta correspondia a 9,4% e a de pardos retratava 46,8%, totalizando pouco mais de 56% de pessoas pretas e pardas, ou seja, a população negra. Isso não é diferente dos dados apresentados no primeiro trimestre pelos Indicadores IBGE (2021) na PNAD Contínua acerca da população em idade de trabalhar, classificadas pelo IBGE como pessoas de 14 anos ou mais. Em relação a esse público, com uma estimativa de 176,9 milhões de pessoas; 44,8% se declaram de cor parda; 45,0% de cor branca e 9,0% de cor preta. Isso indica um quantitativo de mais de 53% de pessoas negras.

O que se pretende com os dados apresentados é propor uma reflexão em relação à desigualdade por cor ou raça no Brasil na educação. É preciso discutir a educação nesse viés, pois da mesma forma que a maioria da população é negra, os índices de analfabetismo de pessoas de 15 anos ou mais de idade

também são apresentados com maior percentual nesse grupo. Segundo o IBGE (2019), enquanto a população branca representa 3,9% da taxa de analfabetismo, a negra corresponde a 9,1%, ou seja, equivale a mais do que o dobro do percentual de brancos.

Refletir acerca dos processos de decolonialidade e racismo estrutural na educação requer o aprofundamento em temáticas como as dos letramentos: processos importantes para a efetivação da leitura e da escrita nas práticas sociais cotidianas. Assim sendo, reflexões sobre a decolonialidade e o racismo estrutural devem nortear todos os contextos sociais, uma vez que possibilitam a compreensão de preconceitos, desigualdades e o racismo, os quais incidem sobre pessoas negras na sociedade brasileira.

Nessa perspectiva, este trabalho tem como escopo refletir sobre como a colonialidade e o racismo estrutural influenciaram na educação e conseqüentemente no letramento da população negra a partir de processos históricos que excluíram os negros da educação e impossibilitaram essa população de ser letrada efetivamente.

DECOLONIALIDADE E A DEMOCRACIA PLURIRRACIAL

Na obra *Decolonialidade e pensamento afrodiaspórico*, Bernardino-Costa, Maldonado Torres e Ramón Grosfoguel (2018) fazem uma forte crítica ao fato de um projeto em defesa da decolonialidade na academia desconsiderar a sua dimensão política, ou seja, tratar da decolonialidade em seus temas e não citarem autores negros ou indígenas, pelo contrário, distanciam das lutas de resistência desse povo e trazem abordagens de autores latino-americanos, os quais se posicionam a partir de um lugar de fala da população branca.

O conceito de decolonialidade é importante para compreender o letramento racial. Maldonado-Torres (2018) define decolonialidade fazendo uma distinção do conceito de descolonização. O autor enfatiza que “a decolonialidade refere-se à luta contra a lógica da colonialidade e seus efeitos materiais, epistêmicos e simbólicos”. O conceito de descolonização “refere-se a momentos históricos em que os sujeitos coloniais insurgiram contra os ex-impérios e reivindicaram a independência” (MALDONADO-TORRES, 2018, p. 41). A decolonialidade é voltada às lutas contínuas a partir de movimentos insurgentes e contrários ao poder colonizador, a exemplo dos movimentos negros de combate ao racismo, enquanto a descolonização está atrelada ao sentido de emancipação, ou seja, a colônia conquista a sua independência que, até então, era passiva a um domínio colonial, como é o caso da África, que conquistou a sua independência durante o século XX.

Um dos conceitos trabalhados pelos autores acima mencionados é o de colonialidade/modernidade. Através dele é possível compreender como as estruturas coloniais são mantidas e convivem com a chamada modernidade, ou seja, como os padrões violentos e hierárquicos da colonização são mantidos. Assim, Maldonado-Torres (2018, p. 48), propõe três dimensões da colonialidade: a do poder, do ser e do saber. O autor afirma que “as visões de mundo não podem ser sustentadas apenas

pela virtude do poder”. Dessa forma, ele aborda o poder como deliberação das questões políticas e econômicas. Já a dimensão do ser é evidenciada como “ideias sobre o sentido dos conceitos e a qualidade da experiência vivida”, isto é, infere-se como aquela referente aos sentimentos, percepções, internalização e externalização de acordo com o mundo experienciado. A outra dimensão é a do saber “sobre o que constitui o conhecimento ou pontos de vista válidos (conhecimentos)”.

Em vista da articulação dessas dimensões é que a modernidade/colonialidade produziria lógicas coloniais. Nesse sentido, sobre o sujeito, Maldonado-Torres (2018, p. 50) aponta que “é um campo de luta e um espaço que deve ser controlado e dominado para que a coerência de uma dada ordem e visão de mundo continue estável”. Assim, o sujeito é o ator social. O colonizador se aproveita das dimensões apresentadas (ser, saber e poder) para dominar o homem, mas quando essa pessoa defende uma visão de mundo contrária ao que é imposto pelo colonizador, incomoda. É nesse momento que o sujeito pode romper as estruturas impostas e deve se posicionar para conquistar seu lugar na sociedade.

Fazendo uma alusão a Frantz Fanon, Maldonado-Torres (2018) aponta a necessidade de o condenado sair da posição de inferioridade e passar à condição de um ser pensante, criativo e que seja ativo na luta pela descolonização, utilizando-se de diversas estratégias para descolonizar o poder, o saber e o ser. A posição do ser ativista não está fora desse pensador criativo, pelo contrário, encontra-se entrelaçado a ele e não pode agir de maneira isolada, mas sim unir forças com o intuito de permitir ao condenado o direito de ser compreendido e inserido nos diversos âmbitos, sem julgamentos.

Maldonado-Torres (2018) defende que a visão do indivíduo também precisa estar voltada para si, para o outro e para o todo, desafiando o que é imposto pela modernidade/colonialidade. Todo esse cenário de crítica e autorreflexão é abordado a partir das diversas maneiras de viver e experienciar o ambiente (tempo e espaço), aliado às internalizações subjetivas e estruturando as criações artísticas. E é esse fazer criador o responsável por manter o corpo e a mente preparados para criticar a separação ontológica e elencar o agir decolonial, desconstruindo padrões.

A efetivação da decolonialidade é o que pode ser exemplificado como um “trabalho de formiguinhas”. É por meio do agir coletivo que ela é ampliada e chega a diversos espaços. A unificação desses corpos por um objetivo comum é fator determinante para desestabilizar a colonialidade posta pelo dominador. À vista disso, de acordo com Maldonado-Torres (2018, p. 58), “a decolonialidade é, portanto, não um evento passado, mas um projeto a ser feito”.

Nessa perspectiva, compreende-se a relevância do ativismo social como parte dessa proposta a ser concretizada, tendo em vista que a decolonialidade precisa ser pensada no coletivo. Desse modo, entende-se que situações em que o ser dominado é posto em patamares de desigualdade e inferioridade, a exemplo do racismo, há a submersão da sociedade na estrutura de uma colonialidade exercida pelo ser dominante, ou seja, o detentor do poder.

O RACISMO NO BRASIL

O racismo, segundo Grosfoguel (2018, p. 68), “é um princípio constitutivo que organiza, a partir de dentro, todas as relações de dominação da modernidade”. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas - IBGE (2019) traz uma pesquisa sobre as *Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil*, na qual é possível observar as diferenças entre pretos ou pardos e brancos em diferentes perspectivas sociais, dentre elas, o mercado de trabalho. Em relação aos cargos gerenciais, por exemplo, enquanto 68,6% dos cargos gerenciais são ocupados por brancos, apenas 29,9% são ocupados por pretos ou pardos, demonstrando assim, uma desigualdade substancial nas ocupações de gestão.

Quanto ao rendimento médio mensal, o IBGE (2019, p. 3) evidencia que “em 2018, o rendimento médio mensal das pessoas ocupadas brancas (R\$ 2.796) foi 73,9% superior ao das pretas ou pardas (R\$ 1.608)”, e ainda reafirma a desigualdade histórica ao citar “tal diferença relativa corresponde a um padrão que se repete, ano a ano, na série histórica disponível”. Esses dados expõem o racismo estrutural no mercado de trabalho, no qual as diferenças salariais entre negros e brancos são expressivas.

Além disso, a hierarquia também está evidente nas diferenciações de sexo, nas quais a mulher negra tem sido historicamente inferiorizada, tratada como subalterna, expondo a forma como o racismo está presente em todas as relações de domínio. De acordo com os dados apresentados pelo IBGE (2019), no Brasil, as pessoas negras representam 47,3% das ocupações informais e as brancas 34,6%. É possível observar a desigualdade tanto por cor e raça, quanto por sexo. Nesse sentido, ao passo que as mulheres pretas ou pardas representam 47,8% das ocupações informais, os homens do mesmo grupo indicam 46,9%. Quanto à população branca, as mulheres auferem 34,7% e os homens 34,4%. Dessa forma, entende-se que os homens brancos fazem parte do menor número de pessoas com ocupações informais, até mesmo em relação às mulheres de mesma cor e, menos ainda, no que se refere aos homens e mulheres de cor branca ou parda.

Esses dados revelam que o racismo estrutural está imerso na sociedade, visto que as pessoas negras são as mais desfavorecidas nas diferentes atividades sociais, apresentando índices desprivilegiados, exemplificados pela falta de acesso a serviços básicos de saneamento e pela maior taxa de analfabetismo em relação à dos brancos.

RACISMO ESTRUTURAL: UM CONCEITO NECESSÁRIO

Ao conceituar o termo raça, Guimarães (1999, p. 153) afirma que esse termo se refere à “construtos sociais, formas de identidade baseadas numa ideia biológica errônea, mas eficaz, socialmente, para construir, manter e reproduzir diferenças e privilégios”. Logo, compreende-se que mesmo se não existisse essa concepção de “raça”, o racismo, assunto do qual tratamos aqui, continuaria existindo, já que, não depende da “raça” para multiplicar-se.

Kabele Munanga (2006) em seu livro *“Algumas considerações sobre “raça”, ação afirmativa e identidade negra no Brasil: fundamentos antropológicos”* traz perspectivas acerca do termo “raça” e afirma que os maiores obstáculos não são as classificações de “raça”, mas o racismo, que em sua totalidade evidencia a marginalização e insensibiliza o olhar frente a população negra. Sendo assim, é inegável que o racismo esteja em todas as partes, sendo um componente quase que “inseparável” da sociedade, uma vez que em todos os ambientes há pessoas à margem dele, não conseguindo acesso e sendo excluídas apenas por não atenderem as características de indivíduos que se acham superiores e “puros”.

Em vista disso, chega-se ao conceito de racismo estrutural, que Almeida (2019) define como um processo resultante da estrutura da sociedade em seus diversos âmbitos, como o econômico, o familiar e o político. O autor ainda afirma que “comportamentos individuais e processos institucionais são derivados de uma sociedade cujo racismo é regra e não exceção” (ALMEIDA, 2019, p. 33). Para tanto, Almeida (2019, p. 45) também afirma que “pessoas racializadas são formadas por condições estruturais e institucionais”. Além disso, ele acrescenta que o racismo concebe o imaginário social que é sempre corroborado “pelos meios de comunicação, pela indústria cultural e pelo sistema educacional” (ALMEIDA, 2019, p. 46).

Nessa direção, Moore (2007, p. 292) diz que a sociedade tem “condições estruturantes próprias à sociedade racializadas e refletidas no racismo”, uma vez que a população negra sofre racismo a partir da raça a qual pertence, sendo necessário que a luta contra o racismo esteja arraigada também nas estruturas sociais para que, dessa forma, tenha de fato um impacto que mude o pensamento da sociedade como um todo.

Nascimento (2016), traz um percurso do negro na sociedade brasileira, explicando as diversas situações vivenciadas pela população negra no país desde a escravidão, dentre elas, a cultura. O autor argumenta que a cultura negra é vista com rejeição, não sendo enxergada como constituinte da sociedade brasileira. Com isso, ele constrói um percurso histórico em que é possível entender o racismo como uma estrutura de poder, onde a população branca tem poder sobre a população negra desde a época da escravidão. E afirma ainda que “sem o escravo, a estrutura econômica do país jamais teria existido.” (NASCIMENTO, 2016, p. 59).

Para Gonzalez (2020), o racismo também compõe as relações de trabalho, é estruturante do capitalismo e da estratificação social, já que, marginaliza a população negra. Assim sendo, o capitalismo se favorece do racismo, uma vez que explora a população negra em todas as suas relações existentes, mantendo o poder e a exclusão sobre essa população, colocando-a sempre nas piores condições.

COMO O RACISMO ESTRUTURAL INTERFERE NA EDUCAÇÃO?

Reflexões acerca de como o racismo interfere na educação são constantes diante das desigualdades

existentes. Os povos africanos, ao serem trazidos pelos colonizadores para terras brasileiras, foram destituídos de sua identidade e aqui foram destinados à barbárie, vendidos, torturados e forçados a fazerem trabalhos exaustivos. Não se falava em educação para essas pessoas nessa época e mesmo depois da abolição em 1888, a educação nunca foi uma opção possível para os negros, desde a lei nº 1 de 1º de janeiro de 1837, a qual proibia os escravizados e pretos africanos de frequentarem as escolas públicas.

Gonzalez (2020) discute o acesso à educação da população negra em seu livro *“Por um feminismo afro latino-americano”*. Nele, ela discorre que o acesso dos negros à educação é menor que o da população branca, sendo a exclusão vista de uma forma maior no ensino médio e nas instituições universitárias. Contemporaneamente, houve mudanças importantes na educação, com a inclusão de pessoas negras em todos os níveis de escolaridade.

Nesse sentido, Moore (2007, p. 23) aponta que “não há sensibilidade diante da falta de acesso, de modo majoritário, da população negra aos direitos sociais mais elementares como educação, habitação e saúde”. Com essa afirmação, o autor ratifica o fato de que os negros não possuem um acesso igualitário a esses serviços básicos, onde a educação se constitui como uma das áreas em que a população negra é profundamente excluída.

Munanga (2006) também reflete sobre o papel da educação no combate ao racismo e afirma que “a solução não está na negação das diferenças ou na erradicação da raça, mas sim na luta e numa educação que busque a convivência igualitária das diferenças.” (MUNANGA, 2006, p.56). Sendo assim, para a superação do racismo é necessário que haja a luta por uma educação que ensine a coexistência das diferenças e que, a partir disso, sejam aceitas por todos, independentemente da cor. Posto isto, Almeida (2019) declara que os negros fazem parte da maior da população que tem uma menor escolaridade, bem como diz que o sistema favorece os brancos. Segundo o autor “de fato, negros e negras são considerados o conjunto da população brasileira, apresentam menor índice de escolaridade e, sim, o sistema político e econômico privilegia pessoas consideradas brancas.” (ALMEIDA, 2019, p. 39). A reflexão aqui permanece a partir do fato de que, sem a devida instrução educacional, o sujeito não consegue interpretar o mundo a partir de suas práticas sociais.

Consequentemente, mesmo aprendendo a ler e a escrever, sendo alfabetizado nos bancos escolares a muito custo, se a instituição escolar não apresenta ao indivíduo o entendimento dos diversos gêneros textuais que estão inseridos na sociedade mediante o letramento, ele não alcança a posição de ser letrado, dessa forma, também não consegue transitar entre os inúmeros gêneros que circulam em cada parte de sua comunidade.

METODOLOGIA

Para elaboração deste artigo, utilizamos a pesquisa de revisão bibliográfica. Foram consultadas várias literaturas relativas aos assuntos: racismo estrutural, decolonialidade, letramentos e letramento racial.

Segundo Gil (2002, p. 44), “a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material, já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos”. Posto isso, Lakatos e Marconi (2006) explicam que esse tipo de pesquisa compreende a bibliografia pública do assunto pesquisado: “publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, monografias, teses.” (LAKATOS e MARCONI, 2006, p.185).

A partir disso, esboçamos algumas reflexões sobre a decolonialidade exposta na obra organizada por Bernardino-Costa, Maldonado-Torres e Grosfoguel (2018). Abordamos também, o racismo, sobretudo, o racismo estrutural, com Almeida (2019), Gonzalez (2020), Moore (2007), Munanga (2006) e Nascimento (2016). Sobre os letramentos, os embasamentos se deram a partir de Soares (2004), e em seguida esclarecemos sobre o conceito de letramento racial conforme Ferreira (2014).

LETRAMENTOS

Entende-se que o letramento é capaz de formar os educandos para que estejam aptos a alcançar uma diversidade de práticas e a interagir criticamente, aspirando ao ensino da leitura e da escrita em uma perspectiva abrangente, compreendendo a sociedade na qual estão inseridos e podendo inter-relacionar-se sócio e politicamente. Nessa perspectiva, o “letramento é o que as pessoas fazem com as habilidades de leitura e escrita, em um contexto específico, e como essas habilidades se relacionam com as necessidades, valores e práticas sociais.” (SOARES, 2004, p.72).

O conceito de Letramento racial foi utilizado pela primeira vez pela socióloga afro-americana France Winddance Twine, em 2004. No Brasil, o racial literacy foi traduzido para o português pela psicóloga Lia Vainer Schucman na sua tese de doutorado (VIEIRA, 2022 p.58). A partir de um levantamento bibliográfico a respeito da nomenclatura de letramento racial, alguns teóricos conceituam: “Letramento Racial tem uma compreensão poderosa e complexa da forma como raça influencia as experiências sociais, econômicas, políticas e educacionais dos indivíduos e dos grupos”. (SKERRETT, 2011, p. 314, *apud* FERREIRA, 2014, p. 250). Conforme Guinier, “Letramento Racial [...] obriga-nos a repensar a raça como um instrumento de controle social, geográfico e econômico de ambos brancos e negros.” (GUINIER, 2004, p. 114). Já segundo Mosley, “a perspectiva do letramento racial vai além de transcender “performances previsíveis” para a avaliação crítica do privilégio branco como ele se manifesta e é reforçado por meio de práticas de letramento.” (MOSLEY, 2010, p. 453). Reiterando-se, as leis nº 10.639/03 e nº 11.645/08 estabelecem as diretrizes educacionais e curriculares para as redes de ensino sobre a obrigatoriedade das temáticas de História e Cultura Afro-Brasileira, bem como Indígena, objetivando a inclusão dessas nos currículos das disciplinas de história, artes e literatura, além dos temas: ensino de História da África e dos africanos, às lutas dos negros no Brasil, a cultura negra, sua formação social e as contribuições do povo negro nas áreas sociais, econômicas e políticas.

Além do que foi mencionado, a lei nº 10.639/03 estabelece que o dia 20 de novembro faça parte do

calendário escolar como o Dia Nacional da Consciência Negra. Essas leis foram uma conquista para os inúmeros alunos afrodescendentes e indígenas que estão em fase escolar, os quais, muitas vezes, não se reconhecem nos assuntos os quais vivenciam nas disciplinas. Foi a partir dessas leis, por exemplo, que o mercado editorial passou a investir na temática racial e indígena para a publicação de livros didáticos e paradidáticos. Através delas também, os concursos docentes passaram a contemplar a temática racial (SILVA e PEREIRA, 2019).

É imprescindível salientar que as literaturas africana, afro-brasileira e indígena possuem todas as possibilidades para criar novas convicções e desmistificar o que as culturas eurocêntrica e hegemônica doutrinaram por séculos, proporcionando modificações pertinentes para os seus leitores, melhorando, conseqüentemente, as competências e as habilidades da leitura e da escrita. Além disso, é importante amparar o trabalho com o multiculturalismo para a reintegração dos nossos laços e raízes, bem como o trabalho com a interdisciplinaridade para instruir-se com mais precisão a produção literária (ALMEIDA, 2022).

Assim, a prática docente, baseada em um pensamento decolonial, com compromisso ético-político e epistêmico do letramento racial, proporciona o entendimento de que “não há hierarquias entre conhecimentos, saberes e culturas e sim uma história de dominação, exploração e colonização que deu origem a um processo de hierarquização de conhecimentos, culturas e povos.” (GOMES, 2012, p. 102). Nesta perspectiva, Oliveira (2016, p. 439) diz que a pedagogia decolonial consiste em “expressar o colonialismo que construiu a desumanização dirigida aos subalternizados pela modernidade europeia e pensar na possibilidade de crítica teórica a geopolítica do conhecimento”. Dessa forma, refere-se a uma prática política no âmbito educacional que se dispõe a visibilizar, combater e transformar as estruturas sociais permeadas pela lógica da colonialidade. Assim sendo, decolonizar a educação é conceber outras formas de entender e de se fazer a pedagogia, identificando e denunciando as amarras da colonialidade nas políticas educacionais.

Perante o exposto, incumbe aos professores (as) ofertarem para a sala de aula a ressignificação dos saberes teórico-práticos, empregando a interdisciplinaridade, desenvolvendo um letramento que identifica a história, a cultura e as identidades de raça. Com isso, é importante desmistificar preconceitos enraizados, com a finalidade de transformar a sala de aula em um local de respeito às relações supracitadas, contribuindo para a formação crítica e reflexiva de todos os membros do corpo escolar.

CONCLUSÃO

Desse modo, finalizamos defendendo que as literaturas africana e afro-brasileira contribuem para o letramento racial e facilitam o processo de construção das identidades étnico-raciais na educação. Salientamos, também, a necessidade de avançarmos ainda mais nos cumprimentos das leis 10.639/03 e 11.645/08 a partir da formação permanente dos docentes e da promoção de uma educação voltada

à valorização do ser humano, a qual deve estimular a formação de valores, e pautar no respeito às diferenças, sejam elas étnico-racial, cultural, religiosa, sexual ou qualquer outra forma de diferenciação social, proporcionando aos diferentes grupos sociais uma relação centrada na harmonia e no respeito.

Portanto, o enfrentamento ao preconceito, ao racismo e às desigualdades é uma tarefa do ambiente escolar como um todo, não apenas um compromisso dos/as professores(as). Os referenciais da cultura afrodescendente precisam perpassar pelos muros da escola, pelos brinquedos oferecidos às crianças, como as bonecas pretas, pelos livros que compõem a biblioteca e as salas de leitura e, de igual modo, por todos os projetos pedagógicos realizados durante o ano letivo.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Silvio Luiz. **Racismo estrutural**. São Paulo: Pólen, 2019.

ALMEIDA, Neide. **Letramento racial: um desafio para todos nós**. Portal Geledés, 28 de out. 2017. Disponível em: <https://www.geledes.org.br/letramento-racial-um-desafio-para-todos-nos-por-neide-de-almeida/>. Acesso em: 22 abr. 2022.

BRASIL. Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003. Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática «História e Cultura Afro-Brasileira», e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, p. 1, 10 jan. 2003. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2003/L10.639.htm. Acesso em: 03 ago. 2022.

_____. Ministério da Educação. Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana. Brasília, DF: MEC/SECADI, 2004. Disponível em: http://etnicoracial.mec.gov.br/images/pdf/diretrizes_curric_educ_etnicoraciais.pdf. Acesso em: 03 ago. 2022.

BERNARDINO-COSTA, Joaze; MALDONADO-TORRES, Nelson; GROSGOUEL, Ramón. (Org.). **Decolonialidade e pensamento afrodiaspórico**. Belo Horizonte: Editora Autêntica, 2018.

FERREIRA, Aparecida de Jesus. Teoria Racial Crítica e Letramento Racial Crítico: narrativas e contranarrativas de identidade racial de professores de línguas. **Revista da ABPN**, v. 6, n. 14, p. 236-263, 2014.

GIL, Antônio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

GUINIER, Lani. From Racial Liberalism to Racial Literacy: Brown V. Board of Education and the Interest-Divergence Dilemma. **Journal of American History**, v. 91, n.1, 2004.

GOMES, Nilma Lino (org.). **Práticas pedagógicas de trabalho com relações étnico-raciais na escola na perspectiva da Lei 10.639/2003**. Brasília, DF: MEC, UNESCO, 2012.

GONZALEZ, Lélia. **Por um feminismo afro latino-americano: ensaios, intervenções e diálogos**. Rio de Janeiro: Zahar, 2020.

GROSFOGUEL, Ramón. Para uma visão decolonial da crise civilizatória e dos paradigmas da esquerda ocidentalizada. In: BERNARDINO-COSTA, Joaze; MALDONADO-TORRES, Nelson; GROSFOGUEL, Ramón. (Org.). **Decolonialidade e pensamento afrodiáspórico** (Org.). Belo Horizonte: Editora Autêntica, 2018. p. 62-88.

GUIMARÃES, Antonio. Raça e os estudos de relações raciais no Brasil. **Novos estudos CEBRAP**. 1999. p. 147-156. Disponível em: <https://www.pragmatismopolitico.com.br/wp-content/uploads/2018/11/GUIMARAES-Ra%C3%A7a-e-os-estudos-de-rela%C3%A7%C3%B5es-raciais-no-Brasil.pdf>. Acesso em 02 ago. 2022

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Primeiro Trimestre**. Indicadores IBGE, 2021.

_____. **Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua** – PNAD Contínua. Características gerais dos domicílios e dos moradores, 2020.

_____. **Estudos e Pesquisas: Informação Demográfica e Socioeconômica. Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil**, 2019.

LAKATOS, Eva Maria. MARCONI, Marina. **Fundamentos de metodologia científica**. São Paulo: Atlas, 2006.

MALDONADO-TORRES, Nelson. Analítica da colonialidade e da decolonialidade: algumas dimensões básicas. In: BERNARDINO-COSTA, Joaze; MALDONADO-TORRES, Nelson; GROSFOGUEL, Ramón. (Org.). **Decolonialidade e pensamento afrodiáspórico** (Org.). Belo Horizonte: Editora Autêntica, 2018. p. 31-61.

MOORE, Carlos. **Racismo e sociedade: novas bases epistemológicas para entender o racismo**. Belo Horizonte: Mazza Edições, 2007.

MOSLEY, Melissa. ‘That really hit me hard’: moving beyond passive anti-racism to engage with critical race literacy pedagogy. **Race Ethnicity and Education**, v.13, n.4, 449-471, 2010.

MUNANGA, Kabele. Algumas considerações sobre “raça”, ação afirmativa e identidade negra no Brasil: fundamentos antropológicos. **Revista USP**, São Paulo, nº 68, p. 46-57, dezembro/fevereiro, 2005-2006.

NASCIMENTO, Abdias. **O genocídio do negro brasileiro: processo de um racismo mascarado**. São Paulo: Perspectivas, 2016.

OLIVEIRA, Luiz. O que é uma educação decolonial? In.: **Revista Nueva América**. Buenos Aires, 149, 2016.

SILVA, Analise de Jesus; PEREIRA, Rosa Vani. **O racismo muda por força da lei? Reflexões sobre a implantação da lei n. 10.639/03**. In: SESC, Departamento Nacional. Cultura afro-brasileira e africana no Sesc: possibilidades e desafios. Rio de Janeiro: Sesc, Departamento Nacional, 2019.

SOARES, Magda. **Letramento: um tema em três gêneros**. 2ª. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2004.

VIEIRA, Barbara. Letramento Racial da emergência de uma formulação. **Revista Espaço Acadêmico**. v. 21. p. 53-64, 2022.

**GT- 02 – MOVIMENTOS SOCIAIS, IDENTIDADES, TERRITORIALIDADES E SABERES
TRADICIONAIS**

Modalidade: Artigo Científico

**COMPREENDENDO A IDENTIDADE CULTURAL EM UMA
COMUNIDADE DE PONTO NOVO – BA**

Jhonatan Oliveira Silva, Universidade do Estado da Bahia-UNEB
E-mail: jhonatanoliveirasilva704@gmail.com

RESUMO

O presente artigo teve o objetivo de compreender a identidade cultural da capoeira em uma comunidade no município de Ponto Novo-Bahia, com estudo realizado mediante as práticas de estágio em espaços não escolares. Compreendo que o estágio em espaços não escolares se coloca como peça-chave fundamental na reafirmação cultural da capoeira na comunidade, além disso, proporciona maior conhecimento sobre ela para o público do Grupo Jacobina Arte, tornando-a conhecida e valorizada em toda comunidade do município. Essa pesquisa teve como metodologia a abordagem qualitativa e como corpo de desenvolvimento a etnografia educacional. Ademais, os procedimentos bibliográficos foram parte integrante das coletas de dados. Ao final do estudo realizado foi possível perceber que houve aprendizado e maior valorização pela capoeira presente na cidade, mais especificamente na comunidade em que os treinos do grupo acontecem. Sendo assim, reafirmo que a capoeira é a origem de um dos povos que compõem a formação do povo brasileiro, os/as africanos/as. Assim, considero os grupos de capoeira como um espaço ideal de educação não escolar para que jovens e adultos possam entender o real significado da identidade da capoeira no seu contexto social e cultural, e que essa cultura que “libertou” a alegria dos povos negros no período da escravidão possa se manter viva atualmente na humanidade.

Palavras-chave: Identidade; Jacobina Arte; Povo.

INTRODUÇÃO

A capoeira além de ser uma cultura muito relevante no Brasil, é referência em algumas comunidades como na cidade de Ponto Novo-BA, tendo em vista que a capoeira tem como propósito ajudar os jovens marginalizados das comunidades carentes a manter seus estudos em busca do desenvolvimento social. Diante disso, Medeiros (2016, p. 23) aborda que,

Detentora de diversos conceitos e dimensões, como: luta, jogo, dança, esporte, brincadeira, ritual religioso e arte popular, as quais no passado foram utilizadas como uma forma de manifestação contra o regime de escravidão que extinguiu a liberdade das pessoas, a capoeira apresenta-se também como uma prática popular que objetiva combater preconceitos e discriminações contra negros (as), sua cultura e identidades.

Apesar de ainda ser marginalizada, principalmente nas cidades que compõem o Piemonte Norte do Itapicuru, a capoeira tornou-se expressão cultural responsável por exportar a cultura brasileira para outros países e conseqüentemente tem atraído simpatizantes com essa arte. Além disso, por fazer

parte da cultura afro-brasileira, ser símbolo da miscigenação de etnias e de resistência a opressão, foi declarado pela UNESCO Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, em 26 de novembro de 2014. Sendo assim, é importante destacar também as Leis nº 10.639/03 e nº 11.645/08. A Lei nº 10.639/03 altera a (LDB) Lei nº 9394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira", além de cumprir outras providências (BRASIL, 2003, p.112). Entretanto, a Lei de nº 11.645/08 modifica a Lei nº 10.639/03, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena” (BRASIL, 2008, p.114).

Assim, antes da elaboração dessas leis os conteúdos com essa magnitude histórica não faziam parte dos currículos das instituições de ensino. Dessa forma, o estágio em espaços não escolares nos mostra que esses conteúdos históricos do período da escravidão e sobre a cultura afrobrasileira podem ser discutidos para além dos muros escolares, e que para compreender a identidade cultural da copeira nessa comunidade foi essencial primeiro tratar sobre sua raiz histórica e cultural na humanidade.

Diante das observações realizadas no Grupo de Capoeira Jacobina Arte, no município de Ponto Novo-Bahia, pude perceber o quanto a capoeira é exuberante de história, cultura, identidade, aprendizado, integração, respeito e convivência. Entretanto, destaco que a capoeira não é valorizada, tampouco entendida como expressão cultural que faz parte da cultura identitária do povo brasileiro, sobretudo, do povo baiano.

Sendo assim, surge então o questionamento: o que fazer para compreender a identidade cultural da capoeira em uma comunidade no município de Ponto Novo-Bahia? Assim, esta pesquisa tem o objetivo de compreender a identidade cultural da capoeira em uma comunidade no município de Ponto Novo-Bahia, proporcionando maior conhecimento sobre ela para o público do Grupo Jacobina Arte. Dessa forma, almejo essa compreensão através da promoção de maior conhecimento a respeito da capoeira, para o público da instituição em que ocorreu a regência do estágio e da utilização de maneira que me possa ajudar a torná-la conhecida e valorizada no bairro do município. Uma vez que, trata-se de um projeto social e voluntário que visa educar crianças carentes da comunidade através da arte, tendo em vista conteúdos sobre a capoeira.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA A busca da identidade da capoeira

Segundo Graça (2002, p.45), “cultura e identidade são fenômenos socioculturais englobados num mesmo enredo de significações, portanto, não existe identidade sem cultura. A identidade é compreendida como junções, representadas pelas diferenças existentes na sociedade”. Nesse sentido, tudo o que o ser humano faz, cria ou inventa está relacionado a forma de ver, sentir e

aprender. Por exemplo, o jeito diferente de tratar o meio ambiente e os animais, de fazer festas e comidas, dentre outros, denominamos de cultura. Assim, esta é constituída pelo que já se encontra desde o nascer, como também pela construção e acréscimo de ações realizadas ao longo da vida.

Sendo assim, a discussão em relação a identidade é muito complexa, tendo em vista que na sociedade atual existem muitas pessoas com “egocentrismo”, que de certa forma defendem que apenas a sua identidade e cultura é a mais importante da humanidade, e desprezando a identidade e a cultura do outro. Desta forma, esse pensamento egocêntrico acaba gerando uma crise de identidade, onde cujos sujeitos não conseguem chegar a um denominador comum, desse modo, uma identidade quer sempre sobressair em cima da outra, e quem perde com isso é a própria sociedade.

Quanto a isto, é notável a emergência da discussão referente a mudanças ocorridas no campo da identidade, advindas do processo de modernização, com pauta necessária para compreensão de uma possível dinâmica ou crise identitária, cuja problemática interfere na construção da auto identidade, reprimindo assim um passado histórico em que, “nós vivemos nossa subjetividade em um contexto social no qual a linguagem e a cultura dão significado a experiência que temos e nós mesmos adotamos uma identidade” (WOODWARD, 2011, p.56).

Neste caso, a contradição vislumbrada na sociedade atual faz com que as ações humanas se tornem conflitantes e até mesmo surjam dúvidas sobre qual caminho a ser seguido. Nesse sentido, conseqüentemente, perde-se a direção das organizações, da construção social e de outras implicações que ocasionam o não desenvolvimento da sociedade. Assim, Hall (2003, p. 12), destaca que, “o sujeito não é mais visto como composto de uma única identidade, mas sim de várias, algumas vezes contraditórias ou não resolvidas”. Contudo, pretende-se abordar a problemática da formação da identidade, em meio ao processo de modernização, na perspectiva de uma subjetividade que interage entre o eu e a sociedade.

Sendo assim, compreender a construção da identidade, não é tão simples assim cada cidadão possui uma identidade diferente seja ela social ou cultural, mas dentro da sociedade em algumas ocasiões as pessoas usam do egocentrismo para prevalecer a sua identidade acima das outras, por isso, que o ser humano acaba gerando várias identidades dentro de um meio social.

Desta forma, para essas identidades serem consistentes, os próprios indivíduos devem atribuir valor à sua carga cultural adquirida historicamente. Assim, acredito que a capoeira, no grupo Jacobina Arte é um dos elementos que possibilita aos sujeitos atribuir valor à sua carga cultural, na medida em que interagem com sua história ancestral e a relaciona as problemáticas vivenciadas no presente, além disso, a práxis que pode ou não ser estabelecida.

A sobrevivência da cultura

A compreensão do conceito de cultura foi enfocada em diversas áreas do conhecimento, pois a cultura se efetiva na interação do homem com o outro e nas suas relações com o trabalho. Nesta perspectiva, percebe-se a influência da sociedade, em diferentes momentos históricos, na construção deste conceito, bem como, a influência da ideologia presente nos diversos campos de atuação do homem em sociedade. Dessa forma, Graça (2002) destaca que,

Entende-se por cultura tudo o que o ser humano faz, cria ou inventa. A cultura está presente em nossas vidas desde o nascer, como também pela construção e acréscimo de ações realizadas ao longo da vida, nesse sentido, cultura abrange vários significados, mas no presente contexto corresponde ao conjunto de manifestações artísticas, sociais, linguísticas e comportamentais de um povo (p.47).

Alguns autores ressaltam que a cultura pode se constituir como uma barreira a inovação, como observam Kaasa e Vadi (2010) quando registram o fato de que,

A cultura tanto poder unificar comportamentos e pessoas como também se constituir em barreiras entre pessoas. Hoje em dia, a capoeira se tornou não apenas uma arte ou um aspecto cultural, mas uma verdadeira exportadora da cultura afro – brasileira, símbolo da miscigenação de etnias, símbolo de resistência à opressão, a capoeira mudou definitivamente a imagem da cultura e se tornou fonte de orgulho para o povo brasileiro (p.584).

Nesse sentido, as transformações ocorridas no campo da cultura, na sociedade capitalista, são sempre constantes, causadas principalmente, por lutas e divisões internas. Tanto o caráter ideológico quanto a alienação são determinações que interferem no desenvolvimento dos processos culturais do indivíduo ou de um grupo de capoeira que estão presentes no contexto dessa sociedade.

Em uma abordagem sociológica, Kaasa e Vadi (2010, p. 584) acrescentam que: “Cultura afeta inovação porque molda os padrões de lidar com a novidade, iniciativas individuais e ações coletivas e entendimentos e comportamentos em termos de riscos assim como de oportunidades”. Assim, fica evidente que a universalidade da cultura se quebra para constituir-se em objeto de dominação e discriminação social e política. O caráter libertador da cultura neste contexto se torna utópico, mas, como utopia, pode vir a se efetivar em um novo momento histórico.

É por isso, que o conceito da cultura de capoeira, neste trabalho, não se conclui, tendo em vista que no curso do movimento cultural, pode se deparar com uma realidade desvelada. Diante disso, Ahmed (1998) aborda que,

A importância de analisar clima e cultura organizacional para inovação. O clima pode ser observado nas práticas e políticas organizacionais, enquanto as crenças e

valores que representam a cultura não podem ser assim notados por serem mais profundos. A cultura relaciona-se com as interpretações feitas pelos empregados sobre as experiências vividas na organização "porque as coisas são do jeito que são e o modo e o porquê das prioridades organizacionais" (p. 32).

Sendo assim, este artigo busca através das suas teorias e práticas possibilitar a compreensão e o reconhecimento da capoeira, enquanto identidade cultural do povo brasileiro como um todo, para, além disso, busca-se potencializar neste trabalho de estágio que a capoeira é um bem cultural da comunidade afro-brasileira.

A relevância da capoeira

A capoeira tem toda uma herança afro-brasileira transmitida por gerações, que se desenvolveram no período escravocrata como forma de resolução de intrigas entre africanos que foram aprisionados, e de expressão pela ânsia de livre arbítrio, constituindo-se em uma das manifestações mais antigas praticadas no Brasil. Nesse sentido, Yahn (2010) destaca que,

A capoeira era utilizada e desenvolvida pelos escravizados como forma de luta entre si e de libertação. Ao considerar a relação da criação da capoeira com a fuga para os quilombos, “podemos afirmar que os negros, pela situação em que se encontravam, desenvolveram técnicas e meios de resistência ao sistema opressor escravagista” (p. 204).

A capoeira na verdade é uma cultura criada pelos negros escravizados no qual eles utilizavam dessa cultura para se defender do então “capitão do mato” que era um negro que vigiava outros negros para obter compensação dos senhores brancos. A capoeira não foi só utilizada para se defender, mas também como forma de dança, esporte e alegria, que os escravizados tinham para passar o tempo naquele período obscuro, que era na verdade o período da escravidão.

Há muito tempo os escravizados sofreram para chegar a sua “libertação” por mais que a Lei Áurea fosse assinada, os negros ficaram submissos aos senhores brancos, tendo em vista que os sujeitos não tinham para onde se refugiar e nem o que comer, por isso, o trabalho escravo continuava mesmo após abolição da escravidão. Assim, “a capoeira entendida como jogo é para muitos aquela que mais se aproxima do caráter lúdico, porém para o jogo, é a própria essência da capoeira” (VIEIRA, 1995, p. 58).

Dessa forma, para além, do jogo a capoeira possui diversas dimensões, como luta, dança, esporte, brincadeira, ritual religioso, arte popular, as quais no passado foram utilizadas como uma manifestação contra o regime escravocrata que suprimia a liberdade de pessoas, e por ser uma prática popular atual que visa combater preconceitos e discriminações contra os negros, seus rituais, tambores, manifestações populares e identidades.

“Neste caso, há os que entendem a capoeira como uma dança ou um ritual religioso, em razão da presença de música, dos instrumentos: atabaques, pandeiros e berimbaus, tendo caráter religioso por ter relação com o candomblé” (REGO, 1968; SODRÉ, 1988, p. 14). Sendo assim, é importante ressaltar o reconhecimento da capoeira como patrimônio cultural e profissionalizante do capoeirista para que se possa levar a prática a um patamar diferente no Brasil, antes de marginalizada, a capoeira passaria a ser autoridade do mundo inteiro.

Diante disso, “há quem entenda também a capoeira como arte popular, por possuir uma linguagem própria e complexa, personalizada em cada seguidor e seu mestre e ainda, por conter nela traços de luta e dança como o todo” (TAVARES, 2006, p. 14).

Sendo assim, não podemos deixar de ressaltar que a capoeira foi alvo de marginalização quando negros escravizados passaram a praticá-la com o objetivo de treinarem seus corpos para a luta contra a opressão dos brancos. A partir disso, ela foi sinônimo de resistência contra a opressão e a luta de um povo que lutava por um mundo mais justo, por liberdade, pela formação de cidadãos participativos na sociedade em que vivem. Diante dessa marginalização que a capoeira sofreu e ainda sofre em alguns lugares da sociedade brasileira, é que buscamos compreender a identidade cultural da capoeira em uma comunidade no município de Ponto Novo-Bahia, proporcionando maior conhecimento sobre ela para o público do Grupo Jacobina Arte (Ponto Novo-Bahia), tornando-a conhecida e valorizada em todo o bairro. Assim, a capoeira se tornou não só uma expressão cultural, mas uma verdadeira exportadora da cultura brasileira para o exterior, tendo em vista que está presente em diversos países e ao longo dos anos tem atraído milhares de adeptos que se envolvem com essa arte.

METODOLOGIA

A intervenção foi realizada tomando uma abordagem qualitativa e tem como corpo de desenvolvimento a etnografia educacional. Em relação à pesquisa qualitativa Minayo (2001, p. 2122) afirma que,

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis.

Nessa perspectiva, entendo diante da citação acima que pesquisa qualitativa é uma atividade básica da ciência na sua indagação e construção da realidade. Diante disso, temos como *lócus* de

intervenção do estágio o Grupo de capoeira Jacobina Arte, tendo seu espaço físico situado na rua das Pedreiras, s/nº, no bairro das Pedreiras, Ponto Novo-Bahia.

A intervenção foi realizada no turno vespertino. Realizamos a explanação do tema: Capoeira: compreendendo a identidade cultural em uma comunidade de Ponto Novo-Bahia, provocando assim a discussão e a opinião de cada sujeito/a. Assim, no plano de aula do estágio foi colocado à disposição dos/as alunos/as: textos, filmes, vídeos, dentre outros, para contribuírem também com a discussão e realização de atividades.

Sendo assim, foi através da interligação das atividades com os textos dinâmicos que acabou gerando-se a proposta da construção de materiais que representasse tudo o que foi aprendido pelos/as alunos/as durante o período de intervenção, e por fim houve uma culminância deste projeto na praça da Igreja Católica, com a apresentação de grupos de capoeira, peça teatral e exposição do material produzido pelos membros do grupo.

As principais fontes para a realização da intervenção deste artigo são os/as alunos/as do grupo de capoeira Jacobina Arte, que é composto por crianças do sexo masculino e feminino de 7 a 10 anos de idade e alguns adultos veteranos que retornaram aos treinos. O estágio ocorreu no período de 02 de outubro há 14 de novembro de 2020. Sendo assim, avalio a intervenção do projeto a partir dos objetivos que esperamos alcançar.

Nesse sentido, a avaliação ocorreu através da participação e assiduidade dos alunos/as nos encontros, realização das atividades demonstrando entendimento ou não entendimento do que foi trabalhado e através do feedback (resposta) maior que se desenvolveu a partir da culminância do projeto na praça, onde fica situada a Igreja Católica. Assim, busca-se essa ação de compreender a identidade cultural da capoeira em uma comunidade de Ponto Novo-Bahia, e torná-la conhecida e valorizada no bairro das pedreiras.

RESULTADOS

O estágio em espaços não escolares foi desenvolvido com um grupo de capoeira chamado Jacobina Arte, localizado no município de Ponto Novo-Bahia. Em conjunto com o fundador do grupo, Mestre Pitbull, a Jacobina Arte, que tem como finalidade principal envolver jovens de comunidades carentes nessa dança e/ou luta que é uma relevância da cultura brasileira. Sendo assim, o principal objetivo deste trabalho foi trazer a compreensão da identidade cultural da capoeira em uma comunidade de Ponto Novo-Bahia.

Assim, como estudante do curso de pedagogia busco refletir alguns aspectos dos trabalhos que foram desenvolvidos durante a realização do estágio. Um deles foi a recitação do cordel: Capoeira, a luta

de um povo, de Francisco Diniz. Dessa forma, busco com as crianças a discussão sobre a temática do cordel, além disso, elaboramos uma proposta para que cada estudante criasse o seu próprio cordel ou música, mas a atividade pensada não deu certo. Diante disso, foi solicitado para que fizessem desenhos e a atividade fluiu muito bem. Se tornando uma maneira bastante eficaz para que as crianças pudessem desenvolver seus próprios pensamentos sobre as abordagens feitas sobre a capoeira e a importância que ela apresentava na vida deles. Neste sentido, Araújo (1997) destaca que,

O termo capoeira não tem um único sentido. Em português, capoeira e seus derivados, em grande maioria se associam às características de cestos, gaiolas ou locais para se guardar aves ou indivíduos. Já em Tupy-Guarany, o termo capoeira significa “mato”, sem qualquer espécie de qualificação (novo, velho, ralo, encorpado) (p. 56).

Sendo assim, o que mais me chamou atenção foi a facilidade das crianças na compreensão dos conteúdos, através das brincadeiras contextualizadas e educativas que pelo estudante foram desenvolvidas. Desse modo, a brincadeira tinha como sinalização principal fazer com que cujos sujeitos, soubessem realmente como surgiu a história da capoeira, e dentro dessas brincadeiras trouxemos alguns personagens importantes que marcaram a sua história como, por exemplo: os escravizados os senhores “brancos”, o capitão do mato e o Zumbi dos Palmares, líder do quilombo na era da escravidão. Dessa forma, a capoeira foi definida por Ferreira (2007) que,

A capoeira é uma prática que remonta ao Brasil colonial, associada aos escravos africanos e, portanto, ao modelo escravocrata. Tudo leva a crer que ela não era uma prática originária da África, mas que foi criada pelos escravos africanos no Brasil, possivelmente uma recriação de diversos rituais e danças guerreiras. Estes rituais e as danças foram aos poucos se amoldando às necessidades e ao novo tipo de socialização que os africanos foram submetidos no cativo (p.23).

Assim, foram desenvolvidas também atividades com quebra-cabeças, confecção de cartazes, contação de história através de texto fatiado, exposição de filmes e vídeos com áudios para trabalharmos os tipos musicais da capoeira, utilizamos ainda os próprios instrumentos do “Mestre Carlão”⁵ e suas vestimentas para falarmos dos instrumentos e roupas da capoeira. Em relação as roupas dos capoeiristas Medeiros (2016), coloca que,

No tempo em que a capoeira era tratada de forma desumana os capoeiristas tinham que se disfarçar para tentar enganar os senhores chamados capitão do mato como também usar um disfarce para tentar enganar a polícia que os tratava como delinquentes e ficava o tempo todo em busca dos chamados capoeira da época. Estes usavam calça bem larga com a boca bem grande para que os movimentos fossem mais sutis e eficazes na hora da prática da capoeira. Nos dias atuais o uniforme é utilizado para tentar organizar ainda mais esta arte e identificar os

⁵ Mestre Carlão foi o supervisor do estágio e mestre do grupo de capoeira Jacobina Arte.

grupos com seus devidos nomes e roupas as quais dá uma qualidade ao determinado grupo e seus mestres e a capoeira ganha organização e notoriedade (p. 22).

Sendo assim, destaco a resistência que o sistema opressor fazia para impedir que a capoeira fosse reconhecida como uma cultura brasileira. No Brasil antes das leis serem colocadas em práticas a capoeira era vista na sociedade como coisa de marginal a polícia tinha o poder de prender quem executasse a capoeira, neste caso, concluo que não foi nada fácil para que a capoeira pudesse chegar ao nível que se encontra atualmente, mas precisa-se de muita luta pela frente.

Em relação ao estágio o público foi em média de quinze crianças (no máximo), que ao iniciar o período de intervenção pontuaram considerável assiduidade nos encontros realizados, bem como entendimento dos conteúdos passados, além de participação nas atividades lúdicas propostas, atividades escritas e atividades corporais próprias da capoeira, como a roda, execução e treino de movimentos. Com relação aos movimentos em forma de “luta” Medeiros (2016) destaca que,

A capoeira é uma luta de defesa e ataque em que os praticantes usam os pés e a cabeça, sendo as mãos de menor uso. Os europeus acostumados a lutar com as mãos não tinham a menor chance contra os negros e perdiam fácil. Os senhores de engenhos proibiram então a prática dessa luta entre os escravos, porém eles disfarçaram a capoeira colocando mímicas e danças acompanhadas de músicas. Tornaram-se várias artes em uma só, mas a principal é a luta. É jogo, é poesia, expressão corporal, filosofia de vida, mas acima de tudo, uma luta porque nasceu com os escravos como forma de resistir aos seus opressores (p. 22).

Assim, percebo o quanto foi difícil a luta dos/as escravizados/as para conseguir a sua liberdade diante de um sistema opressor, mas a vontade que eles/as tinham de lutar por uma vida mais digna e de sobrevivência, faz com que os negros/as escravizados/as não desistissem de dias melhores para sua vida e para toda sua família.

A intervenção do estágio aconteceu durante o período de quinze encontros, diferentemente do que eu havia planejado no projeto, por conta da disponibilidade do “Mestre Carlão”. De todo modo, não foi possível alcançar todos os objetivos propostos, mas aquilo que conseguimos aprender e ensinar foi bastante gratificante. Sendo assim, nem tudo que foi planejado deu para ser executado, em alguns momentos tínhamos que usar bastante a criatividade para que os conteúdos fossem passados de uma forma que as crianças entendessem e aprendessem. Mas, ao final foi possível perceber que houve aprendizado e maior valorização pela capoeira presente na cidade, mas especificamente na comunidade das pedreiras em que os treinos do grupo acontecem.

CONCLUSÃO

O estágio em espaço não escolar permitiu conhecer o significado real da capoeira, compreender que sua origem é afro-brasileira, seu contexto histórico, as transformações sociais ocorridas e sua importância como expressão cultural e patrimônio da humanidade, o processo de marginalização que perdurou durante anos, sua contribuição para a construção da identidade histórico-cultural brasileira.

Assim, a relevância da capoeira em um ambiente não escolar como forma de sensibilizar a comunidade para a valorização e preservação da história da capoeira, nesse sentido, a capoeira tem como essência a inclusão social e suas marcas da tradição oral, onde a capoeira é associada a grupos que praticam ações sociais como forma de combater o racismo e o preconceito. Sendo assim, o grupo Jacobina Arte nos trouxe uma vertente muito interessante mostrando que a capoeira tem seus objetivos traçados como, por exemplo, o de resgatar jovens e adultos de periferias da marginalização dando as possibilidades de uma educação que desenvolva tanto seus aspectos cognitivos, como também intelectuais dentro dos meios sociais.

Dessa forma, percebe-se que os espaços não escolares de educação são tão importantes, quanto os formais. Uma vez que na maioria das vezes funcionam sem o apoio do Governo Federal, somente com recursos dos próprios idealizadores ou doações recebidas de terceiros. Nesses espaços são desenvolvidos trabalhos importantíssimos com um público que precisa de atenção, cuidado e valorização, além de trazerem temáticas carregadas de cultura e significado para a sociedade.

Sendo assim, desenvolver este estágio em um grupo de capoeira foi uma experiência bastante positiva, pois pude conhecer a fundo sobre sua história, cultura, valores e pessoas que a trouxeram para o Brasil como forma de diversão e mais tarde tornou-se o principal instrumento de resistência de um povo contra a escravidão. Recomendo os grupos de capoeira como um espaço ideal de educação não escolar para de fato conhecer a origem de um dos povos que compõem a formação do povo brasileiro.

REFERÊNCIAS

AHMED, P. K. (1998). **Culture and climate for innovation**. European Journal of Innovation Management, 1(1), 30-43. doi: 10.1108/14601069810199131.

ARAÚJO, Paulo Coelho de. **Abordagens socioantropológicas da luta/jogo da Capoeira**. Porto: Publismai, 1997.

BRASIL. Lei nº 10.639, de 09 de janeiro de 2003. Brasília: **Presidência da República do Brasil**, 2003. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.639.htm. Acesso em 27 de setembro de 2018, às 15h 41min.

BRASIL. Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008. Brasília: **Presidência da República do Brasil**, 2008. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/111645.htm. Acesso em 27 de setembro de 2018, às 15h 47 min.

- FERREIRA, I. **A Capoeira no Rio de Janeiro: 1890-1950**. Coleção Capoeira Viva, 2007.
- GRAÇA, Tereza Cristina Cerqueira da. **Sociedade e cultura sergipana: parâmetros curriculares e texto**/Tereza Cristina Cerqueira da Graça, Josefa Eliana Souza, Manoel Luiz Cerqueira Filho. Aracaju: 2002.
- HALL, Stuart. **Da diáspora: identidades e mediações culturais**. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2003.
- KAASA, A., & VADI, M. (2010). **Como a cultura contribui para a inovação?** Evidências da Europa países. *Economia da Inovação e Novas Tecnologias*, 19 (7), 583-604.
- MEDEIROS, Marilene Pereira da Silva. **Capoeira: da marginalização à reafirmação identitária**. Monografia (Especialização do Curso de História e Cultura Africana e Afro-Brasileira). 15-55p. Currais Novos. UFRN, 2016. Disponível em:
<https://monografias.ufrn.br/jspui/bitstream/123456789/2340/1/ARTIGO%20%20-MARILENEMEDEIROS.pdf>. Acesso em 12 de setembro de 2018, às 21h 11 min.
- MINAYO, Maria Cecília de Souza (org.). **Pesquisa Social: Teoria, método e criatividade**. 18 ed. Petrópolis: Vozes, 2001. Disponível em:
http://www.faed.udesc.br/arquivos/id_submenu/1428/minayo__2001.pdf. Acesso em 23 de janeiro de 2020.
- REGO, W. **Capoeira Angola: ensaio sócio etnográfico**. Salvador: Itapuã, 1968. Coleção Baiana.
- SODRÉ, M. **Santugri**. Rio de Janeiro: José Olympio, 1988.
- TAVARES, L.C. **O corpo que ginga, joga e luta: a corporeidade na capoeira**.
- VIEIRA, L.R. **O jogo da capoeira: cultura popular no Brasil**. Rio de Janeiro: Sprint, 1995.
- WOODWARD, Kathryn. **Identidade e diferença: uma introdução teórica e conceitual**, In: SILVA, Tomaz Tadeu da (org.). **Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais**/ Tomaz Tadeu da Silva, Stuart Hall. 10. ed. – Petrópolis, RJ: Vozes, 2011.
- YANH, Carla Alves de Carvalho. SANTOS, Rubens Pereira dos. **Capoeira angola e literatura popular: diálogos da tradição oral**. *Miscelânea, Assis*, Vol. 7, Jan./Jun. 2010.

XI Workshop Nacional e II Internacional de Educação Contextualizada para Convivência com o Semiárido Brasileiro

A Educação de Jovens e Adultos e Educação Quilombola:
Modalidades que constrói aprendizagens e permanência na busca pela valorização identitária

Nalara Bamberg da Silva
naibamberg@hotmail.com

Mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos – PPGESA 2022

INTRODUÇÃO

O projeto de pesquisa que tem como título “A Educação de Jovens e Adultos e a educação quilombola: modalidades que constrói aprendizagens e permanência na busca pela valorização identitária” analisa os sentidos que levam os alunos jovens e adultos a retornarem a escola em uma comunidade quilombola do Norte da Bahia. O trabalho tem seu início no mesmo momento em que tomamos contato com relatos de memórias de um povo sobre seu lugar, de uma história tão rica e ao mesmo tempo tão destinada a invisibilidade pelas vias oficiais e sociedade em geral, como é comum nas comunidades periféricas reconhecida com quilombo. E como os jovens e adultos representam e compreendem o espaço da escola e os fazem abandonar ou retornar? E quais sentimentos perpassam e levam estes educando a lutarem pelo reconhecimento identitária de sua comunidade? Como estes jovens e adultos compreendem o processo de aprendizagem para a sua vida?

OBJETIVO GERAL

Compreender como os jovens e adultos representam e compreendem o espaço da escola e as motivações e sentimentos que levam estes educandos ao abandono ou retorno das unidades de ensino permeando com o sentido de pertença do lugar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A EJA somente será reconfigurada se o direito à educação ultrapassar a oferta de uma segunda oportunidade de escolarização, ou na medida em que esses milhões de jovens adultos forem vistos para além dessas carências e de discriminação. Um novo olhar deverá ser construído, que os reconheça como jovens e adultos em tempos e percursos específicos. Percursos sociais onde se revelam os limites e possibilidades de ser reconhecidos como sujeitos dos direitos humanos.

METODOLOGIA

Esse projeto apresenta alguns elementos de reflexão e estudos bibliográficos quanto ao significado de sujeito da Educação de Jovens e Adultos e sugere uma investigação na formação deste educando na realidade contemporânea. Analisando e conceituando o Jovem e Adulto sobre sua proposta e particularidades, viabilizando a aproximação entre educação, trabalho e sujeito negro passando por breve discussão sobre os temas. Refletindo a proposta metodológica de entrevistas narrativas utilizada em turmas pertencentes a essa modalidade, ou seja, volta-se para o conjunto dos processos de aprendizagens formais e informais, através das quais, as pessoas desse grupo de ensino, desenvolvem suas capacidades, orientam seus conhecimentos e enriquecem suas potencialidades, a fim de melhorar, interferir nos preconceitos e transformar a realidade social na qual estão inseridos.

Povoado de Cozumba - Ba

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Laurinda Ramalho de. **Afetividade, Aprendizagem e Educação de Jovens e Adultos**. 1 ed. São Paulo: Edições Loyola, 2012.
ANTUNES, Celso. **Relações interpessoais e auto estima**: sala de aula como um espaço de crescimento integral. Fascículo 16. Petrópolis, RJ: Vozes, 2003.
FREIRE, Paulo. **Pedagogia do oprimido**. 49.ed.Rio de Janeiro: Editora: Paz e Terra, 2005
GOHN, Maria da Glória. **Educação não formal e o educador social**. Atuação no desenvolvimento de projetos sociais. SP: Editora: Cortez,2010.(Coleções questões da nossa época; v.1).
HALL, Stuart. **A identidade cultural na pós-modernidade**. Tradução: Tomaz Tadeu da Silva & Guaciara Lopes Louro. Rio de Janeiro: Lamparina, 2014
REIS, João José; GOMES, Flavio dos Santos (Orgs.). **A Liberdade por um fio. História dos Quilombos o Brasil**. SP, Cia.das Letras,1996.

Política e Educação: Utopias e Distopias no Ambiente Educacional

João José de Santana Borges (PPGESA/UNEB)

E-mail: jjborges@uneb.br

RESUMO

A sessão coordenada Política e Educação: utopias e distopias no ambiente educacional tem a proposta de promover o debate epistemológico e teórico-metodológico entre os Grupos de Pesquisa Corpoética e Rhecados. A temática surge de uma necessidade urgente de colocar em perspectiva as fricções entre os aspectos ético-estéticos de uma reinvenção das utopias educacionais e as distopias que envolvem a necropolítica e o racismo estrutural, sinalizando para as promessas de um encontro de saberes e práticas decoloniais no cenário contemporâneo, levando em conta sobretudo os espaços formais e não-formais de Educação. Além disso, debater formas de resistência e modos de engajamento das lutas a partir de um lugar mais ou menos comum, ainda que ocupados de modo diferenciado.

Palavras-chave: utopia; decolonialidade; espiritualidade; arte.

INTRODUÇÃO

“A educação como prática de liberdade é um jeito de ensinar que qualquer um pode aprender. Esse processo de aprendizado é mais fácil para aqueles professores que também creem que sua vocação tem um aspecto sagrado; que creem que nosso trabalho não é o de simplesmente partilhar informação, mas sim o de participar do crescimento intelectual e espiritual dos nossos alunos” (Hooks, 2017, p. 25).

Com essas palavras, Bell Hooks abre o capítulo *Pedagogia engajada*, de seu *Ensinando a transgredir*, considerado um manifesto imprescindível da luta antirracista e feminista nos Estados Unidos, no Brasil e no mundo. Façamos amizade com essas afirmações de Hooks para nos conduzir diante da questão que ilumina o debate dessa sessão coordenada: Como é possível pensar a emancipação hoje? Ou ainda, como pensar uma utopia da emancipação, em meio à distopia das “jaulas de ferro” da desinformação e da distopia necropolítica em dias tais?

Começemos por apreciar as palavras fortes aqui evocadas: emancipação e utopia. Tais signos guardam uma história, uma longa tradição nas Ciências Sociais e na Ciência Política, e de um modo muito especial na Educação. Sem dúvida, contrastam de modo radical com “desinformação”, “distopia”, “jaulas de ferro”, ou uma outra metáfora que possa encarnar as ameaças à democracia em nosso país hoje, pois estão em um mesmo campo sócio-semântico-histórico. A expressão “jaula de

ferro” foi utilizada por Max Weber, em um célebre ensaio no início do século XX, que buscava compreender as afinidades causais entre o espírito do capitalismo e a ética protestante, através de uma análise histórica muito bem delineada e cujas últimas páginas detinham a seguinte questão: “a quem caberá viver nessa jaula de ferro?”. Parafraseando-o: a quem caberá viver nesse mundo desencantado, marcado pela racionalidade moderna e instrumental e pelo banimento dos valores últimos das esferas sociais racionalizadas? Em algum lugar deste mundo anunciado por Weber estamos nós: em uma região subalternizada, na periferia do capitalismo global, herdeiros que somos de um processo colonial moderno que violentou e violenta os povos originários, e nossos corpos, e nossas almas.

A própria Bell Hooks, em um cenário contemporâneo, ainda que em distinto contexto, lamenta o estado que esse desencantamento enquanto produto histórico, com distintas repercussões, deixa no âmbito da educação. Ela constata:

“A educação está nunca crise grave. Em geral, os alunos não querem aprender e os professores não querem ensinar. Mais do que em qualquer outro momento da história recente dos Estados Unidos, os educadores têm o dever de confrontar as parcialidades que têm moldado as práticas pedagógicas em nossa sociedade e de criar novas maneiras de saber, estratégias diferentes para partilhar conhecimentos.” (23).

E assevera: “não poderemos enfrentar a crise se os pensadores críticos e os críticos sociais progressistas agirem como se o ensino não fosse um objeto digno de consideração.”(idem). Embora a autora se refira ao contexto estadunidense, ela o faz a partir de um lugar periférico, insurgente, enquanto mulher negra, e nesse sentido, ela se afina com a categoria de amefricanidade, tal como formulada por outra mulher negra, agora brasileira, e tão esquecida em nossos ambientes acadêmicos, Lélia Gonzalez:

“Para além do seu caráter puramente geográfico, a categoria de amefricanidade incorpora todo um processo histórico de intensa dinâmica cultural (adaptação, resistência, reinterpretação e criação de novas formas) que é afrocentrada. (...) seu valor metodológico, a meu ver, está no fato de permitir a possibilidade de resgatar uma unidade específica, historicamente forjada no interior de diferentes sociedades que se formaram numa determinada parte do mundo.” (Gonzalez, 2020: p. 135).

O que a leitura de Bell Hooks e de Lélia Gonzalez nos provoca? Como é possível pensar essa unidade nos termos do debate que aqui se inicia? E como traduzir essa unidade em um contexto educacional marcado pelo desencanto, pela distopia, pela crise democrática, pela desinformação? Voltemo-nos, pois, ao tema que subjaz a essa Unidade ou pelo menos a expressa de modo mais convergente às nossas presentes aspirações: emancipação – como é possível pensar a emancipação hoje? Trata-se de utopia? Mas o que é utopia? Como resgatar-lhe um sentido de concretude? Podemos ensaiar esse começo lembrando do autor supracitado e sua definição clássica de ser humano: “O homem, diz Weber, é um animal preso nas teias de sentido que ele mesmo criou.” Que teias de sentido seriam essas agora?

A música “Samba da Utopia”, recém-lançada em um clipe genial com artistas como Ceumar, nos fornece pistas de compreensão desse modo de ser desentranhado pela palavra *utopia*, pois se “o mundo ficar pesado”, a artista vai pedir emprestado a palavra “poesia”. E o restante da letra continua insistindo na rebelião das palavras para transformar realidades entristecidas, pesadas, emburrecidas, retrocedidas. Estamos, portanto, lidando com palavras, como algo da ordem do imaginário, do simbólico, dessas teias de sentido que se apresentam um tanto imateriais. Mas já sabemos, desde muito, nos rudimentos primevos das ciências sociais e humanas, o quanto de imaterial a vida material é feita. Portanto, utopia é uma promessa histórica feita de palavras, imagens, sonhos e esperanças. Como encarnar essas palavras, imagens, sonhos e esperanças? Na proposta temática que aqui se descortina, podemos ensaiar pinceladas e pistas de construção da resposta ao desafio: da história, do corpo, da educação emancipatória. Como tecer esses sentidos, pois? Contra uma jaula de ferro que nos querem encerrar um governo autoritário e obscurantista, temos palavras, sonhos, imagens.

Qual o sentido da emancipação hoje? Como a Educação encarna qual possibilidade de emancipação? Há um sentido novo, aglutinador, integrativo e radical para onde caminham nossas utopias contemporâneas? A falência do modelo de educação bancária (Freire, sempre) se reflete na precarização do ensino, nos corpos fragilizados e adoecidos, em um sistema educacional – escolas, universidades, gestão – que carece de novas lutas, novos sonhos, novos rumos. Primeiro, lancemos um olhar de relance para a tradição. Ouçamos ecos longínquos de Marx, perpetuados por nossos conterrâneos da era de ouro do pensamento educacional brasileiro, desde a Nova Escola até os discursos de Darcy Ribeiro, Florestan Fernandes, Paulo Freire. Todos carregam a tocha da emancipação. O que dizem, em essência? Até onde vão? Como resgatar esses fios perdidos? Olhemos para a grave situação política do país e do mundo e das lutas encarnadas pelos povos originários de nosso continente. Das jaulas de ferro que impõe a crise ecológica, a insegurança alimentar, os adoecimentos ocasionados e geradores da pandemia e a imagem de um mundo repleto de sombras e estilhaços, balas perdidas, em que parecemos andar em uma corda bamba diante de um precipício civilizacional. Essa imagem causa vertigem. Causa medo. O medo se instala em nossos corpos. E desse calabouço, resgatemos uma imagem de esperança. Essa teimosia dos pequenos diante dos megaprojetos do capital em assolar a natureza das nossas serras, matas, caatingas e cidades. Há praças em festa. Olhemos, através de um *giro decolonial* (Grosfoguel, Maldonado-Torres, 2020), para saberes silenciados, olvidados, subalternizados: olhemos os nossos corpos e as lutas de nosso tempo: sem dúvida, a luta antiracista oferece significação central para nosso empreendimento utópico. E do lugar onde nos encontramos, nesse espaço protegido por uma instituição – produto mesmo da civilização moderna, podemos pensar as utopias na educação.

José Jorge de Carvalho, ao relatar sobre o *Encontro de Saberes* realizado pela UNB, como uma continuação da política de cotas para negros e indígenas, nos estimula a pensar uma das utopias insurgentes mais urgentes no ambiente educacional: a descolonização epistêmica:

“Ao enfatizar a centralidade da instituição universitária nas lutas antirracistas e descolonizadoras, enfatizo também o nosso papel como docentes e afirmo que a luta descolonizadora deve ser travada por nós no interior do nosso espaço acadêmico. Acredito que já é hora de criar um novo: a luta descolonizadora dos acadêmicos deve começar na academia colonizada” (Carvalho, 2020, p. 81).

Ele demonstra que as cotas restritas à discência passam uma mensagem de que “agora finalmente os jovens negros e indígenas terão a oportunidade de aprender com os brancos o saber que importa, ou o único saber válido de fato: o saber eurocêntrico” (idem). As universidades brasileiras importaram o modelo idealizado de universidades européias, altamente reducionista no que diz respeito a pluralidade de saberes, produto de uma racionalização histórica que eliminou grande parte do conhecimento que não atendia ao modelo físico-matemático do século XIX. E acrescenta:

“Não se trata mais de utilizar o espaço acadêmico apenas como um local protegido, separado e com liberdade de expressão para propor mudanças na sociedade – como se a sociedade estivesse do lado de fora dos campi, e estes funcionassem como um território livre dos problemas investigados pelos acadêmicos. Descolonizar, nesse contexto, significa intervir na constituição desse espaço universitário em todos os níveis: no corpo discente, no corpo docente, no formato institucional, no modo de convívio e na sua conformação epistêmica geral (cursos, disciplinas, ementas, teorias, pedagogias, etc.)”. (Carvalho, 2020, p.81).

Um dos nossos convidados para ingressar nesse debate é o professor Alexandre Barreto (UNIVASF), que, inspirado pelo modelo da Universidade de Brasília, coordena o *Curso de Saberes Ancestrais e Práticas de cura*, onde reúne mestres e mestras das tradições ameríndias e afro-brasileiras para compartilhar suas experiências e saberes que foram silenciadas pela colonialidade vigente na academia brasileira. Pensar a utopia requer também abrir o campo da nossa imaginação epistêmica, e essa é uma tarefa da nossa sessão coordenada, que este ensaio aqui pretende apresentar.

O debate sobre religiosidade e espiritualidade no espaço acadêmico é um importante exercício para refletir as distopias que nos rodeiam. Sobretudo nesse momento, em que a constituição da laicidade do Estado – sempre pouco problematizada – se vê ameaçada por uma espécie de fundamentalismo religioso, reducionismo epistêmico e conservadorismo moral. Não basta aplicar uma sociologia crítica para denunciar tais ameaças, é preciso, de um lado, objetificar esse universo como um tema de estudo, mas também adotar um olhar hermenêutico capaz de desentranhar os valores aqui embutidos, trazer à luz aspectos sombrios dessa imposição de cunho religioso nas escolas, por exemplo. Com esse debate, procuramos também celebrar a pluralidade de visões de mundo, e valorizar os aprendizados das diversas tradições espirituais do planeta, para enfrentar os desafios do nosso tempo. É possível afirmar, além disso, que a razão indolente e preguiçosa (Santos, 2010), evidente em um modelo acadêmico dominante e produtivista, culmina por bloquear possibilidades de investigação acerca dos valores, dos sentidos, dos significados da existência. É preciso pois trazer o debate da espiritualidade, de um modo consistente e coerente com os gêneros discursivos consagrados no espaço acadêmico, para além dos reducionismos e abstrações desencarnadas. Nesse sentido, precisamos acolher a indicação de Boaventura de Souza Santos, quando diz:

“Em primeiro lugar, a experiência social em todo o mundo é muito mais ampla e variada do que a tradição científica e filosófica ocidental conhece e considera importante. Em segundo lugar, esta riqueza social está a ser desperdiçada. É deste desperdício que se nutrem as ideias que proclamam que não há alternativa, que a história chegou ao fim e outras semelhantes. Em terceiro lugar, para combater o desperdício da experiência, para tornar visíveis as iniciativas e os movimentos alternativos e para lhes dar credibilidade, de pouco serve recorrer à ciência social tal como a conhecemos. No fim das contas, essa ciência é responsável por esconder ou desacreditar as alternativas”. (Santos, 2010, p. 94).

Lutar contra o desperdício da experiência implica em renovar as utopias e desconstruir as distopias: as visões desencarnadas, marcadas pelo medo e pelo ódio, pelos irracionalismos derivados de emoções congeladas, eivadas de intolerâncias e dominadas pelo racismo estrutural. Essa categoria parece assumir a condição de estar além da história. Entretanto, é a história que estrutura as estruturas. E as distopias que povoam nosso imaginário hoje se nutrem, em boa medida, de um racismo estrutural que permanece em nossos meios.

Precisamos, portanto, de uma utopia de carne e osso. E nesse sentido, trazemos o Yoga, esse sistema de pensamento indiano, mas que muito poderá agregar a um debate sobre território. Não só porque mapeia nosso primeiro território, nosso contexto imediato, que é o corpo, mas também porque descobrimos, em uma investigação etnográfica, traços de percepção em comuns do Yoga e dos saberes ameríndios, bem como um diálogo muito profundo entre as matrizes culturais de nossas tradições espirituais ameríndias.

Uma outra forma de experimentação da utopia é a que se faz por meio do ensino de uma arte. A professora Cristiane Crispim, arteducadora e mestra em Educação Cultural e territórios Semiáridos pelo PPGESA, é uma das convidadas para construir esse debate. Em suas palavras: O texto a ser apresentado na sessão coordenada tratará sobre o ensino de teatro como exercício da presença e da consciência do movimento/gesto para uma educação libertadora, a partir da minha experiência como artista e arte-educadora. A partir de estudos da presença e das perspectivas decoloniais de transformação dos currículos, reflito sobre as barreiras e as frestas do teatro na sala de aula, as convergências e divergências entre os espaços formais e não-formais e a importância da arte enquanto conhecimento ético/estético corporificado para a formação multidimensional do ser humano.

Abordar essa multidimensionalidade do ser humano é um dos modos de inteligência dedicados a esse texto-ensaio-convite. Política e Espiritualidade, Arte e Educação compõem as teias de sentido que queremos fazer vigorar, reconhecendo as experiências que têm sido realizadas no cenário contemporâneo, e que alimentam as utopias, o mundo dos possíveis, a fim de refletir sobre as mesmas em um espaço privilegiado de escuta e reflexão, tão ameaçado como é o espaço acadêmico. Cabe-nos afirmar as nossas potências de corpo e alma, os nossos coletivos de sonhos em comum, enquanto

é tempo de lutar por formas precisas de emancipação. Ainda que “envoltos em tempestade decepado, entre os dentes, segurar a primavera”.

REFERÊNCIAS

BERNARDINO-COSTA, Joaze; MALDONADO-TORRES, Nelson; GROSGUÉL, Ramón.(org.).**Decolonialidade e pensamento afrodiaspórico**. Belo Horizonte: Autêntica, 2020.

CARVALHO, José Jorge. Encontro de Saberes e descolonização: para uma refundação étnica, racial e epistêmica das universidades brasileiras. In: BERNARDINO-COSTA, Joaze; MALDONADO-TORRES, Nelson; GROSGUÉL, Ramón.(org.).**Decolonialidade e pensamento afrodiaspórico**. Belo Horizonte: Autêntica, 2020.

GONZALEZ, Lélia. **Por um feminismo afrolatinoamericano**. Rio de Janeiro: Zahar, 2020.

HOOKS, Bell. **Ensinando a transgredir**. A educação como prática da liberdade. São Paulo: Martins Fontes, 2017.

SANTOS, Boaventura de Sousa. **A gramática do Tempo**: para uma nova cultura política. São Paulo: Cortez Editora, 2010.

WEBER, Max. **A ética protestante e o espírito do capitalismo**. São Paulo: Companhia das Letras, 2004.

Capítulo

4

GT 3

Educomunicação e Tecnologias Digitais

Ementa

Este GT objetiva reunir pesquisas e experiências multidisciplinares de Educação e Comunicação Social, bem como do uso das tecnologias sociais nos processos educativos como possibilidades abertas para tratar os novos conteúdos discursivos e imagéticos sobre os povos e os seus territórios, destacando o papel exercido pelos meios de comunicação, escola e movimentos sociais na formação intelectual dos sujeitos em territórios culturais diversos

GT- 03 EDUCOMUNICAÇÃO E TECNOLOGIAS DIGITAIS

Modalidade: Relato de Experiência

MONITORIA DE ENSINO EM EDUCOMUNICAÇÃO: UMA PERSPECTIVA DISCENTE

Taylane Ferreira Quirino, discente do curso de Pedagogia- UNEB/DCH III
taylaneqq@gmail.com

INTRODUÇÃO

Experenciar a Monitoria de Ensino é mais do que refazer um componente curricular e ajudar os alunos da turma a conseguirem prosseguir e alcançar o conhecimento, trata-se de um revisitar, de um aprofundamento e também de observar de perto aspectos da docência e discência que não foram observados anteriormente apenas na perspectiva de um estudante regular. Essa experiência depende de muitos fatores para ser aceita como uma real experiência de monitor. Depende principalmente do monitor, em se fazer presente, em acompanhar os conteúdos, fazer parte do debate e das contribuições em aula e participação nos planejamentos e depende da postura horizontal do docente em proporcionar que o monitor faça parte dos momentos em sala e nos dos planejamentos e decisões.

Quando essa conexão entre monitor e docente é exitosa, o que podemos observar é um melhor acompanhamento dos alunos da turma, uma mediação dos conhecimentos mais assertiva, visto que o monitor apesar de já ter cursado o componente, possui uma linguagem próxima aos alunos, facilitando o entendimento dos discentes em sala e promovendo um ambiente horizontalizado de ensino. Todos os benefícios apresentados anteriormente foram vislumbrados e experimentados na monitoria de ensino do componente Educação e Comunicação, ministrada no 3º período do curso de Pedagogia da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), campus III, no semestre 2022/1.

E quando falamos sobre a experiência de ser monitor de ensino no componente Educação e Comunicação, estamos falando de um percurso peculiar, visto que na sala de aula estávamos imersos em um ecossistema comunicativo e democrático que nos deslocava de uma realidade que já estávamos acostumados, a de permanecer em silêncio, de levar para aula ideias prontas, do nosso “ser aluno” que aprendemos durante toda a nossa trajetória escolar, que agora é

provocado à mudança, levando ao fortalecimento do protagonismo dos sujeitos sociais e ao exercício prático do direito universal à expressão.

FUNDAMENTOS TEÓRICO-PRÁTICOS

Ao longo da experiência da monitoria, caminhando pelos inúmeros entendimentos e significados acerca da Educom, de um modo geral, pressupõem-se que “[...] a educação é comunicação, é diálogo, na medida em que não é transferência de saber, mas um encontro de sujeitos interlocutores que buscam a significação dos significados” (FREIRE, 1996). Nesse sentido, o que se visualiza na Educom é o dialogismo, um diálogo nos espaços de vivência da educação e comunicação, que busca sempre a interação entre os indivíduos, sinalizando e democratizando os saberes exclusivos de cada sujeito.

A vivência da experiência da monitoria de ensino é imprescindível na formação do estudante universitário, uma vez que os programas de monitoria estimulam no aluno o interesse pela docência, oferecendo o ensejo para o aprofundamento de conhecimentos e a construção de relações entre os segmentos docente e discente nos percursos de ensino/aprendizagem, devido, de acordo com Garcia (2013) a monitoria acadêmica é uma modalidade de ensino e aprendizagem que faz parte da formação universitária na medida em que insere o graduando nas atividades de organização, planejamento e execução do “fazer” docente. Dessa forma, se consolida como um trabalho pedagógico em que o professor orienta e é observado pelo monitor que, por demonstrar ter maior capacidade em determinada área do conhecimento, o auxilia no processo de ensino-aprendizagem.

Vale destacar a proximidade entre o monitor e os demais alunos, resultado da faixa etária, linguagens utilizadas, gostos e a própria condição de aprendiz, favorecendo a aprendizagem do aluno que está cursando o componente, mediada ou facilitada pelo monitor. A partir da intenção de estabelecer uma relação dialógica entre monitor-aluno, é observado que tanto o educador, quanto o educando estabeleçam relações nas quais se fazem sujeitos do seu processo, superando o intelectualismo alienante e o autoritarismo do educador (ALBUQUERQUE et al.,2012). A conversa, o debate, a troca de ideias contribuem para mudar o pensar, o sentir e o agir dos envolvidos (OSÓRIO,2003). A monitoria desencadeia um processo de construção de autonomia, controle e consciência para o indivíduo e para o grupo de alunos (ANASTASIOU; ALVES, 2006).

METODOLOGIA

Ao organizar as leituras base que foram utilizadas no semestre, a docente preparou um documento com o percurso formativo do componente, dividido em 6 sessões, sendo elas: 1) Educomunicação: o conceito. O que é e que significa. Lugar e relevância à formação da(o) pedagoga(o); 2) Gestão dos processos e meios comunicacionais/ projetos; 3) Educação para a comunicação (vice-versa); 4) Mediação com as tecnologias e mídias; 5) Da realização do projeto à devolutiva/ culminância, divulgação praxiológica e científica; 6) Diálogo da Educomunicação com os diferentes contextos. Totalizando 27 textos de diversos autores como base para o componente, mas contando ainda com leituras complementares de livros e artigos.

O documento traz autores que falam tanto da perspectiva da Educação, como também da perspectiva da Comunicação, entre esses autores estão: 1) Ismar de Oliveira Soares (que traz a Educom como um campo de mediações e a conceitua); 2) Maria Aparecida Baccega (Fala sobre a Educom e a construção de uma nova variável histórica); 3) Adilson Odair Citelli (Explicando as implicações contemporâneas da Educom); 4) Edilane Carvalho Teles (Mostrando a importância da Educom na formação docente); entre outros autores de extrema importância para conhecer e refletir sobre a Educom.

Em todo o andamento do componente, as leituras foram trabalhadas e debatidas em sala, assim como a construção dos projetos de Educom. A turma foi dividida em grupos, e ao longo da trajetória, acompanhamos a construção e desenvolvimento desses projetos, ao mesmo tempo em que planejávamos nas reuniões semanais quais abordagens utilizar para evoluir ideias e compreender a dificuldade dos alunos, refletindo sobre uma forma de superar os desafios que foram encontrados pelos alunos no percurso entre ir ao ambiente escolhido para o desenvolvimento do projeto e voltar para a sala com uma devolutiva do que pode ser feito a seguir.

RESULTADOS

Ao longo de toda a trajetória da monitoria, o conhecimento acerca do que é a Educom foi se consolidando, até mesmo o conhecimento do porquê da dificuldade de entendê-la. O movimento de compreender o seu significado parte principalmente de viver experiências em Educom, e esse campo emergente (CITELLI, 2011; SOARES, 2011) é orgânico, é vivo e em constante metamorfose, o que pode dificultar a compreensão para alguns. Quando vivenciei o componente anteriormente, não foi experimentado uma imersão em projetos de Educom, a

aula não teve momentos de viver essa organicidade, então como esperado, o conhecimento acerca do que é a Educom, qual a sua importância e como ela é vivida nos âmbitos educacionais e em sociedade como um todo não foi alcançado.

Como monitora, em um ambiente diferenciado, com diferentes estratégias de ensino, vimos que no âmbito educacional não há como separar a educação da comunicação. A presença das mídias se dá de forma integrativa, surgindo então a carência de uma educação na perspectiva da Educomunicação. Soares (2011, p.36) elucida em suas obras o conceito:

[...] por Educomunicação, entende-se um conjunto articulado de iniciativas voltadas a facilitar o diálogo social, por meio do uso consciente de tecnologias da informação. A construção de ecossistemas comunicativos permite uma educação para a Educomunicação trazendo estratégias a fim de melhorar as relações de comunicação entre os sujeitos inseridos no processo.

A Educom surge a partir da necessidade da educação se unir à comunicação, considerando que o diálogo entre as duas áreas favorece a elaboração de ações pedagógicas enriquecedoras. E ao debruçar-se nas leituras propostas pelo componente, é notável que os autores, por diversas vezes colocam a Educação na “sombra” do debate e a Comunicação como a “luz”, a solução dos problemas canônicos da educação. Essa reflexão foi possível ao iniciar as leituras dos textos-base do componente acerca da EDUCOM, tendo dois tipos de perspectivas, a da 1) Comunicação/Educação, desenvolvidos por autores com formação em Comunicação, e a 2) Educação/Comunicação escritas por autores com formação na área da Educação. Ao refletir a partir da primeira perspectiva é como se estivéssemos juntando as mãos de um jeito incomum, não está errado, mas incomoda, e quando lemos e debatemos a partir da segunda perspectiva tudo se encaixa melhor, alcançamos uma visão mais clara do percurso.

Outro ponto importante, é que a Educom aparece como uma nova forma de ensino que consiste no acolhimento de técnicas empregadas pelos meios de comunicação e tecnologia, presentes principalmente nas mídias, junto com a área da Educação. Além disso, é importante não reduzir as Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC's) a somente ferramentas ou instrumentos, como um mero parafuso. Elas são tecnologias, é ação humana, é construção, interação, meios. Uma pessoa que pensa as TIC's somente como ferramenta está presa em um paradigma tradicional.

CONCLUSÃO

Vivenciar a monitoria de ensino em Educom trouxe afirmação acerca da escolha dos caminhos profissionais que irei traçar em me tornar uma professora universitária, e isso só foi

possível tanto ao observar e participar de perto do fazer docente, como também ao conhecer e aprender sobre Educom, e esse conhecimento alcançado na monitoria acerca do que é EDUCOM só foi possível pela participação e acompanhamento dos projetos construídos pelos alunos do componente, e os projetos elaborados pelos discentes apresentaram uma capacidade extraordinária de expansão e continuidade, projetos com potencial de intervir socialmente e de provocar mudanças positivas nos ambientes em que foram construídos.

Ao descentralizar o saber, com reciprocidade na troca de conhecimentos entre os sujeitos, a EDUCOM reconhece que todos somos produtores de cultura, então ela parte do princípio que devemos mediar a relação entre os sujeitos para possibilitar a emancipação humana, desenvolvendo a visão de que não somos adversários, mas somos participantes ativos desse processo.

REFERÊNCIAS

ALBUEQUERQUE, G. S.; MENDES, R. R. S.; ROCHA, B. C.; CARNEIRO, M. C. Monitoria de técnica Operatória e Cirurgia Experimental e Sua Relevância na Formação Médica. **Rev. Bras. De Educ. Med.** v.36, n.4, p.564-569, 2012.

ANASTASIOU, L. G. C., ALVES, L. P. **Estratégias de ensinagem.** In ANASTASIOU L. G. C.; ALVES L. P. (Orgs.). Processos de ensinagem na universidade: pressupostos para as estratégias de trabalho em aula. Joinville, SC: UNIVILLE, p. 67-100, 2006.

CITELLI, Adilson. Ensino à distância na perspectiva dos diálogos com a comunicação. **Revista Comunicação, mídia e consumo.** São Paulo, v. 8, n. 22, p. 187-209, jul. 2011.

FREIRE, P. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa.** 35. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

GARCIA, L. T. S.; FILHO, L. G. S.; SILVA, M. V. G. **Monitoria e avaliação formativa em nível universitário: desafios e conquistas.** Perspectiva, Florianópolis. v. 31, n.3, p.973- 1003, set./dez., 2013.

OSÓRIO, L. C. **Psicologia grupal: uma nova disciplina para o advento de uma era.** Porto Alegre: Artmed, 2003.

SOARES, Ismar de Oliveira. **Educomunicação: o conceito, o profissional, a aplicação:** contribuições para a reforma do ensino médio. São Paulo: Paulinas, 2011. Acesso em: 01 set. 2022

EXPOSIÇÃO ÀS TELAS: EFEITOS NO DESENVOLVIMENTO E APRENDIZAGEM SEGUNDO A NEUROCIÊNCIA

Dayane Laurentino de Oliveira, graduanda em Pedagogia

E-mail: dayaneloliveira1.1@gmail.com

Paulo Henrique de Souza Gonzaga, graduando em Pedagogia

E-mail: henriqueh84@gmail.com

RESUMO

Este artigo tem como finalidade refletir e discutir, a partir de estudos da Neurociência atrelado à Psicologia, sobre os efeitos do tempo de tela em vários aspectos do desenvolvimento e aprendizagem das crianças e adolescentes, considerando também o contexto atual, que devido a pandemia da Covid- 19, houve um aumento na exposição dos estudantes às telas, uma vez que o ensino em diversos estados está sendo híbrido. Trata-se de uma pesquisa explicativa, do tipo bibliográfica, que se baseia em estudos e referenciais relacionados ao tema, assim como em fontes teóricas como artigos e livros. As principais referências analisadas neste trabalho foram “Tempo de tela e a primeira infância”, de Colman e Proença (2020), “Vivendo Esse Mundo Digital: impactos na saúde, na educação e nos comportamentos sociais”, dos autores Carvalho, Abreu, Eisenstein e Estefenon (2013), o livro “A fábrica de cretinos digitais”, do francês Michel Desmurget (2019), entre outros. Desta forma, a fim de discutir como se dá a aprendizagem e o desenvolvimento na faixa etária de 3 a 12 anos, foram abordados os teóricos: Vygotsky (1930, 2001) e Leontiev (1978). De modo geral, o conteúdo, interatividade e o acesso orientado, em faixa etária oportuna e com a finalidade correta podem ser fatores relevantes a serem considerados, desta forma reforça a importância da qualidade do uso das mídias interativas.

Palavras-chave: Exposição às telas; Neurociência; Educação Infantil; Neurodesenvolvimento.

INTRODUÇÃO

Toda tecnologia desenvolvida e aplicada de forma coletiva na vida humana trouxe impactos em maior ou menor grau, produzindo modificações comportamentais, culturais e econômicas. Segundo Eisenstein e Estefenon, (2011) com a chegada da internet, a tecnologia passou a ser vista como pilar símbolo de evolução, desta forma, os meios de comunicação e o mercado de trabalho começaram a utilizar como instrumento que facilitaria o desenvolvimento humano em todos os aspectos, logo, o ambiente virtual transformou a cultura, educação, as relações comerciais, entre outros.

Entretanto, o uso da internet por crianças representa na atualidade uma circunstância factual e vinculada, chamada por Dornelles (2005) de cyber-infância globalizada contemporânea, onde são afetadas pelas novas tecnologias sendo ela vista por muitos adultos como perigosa, tendo em vista que possuem um sentimento de medo diante dessa infância, porque supõem que não possuem conhecimento suficiente de como governá-la.

Pensar acerca da cyber-infância é pensar problematizando os efeitos dos fenômenos intelectuais e culturais que afetam as infâncias atuais. Pensar sobre estas infâncias é pensar diferente do que pensava antes. Pensar a infância naquilo que ela nos incita, nos perturba, nos marca, nos atormenta, nos cativa. (DORNELLES, 2005, p.79).

Nessa perspectiva, uma grande parte da rotina da criança e do adolescente é dentro dos seus quartos, sendo assim representando a possibilidade do consumo abusivo dos dispositivos tecnológicos, em virtude de sua pouca maturidade, nem sempre têm consciência da forma como é induzido à utilização desses instrumentos. Para Souza (2005), esse mundo contempla e permeia várias mudanças na sociedade moderna, trazidas pela cibercultura. Nós estamos diante de uma nova forma de produção social do espaço, no qual o tempo-real instantâneo é um tempo sem tempo e o novo dia a dia é destituído de espaço e matéria. A imagem-fluxo, a presentificação, a realidade virtual e as diversas possibilidades de comunicação sugerem um novo ambiente: as cidades digitais, sendo assim a realidade virtual não é somente fruto de contemplação sensorial das imagens e troca de informações, mas uma forma clara da sociedade nas diversas redes de comunicação.

No entanto, por meio das diversas tecnologias surgem novas possibilidades que expandem a capacidade de memória, sendo assim as crianças têm mais do que uma perspectiva passiva, são também agentes culturais tendo em vista que criam seus próprios significados do mundo a sua volta a partir dos conteúdos que são ensinados na escola e na sua própria casa.

Diante do exposto, evidencia-se a necessidade de debater o objeto em questão tendo em vista as diversas discussões entre educadores, estudiosos e pais acerca da exposição às telas por crianças e adolescentes de 3 a 14 anos, sendo assim a pesquisa apresenta como questão norteadora: Quais são os efeitos do uso das telas no desenvolvimento infantil? A partir de uma análise bibliográfica e de diversos estudos sobre o assunto, busca-se promover um entendimento amplo sobre o fato descrito.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Os diversos avanços tecnológicos que foram surgindo ao longo dos anos acarretaram em um mundo repleto de novos conhecimentos e possibilidades, através dos dispositivos digitais como smartphone, tablet, computadores, que são amplamente utilizados em tempo integral pelas famílias daqueles que possuem condições econômicas, entretanto mesmo aqueles com poucos recursos são atingidos por informações advindas, que são passadas pelos grupos sociais. Com a pandemia da Covid-19, em 2020, expandiu-se o uso destes dispositivos, e com isso evidenciou-se o aumento da exposição e uso das tecnologias por crianças e adolescentes em virtude do novo formato social, o qual acarretou diversas problemáticas na

saúde, cognição e habilidade psicossocial dos sujeitos.

Uma pesquisa efetuada pelo Departamento de Psiquiatria da Escola Paulista de Medicina (EPM/Unifesp) no ano de 2020 em São Paulo, sobre a exposição demasiada às telas de celulares, tablet ou videogame, abrangeu 900 crianças de 4 a 6 anos de idade, onde foi demonstrado que 55% das crianças avaliadas faziam as refeições assistindo pelo celular e computador, e 28% passavam longos períodos em frente às telas. Desta forma o estudo apresentou ao final que o uso excessivo das telas ampliou o risco das crianças apresentarem habilidades motoras baixas, enfatizou a inatividade física e diminuiu as horas de sono, com isso as capacidades cognitivas, emocionais e sociais não são plenamente desenvolvidas nessa etapa, ocasionando assim a distração passiva, e uma criança que passa muitas horas passivamente utilizando um aparelho eletrônico está deixando de aprender ativamente, desta forma a interação com a realidade é limitada.

OS IMPACTOS DA EXPOSIÇÃO ÀS TELAS NO CÉREBRO DA CRIANÇA

Segundo Balbani e Krawczyk (2011) com o uso excessivo do celular as crianças e adolescentes acabam não desenvolvendo completamente o sistema nervoso, da mesma forma ocorre uma exposição cumulativa a radiofrequência ao longo de suas vidas, nas quais não se pode garantir que a criança tenha condições de processar e filtrar os diversos conteúdos que são consumidos, muitos deles de forma involuntária através do algoritmo. De acordo com Colman e Proença (2020), os neurocientistas analisaram o impacto causado ao córtex cerebral no que se refere a quantidade de tempo em frente às telas, concluindo por meio do exame volumetria, que capta imagens do cérebro e crânio a partir da ressonância, mostrou uma relação diretamente proporcional, quanto mais horas a criança passa em frente à tela, mais fino é o seu córtex cerebral, sendo esse último efetivamente relacionado à memória, percepção e linguagem.

O neurocientista Michel Desmurget, em seu livro “A Fábrica de Cretinos Digitais” (2019), confirma os perigos reais do uso das telas e quais as graves consequências, se as sociedades continuarem a promover sem senso crítico o uso excessivo dessas tecnologias, foi demonstrado como os dispositivos digitais afetam o desenvolvimento neural das crianças com o passar do tempo. Por meio da sua pesquisa ficou evidente que essa tecnologia atrasa a maturação anatômica e funcional do cérebro em várias redes cognitivas que estão associadas à linguagem e à atenção, tal empobrecimento ocorre pelo o uso da rede digital para fins de entretenimento imoderado, esses "usos recreativos", faz com que os indivíduos passem muito tempo em frente às telas e informa que, em média as crianças de 2 anos estão em frente mais de 5 horas diárias, sendo essa quantidade de horas em frente a tela, equivalente a 30 anos escolares, segundo o neurocientista tal conduta danifica o cérebro, considerando que prejudica o sono, e

consequentemente funções cognitivas importantes, o que acarreta no enfraquecimento do desempenho acadêmico da criança, do mesmo modo causa a diminuição da qualidade e quantidade das relações intrafamiliares, sendo estas essenciais para o desenvolvimento da linguagem e do emocional, assim como há também a diminuição do tempo que deve ser dedicado às diversas disciplinas dos conteúdos escolares, bem como as artes, práticas esportivas e psicossociais, como afirma o escritor em entrevista à BBC News:

Atividades relacionadas à escola, trabalho intelectual, leitura, música, arte, esportes... todas têm um poder de estruturação e nutrição muito maior para o cérebro do que as telas. Mas nada dura para sempre. O potencial para a plasticidade cerebral é extremo durante a infância e a adolescência. Depois, ele começa a desaparecer. Ele não vai embora, mas se torna muito menos eficiente. O cérebro pode ser comparado a uma massa de modelar. No início, é úmida e fácil de esculpir. Mas, com o tempo, fica mais seca e muito mais difícil de modelar. O problema com as telas é que elas alteram o desenvolvimento do cérebro de nossos filhos e o empobrecem. (Desmurget em entrevista concedida a Irene Hernández Velasco, 2020, s/p)

Segundo o Manual “Saúde de crianças e adolescentes na Era Digital” (2016) a infância tradicional acaba sendo substituída pela eletrônica e digital, favorecendo o desenvolvimento de diversas condições patológicas como: a obesidade; problemas posturais; isolamento social; déficit de atenção; hiperatividade; problemas auditivos por uso de fones de ouvidos e visuais; Lesões de Esforço Repetitivo (LER); problemas que envolvem a sexualidade (incluindo pornografia), acesso facilitado às redes de pedofilia e exploração sexual online; pensamentos ou gestos de autoagressão, depressão e suicídio.

A criança aos 3 a 5 anos sendo submetida a uma carga horária alta em frente a desenhos animados, aulas virtuais e afins, possui diversas dificuldades de demonstrar sentimento e relações sociais, desta forma limitando sua criatividade e imaginação sendo estes tão importantes tendo em vista que a partir destes, segundo a Neurociência, o cérebro libera transmissores que aperfeiçoam o aprendizado sem provocar depressões, esgotamentos ou estresses, gerando assim dopamina, chamada de hormônio do prazer e a noradrenalina que tem o papel de regular funções cerebrais relevantes como a concentração, humor, memória e a atenção. (SOUSA, 2021)

APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

A aprendizagem antecede o desenvolvimento, ela incita e viabiliza todo o desenvolvimento humano, tendo em vista que por meio dela o sujeito se desenvolve, como discorre Vigotski (2001): “a aprendizagem está sempre adiante do desenvolvimento, [...] a criança adquire certos hábitos e habilidades numa área específica antes de aprender a aplicá-los de modo consciente e arbitrário” (p. 322). Por conseguinte, para entender a aprendizagem e o desenvolvimento é necessário considerar que o sujeito se constitui a partir de atividades, suas interações com o mundo e experiências, nesse contexto Leontiev (1978) diz que

[...] podemos dizer que cada indivíduo aprende a ser um homem. O que a natureza lhe dá quando nasce não basta para viver em sociedade. É lhe ainda preciso adquirir o que foi alcançado no decurso do desenvolvimento histórico da sociedade humana. (LEONTIEV, 1978, p. 267).

A educação tem um papel primordial na vida da criança, de acordo com Vygotsky (1930) “a educação deve desempenhar o papel central na transformação do homem, nesta estrada de formação social consciente de gerações novas, a educação deve ser a base para alteração do tipo humano histórico” (p. 9). Desta forma, a partir da sistematização das experiências é desenvolvido o conhecimento, inteligência (como um fator multifacetado) e sabedoria. É na aprendizagem escolar que as crianças desenvolvem a tomada de consciência e apreensão, de acordo com Vygotsky todas as funções passam pela criança através do plano inter psíquico e logo depois parte para o plano individual. No ambiente familiar também ocorre a aprendizagem, partindo dos primeiros meses de vida onde cada estímulo influencia o crescimento e desenvolvimento indivíduos. Os lares afetivos podem promover ou prejudicar o desenvolvimento, uma vez que o ambiente exerce influência social e cultural, que encoraja ou desestimula o desenvolvimento dos indivíduos.

De acordo com Elkonin (1969), é essencial que as crianças administrem as funções mentais que surgem ao longo da sua jornada (abstração, análise e síntese, generalização etc.), sendo estas importantíssimas para formar os conceitos dos objetos e fenômenos da realidade, com isso precisam estar em ambientes que proporcionem essas relações cognitivas, nos seus lares, desta forma toda a comunidade escolar junto com a família devem trabalhar de forma a colaborar para que assim promovam experiências que venham conduzir as crianças ao seu desenvolvimento.

OS LIMITES DO USO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS

Com a potencialização da tecnologia digital no país e no mundo em meio à pandemia, as crianças deixaram de lado fatores importantes como o contato físico que afetou diretamente na socialização com seus colegas, quando se viram forçados a deixar de lado, na escola suas brincadeiras, jogos escolares e educação física, acarretando na maioria dessas crianças uma vida mais sedentária já que deixaram de praticar atividades importantes para o amadurecimento do cérebro, e aumentando o uso recreativo em celulares, videogames, computadores, tablets, smartphones mais frequente.

O neurocientista francês e autor do livro *A fábrica de cretinos digitais* (2019), Michel Desmurget, lançado no Brasil pela editora Vestígio, fala em entrevista ao escritor e psicoterapeuta Leo Fraiman sobre os perigos do excesso de consumo de telas digitais, principalmente entre crianças e jovens em relação a exposição excessiva de crianças às telas e como isso pode trazer sérios malefícios à socialização das mesmas, inclusive na

diminuição do quociente de inteligência (QI), além do atraso do desenvolvimento cognitivo e intelectual.

Elas têm um impacto no relacionamento humano. Você coloca uma tela dentro de casa e a interação verbal, por exemplo, entre a criança e os pais cai brutalmente. E tem alguns efeitos sobre a linguagem. Aqueles que estão começando a usar a linguagem dependem das interações verbais. A linguagem é a pedra angular da nossa inteligência e do funcionamento intelectual. Quando você afeta essa interação inicial com a linguagem, depois vai afetar a leitura e isso é tudo o que existe por trás da linguagem, eu diria, no mais básico. [...] então afeta a linguagem, afeta a concentração e afeta o sono que é uma grande vítima das telas.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), o uso de telas e tecnologia na infância, mesmo que de forma passiva, está associado a inúmeros impactos no seu crescimento e desenvolvimento, como na primeira infância, atrasos na fala e linguagem, transtornos de sono e mentais futuros, déficit de memória e atenção, além de outros distúrbios. Em estudo publicado em 2018 pelo periódico médico *“The Lancet Child & Adolescent Health”* no site da Sociedade Brasileira de Pediatria mostra que o tempo excessivo de tela tem maior custo em termos de desempenho cognitivo das crianças. Exaltando que o “dia ideal” (de horas de sono) para o desenvolvimento físico e cerebral de uma criança de 5 a 13 anos deve ter de 9 a 11 horas de sono por dia, e uma hora de exercícios moderados, como também no máximo duas horas em frente a uma tela. De acordo a presidência DC de desenvolvimento e Comportamento, Dra. Liubiana Arantes de Araújo

As crianças e adolescentes ainda estão em fase de crescimento e de desenvolvimento cerebral. Por isso, nesse período, elas precisam de diversidade de estímulos para poder formar conexões em diferentes áreas cerebrais para desenvolver habilidades necessárias para o resto da vida: a curto, médio e longo prazo.

A exposição às telas extrai os fatores essenciais das interações das crianças e jovens, são eles: as interações humanas, pois quanto mais tempo a criança passa com seu celular na mão menos as trocas intrafamiliares acontecem em quantidade e qualidade, a mesma coisa acontece quando os pais dedicam mais tempo às redes sociais que a criação dos seus filhos. Implica na entrada tardia da criança no mundo da escrita, na sua capacidade verbal, podendo atrasar o desenvolvimento das etapas da alfabetização como, por exemplo, impedindo a criança de avançar da fase silábico-alfabética para o nível alfabético, uma vez que esta criança não vai estar praticando a sua escrita e socialização.

O consumo das telas recreativas tem um impacto negativo em crianças e jovens em relação ao sono, o uso das telas afeta intensamente a qualidade do sono, e o desenvolvimento físico e intelectual de um indivíduo, apesar de ser de extrema importância esse problema vem sendo desprezado atualmente, ocasionando em sedentarismo, causado pela redução do nível de atividades físicas necessárias para que o corpo evolua e tenha uma saúde de qualidade. Sabemos que é através da interação social que a criança aprende a se movimentar, falar e

desenvolver estratégias para solucionar problemas da vida cotidiana, imitando o adulto que faz parte do seu convívio. Desta forma, a socialização da criança tem papel significativo e acontece na perspectiva de uma aprendizagem que instiga nela a busca ativa de alternativas para solução de problemas, relacionando sua metodologia às dos adultos que ela convive e do que ela vê neles, integrando nela um pensamento mais intuitivo e autoconfiante.

Momentos importantes da infância, como aprender as regras com as brincadeiras, andar de bicicleta, e até mesmo correr estão ficando em segundo plano ou vêm desaparecendo gradativamente diante o período que as crianças passam em frente às telas. O problema é que as habilidades cognitivas estão sendo sobrepostas por equipamentos digitais que atrasam os processos básicos do desenvolvimento infantil, favorece a obesidade e perturbam a qualidade do sono das crianças e muitas dessas práticas se dão através de um pacto coletivo que serve para tranquilizar os pais, uma vez que deixar uma criança com um dispositivo com tela é compensador já que, por outro lado, isso é usado para “calar” a criança ou deixá-la quieta.

Atreladas ao fato de que os pais pouco conhecem os dispositivos tecnológicos, acabam não impondo as regras necessárias para a utilização pelos jovens e crianças dos aparelhos tecnológicos como ao uso das telas antes de dormir, antes de ir para a escola ou antes do dever de casa, pois não (re)conhece o impacto das telas como uso recreativo e os problemas relacionados a ele.

Com a pandemia do COVID-19 houve aumento do uso problemático da internet, no mesmo período, ocorreu um crescimento da frequência de diversas disfunções emocionais na população, estudos anteriores do pesquisado Lee (2019) indicam que as condições psiquiátricas como a depressão e a ansiedade são relacionadas ao uso disfuncional, e sugerem ligação com vícios comportamentais. O uso excessivo de tecnologias digitais também foi associado a sintomas de Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC) e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, a redução do tempo de sono e da qualidade do sono em adolescentes e crianças. (Wacks; Weinstein, 2021).

Estudos feitos por Wacks e Weinstein indicaram que crianças e adolescentes estão cada vez mais suscetíveis á diversos estímulos irrelevantes advindos das telas, e tiveram as suas habilidade diminuídas, como a troca de tarefas, memória, e pensamento, ressaltando a importância de avaliar os efeitos na função cognitiva, e no cérebro como um todo.

Segundo a Academia Americana de Pediatria (AAP), os meios digitais se usados de forma correta, também trazem benefícios que possibilitam os estímulos de diversas habilidades que contribuem no desenvolvimento da criança, ampliando os diversos saberes, novas aprendizagens surgem, e nos relacionamentos sociais. De acordo com Kilbey (2018), " o aprendizado digital é interativo e visual, e as crianças recebem feedback instantaneamente, de maneira que sabem imediatamente se a resposta está certa ou errada", com isso os

dispositivos tecnológicos pode ser uma ferramenta que auxilie no processo de ensino-aprendizagem.

METODOLOGIA

O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa bibliográfica de natureza explicativa, desta forma os materiais utilizados foram os referenciais sobre os efeitos do uso das telas por crianças e adolescentes de acordo com a Neurociência e a Psicologia, para que assim possa ter um maior conhecimento acerca das consequências para o neurodesenvolvimento

A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas de web sites. Qualquer trabalho científico inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador conhecer o que já se estudou sobre o assunto.

A pesquisa explicativa preocupa-se em identificar os fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos (GIL, 2007, p.43). Ou seja, este tipo de pesquisa explica o porquê das coisas através dos resultados oferecidos. Uma pesquisa explicativa pode ser a continuação de outra descritiva, posto que a identificação de fatores que determinam um fenômeno exige que este esteja suficientemente descrito e detalhado.

RESULTADOS

Diante das pesquisas coletadas com base nos referenciais teóricos dos autores em destaque, percebemos a grande relevância de abordarmos esse tema dentro do contexto dos impactos dos tempos de telas nas crianças na perspectiva da neurociência, desta forma correlacionada com a gravidade do uso problemático, depressão, ansiedade e baixa autoestima, como também o está associado a diversos sintomas de Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC), isto é pensamentos e medos irracionais (obsessões) que levam a comportamentos compulsivos que ocorrem frequentemente, como Transtorno de Déficit de Atenção e hiperatividade, a redução do tempo de sono e a sua qualidade. Apresentamos que o uso abusivo da internet de forma generalizada está ligada a falta de apoio social e os sentimentos de isolamento que se agravaram com a pandemia, tendo em vista as perturbações psicológicas do cotidiano que fortalecem o uso excessivo das telas para desviar a atenção das adversidades.

Todavia, a tecnologia pode ser usada para o desenvolvimento de diversas atividades educativas, tendo em vista que a estrutura do nosso cérebro se modifica constantemente de acordo com o nível de estimulação, diversos jogos educativos eletrônicos estimulam a noção espacial, coordenação motora e a memória, sendo assim ativando positivamente o córtex pré-frontal, hipocampo, corpo estriado ventral, auxiliando na tomada de decisões e estratégias de planejamento. Segundo Prieto (2005), para que essas tecnologias tenham

processo educativo devem possuir objetivos pedagógicos, e devem sobre tudo ser utilizados de maneira contextualizada com o ensino, desta forma provocando uma aprendizagem significativa, estimulando a construção de novos conhecimentos e habilidades.

Entretanto, mesmo com benefícios, é essencial orientação quanto à utilização adequada, como também a duração de uso as telas, os primeiros anos de uma criança em contato com as tecnologias digitais trazem diversas consequências no seu desenvolvimento, pois o hipocampo é vulnerável, e tal prática acarreta na redução dos níveis de serotonina na amígdala, que traria sérios problemas no humor, sono, apetite, ritmo cardíaco e temperatura corporal (BALBANI; KRAWCZYK 2011)

CONCLUSÃO

Ao investigar os efeitos das telas nas crianças e adolescentes afetam o desenvolvimento e a aprendizagem, sendo assim concluiu-se que podem ser agentes prejudiciais se usados de maneira desenfreada. É importante que a comunidade escolar e a família trabalhem unidas a fim de conscientizar e orientar as crianças e adolescentes de 3 a 14 anos, cuidando para que as mesmas não substituam o ato de brincar.

É fato que o problema em questão se estende à área da saúde, porém inicia-se em uma preocupação social, que envolve toda a sociedade. Os inúmeros perigos expostos trazem diversos desafios que devem ser analisados, refletidos, visando um uso consciente e saudável dos dispositivos digitais, em virtude que a frequência do uso das telas e irá expandir cada vez mais.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO AMERICANA DE PEDIATRIA. **Thriving in a Digital Age**. 2014. Disponível em: <https://www.aap.org/en-us/about-the-aap/aap-press-room/Pages/Thriving-ina-Digital-Age.aspx>.

Acesso em: 25 jul. 2022.

BALBANI, Aracy; KRAWCZYK, Alberto. **Impacto do uso do telefone celular na saúde de crianças e adolescentes**. Revista Paulista de Pediatria, v. 29, n. 3, pp. 430-436, 2011. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0103-05822011000300019>

COLMAN, Danielli Taques; DE PROENÇA, Sirlei. **TEMPO DE TELA E A PRIMEIRA INFÂNCIA**. Anais da Jornada Científica dos Campos Gerais, v. 18, n. 1, 2020.

DESMURGET, Michel. **A fábrica de cretinos digitais**. 2a Edição. São Paulo: Vestígio, 2019.

DESMURGET, Michel.. **Lançamento do livro "A fábrica de cretinos digitais"** [Entrevista concedida a] Editora Vestígio, São Paulo, 14 out. 2021. Disponível em: <<https://youtu.be/WOk9Nkveg28>>. Acesso em 20 de Julho de 2022

DORNELLES,L.V. **Infâncias que nos escapam: da criança na rua à criança cyber**. Editora Vozes, 2005.

EISENSTEIN,.;ESTEFENON, S.B. **Geração digital: riscos das novas tecnologias para crianças e**

adolescentes. Revista Hospital Universitário Pedro Ernesto, v. 10, n. 2,p. 42- 52, 2011.

EISENSTEIN,E.; SILVA, E.J. **Crianças, adolescentes e o uso intensivo das tecnologias de informação e comunicação: desafios para a saúde.** Pesquisa sobre o uso da Internet por crianças e adolescentes no Brasil: TICKids Online Brasil 2015.São Paulo: Cetic.br, 2016.

ELKONIN, D. B. **Característica general del desarrollo psíquico de los niños.** Em A. A. Smirnov et. al., *Psicología*, p . 493-503. México: Grijalbo, 1969.

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa.** São Paulo: Atlas, 2007.

KILBEY, Elizabeth. **Como criar filhos na era digital.** Tradução de Guilherme Miranda. São Paulo: Fontanar, 2018. p. 175.

LEE, Deokjong . **Anormalidades da substância cinzenta orbitofrontal lateral em assuntos com uso problemático de smartphones.** Journal of Behavioral Addictions 8. 2019

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. **Uso saudável de telas, tecnologias e mídias nas creches, berçários e escolas.** 2019.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, **Manual de Orientação de saúde de crianças e adolescentes na era digital** (2016), disponível em: < http://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/publicacoes/19166d-MOrient-Saude-CrianeAdolesc.pdf>

VYGOTSKY, L. S. **Pensamento e linguagem.** São Paulo: Martins Fontes, 2001.

VYGOTSKY, L. S. **A transformação socialista do homem.** VARNITSO, USSR, 1930.

VYGOTSKY, L. S. **Psicologia da arte.** São Paulo: Martins Fonte, 2001.

WACKS, Y; WEINSTEIN, Am. **Excessive Smartphone Use Is Associated With Health Problems in Adolescents and Young Adults.** Psychiatry, 2021

REFLEXÕES SOBRE A CONCRETIZAÇÃO DO DIREITO À EDUCAÇÃO EM TEMPOS DE PANDEMIA SOB A PERSPECTIVA DA *PEDAGOGIA DO OPRIMIDO* DE PAULO FREIRE E DA *A CRUEL PEDAGOGIA DO VÍRUS* DE BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS

Thayná Medeiros Melo, mestranda em Direitos Humanos pela Universidade Tiradentes (SE), bolsista Capes/Prosup. mestrado_thaynamm@souunit.com.br

RESUMO

O presente ensaio parte da problemática do acesso à educação no período da pandemia do Covid-19, mais especificamente sobre as desigualdades e dificuldades enfrentadas pelos alunos, principalmente de escolas públicas, grupo mais afetado pela suspensão das aulas presenciais, acerca do acesso à educação no período de isolamento social. O objetivo maior deste trabalho científico é analisar a concretização do direito à educação no Brasil durante a pandemia do Corona vírus, a partir de reflexões filosóficas sob o aporte teórico dos autores Boaventura de Souza Santos e Paulo Freire com foco nas obras *a cruel pedagogia do vírus* e *pedagogia do oprimido*, de suas autorias, respectivamente. Observou-se que a pandemia não traz novos problemas, mas reproduz e intensifica problemas pré-existentes, sob uma nova roupagem, causando uma falsa percepção de novidade, enquanto que na verdade trata-se da vivência de uma crise dentro de outra crise. Neste sentido, se faz mister a criação de Políticas Públicas afirmativas de governos que almejam alcançar à educação pública de qualidade, a longo prazo, visto que a solução de caráter urgente encontrada pelo Brasil, no auge da contaminação por covid-19, a educação a distância (EAD), evidenciou ainda mais às desigualdades que envolvem a problemática, no que diz respeito à educação, principalmente no caso dos *infoexcluídos*, ou seja, alunos de classes baixas com precário ou nenhum acesso a aparatos tecnológicos e ou internet, que permitam o acesso ao ensino remoto.

INTRODUÇÃO

A pandemia do Covid-19 é um tema que tem sido objeto de estudo de muitas pesquisas acadêmicas devido às inúmeras consequências que provocou no mundo, em diferentes aspectos, inclusive no âmbito das Ciências Sociais, tais como: o Direito e a Filosofia. Examinando suas particularidades e, ao mesmo tempo, evidenciando a precariedade social que lhe é atribuída, a precariedade essa que provoca dificuldades no exercício de direitos e garantias fundamentais, a citar, por exemplo, os impactos nos direitos de acesso à saúde e à educação. Este último, objeto de estudo da presente pesquisa.

Diante desse cenário, tem-se como objetivo realizar um ensaio teórico sobre o acesso à educação no Brasil durante a pandemia do covid-19, analisando como tem sido contemplado tal direito, a partir de alguns estudiosos a respeito dessa temática. Para tanto, foi feito uso da pesquisa bibliográfica em artigos científicos, livros e legislações sobre a temática e tendo como base teórica principal as obras de Paulo Freire “A Pedagogia do Oprimido” e de Boaventura de Souza Santos “A Cruel Pedagogia

do Vírus”, através da utilização do método qualitativo - descritivo.

Disso surge a importância de estudar a precarização do acesso à educação, a partir das limitações impostas a determinados grupos de pessoas, fazendo um recorte social, trazendo reflexões acerca da desigualdade de acesso, à importância de políticas públicas, etc.

O ensaio filosófico consiste em um tipo de abordagem muito respeitada e aceita academicamente, que busca construir teses, hipóteses, argumentos e reflexões sobre um determinado assunto. Objetiva-se com este ensaio, trazer e provocar reflexões sobre o acesso à educação no Brasil em tempos de isolamento social e quarentena obrigatória, analisando conceitos, fundamentos, limitações jurídicas-filosóficas, desigualdade social, etc.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Em meados de março de 2020 foi declarado pela OMS o estado de Pandemia devido a proliferação rápida e a nível mundial. Com isso, medidas restritivas foram impostas pelos governos para tentar conter a disseminação do vírus, tais como o isolamento social, toque de recolher, home office e ensino a distância devido a suspensão das aulas presenciais. Quase dois anos depois, o Brasil ainda sofre as consequências do vírus, do isolamento social e as mudanças do mundo pós-pandêmico. No auge da pandemia no Brasil, segundo dados da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, 53 milhões de estudantes estavam isolados em casa.

Ações foram tomadas ao redor do mundo, assim como pelo governo brasileiro, e a solução encontrada foi o Ensino a Distância (EAD) através de aplicativos e plataformas on-line de áudio e vídeo, endossada por meio do relatório realizado pelo Banco Mundial. (BARBOSA; CUNHA, 2020).

No Brasil, essa medida se mostra mais facilmente em exercício nas instituições de ensino privadas, mas não é tão fácil aplicá-la para o sistema público de ensino.

A viabilidade dessa ação se depara com questões básicas para sua implementação, como o acesso a uma rede de internet e computadores. Para além disso, esbarra-se em uma profunda desigualdade social que já determinava quem teria direito à educação de qualidade. (BARBOSA; CUNHA, 2020, p. 34).

Boaventura de Sousa Santos, na sua obra *A Cruel pedagogia do Vírus*, no capítulo I – *Vírus: Tudo que é sólido se desfaz no ar*, levanta alguns conceitos importantes decorrentes da análise da Pandemia do Covid-19. O primeiro deles é o da *normalidade da exceção*, que defende que a pandemia não é uma situação de crise contraposta a uma situação de normalidade, pois desde a década de 1980 com o avanço do neoliberalismo, surge uma nova versão dominante do capitalismo, e o mundo vive em estado permanente de crise que apenas foi agravado com o advento da pandemia. (SANTOS, 2020).

Nesse sentido, segundo dados do IBGE em 2018, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua Tecnologia da Informação e Comunicação (Pnad Contínua TIC), “[...] um em cada quatro brasileiros não têm acesso a internet; ou seja, em números absolutos, isso representa cerca de 46

milhões de pessoas. Ademais, para o Comitê Gestor da Internet no Brasil, 58% dos domicílios não possuem computadores em casa. ”

Ainda de acordo com o IBGE, essa desigualdade de acesso à tecnologia e de informação quando analisada por classes: “ [...] nas classes A e B (mais ricas) 96,5% tem acesso à internet enquanto nas D e E (mais pobres) apenas 59% dispõe do mesmo recurso. ” (BARBOSA; CUNHA, 2020, p. 34.). 78% dos alunos do ensino público do Brasil acessam exclusivamente a internet por meio de aparelhos smartphones. A situação é ainda mais crítica para a população que reside no campo, marginalizada, os *infoexcluídos*, em que mais da metade dos domicílios não possuem os aparatos tecnológicos e/ou acesso à disponibilidade de serviços de telefonia e banda larga. (BARBOSA; CUNHA, 2020).

Segundo pesquisa do Instituto Península (2020), “88% dos professores nunca tinham dado aula de forma remota e 83,4% não se sentem preparados. Observamos que mesmo os professores que já utilizavam as tecnologias digitais como apoio ao ensino presencial encontraram dificuldade para se adaptar ao ensino remoto” (SOUZA, 2020, p. 4).

É possível ilustrar essa necessidade de transformação sob o fundamento do conceito da *elasticidade do social* trazido por Boaventura de Souza Santos, corresponde ao fato que a pandemia demanda mudanças e adaptações, afirmação essa que finda com a ideia conservadora de que não há alternativas ao modo de viver capitalista. (SANTOS, 2020). É preciso aprender a se adaptar à nova realidade do mundo, buscar formas de manter o exercício direito à educação e o isolamento social. Os educadores precisam aprender a lidar com as tecnologias.

Boaventura de Souza trouxe também a percepção da *fragilidade do humano*, ou seja, o surto viral atinge a todos, independentemente de classe social, mesmo que tenha alvos preferidos, fato que se relaciona com outro conceito, o da “*Sociologia das Ausências*” - Uma pandemia desta dimensão causa comoção mundial de união planetária, mas é importante ressaltar a invisibilidades dos grupos vulneráveis, como neste caso, a dificuldades no acesso à educação durante o isolamento, atingirá mais fortemente os estudantes de classes sociais menos favorecidas e principalmente os estudantes de escola pública. Boaventura defende que toda quarentena é discriminatória, nunca atingindo igualmente a todos. (SANTOS, 2020).

Já no capítulo II, denominado *A Trágica Pedagogia do Vírus*, o autor aborda outras constatações acerca da pandemia do Covid-19. A primeira delas é que a pandemia é apenas uma alegoria, ou seja, não se resume ao medo caótico e generalizado e a morte sem fronteiras causadas pelo vírus. Dentro deste contexto, trata-se de apenas um plano de fundo para a atuação dos três unicórnios dominadores da sociedade, são eles: o *capitalismo*, o *colonialismo* e o *patriarcado*, ou seja, os principais modos de dominação de uma sociedade. Para que atuem como dominadores precisam ser destemperados, ferozes e incapazes de se dominar como advertido por Da Vinci. (SANTOS, 2020).

Ou seja, enquanto houver capitalismo, haverá colonialismo e patriarcado. Fazendo uma relação com a problemática da dificuldade de acesso à educação, os mais vulneráveis a essa situação de

precariedade são as minorias: os pobres, pretos e as mulheres devido a influência dos três unicórnios de dominação. Desta feita, se faz necessário analisar a problemática sob um recorte social, racial e de gênero.

Paulo Freire, em sua obra *Pedagogia do Oprimido*, ensina que o Brasil possui e reproduz um fetiche social, reproduzindo desigualdade, marginalização e a miséria. Destaca que a didática de ensinar a não pensar consiste em um projeto dos detentores do poder para que possam controlar cada vez mais um número maior de oprimidos que fragilizados acreditam precisar dos opressores. (FREIRE, 1970). Em contrapartida, a dificuldade de acesso à educação de alunos menos favorecidos economicamente, traz a reflexão de que resolver esse problema não interessa aos detentores do poder, aos governantes principalmente, pois pessoas que não questionam, não refletem tornam-se bons eleitores. Aos opressores interessa a ignorância, pois mantém situações que lhe favorecem.

O grande desafio nesse caso, tem sido efetivar o direito à educação nesse período, dentro de um contexto de escassas opções de meios de comunicação na realidade social dos estudantes de escolas públicas brasileiras.

[...] as políticas públicas no âmbito educacional são eixo fundamental para a qualidade da educação, e requerem detalhamento, diagnóstico, visão sistêmica e recursos, de forma a nortear o sistema educacional rumo a uma educação de qualidade, sendo parte essencial no sucesso da Educação. (CARDOSO, 2020, p. 3).

Se atualmente a única forma de acesso à educação é por meios virtuais, o direito ao acesso à educação passa diretamente pelo direito ao acesso às tecnologias necessárias para isso. Se, por um lado, a educação à distância tem sido uma forma de garantir a educação de muitos estudantes resguardando a saúde da população, por outro lado a educação via virtual pode segregar uma parcela de alunos, desfavorecidos economicamente e desprovidos de aparatos tecnológicos para tal. (CARDOSO apud BOTO, 2020).

Neste diapasão, Boaventura, no capítulo IV de sua obra, denominado *A intensa pedagogia do vírus: as primeiras lições*, a partir de sua análise alcança algumas lições, entre elas, a lição 1:

As crises graves e agudas, cuja letalidade é muito significativa e muito rápida, mobilizam os media e os poderes políticos, e levam a que sejam tomadas medidas que, no melhor dos casos, resolvem as consequências de crise, mas não afetam as suas causas. (SANTOS, 2020, p. 22).

É possível concluir que crises como a provocada pela pandemia do Covid-19 podem até provocar medidas de urgência por parte dos seus governantes para que o problema seja resolvido naquele momento, mas não se busca investigar a causa ou resolvê-la a longo prazo, seriam uma espécie de “paliativo” para o problema.

Quanto aos impactos do período de pandemia na educação, aduz Cardoso (2020, p. 5):

[...] serão sentidos a curto e a longo prazo, como evasão escolar, defasagem de desempenho, reprovação e baixa autoestima dos alunos. [...] A médio e longo prazo é provável que os níveis de qualidade educacional retroajam e a disparidade entre as médias verificadas em avaliações externas aumentem em relação à determinadas regiões e estratos sociais. (CARDOSO, 2020, p. 5)

Além disso, é possível que as metas previstas no PNE sejam impactadas, dificultando que sejam atingidas no tempo pré-determinado.

O mundo caminha para o retorno das aulas presenciais, com isso é substancial que se aprenda com os erros cometidos, que exista planejamento estratégico e também que sejam criadas políticas públicas que possibilitem a continuidade da educação em igualdade de acesso. (CARDOSO, 2020). Boaventura preleciona que o futuro começa hoje e que a pandemia e a quarentena estão a revelar que são possíveis alternativas, que as sociedades se adaptam a novos modos de viver quando é necessário e sentido como correspondente ao bem comum. Porém, o regresso à normalidade não será igualmente fácil para todos. Recuperarão os rendimentos anteriores? Recuperarão atrasos na educação e nas carreiras? Inúmero questionamento vem à tona. (SANTOS, 2020).

Para que o futuro possa começar hoje é preciso acabar com a separação para buscar alternativas, segundo Boaventura de Souza é preciso: “A nova articulação pressupõe uma viragem epistemológica, cultural e ideológica que sustente as soluções políticas, econômicas e sociais que garantam a continuidade da vida digna no planeta. [...]”. (SOUZA, 2020, p. 32).

Neste sentido, a solução, de acordo com a obra de Paulo Freire, é gerir a educação como um intercâmbio contínuo entre os educadores e educandos com a intenção de transformar a sociedade e por meio do diálogo fazer o aluno entender que é agente da própria história. A ação é um meio de mudança de vida, a educação não pode ser um tipo de conformismo social. A educação no Brasil é conteudista que não leva o aluno a pensar, a questionar, mas a engolir informações sem refletir sobre elas. (FREIRE, 1970)

Por fim, para Paulo Freire, em contrapartida, traz à baila a Educação *problematizadora* como um instrumento de libertação da opressão, pois responde à essência do ser da consciência, serve à libertação dialógica, provoca o pensar. Oportunidade em que o educador já não é apenas quem educa, mas o que, enquanto educa, é educado, em diálogo com o educando que ao ser educado também educa visto que ambos são sujeitos do processo em que crescem juntos e em que os “argumentos de autoridade”, já não falham. (FREIRE, 1970).

CONCLUSÃO

Diante de tudo que foi exposto no presente ensaio filosófico, é possível observar que a pandemia não traz novos problemas, mas na verdade reproduz e intensifica problemas pré-existentes, sob uma nova roupagem, por meio de uma falsa percepção da novidade de um estado de crise, na verdade vivencia-se uma crise dentro de outra crise.

Nesse sentido, percebe-se que a resolução do problema da concretização do exercício do direito à educação na pandemia e também no pós-pandemia, perpassa pela existência de Políticas Públicas afirmativas dos governos, muitos países tomaram atitudes ágeis, inclusive o Brasil, a solução

encontrada no auge da pandemia e do isolamento e quarentena obrigatórios foi o ensino EAD. Uma alternativa que resolveria ambos problemas, o isolamento social seria mantido e o ensino também, mas a solução é mais facilmente aplicada em escolas particulares para classes médias e altas, o que evidenciou ainda mais a desigualdade social no país. O acesso a aula remota esbarra no acesso às tecnologias e a Internet, instrumentos fora da realidade da maioria dos alunos de baixa renda das escolas públicas.

Diante do resultado da pesquisa, conclui-se que medidas foram tomadas, mas não atendem a todos, o ensino EAD é privilégio daqueles que possuem acesso aos aparatos tecnológicos e a rede mundial de Internet ou a serviços de Wifi, segregando a educação para poucos e estimulando uma competição desigual entre os estudantes, principalmente àqueles que prestariam o ENEM naquele período.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, Otavio Luiz; CUNHA, Paulo Giovanni. Pandemia e a precarização do direito ao acesso à educação. **Revista Pet Economia Ufes**. Vol.1. Julho, 2020. Disponível em: <https://periodicos.ufes.br/peteconomia/article/view/31745> . Acesso em: 10 jan. 2022.

CARDOSO, Cristiane Alves; FERREIRA, Valdivina Alves; BARBO, Fabiana Carla Gomes. (Des) igualdade de acesso à educação em tempos de pandemia: uma análise do acesso às tecnologias e das alternativas de ensino remoto. **Revista Censo**. #22. Vol. 7, n. 3, agosto de 2020. Disponível em: https://www.academia.edu/45576766/Des_igualdade_de_acesso_a_educacao_em_tempos_de_pandemia . Acesso em: 10 jan. 2022.

FREIRE, Paulo. **A Pedagogia do Oprimido**. Rio de Janeiro: Editora Paz e Terra. 1970.

SANTOS, Boaventura de Souza. **A Cruel Pedagogia do Vírus**. Coimbra: Editora Almedina. 2020.

SOUZA, Elmara Pereira. Educação em tempos de pandemia: desafios e possibilidades Education in times of pandemic: challenges and possibilities. **Caderno de Ciências Sociais Aplicadas**. Ano XVII, Vol. 17, nº 30, jul. /dez. 2020. e-ISSN: 2358-1212. Disponível em: <https://periodicos2.uesb.br/index.php/ccsa/article/view/7127> . Acesso em: 10 de jan. 2022.

O PROTAGONISMO DO ESTUDANTE DA EJA ATRAVÉS DA EDUCOMUNICAÇÃO

Fabiana da Silva Leite

Universidade do Estado da Bahia - UNEB

E- mail: Fabiologica6@gmail.com

Aline de Lima Maia

Universidade do Estado da Bahia - UNEB

E- mail: Aline.maia.lima2@gmail.com

Edjane da Silva Santana

Universidade do Estado da Bahia - UNEB

E- mail: Edjaneed380@gmail.com

INTRODUÇÃO

O estágio supervisionado constitui-se em oportunidades para refletirmos como se dá a prática docente, vivenciando o processo pedagógico, mobilizando competências e habilidades para sua ação em sala de aula. A experiência do estágio supervisionado é um momento de grande importância para a formação docente, seja ela inicial ou continuada. Durante esse período é possível observar como se dá o processo de ensino aprendizagem e a relação estabelecida entre todos os envolvidos no contexto escolar.

Realizar o estágio supervisionado em Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma experiência significativa para o processo de formação, constituindo-se como um momento rico de grande significado em que pode evidenciar no contexto de sala de aula a relação dialética entre teoria e a prática. Essa se constitui como uma modalidade da educação básica dirigida para jovens e adultos que não tiveram a oportunidade de concluir seus estudos no ensino regular. Esse período de contato direto com o espaço educativo, bem como das relações estabelecidas nos possibilitou refletirmos como se dá a atuação do pedagogo nos diversos contextos.

Dessa forma, o presente estudo teve como objetivos:

Relatar a experiência de estagiários do curso de licenciatura em pedagogia da Universidade Estadual da Bahia (UNEB) desenvolvida através da pedagogia de projetos em consonância com o núcleo de educomunicação.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A prática estágio realizada teve base na concepção da educomunicação em que essa se faz como um campo que permeia a educação e a comunicação buscando um diálogo entre as duas que facilmente

se cruzam, para entender melhor sobre o que se fala é preciso trazer o conceito desse “novo” campo que se forma. Para Soares, (2011, p. 15) é um campo de ação emergente na interface entre educação e comunicação apresenta-se hoje, como um excelente caminho de renovação das práticas sociais que subjetivam ampliar as condições de expressão de todos os seguimentos humanos, especialmente da infância e da juventude. Se faz necessário uma análise sobre os alunos da EJA, tendo em vista que estes são na maioria das vezes visto como “aqueles que não quiseram nada”, dessa maneira a falsa democratização da escola os forçam a se conformar com o lugar onde estão, pois como não “puderam” no passado agora precisam se conformar o que tem, segundo Arroyo (2001, p. 10) os olhares sobre a condição social, política, e cultural dos alunos de EJA têm condicionado as diversas concepções da educação que lhes é oferecida, "os lugares sociais a eles reservados marginais, oprimidos, excluídos, empregáveis, miseráveis... com isso esses alunos estão diretamente ligados ao que chamam de fracasso escolar.

Diante disso, deixam de lado a condição humana desses sujeitos e lhes oferecem qualquer ensino e de qualquer modo sem se quer se importar com seus anseios não se dão conta que os processos pedagógicos precisam ser desenvolvidos para dar conta desse público e até mesmo tentar diminuir a evasão que só aumenta. O papel do docente é instigar a curiosidade, despertar o interesse do educando para juntos construir o conhecimento, nesse contexto é preciso estar atento as demandas desses indivíduos e considerá-los como tais em cada proposta. Carrano (2000, p. 10) a respeito dos sujeitos jovens: “ao dialogarmos como educadores, nós abrimos para a totalidade do processo educativo do qual a escola e seus sujeitos são partes indissociáveis”.

Estágio é uma proposição que reforça o conhecimento acerca da educação seja qual for o segmento, é nesse momento em que surgem as problemáticas é nesse sentido que este se constitui como atividade de pesquisa, para Lima (2001, p. 67) “a prática pela prática e o emprego de técnicas sem a devida reflexão podem reforçar a ilusão de que há uma prática sem teoria”, por isso ela diz que a atividade deve ser teórico prática humana em que essa vise transformar a realidade.

Deste modo, no que se refere ao ensino educacional o docente em formação tem a possibilidade de pôr em prática durante o estágio supervisionado os conhecimentos acerca desse campo, conseqüentemente estará junto com os alunos a construir um conhecimento efetivo do uso tanto técnico quanto subjetivo dos instrumentos educacionais.

METODOLOGIA

De abordagem qualitativa e metodologia participativa o estágio proporcionou pesquisar e estudar, compreender, discutir, planejar e refletir durante todo o processo prático a partir do diálogo com as teorias da educação na realidade escolar (CORDEIRO, SOUZA, 2015). A metodologia em educação se dá através da pedagogia de projetos. O projeto foi Rádio Escola no qual a partir disso foi seguido o seguinte protocolo:

Primeira visita a instituição de ensino;

Observação no período de uma semana;

Construção da sequência didática; 4. Construção do projeto com os alunos;

5. Culminância.

O Estágio Curricular Supervisionado (ECS) foi realizado em duas etapas a primeira nos períodos de 09 a 13 de maio, e a segunda de 06 a 14 de junho do ano em curso, na Escola Professora Terezinha Ferreira Oliveira, situada na avenida principal, no bairro Tabuleiro, Juazeiro-Bahia, que atende a crianças, adolescentes e adultos no ensino fundamental I, II, III e EJA.

Para dar início a prática foi necessário muito diálogo com professora, pois se tratava de turma de EJA, então ela fez uma linha em que trazia conceitos de rádios, relatos de experiência sobre rádio escola e por fim, artigos que falavam sobre educação de jovens e adultos, pois era necessário ter esse conhecimento, tendo em vista que a prática se daria nesse segmento. Primeiro, construiu-se um cronograma de atividades a serem realizadas ao longo do estágio. Para que tivéssemos ideias de como elaborar e fazer atividades que chamassem a atenção e participação efetiva dos alunos a professora nos apresentou alguns recursos tecnológicos que nos possibilitou realizar uma aula diferenciada, mais interessante depois de conhecer autores, e alguns exemplos de atividades partimos para observar, essa foi a segunda etapa nessa fase buscaremos elementos que ajudassem a desenvolver atividades que dessem suporte na construção da rádio escola. O segundo passo foi a construção de uma sequência didática que seria desenvolvida na semana da prática que ocorreu no período de 06 a 14 de junho. Nesse momento era a hora de pôr a mão na massa, então já com a sequência didática elaborada partimos para a sala de aula, montamos a linha do tempo sobre a história do rádio, para que houvesse um entendimento do que estávamos falando, os alunos ouviram um programa de rádio, depois fizemos votação para o nome da rádio que eles mesmo escolheram, elaboraram cartazes com esse nome, desenhos, escolheram músicas para ouvir durante a programação, e por fim, o laboratório de informática da escola tornou-se a rádio escola Terezinha, os locutores ficavam dentro da sala enquanto os ouvintes ouviam-nos no pátio do refeitório.

RESULTADOS

Infelizmente a Base Nacional Comum Curricular ainda não contempla a Educação de Jovens e Adultos, obrigando as escolas a se basearem naquilo que é estabelecido para quem cursa a escola na infância e na adolescência, no entanto a partir do projeto rádio escola em consonância com as competências e habilidades descritas no documento, e fazendo uma avaliação qualitativa, dos estudantes da EJA entende-se que os discentes conseguiram desenvolver a oralidade, no quesito linguagens, nas artes puderam aprender a manusear recursos tecnológicos o que proporcionou a pesquisa, registro e desenvolvimento do projeto estabelecendo uma conexão entre mídia, mercado e consumo de forma crítica, escolheram temas para produzir textos e fazer a leitura através dos canais comunicativos.

Contudo, aqueles que frequentemente estavam presentes se mostraram participativos na elaboração do projeto desde a criação do nome da rádio (Rádio Terezinha) até o momento da culminância em que eles puderam expor seus cartazes e textos elaborados, através das ondas sonoras do rádio, que muito embora tenha sido artesanal acabou sendo maravilhoso e alegre o momento.

CONCLUSÃO

Com o término do componente curricular estágio supervisionado em educomunicação, percebemos sua importância no sentido de fazer uma análise real da teoria aprendida no decorrer do curso, mas também de saber que adaptações são necessárias ao longo do processo ensino aprendizagem. Percebemos o quanto teoria e prática está atrelada e se torna um sistema complexo, e que nem sempre sai como planejado, visto que estamos lidando com seres humanos e que possuem especificidades, a prática em EJA nos possibilitou aumentar essa percepção, pois devemos adequar as atividades as modalidades de ensino.

REFERÊNCIAS

ARROYO, Miguel. **A Educação de Jovens e Adultos em tempos de exclusão. Alfabetização e Cidadania. São Paulo:** Rede de Apoio à Ação Alfabetizadora do Brasil (RAAAB), n.11, abril 2001.

CARRANO, Paulo César Rodrigues. **Identidades juvenis e escola. Alfabetização e Cidadania. São Paulo:** Rede de Apoio à Ação Alfabetizadora no Brasil (RAAAB), n.10, nov. 2000.

CORDEIRO, Ana Claudia M. Palitot, SOUZA, GABRIELA Teixeira. **PIBID um movimento provocador e transformador: reflexões a partir das experiências dos alunos pibidianos.** In REIS, Edmerson dos Santos, TELES, Edilane Carvalho (orgs). **PIBID: abrindo a caixa de pandora da formação docente.** - 1. ed. Curitiba, PR: CRV, 2015. p. 101-114 .

PIMENTA, Selma Garrido. **O estágio na formação de professores: unidade teoria e prática? 4. ed. São Paulo:** Cortez, 2001.

SOARES, Ismar de Oliveira. **Educomunicação: O conceito, o profissional, a aplicação: contribuições para a reforma do ensino médio. São Paulo:** Paulinas, 2011.

**TV ESCOLA E RÁDIO ESCOLA: UMA PERSPECTIVA
EDUCOMUNICATIVA**

André Luiz Ferreira Oliveira

Cursa Licenciatura em Pedagogia - Universidade do Estado da Bahia - UNEB

andreluizlast2@gmail.com

Cleide Mara Macedo dos Santos

Cursa Licenciatura em Pedagogia - Universidade do Estado da Bahia - UNEB

cmacedodossantos@gmail.com

Kleyanne Pereira dos Santos

Cursa Licenciatura em Pedagogia - Universidade do Estado da Bahia - UNEB

kleypsantos@outlook.com

Railan Souza Catarino

Cursa Licenciatura em Pedagogia - Universidade do Estado da Bahia - UNEB

railannego2@gmail.com

INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como objetivo relatar a experiência dos autores, inicialmente, com o funcionamento da TV escola, com vista a expandir o acesso à educação para toda a rede de ensino através da tecnologia e dos meios de comunicação. Adicionalmente, com o suporte da equipe da TV escola, realizamos nosso projeto de intervenção ao acompanhar e gravar o processo de criação e execução de uma rádio escola, na Escola Municipal Professora Terezinha Ferreira de Oliveira, na cidade de Juazeiro-Bahia, desenvolvida numa perspectiva educomunicativa, que posteriormente será apresentado na grade de transmissão da TV escola.

Assim procuramos contribuir com o processo de ensino-aprendizagem de todo o ecossistema escolar e incentivar as demais instituições de ensino da rede municipal a desenvolver esse projeto educomunicativo, realizado durante um estágio supervisionado com alunos do curso de Pedagogia da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), campus de Juazeiro-Bahia; visando aperfeiçoar as práticas pedagógicas docentes em EJA.

FUNDAMENTOS TEÓRICO-PRÁTICOS

De acordo com Tardif (2002), o estágio supervisionado deve ser classificado como um dos ciclos mais significativos para vida acadêmica do aluno de licenciatura. Essa etapa deve ser compreendida

como um período onde os discentes têm a oportunidade de observar, pesquisar, planejar e acompanhar as diferentes atividades. Sendo assim, a sala de aula é o único espaço onde eles têm a possibilidade de estar colocando seus conhecimentos teóricos acadêmicos em prática.

Assim, o estágio supervisionado deve favorecer ao estudante o domínio de materiais teóricos e práticos primordiais para sua carreira, no sentido que, no exercício de sua função, ele possa conseguir concretizar e realizar sua jornada de trabalho como educador. Por meio dessa atividade busca-se alcançar a experiência e o progresso de sua carreira profissional. É importante ratificar que o estágio não se limita somente a isto, ele também é uma prática de pesquisa de amplificação e de constituição de projetos educativos, e claro que isso depende do núcleo a qual está sendo apresentado, como na educomunicação, esta que ressurge como uma forma de diálogo entre as áreas da educação e a comunicação.

Ismar de Oliveira Soares (2012) indica a educomunicação como uma nova forma de unificação de atividades capaz de integrar os meios de comunicação às práxis educacionais visando a produção de conteúdo educativo, e o uso de ferramentas midiáticas, facilitando o ensino e a aprendizagem dos sujeitos envolvidos no processo.

Atualmente estão sendo utilizados, livros digitais, computadores, filmes, vídeos educativos, chatbots para tirar dúvidas dos alunos na sala de aula, esses meios estão cada vez mais presentes no ambiente escolar, e aliado a isso, é necessário que o educador em sua própria formação construa um conhecimento que lhe sirva de base acerca das novas ferramentas tecnológicas que estão sendo implantadas na educação.

Neste seguimento, o meio de intercomunicação é uma opção eficiente para ser aplicado como um material pedagógico, pois ele oferece possibilidades e caminhos essenciais para o ambiente escolar. E pensando neste ponto e nos desafios que a educação atravessa em querer ser próspera, e dialógica com todos os cidadãos que almeja ter acesso a ela, proponho discutir a educomunicação como uma nova prática de ensino e aprendizagem para educação de jovens e adultos (EJA).

Esta modalidade de ensino surge com a intencionalidade de resgatar e minimizar os problemas de exclusão social. Já que o homem é um ser social, hábil, ele é capaz de aprender, e aliado a isso por meio da educação ele tem a possibilidade de construir sua própria identidade, e seu modo de vida em sociedade, e a educomunicação como uma nova prática nessa modalidade de ensino pode estar contribuindo na entrega de métodos de ensino que facilite a aprendizagem dos jovens e adultos, criando aulas que trazem questões que estão relacionadas com seu cotidiano, trabalho assim com: vídeos educativos, entrevistas, criação de radionovelas, fazendo com que as aulas seja menos enfadonha, e sim produtiva.

METODOLOGIA

O projeto de caráter experimental foi realizado de maneira colaborativa entre equipe pedagógica, estagiários e alunos. A ideia foi captar a atuação dos alunos como agentes protagonistas no processo de Educomunicação, com ampla autonomia nas escolhas das abordagens. De maneira análoga à isso, percebeu-se uma melhora no que diz respeito à objetividade e comunicação.

Inicialmente foi realizado um diagnóstico sobre as necessidades e possibilidades escolares em prol da rádio em consonância com a TV Escola, um projeto de âmbito Estadual onde são ministradas aulas e programas interativos para várias regiões da Bahia, a fim de formular estratégias que contribuíssem com o processo criativo de captura de imagens no desenvolvimento da rádio, que ao ser desenvolvida com os alunos seria implementada de forma fixa no ambiente escolar. Ademais, tornou-se importante a distribuição de funções em relação a roteiro, filmagens, ficha técnica e direção.

Posteriormente, foram realizadas filmagens dos alunos em área prática, entrevistas com alunos, professores e coordenação, além de fotos do ambiente escolar e da rádio.

No que se refere aos materiais utilizados, foram utilizados um tripé, uma câmera de filmagem e dois smartphones, além de um computador para desenvolvimento do roteiro e corte das filmagens.

RESULTADOS

A partir das ações realizadas como oficinas que mostram a história da rádio no Brasil; como funciona uma rádio; o que é preciso para montar uma rádio; o funcionamento da rádio e a necessidade de dividir as funções entre os envolvidos, para bom funcionamento desta e finalmente a concretização da rádio escola que começou do zero, usando equipamentos que a escola dispunha como caixa de som e microfone. Todas as ações teve como base as competências e habilidades da BNCC (Base Nacional Comum Curricular) para EJA no campo das tecnologias, o trabalho realizado com as turmas de Eja foi possível alcançar a concretização do projeto rádio escola e esta por sua vez contribuiu com o processo de ensino-aprendizagem dentro de uma perspectiva educacional, comunicativa e organizacional de decisões coletivas, onde o som das vozes de cada participante da instituição no caminhar do projeto se mostraram de igual valor e importância, assim como deve ser um projeto na área da educomunicação mostrando a todos alunos, professores, gestores e etc. que é possível fazer outros projetos onde todas as vozes podem e devem ser ouvidas e consideradas.

Todo o material coletado antes, durante e após a concretização do projeto como fotos, filmagens e outros, foram enviados à direção da TV escola para formatação e exibição na programação da TV, como um quadro para o programa “Tô na escola”, que objetiva apresentar projetos educativos que são desenvolvidos nas instituições de ensino da rede municipal de educação de Juazeiro.

CONCLUSÃO

Portanto, o envolvimento com o Projeto Rádio Escola, nos proporcionou ver a importância de se planejar, administrar e sempre avaliar a comunicação entre os agentes sociais para que a mesma crie melhorias significativas que funcionem dentro dos espaços sociais. A compreensão de que um projeto educacional leva tempo para ganhar forças e se estabelecer por completo, evitou que a desistência e a busca por outro tipo de intervenção fosse por nós abraçada, perdendo de perceber a riqueza de autonomia já alimentada nas práticas dos participantes.

Por fim, tanto conhecer o funcionamento da TV escola, como acompanhar o processo até a execução do projeto educacional rádio escola com os alunos das turmas de EJA na referida instituição, permitiu constatar que para desenvolver a educação em um espaço educativo, é fundamental a criação de um ecossistema comunicativo que possua uma relação boa e saudável entre seus participantes, além do uso adequado das tecnologias da informação por todos no grupo.

REFERÊNCIAS

SOARES, Ismar de Oliveira. **Mas afinal, o que é educação?**. Disponível em <http://www.usp.br/nce/wcp/arq/textos/27.pdf>. Acesso em: 25 de abril de 2012.

TARDIF, M. **Saberes docentes e formação profissional**. Petrópolis, RJ: Vozes, 2002.

GT 03 EDUCOMUNICAÇÃO E TECNOLOGIAS DIGITAIS

Modalidade: Relato de Experiência

RÁDIO WEB EJA

Daniela Brandão Melo, graduanda em Pedagogia, núcleo EDUCOM 8º período, DCH-III/UNEB

E-mail: dbmelo76@gmail.com

Magna Regina da Silva, graduanda em Pedagogia, núcleo EDUCOM 8º período, DCH-III/UNEB

E-mail: : marciaregina09@gmail.com

INTRODUÇÃO

A sociedade contemporânea estabelece que a aprendizagem vai além da sala de aula. É necessário conhecer as mídias e pensar sobre elas em todos os espaços, que compreendem desde a escola básica até a universidade, passando pelo mundo do trabalho. Para tanto, o rádio e tecnologias de informação e comunicação podem fazer-se presentes no ambiente formativo de forma a contribuir para que a partir dos meios se tenha a possibilidade de entender melhor a realidade. Este relato de experiência vem abordar como a comunicação é importante dentro da escola, o projeto de construção de uma rádio escola vem como finalização do estágio supervisionado envolvendo toda a comunidade escolar, partindo do pressuposto que em um projeto Educomunicativo, as mídias são inseridas no currículo escolar com o intuito de auxiliar na aprendizagem, desenvolver o dialogo e apresentar novas tecnologias aos estudantes da EJA. A escolha da rádio como uma tecnologia de referência na educomunicação se dá pelo fato de o veículo ser popular, de fácil acesso e operacionalidade, o que facilita o entendimento pelo público, favorecendo o desenvolvimento do projeto.

O projeto foi executado entre os meses de maio e junho de 2022, na Escola Municipal Joca de Souza Oliveira situada no bairro Maringá da cidade de Juazeiro Bahia, na turma de EJA, etapas I, II e III. Entre os meses de maio e junho de 2022. Tal relato fez parte da disciplina Estágio Supervisionado III, do núcleo de Educom, no 7º período de pedagogia noturno, mediado pela professora Drª. Elis Rejane Santana da Silva.

Conforme Saviani (1997, p.76):

A disseminação dos meios de comunicação de massa é um dado que a escola não pode ignorar, porque eles têm um peso importante nas vidas das crianças e à escola cumpre levar em conta esse dado e procurar responder a essas necessidades de diferentes maneiras, seja em termos de se adequar a essa nova situação, seja em termos de incorporar alguns desses instrumentos no seu próprio processo de trabalho.

Saviani ao falar sobre a comunicação de massa deixa claro que é uma ferramenta de grande importância na aprendizagem, o aprender a se expressar seja para adultos ou crianças expõe uma

deficiência do ecossistema escolar, onde em sua maioria apenas o professor tem lugar de fala, e a opinião dos alunos não é de grande valia.

FUNDAMENTOS TEÓRICO-PRÁTICOS

Como fundamentação teórico-prática, o projeto se baseia nos estudos de Educomunicação. A Educomunicação é entendida pela ABPEducom como um paradigma orientador de práticas sócio-educativo-comunicacionais que têm como meta a criação e fortalecimento de ecossistemas comunicativos abertos e democráticos nos espaços educativos, mediante a gestão compartilhada e solidária dos recursos da comunicação, suas linguagens e tecnologias, levando ao fortalecimento do protagonismo dos sujeitos sociais e ao conseqüente exercício prático do direito universal à expressão. e como panorama, a prática da cidadania, considerando o quadro de acesso à informação e também ao conhecimento. As atividades do projeto se desenvolvem por meio da inserção de uma rádio escola, da elaboração de um plano de estudo e aplicabilidade do uso de tecnologias. O projeto destaca que:

A partir do próprio contexto escolar e do plano de trabalho proposto, os participantes devem sentir-se aptos a usar a comunicação e as tecnologias de modo eficiente e responsável, transformando os processos de sua rotina em atitudes empreendedoras. Espera-se que sejam capazes de trabalhar e criar em grupo, planejar, liderar, avaliar e comunicar com clareza suas ideias. Rádio e Tecnologias na escola (Pâmela Andrade de Moraes/ Laureane Tramontina Zeni, 2016, p. 1).

Segundo Raddatz (2011, p. 87), “o rádio é o meio de comunicação que mais desenvolve a oralidade e que mais se assemelha com a linguagem cotidiana”. Realizar o projeto no EJA exigiu um planejamento estratégico, e adequado aos estudantes, devido à faixa etária e com o agravante de serem alfabeticos.

METODOLOGIA

O projeto foi executado na Escola Municipal Joca de Souza Oliveira. Ao chegarmos no local, fomos muito bem acolhidos. A orientação na primeira semana era para coletar dados, observar o ambiente e os alunos. Ao final da semana de observação propomos uma roda de conversa, nesse momento foi feita uma dinâmica onde os alunos se apresentaram expondo seus desejos e anseios, também falaram sobre suas vidas e como chegaram ao EJA, todos esses dados foram importantes para em seguida apresentamos o projeto para a turma. Em nosso segundo encontro, montamos o projeto com o auxílio dos alunos, tudo foi feito em equipe. No terceiro encontro aconteceu a escolha do nome da Rádio e a divisão das funções dos alunos na execução do projeto.

Antecedendo o dia da exibição da rádio foi realizado um laboratório de treinamento, para apresentação da rádio, para os estudantes do curso de pedagogia do 7º período na disciplina estágio supervisionado III, com o auxílio do professor de informática, professora regente, coordenação e

direção da escola, o projeto saiu do papel. Para apresentação da rádio onde cada participante assumiu seu papel, os alunos ficaram responsáveis pelo roteiro junto com a equipe de estágio, o professor de informática junto com a equipe de estágio organizou o equipamento para a transmissão da rádio, tivemos dois quadros na programação, no primeiro momento a abordagem era sobre educação, seguindo o cronograma, foi feita a transmissão de uma música escolhida pelos alunos, “Seguindo em Frente” de Almir Sater, essa escolha foi feita por conter uma história em sua letra que se assemelha a história de vida dos alunos. A rádio foi ao ar através do canal da UNEB, no YOU TUBE, a Rádio Web EJA, apresentada pela equipe de estágio e pelos alunos da instituição, no dia 14 de junho de 2022, às 19h30min horas.

RESULTADOS

A Educomunicação tem como objetivo tornar o aluno como protagonista do seu aprendizado em sala de aula estabelecendo uma comunicação entre todos, com cunho voltado para a reflexão, abordando vários significados para assim desenvolver o pensamento crítico do sujeito. O principal resultado proposto no projeto era a construção junto com os alunos de um programa de rádio. Sendo alunos do EJA havia a incerteza de que não aceitassem a proposta de rádio Web, a turma foi bastante receptiva e não se opôs a idéia, tanto os professores como a equipe gestora apoiaram o projeto. Vencidos pelo dia de trabalho e o cansaço, e ainda estando em fase de alfabetização poderiam ter receio de não conseguirem cumprir todas as etapas, surgindo assim a ideia do laboratório, pois visualizando o projeto da rádio a assimilação ficou mais simples para todos. A exibição deles na live foi o ápice do projeto, os alunos cederam no momento da apresentação, vendo que apenas suas vozes não seriam suficientes.

CONCLUSÃO

Enquanto pedagogas, podemos afirmar que esse projeto de estágio nos revelou uma forma de aprendizagem mais fluida, pois as tecnologias hoje fazem parte do nosso dia a dia, sendo uma forma de encurtar distâncias, abrir novas janelas de aprendizagem, manifestar novos desejos, ampliar a criatividade. Assim a educomunicação vem ganhando um público menos conectado as novas mídias, e assegurando que o processo de aprendizagem em Educom pode e deve ser apresentado nas escolas mais amplamente. De fato, a educomunicação está estendendo o seu campo de atuação, possibilitando interação e criando um vínculo entre escola e comunidade, transfigurando o ecossistema ao seu redor.

Diante das etapas vivenciadas é notório que o fechamento do projeto em uma LIVE foi a cereja do bolo. Todos participaram entusiasmados com a possibilidade de deixar registrada a participação deles nesse projeto, demonstrando habilidade e compreensão nos processos de utilização

de novas mídias, entusiasmo diante de tecnologias até então desconhecidas, os estudantes da EJA apresentaram uma satisfação facilmente reconhecida em seus rostos, como foi na LIVE. Assim foi desenvolvida uma aprendizagem significativa nos padrões de Educomunicação.

REFERÊNCIAS

RADDATZ, Vera Lucia Spacil. **Projeto rádio na escola: uma prática educomunicativa.** Revista Conhecimento Online, Ano 3, Vol. 1, março de 2011.

SAVIANI, D. **Brasil: Educação para a elite e exclusão para a maioria. Comunicação & Educação**, nº 8. São Paulo: CCA-ECA-USP/Moderna, 1997, p.76.

MORAES, Pâmela Andrade de/ ZENI, Laureane Tramontina. **Educomunicação: rádio na escola como componente de ensino**, 2016, p. 1.

O CORPO E SEUS AFETOS: HORIZONTES EDUCOMUNICATIVOS NA PRÁTICA DE YOGA EM ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO.

Moisés Cavalcante Cardoso, Universidade do Estado da Bahia

E-mail: cardoso123cavalcante@gmail.com

João Jose de Santana Borges, docente UNEB

E-mail: joaomundo1@gmail.com

RESUMO

As práticas desenvolvidas pelo Grupo de Pesquisa Corpoética no Centro Estadual de Educação Profissional em Gestão de Negócios do Norte Baiano (CEEP) tiveram como um dos objetivos relacionar a corporeidade com uma compreensão das mídias e das redes sociais e como elas nos afetam. A pesquisa em andamento visa compreender como a prática do yoga pode contribuir para a criação de um ambiente de ensino-aprendizagem democrático, pautado pelo auto-cuidado e pelo auto-conhecimento. Os principais referenciais teóricos são fundados na socioantropologia do corpo, sendo este tomado enquanto objeto de estudo da comunicação, e entendido como sujeito cultural. O projeto buscou problematizar as implicações do corpo e dos afetos e de como se dá a aprendizagem através das disposições corporais e afetivas, e de como o ser se situa no mundo, através do corpo (Bourdieu, 2001). A pesquisa tem revelado que as técnicas psicofísicas do Yoga tendem a contribuir para a percepção das condições do corpo enquanto meio de comunicação e de suas potencialidades. Assim, um corpo por mais que aparentemente seja micro em uma sociedade, as injunções sociais são sofridas pelo corpo, e em certo sentido, sua atuação pode transcender de forma significativa e afetar o mundo e o outro. A disposição para o aprendizado e para a compreensão crítica dos conteúdos escolares foi, em boa medida, otimizada, de acordo com os relatos dos vinte estudantes que participaram com regularidade das oficinas. Foi constatado que o autocuidado com a saúde mental e corporal deve ser levado em conta nos processos de aprendizagem. **Palavras-chave:** afetos; educomunicação; yoga; redes sociais.

INTRODUÇÃO

A escola é um espaço de conhecimento que geralmente está condicionada a estudos técnicos para vestibulares, concursos e, via de regra, direcionada a uma profissão. É o caso da escola Centro Estadual de formação Educacional em gestão e negócios do Norte Baiano em Juazeiro (CEEP) que, além de possibilitar a conclusão do ensino médio, proporciona aos estudantes uma formação para o mercado de trabalho.

Além desta formação, no segundo semestre de 2019, a escola e os estudantes contaram com atividades extracurriculares desenvolvidas pelo projeto Corpoética da Universidade do Estado da Bahia, Campus III no Departamento de Ciências Humanas em Juazeiro-Ba que tem como objetivo experimentar técnicas de yoga no ensino-aprendizagem em escolas da rede pública.

O programa conta com a iniciativa da (FAPESB) denominado de “Inovações em práticas educacionais” desde 2012. Além disso, os alunos puderam narrar como as práticas ajudaram a vencer obstáculos no ano de 2019, bem como refletir sobre quais foram as dificuldades enfrentadas para participar do projeto, os aprendizados que lhe marcaram no Corpoética. Descreveram ainda, sobre

quais mudanças puderam ser notadas em seu corpo e mente após as práticas, e ainda apresentaram quais valores foram compreendidos sobre a prática de yoga na escola.

O projeto é coordenado pelo pesquisador docente João José de Santana Borges que contou com a participação dos professores e estudantes do CEEP, também com os estudantes de jornalismo em multimeios e pedagogia da UNEB de Juazeiro-Ba, além da cooperação dos estudantes universitários de farmácia, medicina, administração e psicologia da Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf). Entre uma das pautas escolhidas pelos alunos, o debate envolveu questões relacionadas à saúde mental dos mesmos durante o período em que viviam nessa fase de preparação para o mercado de trabalho.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O yoga é uma prática milenar uma filosofia de vida que associado a exercícios físicos, técnicas de respiração e [meditação](#), pode proporcionar ao ser humano vários benefícios à saúde física e mental, fundamental para aliviar o estresse, desenvolver autoconhecimento, aumentar a concentração, vencer obstáculos, além expandir a criticidade.

Patañjali foi o primeiro a sistematizar os ensinamentos do Yoga, compondo-o em oito partes, que são os *Yamas* (ética), *Niyama* (conduta), *Ásana* (postura física), *Pranayama* (respiração), *Pratyahara* (abstração dos sentidos), *Dharana* (concentração), *Dhyana* (meditação) e *Samadhi* (plenitude).

A obra intitulada “Sutras do Yoga de Patañjali” ou “Yoga Sutras de Patañjali” é uma das principais obras literárias dos Vedas e é considerado um clássico que condensa todo o conhecimento necessário a um praticante ou estudante de yoga. Até hoje, não se sabe se Patañjali foi uma pessoa, um grupo de indivíduos ou uma figura mítica. Ainda, alguns autores o consideram como um grande filósofo indiano (Taimni, 1986/2011) ou como o grande mestre do yoga (Arieira, 2017); todavia, sabe-se que foi ele quem compilou esse conhecimento em 196 aforismos na obra *Yoga Sutras*, uma das mais importantes referências sobre o tema. (FOLETTTO, 2019)

Isto posto, o praticante que vivencia estes conhecimentos busca encontrar sua natureza essencial, pois seus conceitos intencionam valorizar a paz interior e a não-violência. Em boa medida, é possível inserir esses valores em diversos ambientes como, por exemplo, escolas, hospitais, empresas, em casa, entre outros, com a finalidade de otimizar, harmonizar e beneficiar os corpos e a mentes das pessoas nestes espaços.

Uma palavra *himsa* significa "injustiça" ou crueldade', mas *Ahimsa* é mais do que a simples ausência de *himsa*, o que sugere o prefixo *Ahimsa* é mais do que somente ausência de violência. Significa gentileza, amizade e cuidados com outras pessoas e coisas. (DESIKACHAR, 2007, p. 154)

Dessa forma, a yoga tem sua importância por transformar positivamente o universo intersubjetivo através da *Ahimsa*, uma atitude que significa não-violência em qualquer das esferas da ação humana, sejam estas, física, verbal ou mental. (GALTUNG, 2003). De modo geral, entende-se que seus

valores são benéficos às relações humanas, sobretudo por atuar em um trabalho intenso de autocuidado com o corpo, as emoções e a mente.

Nesse sentido, a pesquisa na escola (CEEP) teve como objetivo refletir sobre a corporeidade na comunicação através de conteúdo midiáticos percebendo estes valores do yoga apreendidos. A prática do Yoga em tal contexto tem ainda a preocupação, tanto filosoficamente como biologicamente, através do trabalho intenso sobre as glândulas endócrinas, de reduzir problemas relacionados à saúde mental, conforme as pesquisas têm indicado.

O yoga é confrontado com outras intervenções como o relaxamento, observa-se que ambas as técnicas produzem reduções na ansiedade, mas só yoga é capaz de melhorar significativamente diferentes domínios do estado de saúde, como a saúde mental e a função do papel emocional. Os efeitos do yoga sobre a ansiedade parecem ocorrer devido a uma resposta de relaxamento, uma redução generalizada na excitação somática produzida por uma atividade alterada do eixo HPA e no sistema nervoso autônomo (AIVAZYAN, 1990).

Nessa perspectiva, este trabalho consistiu em compreender, a partir do Yoga, como estes corpos e mentes juvenis pensam temas presentes na sociedade contemporânea, como ansiedade, auto-estima e depressão – assuntos bastante comentados pelos estudantes, contando com a participação da professora, mestre e universitários, ao longo das oficinas.

A partir desse conjunto de experiências, o presente artigo se propõe a tematizar a noção de corpo em Espinoza, pois para o filósofo o corpo é definido de duas maneiras simultâneas. De um lado, temos a noção filosófica de “corpo menor”, que consiste nas relações de repouso e movimento, de velocidade e de lentidão entre partículas que definem um corpo. Do outro lado, um corpo que afeta outros corpos e que é afetados por outros corpos, definindo um corpo na sua individualidade.

Spinoza (2015), considera que os corpos, em suas relações com outros corpos, sofrem constrangimentos ou expansões de potência que são expressos na mente por meio das ideias e esta é a dimensão afetiva da experiência, pois o afeto é entendido por ele (2015, p. 98), [...] “como a substância que apresenta uma potência absoluta e infinita de afetação, enquanto os modos variam, o que significa que experimentam transições, que são chamadas de afetos”. Esta definição nos remete a pensar a potência dos afetos na área de educação, mais precisamente na Educação Infantil, onde os corpos estão em pleno desenvolvimento e a sede de movimentos, característicos a esta faixa etária, proporciona sobre o olhar de Spinoza, uma afetação dos corpos, e o autor reafirma: (SPINOZA 2015, p. 98). (PEREIRA, MELLO, VANZUITA, BARBOSA, SOUZA, MARCO, MARTINIS, TRENTIN, 2017).

Os corpos partem de uma única natureza, uma substância e atributos que formam os indivíduos, pois ela própria varia de uma infinidade de maneiras. Na visão de Espinoza, é a exposição de um plano de imanência, onde os corpos, almas e indivíduos possuem, sendo um plano geométrico de intercessão.

Ainda a definição de corpo na visão de Espinoza implica que não se trata apenas formas ou divisões: é ter a individualidade da vida numa relação complexa com velocidades diferenciais no plano de imanência, com proporções simples: uma cinética e a outra dinâmica. Contudo, no meio dessas proposições, se a gente as vive é muito mais complicado de tornar-se “espinosista” antes de percebido o porquê.

O fato é que ninguém determinou, até agora, o que pode o corpo, isto é, a experiência a ninguém ensinou, até agora, o que o corpo – exclusivamente pelas leis da natureza enquanto considerada apenas corporalmente, sem que seja determinado pela mente – pode e o que não pode fazer” (SPINOZA, 2015. p. 100). (PEREIRA, MELLO, VANZUITA, BARBOSA, SOUZA, MARCO, MARTINIS, TRENTIN, 2017).

O poder de afetar e de ser afetado é uma preposição do corpo, que não se define pelos órgãos ou formas, mas sim, pelo modo ou modificações. Todavia, pensar teoricamente não é suficiente, pois concretamente um modo é uma relação de complexidade no corpo, mas também no pensamento.

Na noção de Espinoza, o pensamento é um corpo que pode afetar e ser afetado com a capacidade de sentir os afetos e se os animais produzem afetos também são um corpo a serem afetados e afetam. Isso pode ser definido pela etologia, um estudo do comportamento da velocidade e da lentidão, ou seja, os poderes de afetar e ser afetado.

Por tanto, é possível dentre este e outros estudos colaborar com a pesquisa desenvolvida no projeto Corpoética, já que visa, em termos da experiência de grupo, trabalhar a saúde emocional, mental e corporal, neste caso, com estudantes e adolescentes. Entender como os corpos são afetados uns pelos outros consiste em um dos principais desafios das práticas de yoga em grupo, nas escolas.

Por fim, o projeto de pesquisa desperta ainda para uma educação de convergência inspirado em Pierre Lévy e também em Henry Jenkins que trabalham com perspectiva de uma inteligência coletiva que pode inspirar novas posturas políticas. Por tanto, para efeito deste trabalho, foi indispensável contar com o suporte de videoclipe e debate acerca das imagens e conteúdo das linguagens audiovisuais difundidas nas mídias e nas redes sociais. Este resultou na atividade de culminância dessa fase do projeto.

Um yoga educacional, tal como agora se apresenta, em seu caráter mesmo de indeterminação e possibilidade, na medida em que aposta na ampliação dos movimentos do corpo e na sua capacidade incessante de re-significação, poderá ser um importante campo expressivo de aprendizagem e ação. (BORGES, 2018).

METODOLOGIA

A primeira fase da pesquisa consistiu em um momento de sensibilização para com a proposta educacional do yoga, tematizando a corporeidade no ambiente educacional. A adoção das oficinas de yoga possibilitou que as técnicas da tradição yogue fossem apreendidas, enquanto modos

somáticos de atenção, através de movimentos corporais, posturas psicofísicas, exercícios respiratórios, técnicas de relaxamento e de meditação.

A segunda fase da pesquisa implicou na formação de grupos focais que buscavam tematizar tópicos relacionados ao corpo (CSORDAS, 2013), como a etnicidade, o racismo, os diálogos intergeracionais, focalizando os modos de ser e de estar em sala de aula, bem como aspectos relacionados à cidadania, que eram suscitados ao longo das oficinas. Além do diário de campo, comum à observação participante, foram realizados grupos focais e entrevistas nãoestruturadas com os participantes da experiência.

Por fim, a terceira fase da pesquisa consistiu em aplicar uma entrevista com perguntas semiestruturadas a cada estudante individualmente, com o objetivo de coletar suas percepções singulares da experiência, integrando os seguintes questionamentos:

1. Como você se sente ao praticar yoga na escola no período durante as aulas? 2. Quais mudanças pode perceber em você ao fazer yoga na escola? 3. Qual ou quais aprendizados mais lhe marcaram no Corpoética e porquê? 4. Que tipo de obstáculo você pode vencer no fim do ano de 2019 na escola? 5. Como as práticas te ajudaram neste processo? 6. Quais são as dificuldades que você enfrentou para continuar a sua participação? 7. Quais mudanças você pode notar em seu corpo e mente após as práticas? 8. Quais valores você pode compreender sobre a prática de yoga? 9. Você acha que o projeto deve continuar? Por quê?

RESULTADOS

As técnicas psicofísicas do Yoga tendem a contribuir para a percepção das condições do corpo enquanto meio de comunicação e de suas potencialidades. Assim, um corpo por mais que aparentemente seja micro em uma sociedade, as injunções sociais são sofridas pelo corpo, e em certo sentido, sua atuação pode transcender de forma significativa e afetar o mundo e o outro.

As disposições para o aprendizado e a para a compreensão crítica dos conteúdos escolares foram, em boa medida, otimizadas, de acordo com os relatos dos vinte estudantes que participaram com regularidade das oficinas.

Foi constatado que, na visão dos estudantes, o autocuidado com a saúde mental e corporal deve ser levado em conta nos processos de aprendizagem, tanto no âmbito escolar quanto na vida, nas relações interpessoais e na percepção de si como sujeito político, conforme se pôde verificar durante as entrevistas.

De acordo com os nove depoimentos colhidos em entrevistas durante as oficinas, a atividade de yoga nas escolas consistiu em um “despertar de consciência” para outras áreas da vida além da escola, em uma apreensão da qualidade de cultivo dos afetos, da ética e dos modos de se estar no mundo consigo e com os outros. É o que mostra a experiência da estudante Hillary, participante da experiência.

“Sinto-me muito feliz, pois nem todos teve o privilégio de melhorar o humor, mente e corpo. Este ano consegui vencer vários obstáculos e essa experiência me ajudou a ficar mais leve, a ter mais contato com meu corpo, chegar no horário, estar mais tranquila e ter a mente mais calma. E o que mais me chamou atenção foi o trabalho em equipe, o esforço para estarmos um lado do outro, através das atitudes. Penso, que o yoga é uma coisa simples, mas que pode ajudar muitas pessoas inclusive com depressão, ansiedade”.

Posto isto, estes relatos/entrevistas buscaram compartilhar conhecimentos a partir das vivências dos estudantes do CEEP, registrando e expondo os conhecimentos adquiridos nas oficinas e suas percepções durante as práticas de yoga no projeto Corpoética, quando tiveram a oportunidade de refletir sobre o corpo nos meios de comunicação: as projeções de si nas redes sociais, os padrões de beleza, a estigmatização da pobreza, além da saúde mental e das pressões que sofrem nesse contexto de escolha dos caminhos profissionais.

Maycon Kilder de 16 anos estudante do CEEP, diz que o yoga faz com que ele tenha mais disposição, autocontrole, “se sentir mais relaxado, revigorado”, além de melhorar sua relação intrapessoal. Aprendeu, que fazer uma respiração mais consciente melhorando seu humor, “*Não vou esquecer sobre aula de anatomia e dos exercícios (posições) kkkk*”, afirma o aluno. Adolescente, Laíse relata que se sente “desinteressada”, mas percebe uma melhora na postura, leveza no corpo, uma melhora nas emoções “*Teve uma prova que exigia muita concentração e estudo, antes do yoga não conseguia me concentrar naquela disciplina e depois das práticas de yoga pude me concentrar mais, com isso consegui aprender o assunto e isso me deixou muito mais feliz*” relata a estudante. Explica ainda que, com o Yoga, pôde compreender sobre a não violência, que “devemos respeitar o nosso corpo, os nossos limites e que faz muito bem tanto para nós quanto para o outro”. E ela completa: “*Às vezes, precisava ir para o interior e isso dificultava um pouco minha participação, porém foi nas últimas aulas que consegui comparecer, contudo, valeu a pena, pois acho que reaprendi a respirar*”.

Ela acredita que o projeto deveria continuar, porque pode ajudar muitas pessoas, “*Pude participar das práticas com minha irmã e isso melhorou muito até o nosso relacionamento, nos tornamos mais próximas e passamos a entender melhor uma a outra*”.

Para uma outra aluna, o projeto “foi uma experiência linda e incrível que pude vivenciar experiências diferentes que acrescentou muito em sua vida”, pois fez ela refletir sobre a vida dos amigos, familiares e melhorou seu rendimento escolar. “*Por ter me feito tão bem e por ser acolhedor, me ajudou a ajudar os outros, então gostaria muito que o projeto continuasse e continuar participando*”, afirma a jovem.

Karem declara que, assim como os outros alunos, se sente melhor ao participar do Yoga, pois as dores na coluna reduziram bastante, melhorou sua concentração, diminui o estresse, a ansiedade, dores nas articulações e melhorou o sono. Percebe ainda, a postura mais adequada e pensamentos mais positivos.

Lígia conta que a prática da yoga chegou para ela em um momento bastante delicado, pois estava passando por alguns problemas que tiravam a sua paz e deixavam-na muito triste.

“Eu não estudava no CEEP, mas minha irmã estuda lá, então ela me convidou pra participar das práticas e eu não pensei duas vezes, e desde o primeiro contato com a yoga e com os colegas eu já senti uma energia muito boa, e uma sensação de alívio, de tranquilidade que eu não sentia há muito tempo”, afirma.

A jovem diz que a primeira mudança foi mental, pois aprendeu a controlar mais ansiedade através da meditação, *“Senti uma mudança no meu corpo também, eu tenho hérnia de disco e faço tratamento com fisioterapia, depois da yoga minhas dores também diminuíram”* declara.

A participante do projeto fala que o mais lhe marcou foi o companheirismo, o abraço no final da prática, *“Dava vontade de não soltar mais e a meditação me faz sentir em outro lugar, em paz”*, afirma.

Aluna sugere que os encontros sejam mais longos, porque o yoga muda a vida de muitas pessoas para a melhor, inclusive a dela, *“Tenho muita gratidão por vocês que fazem parte desse projeto maravilhoso e espero encontrá-los novamente em breve”*, conclui a jovem.

Ao final das reflexões e das atividades desenvolvidas com os estudantes, o abraço coletivo, sempre realizado antes da pandemia, evidenciou um caráter “terapêutico”, que propiciava a integração da sala como um corpo coletivo, com um maior cuidado nas relações e na rede de afetos que moviam os estudantes. Os relatos demonstraram o quanto foi importante para a escola acolher tais atividades de cunho educacional.

CONCLUSÃO

A experiência desenvolvida pelo Corpoética na escola CEEP teve como finalidade, além de relacionar temas relacionados à recepção crítica da mídia, oferecer um espaço de escuta, onde corpos e mentes se sentissem acolhidos. Através das oficinas de Yoga, foi possível também associar temas comuns às redes sociais e como estas são vivenciadas pelos estudantes, que muitas vezes se sentem ignorados pela rotina cansativa, técnica e, por vezes, estressante da escola.

Conforme abordado anteriormente, o projeto Corpoética encontrou suas bases teóricas numa socioantropologia do corpo, buscando compreender o modo como aprendemos na perspectiva em que o ser se situa no mundo (Bourdieu, 2001). Mas é através da prática do Yoga educacional que a experiência transformadora se realiza junto aos sujeitos da pesquisa, na medida em que as afecções e os afetos são vividos e refletidos. Em uma das publicações do Blogger Corpoética, João José Borges utiliza uma metáfora para descrever essa ideia de potência encarnada do corpo no mundo: *“o corpo está situado em uma cartografia social que carregamos, com suas dobras e limitações. Quando *executo ásanas*, estou interferindo no mundo. Meu corpo é um mapa *mundi* em uma escala micro”* - afirma o estudioso.

Assim, um corpo, por mais aparentemente micro que seja em uma sociedade, sua atuação pode transcender de forma significativa e afetar outros corpos e assim afetar o mundo. Então é preciso que o autocuidado de sua potência, em termos de saúde mental e emocional, seja uma das prioridades, assim como outros estudos adquiridos nas escolas são fundamentais para a vida.

REFERÊNCIAS

BORGES, Joao Jose de Santana; MICOL, Lara. **Corpoética: Yoga nas escolas**. Curitiba: CRV, 2017.

BORGES, João José. **O corpo em ética**. 24. Set 2016. Disponível em: <https://corpoetica2.blogspot.com/2016/09/o-corpo-em-etica.html>. Acesso em: 10 Abr. 2022.

BORGES, João José. **O corpo em ética**. 24. Set 2016. Disponível em: file:///C:/Users/User/Downloads/os%20caminhos%20do%20corpo.pdf. Acesso em: 08 Agos. 2022.

BOURDIEU, Pierre. O conhecimento pelo corpo. In: **Meditações Pascalianas**. São Paulo: Bertrand Brasil, 2001. CSORDAS, Thomas. **Corpo/significado/cura**. Porto Alegre: editora da UFRGS, 2013.

MARIANO, Agnes. A entrevista como tema de pesquisa no campo da comunicação. **REVISTA FAMECOS (IMPRESSO)**, v. 25, p. 28307, 2018. Disponível em: <https://www.redalyc.org/jatsRepo/4955/495557631006/html/index.html>. Acesso em: 09 Abril, 2022.

NAGAMINI, E. **Comunicação e Educação: Questões teóricas e formação profissional em Comunicação e Educação**. 1. ed. Ilhéus: Editus, 2016. v. 1. 287

PEREIRA, Alessandro; MELLO, Alessandra; VANZUITA, Alexandre; BARBOSA, Ana Clarisse; SOUZA, Fernanda; MARCO, Greissa; MARTINIS, Rudnei; Valéria, TRENTIN. **Compreensão do corpo na perspectiva spinoziana: um olhar sobre a educação infantil**. Revista ESPACIOS. ISSN 0798 1015 Vol. 38 (Nº 60) Año 2017. Disponível em: <https://www.revistaespacios.com/a17v38n60/a17v38n60p17.pdf>. Acesso em: 08. Agos. 2022.

PRATES, Ricardo. **O que é o Yoga Sūtra de Patañjali**. Gandiva Yoga. 30 mar. 2016. Disponível em: <http://www.site.gandiva.com.br/o-que-e-o-yoga-sutra-de-patanjali/>. Acesso em: 10 Abr. 2022.

VORKAPIC, Camila Ferreira; RANGE, Bernard. Os benefícios do yoga nos transtornos de ansiedade. **Rev. bras.ter. cogn.**, Rio de Janeiro , v. 7, n. 1, p. 50-54, jun. 2011 . Disponível: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1808-5687. Acesso em 10 de Abr. 2022.

KUPFER, Pedro. **O Yoga em 8 Passos de Patañjali**. yoga.pro.br. 24 jul. 2000. Disponível em: <https://www.yoga.pro.br/o-yoga-de-patanjali/>. Acesso em: 10 Abr. 2022.

A DINÂMICA DO SOFTWARE GEOGEBRA: DISCUSSÕES, APLICAÇÕES E RELEVÂNCIA DIDÁTICO-PEDAGÓGICA NO ENSINO DE CONTEÚDOS MATEMÁTICOS

Felix Augusto do Carmo Silva- PPGESA/UNEB/DCH-III

Universidade do Estado da Bahia

E-mail: facsilva@uneb.br

RESUMO

O objetivo deste ensaio foi trazer uma proposta didático-pedagógica do software educacional de matemática dinâmica GeoGebra como ferramenta educacional de auxílio no ensino de conteúdos matemáticos. O GeoGebra combina geometria, álgebra, tabelas, gráficos, estatística e cálculo numa única aplicação. Além desses recursos ele possui uma interface amigável, com vários recursos sofisticados, além de ser um software disponível em vários idiomas para milhões de usuários em todo mundo, é gratuito e de código aberto. Desenvolver atividades em sala de aula usando o GeoGebra como uma ferramenta de auxílio no ensino de conteúdos matemáticos, torna a aprendizagem significativa e prazerosa, além de trazer um novo olhar para as práticas educacionais no contexto da matemática. O percurso metodológico que norteia este ensaio fundamentou-se numa investigação teórica utilizando vários autores, tais como: FOLLADOR (2007), GILLERAN (2006), LOPES (2005), BENTO (2010), MORAN; MASETTO; BEHRENS (2011). A pesquisa em questão procurou trazer contribuições relevantes para o ensino de conteúdos matemáticos usando a tecnologia como suporte auxiliar das práticas educacionais.

Palavras-chaves: GeoGebra; matemática; tecnologia digital; ensino-aprendizagem.

INTRODUÇÃO

Durante dois cursos de extensão nos anos 2020 e 2021 de 180 horas cada um em “Tecnologias Digitais na Educação” pela Universidade Federal do Ceará surgiu o desafio buscar mais conhecimentos referentes à aplicação das tecnologias digitais no aprimoramento das práticas educativas. Neste sentido, foi preciso aprofundar mais o estudo através de pesquisas, de leituras referentes ao assunto em questão, e assim apropriar-se da relevância didático-pedagógica que as tecnologias digitais têm para o ensino, principalmente para o ensino de conteúdos ligados à matemática.

Pensar a inserção de um software de matemática dinâmica como ferramenta capaz de auxiliar e tornar interessante o ensino de conteúdos matemáticos é imprescindível para o processo de ensino-aprendizagem, uma vez que, a tecnologia foi criada com o objetivo de facilitar e auxiliar as atividades diárias dos seres humanos. O objetivo principal deste trabalho é trazer discussões, possibilidades e utilidades do software GeoGebra na aprendizagem matemática.

A escola precisa pensar em alternativas metodológicas capazes de auxiliar o ensino de conteúdos matemáticos. As tecnologias digitais da informação e comunicação⁶ (TDIC) precisam ser postas em prática, uma vez que, em pleno século XXI a aprendizagem escolar não deve ser pensada de forma distante das tecnologias.

Assim, o uso das tecnologias digitais no ensino faz surgir novas formas de interações entre os seres humanos e as máquinas, emergindo dessas interações novas formas de aprender (LOPES, 2005). E essas interações vão criando mecanismo de apropriação do conhecimento numa dinâmica entrelaçada entre os sujeitos de cultura e o objeto de cultura que são os artefatos digitais.

Dessa maneira, pensar a tecnologia digital como mecanismo de mediação da aprendizagem, força-nos a dizer que são inúmeras as possibilidades de aplicação em de todas as áreas do conhecimento, e na matemática essas aplicações dão forma ao objeto estudado através da manipulação digital na qual os conteúdos ganham um formato diferenciado através dos algoritmos criados para a execução das atividades que comportam os conteúdos matemáticos.

Desse modo, discutiremos neste estudo a relevância do software educacional de matemática dinâmica GeoGebra como ferramenta educativa que pode auxiliar no ensino dos conteúdos matemáticos em todos os níveis de ensino que vai desde o ensino fundamental à educação superior.

DESENVOLVIMENTO

O mundo vem passando por grandes transformações econômicas, sociais, culturais e educacionais. A escola vive em meio a todas essas mudanças, e nessas transformações ela precisa encontrar alternativas relevantes de impacto positivo no processo de ensino-aprendizagem, e uma das alternativas é pensar o meio tecnológico como fator imprescindível para as práticas educacionais. (LOPES 2005).

Ainda segundo Lopes (2005, p. 35) “As tecnologias podem potencializar o processo educativo, tornando-o mais interessante e dinâmico”. Dessa forma as tecnologias são imprescindíveis para o campo educacional e para as necessidades do mundo contemporâneo. Com o progresso das TICs (Tecnologias da Informação e Comunicação) e das TDICs (Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação) o mundo contemporâneo tem assistido o surgimento de novas ferramentas como possibilidades de inserção no processo de ensino-aprendizagem como softwares educativos, novos programas e aplicativos de internet que chegaram trazendo novas formas de pensar a realidade.

Neste sentido, “Não se pode negar que, durante as últimas décadas, a revolução tecnológica vem tendo um impacto considerável e está mudando o cotidiano.” (GILLERAN, 2006, p. 85). Essa

⁶ Segundo a professora Dra. e pesquisadora Vani Moreira Kenski “As TDICs referem-se, portanto, a qualquer equipamento eletrônico que se conecte à internet e possibilite interação e comunicação em rede. As TDICs englobam computadores, celulares, tablets... e tantos outros dispositivos – conectados à internet que possibilitam o acesso, a interação, a comunicação, o compartilhamento e a ação em colaboração entre pessoas e outros dispositivos digitais”.

revolução tecnológica vem mudando o comportamento e trazendo desafios para todos os sujeitos que necessitam de alguma forma usar essas ferramentas no dia a dia.

O campo educacional se insere diretamente na necessidade de usar a tecnologia como ferramenta auxiliar no processo de ensino-aprendizagem com os professores tendo a missão de trazer essas ferramentas para dentro da sala de aula. Parra (1996, p. 11) afirma que “a missão dos educadores é preparar novas gerações para o mundo em que terão que viver”, ou seja, proporcionar-lhes um ensino pautado nas habilidades e necessidades que o mundo contemporâneo exige.

Neste sentido, todos os atores do campo educacional têm a responsabilidade pela busca de novas possibilidades, porque “a escola tem o papel de socializar os novos saberes e sistematizar os saberes empíricos dos estudantes, de modo a prepará-los tanto para continuarem seus estudos, quanto para o mundo do trabalho.” (FOLLADOR, 2007, p. 13).

É imprescindível perceber as novas possibilidades e aprofundar-se nas pesquisas, procurando entender que o conhecimento pode ser adquirido através de várias formas de interação, principalmente as advindas do mundo tecnológico.

Quando se usa um software em sala aula para ensinar um conteúdo, o ensino se torna mais atraente, dinâmico, sendo totalmente diferente de quando se usa apenas o quadro ou algum tipo de projeção.

Desse modo, discutir a importância de um software que pode auxiliar na aprendizagem de conteúdos matemáticos de forma dinâmica e atrativa, é o primeiro passo para a introdução de novas ferramentas pedagógicas no campo educacional.

Neste aspecto, o computador, o tablet, o smartphone serão grandes aliados no uso da ferramenta GeoGebra por serem os equipamentos nos quais o software será executado. Como hardware de apoio para a execução do software, esses equipamentos na maioria das vezes já fazem parte do cotidiano escolar.

O computador está “cada vez mais poderoso em recursos, velocidade, programas e comunicação, o computador nos permite pesquisar, simular situações, testar conhecimentos específicos, descobrir novos conceitos, lugares, ideias”. (MORAN; MASETTO; BEHRENS, 2001, p. 44). É nessa dinâmica entre o hardware e o software que a escola pode criar novas formas de pensar o fazer pedagógico. Em se tratando do software GeoGebra, objeto de estudo desse ensaio, é oportuno afirmar o seguinte:

O GeoGebra é um software educacional de matemática dinâmica gratuito para todos os níveis de ensino, combina geometria, álgebra, tabelas, gráficos, estatística e cálculo numa única aplicação. Foi criado em 2001 por Markus Hohenwarter para ser utilizado em ambientes de sala de aula. É um programa gratuito de fácil utilização e está disponível na internet para download sendo compatível em diferentes sistemas operacionais⁷

⁷ Informações do Relato de experiência: “A utilização do software GeoGebra no tablet para o estudo das funções” de Fernanda Coelho Goodwin/Revista Formação do Docente-Belo Horizonte, vol. 9, n. 3(e), 2017.

Algumas características importantes do GeoGebra⁸:

- Combina geometria, álgebra, tabelas, gráficos, estatística e cálculo numa única aplicação;
- Interface amigável, com vários recursos sofisticados;
- Disponível em vários idiomas para milhões de usuários em todo mundo;
- Software gratuito e de código aberto.

Por ser livre e gratuito para instalação em qualquer computador ou equipamento digital, o software GeoGebra vem ao encontro de novas estratégias de ensino e aprendizagem de conteúdos de geometria, álgebra, cálculo e estatística, permitindo a professores e alunos a possibilidade de explorar, conjecturar, investigar tais conteúdos na construção do conhecimento matemático.

Ao representar o gráfico de uma função na tela do computador, outras janelas se abrem apresentando a correspondente expressão algébrica e, por vezes, outra janela com uma planilha contendo as coordenadas de alguns pontos pertencentes ao gráfico. As alterações no gráfico imediatamente são visíveis na janela algébrica e na planilha de pontos. É a apresentação do dinamismo de situações que permitem ao professor e aluno levantar conjecturas e testar hipóteses⁹.

CONHECENDO O GEOGEBRA

O GeoGebra se atualiza a cada ano, em termos de versões, a cada versão nova, sempre alguma coisa muda na sua interface. Neste ensaio a versão estudada é a versão do **GeoGebra Classic 5**.

- A interface do software se constitui de uma janela gráfica que se divide em uma área de trabalho, uma janela algébrica e um campo de entrada de texto;
- A área de trabalho possui um sistema de eixos cartesianos onde o usuário faz as construções geométricas com o mouse;
- Ao mesmo tempo as coordenadas e equações correspondentes são mostradas na janela de álgebra;
- O campo de entrada de texto é usado para escrever coordenadas, equações, comandos e funções diretamente e estes são mostrados na área de trabalho imediatamente após pressionar a tecla Enter¹⁰.

Figura 1: Interface do GeoGebra Classic 5

⁸ Instituto São Paulo GeoGebra da Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia da PUC-SP.

⁹ Possibilidades que se apresentam no software GeoGebra disponível em <http://www.geogebra.org>

¹⁰ Manual do GeoGebra, disponível em: <http://ftp.multimeios.ufc.br/geomeios/geogebra/manual.htm>

Fonte: Plataforma on-line do GeoGebra, disponível em: <https://www.geogebra.org/>

A Barra de Menus do GeoGebra fica na parte superior da zona gráfica, e é composta pelas opções: Arquivo, Editar, Exibir, Opções, Ferramentas, Janela e Ajuda.

Figura 2: Barra de Menus

Fonte: Plataforma on-line do GeoGebra, disponível em: <https://www.geogebra.org/>

A Barra de Ferramentas é onde se encontram as ferramentas que auxiliam na construção dos objetos matemáticos. Ela está dividida em 11 janelas, como vemos a seguir:

Figura 3: Barra de Ferramentas

Fonte: Plataforma on-line do GeoGebra, disponível em: <https://www.geogebra.org/>

Mover: Esta ferramenta utilizada para arrastar e mover objetos livres. Ao selecionar um objeto no modo Mover, pode-se apagar o objeto pressionando a tecla “delete”, ou então movê-lo usando o mouse ou as setas do teclado. Também é possível ativar a ferramenta Mover pressionando a tecla ESC.

Ponto: Para criar um novo ponto, selecione esta ferramenta e em seguida clique na janela de visualização. Clicando em um segmento, reta, polígono, cônica, gráfico de função ou curva, você pode criar um ponto nesse objeto. Clicando na interseção de duas linhas cria-se um ponto de interseção.

Reta: Clique num ponto A (que será o extremo inicial do segmento), e em seguida, especifique o comprimento desejado no campo de texto da janela de diálogo que irá aparecer. Será criado um segmento com o comprimento desejado e de extremos A e B, o qual poderá ser rodado em torno do ponto inicial A utilizando a ferramenta Mover.

Reta Perpendicular: Com esta ferramenta, pode-se construir uma reta perpendicular a uma reta, semirreta, segmento, vetor, eixo ou lado de um polígono. Assim, para se criar uma perpendicular, deve-se clicar sobre um ponto e sobre uma direção, que poderá ser definida por qualquer um dos objetos citados anteriormente.

Polígono: Com esta ferramenta, pode-se construir um polígono irregular com a quantidade de lados desejada. Para isso, selecione sucessivamente pelo menos três pontos, os quais serão os vértices do polígono, e depois clique no ponto inicial para fechar o polígono. Note que, área do polígono construído será mostrada na janela de álgebra.

Círculo dados centro e um de seus pontos: Para construir um círculo, basta criar (ou selecionar) um ponto na janela de visualização, para definir o centro do círculo. Em seguida, finaliza-se a construção criando (ou selecionando) um segundo ponto, o qual ficará sobre a circunferência.

Elipse: Para construir uma elipse, basta selecionar dois pontos (que serão os focos da elipse), e em seguida selecionar um terceiro ponto, o qual pertencerá à elipse.

Ângulo: Através desta ferramenta, podemos determinar um ângulo selecionando três pontos ou então selecionando duas retas, semirretas, segmentos de reta ou vetores. Para determinar o ângulo entre os objetos selecionados, deve-se selecioná-los em ordem, no sentido horário. Pode-se, ainda, através desta ferramenta, se determinar todos os ângulos de um polígono, sendo ele regular ou não. Para isso, basta ativar a ferramenta e depois selecionar o polígono.

Reflexão em relação a uma reta: Esta ferramenta constrói o reflexo de um objeto (ponto, círculo, reta, polígono, etc.) em relação a uma reta. Para isso, deve-se selecionar primeiro o objeto, e depois a reta de reflexão.

Controle deslizante: Para criar um controle deslizante, basta ativar a respectiva ferramenta e clicar sobre o local desejado na janela geométrica. Feito isto, aparecerá uma janela onde você poderá nomear, especificar o intervalo e incremento e alterar as propriedades do controle deslizante. O uso de um controle deslizante possibilita causar variações em objetos (manualmente ou automaticamente), podendo também assumir a função de uma variável. Esta variável pode estar associada a um objeto matemático, o que permite a transição contínua entre estados intermediários do objeto estudado, destacando os aspectos invariantes. Além disso, a possibilidade de variar objetos garante o dinamismo nas representações e a manipulação de conceitos antes abstratos.

Mover Janela de Visualização: Com esta ferramenta, pode-se mover o sistema de eixos, bem como todos os objetos nele contidos, ajustando a área visível na Janela de Visualização. Pode-se, também, alterar a relação de escala entre os eixos coordenados, arrastando cada um deles com o mouse¹¹.

¹¹ Minicurso do GeoGebra, disponível em: https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/783/2020/02/Apostila_GeoGebra.pdf

O trabalho aqui proposto procurou trazer de forma resumida a interface e algumas funcionalidades do GeoGebra. Existem inúmeras funcionalidades na plataforma do GeoGebra. Segundo Bento (2010):

O GeoGebra é um programa amigável, que os alunos aprendem a dominar rapidamente e que permite concretizar estratégias com as características de intervenção poderosa. O GeoGebra promove uma aprendizagem dinâmica da Geometria e possibilita de uma forma eficaz a interação com os usuários. Também se pode dizer que este Ambiente de Geometria Dinâmica é particularmente apropriado para apoiar um ensino renovado da Geometria (BENTO, 2010, p.29-30).

O GeoGebra é um software usado em muitos países justamente por ser dinâmico, interativo, fácil de instalar e gratuito, podendo ser utilizado desde o fundamental com cálculos e desenhos simples até a educação superior com cálculos e desenhos avançados.

Há a oportunidade de aprender na prática: geometria plana, geometria espacial, geometria analítica, álgebra e cálculo diferencial. Permite realizar construções tanto com pontos, vetores, segmentos, retas, secções cônicas como funções que podem modificar dinamicamente depois.

Por outro lado, equações e coordenadas podem estar interligadas diretamente através do GeoGebra. No GeoGebra uma expressão em álgebra corresponde a representação de um objeto da geometria e vice-versa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como foi explicitado no decorrer deste estudo, a pesquisa expôs algumas contribuições relevantes e significativas para o processo de ensino-aprendizagem que podem ser colocadas em práticas referentes ao uso do software educacional de matemática dinâmica GeoGebra no ensino de conteúdos matemáticos diversos tais como a geometria, álgebra, tabelas, gráficos e estatística.

Neste sentido, é preciso entender que a escola enquanto mediadora entre o sujeito e o processo contínuo de aprendizagem tem na sua essência a responsabilidade e a obrigação de encontrar alternativas para o aprimoramento de suas práticas. Os professores são os agentes de suma importância na construção do conhecimento, e precisam se apropriar dos conhecimentos oferecidos pela tecnologia, e colocar em prática na construção dos saberes objetivando tornar a aprendizagem mais significativa.

O estudo em questão não se esgota aqui, apenas abriu o leque para se pensar novas formas pedagógicas diante dos avanços apresentados pela tecnologia, e neste aspecto, a criação do GeoGebra como um software educacional representa um grande avanço para as práticas direcionadas ao ensino de conteúdos matemáticos.

REFERÊNCIAS

BENTO, Humberto Alves. **O desenvolvimento do pensamento geométrico com a construção de figuras geométricas planas utilizando o software: Geogebra**. 2010. 260 f. Dissertação (Mestrado

em ensino de Ciências e Matemática), Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Belo Horizonte. 2010.

LOPES, Rosana P. **Um novo professor: novas funções e novas metáforas.** In: Redes digitais e metamorfose do aprender. Hugo Assmann (org). Petrópolis, RJ: Vozes, 2005.

FOLLADOR, Dolores. **Tópicos especiais no ensino da matemática: tecnologias e tratamento da informação.** Curitiba: Ibpex, 2007.

MORAN, José M.; MASETTO, Marcos T.; BEHRENS, Marilda A. **Novas tecnologias e mediação pedagógica.** 19ª ed. Campinas, SP: Papirus, 2011.

PARRA, Cecília. **Didática da matemática: reflexões psicopedagógicas.** Porto Alegre: Artes Médicas, 1996.

GILLERAN, Anne. **Práticas inovadoras em escolas europeias.** In: Tecnologias para transformar a educação. Juana María Sancho et al. Porto Alegre: Artmed, 2006.

Capítulo

5

GT 4

PROBLEMÁTICAS SOCIOAMBIENTAIS E TECNOLOGIAS SOCIAIS DE CONVIVÊNCIA COM O SEMIÁRIDO

Ementa

Este GT objetiva reunir pesquisas e experiências que apresentem a interação dos processos educativos contextualizados aos processos de implementação de ações, projetos e políticas afirmativas da diversidade, no campo e na cidade, que consideram a complexidade e a diversidade das gentes e dos territórios Semiáridos e a busca de afirmar políticas públicas de direitos sociais, para crianças e adolescentes, jovens e adultos, a grupos em situação de risco e marginalizados, e também, às populações tradicionais, além de acolhe trabalhos que dialogam diretamente com as Tecnologias Sociais de Convivência com o Semiárido.

ÁGUA RECURSO NATURAL IMPRESCINDÍVEL PARA A SOBREVIVÊNCIA DOS SERES VIVOS: UM ESTUDO SOBRE SEU USO NO DIA A DIA E AS IMPLICAÇÕES DO USO IRRESPONSÁVEL

Félix Augusto do Carmo Silva

Universidade do Estado da Bahia

E-mail: facsilva@uneb.br

Carla Lidiane Pereira de Sousa

Universidade Federal do Vale do São Francisco

E-mail: carlalidiane2@gmail.com

Clécia Simone Gonçalves Rosa Pacheco

Instituto Federal do Sertão Pernambucano

E-mail: clecia.pacheco@ifsertoape.edu.br

RESUMO

O presente artigo tem o objetivo de trazer o resultado de uma pesquisa realizada na disciplina: Biodiversidade e Ecossistemas do Semiárido do curso de Especialização em Educação Ambiental Interdisciplinar da Universidade Federal do Vale do São Francisco – UNIVASF. Traz um estudo na perspectiva da Educação Ambiental referente ao uso da água no cotidiano das pessoas e as implicações do uso irresponsável para as gerações presentes e futuras. A pesquisa se desenvolveu no viés metodológico da pesquisa bibliográfica referendada por autores que tratam do tema, e da pesquisa de campo de caráter exploratório com a distribuição de questionários com perguntas fechadas. Os sujeitos da pesquisa foram pessoas que residem no bairro São Jorge localizado na área urbana da cidade de Senhor do Bonfim-BA. A pesquisa delimitou-se na formulação de questões focadas no uso da água em diferentes atividades diárias dos sujeitos envolvidos na pesquisa.

Palavras-chave: água; escassez; uso racional; educação ambiental.

INTRODUÇÃO

Na área urbana, principalmente no interior das residências ocorre um grande consumo de água, e muitas vezes esse consumo é feito de forma insensata não levando em consideração o uso responsável, baseado em políticas públicas nacionais e internacionais voltadas para o aprimoramento das ações de economia e reutilização da água em todos os seus níveis. Assim, pensar em ações de conservação e reutilização de um líquido precioso considerado essencial para a sobrevivência dos seres vivos, tem uma grande relevância para a sociedade.

Água é vida, sem ela os seres vivos seriam dizimados da face da Terra, e esse acontecimento não estará longe de acontecer se os gestores públicos, a sociedade civil organizada, a população

mundial, regional e local não entender que é preciso haver a criação de políticas públicas de impacto e o interesse na conservação e no uso racional da água em todos os segmentos da sociedade. O foco principal do trabalho foi demonstrar através de informações concedidas pelos próprios sujeitos da pesquisa a forma cotidiana como eles lidam com a questão do uso da água em suas atividades diárias e também analisar se esse uso é feito de forma consciente.

Neste sentido, buscar entender as relações entre o binômio homem/natureza é entender que, buscar alternativas para mudar a realidade é obrigação de todos. Conforme afirma Pedrini (1997):

[...] cada cidadão deveria buscar a transformação da realidade perversa a que possa estar submetido, tanto o ambiente natural (sem o homem) como o meio social humano (sem a natureza não humana), pois este não sobrevive sem aquele. Buscar, portanto, conceber um mundo viável para esta e as próximas gerações, sendo partícipes esclarecidos da construção do presente e futuro. (PEDRINI, 1997, p. 16).

O autor traz um enfoque reflexivo para se pensar o presente e o futuro das gerações, pois, só é possível conceber um mundo viável quando se vive em harmonia com a natureza através do respeito, da ética e do uso consciente dos bens naturais disponíveis no planeta Terra. É essa reflexão e análise que o trabalho em questão procurou desenvolver ao longo da pesquisa trazendo dados de como as pessoas ainda pensam e agem quando o assunto é o uso da água nas atividades diárias.

Desde os primórdios a humanidade sempre fez o uso do que a natureza dispunha por questão de sobrevivência, mas, com o passar dos anos, essa exploração passou a assumir um viés capitalista explorador de riquezas passando a não pensar no ser humano, e sim, no grau de riqueza que se pode alcançar. Neste aspecto, é preciso que a Educação Ambiental assuma sua função social e comece a tratar das questões ambientais desde muito na escola, e que essa ação perpassasse para todos os segmentos sociais.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A água é um elemento primordial para a sobrevivência dos seres vivos. Sem ela, a manutenção das espécies estaria ameaçada. Devido à importância do seu uso, a água tem sido uma constante preocupação de líderes mundiais (MILLER JR., 2014). Essa preocupação é de caráter global, uma vez que, a água é o líquido que mantém a vida na Terra.

Segundo Miller Jr. (2014, p.266) “A escassez de água existente em diversas partes do planeta, aliada a questões relacionadas à perda de biodiversidade e mudança climática, são os três problemas ambientais mais graves que o mundo encara neste século”. Desse modo, a Organização das Nações Unidas (ONU) afirma que o estresse hídrico provocado pelo uso da água em função de sua disponibilidade vem afetando várias partes do mundo, ou seja, mais de dois bilhões de pessoas em todo o mundo estão em lugares que de alguma maneira enfrentam o estresse hídrico (ONU, 2018).

Neste sentido, é necessário que a população mundial, regional e local tenha consciência que o uso racional¹² da água e, a conservação desse líquido é a solução mais viável para se evitar uma crise hídrica que pode afetar a sobrevivência das espécies, principalmente, nas regiões áridas e semiáridas. A preservação e o uso racional da água é um dever de todos, e segundo Brundtland (1991) a conservação da natureza não deve ser apenas uma obrigação, mas, um dever moral para com todos os seres vivos.

Assim, ao mesmo tempo em que há a necessidade do consumo da água por uma questão de sobrevivência, deveria haver também uma preocupação com a conservação e a racionalidade do uso. Dentro do panorama mundial do uso da água, não há um consumo igualitário para a população mundial, e em alguns lugares, há desperdício por ter água em abundância, e em outros, há escassez por serem regiões áridas ou semiáridas. A água é o líquido mais precioso entre os nossos recursos naturais, porém, muitas vezes, não é vista como essencial para a vida. Segundo Derisio (2017), a água é patrimônio comum, cujo valor deve ser reconhecido por todos, sendo que, cada um tem o dever de economizá-la e de utilizá-la com atenção.

O gráfico 1 mostra disparidade de consumo entre a agricultura, indústria e uso doméstico da água. Temos um percentual de consumo alarmante para a agricultura e a indústria que consomem a maior parte da água. Isso mostra que, não só as pessoas em suas atividades diárias devem se preocupar com a escassez da água no planeta, mas também, os agricultores e empresários que utilizam deste bem natural e muitas vezes, sem o devido cuidado e racionalidade, com vistas a gerar economia de água e preservar os mananciais de água doce.

Fonte: Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), 2019.

Embora o foco da pesquisa seja o uso doméstico da água, e não tendo o objetivo de discutir o uso desta pela agricultura e indústria, é dever do pesquisador trazer dados em outra perspectiva no sentido de deixar o leitor informado, porque muitas vezes, essas ações cotidianas passam despercebidas pela

¹² O termo “racional” foi empregado baseado nos princípios do “Programa de Uso Racional da Água (PURA)”, um programa de combate ao desperdício criado em 1996 pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP).

sociedade. E relevante reiterar que a indústria e agricultura são segmentos também responsáveis pelos danos irreparáveis ao meio ambiente quando fazem o uso da água deliberadamente e sem o devido senso de responsabilidade e ética para com o presente e o futuro dos seres que habitam o planeta Terra.

Geralmente nas atividades do cotidiano, seja em qualquer segmento da sociedade, nos apropriamos da água, fazemos o uso, desperdiçamos e poluímos nossos mananciais sem atentar para o problema da escassez da água. A ONU vem alertando o mundo sobre um possível colapso pela falta de água potável no mundo. Essa preocupação mundial com a disponibilidade de água no Planeta se dá devido à desigualdade na distribuição geográfica por regiões, a poluição dos rios e do uso irresponsável da água pela população em geral. É crucial que a sociedade se sensibilize e compreenda que:

A água é o suporte fundamental para a vida. Da mitologia ao dia a dia, está em todas as dimensões de nossa existência. Nos últimos dois séculos, porém, transformamos radicalmente nossa relação com a água. Fomos capazes de transpor a gravidade para utilizá-la, retirá-la de aquíferos profundos, armazenar dela grandes quantidades, dominar rios, irrigar locais áridos para produzir alimentos e poluí-la com uma variedade incrível de substâncias. Também nos desacostumamos a pensar de onde vem ou para onde vai a água que consumimos. Para muitos, basta abrir a torneira e ela simplesmente está lá (WHATELY; CAMPANILI, 2016, p. 13).

A afirmação é bastante concisa e remete para uma reflexão moral e racional na forma de agir e pensar de cada ser humano no sentido de ocorrer uma convivência harmoniosa na relação entre homem e natureza tendo em vista que:

A água é essencial à vida e à (sic) todos os processos relacionados à sustentabilidade. Mantém os ecossistemas funcionando, mantém a biodiversidade e impulsiona os ciclos biogeoquímicos e as economias das regiões, países e continentes. A segurança hídrica é fundamental para a manutenção do funcionamento dos sistemas (TUNDISI; MATSUMURA-TUNDISI, 2020, p. 105).

É preciso refletir e entender que a água é essencial para a manutenção do planeta em todos os aspectos da biodiversidade, ela foi e sempre será usada por uma questão de permanência da humanidade na Terra. Desde os primórdios a humanidade sempre fez o uso do que a natureza dispunha por uma questão de sobrevivência, mas com o passar dos anos essa exploração passou a assumir um viés capitalista explorador de riquezas e já não basta cuidar, preservar e reutilizar as riquezas naturais, mas sim o que interessa agora é o grau dos recursos financeiros que se pode alcançar com a exploração das riquezas naturais (OLIVEIRA, 2002).

Neste aspecto, é preciso que a Educação Ambiental seja utilizada pelas instituições como ferramenta capaz de auxiliar na função social e nas questões ambientais em todos os segmentos da sociedade, a começar pelo campo educacional. Santos et al (2010, p. 142) afirma que: “A Educação Ambiental Crítica volta-se para uma ação reflexiva de intervenção em uma realidade complexa; é coletiva; seu conteúdo encontra-se além dos livros, está na realidade socioambiental [...]”. A Educação Ambiental tem o papel segundo o autor de ir além da teoria num universo complexo de interações onde o homem faz parte do meio, interfere nesse meio e muda o percurso natural do

ecossistema levando o ambiente natural a consequências irreversíveis para as gerações presentes e futuras.

Nessa perspectiva, é importante a Educação Ambiental assumir o viés orientador, reflexivo e social para que possa emergir no meio da sociedade sujeitos pensantes, reflexivos e atentos para as questões ambientais que estão emergindo em pleno século XXI. O escritor, cientista, ambientalista e doutor em física Fritjof Capra em seu livro “A teia da vida” traz uma reflexão acerca da complexidade que é o mundo, a vida e a ciência. Ele propõe uma nova compreensão da ciência em todos os níveis dos sistemas vivos. Nesse livro, o autor critica o paradigma mecanicista de se pensar a ciência e sinaliza a necessidade de uma percepção holística da realidade.

A obra é bastante reflexiva e atual para se pensar como o ser humano vê a natureza de forma fragmentada, isolada e sem conexão com os sistemas vivos, ou seja, partindo da ótica capitalista uma floresta tem que ser derrubada para dar lugar a criação de gado em nome do progresso; um rio pode ser poluído porque a água é um bem ilimitado, quando na verdade, quando se desmata um floresta e polui um rio todo ecossistema é atingido, trazendo várias consequências para o planeta e para as sociedades. Por isso, é importante refletir sobre a indispensabilidade da conservação e o uso coerente da água, pois, são fatores imprescindíveis para o equilíbrio da biosfera.

METODOLOGIA

Esse trabalho possui uma perspectiva metodológica da pesquisa bibliográfica que segundo Marconi e Lakatos (1996) é a fase para o pesquisador fazer um apanhado geral para que se tenha um bom conhecimento sobre o assunto. Ainda segundo Köche (2015) o objetivo da pesquisa bibliográfica, portanto, é o de conhecer e analisar as principais contribuições teóricas existentes sobre determinado tema ou problema, tornando-se um instrumento indispensável para qualquer tipo de pesquisa.

Após a revisão bibliográfica, realizou-se a pesquisa de campo de caráter exploratório e com a distribuição de questionários para algumas pessoas do bairro São Jorge na cidade de Senhor do Bonfim-BA. Segundo Gil (2009) um questionário é uma técnica de investigação que tem o objetivo de obter informações.

A escolha dos participantes foi realizada aleatoriamente por amostragem através da aplicação de 60 questionários contendo 07 perguntas fechadas, distribuídos aos moradores do bairro em diferentes faixas etárias, entre os dias 09 e 10 de janeiro de 2020.

RESULTADOS

Durante a realização da pesquisa alguns moradores se sentiram receosos em responder as perguntas, mas, com o passar do tempo foram se mostrando mais interessados pelo trabalho e abertos ao diálogo, contribuindo assim, com o objetivo final da pesquisa.

O quadro 1 mostra os resultados obtidos através das perguntas respondidas pelos moradores, assim obtivemos o seguinte resultado:

Pergunta	Sim	Não
1) Enquanto escova os dentes você fecha a torneira?	80%	20%
2) Costuma lavar a calçada com água tratada?	70%	30%
3) Reutiliza algum tipo de água no dia a dia?	5%	95%
4) Tem visto e assistido nos veículos de comunicação os alertas sobre o desperdício de água?	30%	70%
5) Já ouviu falar no uso racional da água?	0%	100%
6) Acredita que as campanhas de conscientização sobre o uso da água traz algum efeito positivo?	95%	5%
7) Já orientou alguém a não desperdiçar água?	10%	90%

Quadro 1: Perguntas com o percentual de respostas.

A pesquisa foi desenvolvida com um universo de 60 pessoas, sendo mulheres entre 30 e 60 anos representando 50% dos entrevistados, homens entre 40 e 70 anos representando 25% dos entrevistados e jovens entre 18 e 23 anos representando 25% dos entrevistados.

Quando foi perguntado se a torneira era fechada ao escovar os dentes, a maioria, ou seja, 80% das pessoas responderam que sim, enquanto 20% responderam não. Na primeira pergunta, a maioria somando 48 pessoas responderam que não fecham a torneira ao escovar os dentes, e apenas 12 pessoas tem o hábito de fechar a torneira.

Na segunda, foi perguntado se eles costumavam lavar a calçada com água tratada, onde 70% responderam que sim, e 30% responderam que não. Nessa pergunta a maioria, ou seja, 42 pessoas contribuem para o desperdício de água que é um grande problema para a humanidade.

Na pergunta de número três, quanto à reutilização de algum tipo de água, a maioria, isto é, 95% responderam que não, e só 5% responderam que sim.

Já na pergunta de número quatro, foi perguntado se eles tinham visto ou assistido em algum meio de comunicação alertas sobre o desperdício de água, 30 % responderam que sim, porém, 70% responderam que não, mostrando que apesar de vivermos na era da informação uma boa parte da população ainda está desinformada sobre o assunto.

Quando perguntados na quinta questão, se já ouviram falar em uso racional da água, a maioria, ou seja, 100% não sabiam nem do que se tratava, ignorando o termo racional.

Na sexta pergunta quando foram questionados se acreditariam que as campanhas de conscientização sobre o uso da água traz algum efeito positivo, 95% responderam que sim, e 5%

responderam que não, ou seja, neste ponto como se trata de algo que não depende de uma ação concreta, e sim de acreditar em algo, as respostas foram na maioria positivas.

Na sétima e última foi perguntado se eles já tinham orientado alguém a não desperdiçar água, onde apenas 10% responderam que sim, e 90% responderam que não.

Os resultados alcançados na pesquisa indicaram que, para a população consultada ainda falta políticas públicas de impacto sobre o uso racional da água, comprometimento dos gestores públicos, empenho das organizações não governamentais e um trabalho impactante desde muito cedo nas escolas voltado para a Educação Ambiental.

CONCLUSÃO

Sabemos que a água é um elemento vital para toda forma de vida na Terra, e que sua distribuição no planeta não é igual para todos os continentes nem para todas as regiões. Neste sentido, é emergente, a introdução de práticas inovadoras, econômicas, sustentáveis e conscientes para o surgimento de ações cidadãs capazes de garantir para as gerações presentes e futuras um mundo promissor.

Esta pesquisa possibilitou observar e analisar como as pessoas ainda pensam e agem diante de uma ação que aparentemente é simples e normal, como o uso diário da água, mas que, o uso desenfreado e irresponsável desse precioso líquido pode trazer sérias consequências para a sociedade e para a biodiversidade planetária. Os veículos de comunicação tentam de forma ainda tímida sensibilizar a população a usar a água de maneira responsável, porém, por uma questão cultural, a população ainda não compreendeu a necessidade de uma convivência harmônica com a natureza.

As políticas públicas e as leis referentes ao uso da água ainda não são do conhecimento da população em geral, que às vezes, por não ser informada como deveria, acaba equivocando-se e achando normal usar a água de forma deliberada. A água como elemento essencial à vida deve ser um tema que faça parte dos projetos pedagógicos das escolas no sentido de formar cidadãos conhecedores dos seus verdadeiros papéis na sociedade, de modo que, o convívio entre a sociedade e a natureza seja harmonioso e equilibrado.

Enfim, pôde-se observar através da análise dessa pesquisa que a população faz uso da água como se fosse um recurso natural infinito, não sabendo que existem vários fatores agravantes além do uso doméstico, como por exemplo, o uso da água pela indústria e agricultura que contribui também de forma surreal para a escassez da água potável no planeta Terra.

REFERÊNCIAS

BRUNDTLAND, Gro Harlem (org.). **Nosso Futuro Comum: Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento**. Rio de Janeiro, Ed. Da Fundação Getúlio Vargas, 1991.

- CAPRA, F. **A teia da vida: uma nova compreensão científica do sistema vivo**. 10. ed. São Paulo: Cultrix, 2006.
- DERISIO, José Carlos. **Introdução ao controle da poluição Ambiental**. 5. ed. São Paulo: Oficina de textos, 2017.
- KÖCHE, José Carlos. **Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e iniciação à pesquisa**. 34. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2015.
- GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2009.
- MARCONI, M. D. A.; LAKATOS, E. M. **Técnicas de pesquisa: planejamento e execução de pesquisas, amostragens e técnicas de pesquisas, elaboração, análise e interpretação de dados**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1996.
- MILLER JR., G. Tyler. **Ciência Ambiental**. tradução All Tasks. São Paulo: Cengage Learning, 2014.
- NAÇÕES UNIDAS / BRASIL. Disponível em: <<https://nacoesunidas.org/acao/agua/>> Acesso em: 02 jan. 2020.
- OLIVEIRA, A.M.S. **Relação Homem/Natureza no Modo de Produção Capitalista**. Rev. Pegada, v.3, 2002.
- PEDRINI, Alexandre de Gusmão (Org). **Educação Ambiental: reflexões e práticas contemporâneas**. Petrópolis, RJ: Vozes, 1997.
- SANTOS, W. L. P. et al. **O enfoque CTS e a educação ambiental: possibilidade de “ambientalização” da sala de aula de ciências**. In: SANTOS, W. L. P.; MALDANER, O. A. (org.). Ensino de química em foco. Ijuí: Unijuí, 2010. p. 28-31.
- TUNDISI, José Galizia; MATSUMURA-TUNDISI, Takako. **A Água**. São Carlos: Scienza, 2020.
- WHATELY, Marussia; CAMPANILI, Maura. **O século da escassez / Uma nova cultura de cuidado com a água: impasses e desafios**. 1. ed. - São Paulo: Claro Enigma, 2016.

A BRINQUEDOTECA ITINERANTE COMO INOVAÇÃO E TECNOLOGIA SOCIAL

Edilane Carvalho Teles, Professora do DCH-III/UNEB/PPGESA
E-mail: ecteles@uneb.br

Taylane Ferreira Quirino, Graduanda de Pedagogia o DCH-III/UNEB
E-mail: taylaneqq@gmail.com

INTRODUÇÃO

Este relato apresenta a construção, experimentação e fomento do uso de Brinquedotecas Itinerantes (BI) no espaço escolar e seu entorno, como uma Tecnologia Social (TS) de acréscimo e ampliação a um ambiente educacional mais inovador e pertinente ao ensino, a pesquisa e a extensão com o brincar e a ludicidade nos contextos da educação básica. De natureza científica e proposição criativa, as BI deveriam servir ao escopo de atendimento a uma necessidade básica detectada na comunidade escolar pública do Semiárido Baiano: a ausência de tempos e espaços do brincar na valorização do desenvolvimento pleno das etapas da infância. Visa, portanto, promover a compreensão sobre a importância dos jogos e brincadeiras livres, espontâneos e/ou orientados para a formação.

A expectativa é que nas ações das BI, os estudos, diálogos e vivências com/na comunidade, redimensionassem a percepção adultocêntrica verso a criança, além de potencializar e despertar sobre a necessidade de tutela, através da criação de tempos-espaços para o brincar, oportunizando experiências fundamentais, a partir da interação com as situações do universo infantil, deixando que as etapas presentes-futuras cheguem paulatinamente, com as bases psicológicas, sociais e afetivas em processo de construção no seu próprio tempo.

A pertinência da investigação e ação extensionista está centrada nas práticas em escolas públicas que ainda não tenham espaços para este fim, para além das proposições formativas do currículo, a fim de compreender como um dos aspectos a serem incluídos na formação inicial docente (Pedagogia), que deveriam(ão) criar rotinas de usos na escola e fora dela, possibilitando às crianças a interação com os brinquedos e entre elas, através o uso dessa TS.

FUNDAMENTOS TEÓRICO-PRÁTICOS

Anete Abramowicz (2017, p.345) no dossiê acerca da Sociologia da Infância: “A criança era um fantasma para a sociologia, mesmo presente nas políticas públicas. A sociologia da infância quer ver a criança não só como um vir a ser, mas como um componente estrutural da sociedade”. Percebendo

que os pesquisadores estão dando uma nova perspectiva para o estudo da infância, baseando-se que a infância é uma construção histórica e social, e não uma faixa etária que usualmente ligamos a aspectos de imaturidade, a partir desse movimento, a BI se apresenta como uma proposição diferenciada ao sustentar que a compreensão sobre a infância deve ser construída com a criança, e não somente a respeito dela.

Os espaços do brincar infantil sejam na escola ou fora dela, estão cada vez mais limitados. Percebemos em nosso contexto, a inserção da criança desde cedo no universo adulto, colocando em risco seu desenvolvimento e a violação dos direitos mais básicos, garantidos na Constituição Federal (BRASIL, 1998), no Estatuto da Criança e Adolescente (BRASIL, 1990) e na escola através da Lei de Diretrizes e bases (BRASIL, 1996) que sustentam a sua formação, seu direito e a criação de condições de tutela e respeito à infância.

Quanto mais se questiona e discute sobre a importância do jogo e da brincadeira na formação integral da criança, percebe-se que o contexto hodierno é de limitações, que deixam de fora o brincar espontâneo do espaço escolar, limitando a interação das crianças com seus pares em atividades lúdicas e essenciais às aprendizagens. Pois, geralmente, as atividades dentro da escola são direcionadas e poucas são as oportunidades do brincar livre, entretanto, como afirmam (BROCK, 2011; KISHIMOTO, 2011; TEIXEIRA, 2010), o brincar é essencial para o desenvolvimento infantil e sua melhor adaptação no mundo. Assim, diante da redução no tempo e espaço escolar, a presente proposta pretende convidar as comunidades (escolar e familiar) a promoverem momentos que privilegiem o jogo e a brincadeira no seu contexto diário. Portanto, questiona-se: como fazê-lo se a escola não tem espaço, materiais e pesquisas suficientes para fomentar e potencializar as formações dos sujeitos da infância? Essa foi a pergunta que gerou a TS.

Por que é uma Tecnologia Social? Porque emerge e foi criada a partir de demandas identificadas nas realidades dos contextos escolares das escolas de Juazeiro (Bahia), quanto a urgência de tempos-espços para as crianças interagirem entre si e brincarem, em especial no ‘recreio’, horário da rotina escolar mais esperado, mas que muitas escolas, como observamos, não proporcionavam. A proposta foi identificada como inovação a partir da possibilidade da criação de uma TS que atendesse a um dos direitos mais básicos, puros e genuínos das crianças, o direito de brincar, dando condições para que fossem incluídas em suas rotinas, nas comunidades, na família e na escola. Esta última como ponto de partida por ser um espaço privilegiado de difusão e reflexões sobre a cultura infantil e de formação, assim, a BI tem seu lugar ‘fixo e em movimento’ no pátio e salas de aula.

A TS nasceu após pesquisas exploratórias no âmbito do Programa Institucional Bolsa de Iniciação a Docência (PIBID), em 2013, a partir das ações realizadas em escolas do campo, que identificaram que brincar era ‘relegado’ a poucos minutos do recreio (quando havia), além da escassez

dos brinquedos disponíveis e da falta de tempo, questionados como um problema a ser redimensionado em seus contextos, para potencializar o respeito à gênese lúdica e ‘brincante’ no processo educacional. A BI é uma TS que vem da necessidade de um grupo e a este retorna, para seu fortalecimento e desenvolvimento.

METODOLOGIA

O projeto, a priori, teve a duração de 18 meses (2013 e 2015), com financiamento da SEDUC (Secretaria de Educação e Cultura de Juazeiro, BA) e da FAPESB (Fundação de Amparo à Pesquisa da Bahia), os quais foram insuficientes, o que exigiu buscar outras fontes para fornecimento dos brinquedos, como, por exemplo, a realização de campanhas de doação e de voluntariado para a sua manutenção, assim como de monitoria. Após a sua distribuição às instituições escolares e/ou projetos, é importante destacar que as ações perduram até hoje (2022), apesar de aspectos a serem revistos continuamente, a saber: a compreensão de que as instituições e profissionais reconhecem que o brincar é fundamental, embora muitos espaços não incluam na rotina de formação, assim como, o empréstimo da BI para a comunidade como uma das ações que ‘quase nunca’ ocorreu, sendo que aqueles que “*emprestaram*”, como afirmam, o protótipo retornou com necessidade de manutenção. Por fim, a universidade precisa desenvolver mais pesquisas, ações e experiências para consolidação das Brinquedotecas como um ‘objeto-brinquedo-espaço’ necessário às rotinas nos contextos escolares.

Foram construídas 17 (dezesete) estruturas móveis em formato de ‘casinha’, incluindo ainda a realização de práticas científicas, tecnológicas e de inovação, sobre a sua importância para potencializar as vivências de crianças do campo e da periferia urbana, na valorização e garantia do direito ao brincar na vida, dentro e fora do espaço educacional. O Projeto consistiu em: a) Construir, experimentar e fomentar o uso de brinquedotecas itinerantes no espaço escolar e seu entorno; b) Promover a realização de pesquisas sobre a construção de conhecimentos e práticas científicas, tecnológicas e de inovação existentes e/ou novos sobre a importância de uma brinquedoteca na escola; c) Fomentar nas escolas e comunidades participantes as vivências e construção de experiências brincantes; d) Ampliar a compreensão da comunidade escolar e familiar sobre a importância do jogo e brincadeira livres, espontâneos e/ou orientados; e) Criar rotinas quanto aos usos com as BI no contexto escolar e fora dela; f) Realizar palestras informativas e educativas referentes à importância do brincar livre e espontâneo para o desenvolvimento infantil; g) Foram realizados dois cursos abertos para as comunidades sobre a formação dos profissionais que atuam nas/com as brinquedotecas, os denominados ‘Brinquedistas’. (TELES, CAMPANA e SOUZA, 2021)

RESULTADOS

A BI é objeto de apoio às ações, cujas dimensões compactas, permitiu transitar nos espaços físicos de escolas que não tenham espaço para a construção e/ou organização de uma estrutura física

e permanente, além da possibilidade de transporte para a comunidade, garantindo assim, seu conceito de itinerância, este último um aspecto ainda em ausência na realização das ações.

Quanto ao ‘objeto-casinha-brinquedoteca’ trata-se de uma caixa de madeira de 1,30 m de altura e 0,80 m de largura x 0,65 comprimento (dimensão pensada para passar em qualquer porta), uma vez aberta tem 1,30 (altura X largura), em formato de casa que se organiza em três espaços (prateleiras): a mais baixa (1^a.) centra-se nos brinquedos para a educação infantil, a central (2^a.) 1^o ao 3^o ano do ensino fundamental e a última e mais alta (3^a) para o 4^o e 5^o ano. A organização e disposição dos brinquedos, leva em consideração a faixa etária e nível de desenvolvimento afetivo, cognitivo e motor das crianças. A locomoção será facilitada através de rodas que estarão na base do protótipo. Estima-se que ao menos 3000 (três mil) pessoas (crianças e adultos), tenham interagido de alguma forma com os protótipos.

CONCLUSÃO

Desde 2013 com sua criação, a BI de alguma forma despertou o interesse de crianças que ficam curiosas, querem abrir e interagir com a tecnologia social, bem como a expectativa dos docentes quanto aos modos de interação e usos. Assim, a continuidade da pesquisa e projeto permanece como um processo aberto de escuta e espera de melhorias dos estudos, diálogos e vivências com as/nas comunidades, visando redimensionar a percepção adultocêntrica ainda muito forte e presente verso a criança. Portanto, um dos escopos foi o de potencializar e despertar além do que vemos hoje, a necessidade de tutela da infância, através da criação de tempos-espacos para o brincar, oportunizando experiências necessárias para seu desenvolvimento cognitivo, afetivo e motor.

A demanda nasceu no contexto da escola, da falta de espaços e materiais que promovessem o brincar e a interação entre eles, o que nos convida a refletir junto às famílias e docentes sobre a importância do brincar. Desta forma, a proposta é de criação e usos da TS para potencializar os tempos-espacos na promoção do objeto brincante com materiais para ações tão necessárias à saúde física e mental, bem como o respeito à gênese lúdica no processo de formação das crianças, ou seja, uma tecnologia que precisa retornar aos contextos e grupos onde demandam, configurando assim, a brinquedoteca itinerante em seu caráter social, pois, vem da necessidade de um grupo e retorna a este, com vistas ao fortalecimento e desenvolvimento dos sujeitos e comunidades.

REFERÊNCIAS

ABRAMOWICZ, Anete. **Sociologia da Infância**: traçando algumas linhas. Contemporânea – Revista de Sociologia da UFSCar, v. 8, n. 2, jul.- dez. 2018, p. 371-383.

BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF, Senado, 1998.

BRASIL. **Estatuto da Criança e do Adolescente**. Lei Federal nº 8069, de 13 de julho de 1990.

BRASIL, Senado Federal. **Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional**, nº 9394/96. Brasília, 1996.

BROCK, Avril, DODDS, Sylvia, JARVIS, Pam e OLUSOGA, Yinka (et al.). **Brincar: Aprendizagem para a vida**. Porto Alegre: Penso, 2011.

KISHIMOTO, Tizuki Morchida (Org.). **O brincar e suas teorias**. São Paulo: Cengage Learning, 2011.

SANTOS, Santa Marli Pires dos. **Brinquedoteca: o lúdico em diferentes contextos**. Petrópolis, RJ: Vozes, 1997.

TEIXEIRA, Sirlândia. **Jogos, brinquedos, brincadeiras e brinquedoteca: implicações no processo de aprendizagem e desenvolvimento**. Rio de Janeiro: Wak Ed., 2010.

TELES, Edilane Carvalho; CAMPANA, Adriana Maria S. de A.; SOUZA, Livia Priscila Xavier de. Inclusão e presença de Brinquedotecas na formação inicial da(o) Pedagogo(a). In: XAVIER, Antonete A. S.; TELES, Edilane Carvalho; REIS, Edmerson dos Santos; FONTES, Isaura S (Orgs.). **A Brinquedoteca na Universidade: jeitos e singularidades**. Curitiba: CRV, 2021.

Capítulo

6

GT 5

Políticas de Letramento, Leitura e Escrita

Ementa

Um grupo de trabalhos relacionados às políticas socioculturais de letramento e ao ensino aprendizagem da leitura e da produção escrita nos contextos de educação formal e não formal. Podem está inscrito neste GT as pesquisas concluídas ou em andamento sobre o ensino e a formação do professor da escrita no contexto do semiárido brasileiro.

**A ESCOLA SAIU DE CASA: A CULTURA ESCOLAR E O
LETRAMENTO NO BRASIL, EM 2020**

Maéve Melo dos Santos/Univasf
maeve.melo@univasf.edu.br
Cosme Batista dos Santos/Uneb
cbsantos@uneb.br

RESUMO

Trata de um estudo do grupo de pesquisa Observatório do ensino-aprendizagem da escrita escolar, da Universidade do Estado da Bahia, sobre as práticas de letramento e a cultura escolar durante a pandemia da COVID 19, que teve como objetivo perceber como a cultura escolar e seus agentes foram organizados em domicílio durante a pandemia, identificando os dispositivos didáticos empregados para ensinar e aprender e quais as percepções dos atores sociais envolvidos no processo. Do ponto de vista dos referenciais teóricos mais relevantes, o estudo recorre aos referenciais da cultura escolar, obviamente, enriquecida com os fundamentos da transposição didática, ou seja, uma abordagem mais discursiva e simbólica dos acontecimentos da cultura escolar no contexto da pandemia e os estudos do letramento, a partir de uma visão social, tendo em vista a demanda inclusiva que ficou bem evidente no período do isolamento social. Do ponto de vista metodológico trata-se de uma investigação quali-quantitativa, em que as amostras estatísticas são apreciadas e interpretadas como parte de uma teia discursiva, em que os participantes emprestam suas interpretações dos fatos relevantes da pesquisa e da prática social e, ao mesmo tempo, tais interpretações subjetivas são submetidas à interpretação dos pesquisadores. As conclusões iniciais apontaram que a cultura escolar, seus dispositivos de transposição didática, foi ativada mesmo na situação do isolamento. Isso mostra um fortalecimento do papel do educador, da sua capacidade de apreender novos meios de ensino e de superação das condições adversas para fazer-se presente na vida escolar dos estudantes.

Palavras-chave: Educação; Pandemia; Cultura escolar; Letramento.

INTRODUÇÃO

No ano de 2020, os educadores e os estudantes ficaram em casa, a escola, por outro lado saiu de casa e conheceu outros ambientes não explorados. Entrou nas telas do computador, notebook e celular. Passeou nos quartos, salas, cozinhas e varandas das casas dos estudantes, professores, gestores, coordenadores, pais e responsáveis pelos discentes. A escola foi parar nos pontos de ônibus na zona rural embrulhada para presente nos kits de atividades dos alunos, para atender aos que não tinham acesso à internet. Foi de casa em casa, quando não tinha quem fosse buscar as atividades.

Os professores se multiplicaram: pais, mães, avós, avôs, tios, primos, vizinhos, amigos, todos se tornaram professores para ajudar milhares de alunos e alunas na escola-lar. A escola saiu de casa e não se deu conta do tempo. Toda hora era hora de estudar. Professores e professoras não tinham mais o tempo dedicado à escola e o tempo dedicado à sua família, era tudo “junto e misturado”. Vinte e quatro horas online para atender àqueles que só podiam ajudar seus filhos quando chegavam do trabalho a noite, ou tarde da noite. A cultura escolar e a gramática da escolar foram aos poucos se transformando. Virou discurso e mídia e alcançou os estudantes.

Esta pesquisa intitulada A educação escolar no contexto do isolamento social, 2020: indicadores da realidade brasileira foi realizada pelo Observatório do ensino-aprendizagem da escrita escolar e teve como objetivo geral investigar as configurações discursivas da cultura escolar, os novos dispositivos, os novos reposicionamentos, as interações com as famílias e com os ambientes virtuais e familiares, tendo em vista o ensino-aprendizagem.

Foram elaborados formulários específicos para estudantes, pais, professores e dupla gestora (diretores e coordenadores), com questões abertas e fechadas, que foram disponibilizados através das redes sociais, a fim de que respondessem o questionário de forma online. Suas respostas podem oferecer informações importantes à compreensão de como a cultura escolar sobreviveu nos domicílios em tempo de isolamento social e quais os signos dessa resistência. Esta compreensão, por sua vez, pode identificar as dificuldades dos estudantes, pais, professores e gestores na manutenção das atividades escolares em casa, bem como mapear as possíveis estratégias de superação de médio e longo prazo, a fim de auxiliar os atores sociais no enfrentamento da educação escolar em domicílio durante a pandemia e futuras políticas públicas educacionais.

O artigo está organizado em duas sessões. Na primeira, apresentamos uma breve discussão numa perspectiva crítica, analítica e sociointeracionista sobre cultura, cultura escolar e a origem da escola, a partir dos estudos de Jean-Claude Forquin e João Barroso. Na segunda, apresentamos os resultados dos dados coletados da pesquisa, começando pelas percepções dos docentes sobre o desenvolvimento das atividades remotas utilizadas pelas escolas em tempos de isolamento social, refletindo sobre como a cultura escolar resiste e persiste em domicílio, seguido da análise das práticas de letramento.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A escola, como tradicionalmente a conhecemos, saiu de casa e a cultura escolar invadiu as casas dos estudantes e dos professores. Quando falamos em cultura escolar algumas imagens nos vêm à mente: o espaço físico onde se localiza a escola; as salas de aulas; a relação professor(a) e aluno(a) por vezes conflituosas, outras, harmônicas; as relações sociais que se estabelecem entre pais, estudantes e profissionais de educação; as amizades construídas ao longo dos anos escolares; as normas que regulam o fazer pedagógico; as tarefas escolares; o recreio; os intervalos entre uma aula e outra, aquele tempo de dois a cinco minutos que a gente sai correndo para ir ao banheiro, beber água ou trocar uma última palavra com um colega antes da próxima aula iniciar.

Outras cenas imagéticas vêm à tona, mas não tão aprazíveis assim: indisciplina de estudantes e agressões verbais ou físicas; acúmulo de trabalho para os professores; dinâmica cotidiana cansativa e estressante para os gestores e coordenadores; falta de tempo para aproveitar o recreio; tarefas e mais tarefas; provas incansáveis; assédio moral e sexual; famílias desestruturadas, sem tempo de acompanhar os filhos; falta de recursos materiais e escolas sem a mínima estrutura. Essas são algumas

cenar que ilustram o cotidiano da cultura escolar. Mas, o que significa cultura escolar? De qual cultura escolar estamos falando?

Tomando como base os estudos de Jean-Claude Forquin, *École et culture* (1993), podemos dizer que, em linhas gerais, a cultura escolar está relacionada com a perpetuação da cultura da humanidade para que esta não seja esquecida. Para Forquin, a escola é o local por excelência responsável pela gestão e transmissão dos conhecimentos acumulados historicamente, porém ao fazer a seleção dos conteúdos a serem estudados na escola, ocorre, inevitavelmente uma perda significativa do conhecimento acumulado ao longo do tempo, o que significa dizer que a escola funciona na base do esquecimento, pois sempre alguns conteúdos serão esquecidos, quando não forem selecionados para compor o currículo escolar. Esta seleção não se relaciona apenas com a herança do passado, mas também a cultura presente, de forma que algumas atitudes, modos, valores e tipos de conhecimentos presentes são tão relevantes que são escolhidos para compor o currículo escolar. No entanto, Forquin aponta que apesar desta seleção vertical, na escola cada docente faz uma nova seleção a partir dos conteúdos que consideram prioritários. Desta forma ele aponta que

a análise sociológica dos programas escolares e da seleção que aqueles efetuam no interior do repertório cultural de uma sociedade num momento dado deve ser prolongada e completada no próprio local dos estabelecimentos e das salas de aulas, na medida em que existe uma diferença entre aquilo que é pretendido e aquilo que é ensinado realmente (FORQUIN, 1992, p. 32).

É deste ponto que o autor pontua a necessidade de reconhecimento da autoridade pedagógica do professor, pois não se pode ensinar de verdade se ele não ensina algo realmente válido a seus próprios olhos. Na perspectiva do estudante, também afirma que nem sempre o que é aprendido pelos alunos corresponde ao que foi ensinado pelos professores, posto que o contexto sociocultural interfere na recepção da mensagem pedagógica ensinada.

Para além da função de transmissora de saberes e da cultura disponíveis numa sociedade, Forquin assinala que a cultura escolar também tem o imperativo de realizar a transposição didática dos conhecimentos, de forma que se torne compreensível e assimilável pelos estudantes, posto que a linguagem da ciência não seja diretamente comunicável aos alunos, daí é que se faz necessária a intervenção e intermediação da escola por meio dos saberes pedagógicos. Ele fala que “É preciso a intercessão de dispositivos mediadores, a longa paciência de aprendizagens metódicas e que não deixam de dispensar as muletas do didatismo” (FORQUIN, 1992, p. 32-33). Citando Michel Verret afirma que “Toda prática de ensino pressupõe a transformação prévia deste objeto em objeto de ensino” (VERRET, 1975 apud FORQUIN, 1992, p. 33).

Forquin (1992), ao analisar os imperativos didáticos, a cultura escolar e o estudo sobre a divisão do tempo escolar de Verret, considera que as características específicas e próprias da cultura escolar, “[...] a preocupação da progressividade, a importância atribuída a divisão formal (em capítulos, lições, partes e subpartes), a abundância de redundâncias no fluxo informacional [...] às técnicas de condensação (resumos, sínteses documentárias, técnicas mnemônicas)” (FORQUIN, 1992, p. 34), estão impregnadas desse “espírito escolar”, o qual nos propomos, neste estudo, a refletir sobre como

a escola “sobrevive” nos domicílios e quais os dizeres e fazeres que simbolizam essa sobrevivência. A forma de seleção cultural dos saberes escolares e sua transposição didática, mediada pelos meios tecnológicos e digitais, revelam os desafios da escola atual, em domicílio, tanto para os alunos como para os pais e professores.

A cultura escolar, ou melhor, a cultura de escola, como define João Barroso (2012), significa os elementos e processos organizacionais que identificam as práticas e costumes de uma determinada escola, como por exemplo, valores, crenças, ideologias, normas, condutas, rotinas, hábitos e símbolos. Ele destaca que uma das marcas da cultura escolar é a homogeneidade. No seu estudo sobre a gênese da organização pedagógica da escola primária pública ele afirma que a origem dessa “Cultura da Homogeneidade” tem como núcleo central as classes. A divisão dos alunos em classes e separados por níveis de dificuldade, segundo o autor, foi uma proposição de João Batista de La Salle, na França (séc. XVIII) e ficou conhecido como ensino simultâneo e sobrevive até hoje (BARROSO, 2012). A organização pedagógica da escola atual é marcada pela compartimentação dos espaços (salas de aula), tempos (hora-aula), dos alunos (turmas), professores (professores de cada classe) e saberes (disciplinas), através de normas homogêneas que possam ser aplicadas por qualquer professor, de qualquer escola e qualquer turma. Esse processo de racionalização, numa perspectiva funcionalista, vê a cultura escolar simplesmente como uma forma de transmissão de uma “cultura” exterior a escola. No entanto, analisando a cultura escolar num viés interacionista (BARROSO, 2012), a escola resiste e sobrevive aos ditames das políticas educacionais e a cultura externa, criando sua própria cultura com seus atores sociais, daí que Barroso propõe o termo cultura de escola, numa referência ao processo de construção, organização e socialização de cada escola específica, cada escola tem a sua cultura.

Isto significa que, se queremos falar da “cultura escolar”, não nos podemos ficar pelo nível macro do sistema (o quadro formal-legal), mas temos que ir ao interior das escolas “concretas” (nomeadamente através de estudos de carácter monográfico) para detectar as suas especificidades e o campo de determinação que resulta das práticas dos seus atores. (BARROSO, 2012, p.15).

Trazendo Forquin para dialogar com Barroso, trazemos o termo “gramática escolar” utilizado por Chervel (CHERVEL, 1977 apud FORQUIN, 1992) por entender que se constitui um saber específico para transmissão dos conhecimentos e alfabetização em massa, construída por pedagogos para este fim, é como se cada escola tem sua “gramática escolar”, reforça que as escolas têm suas culturas próprias e que, portanto, não são fechadas em passividade.

A gênese da origem da organização da escola e do papel que desempenhou a “classe” na homogeneização dos processos didáticos apontada por Barroso, bem como a forma de seleção cultural dos saberes escolares e sua transposição didática, apresentada por Forquin revela os desafios da escola atual e “o paradoxo que existe entre a ‘homogeneidade cultural’ imposta pela escola e a ‘heterogeneidade’ das ‘culturas’ dos alunos” e porque não dizer também dos professores.

Se a universalização do ensino por meio do acesso à Educação Básica a todos os cidadãos brasileiros parecia ser um desafio conquistado ao longo desses últimos 30 anos, principalmente em relação ao Ensino Fundamental, faltando avançar, ainda mais, no Ensino Médio (PORTELA, 2007) e Educação Infantil (CURY, 2002), a pandemia do coronavírus veio mostrar que precisamos de uma nova universalização: a universalização do acesso à internet, aos recursos tecnológicos e à alfabetização digital.

Se durante a pandemia vivemos um “novo normal” e a cultura escolar foi desenvolvida em domicílio por meio do ensino remoto, muitos estudantes ficaram de fora dessa nova escola, desse “novo normal”, pois não tiveram acesso à internet e não possuíam as condições necessárias para estudar em casa. O Brasil, fortemente marcado historicamente pela desigualdade social, buscou assegurar aos estudantes, nesses últimos 30 anos, o acesso à escola física, não a escola virtual. Esse foi e continua, ainda, sendo um desafio desse “novo normal” que iremos começar a discutir agora, apresentando as percepções dos professores.

METODOLOGIA

A pesquisa surgiu de uma indagação no grupo de pesquisa “Observatório do ensino-aprendizagem da escrita escolar”, da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Campus III – Juazeiro, que, diante de um cenário de pandemia e distanciamento social, vendo a iniciativa das escolas do Vale do São Francisco de desenvolverem atividades remotas durante esse período, sentiu a necessidade de buscar respostas para um problema que merece investigação: Como a escola “sobrevive” nos domicílios e quais os dizeres e fazeres que simbolizam essa sobrevivência? A metodologia adotada se deu pela pesquisa quanti-qualitativa, com elaboração de formulários online, com questões abertas e fechadas, para estudantes, pais, professores e dupla gestora, analisadas sob o viés da abordagem discursiva, opção adotada pelos pesquisadores por entender que a análise de discurso (AD) “é a descrição das vozes que ressoam, atravessam e abalam a ilusão de unidade que se apresenta nos enunciados, denunciando as falácias de uma ótica que priorize o ideal cartesiano de um sujeito da razão” (DEUSDARÁ; ROCHA, 2005, p. 317).

Os formulários foram disponibilizados por meio das redes sociais, solicitando que respondessem ao questionário de forma online, no período de maio a julho de 2020. O questionário foi dividido em duas partes: a primeira traz perguntas relacionadas à cultura escolar em domicílio e a segunda sobre as práticas de letramento no período de distanciamento social. Para efeito deste artigo, iremos analisar apenas a primeira parte das respostas dos professores, ficando para um próximo texto as percepções dos estudantes, pais e dupla gestora (diretores e coordenadores).

RESULTADOS

Os professores e as professoras que responderam ao questionário online são dos Estados da Bahia, de Pernambuco, em maior parte, do Ceará, de Piauí e de Minas Gerais, tanto da rede pública como privada. Dos 71 docentes que responderam à pesquisa virtualmente, 42% moram na cidade de Petrolina (Pernambuco), 21,13% em Juazeiro da Bahia, 8,45% na cidade de Ocara (Ceará), e o restante (28,17%) em diversas cidades dos Estados já citados. O fato de a localização do Campus III-UNEB ser na cidade de Juazeiro- BA, vizinha do município de Petrolina-PE, justifica a predominância dessas duas cidades. Cabe destacarmos a dificuldade com esse tipo de pesquisa online, relacionada ao retorno dos respondentes, tendo em vista o acúmulo de atribuições dos docentes durante o período da pandemia e a chuva torrencial de informações que chegam a cada minuto nos e-mails, nas redes sociais e no WhatsApp. Outro fator que merece destaque é que o fato de que, sendo o questionário ser online e tendo sido disponibilizado nas redes sociais, permitiu a participação de professores para além da área de atuação do grupo de pesquisa.

Aproximadamente 70% dos professores e das professoras respondentes trabalham no Ensino Fundamental (anos iniciais e finais) e Ensino Médio, e 30% trabalham nas demais modalidades de ensino: Educação Infantil, Ensino Superior, Educação de Jovens e Adultos ou Educação Inclusiva. Destes 30%, 18% atuam em diversas modalidades, paralelamente. Cerca de 65% estão entre a faixa etária de 25 e 45 anos de idade, o que equivaleria ao início e meio da carreira docente, e 27% estão entre 45 e 55 anos, mais próximos da aposentadoria. Quanto à formação acadêmica, mais de 50% possuem especialização e cerca de 20% já têm Mestrado ou Doutorado, o que significa que estamos vivendo um outro momento formativo no país, talvez fruto dos investimentos nas últimas décadas (GATTI; BARRETTO; ANDRÉ, 2011) em formação docente. Apenas a título de memória, um dos maiores desafios, quando da aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, era assegurar que as professoras da Educação Infantil e do Ensino Fundamental (anos iniciais) cursassem a Licenciatura em Pedagogia. Da mesma forma, quando questionados sobre “Há quantos anos exerce a profissão docente”, observamos que 66,38% têm entre 1 e 15 anos de experiência, 12,68% possuem entre 16 e 20 anos de carreira e 21,12% têm mais de 21 anos de experiência, reforçando a compreensão de que a maior parte dos respondentes é formada por professores e professoras que estão no início ou no meio de sua carreira.

Todos os participantes vivenciaram a suspensão das aulas durante a pandemia. Essa situação trouxe novas demandas para os docentes; no entanto, dos 71 respondentes, 21 (29,58%), dos quais a maioria atuava na cidade de Petrolina-PE, apontaram que não tiveram novas demandas, pois no período da coleta de dados, maio a julho de 2020, as escolas não desenvolveram aulas remotas. Os demais tiveram novas demandas relacionadas à produção de aulas online, de videoaulas, de vídeo conferências, de uso das novas ferramentas tecnológicas e de redes sociais, dentre outras. Todavia, como os professores e as professoras se sentiram em relação a essas novas demandas? Antes de responder a esse questionamento, informamos que, de acordo com os dados da pesquisa, mais de 50% foram responsáveis pela elaboração, produção e acompanhamento das atividades remotas junto aos

estudantes, mas apenas 15,5% informaram que “Existe uma equipe específica para a elaboração das atividades, eu acompanho a resolução das atividades pelos alunos e corrijo”. Essas atividades eram enviadas aos estudantes pelo WhatsApp, cerca de 50%; por meio de plataforma de ensino, aproximadamente 33%; pelo celular, em torno de 15%; e por e-mail, próximo de 10%.

Algumas perguntas do questionário dos professores se referiam ao desenvolvimento das atividades pelos estudantes. Sobre isso, destacamos alguns pontos relevantes: a) 62% dos estudantes realizaram as atividades pelo celular; 23,9%, pelo notebook; e 12,7%, no computador de mesa; b) 40% dos estudantes tiveram auxílio dos pais ou responsáveis quanto orientação das atividades escolares; e 26,8% estudaram sozinhos, seguindo as orientações das videoaulas, plataformas de ensino e outros.

Quanto aos processos de ensino e de aprendizagem, as formas de acompanhamento e de avaliação, os dados apresentados convidam-nos a refletir sobre o tipo de aprendizagem que está sendo desenvolvida em domicílios e os desafios impostos tanto para os professores como para os estudantes, pais e responsáveis. De modo geral, os professores avaliaram a aprendizagem dos estudantes por meio da correção das atividades enviadas (22,53%), ou por meio de vídeo conferências, conversas em grupos do WhatsApp, envio de fotos ou vídeos realizados pelos alunos (19,71%). Mais de 30% afirmaram que não conseguiram avaliar ou que isso ocorreu com dificuldades diversas. Outros professores afirmaram que não houve avaliações (22,53%), e alguns disseram apenas “bom”, “razoável” ou respostas confusas (12,66%).

Essa dificuldade em avaliar a distância é perceptível também ao analisarmos as respostas da pergunta seguinte: “Você considera que os estudantes estão conseguindo aprender os conteúdos escolares em domicílio durante esse período de isolamento social?”. Parte dos professores considerou que os alunos não aprenderam (34%), outra parte considerou que sim (32%), outros apenas parcialmente (15%) e o restante ou afirmaram que não estavam dando aulas (13%) ou não conseguiram avaliar (6%). Ainda sobre a aprendizagem, quando questionados(as) sobre quais as dificuldades que os seus estudantes encontraram nesse período de isolamento para aprender os conteúdos do componente curricular, mais de 50% dos(as) professores e professoras responderam: a) falta de recursos necessários para o devido acompanhamento dos conteúdos, por exemplo: computador, internet de qualidade, celular, dentre outros; b) o ensino a distância, pois a maioria dos alunos necessita de explicações e acompanhamento mais de perto; c) falta de interação com o professor para tirar dúvidas, levando a uma dificuldade que é afetiva, presencial, metodológica; d) analfabetismo digital. Alguns docentes, 23,95%, afirmaram “não sei, não está tendo aulas ou nenhuma”, e 14,08% disseram que os alunos tinham dificuldades diversas, a exemplo de “muitas atividades, explanação dos conteúdos, falta de rotina”, dentre outras. Os dados da pesquisa apontaram ainda que a maioria dos docentes se sentiam “preparado(a) para propor e acompanhar as atividades escolares que serão realizadas em casa pelos estudantes durante a pandemia” (53,5% responderam “sim”; 35,2% responderam “não”; 8,45% “parcialmente”, e 2,82% afirmaram que “ainda não realizei nenhuma atividade remota”). A priori, é possível fazer uma leitura

de que os(as) docentes, mesmo não tendo domínio das novas tecnologias, são professores(as) qualificados(as) e se sentem preparados(as) para acompanhar essa nova demanda. Apesar de mais de 50% se sentirem preparados, ao analisarmos as respostas do questionamento “Esse período de pandemia tem gerado alguma angústia em você quanto ao futuro da profissão docente?”, 63,38% afirmaram que estavam sentindo angústia e 35,21% afirmaram que não.

Avançando na análise seguinte “Como você imagina que será o papel do professor após a pandemia?”, algumas respostas reforçam esses sentimentos presentes nos discursos transcritos anteriormente: a) 25,35% apontaram que “será difícil, complicado, trabalhoso, exaustivo, árduo, pesado, sobrecarregado, com muitas cobranças”; b) 22,54% disseram que terão “novas ferramentas e novas possibilidades; práticas didáticas estendendo-as para outros ciberespaços; aulas mais interativas; dinâmicas, teremos outras metodologias”; c) 18,31% afirmaram que o “professor do pós-pandemia precisa ser mais humanizado, provocador, propositor, acolhedor, construtor coletivo, socialmente engajado e não um ‘entregador de atividades’” d) 15,49% declararam: “O mesmo de antes da pandemia”; e) o restante varia entre não sei responder ou importante, fundamental e será mais valorizado pela sociedade.

Se, por um lado, eles e elas se sentem angustiados e vivem as consequências do cansaço de uma Sociedade do Desempenho (HAN, 2015); por outro, a pesquisa revela que, ainda, conseguem ter uma percepção positiva da sua profissão docente. Quase 80% dos professores e das professoras consideraram que o “isolamento social provocado pelo contexto da pandemia mudou a forma como as pessoas percebem a profissão docente”, afirmando, dentre várias respostas, que, durante esse tempo em que os pais estavam passando com os filhos para ensinar as atividades escolares, muitos perceberam a relevância do papel do professor e que a tecnologia pela tecnologia não ocupa o lugar docente. Outros não consideram que vai haver muitas mudanças quanto à percepção do papel do professor. Da mesma forma que enxergam que a pandemia mudará a forma como a sociedade percebe a profissão docente, 80,28% dos professores e das professoras também passaram a ver sua profissão com novos olhos, novos horizontes. Uns sinalizaram que sentiram falta da presença dos alunos, “quanto faz falta a sala de aula, os alunos”, sentiram a necessidade de olhar no olho do aluno”. Outros se perceberam aprendentes e afirmaram: “Me sinto mediadora e aprendiz ao mesmo tempo”. Contudo, houve aqueles docentes que afirmaram ser o sentido de humanidade que prevalecerá na educação futura pós-pandemia.

Os dados da pesquisa mostraram, também, que cerca de 40% dos entrevistados pensam que a cultura escolar não irá mudar, continuará da mesma forma; não sabem responder; ou irá piorar em virtude das cobranças externas de cumprimento dos prazos e dos conteúdos. Em contraponto, quase 60% dos docentes têm visão positiva da cultura escolar pós-pandemia, seja no campo dos avanços tecnológicos e digitais nas escolas, seja na valorização docente pelos pais e pela sociedade de modo geral, ou, ainda, em uma percepção mais humana, solidária e harmoniosa no ambiente escolar ou mesmo pelos

aspectos relacionados aos procedimentos de segurança e vigilância sanitária nesses espaços. Esse sentimento resulta de uma percepção de que o “novo normal” precisa vir repleto de humanidade.

CONCLUSÃO

Este estudo, do grupo de pesquisa Observatório do ensino-aprendizagem da escrita, realizado no momento inicial da pandemia, visou mostrar o esforço dos educadores e das educadoras para ensinar e fazer aprender os conteúdos escolares em domicílio. As respostas que coletamos por meio dos questionários online apontaram a escola saiu de casa e a “gramática escolar” se fez presente nos lares das famílias durante a pandemia, imprimindo uma nova cultura de escola, cheia de desafios e novas aprendizagens. Os professores e as professoras e estudantes conseguiram manter uma cultura escolar no ensino remoto e que a cultura escolar no contexto da pandemia recorre a vários dispositivos de transposição didática, incluindo o livro didático, as tecnologias da comunicação e da informação e outros tantos.

A cultura escolar e seus dispositivos estiveram ativados mesmo na situação do isolamento. Isso mostra, a rigor, um fortalecimento do papel do educador e da educadora, da sua capacidade de apreender novos meios de ensino e de superação das condições adversas para fazer-se presente na vida escolar dos estudantes. Defendemos a “autoridade pedagógica do professor” para garantir o ensino-aprendizagem do estudante, seja antes, durante ou pós-pandemia, passando desde a seleção dos conteúdos que serão estudados à transposição didática desses saberes para os novos contextos em que ocorrerão as aprendizagens, nesse caso, os domicílios. Além disso, há a necessidade de adaptação dos saberes a ensinar aos estados e às formas dos conhecimentos prévios e à idade dos aprendizes, pois implica saber fazer o aluno aprender o conteúdo, no contexto da pandemia, por meio dos meios tecnológicos e digitais.

As impressões iniciais da pesquisa, a partir do olhar docente, apontam alguns caminhos possíveis, descritos pelos próprios atores: o da renovação, o da superação, de oportunizar uma cultura escolar pós-pandemia “mais vasta e complexa...isso é bom! Todos precisam se readaptar ao novo. Uma nova construção”. Precisamos reinventar-nos e essa reinvenção precisa estar permeada de humanidade.

Os dados coletados dos professores apontam resultados bastante curiosos a respeito dos desafios da escola no pós-pandemia. Se, por um lado, é inevitável os ganhos de inovação e de aprimoramento do ensino mediado pelos meios tecnológicos; por outro, é também inevitável que o retorno seja também uma retomada da competitividade, no Brasil, em especial, da concorrência por resultados com médias aceitáveis nas avaliações em rede e por financiamentos. A realidade de antes, então, parece retornar com a força de apagar os ganhos de aprimoramento da cultura escolar em sua relação com a família no percurso do isolamento social.

De qualquer forma, os resultados futuros, embora seja uma expectativa de grande parte dos docentes na pesquisa, serão revistos após o retorno. O Observatório do ensino-aprendizagem da escrita escolar

terá, sem dúvida, um trabalho imenso para evidenciar os significados da cultura escolar em diferentes cenários e, também, extrair respostas para ajudar o poder público a tirar proveito das experiências inovadoras ou não, porém todas comprometidas com o sucesso escolar dos estudantes de diferentes realidades sociais e econômicas.

REFERÊNCIAS

BARROSO, João. Cultura, cultura escolar, cultura de escola. In. Princípios gerais da administração escolar. **Revista da UNESP/ UNIVESP. v1. D26. 1ª ed. 2012.** Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Disponível em https://acervodigital.unesp.br/bitstream/123456789/65262/1/u1_d26_v1_t06.pdf

CURY, C. R. J. A educação básica no Brasil. **Educação & Sociedade**, Campinas, v. 23, n. 80, p. 168-200, set. 2002. Disponível em: <https://www.scielo.br/pdf/es/v23n80/12929.pdf>.

DEUSDARÁ, Bruno; ROCHA, Décio. Análise de Conteúdo e Análise do Discurso: aproximações e afastamentos na (re)construção de uma trajetória. **Alea. v. 7. n. 2 jul- dez. 2005 p. 305-322.** Disponível em: <https://www.scielo.br/j/alea/a/PQWYmTntpVgYYZdrbdnQbBf/?lang=pt>

FORQUIN, J.-C. École et culture. EPS et Sociétés, **Infos n° 26**, octobre 2004.

FORQUIN, J.-C. Saberes escolares, imperativos didáticos e dinâmicas sociais. **Teoria e Educação**, Porto Alegre, n. 5, p. 28-49, 1992.

GATTI, B.; BARRETTO, E. S. S.; ANDRÉ, M. **Políticas docentes no Brasil: um estado da arte.** Brasília: UNESCO, 2011.

HAN, B.-C. **Sociedade do cansaço.** Petrópolis: Vozes, 2015.

PORTELA, R. Da universalização do ensino fundamental ao desafio da qualidade: uma análise histórica. **Educação & Sociedade, Campinas**, v. 28, n.10, p. 661-690, out. 2007. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0101-73302007000300003>

LUDICIDADE NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO EM TEMPOS DE PANDEMIA

Josenilda da Silva Lopes, Universidade do Estado da Bahia – UNEB
E-mail: josy.lopes.13@outlook.com
Pedro Paulo Souza Rios, Universidade do Estado da Bahia – UNEB
E-mail: peudesouza@yahoo.com.br

RESUMO

O presente estudo aborda questões referentes à alfabetização e ao letramento no período da pandemia da COVID- 19, enfatizando a importância da ludicidade no processo pedagógico temos por objetivo analisar de que maneira foram desenvolvidos os processos de alfabetização e letramento no período de pandemia do e como a ludicidade tem se constituído uma ferramenta pedagógica de intermediação da aprendizagem. Para tanto, utilizamos como base teórica estes autores: Soares e Batista (2005), Kishimoto (1993), Soares (2018), dentre outros/as. Tivemos como abordagem metodológica a pesquisa qualitativa através narrativa (auto)biográfica, tendo por colaboradoras duas professoras, uma coordenadora pedagógica e duas crianças estudantes dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental da rede pública de ensino do Piemonte Norte do Itapicuru. A parti desse estudo, foi possível constatar que, para que haja uma educação de qualidade é necessária a participação de todos/as os/as envolvidos/as no processo formativo das crianças.

Palavras-chave: ludicidade; alfabetização; letramento; pandemia.

CONSIDERAÇÕES: ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO

A expressão alfabetização designa o ensino e aprendizagem de um símbolo da linguagem humana, a escrita alfabético-ortográfica, na qual o domínio desse código abrange um conjunto de conhecimentos e procedimentos que envolvem as capacidades motoras e cognitivas das crianças de manipularem as ferramentas da escrita (SOARES; BATISTA, 2005). Considerando essa perspectiva, é possível dizer que pode ser considerado/a alfabetizado/a aquele que conhece o código escrito, sabe ler e escrever.

Letramento denomina-se a ação educativa na qual se utiliza de práticas de leituras e escritas em contextos reais do cotidiano em diversas situações sociais. Pode ser classificado, portanto, como: “[o] conjunto de conhecimentos, atitudes e capacidades envolvidos no uso da língua em práticas sociais e necessários para uma participação ativa e competente na cultura escrita” (SOARES; BATISTA, 2005, p. 50). Desse modo, mesmo reconhecendo que alfabetização e letramento se referiam a campos conceituais e epistêmicos distintos, é possível assegurar que sua junção na prática é imprescindível para o desenvolvimento das crianças no processo de aquisição da cultura letrada e de suas vivências em sociedade.

Assim, considerando a complexidade inerente a esses dois campos de estudos no fazer prático, entendemos que a ludicidade se constitui enquanto importante ferramenta pedagógica no sentido de contribuir para o processo de alfabetização e letramento, uma vez que ela pode favorecer durante a problematização desses campos, a socialização e o entendimento do conteúdo por parte dos sujeitos envolvidos. De acordo com Kishimoto (1993), a brincadeira é uma conduta livre que proporciona o desenvolvimento da inteligência das crianças e facilita o estudo, na qual o jogo infantil possui formas adequadas para a aprendizagem dos conteúdos escolares.

O interesse em compreender de maneira mais profunda os processos de alfabetização e letramento a partir da ludicidade, se deu logo no início do curso de Licenciatura em Pedagogia e foi sendo aguçadas à medida que íamos adentrando nas diferentes áreas de atuação e pesquisa inerentes à formação do/a pedagogo/a.

O passo seguinte foi fazer uma busca na base de dados da Scientific Electronic Library Online – Scielo¹³, a partir dos descritores: alfabetização; letramento e ludicidades, com o intuito de conhecer a produção acerca desses campos de pesquisa. Para essa busca optamos por fazer um recorte temporal entre os anos 2010-2021, e o filtro se deu por meio do índice resumo. Obtemos então o seguinte resultado: 654 trabalhos com o descritor alfabetização; 493 quando pesquisamos a partir do descritor letramento e; 38 quando a pesquisa ludicidade. Em seguida pesquisamos os descritores alfabetização e letramento, sendo encontrados 87 trabalhos publicados e; quando a pesquisa se deu a partir dos descritores: alfabetização; letramento e ludicidade encontramos apenas 10 trabalhos.

Considerando os resultados encontrados, é possível dizer que ainda é incipiente a produção científica inerente à temática proposta neste estudo, reforçando, portanto a pertinência acadêmica da pesquisa em curso. Junta-se ainda a esses dados o advento do isolamento social ocasionado pela pandemia do Novo Corona vírus 2019 – COVID-19, período em que as atividades que requeriam interação humana, a saber os processos de ensino-aprendizagem, tornaram-se um dos maiores desafios do século XXI.

Tendo por pressupostos os elementos suscitados acima, o presente estudo tem por objetivo analisar de que maneira estão sendo desenvolvidos os processos de alfabetização e letramento no período de pandemia do Novo Corona vírus e como a ludicidade tem se constituído uma ferramenta pedagógica dos mesmos.

METODOLOGIA: CAMINHAR QUANDO É NECESSÁRIO SE ISOLAR

¹³ O Scientific Electronic Library Online – Scielo, é um portal de revistas brasileiras que organiza e publica textos completos de revistas na Internet. Produz e divulga indicadores do uso e impacto desses periódicos.

A metodologia ocupa-se pelo caminho escolhido para se chegar ao fim proposto pela pesquisa, não devendo ser confundida com o conteúdo/teoria, nem com os procedimentos/métodos e técnicas. A metodologia vai além da descrição dos procedimentos, indicando a escolha teórica realizada pelo/a pesquisador/a para abordar o objeto de estudo (GERHARDT; SILVEIRA, 2009).

Registramos que essa pesquisa é do tipo qualitativa, por estudar o contexto social e cultural dos/as participantes. No que se refere ao método de pesquisa, optamos pela narrativa (auto)biográfica, por se tratar de uma escrita sensível, com uma perspectiva mais humanista para com todos/as os/as participantes da pesquisa, considerando-os/as como sujeitos de experiências, saberes e histórias significantes.

Para a coleta de dados recorreremos à entrevista narrativa, na qual as participantes puderam expressar suas opiniões e descrever suas experiências de alfabetização e letramento durante a pandemia. As entrevistas ocorreram de forma virtual, com o auxílio do WhatsApp por motivo do distanciamento social, em virtude da pandemia da COVID-19. As participantes foram duas professoras, uma coordenadora pedagógica e duas crianças estudantes dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Salientamos que as professoras trabalham em salas dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e as crianças estão matriculadas em escolas da rede pública de ensino do Piemonte Norte do Itapicuru.

A seleção das participantes se deu em razão de todas estarem envolvidas no processo de alfabetização e letramento no período da pesquisa. Após terem confirmado interesse em participar da pesquisa encaminhamos, para as professoras e para as mães das crianças, por email o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE, sendo devolvido posteriormente devidamente assinado. É importante dizer que as crianças assinaram o Termo de Assentimento Livre e Esclarecido – TALE

Ressaltamos que, durante as análises, optamos por denominar as participantes pelos seus próprios nomes, considerando que as narrativas não elucidam situações que pudessem causar constrangimentos, tanto para as colaboradoras, quanto para as instituições às quais elas eram vinculadas no período da pesquisa. Nesse sentido, consideramos importante uma breve apresentação das mesmas.

Professora Soane, mora no município de Ponto Novo – BA, é estudante do curso de Licenciatura em Pedagogia, no Campus VII da Universidade do Estado da Bahia – (UNEB) e atualmente é professora dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental.

Professora Jean Carla, mora em Senhor do Bonfim – BA, é licenciada em Pedagogia, pela UNEB e em Letras, pela Faculdade de Ciências de Candeias. Tem especialização em Educação Especial e Educação Inclusiva. Na entrevista, ela nos contou que trabalhou durante muito tempo na Educação Infantil, tanto na rede pública, quanto na rede privada de ensino.

A professora Fabrise, nos últimos anos, tem exercido a função de coordenadora pedagógica, na rede pública de ensino em Senhor do Bonfim, cidade onde também reside. É licenciada em Pedagogia e em História. Tem especialização em Educação Infantil, Gestão Municipal e em Educação Ambiental, e atua como professora desde 1998.

Quanto às crianças que participaram desse estudo temos: Maria Clara, que mora em Gameleira, perímetro rural do município de Jaguarari – BA. Ela tem 10 anos e está no 4º Ano dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental; e temos Maria Sophia, tem 7 anos, mora em Campo Formoso – BA e está cursando o 1º ano dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental.

A LUDICIDADE DURANTE O PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO

Durante nossa convivência, seja na formação acadêmica por meio de leituras e das aproximações com as teorias, ou no fazer cotidiano, inerentes aos processos de aquisição do conhecimento feito pelas crianças, aprendemos o quanto a ludicidade é importante e necessária, pois reconhecemos que: “[o] brincar é uma ação livre, que surge a qualquer hora, iniciada e conduzida pela criança; dá prazer, não exige como condição um produto final; relaxa, envolve, ensina regras, linguagens, desenvolve habilidades e introduz a criança no mundo imaginário” (KISHIMOTO, 2003, p.1).

Uma criança é introduzida no mundo letrado desde pequena. Assim, é necessário propiciar que elas possam manusear e brincar com diferentes gêneros textuais, como por exemplos conversação espontâneas, contos, fábulas, reportagens, novelas, e, rótulos, dentre outros. Segundo Lopes e Rios (2022, p.117), “o ato de brincar oferece inúmeras oportunidades de experimentar, relacionar, aprender e comunica-se consigo mesmo e com o mundo à sua volta”, por isso o brincar é um elemento imprescindível no processo de alfabetização e letramento.

O lúdico resgata o gosto pelo aprender, provocando momentos de afetividade entre as crianças tornando a aprendizagem mais prazerosa. Além disso, de acordo com a narrativa da Professora Soane, é perceptível que o desenvolvimento de atividades lúdicas suscita nas crianças o desejo pela curiosidade, instigando a imaginação, levando-as a vislumbrarem novos horizontes, ao tempo em que aprendem.

Para a Professora Jean Carla (2020), “a ludicidade no processo de alfabetização e letramento pode ser utilizada como forma de sondar, introduzir ou reforçar o aprendizado, levando o aluno a sentir a satisfação de aprender as letras”. De acordo com o fragmento narrativo descrito, é notório que a ludicidade não tem o fim em si mesmo, ao contrário se constitui, durante a aquisição da alfabetização e do letramento, enquanto ferramentas pedagógicas, ajudando o/a professor/a identificar as

potencialidades e fragilidades, por meio das brincadeiras. A Professora Fabrise (2020), argumenta que:

A Educação Infantil é a própria ludicidade. Entender essa infância, principalmente essa primeira infância, sem essa conexão do lúdico é impossível e também temos que nos aprofundar o que é ser lúdico, por que o lúdico não é só a graça a risada, mas é o prazer de fazer, do participar, de estar ali. Às vezes você pode promover ações pedagógicas não diretamente ao riso, à graça, mas que seja prazeroso, que seja significativo para as crianças.

O excerto narrativo da Professora Fabrise nos faz problematizar a maneira que algumas instituições de Educação Infantil têm tratado o brincar nos processos de aprendizagem. Conforme afirma a Professora Fabrise, a Educação Infantil está intrinsecamente associada ao lúdico.

Portanto, desenhar, pintar, dançar, cantar, recortar, imitar entre outras formas são formas de letramento, textos que enriquecem as experiências das/dos alunas/os. “O lúdico é uma ponte para auxiliar na melhoria dos resultados que nós professores queremos alcançar, compreendendo o universo da criança e utilizando o que lhe permeia para atingir uma aprendizagem mais eficaz e significativa” (Entrevista da Professora Jean Carla, 2020). Nesse processo, é indispensável que a criança seja agente, tenha iniciativas e oportunidades de falar, de se expressar e participar do mundo letrado.

As práticas pedagógicas devem possibilitar a expressão lúdica durante as narrativas, a apreciação e interação com a linguagem oral e escrita, para que a criança possa aproveitar a cultura popular de que já dispõe e adquirir novas experiências pelo contato com diferentes linguagens (KISHIMOTO, 2003, p.1).

Nesse contexto o contato com diferentes formas como: letras em cartazes, propagandas, jogos, revistas, embalagens, brinquedos e brincadeiras auxiliam no desenvolvimento da criança. Lopes e Rios (2020), afirmam que o lúdico contribui no processo de ensino-aprendizagem e no desenvolvimento físico, social, cultural, afetivo, e cognitivo das crianças. Portanto, as mães, os pais, os/as responsáveis, educadores/as, e as instituições de Educação Infantil, devem considerar o lúdico como ferramenta importante e utilizá-la, como auxílio na Educação Infantil.

É importante porque dá a ela o poder de tomar decisões, expressar sentimentos e valores, conhecer a si, aos outros e o mundo, de repetir ações prazerosas, de partilhar, expressar sua individualidade e identidade por meio de diferentes linguagens, de usar o corpo, os sentidos, os movimentos, de solucionar problemas e criar (KISHIMOTO, 2003, p.1).

Brincar de fotografar ou desenhar letreiros, placas de carros, sinais de trânsito, propagandas, visitar supermercados e verificar os preços e as marcas dos alimentos são exemplos de atividades educadoras que podem ser utilizadas no processo de alfabetização e letramento. “Com as brincadeiras as atividades ficam mais fáceis e eu aprendo mais” (Entrevista da aluna Maria Clara, 2021). Nessa

fala da aluna é possível evidenciar o quanto a brincadeira favorece na absorção do conteúdo por parte da criança.

Nessa mesma perspectiva, a aluna entrevistada Maria Sophia (2021), ressalta: “Eu gosto de aprender brincando, porque dá mais alegria à aula”. Considerando a fala das crianças, é possível perceber que a relação entre o brincar e o aprender é tênue. Se antes a brincadeira na hora de estudar era uma proibição, na atualidade deve ser incentivada, uma vez que elas se entrelaçam, conforme ressaltaram Maria Clara e Maria Sophia.

Nesse sentido, a escola precisa compreender a importância da infância e do brincar, trabalhando os conteúdos propostos pela base curricular, baseando-se sempre nas vozes das próprias crianças, pois reconhecer e respeitar as particularidades de cada sujeito é o primeiro passo na construção de uma educação de qualidade (LOPES; RIOS, 2020). O ato de brincar, enquanto ferramenta pedagógica prepara as crianças para conhecer o mundo que as rodeia, na qual elas aprendem a assimilar a maneira correta de decifrar os códigos e refletir sobre eles.

ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO NO PERÍODO DE PANDEMIA

No final do ano 2019, fomos surpreendidos/as com a notícia de uma epidemia respiratória, na qual apresentava sintomas de graus leve e grave. O mundo ficou em alerta com o Novo Corona-vírus. Era preciso ter cuidados para lidar com algo até então desconhecido.

Em fevereiro de 2020 foi diagnosticado o primeiro caso no Brasil, passando ser uma crescente, sendo necessária a suspensão de diversas atividades, entre elas as aulas presenciais. É importante lembrar que o Brasil foi um dos países que mais sofreu com a pandemia, considerando a ausência de políticas públicas para assegurar o bem-estar da população pobre no período de isolamento.

Leite (2021) afirma que, por consequência da pandemia da Covid-19, exigiu-se protocolos rigorosos de afastamento social, com esse cenário, as aulas necessitavam se adequar a uma proposta de atividades não presenciais que contemplasse os/as estudantes no entanto, considerando o cenário de incertezas que se apresentava, o retorno às atividades escolares, ainda que remotas, demorou um pouco.

Os/as profissionais da educação tiveram se reinventar e descobrir formas de proporcionar aos/as estudantes o conhecimento mesmo diante do distanciamento social. Rios, Nascimento e Silva (2021, p. 156), ressaltam que nesse tipo de situação, “a escola enquanto instituição de ensino é desafiada a repensar práticas pedagógicas, inerentes ao processo ensino-aprendizagem, comumente marcada por encontros presenciais, abraços, troca de afetos”.

Corroborando com essa concepção Silva (2021, p. 3), argumenta:

Com o isolamento social e as escolas fechadas, criou-se o chamado ensino remoto, como alternativa para dar continuidade às aulas suspensas em razão da pandemia. Desse modo, é certo que a pandemia trouxe muitas mudanças na vida e na rotina de todos, e a educação também mudou, tornando-se virtual, surgindo muitos desafios.

As atividades educativas em formato remoto tornaram a alfabetização e o letramento mais complexos, devido ao distanciamento e a falta de recursos tecnológicos, materiais e pedagógicos, forçando os/as professores/as a utilizarem improvisação, com o intuito de favorecer um ensino com a maior qualidade possível, tendo ainda que se preocupar em manter a criança estimulada para estudar em casa.

Entendemos que a escola não se resume a um espaço onde aulas são ministradas, sendo também um lugar social, onde os sujeitos aprendem por meio da interação, a partir de diferentes pontos de vistas. Rios, Nascimento e Silva (2021, p. 156), salientam que com a Pandemia, “a escola e, os sujeitos diretos ou indiretos do fazer pedagógico, têm passado por mudanças contínuas”. Em relação as atividades pedagógicas durante a pandemia à Professora Fabrise (2020), relatou:

No começo foi muito angustiante, por ser algo muito novo para todos, além de existir vários dificultadores que impediam o contato com as crianças e as famílias, como por exemplo, o fato das crianças serem pobres e terem dificuldades no acesso a tecnologia, onde possuem um único aparelho celular para dividir com os familiares, às vezes o acesso à internet é precário, em outros casos tem a internet, porém o pai ou mãe precisam trabalhar e utilizar o aparelho, entre outros dificultadores.

Na fala da professora fica perceptível o quanto o processo de ensino-aprendizagem se tornou ainda mais desafiador para os/as agentes envolvidos/as, como professores/as, alunos/as e a família, por consequência do distanciamento social. Tal desafio também foi ressaltado na fala de Maria Clara (2020), ao relatar: “Tem vez que a internet da pró cai aí temos que esperar, às vezes demora voltar”. É possível dizer que, em maior ou menor proporção, todos/as os/as envolvidos/as foram afetados/as de maneira direta. Ainda nessa perspectiva a Professor Jean (2020), argumentou:

As aulas remotas nos obrigaram a nos preparar muito mais, e ainda dedicar tempo para estudar, fazer cursos, se atualizar. A isso, somam-se algumas queixas de pais e mães de alunos, que tem nos grupos de WhatsApp contato direto com o professor, recebi alguns áudios dos familiares reclamando, porque está todo mundo estressado durante esse período e repassam para nós. É super desgastante, um desgaste físico e mental, um abalo psicológico.

No relato da professora Jean Carla, notamos o quanto o formato de ensino remoto ocasionou um desgaste físico e mental, tanto para os/as professores/as quanto para as crianças e as famílias. Precisamos reinventar nossas práticas pedagógicas, sem que houvesse uma preparação anterior. Fomos aprendendo na prática, errando, acertando, estudando, inclusive com sobrecarga de atividades, sem falar que a casa, espaço antes reservado para descanso e lazer, passou a ser local de trabalho.

Não houve um tempo prévio para uma capacitação e tudo isso em meio às incertezas e às perdas inerentes ao período da Pandemia.

A Pandemia, em certa medida nos cessou de estabelecermos contato mais direto, referentes a construção das relações humanas. Sobre isso, a estudante Maria Sophia (2021), argumentou: “Eu gosto mais da aula presencial, que dou um abraço da pró, brinco com os coleguinhas, assim não dar para dar um abraço, nem brincar com os coleguinhas”. É sobre o que falávamos anteriormente. A sala de aula não diz respeito apenas a ensinar e aprender, ela é também espaço onde se estabelece relações humanas, sociais e culturais e esse não contato, pode interferir de maneira direta na aprendizagem.

Rios, Nascimento e Silva (2021, p. 156), salientam que “a ausência física foi sendo gradativamente ocupada pela presença virtual”, sendo necessário recriarmos formas de abraçar e conversar. Contudo, precisamos ressaltar que essa reaproximação tem sido peculiar a cada criança. Nesse sentido, a professora Soane (2021) relatou:

O ensino remoto não beneficiou as crianças, ao contrário só prejudicou, pois as poucas que conseguiram avançar durante esse período, foram porque teve uma rede de apoio, sejam os pais, familiares, vizinhos, esforços escolares, porém as que não têm essa rede, que infelizmente o único contato com o conteúdo é no período curto das aulas através de vídeos aulas, de áudios, e chamadas pelo whatsapp, acabaram sendo prejudicadas.

No relato da professora, percebemos que, na grande parte dos casos, falta essa rede de apoio, considerando que os pais, mães, responsáveis e familiares das crianças trabalham fora, ou muitas vezes não conseguem desenvolver com as crianças as questões pedagógicas, pois não possuem uma formação necessária para tal assistência.

No entanto nesse cenário difícil que a educação apresentava, as educadoras que participam desse estudo se utilizavam da ludicidade para tentar dinamizar as atividades, na tentativa de deixar as aulas menos monótonas e cansativas.

No início começamos com contações de histórias, as professoras utilizavam fantoches, dedoches, oficinas de brinquedos, aí foi plantando essa sementinha.

Então vemos essa diferença de 2020 para 2021, muitas professoras passaram a enriquecer mais seu fazer pedagógico virtualmente. Então assim, se usar muitos paramentos para fazer suas aulas, seus contatos com as famílias, com as crianças, e que com certeza com muita ludicidade. É muito diferente você pegar uma aula para um adolescente e para uma criança, você ver a diferença na Educação Infantil a presença da ludicidade, ver a riqueza em detalhes (Entrevista da Professora Fabrise, 2020).

A partir do fragmento narrativa da Professora Fabrise retomamos o objetivo desse estudo, por entender que as práticas lúdicas são indispensáveis no processo de alfabetização e letramento de crianças, principalmente quando há mudanças trágicas, como o que ocorreu em decorrência da pandemia. Por esse viés, entendemos que a ludicidade é indispensável nas aulas remotas, favorecendo maior aprendizagem para crianças. Além disso, é necessário muito cuidado na elaboração da

atividade lúdica, onde o/a professor/a deve compreender a realidade na qual as crianças estão inseridas e oferecer atividades que possam ser realizadas no ambiente familiar.

Acerca do desenvolvimento de atividades lúdicas durante a pandemia, Maria Clara (2020), comentou: “A pró sempre começar com brincadeiras e às vezes ela faz desafios. Eu gosto muito das brincadeiras, minha pró é muito divertida”. Na fala de Maria Clara, é possível evidenciar o quanto o processo de ensino aprendizagem pautado em atividades lúdicas contribuíram para o desenvolvimento mais eficaz das crianças.

Ademais, não podemos nos desvencilhar de que nesse contexto de pandemia a família precisou exercer um papel crucial para o desenvolvimento da aprendizagem, em que a casa se tornou a escola, diga-se de passagem, para muitas crianças essa foi a primeira vez que seus familiares acompanharam suas atividades escolares. Ao se referir a participação da família nas atividades escolares, a Professora Jean Carla (2020), nos relatou:

Na realidade aonde atuo, as devoluções das atividades foram consideráveis, visto que algumas famílias não tem acesso às mídias tecnológicas, mas participam das reuniões e fazem a entrega de atividades impressas na medida do possível e no prazo previsto.

Percebemos que a família passou a ser o principal canal entre a criança e a escola, no entanto é pertinente ressaltar que essa relação deveria ser uma constante e não apenas em decorrência das dificuldades de aprendizagem suscitadas durante a pandemia, onde “os familiares se tornaram verdadeiros parceiros, trabalhando em conjunto com a escola, de forma colaborativa e participativa” (SANTOS, 2021, p. 21). Nesse contexto fica evidente a importância da parceria entre a família e a escola.

Entendemos que essa interação é de extrema importância para o desenvolvimento cognitivo, social e cultural da criança. No entanto, é importante dizer que, mesmo com o acompanhamento da família, foi notório as dificuldades enfrentadas pelas crianças durante a pandemia.

CONSIDERAÇÕES: LIÇÕES DA PANDEMIA

Através desse estudo foi possível constata que para que o direito à educação de qualidade seja efetivado, é necessário que haja a estreita relação entre os/as envolvidos/as no processo educacional, principalmente em situações atípicas, como o que estamos vivenciando nos processos educativos em decorrência do isolamento social provocado pela COVID-19.

Considerando que as aulas remotas passaram a ser a tônica dos processos de alfabetização e letramento, em consequência do distanciamento social e da falta de recursos, os/as educadores/as

tiveram que utilizar o que dispunham no momento, para lhes auxiliar no processo de ensino, com o intuito de alcançar os objetivos inerentes à aprendizagem de crianças.

Nesse contexto, a ludicidade foi uma aliada de suma importância durante o ensino remoto, pois favoreceu maior aprendizagem nesse período difícil de pandemia, uma vez que a utilização de tal ferramenta pedagógica tem favorecido os/as professores/as no desenvolvimento profissional, especialmente no trabalho pedagógico com crianças, deixando as aulas mais divertidas e menos cansativas.

Dessa forma, com essa pesquisa é possível evidenciar, que tanto no ensino remoto quanto no ensino presencial é válido que os/as educadores/as façam o uso de atividades lúdicas nas suas práticas pedagógicas. É importante salientar que o apoio da família é indispensável para o desenvolvimento das crianças, de maneira peculiar em situações como as vivenciadas no período de pandemia, em que a sala de casa virou a sala de aula, evidenciando ainda mais a necessidade de participação da família no processo educativo.

REFERÊNCIAS

- GERHARDT, T. E.; SILVEIRA, D. T. **Métodos de pesquisa**. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2009. Disponível em: <http://www.ufrgs.br/cursopgdr/downloadsSerie/derad005.pdf>. Acesso em: 27 jul. de 2021.
- KISHIMOTO, T. M. **Jogos infantis: o jogo, a criança e a educação**. São Paulo: Vozes, 1993.
- KISHIMOTO, T. M. **Jogo, Brinquedo, Brincadeira e a Educação**. 7 ed. São Paulo: Cortez, 2003.
- LEITE, M. A. F. Alfabetização e letramento: desafios em tempos de pandemia. **Revista Educação Básica em Foco**, v.2, n.4, jan. a mar. 2021. Disponível em: https://educacaobasicaemfoco.net.br/04/Artigos/Alfabetizacao_e_letramento_LEITE-M-AF.pdf. Acesso em: 30 dez. 2021.
- LOPES, J. S.; RIOS, P. P. S. Violência nem brincando: agressões contra as mulheres através de brinquedos e brincadeiras infantis. In.: RIOS, P. P. S. (Org.): **Pesquisa e Prática Pedagógica no Semiárido: educação, infâncias, equidade de gênero**. Coleção: Pesquisa e Prática Pedagógica no Semiárido, v. 1. Curitiba – PR-CRV, 2020.
- RIOS, P. P. S.; NASCIMENTO, S. L.; SILVA, T. O. Práticas de currículo em tempos de pandemia no território do Piemonte Norte do Itapicuru – Bahia. **Interação**, Curitiba, jan./mar. v. 21, n. 1, p. 155-168, 2021. Disponível em: <https://www.interacao.org/index.php/edicoes>. Acesso em: 01 ago. 2021.
- SANTOS, H. M. B. Desafios para alfabetizar em tempos de pandemia. **Revista Educação em Foco**, n. 13, 2021. Disponível: <https://portal.unisepe.com.br/unifia/wp-content/uploads/sites/10001/2021/03/DESAFIOS-PARA-ALFABETIZAR-EM-TEMPOS-DE-PANDEMIA.pdf>. Acesso em: 01 de janeiro de 22.
- SILVA, A. M. C. Alfabetização e letramento em tempos de pandemia: realidade e desafios. **Revista Educação Básica em Foco**, v.2, n.4, jan. a mar. 2021. Disponível em: https://educacaobasicaemfoco.net.br/04/Artigos/Alfabetizacao_e_letramento_em_tempos_de_pandemia_SILVA-A-W.pdf. Acesso em: 30 dez. 2021.
- SOARES, M. **Letramento: um tema em três gêneros**. Belo Horizonte: Autêntica, 2018.

SOARES, B. M; BATISTA, A. A. G. Alfabetização e letramento: caderno do professor.
Coleção Alfabetização e Letramento. Belo Horizonte: Ceale/FaE/UFMG, 2005. -99372-03-3.

MULTILETRAMENTOS E LETRAMENTO DIGITAL EM RESENHAS DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA PORTUGUESA NA BNCC

Daiane de Souza Santos - Mestranda em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos – UNEB

E-mail: daiane.dessouza@gmail.com

Edilane Carvalho Teles - PPGESA/DCH III/UNEB

E-mail: ecteles@uneb.br

Kleber Ferreira Costa – Doutorando em Letras – UFPB

E-mail: kleber.costa@upe.br

RESUMO

Este trabalho tem como objetivo discutir como os multiletramentos e o letramento digital são abordados e fundamentados a partir das orientações da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) no livro didático de Língua Portuguesa do ensino fundamental, anos finais, do Plano Nacional do Livro e Material Didático (PNLD) do ano de 2020. Para tanto, foram selecionadas as resenhas das coleções oferecidas para escolha das escolas, sobre as quais foi investigado se atendiam às exigências da BNCC, uma vez que esse documento orienta acerca de conteúdos que precisam ser trabalhados em sala de aula. Para chegar aos objetivos, utilizou-se a pesquisa qualitativa de cunho documental através de consultas a *sites* do Ministério da Educação (MEC) e do PNLD. Como resultado, observa-se que nas resenhas analisadas, os livros atendem ao trabalho com os diversos multiletramentos a partir da proposta da BNCC, havendo lacunas quanto ao letramento digital, a serem incluídas para que o professor, ao analisar os livros didáticos, consiga perceber se essa temática atende ao que orienta o documento à formação.

Palavras-chave: Multiletramentos; Letramento digital; BNCC; Livro didático

INTRODUÇÃO

Muito mais que saber ler e escrever, é necessário compreender o contexto social das práticas de leitura e escrita. Assim, ao refletir sobre os diversos tipos de letramentos e gêneros existentes nos contextos da sociedade, a concepção de letramento que envolve as diversas linguagens passa a ter uma outra denominação, os multiletramentos, que hoje estão permeados nas diversas práticas e usos sociais.

Nessa perspectiva, emergem, aspectos a serem considerados nos percursos formativos, as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC's) como *medium* (dispositivos, processos e construtos tecnológicos) que têm se revelado promissores (a depender dos usos que se faz), os quais podem auxiliar e desafiar a inovação no ensino e a aprendizagem da Língua

Portuguesa, alcançando, dessa forma, outros entendimentos sobre os letramentos, com o acréscimo e especificidade do letramento digital. Este último, entende-se como a capacidade do sujeito em responder satisfatoriamente às demandas sociais que envolvem a utilização dos dispositivos/recursos tecnológicos e da escrita no meio digital, além de possuir conhecimentos sobre o campo de mediações e de aparatos cada vez mais difusos em todas as esferas da vida, bem como saber relacioná-las às práticas sociais.

Nesse contexto, a BNCC serve de referência para a construção dos currículos das escolas das redes públicas e privadas do país, assim como norteia as políticas públicas de educação, como, por exemplo, o livro didático, através do Programa Nacional do Livro e do Material Didático – PNLD¹⁴. Diante da relevância dessas orientações, levanta-se o seguinte questionamento: como os multiletramentos e o letramento digital de acordo com a BNCC de Língua Portuguesa do ensino fundamental - anos finais, são abordados e fundamentados nas resenhas dos livros didáticos - PNLD 2020?

Considerando essa problemática, o presente trabalho tem por objetivo investigar e analisar criticamente como são abordados os multiletramentos e o letramento digital, sendo nessa perspectiva, avaliadas as resenhas¹⁵ das coleções de livros do ensino fundamental dos anos finais – 6º ao 9º anos, disponibilizadas para consulta no guia digital, um catálogo de livros do PNLD. A análise partiu da leitura e entendimentos sobre a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) homologada no ano de 2017.

LETRAMENTOS NA BNCC: ANÁLISES E PERSPECTIVAS

Entender o conceito de multiletramentos percorre inicialmente a compreensão de práticas que eram realizadas anteriormente ao seu surgimento, como a escrita e a leitura das palavras, sem contextualização social do que era aprendido. Nessas circunstâncias, as/os discentes tornavam-se apenas ‘memorizadores de abecedários’, por exemplo, sem entender efetivamente as situações e os usos do que estavam aprendendo para a sua vida social.

Entretanto, os significados de letramento(s) relacionados aos usos sociais, bem como os diversos modos de interpretações e entendimentos pelos sujeitos que fazem uso da língua e do desenvolvimento da linguagem, evidenciaram que nos percursos, em cada contexto e realidade, as elaborações são direcionadas para uma construção para além da aquisição da lecto-escrita, pois precisa ter sentido para aquele que fala e se expressa.

Com isso, partindo da premissa de que os letramentos, termo que aparece anteriormente aos multiletramentos, surgiu no Brasil por volta de 1986, sobre os quais Rojo e Moura (2019) afirmam que tem a ‘pretensão’ de conceber sujeitos que desempenhem de forma ‘satisfatória’, por assim dizer, o uso e as práticas sociais de linguagem, que compreendem tanto a escrita quanto a leitura, em torno dos mais diversos contextos sociais, alcançando assim todos os grupos sociais e comunidades culturalmente diversificadas.

Para Soares (2019, p. 18), os letramentos são “[...] resultado da ação de ensinar ou de aprender a ler e escrever: o estado ou a condição que adquire um grupo social ou um indivíduo como consequência

¹⁴ O Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) é um programa do Governo Federal que objetiva a avaliação e a distribuição de obras didáticas e outros materiais da prática educativa, para as escolas públicas de educação básica da rede pública de ensino. (BRASIL, 2020)

¹⁵ Os livros didáticos são escolhidos pela Comissão Técnica do Ministério da Educação, a partir da inscrição das editoras de livros através de edital. Os livros que são avaliados e escolhidos por essa comissão, são disponibilizados em resenhas no guia digital do PNLD para o processo de escolha das escolas. (BRASIL, 2020)

de ter se apropriado da escrita”. Assim, afirma que é de fundamental importância o apoderamento da escrita como condição do ser letrado, aspecto que de certa forma aprisiona o conceito, uma vez que não está exclusivamente relacionado à aquisição do sistema de escrita alfabético, mas que também é potencializado por este, entretanto, como parte do processo e das muitas formas de interação, interpretação, entendimentos e usos sociais, seja em um contexto alfabetizado ou não.

À vista disso, ao mesmo tempo em que os letramentos eram aperfeiçoados e utilizados com exigência metodológica e prática, mudanças ocorreram em termos do surgimento de novas linguagens, especialmente com o advento e ampla difusão das tecnologias digitais, que trouxeram para a sala de aula a necessidade de estudo e adaptação dos formatos do ensino e da aprendizagem, o que Rojo e Moura (2019) chamam de multimodalidade.

Nessa conjuntura, não bastasse o termo letramento ter ganhado o prefixo ‘multi’ para designar a multimodalidade presente, houve uma nova ruptura, ou melhor, exigência. A chegada das TDICs mudou drasticamente os letramentos como eram conhecidos até então. Segundo Souza (2020, p. 8), sabe-se que “[...] a tecnologia, de forma rápida, instaurou-se no cotidiano das pessoas de tal maneira que para alguns, certas atividades do dia a dia seriam impossíveis de serem realizadas sem a presença de um recurso tecnológico”.

Chega-se, dessa forma, ao conceito de letramento digital, que, conforme Zacharias (2016, p. 21), “[...] vai exigir tanto a apropriação das tecnologias – como usar o *mouse*, o teclado, a barra de rolagem, ligar e desligar os dispositivos – quanto o desenvolvimento de habilidades para produzir associações e compreensões nos espaços multimidiáticos”. Deve-se considerar também, como essas tecnologias estão sendo utilizadas por discentes e docentes, e se todas/os estão aptas/os à sua aplicação/usos, para que assim seja efetivamente trabalhado e aprimorado na escola. Nesse contexto, Coscarelli e Ribeiro (2017, p. 9), afirmam que o “[...] letramento digital é o nome que damos, então, à ampliação do leque de possibilidades de contato com a escrita também em ambiente digital (tanto para ler quanto para escrever) ”.

Sendo assim, Ribeiro (2017) diz que a tecnologia deveria ser parte integrante da educação, sendo discutida e incluída, uma vez que reforça a importância da escola ter uma preocupação com uma formação cidadã, para que possamos refletir e promover além dos conteúdos do currículo, aprendizagens para que as/os discentes possam conhecer com criticidade e aprofundamento o manuseio das tecnologias digitais.

Nessa perspectiva, os multiletramentos e o letramento digital, são algumas das principais demandas educativas inseridas na BNCC, sobretudo, na área de Linguagens, a fim de que a escola possa adotá-los em suas práticas em sala de aula. Pois,

no centro desse complexo de habilidades, está a capacidade de se envolver com as tecnologias digitais, algo que exige um domínio dos letramentos digitais necessários para usar eficientemente essas tecnologias, para localizar recursos, comunicar ideias e construir colaborações que ultrapassem os limites pessoais, sociais, econômicos, políticos e culturais. (DUDENEY; HOCKLY; PEGRUM, 2016, p. 17)

Para especificar e categorizar esse complexo de habilidades, acrescentam um quadro dos letramentos digitais, nos quais destacam como centralidade a linguagem, para em seguida, o conjunto de “letramento-chave” (IDEM, p. 22), como, por exemplo: letramento impresso, letramento em SMS, letramento em hipertexto, letramento multimídia, letramento em jogos, letramento móvel (*internet*) e o letramento em codificação.

Para o segundo aspecto de ‘foco’, que refere-se à informação, destacam o letramento classificatório, letramento em pesquisa, letramento em informação (crítico) e o letramento em filtragem; o terceiro ‘foco’ está relacionado às conexões, aqui com ênfase no letramento pessoal (presença e identidades digitais), letramento em rede, letramento participativo, e o letramento intercultural (conexões globais e de línguas). Por fim, o quarto ‘foco’ como um (re)desenho, que segundo Dudeney, Hockly e Pegrum (2016, p. 56)(IBIDEM), nos

[...] últimos 80 anos se deslocou da “convenção” (por exemplo, aprender a compor textos segundo regras claramente estabelecidas), passando pela crítica (aprender a problematizar textos e convenções textuais estáveis) para o “desenho” (alguém aprender a formatar seus próprios textos em um ambiente instável).

Sobre este último, destacam o letramento *remix* como uma habilidade para criar “[...] novos sentidos ao samplear modificar e/ou combinar textos e artefatos existentes [...]” (DUDENEY; HOCKLY; PEGRUM, 2016, p. 55). Aqui destacamos que, imbricado com todas estas tentativas de compreender e promover os letramentos digitais, encontram-se os discursos, múltiplos, escorregadios e em movimento contínuo, cujas intencionalidades e proposições dependem dos contextos, sujeitos e proposições em jogo.

UM OLHAR PARA OS LETRAMENTOS NA BNCC

A BNCC foi criada a partir de discussões sobre os rumos da educação brasileira. De acordo com o Ministério da Educação (BRASIL, 2017), foi elaborada em total cumprimento às leis educacionais vigentes no país e contou com a participação de variadas entidades, representativas dos diferentes segmentos envolvidos com a educação.

Nesse âmbito, compreende-se, a partir da leitura da BNCC, quais são as competências que todos as/os alunas/os devem desenvolver e que habilidades são essenciais para a sua evolução enquanto estudante do ensino básico. Dessa maneira, surge a necessidade de abordar a importância da análise do papel fundamental da BNCC na construção do livro didático de Língua Portuguesa e como isso influencia a prática no dia a dia das formações.

Nas competências gerais, acerca dos multiletramentos e letramento digital, temáticas a que este trabalho se refere, o documento determina na competência 5:

Quadro I - Competência geral 5 da BNCC

Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.

Fonte: BRASIL, 2017, p. 9

No decorrer do documento, chegando na etapa do Ensino Fundamental dos anos finais, vislumbra-se os desafios que a escola precisa enfrentar em novos tempos, de uma nova geração que já nasce conectada aos aparelhos tecnológicos e, conseqüentemente, deve-se empenhar em trabalhar com as novas linguagens presentes na época atual. À vista disso, as competências específicas de linguagens da BNCC, propriamente as de números 3 e 6 para o ensino fundamental, trazem o seguinte:

Quadro II - Competências específicas de Linguagens da BNCC

Competência 3	Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao diálogo, à resolução de conflitos e à cooperação.
Competência 6	Compreender e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares), para se comunicar por meio das diferentes linguagens e mídias, produzir conhecimentos, resolver problemas e desenvolver projetos autorais e coletivos.

Fonte: BRASIL, 2017, p. 66

Com isso, pode-se compreender que a BNCC traz inicialmente nas competências para a área de Linguagens do Ensino Fundamental, a importância de se utilizar e desenvolver na escola, incluindo a digital, além de promover práticas sociais que façam com que os estudantes desenvolvam plenamente essas competências e habilidades, assim como o aprimoramento das práticas de linguagens.

OS LETRAMENTOS NO LIVRO DIDÁTICO DE LÍNGUA PORTUGUESA

A partir da elaboração e homologação da BNCC, os livros didáticos utilizados nas escolas necessitaram ser elaborados com base em habilidades e competências propostas por ela, uma vez que este documento normatiza os currículos das escolas. Nesse contexto, entende-se que a BNCC direciona os caminhos que a escola e a proposta pedagógica seguirão.

Nessa perspectiva, compreende-se que o PNLD é responsável pela elaboração de todo o material, desde os livros didáticos até as outras obras que compõem e são necessárias ao ensino e a aprendizagem em sala de aula. À vista disso, de acordo com o MEC (BRASIL, 2018), para que as escolas participem desse programa, “[...] basta que as redes de ensino e instituições federais façam a adesão ao programa” (BRASIL, 2018, s. p.)

Com isso, depreende-se que é notável que em toda a extensão da BNCC, os letramentos e multiletramentos têm uma abordagem considerável sobre os conteúdos que devem ser tratados em sala de aula e também sobre os materiais didáticos, ressaltando assim, a importância deles para o ensino e a aprendizagem. A partir dessas discussões, pode-se inferir que a BNCC traz como um dos escopos o entendimento quanto à inclusão que a área imprime e orienta para esse material, quanto

aos conteúdos que podem ser abordados por eles, através de habilidades e competências para o desenvolvimento das/os discentes, contextualizando de forma interdisciplinar os temas/assuntos.

METODOLOGIA

Para a realização desta investigação¹⁶, foi necessária a execução, primordialmente, da pesquisa de abordagem qualitativa utilizando o procedimento documental que, de acordo com Gil (2002, p. 45), “[...] nessa categoria estão os documentos conservados em arquivos de órgãos públicos e instituições privadas, tais como associações científicas, igrejas, sindicatos, partidos políticos etc”.

Assim sendo, a pesquisa documental constituiu-se de fundamental importância para o desenvolvimento deste trabalho, já que através dela, pôde-se ter acesso ao *corpus* da pesquisa – os livros didáticos – e a uma variedade de informações aqui utilizadas, como consultas ao *site* do Ministério da Educação sobre a BNCC e o PNLD através das resenhas dos livros didáticos de Língua Portuguesa disponibilizadas.

Com isso, foram escolhidas as resenhas das coleções do Ensino Fundamental - anos finais que estavam disponíveis no Guia digital do PNLD 2020 da disciplina de Língua Portuguesa. As coleções escolhidas para a análise foram: 1) coleção *Apoema Português*, 2) coleção *Alpha Língua Portuguesa*, 3) coleção *Português: conexão e uso*, 4) coleção *Se liga na língua*, 5) coleção *Singular & Plural: leitura, produção e estudos de linguagem* e 6) coleção *Tecendo Linguagens*.

RESULTADOS 1) COLEÇÃO APOEMA PORTUGUÊS

A princípio, a análise que consta na resenha do livro de Língua Portuguesa da coleção *Apoema Português* indica que o conteúdo dos livros apresenta uma proposta didático-pedagógica que contempla as práticas de letramentos. A resenha também discorre acerca dos gêneros textuais, deixando claro que os gêneros na obra caracterizam a cultura letrada.

A partir disso, compreende-se que os livros atendem às orientações da BNCC (BRASIL, 2017, p. 141) quando afirmam, nas habilidades de Língua Portuguesa para o ensino fundamental - anos finais, referente às práticas de linguagem e aos campos de conhecimento, que devem ser abordados “[...] os gêneros mais típicos dos letramentos da letra e do impresso e gêneros multissemióticos e hipermediáticos, próprios da cultura digital e das culturas juvenis”.

Sobre isso, Soares (2019, p. 44) discorre que o letramento “[...] interage com diferentes gêneros e tipos de leitura e de escrita, com as diferentes funções que a leitura e a escrita desempenham na nossa vida”. Assim sendo, depreende-se, sobre a importância do trabalho com os gêneros textuais, que os livros desta coleção se articulam para que isso seja possível.

¹⁶ Pesquisa realizada para o Trabalho de Conclusão de Curso do curso de Letras – habilitação em Língua Portuguesa e Língua Espanhola, da Universidade de Pernambuco, *campus* Petrolina.

Ademais, a resenha abrange o letramento digital a partir do momento que propõe sua contribuição para que o estudante conheça e ambiente-se com as TDICs, com os novos gêneros digitais, principalmente os que fazem parte das redes sociais, além das informações que circulam a todo momento.

A partir da análise e reflexão realizadas, constata-se que a coleção *Apoema Português* contempla em suas resenhas o diálogo com os multiletramentos, além de trazer em seus livros o letramento digital como importante temática a ser trabalhada com os estudantes em sala de aula, com o emprego das tecnologias digitais.

2) COLEÇÃO ALPHA LÍNGUA PORTUGUESA

A resenha da coleção *Alpha* traz como principal informação a de que os livros didáticos são divididos e permeados pelos gêneros textuais, seguindo uma interação de escolha de vários textos desses gêneros, como: reportagem, entrevista, notícia, cartas, artigos de opinião e poemas. Embora não fale diretamente sobre os letramentos ou multiletramentos, entende-se a partir da análise realizada, que os livros são compostos pelas diversas práticas sociais acerca dessas temáticas.

Com isso, descreve os diferentes textos que devem ser trabalhados e que circulam nas esferas sociais, promovendo assim a formação do sujeito letrado. Nesse sentido, Rojo e Moura (2019, p. 18) declaram que “[...] trabalhar com os letramentos na escola, letrar, consiste em criar eventos [...] que integrem os alunos em práticas de leitura e escrita socialmente relevantes que eles ainda não dominem”.

Sobre o letramento digital, comenta a respeito dos variados gêneros digitais e *links* que estão presentes nos livros didáticos e destaca, que também podem ser utilizados pelas/os discentes que não possuem acesso à *internet*. Apesar de não dar a devida importância e espaço para descrever o que realmente consta nos livros, a resenha dá alguns exemplos de gêneros digitais que são propostos, como a petição *on-line* e o *vlog* de opinião. Sendo constituídos também por material digital que podem ser utilizados. Assim sendo, infere-se, a partir da análise desta coleção, que os letramentos e multiletramentos são trabalhados pelos gêneros textuais, os quais estão permeados nas seções dos livros didáticos. Quanto ao letramento digital, observou-se na resenha, que não houve a merecida atenção pela coleção, trazendo de forma superficial alguns gêneros ou proposições referentes à temática.

3) COLEÇÃO PORTUGUÊS: CONEXÃO E USO

A análise da resenha da coleção *Português: conexão e uso* traz em cada uma de suas seções os gêneros textuais que são abordados nos livros didáticos que a compõe, realizando, dessa forma, atividades com diversas modalidades de letramentos, principalmente no trabalho para que a/o discente possa a partir das práticas em sala, aplicar isso para a sua vida social.

Sobre a dimensão social de letramento, Soares (2019) afirma, que ele não se constitui apenas de habilidades individuais, mas sim de práticas sociais que estão relacionadas tanto à leitura quanto à

escrita, compreendendo o contexto social em que o sujeito se encontra inserido. Nisso, encontram-se os gêneros textuais trabalhados em sala e que fazem parte do cotidiano do estudante.

Ademais, acerca do letramento digital, a resenha afirma que há nos livros o trabalho com as mídias, como uma forma de diversificar o ensino e a aprendizagem e reitera que há dinâmicas que envolvem as produções tecnológicas, “[...] em um processo que aproxima o ensino da língua à realidade do estudante, na medida em que o leva a construir textos e refletir sobre a atividade linguística em contextos que lhes são muito familiares ” (BRASIL, 2020, s. p.).

Com isso, conclui-se, que a resenha desta coleção, tal qual como foi apresentada, contempla nos livros, os multiletramentos e letramento digital, além de ter a preocupação de aproximar essas temáticas ao cotidiano do aluno, efetivando assim, a prática social.

4) COLEÇÃO SE LIGA NA LÍNGUA

A coleção *Se liga na língua* traz principalmente a composição dos livros, que são em sua maioria de gêneros textuais. Embora o texto ainda afirme que há muitos gêneros que não são contemplados pelos livros, afirma também que os gêneros que são abordados se constituem àqueles que mais se aproximam da vivência da/o discente, sendo relevantes socialmente para a faixa etária sugerida e atendida pelo ensino fundamental - anos finais. Assim, nos leva a compreender que os letramentos e os multiletramentos são, de certa forma, atendidos nos livros da coleção.

Ademais, nas obras, há uma seção unicamente para abordar as características dos gêneros digitais, intitulada “páginas especiais”. Nessa seção, são apresentados textos digitais, e disponibilizados tutoriais para gravação e edição de áudios e vídeos, além de ensinar como criar *blogs*, *gifs*, *podcasts*, entre outros gêneros digitais. Demonstrando, desse modo, que atende aos diversos aspectos do letramento digital proposto pela BNCC, quando adentra nos gêneros e nas culturas digitais.

Assim sendo, deduz-se que a coleção preocupa-se em trabalhar em seus livros, tanto os multiletramentos, permeados pelos gêneros textuais, quanto o letramento digital, separando uma seção somente para os gêneros digitais que estão em ascensão contemporaneamente e que fazem parte do cotidiano do estudante.

5) COLEÇÃO SINGULAR & PLURAL: LEITURA, PRODUÇÃO E ESTUDOS DA LINGUAGEM

Esta coleção, a *Singular & Plural: leitura, produção e estudos da linguagem*, de acordo com a resenha apresentada no Guia digital do PNL 2020, também é fundamentada nos vários gêneros textuais com diferentes textos que os compõem. Comenta também, que todos os livros didáticos são compostos dos gêneros multissemióticos, possibilitando aos alunos, a partir do estudo desses gêneros, uma participação ativa na sociedade, obtendo assim, “[...] o uso recorrente de diferentes linguagens combinadas as interações e práticas sociais de uso da língua” (BRASIL, 2020, s. p.). Nesse contexto, sobre o letramento digital, comenta que além dos gêneros textuais escritos e orais, os digitais também

são trabalhados nos livros, com gêneros midiáticos como a produção de *podcasts*, dos *braincasts*, e dos jornais digitais. Segundo o Guia, os livros trazem “[...] práticas de leitura representativas da contemporaneidade, sobretudo aquelas oriundas dos meios virtuais e tecnológicos” (BRASIL, 2020, s. p.). Além disso, há um olhar para as novas tecnologias, na perspectiva de desenvolver um aluno que consiga ler e interpretar as mídias digitais.

6) COLEÇÃO TECENDO LINGUAGENS

A última coleção de livros analisada, *Tecendo Linguagens*, traz uma abordagem dos textos multimodais nos livros didáticos, além de ter como base as práticas e reflexões acerca da linguagem, perpassando assim, o que os letramentos preconizam para que se possa formar um indivíduo crítico com entendimento das práticas sociais. Desse modo, de acordo com a resenha, os livros didáticos trazem em suas atividades uma “[...] atuação que deriva das diversas situações da vida social, o que possibilita aos alunos uma aprendizagem significativa.” (BRASIL, 2020, s. p.).

Dessa maneira, nos livros, há o trabalho com os gêneros diversos, tanto orais quanto escritos, a partir das práticas de linguagens por campos de atuação de acordo com a BNCC, de forma que seja significativo para o estudante em sua vida cotidiana. Destarte, a coleção contribui para que esses conhecimentos sejam melhor aproveitados.

Chegando ao letramento digital, a resenha em nenhum momento dá visibilidade a essa temática, apenas quando comenta que nos livros didáticos há sugestões de sites e que eles procuram, dessa forma, aumentar as leituras feitas em cada capítulo. No entanto, na proposta de produção escrita, os autores sugerem a circulação dos textos em *blogs*, o que evidencia também uma prática que pode ser considerada relacionada com o letramento digital.

CONCLUSÃO

No decorrer deste trabalho, discutiu-se os letramentos, multiletramentos e o letramento digital e como a BNCC aborda e orienta para o trabalho dessas temáticas em sala de aula, uma vez que é um documento normatizador para a criação dos materiais didáticos, como o livro didático, objeto desta pesquisa.

Nessa perspectiva, o livro didático é uma importante tecnologia de apoio para o professor em sala de aula e tem se mostrado indispensável no contexto em que se encontra o mundo atualmente, com a pandemia da COVID-19, momento este, em que a educação precisou se adaptar às tecnologias digitais e em rede, com as salas de aula remotas.

Assim, ao analisar as resenhas dos seis livros disponíveis no guia digital do PNLD 2020, foi constatado que todos estão em consonância com as orientações da BNCC no que tange aos letramentos e multiletramentos, e a abordagem metodológica deles, ocorre no livro didático pelo trabalho dos gêneros textuais, os quais estão permeados em diferentes seções.

Quanto ao letramento digital, em algumas resenhas, percebeu-se através da análise realizada, que não foi dada a atenção necessária à temática, não ficando claro que naquela coleção as atividades perpassam também por essa modalidade.

Inferre-se, portanto, que há ainda algumas lacunas a serem contempladas nessas resenhas para que o professor do ensino fundamental - anos finais, ao analisar os livros didáticos de Língua Portuguesa, consiga perceber se de fato essa temática atende ao que normatiza a BNCC e as seleções do PNLD.

REFERÊNCIAS

- BRASIL, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. **Guia PNLD 2020**. Disponível em: https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/programas-do-livro/pnld/guia-do-pnld/item/13410guia-pnld-2020https://pnld.nees.ufal.br/pnld_2020/componente-curricular/pnld2020-linguaportuguesa. Acesso em: 19 jul. 2021.
- BRASIL, Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. 2017. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/> Acesso em: 21 jun. de 2021.
- BRASIL. Ministério da Educação. **Livro didático 2021 começa a ser planejado de acordo com a BNCC**. 2018. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/component/content/article/12-noticias/acoesprogramas-e-projetos-637152388/72211-livro-didatico-2021-comeca-a-ser-planejado-de-acordocom-a-bncc> Acesso em: 28 jun. 2021.
- BRASIL. Plano Nacional do Livro e Material Didático. **Guia digital PNLD 2020**. Disponível em: https://pnld.nees.ufal.br/pnld_2020/componente-curricular/pnld2020-lingua-portuguesa Acesso em 19 jul. 2021.
- COSCARELLI, Carla Viana; RIBEIRO, Ana Elisa (orgs.). **Letramento digital: aspectos sociais e possibilidades pedagógicas**. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2017.
- DUDENEY, Gavin; HOCKLY, Nicky; PEGRUM, Mark. **Letramentos digitais**. 1. ed. São Paulo: Parábola Editorial, 2016.
- GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2002.
- ROJO, Roxane; MOURA, Eduardo. **Letramentos, mídias, linguagens**. São Paulo: Parábola Editorial, 2019.
- RIBEIRO, Otacílio José. Educação e novas tecnologias: um olhar para além da técnica. In: COSCARELLI, Carla Viana; RIBEIRO, Ana Elisa (orgs.). **Letramento digital: perspectivas sociais e possibilidades pedagógicas**. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2017. p. 85-97.
- SOARES, Magda. **Letramento: um tema em três gêneros**. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2019.
- SOUZA, Valdemir. **Tecnologia e ensino: compartilhando experiências de sala de aula**. São Paulo: Opção livros, 2020. E-book. Disponível em: <https://books.google.com.br/books?id=R1XbDwAAQBAJ&hl=pt-BR>. Acesso em 20 jun. 2021.
- ZACHARIAS, Valéria Ribeiro de Castro. Letramento digital: desafios e possibilidades para o ensino. In: COSCARELLI, Carla Viana (org.). **Tecnologias para aprender**. São Paulo: Parábola Editorial, 2016, p. 15-29.

NARRATIVAS E PERSPECTIVAS DO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Bruna Timoteo dos Santos, Universidade do Estado da Bahia-UNEB

E-mail: brunatimoteo08@gmail.com

Aline Camila de Sousa, Universidade do Estado da Bahia-UNEB

E-mail: kamilasousa344@gmail.com

Pedro Paulo de Souza Rios, Universidade do Estado da Bahia- UNEB

E-mail: peudesouza@gmail.com

RESUMO

O presente estudo aborda questões inerentes a Educação de Jovens e Adultos- EJA, evidenciando o processo de alfabetização a partir da narrativa de um ex aluno da EJA. Tendo como principal objetivo compreender a narrativa de vida de um sujeito que teve uma história de desafios e negação diante de seu contexto social, e a partir disso mencionamos algumas estratégias que o docente precisa utilizar para alfabetizar seus alunos/as levando em consideração as suas histórias de vida. Para tanto, usamos como base teórica: Freire (1989), Soares (2007), Oliveira (2007), Carvalho (2008), Val (2006), Santos (2012), dentre outros/as que nos ajudam a compreender sobre o assunto. Usamos por abordagem metodológica um questionário e a entrevista semiestruturada. A partir desse artigo evidenciamos que a EJA, tem um lugar primordial na vida de tantos sujeitos que não tiveram a oportunidade de estudar na sua infância.

Palavras-chave: EJA; alfabetização e letramento; narrativas de vida.

INTRODUÇÃO

A discussão sobre Alfabetização e Letramento está ancorado basicamente no desejo dos alfabetizadores em tornar o processo de leitura relevante e significativo na vida social do leitor, para que através das palavras as pessoas possam compreender e refletir sobre o seu papel dentro da sociedade, dando-lhe segurança para se portar nas mais variadas situações.

O termo Alfabetização, segundo Soares (2007), relaciona-se etimologicamente a levar à aquisição do alfabeto, ou seja, ensinar a ler e a escrever. Uma pessoa alfabetizada consegue decodificar ou mesmo memorizar as palavras sem necessariamente interpretá-las, essa reflexão mais aprofundada se dá a partir do processo de letramento, em que o indivíduo é provocado a refletir e ressignificar as palavras a partir do contexto social em que está inserido (SOARES 2007).

É perceptível que estes métodos estão intrinsecamente relacionados, a leitura de mundo como tão bem afirmava Freire (1989), se precedida pela leitura da palavra se fortalecem quando existem propostas bem articuladas dentro do processo de ensino-aprendizagem. Para tanto, a escola precisa compreender que é necessário intencionalidade para atingir resultados, considerando todas as questões que estão relacionadas a aprendizagem dos alunos.

Nesse sentido, a escola precisa compreender que recebe um público diversificado, desde a Educação Infantil ao Ensino Médio, sem deixar de mencionar os alunos da Educação de Jovens e Adultos – EJA , que adentram as salas de aula na expectativa de aprender a decodificar palavras sem que na maioria das vezes haja uma intenção mais aprofundada de compreendê-las e aplicá-las em suas vivências. Essa é uma atitude que a escola precisa ter em fornecer meios para que o aluno perceba a importância das palavras para ampliar possibilidades, tornando-o um indivíduo crítico e reflexivo.

Em suas concepções sobre a Educação de Jovens de Adultos o educador Paulo Freire (1989), defendia métodos práticos de alfabetização vinculados a um trabalho reflexivo que incluía o educando em todos os processos, abrindo mão de um ensino pautado na repetição de conteúdos que ofereciam resultados insatisfatórios, implicando na evasão escolar dos alunos.

Levando em consideração os pressupostos mencionados acima, o presente estudo se propõe em compreender a narrativa de vida de um sujeito que teve uma história de desafios e negação diante de seu contexto social, e a partir disso evidenciamos algumas estratégias que o docente precisa utilizar para alfabetizar seus alunos/as levando em consideração as suas histórias de vida.

A EJA COMO UM PROCESSO DE RESSIGNIFICAÇÃO DOS SUJEITOS

A trajetória da Educação de Jovens e Adultos no Brasil relaciona-se principalmente pela necessidade de qualificar os adultos para adentrar no mercado de trabalho, somando a luta dos movimentos sociais (CURY, 2000), que defendiam uma educação de qualidade para todos, livre de preconceito e que atendesse efetivamente as demandas do público considerado excluído ou sem grandes oportunidades de se colocar nas pautas sociais por falta de instrumentação que somente a escola lhe permitiria.

O artigo 205 da Constituição Federal declara que: “A educação é direito de todos e dever do estado”, com isso o estado não deve isentar-se de propor políticas públicas que enquadrem os sujeitos da Educação de Jovens e Adultos – EJA dentro de um ensino com qualidade e que respeite as individualidades dos alunos, já que em sua maioria possuem limitações que podem afetar em sua permanência durante os anos em que estiverem efetivamente matriculados.

A EJA constitui-se como uma modalidade de ensino que tem como objetivo atender uma demanda de jovens e adultos que não concluíram ou não tiveram acesso ao ensino básico por falta de oportunidades, sucedido na maioria das vezes pela necessidade de adentrar ao mercado de trabalho ou por outras dificuldades ocorridas ao longo de sua trajetória (PARECER CNE/CEB 11/2000). Esses alunos carregam consigo características, realidades e valores bem diversos e que levam para dentro da sala de aula todas essas experiências que precisam ser observadas e trabalhadas pela escola, sem que haja desmerecimento a todos esses fatores que formam a identidade do sujeito.

Levando em consideração os aspectos mencionados entendemos que a modalidade da EJA se estabelece dentro de um perfil de alunos que compartilham de um desejo em comum, ser alfabetizados e ter maior proatividade dentro de suas relações sociais. Este é um desafio encontrado pelos educadores que devem oferecer aos estudantes um currículo contextualizado, sem deixar de propor reflexões estratégicas para que o aluno compreenda o seu papel relevante dentro do processo de ensino-aprendizagem.

Ao pensar sobre o currículo da EJA algumas questões precisam ser abordadas, como vem ressaltar Oliveira (2017, p.93).

Uma prática curricular consistente somente pode ser encontrada no saber dos sujeitos praticantes do currículo, sendo, portanto, sempre tecida em todos os momentos e escolas/classes. Nessa perspectiva, emerge uma nova compreensão de currículo. Não se fala de um produto que pode ser construído seguindo modelos pré-estabelecidos, mas de um processo por meio do qual os praticantes do currículo ressignificam suas experiências a partir das redes de poderes, saberes e fazeres das quais participam.

Oliveira (2007) nos ajuda a compreender que a elaboração do currículo somente deveria acontecer com os maiores interessados do processo, a partir de uma construção conjunta com a escola, reconhecendo os conhecimentos prévios, os desejos sobre o que ela pretende aprender e onde deseja aplicar esse conhecimento, para que ela compreenda a relevância dessa aprendizagem, trazendo real significado ao seu mundo.

ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO

Fazendo uma retomada aos tempos históricos, fica evidente que o homem, antes mesmo de aprender as primeiras escritas, aprende a perceber o que está a sua volta, compreender o mundo de forma crítica. Para tanto é um equívoco dizer que o sujeito é iletrado, independente se ele ainda não esteja alfabetizado, já que desde o início ele está em contato com o mundo, e tudo que está em seu redor. Como explica o autor Perez (2002, p.66) sobre a alfabetização:

[...] é um processo que, ainda que se inicie formalmente na escola, começa de fato, antes de a criança chegar à escola, através das diversas leituras que vai fazendo do mundo que a cerca, desde o momento em que nasce e, apesar de se consolidar nas quatro primeiras séries, continua pela vida afora. Este processo continua apesar da escola, fora da escola paralelamente à escola.

Dessa forma, é notório que o processo de alfabetização acontece em três momentos diferentes, antes, durante e depois da fase escolar, e é uma junção dos outros ambientes as quais o sujeito está inserido.

[...] pode-se definir alfabetização como o processo específico e indispensável de apropriação do sistema de escrita, a conquista dos princípios alfabético e ortográfico que possibilitem ao aluno ler e escrever com autonomia. Noutras palavras, alfabetização diz respeito à compreensão e ao domínio do chamado “código” escrito, que se organiza em torno de relações entre a pauta sonora da fala e as letras (e outras convenções) usadas para representá-la, a pauta, na escrita (VAL, 2006, p.19).

A alfabetização é um processo de decodificação das palavras, que leva ao domínio do “código” escrito, que se pode alcançar usando diferentes métodos, tais como o método sintético, método analítico e global, que cabe ao docente escolher o melhor para cada particularidade, considerando a vivência, e para que isso aconteça é fundamental que o mesmo conheça seus educandos.

Assim, por um lado, é necessário reconhecer que alfabetização – entendida como a aquisição do sistema convencional de escrita – distingue-se de letramento – entendido como o desenvolvimento de comportamentos e habilidades de uso competente da leitura e da escrita em práticas sociais: distinguem-se tanto em relação aos objetos de conhecimento quanto em relação aos processos cognitivos e linguísticos de aprendizagem e, portanto, também de ensino desses diferentes objetos. Tal fato explica por que é conveniente a distinção entre os dois processos (SOARES, 2004, p.97).

Sobre essa questão Soares (2004) ainda afirma, que é fundamental não desassociar alfabetização de letramento, pois são interdependentes e simultâneas, a alfabetização que está relacionado ao contexto das práticas sociais de leitura e de escrita, e o letramento desenvolve-se por meio da aprendizagem da escrita.

O letramento está relacionado com a forma pela qual o indivíduo interage com o mundo. Dessa forma não existe pessoa iletrada, mas variáveis níveis de letramento sendo importante considerar a realidade social de cada um.

O letramento encontra-se interligado as práticas sociais, o que requer do indivíduo uma leitura do contexto social. Assim a alfabetização é uma prática inserida na peculiaridade de cada pessoa, e o letramento uma prática mais social. Logo, um complementa o outro o que favorece o desenvolvimento do/a estudante.

[...] E aprender a ler, a escrever, alfabetiza-se é, antes de mais nada, aprender a ler o mundo, compreender o seu contexto, não numa manipulação mecânica de palavras, mas numa relação dinâmica que vincula linguagem e realidade. Adernais, a aprendizagem da leitura e a alfabetização são atos de educação e educação é um ato fundamentalmente político [...] (FREIRE, 1989, p.7).

Nesse sentido, é de suma importância o papel do/a educador/a dentro desse processo de aprendizagem, que possa promover estratégias que propicie os estudantes a construção de um pensamento crítico, e que ao levar leituras para sala de aula, pense em leituras que façam sentidos para os sujeitos que a lê.

ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO NUMA PERSPECTIVA PARA EJA

No ato de aprender a ler e escrever, é primordial levar em consideração o conhecimento prévio que o indivíduo já possui, para lhe auxiliar na aprendizagem e a compreender o que se vê além da escrita, a forma que ela representa a linguagem.

Nos dias atuais se faz necessário alfabetizar letrando que é uma prática necessária para atingir a educação emancipadora, em que os alunos não sejam um depósito de conhecimentos, mas que sejam seres críticos e transformadores da sociedade (DIOGO e, GORETTE, 2011).

[...] o sujeito quanto mais amplia sua visão de mundo, mais se liberta da opressão, ou seja, o sujeito letrado que já possui seus conhecimentos prévios, com um determinado ponto de vista, quando alfabetizado, pode modificar seus pensamentos, ampliando-os de forma que passa a refletir criticamente sobre a prática social. Freire acreditava ser fundamental que as pessoas compreendam o seu lugar no mundo e sua função social nele (DIOGO E GORETTE, 2011, p.6).

Nesse sentido é fundamental na sua prática diária o/a professor/a sondar os conhecimentos que seus/as alunos/as já possuem, e a partir desse diagnóstico propor atividades que a os jovens se sintam acolhido na educação de jovens e adultos.

Alfabetizar letrando é ensinar a ler e escrever no contexto das práticas sociais da leitura e da escrita, assim o educando deve ser alfabetizado e letrado. A linguagem é um fenômeno social estruturado de forma ativa e grupal do ponto de vista cultural e social. O desafio da alfabetização é alfabetizar letrando. O alfabetizador precisa entender que alfabetização é um processo complexo que inicia antes da alfabetização escolar enfatizando os seus usos sociais[...] (SANTOS, 2012, p. 7).

E pensar-se em alfabetização e letramento é pensar nos diferentes métodos que o/a professor/a pode usar como seu aliado para aprendizagem de seus alunos sendo que cada pessoa tem um tempo diferente da outra para aprender. E o melhor método para um pode não ser o melhor para o outro.

Quem se propõe a alfabetizar baseado ou não no construtivismo, deve ter um conhecimento básico sobre os princípios teórico-metodológico da alfabetização, para não ter que inventar a roda. Já não se espera que um método milagroso seja plenamente eficaz para todos. Tal receita não existe (CARVALHO, 2008, p. 17).

Os conteúdos deverão ter sentido para a realidade desses indivíduos, que muitas vezes encaram uma jornada difícil, e que enxergam na EJA uma possibilidade de se desenvolver, para ver o mundo de uma outra forma a partir da alfabetização, como afirma Freire (1989, p. 15).

A decifração da palavra fluía naturalmente da “leitura” do mundo particular. Não era algo que se estivesse dando supostamente a ele. Fui alfabetizado no chão do quintal de minha casa, à sombra das mangueiras, com palavras do meu mundo e não do mundo maior dos meus pais. O chão foi o meu quadro negro, gravetos, o meu giz.

Dessa forma, entende-se que o processo de alfabetização acontece em qualquer lugar, e nesse aspecto é fundamental que o/a aluno/a perceba na sala de aula esse lugar que vai de encontro para a sua realidade, o chão de seu terreiro, a árvore de seu quintal, que ali o mesmo se sinta acolhido e não deslocado. Para tanto se faz necessário que o professor pense em atividades contextualizadas para o perfil do estudante da EJA.

METODOLOGIA

A metodologia utilizada para construção desse artigo foi de uma pesquisa qualitativa, que, de acordo com Demo (1998) possui uma maior qualidade e confiabilidade diante da realidade dos fatos, como instrumentos de coleta de dados, utilizou-se de narrativas, compreendendo que elas têm a intencionalidade de dar voz aos sujeitos, respeitando sua subjetividade singular e plural (OLIVEIRA, 2013), dessa maneira, foi aplicado um questionário e realizada uma entrevista semiestruturada para alcançar os objetivos de forma mais satisfatória. Com isso, para a realização desta pesquisa tivemos como sujeito participante, Francisco (60 anos), morador da cidade de Santa Luz- BA, acreditando que sua história tem muito a contribuir no contexto da Educação para Jovens e Adultos, identificando as falhas para evitá-las ou minimizá-las.

AS NARRATIVAS E PERSPECTIVAS DE UM ALUNO DA EJA: DESCONTINUIDADES E NEGAÇÃO DO DIREITO A ALFABETIZAÇÃO

As narrativas de vida dos sujeitos se constituem a partir dos elementos que ele vai absorvendo ao longo do tempo em uma relação com as experiências do passado e presente. Dessa forma, entendemos que a identidade vai sendo moldada a partir das influências culturais e das relações sociais que vão sendo estabelecidas, construindo assim uma sociedade com múltiplas identidades que está em constante processo de mudança.

As histórias que vão sendo contadas a partir das experiências do passado produzem outros significados a quem observa, em que vai dando-se a devida relevância a essas histórias que muitas vezes são construídas fora de um contexto social considerado comum, como a ausência da escolaridade, uma infância interrompida, a troca da escola pelo trabalho. Fatores esses que podem acarretar traumas difíceis de serem resgatados.

Diante das discussões abordadas até o momento trazemos o relato de Francisco, um homem simples de 60 anos, integrante de uma família de 8 irmãos, em que não pôde ir à escola quando criança pela necessidade de trabalhar para ajudar no sustento em casa. Esse é um perfil bastante comum entre

alunos da EJA, muitos deles precisam abrir mão do desejo de ser alfabetizados por questões de trabalho.

São vários motivos que implicam na Evasão escolar da EJA como apontam Oliveira e Eiterer (2008, p.5)

...quando o jovem e adulto abandonam a escola para trabalhar; quando as condições de acesso e segurança são precárias; os horários são incompatíveis com as responsabilidades que se viram obrigados a assumir; evadem por motivo de vaga, falta de professor, da falta de material didático; e também abandonam a escola por considerarem que a formação que recebem não se dá de forma significativa para eles.

Podemos evidenciar esse conflito a partir dos relatos de Francisco que quando jovem fez a tentativa de estudar no antigo sistema de ensino supletivo – MOBRAL, no período noturno junto com o irmão, mas o fardo pesado de trabalho e a longa distância para chegar a escola, o impediram de continuar.

O Objetivo geral do MOBRAL

[...] proporcionar alternativa educacional, através de atendimento numa linha de autodidaxia, às camadas menos favorecidas da população; e ampliar a atuação do Posto Cultural, imprimindo-lhe características de uma agência de educação permanente, com programas voltados para um aperfeiçoamento constante da população (CORRÊA, 1979, p. 358 apud RANGEL, 2011, p. 14).

Mas esse tipo de ensino não atendia as necessidades de Francisco, pois os objetivos estavam voltados basicamente para o ensino da leitura e escrita sem nenhuma relação na formação social e reflexiva do sujeito, isso acabava tornando o ensino exaustivo e conseqüentemente desmotivando o aluno a continuar a estudar.

Numa tentativa existente de aprender a ler e escrever, agora com outras responsabilidades Francisco, já mais velho retorna a EJA, dentro de uma nova perspectiva perto de sua casa, o mesmo relata que a experiência foi muito significativa, pois hoje consegue escrever seu nome e ler algumas palavras.

Contudo o sujeito dessa história faz parte da reprodução da desigualdade social em nosso país, de uma família numerosa, humilde que passa por dificuldade financeiras, e por isso acabam não incentivando seus/as filhos/as a estudar, mas ao contrário disso tendo que os/as inserir no trabalho desde cedo para ajudar no sustento da família. Esse é só um dos muitos casos que se assemelham com a história do mesmo, e que mais tarde recorre a EJA para se libertar, a partir da alfabetização, realizar um sonho de aprender a escrever seu nome.

Nesse sentido, percebemos que os indivíduos que não conseguiram adentrar na escola em idade regular, adquirem aprendizados que não se aprendem em uma sala de aula, mas sim com a vida, sua vivência com o entorno o ensina. Com isso fica evidenciado o importante papel do/a professor/a em

busca instrumentos que possibilite ao educando uma aproximação com seu contexto social e suas vivências.

CONCLUSÃO

Pensar na educação de Jovens e Adultos é pensar nos sujeitos que foram inviabilizados ao longo do tempo, que por algum motivo não conseguiram se dedicar aos estudos, nem conseguiram alfabetizar na idade “regular”, mas que enxergam na EJA uma oportunidade de transformar sua realidade.

Pensando nisso nesse artigo abordamos o perfil de um sujeito da EJA, destacando a sua trajetória os seus desafios para conseguir estudar. Evidenciando uma única história de vida, de muitas que se assemelham com tal. Para esses sujeitos é muito significativo poder escrever seu próprio nome, conseguir ler uma placa, se encontrar no mundo.

Dessa forma, destacamos que um dos bens mais preciosos de um país é a educação que sua população, pautada em uma educação de qualidade que preferencialmente deve-se ser garantida desde das séries iniciais que começa com a alfabetização, porém nem todos foram, nem são contemplados ainda hoje com a mesma.

Em vista disso, a EJA tem um lugar primordial na vida de tantos sujeitos que não tiveram a oportunidade de estudar na sua infância, e se faz necessário que os/as docentes na sua prática em sala de aula realizem atividades que contextualize com as histórias de vida desses sujeitos.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Constituição Federal do Brasil. Brasília:** Senado, 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em 29 de agosto de 2022.

CARVALHO, Marlene. **Alfabetizar e Letrar: Um Diálogo entre a Teoria e a Prática.** 5. Ed. Rio de Janeiro Vozes, 2008.

CURY, Carlos Roberto Jamil. Parecer CEB 11/2000. In: SOARES, Leôncio. Educação de Jovens e Adultos. Rio de Janeiro, 2002.

_____. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Básica. Carlos Roberto . Jamil Cury (relator). Parecer CEB 11/2000 - Diretrizes curriculares nacionais para a educação de jovens e adultos.

DIOGO, Emilli; GORETTE, Milena. **Letramento e alfabetização: uma prática pedagógica de qualidade.** In: X CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO- EDUCERE. Curitiba, 7-10 de novembro de 2011. Disponível em: https://educere.bruc.com.br/CD2011/pdf/5806_2767.pdf Acesso em: 29 de maio de 2021.

DEMO, P. Pesquisa qualitativa. **Busca de equilíbrio entre forma e conteúdo.** *Rev. latinoam. enfermagem*, Ribeirão Preto, v. 6, n. 2, p. 89-104, abril 1998.

FREIRE, Paulo. **A importância do Ato de Ler: em três artigos que se completam.** São Paulo: Autores Associados. Cortez, 1989.

OLIVEIRA, Cristiano Lessa de. **Um apanhado teórico-conceitual sobre a pesquisa qualitativa: tipos, técnicas e características.** Disponível em: <<http://erevista.unioeste.br/index.php/travessias/article/viewFile/3122/2459>> Acesso em 10 de Julho de 2021.

OLIVEIRA, Inês Barbosa de. **Reflexões acerca da organização curricular e das práticas pedagógicas na EJA.** Educ. rev. [online]. n.29, p.83-100,2007.

OLIVEIRA, P. C. S.; EITERER, C. L. “Evasão” Escolar de Alunos Trabalhadores na EJA. In: SENEPT – Seminário Nacional de Educação profissional e tecnológica. 1., 2008. Belo Horizonte. Anais. Belo Horizonte: CEFET MG, 2008, p. 1-7.

PEREZ, Clotilde; BAIRON, Sérgio. **Comunicação & Marketing.** São Paulo: Futura, 2002. PIMENTA

RANGEL, Elba Alonso. **Jovens e adultos trabalhadores pouco escolarizados no Brasil: problema estrutural para o desenvolvimento nacional.** 2011. Rio de Janeiro, 2011. Disponível em: Acesso em: 10 junho de 2021.

SANTOS, Ana Claudia Siqueira *et al.* **Alfabetização e letramento: dois conceitos, um processo.** [S.I.][2012]. Disponível em: <https://portal.fslf.edu.br/wp-content/uploads/2016/12/tcc3-6.pdf> acesso em: 02 de junho de 2021.

SOARES, M. Letramento e alfabetização: as muitas facetas. Trabalho apresentado na 26^o Reunião Anual da ANPED, Minas Gerais, 2003. _____ Alfabetização e letramento. 5^a Ed. São Paulo: Contexto, 2007. <https://www.scielo.br/j/rbedu/a/89tX3SGw5G4dNWdHRkRxrZk/?lang=pt&format=pdf>.

SOARES, Magda. **Alfabetização e letramento: caminhos e descaminhos.** Revista Pátio – Revista Pedagógica. Editora, Artmed, 29 de fevereiro de 2004. Disponível em: <https://acervodigital.unesp.br/bitstream/123456789/40142/1/01d16t07.pdf>. Acesso em: 28 de maio de 2021.

VAL, Maria da Graça Costa. O que é ser alfabetizado e letrado? 2004. In: CARVALHO, Maria Angélica Freire de (org.). **Práticas de Leitura e Escrita.** 1. Ed. Brasília: Ministério da Educação, 2006.

Modalidade: Artigo

O ALFORJE DE DOCENTE AUTORA

Nazarete Andrade Mariano, Doutoranda em Crítica Cultural, linha II: Letramento, Identidade e Formação de Educadores.

E-mail: Nazarete.mariano@upe.br

Cosme Batista dos Santos, Professor do PPGESA/DCH-II/UNEB

E-mail: cbsantos@uneb.br

Resumo: Trata-se de um estudo cuja finalidade é de refletir sobre o processo de criação docente em consonância com as memórias que se entrecruzam a partir do processo de subjetivação. Uma memória de si, que remete a tantas outras narrativas de uma coletividade, especialmente, de docentes que criam escritas singulares com uma boa dose de subjetividade. Um olhar próprio que se configura no olhar do outro. Algumas indagações norteiam este estudo para pensar o mote da docência e sua autoria, a exemplo de: O que constitui um alforje de docente autora? Indagação que leva à problematização do objeto de tese: Qual a importância do Programa Lugar de Criação de uma escrita de si e subjetiva na formação de docentes autores? Um estudo ancorado em discussões como Moreira (2020); Pereira (2016); Pereira (2018 2020); Santos (2020); Costa (2020); Barthes (2004); Deleuze (2021); Foucault (2006) entre outros que contribuem para construção de um alforje de narrativa de si, para si e para o outro.

Palavras-chave: *Lugar de Criação*; Formação; Escrita literária; Docente-escritor/a.

Indícios primários de um alforje...

Trazer um título que já indica uma subjetivação em “Alforje de docente autora” indica que a muito de uma narrativa de si. O texto traz uma construção com marcas subjetivas, apresentando o alforje que dialoga com as memórias vívidas de uma docente e seu percurso até as letras. As letras em formas de textos, as letras como processo de subjetivação.

Logo na abertura da primeira sessão, já há sinais indiciários de muita escavação de memórias de si, que remete a uma coletividade com tantas narrativas presas em alforjes silenciados. A segunda sessão, em diálogo com a primeira, abre para o alforje do Programa Lugar de Criação e o processo de criação docente. Por fim, os indícios escavados nos alforjes apresentados neste estudo, que dialoga com minha pesquisa de tese de doutoramento de Crítica Cultural, cujo título é

“O Lugar de Criação configurando outra cena na formação em Letras”.

Vale destacar que o Programa de Extensão é constituído de projetos envolvendo a criação de escrita literária subjetiva e de si de sujeitos que são participantes oriundos de Escolas Públicas: estudantes e professores da Educação Básica, como também graduandos e docentes da UPE Campus Petrolina. As escritas desenvolvidas nos encontros formativos e acompanhadas pelos extensionistas passa por todo o processo de criação, desde os primeiros rabiscos até a sua feitura final. “Textos publicados em coletâneas, a exemplo dos livros “Lugar de Criação em versos e prosa” e Escritos Identitárias”.

Duas perguntas que norteiam o mote deste estudo “O que encontrar nos compartimentos do alforje de docente autora”? E a outra, “O que constitui um alforje de docente autora?” Talvez essas indagações possam ajudar a pensar uma problematização de um estudo mais amplo e aprofundado do objeto de tese que problematiza “Qual a importância do Programa Lugar de Criação de escrita literária como tecnologia de subjetivação na configuração de outra cena na formação de docentes autores?”. A breve narrativa aqui descrita está ancorada em discussões como Moreira (2020) que contribui com as discussões de uma escrita de si; Barthes (2004) em sua aula inaugural de 1977 indica a potência literária para além da formalidade da língua; Moreira-Santos (2015) e a condição do escritor e seus modos de produção; Pereira (2016) com o processo de professoralidade; Deleuze (2021) que concebe a vida e o mundo como processo de criação do novo; Pereira (2018, 2020) narrativa de si e as práticas de letramentos; Santos (2020) práticas literárias de criação docente, Foucault (2006) e a escrita de si e Costa (2020) sobre o biografema, entre tantos outros importantes estudos. Portanto há de se refletir sobre o processo de criação docente em consonância, com as minorias que se entrecruzam.

O que encontrar nos compartimentos do alforje de docente autora?

Se olharmos para os nossos alforjes podemos observar uma diversidade de caminhos trilhados e outros tantos que estão em *obras*, processo de uma caminhada que vem se constituindo a cada ação experienciada. Para quem, ainda, não sabe, alforje são aquelas mochilas grandes com dois compartimentos. Pescadores usam e caçadores também. Alforjes Próprios para os mais aventureiros viajantes. Sejam no lombo de um cavalo, sejam na velocidade de uma motocicleta. Apropriados para desbravarem as mais longínquas estradas. O alforje também nos remete a pensar aquelas mochilas de professoras com tantos compartimentos, que, às vezes, os objetos desaparecem e para encontrá-los, já viu...

Essa retomada leva a outro olhar, de como venho construindo a minha trajetória até o encontro com meu objeto de estudo da minha pesquisa de tese. Neste lugar, eu me encontro implicada no processo de criação constituindo narrativas de memórias presentes na escrita docente. Uma escrita limite, no grau zero, que abre vários compartimentos de uma microtecnologia subjetiva presente neste lugar, relativamente, estável da criação docente.

Então, faz-se necessário indagar: o que vem a ser um alforje da docente autora; do docente autor? Primeiro, é preciso destacar que a formação do sujeito docente tem como finalidade primária a formação de outros sujeitos. Concomitante com Pereira (2016, p.18) “tornar-se professor, em última análise, significa uma diferença na história de cada sujeito”. Isso nos leva a pensar, que as práticas para o ato de ensinar têm, ou deveriam ter, um valor imensurável para o desenvolvimento crítico e social.

Como nos lembram, Pereira e Morais (2020, p.04) “o sujeito se constitui à medida que se relaciona com os outros”. Nesse ponto o filósofo da linguagem Bakhtin também nos ensina de que

eu existo à medida que o outro existe. Isso ocorre no processo de interação, nas vozes que encontram em diversas linguagens. Nesses encontros boas histórias podem ser encontradas em alforjes constituídos de muitas memórias vivenciadas em ambientes de atuação da docência.

Histórias com possibilidades de desarticular narrativas fixadas ao longo de décadas, séculos e, quem sabe, milênios. A docência é por excelência uma paisagem que merece destaque, pois há alforjes presos no anonimato, que, se potencializados, podem se abrir para um ecoar de vozes silenciadas. Até porque “ter vindo a ser professor, estar sendo professor é a atualização de uma dentre inúmeras potencialidades que perfazem o campo da subjetividade” (PEREIRA, 2016, p. 23).

Possibilita, com isso, chegar à dupla captura, em um processo espiral do ir e vir para se chegar “aos pormenores mais negligenciáveis”, como diz Ginzburg (1989, p.144), que pode transpor para legitimação de uma escrita singular com indícios de marcas de subjetividades, com chances de sair de uma escrita pelo efeito para o ato de criação em uma escrita literária subjetiva.

Uma potente força do sabor e do saber da criação literária em consonância com a subjetivação representada em cada produção, como nos apresenta Barthes (2004, 35) “o texto contém nele a força de fugir infinitamente da palavra gregária”. O texto, nesse sentido surge como o poder e despoder, o texto com uma contranarrativa. Escrita de si que traz um diálogo intrínseco com a diferença uma vez que “as identidades são fabricadas por meio de marcação da diferença” Woodward (2014, p. 40), tencionando, assim, uma criação docente com possibilidade de se configurar numa outra cena na formação da professora autora; do professor autor.

Este preâmbulo até aqui, garante dizer que o intuito não seria de trazer conceitos fixados de uma escrita literária aos moldes canônicos, mas uma tentativa de pensar um ponto inicial de uma narrativa, que não caia na repetição pelo efeito do relato, pelo relato. Por isso, que a escolha, a priori, seria partir de um processo de construção de docente autora, para assim, emergir dobras de outras narrativas de si, presentes nos diversos compartimentos desse estudo, uma vez que é “no processo dinâmico da construção”, [...] que se “introduz um desequilíbrio, uma instabilidade, uma dissimetria, uma espécie de abertura, e tudo isto só será conjurado no efeito total”. (DELEUZE, 2021, p.40). Essa instabilidade, esse desequilíbrio nos leva a tentativa de compreender as narrativas que foram se configurando durante esse processo e, moldando paisagens subjetivas até alcançar o limiar das produções docentes do *Lugar de Criação*, que no decorrer dessas linhas iniciais traremos as devidas descrições.

Ao abrir o primeiro compartimento do alforje de uma contra narrativa surge um ponto que liga o hoje e o ontem, a exemplo de muitas de nós que chegamos pelas mãos de uma parteira, pessoa que ajuda a vivermos as primeiras experiências que nós seres de linguagem vivenciamos. Como nos apresentam Pereira e Mota,

somos linguagem e nossa vida é organizada por signos que anunciam identidades sociais, linguísticas e culturais. Assim, desde o nascimento, se recebe um nome, adereços, objetos,

roupas, perfumes que, aos poucos, vão se constituindo em memórias narrativas, porque contam e falam de nós. (2015, p.7).

Concomitante com as autoras, de fato a vida se constitui pelas linguagens, signos se constituindo subjetivamente em outros tantos. Escrita que diz muito sobre muitos. Escrita que permite uma erupção diferente em cada realidade vivida, em cada dobra apresentada. Moreira (2020) corrobora que, “escrever contra si mesma implica em uma abertura para novas possibilidades de ser, se faz inclusive motivada por esta demanda de novas possibilidades de vida”, uma vez que identidades fixadas foram dando lugar ao múltiplo, pois, “para nós, na produção contra identidades impostas, ainda que negociadas; identidades nocivas, para fazer emergir, se construir, outras subjetividades”, completa Moreira.

Por falar em formação, essa palavra está bem no centro do meu alforje, formar, e (des)formar para transformar é um processo de dupla captura, um devenir. Uma docência que afeta e, é afetada “pelo reflexo de uma leitura que agencia outros sentidos. Esse agenciar de tentar garantir o direito de tantas outras leituras, bem como o de um lugar de produção escrita” (MARIANO, 2020, p. 59).

Minhas histórias, minhas narrativas, são contra narrativas¹⁷ que se encontram com tantas outras, pois a potência de “uma gente reunida que escreve com a força da raiz que está fincada nas paisagens, rios, riachos, lagoas... Nos sabores, dissabores, nos cadernos, nos livros, nas revistas, nas bibliotecas” (SARAIVA. 2020, p.15). São Contra narrativas fortes que têm a potência de romper com narrativas fixadas.

Tantos textos ficaram sem serem evidenciados nas contra narrativas, pois estas acabam escondidas no fundo de um alforje. Para Candau, (2021, p. 50) “a memória coletiva, como a identidade da qual ela é o combustível, não existe se não diferencialmente, em uma relação sempre mutável mantida com o outro”. Ao pensar nas escritas dos estudantes para além do efeito, para além da prova, para além de uma apresentação no pátio da escola, há de se lembrar de que “as ideias sobre produção de subjetividade não são meras concepções prescritas aleatoriamente”. (PEREIRA, 2016, p.25). Assim as palavras saem ao vento para outros encontros, para outros olhares, para outras conversas afiadas. São palavras se repetindo para o novo.

Palavras que se complementam em boas Conversas Afiadas¹⁸ para outras interfaces, a exemplo, do *Lugar de Criação*. Santos (2020) traz uma importante contribuição para o fortalecimento das produções literárias com marcas subjetivas,

Tornar forte a literatura, o letramento literário, a partir de obras de autores especialistas na pesquisa e na produção literária e, além disso, a partir de obras de jovens escritores e escritoras com distintas opções de mobilização de fortalecimento identitário (SANTOS, 2020, p. 15).

¹⁷ Termo cunhado pela professora doutora Jailma Pedrosa Moreira.

¹⁸ Uma produção escrita em forma de cartas entre uma estudante da Educação de Base comigo, sua professora de Língua Portuguesa.

É desse lugar que muitas contra narrativas emergem para a folha de papel. Escritas de estudantes de Escolas Públicas, de professoras da Educação Básicas, narrativas de Graduandas; graduandos do curso de Letras. “Um investimento, para nós, na produção contra identidades impostas, ainda que negociadas; identidades nocivas, para fazer emergir, se construir, outras subjetividades” (MOREIRA, 2020, p. 02).

Outras subjetividades que levam aos alhures de uma escrita singular, multiplicada a cada palavra repetida, a cada verso, a cada prosa, a cada sujeito escrevente. Nesse movimento com a escrita, percebem-se textos sem o devido olhar do outro. A cada partida de um dos nossos, é a partida de muitas narrativas que ficam presas no alforje do esquecimento; a tela do silenciar de nossas memórias; o esvaziar de nossos alforjes de histórias originárias que mereceriam ser narradas de outras formas, com outras dobras. Um movimento, para buscar no fundo do alforje fragmentos de narrativas, que dissesse muito sobre si, sobre mim, como também dissesse muito sobre outros tantos. Fragmentos potencializadores para a construção de uma contranarrativa, uma delas chamada de *Paisagens de si*¹⁹.

O atravessamento da Crítica Cultural no meu domínio com as Letras traz um movimento de pensar histórias que nunca foram contadas nas folhas de papel, muitas vezes presas no anonimato. Tantas narrativas construídas e inspiradas pela docência que nos inspira a pensar outras cenas, inclusive, contra narrativas emergindo desses movimentos com a escrita, Uma escrita esburacada, uma escrita com outra estética, uma escrita nossa, do nosso jeito, para os nossos e para outros que estejam dispostos a conhecê-la. Mas, também uma escrita de estudante-autor, uma escrita de graduando autor, uma escrita do professor - autor. Uma escrita, por vez, que tenciona o lugar da docência para inventar novas produções literárias, que desloca o pensamento de autoria para romper com a imagem que de professoras e professores; graduandas e graduandos de Letras não escrevem, ou não precisam escrever.

A professora sorriu. Ela entendia perfeitamente aquele sentimento. Porque é isso que livros fazem. Eles nos levam a outro mundo e nos transformam em poucas páginas, nos ensinam aquilo que não temos noção que é preciso aprender. Salvam os casos perdidos. Fazem com que voltemos das cinzas numa versão muito melhor de nós mesmos. E, o mais importante, nos trazem coragem (BATISTA, 2020, P. 121).

A passagem do texto da autora Batista faz refletir que há muitos caminhos a seguir, inclusive, o de arriscar o que nos toca: marcas de subjetividades emergindo a cada publicação. Narrativas que nos encorajam a seguir numa contra escrita docente. Uma escrita de si, mesmo fragmentada se configura uma escrita para tantos outros. Não os outros distantes, mas aqueles outros que estão no silenciado alforje do anonimato, os outros que estão ao nosso redor e, que, no repetido ritmo de vida não percebemos as diferenças, as dobras para emergi-lo do novo. Sujeitos que escaparam do trabalho da enxada; que disseram não às lavagens de roupas alheias. São textos metamorfoseando outras vozes, que dizem não às lavagens de pratos sujos deixados por outrem.

¹⁹ Livro autoral.

Alforjes da teatralidade tecendo narrativas que fazem a vida mais digna. Não há como negar, o que não falta pelas bandas de cá, no Sertão Médio do São Francisco, Memórias eternizadas nos modos de contar nossas experiências. Um jeito peculiar de narrar histórias. O sertanejo/ a sertaneja há sempre o que inventar. Como diz Deleuze (1999) o ato de criar é um ato de necessidade. Muita prosa boa de ouvir, muitos enredos prontos para entrarem numa cena de um rabisco escrito.

Histórias que podem ficar registradas para o tempo não as apagar, facilmente.

Esse mote nos leva a pensar em outros alforjes. Alforjes de sujeitos que se dispõem a criar outras práticas para compartilhar com tantos outros e tantas outras que passam por suas vidas. Fazem parte de um grupo que, não produz, apenas, para si, mas também para o ato de educar, uma escrita de si para uma construção docente. Estamos no limiar de uma narrativa de uma escrita literária cultural e subjetiva.

Um ato de criação, ainda, preso no anonimato de alforjes que silenciam a criatividade de futuros professores, por que não, de docentes atuantes e cheios de narrativas, esperando para desenhar outras paisagens em outros alforjes. Isso tudo abre espaços para matutar tantos textos que nos atravessam repetidas vezes. Espaços esses potencializados pelas discussões que dialogam com letramentos que transformam.

O descortinar de outra cena

É fundamental destacar que o Programa Lugar de Criação, que se ancora no Curso de Letras da UPE Campus Petrolina, vai além do letramento pelo efeito, vai além do gênero textual pelo gênero textual. É um lugar de criação com vazão às escritas de si, de vivências peculiares, às marcas de subjetividades e marcas socioculturais que representa toda uma população. Um lugar que possibilita outras cenas de docentes que trazem em seus alforjes a escrita subjetiva de si. Que comunga com Suárez (2021, p.23), “como se sabe, toda narración o testimonio autobiográfico ya suponen en sí mismos interpretación, construcción y recreación de sentidos, lecturas del propio mundo y de la propia vida²⁰”. Escrita que precisa do registro para não ficar esquecida no alforje qualquer. Como apresenta Rodrigues²¹ (2022) em seus versos de epígrafe: “os dias se passando/ Os encontros ocorrendo./ Daí o primeiro tema /Quase saí correndo! /"Nosso encontro com a escrita fechar "/ Já comecei a ficar sofrendo. [...] / Agradeço ao projeto/ Por hoje está aqui/ Falando da vivência/ E do que muito aprendi”.

²⁰ Como se sabe, toda narração ou testemunho autobiográfico já supõe em si interpretação, construção e recriação de sentidos, leituras do próprio mundo e da própria vida.

²¹ Andreia Coelho Rodrigues, participante do Programa / Projeto de Extensão Lugar de Criação.

Seguindo na perseguição deste mote, percebemos que o *Programa Lugar de Criação* possibilita um entrecruzamento entre elementos importantes: cultura, subjetividade, identidade e práticas sociais de letramentos. Letramentos literários, letramentos de reexistência, logo, podemos indiciar que se trata de um processo de letramento que transforma como coloca Dos Santos (2020, p. 15)., “ainda muitos equívocos quanto à apropriação do conceito de Letramento como fundamento para explicar o funcionamento das práticas sociais de leitura e de escrita, incluindo as práticas literária”.

Letramento presente na arte literária, na leitura, na escrita e na oralidade, ou seja, nas práticas sociais. Como nos válida Pereira (2016, p. 96) “Os usos sociais da leitura e escrita e a participação efetiva em eventos e práticas sociais de letramento são direcionados por um objetivo: apropriação de táticas de letramento para fazer uso da leitura e escrita”.

Cada sujeito com seus modos de produção na escrita, cada uma com suas particularidades, mas de modo que a relação entre elas concatenam em uma unidade de sentido capaz de intervir na complexidade social. Uma proposta motivada na imprescindibilidade da universidade em potencializar as marcas de subjetividades dos sujeitos, especialmente, no Sertão do Médio São Francisco, colaborando, portanto, para a formação de escritoras e escritores, que vai de estudantes de Escolas Públicas aos graduandos extensionistas, bem como docentes com interesse na produção escrita.

Capturando a indagação inicial “O que vem a ser o alforje da docência”? Considerando um recorte para docentes do Programa Lugar de Criação no qual pessoas carregam em seus alforjes as mais distintas vivências; docentes com uma diversidade de identidades singulares que se mesclam a tantas subjetividades, formando identidades nômades. Identidades metamorfoseando os mais diversos contextos, “como efetivação de uma microtecnologia subjetiva que faz emergir outras possibilidades humanas” (MOREIRA, 2020, P. 07), Narrativas que partem de um *lugar de criação* para a formação e para a autoformação.

Narrativas que possibilita pensar a professoralidade como conceitua Pereira (2016, p.53) “é uma marca produzida no sujeito, ela é um estado, uma diferença na organização da prática subjetiva”. A cada palavra repetida no texto o novo é inaugurado pela diferença que amplia o leque de produção docente.

O Programa de Extensão Lugar de Criação tem por finalidade *proporcionar* à população do Sertão Médio nordestino - Petrolina e cidades vizinhas - uma imersão às práticas sociais de leitura, escrita, oralidade, dando ênfase às invenções de artes criativas desenvolvidas por grupos sociais com vozes minoritárias. Com isso, o referido Programa sugere produção e publicação de Livros contendo textos desenvolvidos durante as ações dos projetos de escrita. Vale destacar, que o *Lugar de Criação* publica livros impressos e, em formato de ebooks. A proposta também envolve a participação efetiva

tanto do público participante oriundo de Escolas Públicas, como também graduandos extensionistas e docentes da Educação Básica e Universitária.

Estamos diante de uma investigação cujo foco pode resultar num encontro de experiências, ou melhor, de *escrevivências*²², escrita que se desloca do espaço formal e de prestígio com possibilidade de garantir um *Lugar de Criação* no construto de *Escritas singulares* de docentes e futuros docentes autoras; autores. Criações literárias com possibilidades de romper com a cortina da teatralidade fechada num *alforje* qualquer, que, até então, não permite trilhar para outras cenas.

Um lugar de transição da docência pela docência para ato de criação, para docência em processo de criação autoral. Uma docência que possibilita uma escrita com marcas de subjetividades que movimentam encontros que levam ao processo de professoralização. Sujeitos que estão no universo das Letras por serem sonhadores, que têm a poesia impregnada em sua prática. Docentes que vivenciam a maquinaria da multiplicidade, que transformam uma boa conversa afiada em prosas narrativas. Esta cena que estamos escavando, nesta investigação, por muito tempo, esteve e, ainda, continua sucumbida a tantas atribuições e desvalorizações, narrativas fechadas em *alforjes* representados por uma docência pautada na normatização do ensino da língua padrão.

Talvez, para muitos desses profissionais, a maior proximidade de um ato de criação escrita seja o de corrigir textos de seus pupilos, ou seja, textos solicitados para o efeito de uma prova, para o efeito cognitivo; para o efeito da reconhecimento. Há uma imagem fixada, que leva a falta de estímulo de uma escrita para além da obrigatoriedade, um conceito para além da imagem fixada.

A produção literária como um lugar, muitas vezes, naturalizado para o outro, repassado para outros sonhadores: poetas, cantadores e artistas da teatralidade literária. O que aparenta, nesse contexto, é que os docentes sonhadores não se sentem pertencentes dessa tela criadora, mesmo que a docência surja desse nascedouro de alforje nômade do sonhador. Que representação é essa, que enquadra a docência numa condição subalternizada?

Provavelmente, o *Lugar de Criação* propõe o movimentar para abertura dos *alforjes* enquadrados e fixados, a dinâmica do texto escrito. Uma docência com possibilidade de movimentar o ato de ensinar para o ato de criar, simultaneamente como ensinar, que deixa emergir suas subjetividades nas suas produções escritas e, permitindo, assim, que seus pupilos também abram seus *alforjes* e narrem suas múltiplas histórias, sejam em forma de prosa, ou seja, em forma de verso.

Acreditamos que encontramos uma pista importante do que vem a ser o alforje da professora autora; do professor autor, pois este breve percurso envolvendo o *Programa de extensão Lugar de Criação nos* possibilita visibilizar a legitimidade de produções literárias como tecnologia subjetiva, movimentando a professora; o professor do lugar de docente para um lugar de criação docente, configurando outra cena, da qual, emergem docentes em seu ato de criação, colocando a formação e

²² Conceição (2016).

autoformação em uma cena que teatraliza o processo de transformação, a partir, da escrita de si. Que Santos retrata bem, pois,

as escritas de si e para si, de um si interior ou não, a meu ver, é uma experiência muito rica na formação e na descoberta das potencialidades humanas. É mesmo a partir e com esse exercício que os autores jovens ou não começam a criar mundos melhores para sua vida e para a vida dos seus próximos. (SANTOS, 2020, p. 16).

É nessa cena de uma escrita de si que podemos vislumbrar uma escrita como microtecnologia subjetiva necessária para entender essa outra cena, pois a força da multiplicidade está em cada escrito. Parafraseando Moreira (2020), a microtecnologia subjetiva faz um “trabalho com as palavras”, com a textualidade, que ativa um significado “de revisão de si”, que é refletida no fazer poético que vai dos graduandos, extensionistas do *Programa de Extensão Lugar de Criação*, aos docentes, que atuam tanto da Educação Básica, quanto no Curso de Letras da UPE, Campus Petrolina-PE.

Além de desvelar o ato de criação, também abre séries que levam a um *devir-escrita*, a um *devir-docência*, a um *devir-formação*. Um devir de escrita literária subjetiva que possibilita outros significados ao signo docente, para um/uma docente escrevente. Como considera Moreira (2020), a literatura apresenta possíveis reverberações nas subjetividades, tanto de quem escreve como de quem lê, nas salas de aula ou na escola e na própria literatura.

Nesse descortinar, havemos de destacar que o *alforje* do ato de criação se abre e vai além de um desempenho, vai além de fazer algo pelo fazer obrigatório. Nesse sentido é limitante pensar o ato de criar apenas para o desenvolvimento cognitivo, apenas para desenvolver algumas competências moldadas pela perspectiva da psicologia da aprendizagem. O ato de criação surge como a arte de fazer, um fazer agenciado pelo sujeito que cria, inventa e inova. Sem ter uma imagem prévia de sua escrita, uma escrita sem conceito. Um conceito que vai se configurando à medida em que a escrita emerge na folha de papel ou na tela do computador. Uma arte que pode estar em vários domínios, quer no campo artístico, educacional, cultural, quer no cotidiano das pessoas. Um ato de criar nato da condição humana, ou seja, um ato necessário de criação. O euoutro em mim, ou o outro-eu no outro, assim, como “o biografema” Costa (2011, p. 13) “é a arte de falar do outro em mim”.

Indícios escavados nos alforjes

Este estudo traz essa pegada do encontro da minha narrativa com outras que surgem e, virão a surgir durante o processo de construção dessa jornada na pesquisa envolvendo o *Lugar de Criação Docente*, uma vez que, estamos diante de uma apropriação de narrativas com traços múltiplos e singulares, e é no processo de criação que a produção da subjetividade emerge em movimentos de individuação e subjetivação dos sujeitos que desenvolvem suas escritas de si, ou seja, suas microtecnologias subjetivas no ato de criação.

O *Lugar de criação docente* não pode ser visto como um lugar estático, como uma identidade fixada da docência, mas um lugar múltiplo, ora relativamente estático, ora com uma singularidade dinâmica, pois ao constituir este recorte, talvez os percursos de professoras; professores podem se repetir, desde que dessa repetição evidencie o novo no seu processo de subjetivação, que se desdobram em diferentes cenas. Cada sujeito traz no seu alforje diferentes bagagens para constituir as mais diferentes narrativas.

A criação de uma escrita sobre si se constitui nesse processo de subjetivação, pois, nunca se repete no mesmo lugar, da mesma forma, com os mesmos propósitos. Isso vale tanto para quem está iniciando, quanto para os docentes veteranos. A cada narrativa a potência do singular não se esgota em si, pelo contrário, possibilita uma multiplicidade em novas cenas com a força de um devir. O eu narrativo é elevado a uma potência que entra em consonância com o tu, com o outro. O si e o tu na dialógica comunicação com o mim. Aquilo que Costa (2020, p. 13) traz como narrativa que “ao falar do outro em mim” é “falar de mim no outro”.

Este estudo se torna relevante por possibilitar o fortalecimento de uma narrativa constituída por memórias que trazem marcas subjetivas e identitárias para e, na formação de docentes que levam, em seus *alforjes*, a multiplicidade para outros tantos docentes. Possibilita também aberturas nos *alforjes* de escritas silenciadas no anonimato para um lugar de criação, que legitima uma formação de escrita literária, movimentando a docência de um lugar fixado para uma nova cena de uma docente autora; um docente autor. Uma potência da múltipla formação-devir de um *alforje* andarilho no ato de criação, o novo que poderá se abrir pela ressonância da formação-criação(trans)formação; uma possível abertura para um alforje de uma *escrevedocência*.

Referências

- ADICHIE, C.N. *O Perigo da única história*. São Paulo. SP. Companhia das Letras, 2019.
- BARTHES, Roland.(1977) *Aula: pronunciada dia 7 de janeiro de 1977*. São Paulo: Editora Perspectiva, 2004.
- BATISTA, Camila. O menino que não lia In: MARIANO, Nazarete Andrade *et al. Lugar de Criação em Versos e Prosa*. Petrolina-PE: Oxente, 2020. p. 120-121.
- CANDAU, Joël. (2011) *Memória e Identidade*. Trad. Maria Leticia Ferreira. – 1ª ed. – São Paulo: Contexto, 2012.
- EVARISTO, Conceição. *Vozes Mulheres*. In.: *Poemas de recordação e outros movimentos*. Rio de Janeiro: Editora Malê, 2002.
- _____. “*Escrevivência*” em *Becos da memória*. Belo Horizonte: Mazza, 2006. In.: *Estudos Feministas*, Florianópolis, 17(2): 344, maio-agosto/2009.
- DELEUZE, Gilles. (1987) *O ato de criação*. Tradução de José Marcos Macedo. **Folha de São Paulo**, v. 27, n. 06, São Paulo, 1999.
- _____.(1968) *Diferença e repetição*. Trad. Luiz Orlandi, Roberto Machado. - 3ª ed. - Rio de Janeiro/ São Paulo: Paz e Terra, 2021.

- GINZBURG, Carlo. (1976) *SINAIS: raízes de um paradigma indiciário*. In. **Mitos, Emblemas, sinais**. Tradução Frederico Carotti. São Paulo: Companhia das Letras, 1989.
- MARIANO, A. Nazarete; SANTOS, Camila Batista da dos. *Conversa Afiada: um lugar de criação estudantil*. Petrolina-PE. Editora Gráfica Franciscana, 2019.
- MOREIRA, Jailma dos Santos Pedreira. *O ARTESANATO DE SI: uma leitura do devir matriarcal a partir de Raquel de Queiroz*. Tese de doutoramento: UFBA, Salvador: Instituto de Letras. 2008.
- MOREIRA, Jailma dos Santos Pedreira. *Microtecnologia subjetiva de escritoras negras em sala de aula*. In. SANTIAGO, Ana Rita; OLIVEIRA, Maria Anória (orgs.) **Literaturas afro-brasileiras e africanas**. Campinas: Mercado de Letras, 2020.
- PEREIRA, Aurea da Silva; MORAIS, Irismara de matos. *Estética e letramento na produção dos beijos: saberes de mulheres “beijuzeiras”*. In: PEREIRA, Aurea da Silva; CRUZ, Maria de Fátima Berenice(Orgs.). *Letramentos, identidades e formação de educadores: pesquisa e formação: práxis pedagógica*. 1.ed. Campinas, S.P: Mercado de Letras, 2020.
- PEREIRA, Aurea da S.; MOTA, Kátia S. “*Espaços biográficos*”: o lugar das memórias autobiográficas. In: PEREIRA, Aurea da S. (Org.). **Práticas de pesquisa autobiográfica: letramentos, memórias e narrativas**. 1. Ed. Curitiba, PR: CRV, 2015. p.108-117.
- PEREIRA, Marcos Vilela. *Estética da professoralidade: um estudo crítico sobre a formação do professor*. Santa Maria: UFSM, 2016.
- SANTOS, Cosme Batista dos. *Prefácio*. In: MARIANO, Nazarete Andrade et al... **Lugar de Criação em Versos e Prosa**. Petrolina-PE: Oxente, 2020. p. 15-19.
- RODRIGUÊS, Andreia Coelho. *O meu lugar de criação (epígrafe)* In. **Escritas Identitárias**. Orgs Lucas Rodrigues Coelho et al... Petrolina/PE: Oxente, 2022.
- SARAIVA, Valuzia Maria, *Prefácio*. In.: **Encontros: poesia, prosa, palavras...** Org. MARIANO, Nazarete Andrade, et al. Petrolina-PE: Oxente, 2020. P. 14-15.
- SUÁREZ, DANIEL. et al. *Documentación narrativa de experiencias pedagógicas: una propuesta de investigacion - formación - acción entre docentes*. Buenos Aires. Editora de la facultad de filosofía y letras, 2021.
- WOODWARD, Kathryn.(2000) *Identidade e diferença: uma introdução teórica conceitual*. In.: **IDENTIDADE E DIFERENÇA: a perspectiva dos Estudos Culturais**. (Org.) Tomaz Tadeu da Silva, Stuart Hall, Kathryn Woodward. 15ª ed. Petrópolis-RJ: Vozes, 2014. Reimpressão, 2020. P. 7-72.

OCASIÕES DE LETRAMENTO NOS CÍRCULOS DE CULTURA DE PAULO FREIRE²³: REFLEXÕES SOBRE ALFABETIZAÇÃO NOS TERRITÓRIOS DO SEMIÁRIDO BAIANO

David Lucas Oliveira da Silva – Graduando da Universidade do Estado da Bahia (UNEB)

E-mail: davidlucas6941@gmail.com

Geovano Morgado da Silva – Graduando da Universidade do Estado da Bahia (UNEB)

E-mail: geovano.morgado@gmail.com

Pedro Paulo Souza Rios – Professor da Universidade do Estado da Bahia (UNEB)

E-mail: peudesouza@gmail.com

Viviane Brás dos Santos – Professora da Universidade do Estado da Bahia (UNEB)

E-mail: vivianebras.pedagogia@gmail.com

RESUMO

O letramento advém das interações sociais dos indivíduos em uma sociedade letrada, esta que lança mão da linguagem verbal ou escrita para realizar contatos intersubjetivos. Para tanto, o objetivo deste texto é refletir os Círculos de Cultura no processo de alfabetização e letramento. Nessa esteira, a abordagem metodológica desse trabalho será pautada nas narrativas de vida, esta que, na perspectiva de Souza (2011) é a compreensão extraída a partir das vivências dos atores sociais do fenômeno estudado. Diante disso, cabe destacar que Paulo Freire não conseguiu se instrumentalizar do conceito de letramento com a justificativa de a primeira menção desse conceito teórico no país ter ocorrido apenas em 1986. Entretanto, os conceitos apresentados por Freire (1989) são bem próximos do que chamamos hoje de letramento. Entre os movimentos de educação popular fundados por Paulo Freire, os Círculos de Cultura se destacaram por ser ambiente propício às situações de alfabetização e letramento. Esse método educacional se propagou no semiárido baiano a partir da segunda década do século XX. A palavra círculo advém do modo que eram organizadas as cadeiras a fim de que todos estivessem em condição de igualdade, pois na perspectiva de Freire (2013) não há saberes menores ou saberes maiores. Portanto, é salutar afirmar a existência de uma intrínseca relação entre as práticas pedagógicas existentes nos Círculos de Cultura e o posterior conceito de letramento.

Palavras-chave: Círculos de Cultura; Letramento; Alfabetização.

PRIMEIRAS PALAVRAS

O letramento é um fenômeno proveniente do contato do ser humano com a palavra, seja ela decodificada graficamente ou expressa de forma oral. Tendo em vista que estamos inseridos em um mundo letrado, onde a linguagem é preponderante. Segundo Albert (2013) o processo de letramento é interminável, pois ocorre cada vez que os indivíduos tem acesso à linguagem de forma escrita ou verbal.

²³ Trabalho apresentado em dezembro de 2021 no “Seminário Internacional 100 anos de Paulo Freire: sua presença em nossas lutas!” organizado pela Universidade Estadual do Ceará (UECE).

Nessa perspectiva, analfabetos/as podem ser letrados/as. Entretanto, sujeitos que não vivenciaram fenômenos de letramento jamais conseguirão ser alfabetizados. Diante disso, Soares (2004) aponta a necessidade de a alfabetização ser associada à prática do letramento. Sendo assim, caso estas práticas sejam dissociadas os sujeitos aprendentes só terão ferramentas cognitivas para fazer leituras mecânicas, sem ter aptidão para extrair seu significado. Logo, o letramento é condição *sine qua non*²⁴ à alfabetização.

Em virtude da primeira menção do termo letramento²⁵ no país ter ocorrido apenas em 1986, Paulo Freire não conseguiu se instrumentalizar dessa terminologia teórica. Entretanto, os conceitos apresentados por Freire em sua obra são bem próximos do que chamamos hoje de letramento. Nessa esteira, ao passo que o sujeito faz a “leitura de mundo” (FREIRE, 1989) ele também se letra.

Outrossim, entre os movimentos de educação popular fundados por Paulo Freire, destacam-se os Círculos de Cultura, por serem um ambiente propício às situações de Alfabetização e Letramento. Deste modo, este método educacional teve início no Recife, Pernambuco (DALSSOTTO, 2019), e se propagou pela região norte do estado da Bahia a partir da década de 1980. A partir disso, os Círculos de Cultura se caracterizam como grupos de pessoas que se reuniam para desenvolverem diálogos acerca das mais diversas temáticas. A palavra círculo advém do modo que eram organizadas as cadeiras, a fim de que todos estivessem em condição de igualdade, pois na perspectiva de Freire (2013) não há saberes menores ou saberes maiores.

Nesse sentido, os Círculos de Cultura eram organizados por um/a animador/a. Este termo foi instituído por Freire para nomear os docentes-educadores/as que tinham papel de eleger junto à comunidade os temas e palavras geradoras. Além de coordenar o debate durante os Círculos de Cultura. É salutar afirmar que estes animadores/as não eram professores/as, pois não “professavam” saberes para os “alunos”, isto é, para seres sem luz. Os animadores/as partiam do pressuposto de que não há docência sem discência (FREIRE, 2013), ou seja, durante os Círculos de Cultura os animadores/as vivenciavam eventos tanto de ensino, quanto de aprendizagem. Sendo assim, os/as animadores/as que era responsáveis por iniciar as reuniões, onde apresentavam uma situação problema, isto é, uma situação do cotidiano dos membros do grupo que necessitasse de uma solução concreta. A posteriori, através da dialogicidade (FREIRE, 1970) os componentes do círculo tentavam encontrar uma resposta para o problema inicialmente proposto. Logo, é possível afirmar que durante o diálogo ocorram situações de letramento. Nessa perspectiva, este texto busca compreender qual a importância dos Círculos de Cultura que estiveram presentes no Semiárido baiano na segunda metade do século XX. A escolha por esta temática advém do interesse de um dos autores desse trabalho por pesquisas em história da educação. Portanto, a pesquisa sobre os Círculos de Cultura presentes na região do norte do estado da Bahia nas décadas de 1970 à 1990, emergem deste asseio. Nesse

²⁴ Expressão de origem latina que significa condição essencial.

²⁵ No livro “No mundo da escrita: uma perspectiva psicolinguística” de Mary Kato (1986).

contexto, cabe-se destacar, que a gênese dos Círculos de Cultura no Território de Identidade do Piemonte Norte do Itapicuru (TIPNI) e no Território de Identidade do Piemonte da Diamantina (TIPD) está intrinsecamente vinculado às Comunidades Eclesiais de Base (CEB's).

Por esta razão, a partir do momento que é cessado o suporte religioso, os Círculos de Cultura são fechados e invisibilizados. A vista disso existe uma urgência desse movimento de educação popular ganhar notoriedade junto à sociedade, em razão da sua contribuição histórica para uma educação emancipatória de jovens e adultos, que anteriormente se encontravam alienados e marginalizados pelas relações de poder do sistema capitalista. Sendo assim, o objetivo do presente trabalho é refletir o papel dos Círculos de Cultura no processo de alfabetização, letramento e Formação Humana nos Territórios Semiáridos nas décadas de 1970 e 1990.

Após buscas na plataforma *Sciello* (2022)²⁶ contatou-se uma quantidade expressiva de trabalhos acadêmicos sobre os Círculos de Cultura, totalizando quarenta e seis textos. Entretanto, ao relacionar a palavra-chave Círculo de Cultura com os demais conceitos que emergiram nesse processo de pesquisa, isto é, letramento e formação humana, o algoritmo da plataforma *Sciello* (2022) não constatou nenhum trabalho no sistema. Gerando, assim, a necessidade de produções científicas que unam as três categorias conceituais.

PERCURSOS METODOLÓGICOS

Para a construção desse texto realizou-se uma pesquisa de natureza qualitativa, sendo assim, o artigo em tela buscou desvelar os fenômenos sociais a partir da observação das relações humanas (CIZZOTTI, 2003). Nessa abordagem, a metodologia qualitativa é essencial para a compreensão do lexema educacional, pois possibilita repensar as relações de ensino-aprendizagem. Dito isto, Demo (1991, p. 24) elucida que “na qualidade não vale o maior, mas o melhor; não o extenso, mas o intenso; não o violento, mas o envolvente; não a pressão, mas a impregnação”.

Inicialmente, buscou-se utilizar como método do presente trabalho a pesquisa documental (GIL, 2002), entretanto diante da carência de documentos acerca dos Círculos de Cultura – sobretudo pela perseguição da Ditadura Militar contra o método de Paulo Freire (GADOTTI, et al., 1996), fez-se necessário recorrer a memória dos monitores/as. Diante disso, este texto tem como tipo de pesquisa as narrativas de vida, com o intuito de suplantiar possíveis lacunas documentais. Além disso, Souza

²⁶ Busca realizada dia 4 de maio de 2022, onde os descritores utilizados não apontaram um marco temporal e a pesquisa tomou como base os artigos disponíveis no sistema.

e Meireles (2007) as narrativas de vida permitem trazer para o discurso acadêmico histórias a priori ignoradas, sobretudo, pelo poder *arconte*²⁷. Na perspectiva de Souza (2011, p. 213):

Vida, profissão e narrativa estão entrecruzadas com relações territoriais e de poder, na medida em que remetem o sujeito a viver sua singularidade, enquanto ator e autor, investindo em sua interioridade e conhecimento de si e estimulando questionamentos sobre suas identidades, reveladas nas escritas do eu. Nesse cenário, trajetórias de vida e fragmentos biográficos articulam-se através de ações coletivas, aprendizagem informal e experiências sociais como constitutivas das culturas, identidades, subjetividades e diversidades dos sujeitos em seus territórios de vida-formação.

Nessa conjuntura, as narrativas de vida são uma forma de lembrar a história da educação comumente esquecida no Brasil. Com isso, esta pesquisa buscou contar o trabalho de formação humana promovido pelos Círculos de Cultura do semiárido baiano, através das narrativas dos seus atores sociais. Delory-Momberger (2012, p. 525) acrescenta que a utilização do termo narrativa de vida “para designar não a realidade fatural do vivido, e sim o campo de representações e de construções segundo as quais os seres humanos percebem sua existência”. Para tanto, utilizou-se a técnica da triangulação, que segundo Marconi e Lakatos (2011, p. 285) “consiste na combinação de metodologias diversas no estudo de um fenômeno. Tem por objetivo abranger a máxima amplitude na descrição, explicação e compreensão do fato estudado”. Especificamente entre diferentes instrumentos de coleta de dados, isto é, a tríplice análise do fenômeno a partir da entrevista narrativa, observação e do diário de bordo. Por seu turno, a entrevista narrativa possui como principal característica a narrativa livre do informante, pois esse movimento permite a maior consistência científica da pesquisa (JOVCHELOVITCH e BAUER, 2002). Ademais, a edificação desse texto lançou mão da observação para captar com exatidão a linguagem não verbal apresentada durante a entrevista (LUDIKE e MENGA, 1986). Em consonância com isso, recorreu-se ao diário de bordo para a realização de anotações durante a pesquisa de campo (MARCONI e LAKATOS, 2011). Em face do exposto, o presente texto teve como *lócus* o Territórios de Identidade do

Piemonte Norte do Itapicuru (TIPNI) e Território de Identidade do Piemonte da Diamantina (TIPD), situados no semiárido baiano. Diante disso, torna-se necessário elucidar que a conexão dos Círculos de Cultura dessas regiões em virtude de ambas fazerem parte da Diocese de Bonfim, esta que, geria as Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) que organizaram, inicialmente, a promoção dos Círculos de Cultura nessas terras. Outrossim, os colaboradores dessa pesquisa foram os/as animadores/as dos

²⁷ Na perspectiva de Braga (2020, p. 766) trata-se do “poder de quem cria o arquivo. A expressão remete aos *arkontes* - primeiros guardiões dos documentos oficiais da Grécia antiga”.

Círculos de Cultura que foram chamados/as esse artigo por seus apelidos, sendo eles Zelito, Paulinho, Giza, Nalva.

O ADVENTO DOS CÍRCULOS DE CULTURA: DO RECIFE AO SEMIÁRIDO BAIANO

O método de ensino cunhado por Paulo Freire ganhou notoriedade em âmbito nacional com o fenômeno educacional ocorrido na cidade de Angicos, Rio Grande do Norte. Onde o educador conseguiu alfabetizar 300 trabalhadores/as em 40 horas. Diante da evidente eficácia do seu método, foi aprovado o Plano Nacional de Alfabetização em janeiro de 1964 pelo Decreto nº. 53.465, este que tinha como objetivo implementar programas de alfabetização elaborados por Paulo Freire (GADOTTI, 2013).

Entretanto, com a deposição do Presidente João Goulart por decorrência do Golpe Militar de 1964, o Plano Nacional de Alfabetização foi vetado por meio do Decreto nº. 53.886, e conseqüentemente todas as teorias freirianas foram censuradas. Diante disso, a “elite” neoliberal – que tinha seus interesses representados pelos militares – se instrumentalizava da educação para manter o seu *status quo*²⁸.

Nessa perspectiva, Freire (1983), afirma que a educação proposta pela classe hegemônica não estava voltada para o homem sujeito, mas sim para o “homem objeto”, isto é, uma “educação bancária” (FREIRE, 1975) que tinha como objetivo formar homens e mulheres em situação de “alienação econômica”, para que fosse possível a expropriação de sua “mais-valia” (MARX, 2013).

Nesse contexto, em setembro de 1964, Paulo Freire é exilado, “levando consigo o “pecado” de ter amado demais o seu povo e se empenhado em politizá-lo para que sofresse menos e participasse mais das decisões” (GADOTTI, et al., 1996, p.42). Contudo, mesmo Freire estando no exílio, a suas concepções pedagógicas continuaram a serem propagadas e aplicadas pelo país. Consoante a isso, Zelito Moura (entrevista em 08/11/2021) afirma que:

Mais ou menos entre os anos 80 e 90 né, foi no período assim que marcou a redemocratização do Brasil, depois de 85 claro que aqui que nós iniciamos. Por que os Círculos de Cultura nós temos experiências em vários lugares Campo Formoso, foi um desses né. Mas foi no período da redemocratização que você claro que aí você já podia discutir esses métodos de educação principalmente a questão de Paulo Freire.

Dessa maneira, torna-se importante dizer que apesar do temor da censura em decorrência do exílio de Freire, homens e mulheres que acreditavam em uma educação libertadora enfrentaram o poder transitório dos militares e dos coronéis do semiárido baiano para esperançarem uma nova prática

²⁸ Expressão que advém do latim e significa: estado atual.

pedagógica. Esse movimento foi encabeçado a priori pela igreja Católica da região, como narra Paulinho Soares (entrevista em 09/11/2021):

Eu entrei no Círculo de Cultura através da irmã Fernanda, foi uma época que eu tava chegando de São Paulo e aí ela me perguntou se eu não queria dá aula, aí eu disse quero, tô sem fazer nada. Aí ela me indicou o local pra ir da aula que foi numa fazenda num assentamento lá em Ponto Novo que chama Três Morrinhos, ela me indicou levei ela me deu todo o material, eu já peguei todo material.

Assim, em decorrência dos ideais progressistas difundidos no período da redemocratização do país, propagado na região, sobretudo, através da Diocese de Bonfim e seu respectivo corpo eclesiástico e consequentemente dos seus fiéis. Em face do exposto, cabe-se destacar que a resistência contra hegemônica pautada no método freiriano se dá, sobretudo, através das Comunidades Eclesiais de Base (CEB's). É mister destacar as CEB's que estavam intrinsicamente ligadas a Teologia da Libertação, esta que, configurava-se como corrente teológica que se originou na América Latina, que tinha como fundamento “que a salvação “deve ser encontrada nesta vida: não é um prêmio a ser obtido após a morte” (RIOS, 2015, p. 20). A Teologia da Libertação tem Leonardo Boff como um de seus principais expoentes no Brasil. Esta que teve papel crucial para a divulgação do pensamento freiriano nesses territórios semiáridos, como elucida Zelito Moura (entrevista em 08/11/2021):

Bom essas formações vinham muito das Comunidades Eclesiais de Base né, que era o bum das comunidades eclesiais né. E aí a gente passou a fazer essas leituras que a princípio teve rejeição de algumas pessoas, por que é você que vai criar seu modo de alfabetizar, você não recebia uma coisa pronta isso claro que exigia também um estudo aprofundado do método, exigia uma prática, entender a prática libertadora de alfabetizar sem pressa.

Nessa conjuntura, as CEB's articularam diversos Movimentos de Educação Popular seguindo o paradigma da “pedagogia libertadora” (LIBÂNEO, 2003). Em consideração a isso, é possível afirmar que as CEB's lançaram mão do método freiriano com objetivo de articular politicamente as comunidades, contra a opressão da classe dominante. Pois, nessa sociedade opressora “torna-se fundamental aprender a pensar autonomamente, saber comunicar-se, saber pesquisar, [...] aprender a trabalhar colaborativamente” (GADOTTI, 2007, p. 13). Sobre a teoria educacional freiriana. Libâneo (2014, p. 21 – 22) aponta que:

As versões libertadora e libertária têm em comum o anti-autoritarismo, a valorização da experiência vivida como base da relação educativa e a ideia de autogestão pedagógica. Em função disso, dão mais valor ao processo de aprendizagem grupal (participação em discussões, assembleias, votações) do que aos conteúdos de ensino. Como decorrência, a prática educativa somente faz sentido numa prática social junto ao povo, razão pela qual preferem as modalidades de educação popular “não-formal”.

Mais precisamente, entre os Movimentos de Educação Popular – que eram baseados no método de Paulo Freire – o que ganhou maior notoriedade foram os Círculos de Cultura. Segundo Streck (et al., 2008, p. 124) “no círculo de cultura o diálogo deixa de ser uma simples metodologia ou uma técnica de ação grupal e passa a ser a própria diretriz de uma experiência didática centrada no suposto de que aprender é aprender a “dizer a sua palavra”. Comungando com essa perspectiva, Giza aponta que “o Círculo de Cultura a palavra já diz cultura então a gente trabalhava em cima para valorizar as pessoas principalmente né, pra incentivar, pra criar gosto pela vida por ser pessoa cada pessoa individual” (entrevista em 09/11/2021). Deste modo, os Círculos de Cultura se tornaram um ambiente democrático onde se prevalecia a dialogicidade, democracia e principalmente a autonomia dos sujeitos aprendentes.

O LETRAMENTO NOS CÍRCULOS DE CULTURA

É possível afirmar que ao passo em que o sujeito existe – na concepção freiriana – ele também vivencia situações de letramento, ou seja, exercita a sua leitura de mundo (FREIRE, 1989). Entretanto, a concepção de letramento no Brasil durante o período em Paulo Freire construiu sua epistemologia educacional, advinha da antiga visão Grega que originalmente era atribuída aos “textos orais, memorizados e recitados, características determinadas por sua forma de recepção” (HAVELOCK apud SOARES, 2002, p. 147), perante a essa concepção, Freire jamais se instrumentalizaria desse termo em sua teoria educacional. Como aponta

Freire (1981, p. 11) a alfabetização, assim, se reduz ao ato mecânico de “depositar” palavras, sílabas e letras nos alfabetizados. Nesse sentido, Giza narra que (entrevista em 09/11/2021):

E aí a gente se reunia e viu a necessidade do povo em aprender querer aprender ler e escrever. E nesses encontros a gente fazia a sondagem e dava abertura pra cada um contar sua história né, e em cima da história de cada um a gente criava, desenvolvia as aulas que era o método chamado Paulo Freire né e começava por uma palavra e depois desenvolvia a família daquela palavra.

Diante desse fragmento, nota-se que intrínseco a prática pedagógica desempenhada por Giza no Círculo de Cultura estavam inseridas atividades de letramento no sentido atual, pois ao passo que os sujeitos narravam suas histórias, dialogavam e liam o mundo também se letravam. Outrossim, a academia ressignificou o conceito de letramento na segunda metade do século XX, originalmente a discussão teórica acerca da palavra se originou nos Estados Unidos onde se utilizavam do termo *literacy/illiteracy* (SOARES, 2004). Este paradigma chegou ao Brasil através de Koto (1986).

Com isso, o novo significado tecido no universo acadêmico trazia como uma concepção ontológica do homem/mulher que está inserido em uma sociedade letrada. Na concepção de Lukács (2013) a ontologia é a condição sem a qual o homem/mulher não há. Nesse contexto específico, o letramento é ontológico, pois é uma condição inerente ao homem/mulher que vive em uma sociedade letrada. Desta maneira, o letramento deixa de ser uma mera memorização e, passa a ser conceituado como os saberes adquiridos no contato do ser humano com a cultura escrita. Desta forma, Giza afirma que (entrevista em 09/11/2021):

E foi um período muito bom, proveitoso por quê muita gente teve aquela oportunidade de até subir no altar para fazer uma leitura que não tinha a oportunidade por que não sabia ler, então a prioridade era a leitura dessas aulas e aí a gente desenvolvia dessa maneira. Eu lembro mais disso por que era a parte que eu fazia com o grupo de jovens e adultos era até na capelinha ali em baixo a primeira capela aqui da cidade. É um processo demorado por que não é só aprender a ler o alfabeto é desenvolver mesmo a técnica e aprimorar a leitura.

Em face do exposto, nos Círculos de Cultura nos moldes da educação tradicional, pois não acontecia a alfabetização através de uma mera decodificação escrita. Era necessário, que o sujeito aprendente fosse dotado de uma consciência crítica no processo, ao ponto de conseguir ler e extrair uma teia de significações diante do texto estudado. Sendo assim, os membros dos Círculos de Cultura no processo de alfabetização também se letravam, isso justifica a quantidade maior de tempo nesse tirocínio.

À vista disso, é salutar afirmar que a dialogicidade presente nos Círculos de Cultura propiciava eventos de “letramento social” (STREET, 2014). Além disso, um dos princípios do método freiriano era ensinar o homem/mulher a dizer sua própria palavra, ou seja, letrar-se para enfrentar as situações de opressão sofridas cotidianamente. Ademais, o estudo se dedicou a refletir as contribuições dos Círculos de Cultura para o objetivo da educação na concepção de Freire (1975), isto é, fazer com que o homem/mulher assuma sua vocação ontológica pelo “Ser Mais”. Ademais, Nalva narra que (entrevista em 09/11/2021):

É a conversa do dia a dia através das de troca de experiência a gente ia descobrindo a necessidade de cada um, cada noite era em uma frase só né, aí elas falava se tem o pote por que tem necessidade do pote e aí eles iam falando né a gente ia anotando. A gente não usava livros não o livro era feito por eles através da conversa deles, em cima do concreto deles.

Assim, a preponderância do diálogo que era gerador de problematização acerca da realidade em que seus membros estavam inseridos passou a ocupar posição de destaque nos Círculos de Cultura. Esta “relação dialógica” preponderante nos Círculos de Cultura propiciavam a formação política dos/as discentes, pois condicionava seus membros a saírem da condição ingênua, ao passo que se reconhecessem como seres inacabados/as (FREIRE, 2013). Dito de outra forma, faz com que o homem/mulher deixe de viver e comece de fato existir, visto que Freire (1983, p. 40) aponta: o

“existir ultrapassa o viver porque é mais do que estar no mundo. É estar nele e com ele. Transcender, discernir, dialogar (comunicar e participar) são exclusividades do existir”.

CONCLUSÃO

Os Círculos de Cultura constituíram-se como um dos principais expoentes dos movimentos de educação popular no semiárido baiano na segunda metade do século XX. Desse modo, evidenciou-se como um dos principais expoentes da Alfabetização de Jovens e Adultos na região, pois ia além das práticas pedagógicas tradicionais pautadas em técnicas de memorização de signos linguísticos.

Outrossim, os Círculos de Cultura se ocupavam em ofertar uma educação problematizadora, isto é, uma prática pedagógica pautada em questionamentos dos contextos socioeconômicos dos discentes. Consoante a isso, as relações de opressão vivenciadas pelos/as trabalhadores/as que participavam desse movimento de educação popular eram discutidas e analisadas de forma crítica. Assim, a subalternidade era retirada do campo da transcendência e posta na juntura materialista nas consciências dos/as discentes.

Contudo para o lexema educacional de Paulo Freire não bastava a capacidade de ler um bilhete simples, era necessário que os discentes se instrumentalizassem de ferramentas cognitivas através de um ensino problematizador. Para tanto, os Círculos de Cultura carregavam consigo técnicas de letramento primando, assim, pela formação plena dos seus sujeitos aprendentes. Portanto, a prática pedagógica dos Círculos de Cultura para além de ensinar a ler e a escrever buscava a emancipação humana dos seus membros através da apreensão dos conhecimentos historicamente acumulados e da problematização da realidade concreta.

REFERÊNCIA

ALBERT, Évelin. **Letramento no contexto da Educação Infantil**: uma análise com crianças de 0 a 2 anos. 2011. TCC (Graduação) - Curso de Pedagogia, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2011. Atlas, 2002.

BRAGA, Ana Gabriela. Angela Davis: a escrita de si desafia o poder arconte Rev. **Direito Práx**, Rio de Janeiro, Vol. 11, N. 02, 2020, p. 753-774.

CELLARD, André. **A análise documental**. In: POUPART, Jean *et al.* **A pesquisa qualitativa**: enfoques epistemológicos e metodológicos. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008. p. 295-315. Tradução de Ana Cristina Nasser.

CHIZZOTTI, Antonio. A pesquisa qualitativa em ciências humanas e sociais: evolução e desafios. **Revista Portuguesa de Educação**, Minho, Portugal, p. 221-236, 2003.

- DALSOTTO, Mariana Parise Brandalise. **Uma história da presença de Paulo Freire e dos círculos de cultura no Rio Grande do Sul, Brasil.** Rev. Ed. Popular, Uberlândia, v. 18, n. 2, p. 26-42, 2019. p. 26 – 42
- DELORY-MOMBERGER, Christine. Abordagens metodológicas na pesquisa biográfica. **Revista Brasileira de Educação.** v. 17, n. 51, 2012. p. 523 – 536.
- DEMO, Pedro. **Avaliação Avaliativa.** 3ª ed. São Paulo: Cortez Editora. 1991. p. 104.
- FREIRE, Paulo. **A importância do ato de ler: em três artigos que se complementam.** 23ª ed. São Paulo: Cortez, 1989. 49 p.
- FREIRE, Paulo. **Ação Cultural para a Liberdade: e outros escritos.** 5ª ed., Rio de Janeiro, Paz e Terra. 1981. 149 p.
- FREIRE, Paulo. **Educação como prática da Liberdade.** 16ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983. 150 p.
- FREIRE, Paulo. **Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa.** 45ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2013. 143 p.
- FREIRE, Paulo. **Pedagogia do Oprimido.** 2. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1970. 275 p.
- GADOTTI, Moacir. **A Escola e o Professor Paulo Freire: e a paixão de ensinar.** 1. ed. São Paulo: Publisher Brasil, 2007. 111 p.
- GADOTTI, Moacir. **Alfabetizar e Politizar:** Angicos, 50 anos depois. Revista de Informação do Semiárido – RISA, Angicos, RN, v. 1, n.1, p. 47-67, jan./jun. 2013. Edição Especial.
- GADOTTI, Moacir. Et al. **PAULO FREIRE: Uma biobibliografia.** 1ª ed. São Paulo: Cortez Editora, 1996. 740 p.
- GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa.** 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2002.
- JOVCHELOVICH S, Bauer MW. **Entrevista Narrativa.** In: Bauer MW, Gaskell G. Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som: um manual prático. Petrópolis: Vozes; 2002.
- KOTO, Mary. **No Mundo da Escrita: uma perspectiva psicolinguística.** 1 ed. São Paulo: Ática. 1986.
- LIBÂNIO, José Carlo. **Democratização da escola pública: a pedagogia crítico-social dos conteúdos.** 28ª edição. São Paulo: Edições Loyola, 2014.
- LÜDKE, Menga; ANDRÉ, Marli E.D.A. **Pesquisa em educação: abordagens qualitativas.** 1ª ed. São Paulo: EPU, 1986.
- LUKÁCS, György. **Para uma Ontologia do Ser Social II.** 1 ed. São Paulo: Boitempo. 2012. 629 p.
- MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. **Metodologia Científica.** 6. ed. São Paulo: Editora Atlas S. A., 2011. 314 p.
- MARX, Karl. **O Capital - Livro I – crítica da economia política: O processo de produção do capital.** Tradução Rubens Enderle. São Paulo: Boitempo, 2013.

RIOS, Pedro Paulo Souza. **Relações de Gênero no Contexto Seminários**: vivências no assentamento Nova Canaã (Pindobaçu- BA). 2015. 150 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Mestrado em Educação, Cultura e Território Seminários, Departamento de Ciências Humanas, Universidade do Estado da Bahia, Juazeiro, 2015.

SOARES, Magda. **Letramento e alfabetização: as muitas facetas**. Revista Brasileira de Educação, Rio de Janeiro, RJ, n. 25, p. 5 – 16, 2004.

SOARES, Magda. **Novas Práticas de Leitura e Escrita: Letramento na Cibercultura**. Educ. Soc., Campinas, vol. 23, n. 81, p. 143 – 160, 2002.

SOUZA, Elizeu Clementino de; MEIRELES, Mariana Martins de. Olhar, escutar e sentir: modos de pesquisar-narrar em educação. **Educação e Cultura Contemporânea**, Salvador, v. 15, n. 39, p. 282-303, 2018.

SOUZA, Elizeu Clementino de. Territórios das escritas do eu: pensar a profissão – narrar a vida. **Educação**, Porto Alegre. v. 34, n. 2, 2011. p. 213-220.

STREET, Brian. **Letramentos sociais: abordagens críticas do letramento no desenvolvimento, na etnografia e na educação**. 1. ed. - São Paulo: Parábola Editorial, 2014. Tradução Marcos Bagno.

PRÁTICAS DE LEITURA E ESCRITA EM SALAS MULTISSERIADAS: REFLEXÕES ACERCA DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES

Jane Cristina Beltramini Berto (UFRPE-UAST/PG-UNEB)

E-mail: jane.beltramini@ufrpe.br

Cosme Batista dos Santos (UNEB - Pós Crítica)

E-mail: cbsantos@uneb.br

Aiane Erica Silva (UFRPE-UAST)

E-mail: ericasantos532458@gmail.com

RESUMO

A pesquisa apresenta reflexões sobre as práticas pedagógicas de duas professoras atuantes na rede municipal de ensino no município de Calumbi-PE, considerando tratar-se de Educação do Campo em sistema de ensino multisseriado, ainda vigente no interior pernambucano. Para tanto destacamos os objetivos: *i*) compreender a prática pedagógica das docentes nas turmas analisadas e os encaminhamentos teórico-metodológicos para o ensino da leitura e escrita, via gêneros textuais, nos diferentes níveis de aprendizagem de cada aluno; *ii*) aprimorar a compreensão sobre Escolas do Campo e reconstruir nosso imaginário sobre o ensino, durante os processos de alfabetização e letramento em salas multisseriadas. Trata-se de um estudo de caso, de caráter qualitativo, com natureza etnográfica, com ênfase na Escola do Campo. Tomamos os postulados teóricos de Mendonça (2007), Hage (2005), Magda Soares (2010), Bakhtin (2003), Marcuschi (2008) dentre outros e como procedimento metodológico, os relatórios de observações de aulas, uma entrevista, além dos dados bibliográficos e observacionais e visitas *in loco*, durante as práticas pedagógicas realizadas. Os resultados apontaram que é possível atingir a qualidade da educação nas classes multisseriadas, por meio de práticas educacionais que utilizem diferentes metodologias, e que proporcionem tanto o desenvolvimento da alfabetização quanto do letramento de cada sujeito, a fim de que reconheça a leitura e escrita como práticas sociais, e que se perceba como parte da sociedade e possa contribuir para a transformação social.

Palavras-chave: salas multisseriadas; leitura; escrita; gêneros textuais; práticas pedagógicas.

INTRODUÇÃO

Este estudo faz parte de um projeto de pesquisa que busca refletir acerca das práticas de leitura e escrita realizadas em escolas da educação básica no sertão pernambucano, por meio da orientação, proposição de ações e análise de relatórios de estágios e de outras pesquisas, vinculadas ao GEPL-Grupo de Pesquisa em Linguagem e Educação acerca do desenvolvimento das competências leitora e escritora dos alunos, nas ações realizadas no *locus* pesquisado. Refletimos, dessa forma, quanto ao fazer docente e as metodologias empregadas para este fim, de forma que neste estudo, buscamos apresentar algumas considerações sobre os encaminhamentos teórico-metodológicos para o ensino de língua portuguesa de duas professoras atuantes em Escola do Campo, no município de Calumbi-PE, interior pernambucano. Nosso interesse reside no estudo acerca das práticas de leitura e escrita com gêneros textuais, em Escola do Campo, na rede municipal de ensino, durante a fase de alfabetização, em salas multisseriadas, ainda vigente em muitas localidades rurais.

Parte da pesquisa direciona-se à compreensão de aspectos que envolvem o ensino multisseriado em escolas da região e, cujos discentes, nossos alunos de graduação ministram aulas em estreita relação de estágio ou de vivência educacional. Na escola em questão, trata-se de um estudo de caso desenvolvido com vistas ao trabalho de término de curso em Letras da discente Aiana Erica Silva, intitulado “Alfabetização e letramento em turmas multisseriadas: um estudo sobre as práticas pedagógicas no município de Calumbi-PE”, sob minha orientação, em estudos relativos à especificidade, visando à formação inicial e continuada de professores nessa região.

EDUCAÇÃO DO CAMPO E ENSINO MULTISSERIADO: PONTOS EM DESTAQUE

Segundo o Caderno SECAD 2 (2007) foi a partir de meados da década de 1980, que as organizações da sociedade civil, especialmente as ligadas à educação popular, incluíram a educação do campo na pauta dos temas estratégicos para a redemocratização do país. A ideia era reivindicar e simultaneamente construir um modelo de educação sintonizado com as particularidades culturais, os direitos sociais e as necessidades próprias à vida dos camponeses. Nesse ínterim toma corpo vários movimentos com o objetivo de estabelecer “um sistema público de ensino para o campo, baseado no paradigma pedagógico da educação como elemento de pertencimento cultural” (CADERNO SECAD, 2007, p.12). Esses movimentos estavam preocupados em reverter as precárias condições de vida da população rural, aumentando a produtividade e valorizando a permanência no campo.

Além da preocupação com o êxodo rural desencadeado pelo processo de industrialização, outro fator que levou a criação de escolas no meio rural foi a tentativa de reverter o analfabetismo, já que isso “implicava diretamente na base eleitoral, uma vez que desde 1882 o voto era “privilégio” dos que dominassem a leitura e a escrita” (FERRI, 1994, p.32). Diante do quadro apresentado sobre educação do campo, torna-se fundamental pensar sobre o papel do professor, a quem é direcionada a responsabilidade de desenvolver processos formativos e aprender a lidar com a diversidade, principalmente, por meio da experiência no percurso das realidades educacionais.

Turmas multisseriadas

Faz-se necessário apontarmos definições sobre o ensino multisseriado, considerando sua especificidade e historicidade, como aponta Hage (2005),

As escolas multisseriadas são marcadas pela heterogeneidade, ao reunir em uma única sala de aula estudantes de diferentes idades, por vezes até gerações, diferentes séries, ritmos de aprendizagem, alfabetizados e não alfabetizados, sob a responsabilidade de um único professor ou professora, por isso são denominadas de unidocentes. Elas localizam-se nas pequenas comunidades rurais, especialmente naquelas que se encontram muito distantes das sedes dos municípios, onde a população a ser atendida na escola não atinge o contingente definido pelas secretarias de educação para formar uma turma por série, sendo por isso, em alguns casos denominados de escolas isoladas. (HAGE, 2005, p.4).

A existência dessas classes surgiu em decorrência de diversos fatores, entre eles, a falta de alunos na zona rural para formação de várias turmas, a falta de professores qualificados, escolas pequenas, sem espaço para comportar os alunos em salas seriadas. As escolas multisseriadas muitas vezes trabalham com uma infraestrutura precária, em lugares improvisados “encontrando-se em péssimo estado de conservação, com goteiras, remendos e improvisações de toda ordem, causando risco aos estudantes e professores que neles estudam ou trabalham” (HAGE, 2005). Em que o professor tem que se desdobrar para atender a necessidades dos alunos. Por outro, o autor enfatiza:

[as] escolas multisseriadas oportunizam aos sujeitos o acesso à escolarização em sua própria comunidade, fator que poderia contribuir significativamente para a permanência dos sujeitos no campo, com o fortalecimento dos laços de pertencimentos e a afirmação de suas identidades culturais, não fossem todas as mazelas que envolvem sua dinâmica educativa (HAGE, 2005, p. 5).

Assim as turmas multisseriadas representam uma importante posição social, já que são responsáveis pela grande parte da iniciação escolar das crianças, geralmente situadas em escolas do campo, por reunirem um conjunto de articulações pedagógicas que desencadeiam o processo de resistências educacionais do campo, voltado à realidade e à valorização do meio rural e dos alunos.

Para compreensão da situação de ensino, ao longo do ano de 2019, realizamos um estudo que buscou primeiramente, relatar as práticas realizadas na escola, por meio de coleta de dados acerca dos aspectos teórico-metodológicos e o *locus* etnográfico da pesquisa, posto que o território da escola e seu entorno, a comunidade atendida, torna-se relevante para o estudo. Assim, apresentamos os elementos contextuais da pesquisa com foco na professora alfabetizadora.

CENÁRIO DA PESQUISA

Apresentamos os dados da pesquisa acerca da atuação docente na classe multisseriada nos processos de alfabetização e letramento, bem como discutimos as análises referentes às observações *in loco* em conjunto aos relatos das professoras da rede municipal (Calumbi-PE).

Relatórios de observação

As observações de aulas e a diagnose da escola complementam as fases obrigatórias previstas para a conclusão do Estágio Supervisionado em Língua Portuguesa. Discutimos aspectos da rotina das duas professoras participantes da pesquisa de Silva (2019), em sala multisseriada, por meio dos instrumentos: diário, relatório, entrevista e as atividades propostas (quadro).

Quadro 1: Atividades

	Turmas	Data	Hora	Metodologia	Professora
aula	1° ao 5° ano	05/11/2018	4h/aula	·Fábula “Maria vai com as outras” ·Interpretação oral ·Interpretação escrita ·Matemática: Problemas	PA
	1° ao 5° ano	12/11/2018	4h/aula	·Projeto café com poesia	PA

1° ao 5° ano	19/11/2018	4h/aula	· Projeto “Consciência negra”	PA	Pré ao 3° ano
	12/11/2018	4h/aula	· Música “Emoções” do cocoricó · Dinâmica: Caixa das sensações · Atividades diversificadas	PB	
	Pré ao 3° ano	13/11/2018	4h/aula · Texto “Em cima, em baixo”. · Leitura individual · Interpretação oral		PB
· Lista de alimentos doce, salgado, amargo. · Interpretação oral · Jogo: Bingo do bafo	Pré ao 3° ano	14/11/2018	4h/aula	· Música “Os cinco sentidos”	PB

Fonte: Dados organizados pela pesquisadora (SILVA, 2019).

O quadro aponta para as múltiplas atividades realizadas pelas professoras ao longo de quinze dias de observação sobre os encaminhamentos pedagógicos, detalhados na sequência.

Relato de observação- Professora PA

Os relatos referem-se às observações realizadas em sala de aula por Silva (2019), considerando o período de 15 dias, condensados em 12 horas/aula. As sessões de observação e atividades previstas seguem os relatos dispostos no Quadro 1, sendo relatados: abertura da aula com acolhimento e oração. Em seguida a professora apresenta uma lata enfeitada com material emborrachado, tendo como imagem uma ovelha. Nesse sentido, a professora aguça a curiosidade dos alunos, buscando interagir oralmente sobre o tema, a fábula “Maria Vai com as Outras”. A contação de histórias transcorre com a retirada de outros elementos e personagens de dentro da lata, que desperta a curiosidade e a participação das crianças, levantamento de hipóteses e antecipações, verificando se estas se confirmavam ou não. Brandão e Rosa (2011) assim definem essa estratégia.

[...] utilizando diferentes estratégias, tais como antecipação de sentidos, formulação e checagem de hipóteses sobre o que estaria escrito no texto, construção de inferências, entre outras, os leitores criam sentidos em interação com os textos. (BRANDÃO; ROSA, 2011, p.22).

Nesse sentido, ao vivenciarem práticas de leituras realizadas pela professora, com a coparticipação dos alunos, desenvolvem-se estratégias variadas de compreensão textual, e inserem o aluno no mundo da escrita e da leitura, mesmo que ainda não estejam alfabetizados.

Imagem 1 : História na lata

Imagem 2- Contação de histórias

Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019).

Após a leitura, há espaços para o questionamento e interpretação oral e discutiu-se a moral da história. Essas práticas confirmam que “A leitura de histórias é uma rica fonte de aprendizagem de novos vocabulários, [...] superando-se assim, o mito de que ler é somente extrair informação da escrita”. (RCNEI, v.3,1998, p.145). Os alunos apontaram situações em que seguem os outros sem refletir entre o certo e o errado e a professora indagou sobre a identidade, opinião, e o questionamento necessários para o agir coerente em nossa vida. Para concluir a professora apresentou o texto escrito, organizando a sala em dois grandes grupos com o objetivo de terem o contato com o texto impresso, solicitou aos alunos do 3º e 5º ano que fizessem a leitura silenciosa e oral, circulando partes não contadas na oralidade. Para as demais crianças do grupo 1º e 2º anos, a professora buscou realizar atividades de leitura de imagens e atendimento às dificuldades de compreensão dos alunos que apresentam algum grau de domínio da escrita e leitura na atividade para circular a palavra Maria que encontrassem no texto e depois fizessem a contagem. A medida que os alunos iam encontrando as palavras comunicavam a professora. As atividades diversificadas são constantes na aula de PA, constituindo estratégias relevantes no tratamento da heterogeneidade de aprendizagens, favorecendo o avanço dos conhecimentos dos alunos.

- Atividade como caça palavras: adaptação para todos os alunos

Nessa proposta, a professora inclui todos os alunos, aqueles em fase de alfabetização, localizam e pintam palavras e respondem oralmente algumas questões, buscando em seguida as palavras, apresentando-as no quadro. Já os alunos do 3º ao 5º ano receberam outra atividade, que apesar de conter o mesmo caça-palavras tinha perguntas de interpretação da história lida anteriormente, tais como “Por que a Maria era chamada de ‘Maria vai com as outras’?”, “Quais foram os lugares que Maria foi?”, além de enumerar a sequência da história. Durante as atividades propostas, a professora buscava adaptar e organizar diferentes momentos da aula com atividades distintas, levando em consideração principalmente o nível de aprendizagem do aluno, além da diversificação de leituras de textos.

- Projeto- Café com poesia

O relato desse projeto contempla a culminância do trabalho com o gênero poema na sala. A escola propiciou espaços para o recital de poemas, leitura e apresentação dos poemas, em frente a escola, embaixo de um pé de Juazeiro, no dia 12 de novembro de 2019. Conforme afirmam os PCN “Só em atividades desse tipo é possível dar sentido e função ao trabalho com aspectos como entonação, dicção, gesto e postura que, no caso da linguagem oral, têm papel complementar para conferir sentido aos textos” (BRASIL, 1997, p.38).

Nessa perspectiva, a ação de oralizar os poemas permite que os alunos estabeleçam uma relação entre o oral e o escrito, visa à fluência e adequação de alguns aspectos relacionados à oralização do texto escrito. Foram recitadas poesias tanto de grandes autores como também de escritores da região, incluindo poemas da própria docente. Nesse sentido a docente buscou “ensinar a ler e escrever no contexto das práticas sociais da leitura e da escrita”, (SOARES, 2002, p. 47), o que permeia os objetivos da alfabetização e letramento, possibilitando ao aluno não apenas o domínio do código

alfabético, mas sentido àquilo que aprendem a fazer uso em situações reais. Imagem 3 e 4: Projeto café com poesia

Fonte- Material coletado pela pesquisadora.

O contato precoce com a literatura infantil e de experiências agradáveis no período de alfabetização pode trazer resultados satisfatórios aos alunos por toda a sua vida acadêmica. Após a apresentação, os poemas foram disponibilizados no Varal de poesias para leitura.

□ Projeto Consciência Negra – 20 de novembro

A proposta de ação para essa data contemplou a leitura e discussão do texto ABAYOMI, que retratava a história do povo africano que foram retirados de suas terras para serem escravizados no Brasil. No texto, no decorrer da viagem, conta-se que muitas mães para acalantar seus filhos rasgavam pedaços de suas próprias roupas pra construir bonecas de pano para os pequenos brincarem. Ainda, explicou o significado da palavra Abayomi nessa cultura, como o que traz paz, felicidade e alegria. Por fim, após a leitura e questões acerca do texto, a professora propôs a confecção de bonecas ABAYOMI com material reciclável e retalhos para entregar às suas mães.

Imagem 5 e 6: Leitura oral - ABAYOMI

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora.

Relato de observação- Professora PB

As doze aulas de observação com a professora PB iniciou com a Sequência didática sobre os órgãos dos sentidos, na aula de ciências. As atividades propostas foram sequenciadas e organizadas de acordo como tema, o 1º módulo, iniciou com a cantiga Cocoricó, e questionamentos sobre os cinco sentidos, o que os alunos sabiam, em seguida a importância de cada um dos órgãos.

Freire (2012) desperta o docente para uma prática que encontre no aluno um participante, necessariamente ativo no processo de construção do conhecimento. Assim, para ele não existe a ideia de transmissão de conhecimento por parte do professor, nem recepção passiva pelo aluno, mas sim de uma relação entre sujeito (aluno) e objeto (conhecimento), mediada pelo educador, a fim de formar educandos curiosos, críticos e criativos.

Na sequência, a ação educativa previa a organização dos alunos em círculo e com olhos vendados, e ao passar uma caixa com vários elementos, os alunos deveriam tocar e adivinhar o que era, sentirem o cheiro, sabor, textura...questões sobre a parte do corpo que eles usaram para cheirar, pegar os objetos, sentir o gosto dos alimentos. Por fim, os alunos receberam um material adequado aos que estão em nível de alfabetização e os outros do 3º ao 5º ano, com atividades escritas, sendo um planejamento para toda essa ação, respeitando o nível dos alunos. Imagem 7 e 8: Atividade: “Os cinco sentidos”

Fonte: Material - arquivo da pesquisadora.

Atividade oral/escrita

Na aula seguinte, a professora entregou aos alunos um texto “Em cima, em baixo” e solicitou que fizessem a leitura silenciosa, aos que ainda não sabiam ler, destacou a importância de colorir os desenhos e buscar a compreensão da temática. Depois da leitura, a professora realizou a leitura coletiva e interpretação oral do texto. Para Marcuschi (2008), cabe sempre ao professor a mediação com diferentes metodologias que permitam a compreensão crítica do texto, bem como o domínio das estratégias de leitura. Para finalizar, os alunos deveriam responder algumas questões e os outros alunos em fase de alfabetização elaborarem uma lista de alimentos doces e salgados e azedos, enquanto que aos alunos da pré-escola, deveriam desenhar esses mesmos alimentos, para posteriormente auxiliá-los com a escrita da palavra: Doce, Salgado, Azedo.

Na última aula por nós observada, a professora trouxe a música “Os cinco sentidos”, estimulando a turma a interagir, dançar e fazer mímicas. Por fim, verificou se os alunos compreenderam os sentidos apresentados e se lembravam sua função, concluindo a atividade. Imagem 9 e 10 - Bingo do Bafo e outros

Fonte: Material (dados da pesquisadora).

Para a realização desta última etapa da sequência didática proposta pela professora para o ensino dos sentidos, os alunos foram divididos em grupos de quatro, cada grupo recebeu uma cartela com

os cinco sentidos, várias fichas foram dispostas no chão, os alunos tinham que virar a fichar e ver se o desenho encaixava na cartela associando a imagem ao sentido correspondente.

Ganhava o grupo que completasse a cartela primeiro. Para Sousa (2016):

Quando o professor trabalha com jogos, ele conta com um instrumento valioso, através dos jogos as crianças aprendem brincando. Enfatiza-se que a competição entre os educandos ativa a vontade de conhecer sempre mais, propiciando a aprendizagem da leitura e da escrita (SOUSA, 2016, p.16).

Concomitante à observação das aulas, a realização de práticas com jogos, brincadeiras eram constantes como meio de interação e aprendizagem dos alunos, bem como mantinham a turma em constante ação-reação participativa nas atividades propostas. Assim, esse contexto reforça a ideia que no processo de letramento, é fundamental desenvolver atividades lúdicas associando brincadeiras e jogos que devem ser planejados intencionalmente para as aulas.

RESULTADOS – Algumas análises

O ato de ensinar não se constitui apenas em uma transferência de conhecimento, mas sim, conforme Freire (2011, p. 24), de “criar possibilidades para a sua produção e a sua construção”. O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil preconiza:

Realizar práticas de leitura para crianças traz consigo um grande valor, pois a criança que ainda não sabe ler tradicionalmente pode fazê-la através da escuta da leitura do professor, por mais que não decifre todas e cada uma das palavras. Sendo assim ao ouvir um texto é possível considerar essa ação como uma forma de leitura (RCNEIv.3, 1998, p.141).

Visto que, o educador ao ler para o aluno aprimora o seu conhecimento, tornando-o não apenas alfabetizado, mas letrado também. Nesse sentido, as professoras participantes da pesquisa realizam as atividades relatadas, enfatizando a participação e interação de todos os alunos, propiciando atmosfera de aprendizagem, criatividade e ludicidade em suas ações pedagógicas. Notamos, nas atividades propostas por PA, estratégias diversificadas para motivação, com o uso de imagens e emprego de outros recursos como fantoches, história na lata e fantasias, despertando o imaginário e a curiosidade do aluno para o momento da leitura .

Nos momentos em que há leitura compartilhada, tanto as professoras PA quanto PB, atuam no sentido de formar leitores, estimulando práticas constantes de leitura, busca-se alcançar no aluno as competências estabelecidas para o ano que está cursando, além de dar oportunidade para que ele desperte o gosto pela leitura tornando-se algo prazeroso. “Uma prática intensa de leitura na escola é, sobretudo, necessária, porque ler ensina a ler e a escrever” (BRASIL, 1997, p.19), definem os PCN.

Cada aluno é sujeito de seu processo de aprendizagem, enquanto o professor é o mediador na interação dos alunos com os objetos de conhecimento; o processo de aprendizagem compreende também a interação dos alunos entre si, essencial à socialização (BRASIL, 1997, p.61).

Para PB, a professora relata a necessidade de revezar o atendimento aos alunos, em suas necessidades, mediando a construção do conhecimento do aluno, tendo este como participante ativo, pois elabora sua própria leitura de mundo: “Na sala multisseriada o professor não para um minuto, tem que ta passando em banca em banca, desenvolvendo junto com aluno [...] toda vida trabalhei em turma multisseriada e para atingir a aprendizagem do aluno...você...você tem que ser um professor criativo a gente com isso tem um bom rendimento” (professora PB). Ainda com relação às atividades propostas, os relatos apontam para a diversificação entre cada eixo de ensino. Dessa forma, a professora PB relata a importância de adaptar as atividades tendo em vista o currículo e o nível de ensino de cada aluno: “Quem trabalha com multisseriado tem que dividir as atividades de acordo com o desempenho do aluno, né? Pois tem alunos do 2º ano que não sabem ler e do 1º já sabem [...] Eu trabalho de acordo com o saber de cada aluno”.

Nesse sentido, compreende-se que o critério principal mantido para a organização da didática da professora não priorizava a classificação dos alunos por ano/série escola e sim pelo nível de aprendizagem, de cada aluno, que algumas vezes coincidia ou se confundia com a idade e/ou ano escolar das crianças. Isto fica evidenciado, além do que observamos em suas práticas, no trecho de sua entrevista inicial. Percebemos nas aulas também que tanto a professora PA, quando PB realizaram atividades em grupos com os alunos. Conforme destacam os PCN (1997):

Nas escolas multisseriadas, as decisões sobre agrupamentos adquirem especial relevância. É possível reunir grupos que não sejam estruturados por série e sim por objetivos, em que a diferenciação se dê pela exigência adequada ao desempenho de cada um. (BRASIL, 1997, p.64).

Além disso, ao propiciar a participação individual das crianças em meio às situações coletivas em cada grupo, a docente, potencialmente, favorecia interações e coaprendizagem entre as crianças, uma vez que estas tinham a oportunidade de aprender umas com as outras.

CONCLUSÃO

Ao iniciarmos esse estudo, buscamos compreender o processo de ensino e aprendizagem realizado em escolas do campo, sobretudo em salas multisseriadas, e para tanto buscamos compreender a prática pedagógica de duas professoras do município, atuantes em uma Escola do Campo, em Calumbi-PE. Nessa perspectiva apresentamos também as bases para a educação camponesa e algumas discussões sobre o ensino em salas multisseriadas, como forma de reelaborarmos nossa compreensão sobre o ensino de língua portuguesa para alunos em diferentes níveis, séries e idade escolar, ao longo do período de estágio na escola.

Os primeiros resultados apontaram que as atividades pedagógicas propostas apresentam-se de forma sistematizada, possibilitando a reflexão sobre/da linguagem e portanto adequadas para o desenvolvimento das competências leitoras e escritoras do aluno.

O emprego dos gêneros textuais para o ensino da leitura e da escrita é constante na escola, compondo as atividades de leitura e de escrita que evidenciaram o texto como ponto de partida e de chegada para as situações de aprendizagem. No entanto, também mostrou existir uma diferença bastante

acentuada entre gêneros orais e escritos, o que aponta para a restrição do trabalho realizado com a oralidade com relação à escrita, pelas atividades realizadas, embora tenha sido sinalizado pelas professoras a possibilidade de trabalhos com gêneros da oralidade.

Por outro lado, os relatos apontaram para práticas de ensino igualitárias às escolas urbanas, o que demonstra que a escola do campo atende a necessidade de sua especificidade, vislumbrando possibilidades de formação no contexto rural, tendo como protagonista o aluno e a mediação do professor como o cerne das propostas didáticas em todas as práticas previstas.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Educação, Secretaria da Educação Média e Tecnológica. **Parâmetros Curriculares Nacionais: ensino médio**. Brasília, 1997.

BRASIL. Ministério da Educação. **Educação do campo: marcos normativos**. Brasília, 2012. BRASIL. **Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil- Conhecimento de mundo**. v. 3. Brasília: MEC/SEF, 1998.

BRANDÃO, A., C. P.; ROSA, E.C.S. **Ler e escrever na educação infantil**. 2ªed. Belo Horizonte: Autêntica, 2011.

CADERNO SECAD 2 - **Educação do Campo**: diferenças mudando paradigmas. Brasília, DF: SECAD, 2007.

FERRI, C. Classes multisseriadas: que espaço é esse? **Dissertação de mestrado**. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Educação. Florianópolis – SC.166f. 1994.

FREIRE, P. **Pedagogia da autonomia**: Saberes necessários à prática educativa. SP: Paz e Terra, 2011.

HAGE, S. M. **Escolas Rurais Multisseriadas**: Desafios quanto à afirmação da Escola Pública do Campo de qualidade. ICED/ UFPA, 2005.

MARCUSCHI, L.M **Produção textual, análise de gêneros e compreensão**. São Paulo: Parábola editorial, 2008.

SILVA, Aiane Erika. Alfabetização e letramento em turmas multisseriadas: um estudo sobre as práticas pedagógicas no município de Calumbi – PE. **Trabalho de Conclusão de Curso**: Serra Talhada, 2019.

SILVA, S. J. D. **Saberes e fazeres cotidianos**: orientações curriculares para o trabalho pedagógico com a cultura camponesa nas escolas do campo de Mutuípe – Bahia. PPGEDUCAMPO – UFRB, 2016.

SOUSA, M. E. **A importância da leitura e escrita na perspectiva do letramento**. João Pessoa, 2016.

SOARES, M. **Alfabetização e Letramento**. 6. ed. São Paulo: Contexto, 2010.

AS DISCURSIVIDADES SOBRE O ENSINO DE LEITURA: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS, ELEMENTOS DE DESESTABILIZAÇÃO E POSIÇÕES SUJEITO

Aline Batista Rodrigues – UNEB²⁹
alinerodriguesufpa@gmail.com
Cosme Batista Dos Santos – UNEB³⁰
cbsantos@uneb.br

RESUMO

Ao analisarmos os enunciados das Professoras da Rede Pública Municipal do município de Belém do Pará, vimos emergir diversas concepções, descrições sobre leitura, seu ensino, formas de se referenciar o que é ser leitora etc. Foram essas diversas enunciabilidades que apareceram, que nos mostraram, também, que as representações sociais sobre leitura podem não só organizar e determinar diversos núcleos centrais, conforme estudos de Moscovici (1984) e Abric (1994 e 1998), como produzir posições sujeito, que irão consolidar as diversas práticas sociais mobilizadas através das representações sociais. Esta pesquisa, que está em andamento, de base qualitativa, visa realizar um estudo sobre as representações sociais das Professoras de leitura, quando elas enunciam o que é ensinar a ler, o que é leitura e o que é leitora.

Palavras-chave: Leitura; ensino de leitura; representações sociais; núcleo central; práticas de leiturização

INTRODUÇÃO

Durante a pesquisa do doutorado, balizada pelas concepções arquegenealógicas de Foucault (1989 e 2009), analisei diversos objetos e mecanismos, que compunham os dispositivos escolar e estatal, para comprovar que algumas práticas determinavam um dispositivo próprio, a saber: o dispositivo leitura. Ao observar que alguns objetos, quando dispostos em linhas de força e de resistência estabeleciam regimes de luz e curvas de enunciabilidade, que faziam ver e falar práticas específicas sobre leiturização³¹, pude comprovar a leitura como um dispositivo de controle.

Sendo a Professora³² um dos elementos que forjam o dispositivo leitura, suas enunciabilidades sobre o que é leitura, constituem diversos saberes, outras enunciações e posições sujeito. A releitura dos dados da tese me mostrou que o que se esperou que fosse enunciado pelas Professoras da sala de

²⁹ Realiza estágio de pós-doutorado a Universidade do Estado da Bahia, Campus II, Alagoinhas, no Departamento de Linguística, Literatura e Artes, no Programa de Pós-Graduação em Crítica Cultural, sob supervisão do Dr. Cosme Batista dos Santos.

³⁰ Professor Pleno da Universidade do Estado da Bahia, atuando no Programa de Pós-graduação em Crítica Cultural - POSCRÍTICA e no Programa de Pós-graduação em Educação, cultura e territórios semiáridos - PPGESA

³¹ Em outras palavras, a noção de leiturização seria da ordem de escrituração, oralização, remetendo a uma dinamização, prática rotineira, repetitiva, que controla. Logo, as práticas de leiturização são aquelas que envolvem as ações que constituem o dispositivo leitura

³² Utilizo o termo no feminino como resistência à nossa língua machista, que impõe genericamente as formas masculinas

leitura da Rede Pública Municipal do município de Belém³³, do estado do Pará, silenciou as representações sociais que emergiram, quando as Professoras enunciaram o que é leitura, leitor e ensino de leitura. Foi desse reencontro com meus dados que nasceu esta pesquisa de pós-doutorado. As repostas revelaram que a posição sujeito das Professoras que defendem suas práticas ao afirmar como trabalham a leitura em sala de aula, pode ser diferente de quem defende as mesmas práticas, mas ocupando outras posições sujeito, como a de um linguista, por exemplo.

Quando analisei os dados para a pesquisa de tese, questionei-me sobre o porquê de as Professoras romperem com as concepções discutidas nas academias e trabalharem autonomamente outros saberes sobre leitura, que pareciam não ser legitimados em nenhum lugar. Só reanalisando os dados da pesquisa, foi que percebi que elas não rompiam com os saberes acadêmicos, tampouco pareciam não falar de nenhum lugar legítimo, ao contrário: falavam da posição sujeito que ocupam, a de Professoras de leitura. Falavam como Professoras de leitura.

Nesse sentido, o que parecia ser contraditório é na verdade uma desestabilização das enunciações sobre o que é ensinar a ler. Isso porque as Professoras entrevistadas reproduziram enunciabilidades acerca do que é o ensino de leitura, algumas diferentemente de como os especialistas enunciam em seus estudos. Bem como, também, não cumprem as expectativas do que se espera que seja dito em uma entrevista, sobre o que é ensinar a ler e o que se ensina quando se ensina leitura, como no caso das respostas dadas às entrevistas realizadas para a pesquisa de tese. As expectativas eram de que os discursos das Professoras e dos especialistas coincidissem.

Quando não se acha uma consonância de enunciabilidades sobre o que é ensinar a ler entre o que é produzido na academia por especialistas na área e o que é dito pelas Professoras da Educação Básica, o comum é se afirmar que quem não tem legitimidade sobre tais questões é a Professora da Educação Básica. Como consequência, é seu discurso que é invisibilizado e silenciado.

Nesse sentido, a fim de entender tal movimento, para a pesquisa de pós-doutoramento, busca-se compreender quais saberes as Professoras da Educação Básica estão produzindo sobre as suas próprias práticas e como eles organizam um núcleo central, produzindo posições sujeito, ou, ao contrário, se é a posição sujeito que organiza o núcleo central.

Compreender quais posições sujeitos emergem dessas relações indicará quais representações sociais sobre o ensino de leitura e sobre a Professora de leitura constituem as práticas sociais dessas Professoras ou o inverso. Isto é, quais práticas estão constituindo as representações sociais, que fazem

³³ Até o ano de 2016, havia na Secretaria Municipal de Educação do Município de Belém (SEMEC) uma disciplina chamada “sala de leitura”, que a partir deste ano passou a ser chamada como “Projeto Pedagógico de Leitura”, mas funcionando com a mesma configuração anterior. Esta disciplina tem por finalidade propor atividades de leitura, para melhorar a proficiência e a fluência em leitura dos alunos da rede, porém a pesquisa de tese mostrou que ela funciona prioritariamente como aula de reforço de alfabetização, mostrando como funciona as relações de poder, segundo perspectivas foucaultianas.

com que as Professoras assumam o que é leitura e o que é ensinar a ler sedimentando suas posições sujeitos.

Com base nos estudos de Moscovici (1984) e Abric (1994 e 1998) sobre representações sociais, que nos mostram, entre vários pontos, a complexidade das relações de influência, não nos permitindo afirmar com exatidão quais as condições que fazem com que as práticas determinem as representações sociais ou quais condições emergem que fazem com que as representações sociais determinem práticas, irei analisar as repostas dadas pelas Professoras às perguntas sobre o que elas concebem como leitura e leitora e o que elas afirmam o que é ensinar a ler. Essa análise, conforme supracitado, visa compreender a relação de influência entre práticas e representações sociais.

1 AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS SOBRE LEITURA: O QUE EMERGE SOBRE LEITURA, QUANDO SE FALA DE LEITURA?

Nesta seção, com base nas respostas³⁴ das Professoras entrevistadas, iremos diferenciar, analisando os enunciados de cada uma, o que elas assumem como leitura, como elas dizem que ensinam leitura e como elas descrevem suas atividades quando ensinam a ler.

Esta primeira análise encontra bases teórico-metodológicas nos estudos sobre representações sociais de Moscovici (1984) e Abric (1994), que defendem, como ponto de partida da grande teoria da representação social, sujeito e objeto como elementos indissociáveis. Por essa razão que, tomando como exemplo o objeto desta pesquisa, quando uma Professora ou um grupo de indivíduos enunciam que ensinar a ler é ensinar o aluno a decodificar as palavras de um texto, é porque a representação social que eles têm sobre o ensino de leitura está vinculada à concepção de alfabetização. Essa concepção sobre o ensino de leitura não existe sozinha, dissociada de um sujeito, ao contrário: só existe porque está ligada a um sujeito que permite sua existência, que reverbera essa concepção e a legitima em um corpo social. É a relação travada entre sujeito-objeto que irá determinar o próprio objeto.

Nesse sentido, ao assumir o ensino de leitura como prática alfabetizadora, por exemplo, o sujeito está não só construindo um objeto, mas o reconstruindo, também, no seu sistema cognitivo e adequando-o a um sistema de valores, que está intrinsecamente conectado às histórias e aos contextos sociais e ideológicos, que o constituem. Ou seja, o sujeito atravessa o objeto e é atravessado por ele. O sujeito fala do objeto e é falado por ele. Ao enunciar, o sujeito atualiza o objeto e revela sua posição sujeito. Assumir essa concepção não implica que outras serão apagadas nos seus enunciados, tampouco que o sujeito não foi atravessado por outras tantas concepções sobre leitura. Implica que um indivíduo pode reconhecer a existência de diversas concepções, falar sobre elas, mas não garantir em suas

³⁴ As perguntas selecionadas para esta pesquisa estão listadas na seção que trata sobre a metodologia.

práticas visibilidade e enunciabilidade, que as oportunizem serem mais reconhecidas e representadas socialmente.

Essas representações sociais resultam de um conjunto de práticas que o indivíduo mobiliza em suas enunciações. São elas que irão revelar qual posição sujeito, que o indivíduo ocupa ao enunciar, uma vez que ele irá revelar em suas enunciabilidades qual objeto lhe constitui e como ele constitui o objeto de que fala. Isso porque, conforme explicado acima, as representações sociais que um indivíduo ou um grupo tem de um objeto estão consorciadas ao próprio sujeito, isto é, o sujeito não escapa do que lhe constitui. Nem o objeto escapa do sujeito que o representa.

Dessa forma, pode-se ver uma Professora enunciar o que é leitura, falar sobre o que é o ensino de leitura e descrever como ensina a ler produzindo relações aparentemente contraditórias. Porém, o contraditório, pode ser a evidência e a organização desses elementos, formando, segundo Abric (1998), o Núcleo Central (NC). Para este teórico, toda e qualquer representação social está estruturada em torno de um núcleo central que determina sua significação e sua organização interna, simultaneamente. Este núcleo não se origina de forma aleatória e não sistemática. Ele é sustentado pelo seguinte tripé: a natureza do objeto representado, as relações mantidas pelo grupo com o objeto e o conjunto complexo de valores e de normas sociais, que organizam as ideologias do grupo. Por isso que ao enunciar sobre leitura, vê-se emergir diversas concepções, descrições sobre as práticas de ensino, formas de se referenciar o que é ser leitora etc. Mas são exatamente essas diversas enunciabilidades que aparecem, essas representações sociais sobre leitura, que organizam e determinam um NC, que irá produzir subjetividades, para que possamos, pois, definir a posição sujeito de quem ensina leitura.

preciso considerar também que, para Abric (1994), essa não coincidência de enunciados não reflete necessariamente uma contradição. Isso porque as diversas formas de representar socialmente um objeto permite não apenas a reestruturação da realidade, mas também a integração das características objetivas do objeto, das experiências anteriores do sujeito e das normas e valores do grupo. Esse movimento coloca os sujeitos em constante atividade, descentraliza os objetos, produz constantemente posições sujeito e transforma, pois, a sociedade. Nesse sentido, as representações sociais podem ser concebidas como uma visão funcional do mundo, que permite ao indivíduo definir seu lugar, por estar inserido num complexo sistema de referência, que lhe permite compreender e definir a realidade.

Considerando que para Moscovici (1981, p. 181), as representações sociais são caracterizadas como “um conjunto de conceitos, proposições e explicações originados da vida cotidiana no curso das comunicações interpessoais” e que elas contribuem “exclusivamente para os processos de formação de conduta e de orientação das comunicações sociais” (p.77), as próximas subseções irão,

conforme supracitado, diferenciar nos enunciados das Professoras entrevistadas, o que elas concebem como leitura, como ensino de leitura e como elas descrevem o que ensinam.

Objetiva-se, com isso, compreender, tomando por base Abric (1994), como as representações sociais podem ser ao mesmo tempo rígidas e flexíveis, consensuais e fortemente determinadas pelas individualidades e produzir posições sujeitos que permitem ou constituir práticas sociais ou se sedimentarem a partir dessas práticas sociais.

1.1 O que as Professoras de leitura revelam em suas enunciabilidades?

Nesta subseção, iremos marcar as diferenças produzidas nos enunciados das Professoras, quando elas falam sobre práticas, que envolvem o ensino de leitura. Iremos destacar em suas respostas, o que elas concebem como leitura, como elas explicam o que é ensinar leitura e como elas descrevem o que ensinam.

Após essa primeira organização, iremos destacar de suas enunciações quais as definições técnicas e quais as de senso comum que aparecem sobre leitura, bem como quais as concepções de leitura que as Professoras assumem e como elas trabalham leitura em suas aulas. Essa análise encontra respaldo na concepção sobre NC proposta por Abric (1994), que, em estudos posteriores, afirma que as representações sociais manifestam pensamentos ordinários de cunhos sociais, que para se consolidarem e garantirem a identidade e a continuidade de um determinado grupo precisam de um certo número de valores inegociáveis, que além de serem operacionalizados coletivamente, sejam, também, historicamente determinados. Em outras palavras, esses valores, segundo Abric (1998), fundamentam o modo de vida e o sistema de valores de um grupo.

Por essa razão que Abric (1994 e 1998) afirma que o NC é determinado pelas condições sociológicas, ideológicas e históricas, por isso é memória, não individual, mas coletiva. Por isso, também, ativa o sistema de normas de um determinado grupo, o que faz com que ele constitua uma base de representação social comum, coletivamente partilhada e identificável, a fim de que se possa reconhecer o que torna determinado grupo homogêneo.

Em outras palavras, as Professoras entrevistadas, ao enunciarem sobre leitura, compartilham o mesmo NC ou apenas os mesmos conteúdos? Se elas enunciam não compartilhando o mesmo NC, suas representações sociais serão, pois, diferentes. Por essa razão que, ao se buscar saber quem fala, de onde fala e para quem fala, pode-se compreender quem é o sujeito posicionado, por ele ativar memórias e normas de determinados grupos sociais, que ao representar um objeto apresenta indissociavelmente suas histórias.

As Professoras podem afirmar que ensinar a ler é tornar o aluno crítico de sua realidade; explicar que o leitor se posiciona diante do mundo quando compreende que todo texto é político; defender que a proficiência em leitura está para além da decodificação dos códigos linguísticos etc., porém quando

explicar como ensina o que é leitura ativar outras concepções fazendo com que emergjam não apenas saberes diferentes sobre o mesmo objeto, mas outras representações sociais sobre este objeto que frente a uma primeira análise, pode marcar as enunciações como contraditórias, quando são somente ligadas a NC distintos.

Para proceder essa análise, sedimentada nos estudos de Abric (1994 e 1998), é importante considerarmos as funções (geradoras e organizadora) e a propriedade (estabilizadora) essenciais desempenhadas pelo NC, bem como as três características essenciais do NC, que permitem que outros elementos componentes que lhes são componentes, como os periféricos, sejam identificados A fim de preservar a identidade de cada uma das 10 Professoras entrevistadas, cada uma será representada pela letra **P** de Professora mais um número, que corresponde a ordem com que cada uma foi entrevistada. Por exemplo, a primeira Professora será identificada como **P1**, a segunda como **P2** e assim por diante. Para a discussão sobre o que é leitura, o que é ensinar leitura e como se ensina sobre leitura selecionou-se, para este texto, as respostas de apenas 2 Professoras, bem como para falarmos sobre os saberes técnicos e os de senso comum selecionamos as respostas das mesmas 2 Professoras.⁷

1.1.1 O que a P1 tem para nos contar?

Quadro 01: Respostas da Professora P1 sobre leitura e ensino

O que é leitura	O que é ensinar leitura	Como se ensina leitura
<p>“é viver eternamente viajando. Fazendo descobertas, ser um pesquisador, tomar gosto pela leitura. É exatamente isso, é você descobrir o mundo sentado numa cadeira.” (grifo nosso)</p> <p>“(…) Sobre o que é leitura, leitura pra mim é uma viagem, né, a ser feita por todos. (…) As pessoas falam de biblioteca, falam disso, fala daquilo, mas na realidade é só ilusão. (…) Então eu vejo assim, que isso foi perdido, aí cobra-se uma redação no ENEM, cobra-se uma redação em nossos alunos nunca estão preparados pra isso, porque não tem hábito, né, não cria esse hábito, porque a comunidade que vivemos, os pais muitas das vezes são analfabetos, então alegam que não tem tempo... não dão importância e nós enquanto educadores, né, coordenação pedagógica também não dá importância e isso vai pelo ralo, porque o mais importante é ser número. É complicado.”</p> <p>“Eu estudo muito e vejo que se o aluno não está alfabetizado, ele não</p>	<p>“Tanto que quando uma criança quando a gente trabalha na educação infantil, na antiga alfabetização, que hoje é o C1, é emocionante você ver uma criança fazer as descobertas, as junções das sílabas, fazer a descoberta das palavras, tudo que ver quer ler aonde passa. (…) Então isso é descoberta e no meu pensamento como pedagoga, como Professora, como educadora, eu vejo que a isso devia ser dado a importância devida. E hoje não é mais.”</p> <p>“Sabia que às vezes o aluno não imagina que as histórias que contamos pra eles estão registradas no livro? Então, quando eu monto minha aula, quero que o aluno leia a palavra, a sílaba, né, mas quero que ele entenda que dali sai uma história, uma lição, que ele pode aprender sobre os lugares. Toda minha aula junto os dois”</p>	<p>“Bom, no início do ano quando eu comecei com o projeto sala de leitura, eu fiz uma avaliação escrita, como eu falei no início, a construção textual, a construção como um todo, no início, meio e fim. E o conhecimento das palavras. Eu fiz isso no início do ano, quando eu os recebi e aí vi que eles estavam assim, crianças do CII, concluinte, zerado, não tinha nada, muitas das vezes precisavam até ser alfabetizados, a maioria deles chega no CIII zerado, isso é uma realidade. Aí, em junho, antes de sair, novamente eu avaliava e fazia comparativo, para ver se já estava alfabetizadas e quando foi em outubro, que foi quando começou o projeto de intervenção solicitado pelo NIED, eu antes de sair fiz uma terceira avaliação. Então, é perceptível, fisicamente você vê a construção, é perceptível depois você ver dentro de um diálogo na sala de aula, você vê eles usando palavras que não são corriqueiras a eles, né? A própria comunidade, você vê eles contando casos, que</p>

pode ser considerado leitor. Não tem como a gente dizer que é leitor, porque ele entende o mundo. O aluno precisa da escola, por isso precisa	dentro de casa eles usaram uma palavra que o pai, a mãe ou tio perguntam “o que é que isso?”, né? Então, isso, sim é resultado
---	--

No texto final desta pesquisa, todas as respostas das 10 Professoras entrevistadas serão incluídas e analisadas. ler.”		de trabalho. Então é dessa forma que acontecia sempre a avaliação deles.” (...) “Eu sempre faço ditado pra vê como eles estão escrevendo e se confundem as letras por causa do som, né. Aí, eu leio textos pra eles e depois dito palavras do próprio texto. Mas eles ficam com uma cópia do texto pra acompanharem quando eu ler.”
--	--	---

Fonte: da autora

1.1.2 O que P3 tem para nos contar?

Quadro 02: Respostas da Professora P3 sobre leitura e ensino

O que é leitura	O que é ensinar leitura	Como se ensina leitura
“é ler. É viajar. É contar o que leu. É aprender a escrever. Leitura é a base de tudo. É entender o mundo. É entender os demais conteúdos. Ler é tanta coisa, inclusive o aluno não silabar quando está lendo. Mas eu gosto de dizer, porque acho o mais importante de todos, é que ler é estar alfabetizado.”	“Eu entendo que é ensinar o aluno a ler o que tá escrito nos textos e poder escrever outros textos. É fazer também o aluno entender os sentidos que estão em um texto. Aí, a gente organiza nossas aulas em torno disso. Precisamos levar muitos textos para os alunos, muitos livros, só assim eles vão desenvolver o gosto pela leitura.”	“As vezes a gente trabalha até mesmo a parte gramatical, reforça, que vai chegar a prova e a Gente ajuda que as Professoras tão agoniadas pra eles avancarem e a gente faz esse trabalho também. O que a gente ensina nas aulas de leitura é o currículo de língua portuguesa, porque nós não temos o nosso. Daí a gente ensina substantivo, acentuação, pontuação, rima, gêneros de texto, né?” (grifo nosso) “A gente ensina o que é importante da gramática pra que o aluno aprenda a ler. Mas quando o aluno tá com muita dificuldade de leitura, a gente tem que voltar praticamente pra alfabetizar. É complicado, olha.”

Fonte: da autora

1.2 Quais dizeres técnicos e de senso comum sobre leitura aparecem nos enunciados das Professoras?

Na subseção anterior, vimos o que as Professoras definem como leitura e como elas definem o que é ensinar, seja explicando como se deve ensinar, seja descrevendo suas próprias práticas. Vimos que há respostas que apresentam definições mais técnicas, mais próximas da academicidade e que há

outras mais contígua ao senso comum, que se distanciam, pois, das concepções técnicas. Nesta subseção, iremos diferenciar essas enunciações. Essa produção irá nos proporcionar reconhecer os elementos que organizam o NC das representações sociais que estão constituindo os dizeres das Professoras e definindo suas posições sujeitos.

No quadro abaixo, na primeira coluna teremos a identificação do informante, já na segunda iremos destacar as definições mais técnicas sobre o ensino de leitura, enquanto que na terceira, aquelas que se aproximam mais do senso comum. Reiteramos que para este texto iremos destacar as respostas das mesmas 2 Professoras.

Quadro 03: Enunciados técnicos e de senso comum das Professoras P1 e P3.

INFORMANTE	DEFINIÇÕES TÉCNICAS	DEFINIÇÕES DO SENSO COMUM
P1	<p>“(…) vejo que se o aluno não está alfabetizado, ele não pode ser considerado leitor (…)”</p> <p>“(…) Então, quando eu monto minha aula, quero que o aluno leia a palavra, a sílaba, né, mas quero que ele entenda que dali sai uma história, né, mas quero que ele entenda que dali sai uma história, uma lição, que ele pode aprender sobre os lugares. Toda minha aula junto os dois (…)”</p> <p>“(…)E o conhecimento das palavras (…)”</p>	<p>“é viver eternamente viajando. Fazendo descobertas, ser um pesquisador, tomar gosto pela leitura (...)”</p>
P3	<p>“(…) É aprender a escrever. Leitura é a base de tudo. É entender o mundo. É entender os demais conteúdos. (...)”</p> <p>“(…) Ler é tanta coisa, inclusive o aluno não silabar quando está lendo. (...)”</p> <p>“(…) Mas eu gosto de dizer, porque acho o mais importante de todos, é que ler é estar alfabetizado. (...)”</p> <p>“Eu entendo que é ensinar o aluno a ler o que tá escrito nos textos e poder escrever outros textos. É fazer também o aluno entender os sentidos que estão em um texto. (...)”</p> <p>“(…) O que a gente ensina nas aulas de leitura é o currículo de língua portuguesa, porque nós não temos o nosso. Daí a gente ensina substantivo, acentuação, pontuação, rima, gêneros de texto, né? (...)”</p> <p>“A gente ensina o que é importante da gramática pra que o aluno aprenda a ler. Mas quando o aluno tá com muita dificuldade de leitura, a gente tem que voltar praticamente pra alfabetizar. (...)”</p>	<p>“é ler. É viajar. É contar o que leu. (...)”</p> <p>“(…)Precisamos levar muitos textos para os alunos, muitos livros, só assim eles vão desenvolver o gosto pela leitura. (...)”</p>

Fonte: da autora

Como as discussões teóricas sobre categorizações balizadas em Abric, a fim de consolidar as análises do objeto selecionado ainda estão em curso, ainda não iremos apresentar uma prévia sobre o material analisado.

2 METODOLOGIA

Nesta seção, com base nos objetivos definidos e nos questionamentos que subsidiaram esta investigação, estão descritos os procedimentos metodológicos mobilizados para a realização desta pesquisa. Considerando-se que ela é de base qualitativa, estão justificados os critérios que condicionaram a escolha do objeto de análise e as técnicas de coletas de dados das entrevistas.

2.1 Sobre o objeto de análise e as entrevistas realizadas

Além de se realizar uma criteriosa revisão bibliográfica, para a coleta dos dados, optou-se pela entrevista devido a esta atuar como um instrumento eficaz, legítimo e de qualidade desde que os critérios para sua aplicação apresentem rigidez e sejam pensados para enriquecer a pesquisa. Considerou-se vantajoso para os dados que se deseja levantar recorrer a esse instrumento devido à flexibilidade em sua aplicação, sua adaptação ao protocolo e à possibilidade de a entrevistadora comprovar e esclarecer algumas respostas; além disso a entrevistada pode igualmente comprovar e esclarecer alguma pergunta não compreendida e as atoras envolvidas no processo podem adaptar-se mais facilmente umas as outras e às circunstâncias em que se desenvolve a entrevista.

A entrevista foi realizada através de um questionário, previamente elaborado, contendo 22 perguntas, para as professoras da sala de leitura, mas destacamos para esta discussão apenas as perguntas que interessam sobre concepção de leitura e seu ensino. Devido a esse método ser considerado como uma forma racional de conduta do pesquisador, foi que se optou por construir previamente as perguntas, a fim de permitir que as questões que envolvem as práticas de leiturização pudessem ser debatidas com as entrevistadas.

Foram entrevistadas individualmente 10 professoras da sala de leitura da Rede Pública do município de Belém do Pará. As entrevistas foram realizadas em períodos diversos, uma vez que era preciso contemplar a disponibilidades das professoras. Quanto ao método, a pesquisadora lia as perguntas para as professoras, que respondiam instantaneamente. Algumas respostas exigiam alguns esclarecimentos ou davam oportunidade ao surgimento de outras perguntas, ações que eram conduzidas pela pesquisadora. As entrevistas foram todas gravadas na forma de áudio.

Entre os tipos de entrevistas existentes, recorreu-se à estruturada, que, segundo Junior & Junior (2011, p. 240), “se desenvolve a partir de uma relação fixa de perguntas, cuja ordem e redação permanecem invariáveis para todos os entrevistados”. Por outro lado, esse tipo de entrevista permite, também, o tratamento quantitativo dos dados, que, embora, a princípio, não foram ponto de interesse desta pesquisa, forneceram subsídios para o desenvolvimento de levantamentos sociais, como quantas professoras lotadas na sala de leitura tinham formação superior; quantas possuíam cursos de especialização; quais áreas as professoras eram graduadas e especializadas etc.

Conforme já explicado, para esta discussão foram selecionadas as perguntas elencadas a seguir, acompanhadas de seus possíveis desdobramentos:

Quadro 04: Lista das perguntas principais e secundárias sobre concepção de leitura e seu ensino realizadas às Professoras

PERGUNTAS PRINCIPAIS	PERGUNTAS SECUNDÁRIAS
1.Qual o seu entendimento sobre leitura?	
2.Qual conteúdo é ensinado na aula de leitura?	Como você trabalha a leitura em sala de aula?
3.Qual seu entendimento sobre o que é ser leitor?	
4.Como você avalia o desempenho do aluno a fim de saber se os objetivos foram alcançados?	Você tem critérios que possam “medir” um aluno que leia mais ou melhor que o outro?
5.Quais os fatores que você considera que fazem com que você diga que um aluno sabe ler?	

Fonte: Da autora

3 RESULTADOS

As análises iniciais indicaram que quando se fala sobre leitura e seu ensino, considerando os mais diversos territórios, não há como eleger um único Núcleo Central, tampouco ignorar que ou suas práticas sociais fazem emergir diversas posições sujeito ou as posições sujeito organizam as práticas sociais. Porém, como as categorizações ainda estão sendo estudadas, a fim de analisar com mais propriedade o material coletado, ainda não há respostas consistentes aos questionamentos realizados por esta pesquisa, que interessa aos estudos de pós-doutoramento que venho realizando, razão pela qual os resultados não serão por ora discutidos neste texto.

CONCLUSÃO

Nota-se, a princípio, que ainda é a alfabetização como prática exclusiva de leiturização o regozijo do ensino de leitura, mesmo representando uma das mais latentes e concretas formas de construir uma realidade social injusta. Mas por que ela integra diversos núcleos centrais operando

como elemento central e/ou periférico? Quem são os sujeitos posicionados? A quais ideologias interessam práticas que podem excluir outros saberes, que podem ser mobilizados com o ensino de leitura?

Inicialmente, podemos entender que não interessa aos que acreditam ser a educação o espaço de luta por condições sociais mais justas, onde as desigualdades para serem superadas precisam ser reconhecidas como tal. Não interessa aos que compreendem que as ideias não podem ser combatidas como se luta contra um inimigo perigoso capaz de transformar o mundo, mas como uma condição humana poderosa e democrática capaz de transformar o mundo.

Essas discussões nos voltam ao entendimento de como se organiza o NC do objeto que estamos analisando e mostram como as representações sociais podem acionar práticas de saber conectas às outras práticas. Também podem nos mostrar como outros NC operam em conjunto para garantirem que a relação sujeito-poder esteja sob tutela de outras práticas alheias às de leiturização, que se operacionalizam explorando diversas misérias sociais para garantirem sua sobrevivência. As histórias narradas historicamente sobre o ensino de leitura nos mostram, que para o corpo físico nega-se comida, para o corpo social conhecimento.

REFERÊNCIAS

ABRIC, J. C. Representações sociais: aspects théorics. *In*: ABRIC, J. C. (org) **Pratiques sociales et représentations**. Paris, PUF, 1994a.

ABRIC, J. C. A abordagem estrutural das representações sociais. *In*: MOREIRA, A.S.P e OLIVEIRA, D.C (orgs). **Estudos indisciplinados em representações sociais**. Goiânia, AB editora, 1998.

FOUCAULT, Michel. **Microfísica do poder**. Tradução de Roberto Machado. 8ª ed. Rio de Janeiro: Graal, 1989, pp. 179/191.

FOUCAULT, Michel. **A arqueologia do saber**. Trad. de Luiz Felipe Baeta Neves. 7ª. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2009.

MOSCOVICI, S. The phenomenon of social representations. *In*: FAR, M. e MOSCOVICI, S. (eds). **Social representations**. Cambridge, Cambridge University Press, 1984.

Capítulo

7

GT 06 – GÊNERO, SEXUALIDADE E EDUCAÇÃO

Ementa

Este GT objetiva reunir pesquisas e experiências que apresentem a interação dos processos educativos contextualizados às discussões que envolvem gênero e sexualidade, considerando que o ambiente escolar vem se configurado como um local propício para a expansão de práticas de violências simbólica, psicológica e física contra as mulheres, gays, lésbicas e transexuais, perpetuando desigualdades, estereótipos e preconceitos de gênero, gerando fracassos e evasão escolar que precisam ser melhor investigados. Além disso, serão acolhidos trabalhos que apresentem ações, projetos e políticas afirmativas em questões de gênero e sexualidade no campo e na cidade, que consideram a complexidade e a diversidade dos modos de ser masculinos, femininos e *queer*.

HOMOSSEXUALIDADE E VIVÊNCIAS RELIGIOSAS: NARRATIVAS SOBRE SER GAY E PRINCÍPIOS EVANGÉLICOS

Diego Cardoso de Oliveira
Faculdade Ages Senhor do Bonfim
E-mail: diego_cardoso.123@hotmail.com

RESUMO

O presente artigo discorre acerca dos processos de construção/des-construção/re-construção da identidade de gênero de um gay, marcada por sua formação religiosas judaico-cristã. De cunho autobiográfico, o artigo tem por objetivo refletir acerca das minhas vivências enquanto homem gay, afeminado e evangélico. Viver sobre tais estigmas em uma sociedade pautada nos princípios heteronormativos, me levou a entender que era preciso viver ao invés de sobreviver e, para que esse prelúdio se configurasse em realidade palpável era necessário romper com amarras de ordem psicológica, familiar, religiosa, sexual, dentre outras, que de alguma maneira acabava por me impedir de ser e viver minha identidade de gênero e orientação sexual. Ao discorrer acerca da minha trajetória, entendo que tudo é construção, aos poucos vou me conhecendo, me permitindo. Já liberto do armário, é possível falar do orgulho de ser gay e do quanto estou feliz nesse processo de autoconstrução. Por isso, não admito menos da vida, não aceito ser diminuído por ter uma orientação sexual destoante da norma.

Palavras-chave: Homossexualidade; Religião; Narrativas.

INTRODUÇÃO

A padronização tem se constituído uma das marcas mais sólidas da sociedade ocidental. Nascemos, crescemos e nos desenvolvemos em um paradigma social que busca a todo custo padronizar e determinar quem somos. A gênese dessa padronização se dá mesmo antes do nosso nascimento. Escolhem nosso nome, decidem nossa forma de vestir, como devemos nos comportar, cores e acessórios que devemos usar, com quem devemos nos relacionar.

Comigo não foi diferente! Por anos vivi, ou melhor, sobrevivi, com a sensação de estar vivendo uma vida que não me pertencia, sendo imposta como a única forma de viver: a partir de escolhas preestabelecidas pela cultura, pela sociedade, pela igreja, pela família. O que eu era, ou quem desejava me constitui, pareci ser o que menos importava. Preciso era seguir o fluxo, anulando meus sentimentos, minhas opiniões, minha sexualidade. Fazia-se necessário me desprender do direito de ser diferente, esquecer que a diversidade se configura na qualidade mais universal.

Precisei seguir o que havia sido estipulado por pessoas que pensam, agem e instituem normas, que ao invés de suscitar o desejo de ser quem eu era de fato, tentavam sucumbir qualquer possibilidade de

respeito às diferenças. Esse processo, de não identificação, muitas vezes despertava sentimentos distintos, ao ponto de começar a me sentir estranho, diferente, anormal. De acordo com Rios (2020), esse sentimento é comum às pessoas que rompem com barreiras de gênero e sexualidade impostas social e culturalmente. Romper com um discurso de gênero e sexualidade estabelecido pressupõe, em certa medida, assumir-se estranho.

Meu modo de ser, a maneira como concebia o mundo e, agia perante a realidade que se mostrava, estava em desacordo com as normas reguladoras que insistiam em me enquadrar. Era como se entre mente, corpo, alma não tivesse um fio conduto que constituísse minha inteireza, onde pudesse me enxergar por inteiro. O que via eram meros fragmentos de mim mesmo. O que não sabia, no entanto, é que essas frações eram exatamente o que havia restado de mim.

Ao chegar nesse estágio, passei a ser visto como anormal, pelo simples fato de não me adequar aos padrões estabelecidos (FOUCAULT, 2014). Passando então a ser considerado como gentalha, designado a viver oprimido, humilhado, diminuído, por familiares, amigos e pela sociedade.

Comecei a passar por um processo de auto ódio. Quando me aproximava do espelho não gostava de quem via, do que via. Meu corpo, meu sexo, meu ser refletido me incomodava. O eu que desejava ver refletido, não era o mesmo que apontavam e segredavam acerca dos meus comportamentos desviantes. De alguma maneira, meu corpo passava a ser abjetivado, não podendo viver socialmente (BUTLER, 2003). Era como se tirassem de mim o direito de ser gente.

Considerando os pressupostos suscitados acima, o presente texto, de cunho autobiográfico, buscou refletir acerca das minhas vivências enquanto homem gay, afeminado e evangélico. Viver sobre tais estigmas em uma sociedade pautada nos princípios heteronormativos, me levou a entender que era preciso viver ao invés de sobreviver e, para que esse prelúdio se configurasse em realidade palpável era necessário romper com amarras de ordem psicológica, familiar, religiosa, sexual, dentre outras, que de alguma maneira acabava por me impedir de ser e viver minha identidade de gênero e orientação sexual.

METODOLOGIA

Na contemporaneidade as dimensões experienciais intrínsecas às trajetórias de vida ganham visibilidade, presumindo necessariamente o acolhimento de narrativas pautadas nas “relações entre lembranças, memórias, esquecimento e experiência, centrando no sujeito da narração as possibilidades de reinvenção das dimensões subjetivas da vida e do cotidiano, com ênfase nos testemunhos como um dos modos de narração e de atos da memória” (SOUZA, 2008, p. 97). Nessa perspectiva, a narrativa acerca da qual discorro nesse texto, está imbuída de memórias, que vez por

outra povoam minhas lembranças fazendo emergir experiências, que de alguma maneira, tem me constituído enquanto homem gay.

Nessa perspectiva, ao narrar minhas vivências, acabo por permitir um processo de auto reflexão, por meio das quais posso vislumbrar diferentes direções, que emergem interna e externamente a mim.

Por meio da auto-reflexão, ao entrecruzar as relações percebidas, a construção de sentido e significados em torno de novas possibilidades se anunciam, uma vez que ao narrar minhas experiências acabo por dizer o que mantenho de mim mesmo, considerando que revisitei, assumindo dessa maneira, minha subjetivação de gênero.

Assim, “o tempo no qual se constitui a subjetividade é tempo narrado, é contando histórias, nossas próprias histórias, o que nos acontece e o sentido que damos ao que nos acontece, que nos damos a nós próprios uma identidade no tempo” (LARROSA,1994, p. 69), pois entendo que por meio do exercício da memória, minhas experiências são revisitadas por um olhar que busca no passado refletir o presente, ao tempo em que busca elementos para a compreensão do caminho percorrido até então e, dessa maneira, acaba por tecer nos entrecruzamentos.

MENINO GAY AFEMINADO

Não recorro com exatidão quando a dor e o sofrimento se aproximaram de mim. Contudo, consigo ter claro que era uma criança quando fui abusado sexual por um vizinho, fato que criou em mim vários buracos, vários traumas, alguns presentes ainda hoje. Com isso, a dor e o sofrimento se apossaram de mim. Disseram que isso só aconteceu porque eu tinha um jeito afeminado, mas eu não sabia e, não conseguia ser diferente. Aquele menino afeminado era, por assim dizer: eu mesmo! Só anos mais tarde é que pude refletir sobre o aprendizado decorrente desse momento.

O abuso ou violência sexual se configura no ato de ser usado para satisfação sexual alheia (ABRÁPIA, 1997). As situações de abuso contra crianças gays tem sido um crescente no mundo inteiro. É possível dizer que os meninos gays afeminados, acabam por serem as maiores vítimas desse tipo de violência. Sorrateiramente violam nosso corpo, tiram nossa voz e, meio ao nada passamos a não saber quem somos.

Só anos depois passei a entender o que tinha acontecido comigo. A notícia do que se sucedeu correu feito pólvora pela vizinhança e, todos/as como que em um coro, há muito ensaiado, cantavam a mesma música, expondo minha dor, como se não bastasse o fato de já ter sido violentado. Os olhares a mim direcionados, quando passava pelas ruas, pareciam fuzis apontados em minha direção. Vozes sussurravam: “olha o viadinho”, a “mulherzinha”, me causando ainda mais sofrimento e dor. Rios e Dias (2019), argumenta que em uma sociedade pautada na heteronormatividade a utilização de expressões de forma pejorativa se configura numa espécie de xingamento àqueles/as que rompem

com as normas de gênero estabelecidas. Nesse caso, mesmo sem saber, acabei rompendo essas normas.

É importante ressaltar que as repressões na escola decorriam principalmente por parte dos adultos. Frases do tipo: “fale como homem”, “se comporte”, “seja homem”, proferida por professores/as e funcionários/as, soavam aos meus ouvidos como contraditórias, porque eu me sentia homem, me reconhecia homem. Passei então a me perguntar: por acaso, não sou homem?

Agora, olhando através do tempo, é possível perceber que para os/as meninos/as que brincavam comigo essa diferença não era tão evidente, como para pessoas adultas. Os trejeitos afeminados, acentuados no meu corpo de menino, passou a ser considerado uma anormalidade a ser combatida, veementemente pela escola, pela família e pela igreja, manifestando a negação ou, o silenciamento das diferenças, no meu caso a homossexualidade, considerado como fora das normas vigentes.

Em casa passei a ser hostilizado por meu pai, que também passou a me chamar de “viadinho”, me expondo a uma vulnerabilidade ainda maior, por se tratar daquele que deveria me proteger. Contudo, ao não conseguir atender às perspectivas construídas por ele, acerca do imaginário filho-macho, sua voz se junta ao coro da vizinhança, como que para amenizar a própria dor, e juntos denunciam aquilo que meu corpo já anunciava: sim, eu sou um menino gay afeminado. Fazendo com que me sentisse ainda mais fora do eixo e incompreendido. Me fazendo travar lutas intensas todos os dias, comigo e com as pessoas ao meu redor, pelo simples fato de não compor, de acordo as suas normas, os grupos de gênero inteligível (BUTLER, 2003). Ou seja, manter a coerência e continuidade entre sexo, gênero, prática sexual e desejo, já que meu corpo afeminado, não aceito, abjetivado me relegava, de acordo tais normas, a estranheza.

De acordo com Mott (2002), adolescentes homossexuais, ao contarem as suas histórias de vida, são tomados como diferentes, que, mesmo sem pensar em sexo com pessoas do mesmo sexo, já carregam o peso insuportável da discriminação. São estuprados/as psicologicamente, xingados/as e emocionalmente torturados/as diariamente.

UM RECOMEÇO

Após alguns anos submerso num conflito que parecia não ter fim, começam a surgir sinais de mudanças. A possibilidade de mudar de cidade, estudar numa escola diferente, fazer novas amizades, de alguma maneira reacendeu em mim o desejo de que seria diferente.

Nos mudamos para Bahia, eu e minhas família. Residia aí a minha chance de recomeçar, ninguém sabia das histórias dos abusos a mim cometidos. Essa poderia ser a grande oportunidade para me constituir no homem padrão, tão valorado socialmente. Segundo Rios, Dias (2019, p. 786), ao considerarmos os princípios da heteronormatividade “o corpo deve ser educado para produzir e

reproduzir o modelo normativo vigente”. Estava obstinado a pagar o preço para educar meu corpo afeminado, adequando-o às normas.

Decidir focar na religião. Fiz dela meu refúgio para os problemas do mundo, acreditando que seria a solução para as minhas inquietações a respeito da minha sexualidade e dela acabei prisioneiro. No início foi relativamente tranquilo lidar com tais sentimentos. O apego às atividades religiosas me fez, por um tempo, entender que aquele era um lugar seguro e protegido.

Com o passar do tempo, vivenciando essa experiência, passei a elaborar algumas indagações que, de alguma maneira, por razões até então desconhecidas, me atormentavam: como poderia ser a religião meu refúgio, se tinha medo de falar com Deus sobre o que estava dentro de mim? Sendo Deus conhecedor de todas as coisas, já não conhecia a angústia que me consumia incansavelmente? Percebo então que estava prisioneiro de regras e normas. “Protegido”, porém, infeliz.

As concepções que buscavam a todo custo doutrinar os corpos estranhos, que devem apresentar características pré-moldadas, estavam cada vez mais evidentes. Exigindo que meu corpo fosse enrijecido para possuir visibilidade de normas do masculino, pois, estas são facilmente identificadas pela sociedade, em todas as formas de expressão da masculinidade e, caso essa premissa não se concretize, o julgamento e, posteriormente, o castigo seria imposto pela igreja e pela sociedade, que assumem o lugar da transcendência. Os/as desviantes são condenados/as a viverem subjugados/as e excluído/as. De acordo com Mott (2002, p. 13), a moral judaico-cristã ao se referir a homossexualidade, argumenta que o:

Pecado nefando, isto é, aquele cujo nome não pode ser mencionado - e muito menos praticado! - foi considerado pela moral judaico-cristã como mais grave do que os mais hediondos crimes anti-sociais, como por exemplo, o matricídio, a violência sexual contra crianças, o canibalismo, o genocídio e até o deicídio - todos pecados-crimes mencionáveis, enquanto só o abominável pecado de sodomia foi rotulado e tratado como nefandum.

É precisamente aí que autoridades eclesiásticas se revestem da condição de semideuses e, se colocam no árduo trabalho de adestrar corpos estranhos. A religião, a sociedade e a família busca, punir o sujeito desviante e seus comportamentos, para que assim ele possa voltar a caminhar nas trilhas da normalidade.

Recordo que quando me envolvi com um menino, tive possivelmente por sentimento de culpa, precisei contar aos líderes religiosos o “erro” que havia cometido. Fui disciplinado na religião, julgado e sentenciado. Passei por dois líderes, que como se fossem juízes iriam julgar meu caso. Fui impedido de me batizar, pois eu não me encaixava nos padrões deles. Fui orientado a não me envolver mais com meninos, considerado por eles como sendo algo monstruoso.

Sendo apenas um menino não entendia as mudanças que meu corpo estava passando, os desejos sexuais por pessoas do mesmo sexo eram veementemente condenado por todos que estavam aos meus redores: minha família, a escola e a igreja. Passei então a me considerar como uma aberração. A me sentir culpado por gostar de meninos e não de meninas. Para não cometer o que era classificado por eles como sendo pecado, ou seja: viver livremente a minha sexualidade, comecei a me isolar, por acreditar que sozinho estava isento de cometer as “monstruosidades” que eles tanto condenavam.

O lugar de refúgio começou a ser meu lugar de solidão e vazio. Evitava sair, conhecer pessoas, me relacionar, apenas para satisfazer o desejo da minha família e da igreja. Estudos tem sinalizado que é recorrente a relação entre a homoafetividade e o receio de revelar-se, associado ao respeito aos pais e sua cultura religiosa (COSTA; MACHADO; WAGNER, 2015). De acordo com os autores, os jovens expressam o processo de descobrimento e as relações com situações de contenção e repressão, vivenciadas na infância ou adolescência.

Descobrir-se e se aceitar gay não é uma tarefa fácil, uma vez que, a própria orientação sexual está inserida em um contexto de relações imersas em crenças, tabus e construções sociais. Com o passar do tempo prometia a mim mesmo que não iria cometer mais nenhum erro perante a religião, mas dentro de mim tinha algo mais forte, o desejo de ser livre e viver plenamente minha orientação sexual e mais uma vez caia em “tentação”, me permitindo amar outros meninos.

E inúmeras vezes fui punido, disciplinado, exposto diante da comunidade, condenado por amar, por ser feliz, condenado simplesmente por eu mesmo, desnudo de amarras morais, culturais, familiares ou religiosas. A cada assembleia com os inquisidores ia sendo queimado um pouco de mim. Era como se o meu corpo fosse morrendo, mesmo estando vivo. Era nítido o exercício do poder soberano manifestado pelos líderes religiosos, assumindo lugar de inquisidores que sustentam a ideia de que, por serem “representantes” do divino, acabam por decidir como devemos viver, nos comportar e a quem amar.

De acordo com Jesus (2008), as igrejas cristãs podem ser consideradas como sendo as instituições mais influentes, no sentido de instituírem parâmetros com o intuito de estabelecer “normalidades” para os corpos que desviam do “bom caminho”. Ao longo da história tem sido perceptível sua atuação na busca da normatização da vida social, cultural e sexual, criando artifícios para asseverar essa regulação. Isso se dá pela composição de dogmas ou de padrões de ordem moral, os quais formam a identidade do grupo de fiéis.

A mudança que seria um possível recomeço, passou a se configurar num eterno purgatório, instituído pela igreja com o aval da minha família. Passei a ter ódio, nojo, repulsa de mim. E por vezes, em meio a choros descontrolados, implorava para Deus arrancar isso de mim. Repetia tal súplica sempre

de joelhos. Implorava aos céus para não sentir atração por meninos, mas de nada adiantava, era mais forte, diria que incontrolável.

Na busca desesperada para sair do mundo do pecado, recorde que em uma das reuniões inquisidoras, um dos líderes recomendou uma consulta médica, alegando que tal “anormalidade” seria em decorrência da ausência de hormônio masculino. Empolgado, pensei ter encontrado a solução para minha “anormalidade”, agora não ia me sentir menos homem e muito menos me atrair por homens. Tentativa frustrada, a médica me alertou que não era falta de hormônio e para isso não tem cura, que dependia de mim ser feliz. Novamente destruído, derrotado.

Para as instituições religiosas discorrer acerca das interdições da sexualidade é lembrar o espaço que elas ocupam na construção da religião, sobretudo a partir dos ganhos que o cristianismo teve ao longo da história, por meio do controle do corpo humano, com o biopoder, observando e regulando a integralidade das condutas humanas, selecionando regras e espaços para efetivar o controle de grupos sociais, por meio de distintos dispositivos complexos de poder (FOUCAULT, 1988), que aos poucos vai dissecando nossos corpos ainda em vida.

SAINDO DO ARMÁRIO

Após ter passado por inúmeras crises acerca do meu processo identitário, num permanente dilema de não aceitação de quem eu era de fato, decidi me aproximar de pessoas que enfrentavam dificuldades similares às minhas. Passei a buscar em sites e redes sociais histórias de superação relacionadas a orientação sexual. Foi em meio a essas buscas que me deparei com o termo “sair do armário”. Como assim sair do armário? Descobri então, que eu precisava passar por esse ritual. Entendi que o armário se materializava nas incalculáveis tentativas de fugas de mim mesmo.

De acordo com Sedgwick (2007), é ao criar essas estratégias de proteção que entramos no “armário”. A ideia é esconder a própria sexualidade e os traços femininos tão acentuado em nossos corpos, tomados como pecados a serem corrigidos, já desde a infância nossa educação é pautada numa matriz heterossexual. Nesse sentido, Rios (2020), ressalta que esse modelo não se deu ao acaso, ao contrário vem se perpetuando a partir de circunstâncias históricas.

Ao descobrir que viver no armário representava, em certa medida, a simbolização da minha própria morte, ainda em vida, enxergo que essa não era uma realidade apenas minha, ou de ordem individual, ao contrário, estava calcado em um conjunto de fenômenos sociais em que sair e se assumir enquanto gay, era necessário, mesmo sabendo que precisaria arcar com as consequências dessa “saída”.

Nas primeiras tentativas, durante o processo de saída, aprendi que o primeiro passo a ser dado era me desvencilhar de uma série de normas, que fui assimilando como verdades absolutas ao longo da minha trajetória. Elas já tinham criado raízes dentro de mim. A primeira batalha, por assim dizer, é a mais

difícil, por que é uma briga interna: você, seu corpo, as normas impostas, e você de novo, alguém que só quer viver a própria sexualidade.

A saída do armário aconteceu num momento crucial de auto revisão da minha própria vida, não dava mais para continuar do jeito que estava. Emocionalmente e fisicamente me encontrava, quase sem forças para continuar. O “armário” me sufocava. Já não tinha sentindo permanecer vivo e passei a ter pensamentos fortes de suicídio. De acordo com Araújo, Vieira e Coutinho (2010), tem sido notório um crescimento no comportamento suicida entre jovens e adolescentes nas últimas décadas. Os autores ressaltam que essas tentativas quase sempre estão relacionadas às questões relacionadas a descoberta da sexualidade.

Saggese (2008), argumenta que “sair do armário” não é tão simples como parece. É um momento que ocasiona muitas dúvidas, anseios e dores, físicas e psíquicas. Dar visibilidade a própria sexualidade, tomada como estranha, por uma sociedade heterossexista, machista, homofóbica, pressupõe negociações de ordem simbólica e prática, que pode nos levar de volta ao armário.

Uma das minhas negociações foi recorrer ao processo terapêutico, com o intuito de me encontrar em meio ao emaranhado de dúvidas que se tornou minha vida. Foi preciso dar um tempo de tudo, para refletir em como as instituições/pessoas em minha volta afetava meu modo de ser, basicamente por conta da minha orientação sexual. De acordo com Jesus (2008, p. 01), as igrejas se utilizam de interpretações fundamentadas em textos bíblicos para justificar a homofobia, ao tempo em que tentam nos convencer de que isso é uma doença, e portanto, devemos negar para obter a “cura deste mal”.

A terapia me ajudou a perceber como algumas instituições, dentre elas a igreja, estava me sufocando, por ser exatamente o lugar onde eu era mais exigido a viver de forma “natural”, deixando para traz um mundo de pecados. Recordo que um dos discursos que os representantes da religião utilizavam era o de que eu seria destruído e, que Deus me abominava. Usaram todos os mecanismos para me convencer que eu devia odiar o que estava dentro de mim e, de certa maneira isso já estava acontecendo. Me sentia envergonhado e sujo por ser gay.

Foi dolorido, mas tem sido gratificante cada passo galgado fora do armário. Me reconhecer gay é um marco importante na minha história, pois é onde decido viver, ser feliz e amar. A partir desse momento passo a ser senhor do meu destino. Não permitindo que outros/as digam o que devo fazer, nem como viver. Tem sido libertador. Me sinto vivo e, tenho motivos para isso, sou eu mesmo! Um passo de cada vez. Um obstáculo por vez: família, igreja, amigos/as.

Durante um ano eu estava sozinho. Passei a ser minha única companhia. Num período de auto reconhecimento, precisava ficar bem comigo para, só então estabelecer novas relações. Aos poucos fui dando espaços para novas amizades, me aproximando de novas pessoas, me permitindo viver novas experiências. Comecei a sair, conhecer meninos, paquerar, namorar. Tem sido uma experiência

incrível. Tenho aprendido que a opinião das pessoas não é importante, o que de fato interessa é saber como estou me construindo. É, por assim dizer uma nova escrita de mim.

Aos poucos percebi que voltar a estudar seria outro passo importante na continuidade dessa trajetória pós saída do armário. Dessa maneira, ingressar no ensino superior passou a ser uma meta. Porém, queria fazer um curso com o qual me identificasse e que de alguma maneira pudesse dar uma devolutiva para a sociedade. O curso de Bacharelado em Direito, despontou como sendo uma possibilidade, considerando a identificação com essa área e a gama de possibilidades, no sentido de contribuir com outras pessoas, especialmente com aquelas que são marginalizadas por conta da violência de gênero e sexualidade.

Entrei de cabeça no curso, o que me fez perceber que essa ainda é uma área marcada por práticas machistas, principalmente no tocante a presença de pessoas LGBTTTQIA+. Esse tem sido mais um desafio a ser encarado. Aos poucos vou rompendo barreiras, conquistando meu lugar, ocupando espaços enquanto homem gay, por acreditar que demarcar diferentes territórios, enquanto LGBTTTQIA+, se constitui num ato de resistência, contra toda e qualquer violência que nos foi imposta para que ficássemos no armário.

CONSIDRAÇÕES

Ao ser convidado para narrar minha trajetória de vida, considerando as minhas vivências relacionadas a sexualidade, orientação sexual e identidades de gênero, inicialmente pensei que não fosse dar conta, por acreditar que essas estão imbuídas necessariamente de experiências subjetivas. Ao me debruçar sobre tal desafio, compreendi que contar a própria história, é sim uma tarefa possível, ainda que complexa. É nesse sentido, um ato político, uma vez que ao fazer isso a presente narrativa se constitui em uma escrita pública.

Butler (2015), em *Relatar a si mesmo*, ao indagar sobre como somos construídos/as, acaba por suscitar uma nova compreensão de ética e da responsabilidade, propondo então um novo sentido para a ética, fruto do reconhecimento de que socializamos certa cegueira a respeito de nós mesmos/as, o que pressupõe ter como ponto de partida para a responsabilização não a existência de um sujeito coerente, que se conhece por completo e, sim as nossas relações com os/as outros/as. Assim, entendo que a narrativa, acerca das minhas vivências de gênero e sexualidade, enquanto homem gay e afeminado, agora publicizadas, emergem essencialmente desse lugar de sujeito incompleto, que vai se constituindo a partir das relações estabelecidas ao longo de sua trajetória.

Conhecer a pessoa que me habitava e a que me habita agora, me faz ser alguém diferentes, presumo que melhor. Me trancar no “armário”, não foi algo desejado, mas algo imposto a mim e a tantos meninos gays afeminados, que assim como eu, são considerados estranhos e anormais, pelo simples

fato de romper normas heterossexistas, que nos anulam e nos excluem do convívio social, da família e até de Deus.

Ao discorrer acerca da minha trajetória, entendo que tudo é construção, aos poucos vou me conhecendo, me permitindo. Já liberto do armário, é possível falar do orgulho de ser gay e do quanto estou feliz nesse processo de auto construção. Por isso, não admito menos da vida, não aceito ser diminuído por ter uma orientação sexual destoante da norma.

REFERÊNCIAS

ABRAPIA. **Abuso Sexual: Guia para orientação para profissionais da Saúde**. Rio de Janeiro: Autores e Agentes Associados, 1997.

ARAÚJO, L. C.; VIEIRA, K. F. L.; COUTINHO, M. P. L. Ideação suicida na adolescência: um enfoque psicossociológico no contexto do ensino médio. **Psicologia** - Universidade São Francisco, 15(1), 47-57, 2010. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/psuf/a/mNqr3wsm4y8wKMrvjK7kTTc/abstract/?lang=pt>. Acesso em: 28 maio 2021.

BUTLER, J. **Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade**. Tradução Renato Aguiar. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003.

BUTLER, J. **Relatar a si mesmo. Crítica da violência ética**. Belo Horizonte: Autêntica, 2015.

COSTA, C.B; MACHADO, M.R; WAGNER, M;F. Percepções do homossexual masculino: sociedade, família e amizades. **Temas Psicologia**. 2015 Sep; [citet 2018 Jul 23]; 23(3):777-88. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-389X2015000300020. Acesso em: 24 maio 2021.

FOUCAULT, Michel. **História da sexualidade: a vontade de saber**. Rio de Janeiro, Graal, 1988.

FOUCAULT, M. **Vigiar e punir: nascimento da prisão**. Trad. Raquel Ramallete. 42. ed. 2. reimpr. Petrópolis: Vozes, 2014.

JESUS, F. W. Notas sobre religião e (homo)sexualidade: “Igrejas Gays” no Brasil. In: Reunião Brasileira de Antropologia, 26, 2008, Porto Seguro. **Anais da 26ª Reunião Brasileira de Antropologia Bahia**: ABANT, 2008, p.01-10. Disponível em: <http://www.portal.abant.org.br/2013/07/06/anais-26-rba/>. Acesso em: 2 de maio de 2021.

LARROSA, J. Tecnologias do eu e Educação. In: SILVA, T. T. (org.). **O sujeito da Educação**. Petrópolis, RJ: Vozes, 1994.

MOTT, L. O jovem homossexual: noções básicas para professores, jovens gays, lésbicas, transgêneros e seus familiares. In: FIGUEIRÓ, M. N. D. **Em busca de mudanças**. Londrina: UEL, 2009. p. 17 - 34.

RIOS, P. P. S. Práticas pedagógicas e a construção de masculinidades/homossexualidades na escola. *In.: Interseccionalidades em pauta: gênero, raça, sexualidades e classe social*. SILVA, A. L. G. da; SILVA, J. J. C.; AMAR, Victor (Orgs). Salvador: Edufba, 2020.

RIOS, P. P. S.; DIAS, A. F. “Nossa história de vida é construída a partir do nosso corpo”: a produção do corpo viado na docência. *RIAEE – Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação*, Araraquara, v. 15, n. 3, p. 1265-1283, jul./set., 2020. Disponível em: <https://periodicos.fclar.unesp.br/iberoamericana/article/view/13574>. Acesso em: 21 abr. 2021.

SEDGWICK, E. K. A epistemologia do armário. *Cadernos pagu*, Campinas, v. 28, n. 1, p. 19-54, 2007. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/cpa/a/hWcQckryVj3MMbWsTF5pnqn/abstract/?lang=pt>. Acesso em 27 de maio de 2021.

SAGGESE, G. S. R. Quando o armário é aberto: visibilidade, percepções de risco e construção de identidades no coming out de homens homossexuais, *In: Fazendo Gênero – Corpo, Violência e poder*, 8, 2008, Florianópolis. Anais do Fazendo Gênero 8. Florianópolis, Santa Catarina: UFSC, 2008, 01-07. Disponível em: <http://www.fazendogenero.ufsc.br/8/>. Acesso em: 28 abr. 2021.

SOUZA, E. C. de. Modos de narração e discursos da memória: biografização, experiências e formação. *In.:* M. C. Passeggi; E. C. de Souza (Orgs.): **(Auto) Biografia: formação, territórios e saberes**. Natal, RN: EDUFRN; São Paulo: Paulus, 2008.

COMPREENSÃO DAS QUESTÕES DE GÊNERO NA FORMAÇÃO DOCENTE PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL

Isla Rayane Bonfim Santos³⁵ - UNEB
E-mail - souzaislla@gmail.com

Pedro Paulo Souza Rios³⁶ - UNEB
E-mail: peudesouza@gmail.com

RESUMO

O presente estudo tem como objetivo refletir de que maneira ocorrem as discussões de gênero e sexualidade na formação de docentes para atuarem na Educação Infantil. Nessa perspectiva, foi desenvolvida uma pesquisa de caráter qualitativo com a utilização de narrativas autobiográficas sobre as experiências de vida das docentes no tocante às questões de gênero e sexualidade durante o seu processo de formação. Foram utilizados como instrumentos de coleta de dados: a entrevista narrativa, a análise documental e o diário de bordo. Sendo assim, a pesquisa foi realizada em uma escola da rede pública municipal localizada em Poços, perímetro rural do município de Campo Formoso – Bahia. Ressaltamos que as colaboradoras da pesquisa foram duas docentes da Educação Infantil. Para o aprofundamento teórico, buscamos fundamentação nos/as seguintes autores/as: Minayo (2004), Souza (2006), Martins (2008), Cellard (2008), Meyer (2001; 2003), Louro (1997), Felipe (2013). O estudo sinalizou, que ainda é necessária uma formação voltada para as questões de gênero e sexualidade para que os/as docentes possam atuar na Educação Infantil.

Palavras-chave: Gênero e sexualidade; Formação docente; Educação Infantil.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS SOBRE GÊNERO E SEXUALIDADE

Discutir sobre gênero e sexualidade no ambiente escolar, em pleno século XXI, ainda continua sendo um tabu para muitas pessoas, embora tenha ganhado visibilidade nas últimas décadas essas questões ainda são na maioria das vezes desprezadas e negligenciadas (NASCIMENTO, 2020). Percebemos que ainda acontece por parte da sociedade uma discriminação das questões de gênero, e os discursos e ações que enfatizam práticas como essa ainda continuam sendo um problema no século atual.

A inquietação para desenvolver a pesquisa partiu da ausência de conteúdos sobre as questões de gênero e sexualidade durante a nossa passagem pela Educação Básica e que hoje, como docente em formação, percebo o quanto é fundamental para o desenvolvimento pessoal, social e intelectual do/a estudante. Com isso, optei por pesquisar sobre essa temática com o intuito de refletir de que maneira

³⁵Discente do curso de Pedagogia da Universidade Estadual da Bahia, Campus VII. E-mail: souzaislla@gmail.com.

³⁶Docente do curso de Pedagogia da Universidade Estadual da Bahia, Campus VII. E-mail: peudesouza@gmail.com.

se dá a discussão de gênero e sexualidade na formação de docentes para atuarem na Educação Infantil e a partir das informações coletadas buscar compreender o porquê do silenciamento e da insuficiência desses conteúdos nas escolas.

O debruçar-se sobre essa temática me permitiu elucidar algumas indagações sobre as questões de gênero e sexualidade que por muito tempo me inquietaram. É válido ressaltar, que em hipótese alguma a formação docente se passou pela minha cabeça como algo tão fluente e expressivo no que diz respeito ao ensino ausente ou fragmentado dessas questões, principalmente na Educação Infantil. E, hoje, após o aprofundamento do tema e o contato mais significativo com a formação de professores/as pude perceber a relevância do processo formativo para a prática pedagógica.

Ademais, o estudo possibilitou constatar o nível de compreensão das educadoras sobre gênero e sexualidade, e a partir disso perceber como essas temáticas foram trabalhadas no seu período formativo. Com base nisso, foi possível refletir acerca do que tem sido ofertado na formação docente e, conseqüentemente, o que pode ser acrescentado e/ou melhorado nesse processo para uma prática pedagógica mais apropriada posteriormente (LIBÂNEO, 2001). Sendo o estudo dessa temática essencial para a construção de uma percepção docente inovadora e revolucionária.

Ao desenvolver a pesquisa percebemos também que a sociedade vigente ainda não superou totalmente o preconceito e a desinformação com as questões de gênero e sexualidade, principalmente quando se trata da sua abordagem nas escolas de Educação Infantil. Não podemos perder de vista, que as crianças também fazem parte da sociedade enquanto cidadãs inseridas nela. E, portanto, têm o direito e a necessidade de assim como qualquer outro/a cidadão/ã, ter acesso à informações para que possam fazer reflexões e indagações, uma vez que essa acessibilidade possibilita também que consigam constituir-se cidadãos/ãs críticos/as e participativos/as na sociedade.

CAMINHOS METODOLÓGICOS

O presente estudo se caracteriza como pesquisa de caráter qualitativo, movido pelo interesse de buscar uma compreensão detalhada dos dados e informações apresentadas pelas colaboradoras da pesquisa. Com base nisso, optamos por essa metodologia, sobretudo, porque ela permite o aprofundamento e a complexificação do tema. A abordagem qualitativa preocupa-se em responder questões muito particulares, e, portanto, possibilita que aconteça uma análise aprofundada da realidade dos fatos, das relações e dos processos, o que resulta em uma compreensão minuciosa dos aspectos e questões relacionadas à temática de Gênero e Sexualidade na Educação (MINAYO, 2004).

O tipo de pesquisa utilizada neste estudo foi a narrativa autobiográfica, a qual tem o intuito de formar elementos de análise que possibilitam a compreensão subjetiva de determinado indivíduo e/ou

situação que esteja envolvido/a, permitindo trabalhar o passado e o presente de cada pessoa a partir das suas lembranças e experiências (SOUZA, 2006). Essas narrativas possibilitam que aconteça uma compreensão singular, e ao mesmo tempo universal, uma vez que a narração dos fatos presentes na história de um sujeito podem também fazer parte da história de vida de outros sujeitos.

No que diz respeito aos instrumentos de coleta de dados optamos pela entrevista narrativa com as docentes, análise documental e o diário de bordo. A escolha pela entrevista narrativa deu-se pela possibilidade de que as docentes pudessem contar suas experiências de forma mais livre e espontânea. Esse instrumento de coleta de dados permite que aconteça um diálogo direto entre o/a pesquisador/a e as pessoas entrevistadas, e com base no objetivo principal da pesquisa, consiga coletar informações e compreender as perspectivas dos/as colaboradores/as sobre as questões e os acontecimentos relatados (MARTINS, 2008). As entrevistas para a coleta de dados foram realizadas no dia 12 de maio de 2022, no horário do intervalo e na própria escola.

É válido ressaltar que no início não tinha pretensão de fazer a análise do PPP da escola, entretanto, após as entrevistas com as docentes senti a necessidade de solicitá-lo à gestora da instituição. Optou-se por realizar a análise documental pois possibilita verificar, identificar e analisar os documentos para a finalidade desejada, sem que aconteça uma alteração dos dados por se tratar de uma fonte de informações precisas (CELLARD, 2008). Neste caso, a análise do PPP da instituição me auxiliou na compreensão de algumas questões explanadas pelas docentes durante as entrevistas, sendo elas relacionadas aos conteúdos trabalhados em sala de aula, à prática pedagógica utilizada, assim como a postura adotada por elas diante de algumas situações vividas nos espaços da escola.

A partir disso, optamos por utilizar também o diário de bordo para reforçar a pesquisa, pois logo após as entrevistas tive algumas conversas informais com as docentes e esses diálogos trouxeram muitos fatos interessantes a respeito das questões envolvidas na temática do estudo da pesquisa. É pertinente destacar que os fatos ocorridos durante a ação precisam ser registrados o quanto antes no diário de bordo para que o/a pesquisador/a não esqueça ou introduza elementos que não aconteceram (FALKEMBACH, 1987). Neste sentido, esse instrumento de coleta de dados contribuiu e se fez necessário para a reflexão e a análise das informações.

A pesquisa foi realizada em uma escola da rede pública municipal localizada na cidade de Campo Formoso – Bahia, no perímetro rural do Distrito de Poços. A Creche Pape São João Batista é uma instituição que oferece as séries da Educação Infantil e que recebe as crianças de três a seis anos de idade, nos turnos matutino e vespertino.

As colaboradoras desse estudo foram duas docentes que atuam na Educação Infantil e que trabalham na escola citada acima, única creche da rede pública do povoado. O contato com as professoras inicialmente aconteceu pelo aplicativo do WhatsApp e em seguida marcamos um encontro presencial

na instituição em que elas trabalham, onde foi realizada a entrevista individualmente. É importante salientar também que no decorrer disso, tive um imprevisto com as entrevistas de modo que uma das entrevistadas após solicitar o questionário e eu enviar passou a questionar as perguntas que seriam usadas.

Partindo dessa perspectiva, é pertinente ressaltar que em relação às colaboradoras da pesquisa optei por atribuí-las a nomes fictícios para que sejam preservadas as suas identidades, como também, para assegurar a questão ética da pesquisa. Em vista disso, é importante preservar e garantir o anonimato das pessoas envolvidas na investigação uma vez que no seu decorrer os/as colaboradores/as possam trazer informações que de alguma forma sejam capazes de comprometer os/as (CHAUI, 2006). Portanto, durante as análises irei chamar as entrevistadas por nomes de flores do sertão, sendo eles: Açucena e Bromélia.

FORMAÇÃO DOCENTE: A IMPORTÂNCIA DAS DISCUSSÕES SOBRE GÊNERO E SEXUALIDADE NAS ESCOLAS A PARTIR DA FORMAÇÃO DOCENTE

A construção subjetiva dos sujeitos acontece principalmente no coletivo, a qual é iniciada geralmente no lar e continuada na escola, na roda de amigos, no trabalho e etc. Desde a infância somos ensinados/as que precisamos nos constituir como homens ou mulheres e portanto somos criados/as para ser e nos comportar como tal (MEYER, 2001). E tudo isso acontece principalmente em virtude dos tabus e estereótipos que atravessam gerações subsequentes da sociedade patriarcal e machista a qual vivemos.

Em linhas gerais, o termo gênero é utilizado para diferenciar e identificar características e atributos femininos e masculinos. Em outras palavras, esse conceito procura se referir aos aspectos e as particularidades dos homens ou das mulheres, sobretudo, às suas características sexuais e a maneira de como são compreendidas e/ou representadas no contexto social (LOURO, 1997). A partir disso, as crianças são ensinadas o tempo todo a como agir, ser e a distinguir ações, deveres e até brinquedos e brincadeiras de acordo com o seu gênero sempre levando em consideração aquilo que a sociedade admite e julga como comportamento padronizado para meninos e meninas.

Por sua vez, a sexualidade sempre foi considerada um tabu e até os dias atuais, continua sendo um assunto polêmico na sociedade, nas escolas e principalmente dentro de casa. Assuntos como esse na maioria das vezes são evitados pelos/as pais/mães ou responsáveis das crianças principalmente por se tratar de algo que de certo modo, a maioria das religiões censura e algumas até condenam (DANTAS, 2010). É válido ressaltar que o conservadorismo adotado pela maioria das famílias brasileiras ainda configura-se como um entrave no rompimento do silêncio dessas questões, o que

impossibilita ainda mais os diálogos e as discussões sobre essa temática dentre outras, que são importantes para o desenvolvimento da sociedade.

Como já foi salientado, vivemos em uma sociedade culturalmente conservadora e tradicionalista que repudia qualquer comunicação a respeito da sexualidade. Entretanto, é nítido que o contexto social passou e passa por muitas mudanças, principalmente tratando-se das crianças, que estão cada vez mais espertas e curiosas. A ausência de comunicação entre os adultos e as crianças que era comum no passado não é mais aceitável atualmente, visto que muitas delas têm acesso à tecnologia e tudo aquilo que ela proporciona e as informações adquiridas podem não ser suficientes e confundi-las ainda mais (GADOTTI, 2000).

Acredita-se que a educação ainda é o melhor mecanismo para desconstruir estereótipos e preconceitos existentes em questões como as de gênero, sexualidade, étnico-raciais dentre outras que são preponderantes no contexto social. Considera-se a discussão e o diálogo ainda a melhor forma de desconstruir quaisquer que sejam os tabus (RIOS, 2018). Dessa maneira, discutir sobre conteúdos relacionados à diversidade sexual, corpo, sexualidade, relações de gênero entre outros na formação de professores/as é fundamental para o conhecimento dessas temáticas, sobretudo, em benefício de uma prática pedagógica significativa e livre de preconceitos.

Como já foi salientado por muito tempo alguns assuntos como os de gênero e sexualidade foram silenciados na educação e só agora essas questões passaram a ter maior relevância e serem abordadas nas instituições. É notório que a maioria dos/as docentes não estão bem preparados/as e/ou não tiveram uma formação adequada que abordasse esses temas de forma mais complexa e eficiente (MEYER, 2003). As transformações e mudanças que ocorreram na sociedade exigem que a prática pedagógica não seja mais coadjuvante com a reprodução de estereótipos e preconceitos, mas que seja pensada para lidar com essas questões e as atuais exigências postas pela nova realidade social (LIBÂNEO, 2001).

Não se pode perder de vista, que a formação docente é um momento relevante na vida dos/as educadores/as, não se trata apenas de prepará-los/as para o exercício da profissão mas também contribui para a ampliação das suas qualidades humanas e do comprometimento com a sociedade em que se vive (LIBÂNEO, 2001). Em outras palavras, a formação docente além de qualificar profissionais desempenha o papel de capacitar pessoas que colaborem junto às demais para a construção de uma sociedade mais humana, justa e equânime.

A IMPORTÂNCIA DA AFIRMAÇÃO DAS QUESTÕES DE GÊNERO E SEXUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL

A escola desempenha um papel fundamental no que diz respeito à formação de pessoas, e a ideia de que o seu papel é somente abordar e ensinar sobre os conhecimentos gerais precisa ser deixada para trás. É importante salientar que antes mesmo de serem estudantes os sujeitos são cidadãos/ãs em processo de construção para colaborar com a sociedade onde vivem. Partindo dessa premissa, a educação precisa ser pensada para abordar além dos conhecimentos gerais, questões e assuntos que contribuam para a construção dos valores e princípios dos/as discentes.

Em vista disso, as instituições escolares se tornam relevantes uma vez que ocupam um espaço considerável na vida de todos/as nós, sobretudo, pelas condutas que nos ensinam, pelos conhecimentos que nos promovem e pelos padrões que nos estabelecem (FELIPE, 2013). Desse modo, tanto a escola como os/as educadores/as precisam refletir sobre sua prática e seu papel na sociedade para assim buscarem maneiras de fazer uma educação que ao invés de reproduzir preconceitos e estereótipos, trabalhe na desconstrução e interrupção deles.

Entendemos, portanto, que as escolas são espaços que constroem as pessoas que elas frequentam (LOURO, 1997). É notório, que na maioria das vezes esses espaços acabam reproduzindo muitos tabus, principalmente se tratando das questões de gênero e sexualidade, seja pelos conteúdos trabalhados em sala de aula, pela prática pedagógica adotada e até mesmo pelo silenciamento de algumas questões.

Em relação à Educação Infantil, sabemos que possibilita à criança os primeiros contatos com o ensino e os conhecimentos fora da sua casa, da sua família e da sua comunidade. Essa etapa da educação pode ser considerada como a base das demais, pois inicia-se nesse período a construção da autonomia, personalidade e o desenvolvimento dos aspectos motor, físico, cognitivo, social e emocional dos/as discentes. A partir dela, as crianças começam a se deparar com as diferenças e as descobertas em diferentes áreas da vida.

Desse modo, ao contrário do que algumas pessoas pensam e acreditam, as discussões sobre gênero e sexualidade na Educação Infantil não são insignificantes e inapropriadas, uma vez que tudo o que é visto e vivido desde a primeira etapa da educação básica pode influenciar positiva ou negativamente no desenvolvimento e, conseqüentemente na vida dos indivíduos (VYGOTSKY, 1993). As crianças através do convívio escolar conseguem perceber e aprender muita coisa, sendo esse espaço um meio inerente de possibilidades, exploração e experiências das mais variadas. Assim, podemos dizer que independente da etapa da educação básica, a afirmação das questões de gênero e sexualidade são importantes e necessárias.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A partir da pesquisa, foi possível perceber a ausência das discussões relacionadas às temáticas de gênero e sexualidade no período de formação das entrevistadas. De acordo com uma das entrevistadas, as discussões sobre essas questões eram voltadas somente para “O masculino e o feminino. Então a gente trabalhava né?! O masculino e feminino. E a sexualidade sempre foi um tabu muito grande né?! Principalmente por ser pequenos, Educação Infantil (AÇUCENA, entrevista, 2022).”

Para mais, foi possível constatar que mesmo após o período de formação as docentes ainda continuam com um conhecimento superficial sobre gênero e sexualidade. Quando questionada acerca da sua compreensão sobre essas questões uma delas salientou:

O gênero é feminino e o masculino. Diz que hoje não pode mais trabalhar com isso né?! Com as novas leis que estão aí né?! Só que eu trabalho né? “Você é menina?” “Você é menino?”. Hoje a lei diz que você pode escolher né?! Sobre a sexualidade eu acho que é sobre os órgãos genitais quando está nas séries mais avançadas né?! Fala sobre os órgãos genitais, a diferença entre a menina e o menino (AÇUCENA, entrevista, 2022).

A partir do mesmo questionamento, a outra entrevistada ressaltou: “Deus criou macho e fêmea (BROMÉLIA, entrevista, 2022).” Em consonância ao que foi descrito pela docente, assinalamos que algumas pessoas ainda possuem conhecimentos pautados, sobretudo, nos ensinamentos religiosos. Ao longo dos séculos nota-se que a religião influencia em uma proporção significativa no que diz respeito às concepções sobre as relações de gênero, heteronormatividade, sexualidade entre outras. Podemos observar isso nas falas das entrevistadas quando elas dizem:

Eu acho assim... a questão de gênero trabalhada na escola influencia bastante na formação da criança enquanto pessoa. Eu acho errado, pois de acordo com minha religião se você ensina que é menino ou menina eles vão entender e ser mas se você diz que ele pode escolher o que pode ser né?! Ele vai escolher (AÇUCENA, entrevista, 2022).

Eu acredito que seja boa a temática. Porém, não tem que ser levado para um lado só. Por exemplo: eu sou evangélica e tem que ser respeitado isso também, assim como eu tenho que respeitar as diferenças e quem pensa diferente (BROMÉLIA, entrevista, 2022).

Essas falas nos ajudam a compreender como a religião pode orientar a prática pedagógica e, por conseguinte contribuir para o silenciamento de assuntos como os de gênero e sexualidade. A partir do momento que as docentes associam a discussão das temáticas com aquilo que acreditam e julgam certo ou errado de acordo com as suas crenças, elas estão privando os/as estudantes de conhecer, compreender e construir suas próprias opiniões acerca desses e dos demais assuntos. Além disso, quando consultadas se possuíam ou se tinham interesse em alguma especialização voltada para essas questões as docentes replicaram:

Não fiz e nunca tive interesse. E como eu lhe disse ainda é uma coisa nova né?! Muito tabu! E nem o município nunca disponibilizou nenhuma especialização voltada para isso né?!. A questão religiosa ainda está a cima disso né?! Já tivemos muitas especializações ofertadas pelo município mas nenhuma voltada para isso (AÇUCENA, entrevista, 2022).

Não fiz e não tenho interesse. Só na psicopedagogia. Na verdade eu nunca pensei nisso, eu também sou muito polêmica, como eu nasci em berço evangélico se eu pesquisar vou contender então é melhor eu ficar quieta. Mas eu pesquiso sabe? Tenho até colegas assim sabe? Mas não concordo (BROMÉLIA, entrevista, 2022).

Partindo de tais pressupostos, considero importante citar algumas considerações que fiz a respeito do PPP da escola onde as docentes que entrevistei trabalham e a relação desse documento com as práticas pedagógicas adotadas e os conteúdos trabalhados por elas em sala de aula. Dessa maneira, analisando as falas das docentes entrevistadas sobre os aspectos acima citados com o objetivo geral descrito no PPP da escola pude perceber algumas controvérsias. Segundo o Projeto Político Pedagógico (2019, p. 17) a instituição tem como objetivo principal:

Promover o desenvolvimento das crianças, considerando seus conhecimentos e valores culturais e, progressivamente proporcionando a ampliação dos conhecimentos de forma a possibilitar a construção da autonomia, criticidade, criatividade, responsabilidade e formação de autoconceito positivo, contribuindo assim para a formação de um cidadão crítico e reflexivo apto a conviver em sociedade.

Entretanto, as docentes relataram que aquilo que é planejado nas reuniões e trabalhado em sala de aula sobre as questões de gênero e sexualidade é meramente o masculino e o feminino e a sexualidade somente é falada quando acontece alguma situação nos espaços da escola que envolve os órgãos genitais das crianças. Diante desse cenário, é possível perceber uma falha no que diz respeito a viabilização de aspectos que proporcionem a construção e a ampliação dos conhecimentos dos/as discentes e, conseqüentemente a formação do seu senso crítico-reflexivo, uma vez que as discussões e os conhecimentos acerca dessas abordagens também são importantes para a formação e o desenvolvimento dos indivíduos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS: A LUTA CONTINUA!

As discussões realizadas no decorrer desse trabalho a partir das narrativas das docentes relacionadas às questões de gênero e sexualidade no seu período de formação sinalizam que ainda estamos distante de alcançar a sociedade igualitária, sem desigualdades e discriminações que almejamos. Para mais, percebe-se que essas educadoras ainda não enxergaram o seu papel na formação e no desenvolvimento dos/as educandos/as e, sobretudo, a sua influência na desconstrução de preconceitos e estereótipos que estão enraizados no contexto social.

Logo, a partir dos relatos das entrevistadas, constatou-se que ambas não tiveram uma formação adequada e efetiva no que diz respeito às questões de gênero e principalmente à sexualidade durante o seu período de formação e, além disso, não tiveram interesse em tomar a iniciativa de procurar meios que as ajudasse a compreender a complexidade desses assuntos. Dessa maneira, a pesquisa evidenciou que além dos debates ausentes e/ou insuficientes sobre as questões de gênero e sexualidade na formação de professores/as existe também uma resistência por parte dos/as docentes em buscar o conhecimento e o aprofundamento dessas questões posteriormente.

No mais, pretendo aprofundar os meus estudos sobre essa temática com finalidade de compreendê-la melhor e dar continuidade a luta voltada para a construção de uma sociedade mais justa, sensível e humana. Em função disso, podemos dizer que a educação ainda é a nossa melhor ferramenta para romper com os preconceitos e os tabus existentes na sociedade, e a formação de professores/as têm um papel fundamental nisso. Nessa perspectiva, discutir e refletir sobre os aspectos relacionados ao gênero e à sexualidade na formação docente é essencial para que desde esse período os/as educadores/as possam conhecer e compreender a complexidade dessas questões e, sobretudo, contribuir para a descontinuação de práticas machistas, homofóbicas e sexistas na sociedade.

REFERÊNCIAS

CELLARD, A. A Análise Documental. In: POUPART, J. et al. (Orgs.). **A pesquisa qualitativa: enfoques epistemológicos e metodológicos**. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008. p. 295-316.

CHAUÍ, M. **Convite à Filosofia**. (13a ed.). São Paulo: Ática, 2006.

DANTAS, B. S. A. A dupla linguagem do desejo na Igreja Evangélica Bola de Neve. **Religião e Sociedade**. Rio de Janeiro, v. 30, n.1, p.53-80, 2010.

FALKEMBACH, E. M. F. **Diário de campo: um instrumento de reflexão**. In: Contexto e educação. n. 7. Juí: Injuí, 1987.

FELIPE, J; GUIZZO, B. S; BECK, D. Q. **Infâncias, gênero e sexualidade nas tramas da cultura e da educação**. Canoas: Ed. ULBRA, 2013.

GADOTTI, M. **Perspectivas Atuais da Educação**. São Paulo em Perspectivas, 2000.

LIBÂNEO, J. C. **Adeus professor, adeus professora?** Novas exigências educacionais e profissão docente. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2001.

LOURO, G. L. **Gênero, sexualidade e educação: Uma perspectiva pós-estruturalista**. Rio de Janeiro: Vozes, 1997.

MARTINS, G. A. **Estudo de caso**. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

MEYER, D. G. **Escola, currículo e produção de diferenças e desigualdades de gênero.** In: SCHOLZE, Lia. (Org.). *Gênero, memória, docência.* Porto Alegre: Prefeitura Municipal de Porto Alegre, 2001.

MEYER, D. G. **Escola, currículo e diferença: implicações para a docência.** In: BARBOSA, R. L. L. *Formação de educadores: desafios e perspectivas.* São Paulo, UNESP, p. 257-265, 2003.

MINAYO, M. C. S. (Org.); DESLANDES, S. F.; NETO, O. C.; GOMES, R. **Pesquisa Social: Teoria, Método, e Criatividade.** Petrópolis: Editora Vozes, 2004.

NASCIMENTO, R. M. do; RIOS, P. P. S (Org.). Rompendo o silêncio na Escola: refletindo sobre as relações de gênero no Ensino Fundamental I. In: **Pesquisa e Prática Pedagógica no Semiárido:** estágio enquanto espaço de pesquisa em educação, narrativas de formação docente, práticas de educação inclusiva. Curitiba: CRV, 2020. 218 p. (Coleção Pesquisa e Prática Pedagógica no Semiárido. V.3).

Projeto Político Pedagógico. **Creche Pape São João Batista.** Campo Formoso, 2019.

RIOS, P. P. S. Discursos de equidade de gênero em educação: fabricação das diferenças no espaço escolar. In: RIOS, P. P. S; MENDES, A. M (Orgs.). **Educação, gênero e diversidade sexual:** fabricação das diferenças no espaço escolar. Curitiba: CRV, 2018.

SOUZA, E. C. S. (Org.). **Autobiografias, Histórias de vida e Formação: pesquisa e ensino.** Porto Alegre: EDIPUCRS; Salvador: EDUNEB, 2006.

VYGOTSKY, L.S. **Pensamento e linguagem.** São Paulo: Martins Fontes, 1993.

**A POLÍTICA IMPOSTA SOBRE UMA “IDEOLOGIA DE GÊNERO”:
POSSÍVEIS LACUNAS ADVINDAS DA LEI MUNICIPAL DE PETROLINA
Nº 2.985/17**

Maurício Pereira Barros - (Discente - UNEB/PPGESA)

E-mail: profmauriciobarros2020@gmail.com

Gislene Moreira Gomes (Docente – UNEB/PPGESA)

E-mail: gislene.moreira00@gmail.com

RESUMO

Esta proposta tem como objetivo analisar de forma crítica e precisa como a utopia da “ideologia de gênero” possa interferir e trazer possíveis lacunas na educação, a partir da lei nº 2.985/17, do município de Petrolina-PE, que inibe desde sua promulgação atividades que visam à reprodução do conceito “ideologia de gênero”, diversidade sexual e educação sexual. Urge mencionar, que esse termo/conceito não é reconhecido no campo acadêmico, embora seja comumente reproduzido no senso comum. Para tanto, foi realizada uma pesquisa de cunho qualitativa e de caráter documental após análises dos dispositivos legais e bibliográficos concernentes à literatura especializada sobre questões de gênero, sexualidade, e exploratória ao se compilar notícias e dados para construir a conjuntura política e educacional brasileira atual. Ao que tange os resultados, pode-se verificar, que a expressão “ideologia de gênero” não é unívoca, devendo ser contextualizada, assumindo sentidos distintos de acordo com o espectro político (conservadores X progressistas), cada qual com interesses e motivações particulares. Do ponto de vista conservador, constatou-se que a “ideologia de gênero” é uma narrativa inventada por meio de distorções e falácias, contra a qual devem lutar para preservar a sociedade do perigo de corrupção e degeneração.

Palavras-chave: Educação; Ideologia de gênero; Política; Lei Municipal de Petrolina nº 2.985/17.

INTRODUÇÃO

O presente artigo decorre da necessidade de uma discussão crítica acerca do fenômeno “ideologia de gênero” e sobre como esse movimento religioso interfere nas esferas educacionais e políticas da sociedade. Tendo em vista que, no Brasil, o acesso à educação gratuita e de qualidade, assim como a diversidade e a liberdade de expressão, são direitos garantidos pela Constituição Federal Brasileira de 1988, essa mobilização surge como ameaça à democracia e à educação para a democracia.

Sendo a educação, também, um espaço político, a luta contra a (fictícia) “ideologia de gênero” intervém diretamente dentro dos muros das escolas e dos documentos oficiais do Estado, como o Plano Nacional de Educação (PNE), por exemplo.

A ideologia de gênero, apesar de tão difundida, não é um termo reconhecido no mundo acadêmico,

se tratando de uma criação da Igreja Católica em meados dos anos 1990 (CORRÊA, 2018). Considerado como um movimento de ativismo religioso, esse neologismo refere-se às estratégias de mobilização política que buscam, por meio da articulação de setores políticos e sociais conservadores, a contenção e anulação de avanços relacionados às questões de gênero e sexualidade, a partir de princípios religiosos, intervindo na arena pública (JUNQUEIRA, 2018).

O interesse nesse tema surgiu a partir da necessidade de se trabalhar alguns princípios e temas transversais já na Educação Infantil, enquanto professor efetivo da rede municipal da cidade em questão, mas era sempre alertado que as temáticas eram proibidas e que não podiam fazer parte do conteúdo pedagógico, pois estavam diretamente envolvendo gênero e sexualidade. Todo e qualquer discurso desse cunho, eram tratados com desconhecimento ou preconceito, velado ou não, por parte dos/as professores/as e equipe gestora da unidade. Lembro-me que ainda tentava esclarecer que a escola deveria ter respaldo social sobretudo, para discutir temas tão pertinentes e emergentes, a competência técnica como pressuposto, sem o atravessamento moralista e religioso, mas claro, de nada adiantava.

Em Petrolina e Garanhuns, cidades de Pernambuco, a questão foi levada ao Legislativo por meio de projetos de lei visando à proibição da discussão da “ideologia de gênero” em sala, que resultou na aprovação das leis nº 2.985 (Petrolina) e 4.432 (Garanhuns) em 2017. Estas leis proíbem a discussão e divulgação de quaisquer materiais sobre a “ideologia de gênero” nas escolas privadas e municipais e nas bibliotecas públicas. O PSOL (Partido Socialismo e Liberdade) questionou a constitucionalidade das leis, por meio de Arguição de descumprimento de preceito fundamental no Supremo Tribunal Federal – STF (ADPF 522³⁷), estando ainda em trâmite para ser julgada³⁸.

Nos níveis nacional, estaduais e municipais, essa mobilização político-religiosa tem causado diversos incidentes preconceituosos e até mesmo ilegais, sendo comum a veiculação de notícias na mídia sobre ataques a escolas e aos professores, o que tem afetado diretamente o cotidiano escolar brasileiro, por exemplo. Segundo pesquisas, “A cada 36 horas um LGBT brasileiro é vítima de homicídio ou suicídio, o que confirma o Brasil como campeão mundial de crimes contra as minorias sexuais” (AGENCIA AIDS, 2021, n.p.).

Diante do contexto apresentado, busca-se, portanto, analisar criticamente como a compreensão do fenômeno “ideologia de gênero”, perpassando pela mídia, afeta diretamente a política em geral e a

³⁷ Disponível em:

<https://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=5485351>. Acesso em: 13 jun. 20212.

³⁸ “Segundo o partido, as normas 2.985/2017 (Petrolina) e 4.432/2017 (Garanhuns) invadem a competência da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional, conforme o artigo 22, inciso XXIV, da Constituição Federal.” (CONJUR, 2018, n.p.)

educação, trazendo prejuízos de aprendizagem a quem dela necessita como instrumento de aprendizagem, e em como isso refletiu diretamente na política educacional de Petrolina-PE. Para tanto, foi utilizado o método de pesquisa qualitativa e documental, com o objetivo de analisar o fenômeno “ideologia de gênero” e como isso reflete em diferentes âmbitos e meios de disputa de valores e poder da sociedade brasileira: mídia, política e educação.

Desse modo, o presente artigo assumiu a seguinte estrutura: inicialmente, apresenta uma breve introdutória precedida de uma discussão teórica sobre a origem e significado da expressão “ideologia de gênero”, apresenta ainda uma análise da conjuntura brasileira, elencando o entrelaçamento entre a dimensão política, social, cultural e educacional, por meio de dados que nos permitem caracterizar o recrudescimento da violência de gênero e da intolerância à diversidade sexual, e por fim, contempla ainda alguns aspectos fundamentais sobre uma política com viés educativo

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Não é possível identificar com certeza o momento inicial dos ataques ao gênero, havendo dúvida entre a IV Conferência Mundial das Mulheres de Pequim (IV CMM, 1995), as Conferências de População e Desenvolvimento do Cairo (CIPD, 1994) ou a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (ECO, 1992), que trataram sobre reprodução, gênero e sexualidade. Essa discrepância deve-se ao fato dessas conferências terem acontecido em sequência e intensamente, sem que seja possível delimitar uma cronologia correta (CORREA, 2018).

Nas últimas décadas a “ideologia de gênero” veio tomando espaço nos modelos de ativismo religioso. Esses movimentos buscam, segundo Junqueira (2018) “reorganizar seu discurso e desencadear novas estratégias de mobilização política e intervenção na arena pública”. Para Junqueira (2018, p. 451)

De algum modo, e em diferente medida, costumam integrar essas investidas morais estruturas eclesiais, organizações e movimentos religiosos e grupos ultraconservadores, aliados ou articulados a diversos setores sociais e forças políticas. Sob variadas formas de atuação, articulação, financiamento e graus de visibilidade, tais cruzadas envolvem, além da hierarquia religiosa, movimentos eclesiais, redes de associações pró-família.

Tendo em destaque a participação da religião no combate ao gênero, pode-se afirmar que as origens dessas ideias se reforçam na Igreja Católica. Em 1997, o então cardeal, Joseph Aloisius Ratzinger, escreveu o que é considerada uma forte contraofensiva político-discursiva que visava ao combate ao feminismo e aos direitos sexuais e reprodutivos (MISKOLCI; RICHARD; CAMPANA, 2017). Em seu texto, Ratzinger disse que:

Atualmente se considera a mulher como um ser oprimido; assim que a liberação da mulher serve de centro nuclear para qualquer atividade de liberação tanto política como antropológica com o objetivo de liberar o ser humano de sua biologia. O ser humano tem que ser seu próprio criador, versão moderna de aquele “serei como deuses”: tem que ser como Deus (RATZINGER, 1997, p. 142 *apud* MISKOLCI; RICHARD; CAMPANA, 2017, n.p).

Apesar do termo “ideologia de gênero” não ter sido academicamente instituído, esse termo faz parte do imaginário social e da opinião pública, embora ainda seja uma figura desconhecida, envolta em indefinições (SCHIBELINSKI, 2020). Estrategicamente, buscamos causar pânico moral, por meio de argumentos falaciosos, alarmismo e discursos vagos, isto é, difundem ideias que seriam incapazes de resistir a um confronto acadêmico, focando em valores considerados incontestáveis pela população – valores sagrados como a vida e o bem-estar das crianças –, fazendo com que seus inimigos tendam a assumir uma posição defensiva (JUNQUEIRA, 2018).

Nessa mesma época, durante o segundo mandato presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva (2007-2011), pôde-se notar a organização do discurso anti-gênero no Brasil, em que os representantes eram, em sua maioria, deputados homens, religiosos (cristãos e neopentecostais) e filiados aos partidos que compõem a denominada “bancada evangélica”, que fortaleceu-se grandemente nos últimos anos. Para Lacerda (2016, *apud* SCHIBELINSKI, 2020, n.p) “o surgimento dessa força antigênero figurou como reação dos grupos políticos conservadores e religiosos ao crescente reconhecimento por parte do Estado brasileiro da pauta LGBT e das demandas feministas.”

Entretanto, acredita-se que o histórico de movimentos políticos e religiosos opressores na América Latina fez com que os latino-americanos interpretassem essa cruzada contra o gênero como “mais do mesmo”, ou seja, visto como mais um avanço religioso contra pautas democráticas e progressistas (CORREA, 2018). Isso explicaria a aparente inércia da sociedade brasileira, por exemplo, pois a hegemonia da cultura judaico-cristã vigente torna dogmas religiosos parte intrínseca da nossa realidade.

Segundo pesquisas recentes, o Brasil é o país que mais mata pessoas transexuais no mundo. A Associação Nacional de Travestis e Transexuais (ANTRA, 2021) divulgou que, em 2021, foram assassinados 140 transexuais no território brasileiro, isso significa dizer que a cada dois dias uma pessoa LGBTQIAP+ teve sua vida tomada pelo fato de não corresponder aos padrões hegemônicos e, algumas vezes, heteronormativos vigentes em uma sociedade conservadora³⁹. Deve-se, ainda,

³⁹ Embora identidade de gênero e orientação sexual sejam conceitos e desdobramentos performáticos distintos, é muito comum a confusão que pressupõe que a transexualidade é inerente a não-heterossexualidade.

reforçar que, de acordo com a ANTRA, esse número não corresponde à realidade, pois sofre de subnotificação devido à falta de dados oficiais. Dentre as diversas informações tiradas por essa pesquisa independente, vale ressaltar que 77% foram mortas com requintes de crueldade e 72% sequer conheciam os suspeitos.

Ainda de acordo com a ANTRA, houve aumento dos casos de assassinato de travestise transexuais no Brasil no ano de 2020, ano afetado pela pandemia do vírus Covid-19. Em geral, os números de violência diminuíram, porém, em se tratando de travestis e sexuais:

[...] apenas nos dois primeiros meses dos anos, entre 1/01 e 28/02/2020 (inclusive ano bissexto em 2020), o Brasil apresentou aumento de 90% no número de casos de assassinatos em relação ao mesmo período de 2019. [...] temos um cenário onde os fatores sociais se intensificam e tem impactado a vida das pessoas trans, especialmente as travestis e mulheres transexuais trabalhadoras sexuais, que seguem exercendo seu trabalho nas ruas para ter garantida sua subsistência, visto que a maioria não conseguiu acesso às políticas emergenciais do estado devido a precarização histórica de suas vidas (AGENCIA AIDS, 2021, n.p.).

Outra pesquisa realizada trouxe dados do Relatório Anual de Mortes Violentas de LGBT no Brasil, realizado há 41 anos pelo o Grupo Gay da Bahia (GGB) (RODRIGUES, 2021, n.p.). Ao comparar as duas pesquisas, nota-se convergência referente ao aumento do número de travestis e transexuais mortos, porém, essa segunda pesquisa mostrou resultados em que, no geral, a morte de pessoas LGBTQI+ diminuiu em comparação ao ano de 2019.

Urge mencionar, que estamos vivenciando uma política pautada em moralismo religioso e que beatifica a “família tradicional brasileira”, reforçando atitudes e pensamentos intolerantes, criando um contexto em que é aceitável, e até mesmo estimulados, o modismo de ofensas e pensamentos violentos e excludentes, atualmente compreendidos como discursos de ódio, algo distinto do direito fundamental à liberdade de expressão. A mídia brasileira está repleta de notícias nesse sentido, algumas beirando o fantástico (descolamento com a realidade) e demonstram como há uma disputa política do povo brasileiro acerca das questões de gênero, sexualidade e minorias. É comum encontrar notícias e casos que relacionam o preconceito, falta de informação, discursos religiosos e discurso de ódio relacionados à política e à educação.

A mídia exerce papel fundamental na construção cultural de uma sociedade, tanto ao refletir o que nela acontece quanto ao influenciá-la de acordo com os seus interesses. Segundo Moreira (2010, n. p.), “a mídia na contemporaneidade engloba os veículos de notícias, o campo da publicidade, a produção de filmes, novelas e minisséries. Aparece, ainda, no campo da rede virtual, sobretudo na internet”. Em tempos atuais, nos quais a globalização e tecnologia estão presentes majoritariamente na vida dos seres humanos, a mídia conseguiu se fortalecer mais diante de tamanha velocidade e

facilidade do compartilhamento de informações.

Nos últimos anos, uma nova prática que atingiu a divulgação de notícias de forma quase endêmica, as chamadas *fake news*, que consistem em “notícias falsas”, produzidas com o intuito de criar ou fortalecer crenças a respeito de assuntos polêmicos e que, em sua maioria, estão envolvidos com política e grupos de poder. As *fake news* se tornaram um negócio, no sentido mais técnico da palavra, com interesses financeiros em jogo e emergência de uma verdadeira indústria de criação profissional dessas notícias.

As *fake news* podem ser compreendidas a partir dos seguintes aspectos: (1) a falta de autenticidade e (2) seu propósito de enganar. Para os autores, assim, sátiras não seriam *fake news*, pois revelam sua intenção no próprio discurso e formato. A notícia satírica desvela a sua falsidade pelo humor, não tendo o propósito de enganar. Boatos e rumores também poderiam ser excluídos a partir do conceito, uma vez que lhes falta o desejo de autenticidade. Parece-nos que a característica do propósito de enganar é fundamental para este trabalho. A *fake news*, assim, não se trata apenas de uma informação pela metade ou mal apurada, mas de uma informação falsa intencionalmente divulgada, para atingir interesses de indivíduos ou grupos (SHU et al., 2017, apud RECUERO; RAQUEL; GRUZD, 2019, n.p.).

Petrolina-PE se encontra no sertão pernambucano, fazendo divisa com Juazeiro, no norte baiano. Petrolina, mesmo sendo considerada uma cidade do interior, é bastante desenvolvida, com universidades, indústrias, grandes empresas e produção de frutas e vinhos para exportação. Portanto, é um lugar que difere, no geral, do imaginário popular acerca da realidade sertaneja, apesar de estar localizada no interior do Nordeste.

Historicamente, Petrolina vem de anos de liderança política a cabo de uma mesma família, os Coelho. Atualmente, estando em seu segundo mandato, o prefeito da cidade é Miguel Coelho (PSB no primeiro mandato), o qual se encontra afastado em campanha onde pleiteia o cargo de governador do estado, assumindo assim a prefeitura seu vice Simão Durando. Durante seu primeiro mandato, em 2017, foi criado, pelo vereador Elias Jardim (Partido Humanista de Solidariedade – PHS à época, e hoje incorporado ao Podemos, sendo estes partidos de extrema direita), o projeto nº 132/17, que proibia a discussão de ideologia de gênero nas escolas, tendo sido aprovado pela Câmara Municipal. O projeto foi votado no dia 07/12/2017 e aprovado com 12 votos a favor e 2 contra. A ementa da lei nº 2.985/2017 se caracterizava pelo seguinte texto: “Proíbe as atividades pedagógicas que visem a reprodução de conceito de Ideologia de Gênero, na grade de ensino da rede municipal e da rede privada de Petrolina, e dá outras providências”. Nos seus quatro artigos e dois parágrafos únicos essas outras providências foram explicitadas.

Os artigos 1º e 2º dessa lei fazem proibições tanto na rede municipal quanto na rede privada, além

disso demonstra ainda uma maior ignorância e peso das *fake news* ao se utilizar da ideia de que a população em geral tem sobre a educação sexual. Em primeira análise, podemos observar uma contradição entre o sentido que o atual governo atua, sendo liberal, e afirma que age.

O núcleo doutrinal do Estado liberal se encontra nos fundamentos da doutrina do direito natural, para a qual o Estado nasce de um contrato social estabelecido entre homens igualmente livres, com o único intuito da autopreservação e da garantia de seus direitos naturais. Eis os fundamentos do Estado liberal – a garantia das liberdades individuais advindas do estado natural concebida enquanto limites do poder concedido ao Estado. Ou seja, as liberdades individuais são elas próprias os limites do Estado liberal (SILVA, 2011, p. 122 *apud* LEIBÃO, 2015, p. 258).

Tendo em vista que Miguel Coelho é um político de centro-direita e a direita tem um posicionamento liberalista, assim como o autor do projeto de lei, sendo filiado ao Partido Social Liberal (trazendo sua proposta no próprio nome), revela-se profundamente contraditório que esta lei tenha sido criada de forma a incluir as instituições privadas e a liberdade individual dos sujeitos que fazem parte dela. Isso pode ser melhor exemplificado ao fazermos uma análise quanto à história do liberalismo no Brasil e sua relação com as pessoas que estavam no poder durante seu surgimento no país. Segundo Leibão (2015, p. 268):

A classe dominante que adotou o liberalismo para si, portanto, era proprietária de escravos e tinha uma concepção de educação na qual o Estado não tinha grande envolvimento, sendo ela apenas destinada às populações mais abastadas. Logo, o conceito de liberdade apropriado por esta classe não dizia respeito à uma liberdade de consciência ou à famosa liberdade de ir e vir, direito garantido constitucionalmente em diferentes lugares do mundo, mas sim – e quase exclusivamente – à liberdade de propriedade [...].

Portanto, os governantes brasileiros, e por consequência, de Petrolina, têm sua trajetória política atravessada por contradições e interesses próprios ultrapassando os ideais a que deveriam “seguir”, sendo, em grande parte, influenciados pela religião e conservadorismo. Como neste caso, em que a ideia da liberdade da propriedade privada (escolas particulares) foi engolida pelo preconceito do que acreditam ser a “ideologia de gênero”.

No artigo 3º há a disposição das responsabilidades acerca do cumprimento desta lei. No ambiente escolar, a responsabilidade direta recairia sobre o “Dirigente da unidade escolar, ao Diretor, na estrutura funcional hierárquica da secretaria de Educação e o Secretário Titular do Setor Educacional do Município de Petrolina PE”. No que se refere à biblioteca pública municipal, essa responsabilidade recairia sobre o bibliotecário, o diretor da biblioteca municipal e o secretário municipal.

A lei se tornou alvo de investigação do Supremo Tribunal Federal, por ser considerada inconstitucional, ao ferir o princípio do direito à educação que a constituição brasileira garante por

lei, pois viola o princípio do pacto federativo, tendo em vista que a disciplina da matéria diz respeito privativamente à União. Para os representantes da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC), a proteção de direitos fundamentais está sendo violada, pois a educação, liberdade de ensino, liberdade de manifestação do pensamento do corpo docente, entre outros, deveriam garantir que a criança e o jovem estejam a salvo da discriminação e violência em todas as suas formas, o que torna, então, inconciliável com a lei nº 2.985/17 (JUSBRASIL, 2019).

Apesar da investigação, atualmente a lei ainda está em vigor. A ação (juntamente à de Garanhuns-PE), entre os mais de mil processos aguardando julgamento, estava sob a relatoria do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal Marco Aurélio Mello. Marco Aurélio teve seu cargo ocupado por André Mendonça, que, além de sua história política (ex-controlador geral da União e ex-ministro da Justiça e Segurança Pública) é pastor presbiteriano e classificou a sua ida para o STF como “um salto para os evangélicos” (FARIAS, 2021).

METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa qualitativa de caráter documental. Qualitativa ao se analisar os dispositivos legais, bibliográfica ao recorrer à literatura especializada sobre questões de gênero, sexualidade e currículo e exploratória ao compilar notícias e dados para construir a conjuntura política e educacional brasileira atual.

O estudo traz de forma marcante a abordagem qualitativa, na medida em que foram usados métodos tanto qualitativos, quanto quantitativos, como diz Flick (2004) no sentido de que os referidos métodos podem trabalhar juntos, de diferentes formas, considerando o planejamento do trabalho. Para esse autor, a união dos resultados qualitativos e quantitativos apresenta alguns objetivos. São eles: “[...] obtenção de um conhecimento sobre o tema do estudo que seja mais amplo do que uma única abordagem proporcionaria; ou validação mútua das descobertas de ambas as abordagens” (FLICK, 2004, p. 276).

RESULTADOS

É de grande importância que sejam feitas reflexões sobre os grupos de poder e os interesses que norteiam suas ideias e atitudes, tendo em vista que a conjunção de diversos grupos fundamentalistas e políticos teve força suficiente para alterar de forma direta o Plano Nacional de Educação do país, fazendo com que as políticas educacionais servissem aos seus propósitos.

Há uma derrocada histórica na política brasileira no que diz respeito ao gênero e à sexualidade, minando quaisquer espaços para uma sociedade igualitária e tolerante às diferenças e isso refletiu em diversos locais do país, chegando ao sertão pernambucano, em uma cidade conhecida por sua

crescente evolução e desenvolvimento, sendo, portanto, um acontecimento contraditório.

Pode-se reforçar, portanto, a questão não apenas com o “como serão governados os nossos corpos, os nossos prazeres e as nossas experiências?” (CÉSAR; DUARTE, 2017, p. 145), mas também “por quem e a quem interessa essas intenções?”. A quem interessa uma sociedade que não é educada para aceitar as diferenças e refletir quanto ao necessário fim de uma cultura segregadora?

Como resultado, verificou-se que a expressão “ideologia de gênero” não é unívoca, devendo ser contextualizada, assumindo sentidos distintos de acordo com o espectro político (conservadores X progressistas), cada qual com interesses e motivações particulares. Isto traz como resposta nossa pergunta norteadora do estudo em questão. Já do ponto de vista conservador, constatou-se que a “ideologia de gênero” é uma narrativa inventada por meio de distorções e falácias, contra a qual devem lutar para preservar a sociedade do perigo de corrupção e degeneração. Do ponto de vista progressista, ideologia de gênero diz respeito à compreensão crítica dos mecanismos de dominação e as diversas formas de naturalização, ocultação e legitimação da opressão. Do confronto de ambas as visões, das distintas leituras do currículo, foi possível verificar que a visão progressista é coerente com os princípios democráticos de um Estado de Direito laico, ao passo que a perspectiva conservadora constrange e fere.

CONCLUSÃO

A partir dos achados neste estudo, recomendamos que outras investigações sejam realizadas em outras esferas acerca de Lei com essa magnitude, e que trazem prejuízos diretos ou sequelas mesmo que indiretas a cultura e conhecimento de gênero e sexualidade no ambiente educacional.

Por fim, concluímos que é oportuno pensar temáticas que estão na ordem do dia, mas não apenas isso, temáticas que possam levar às leituras da sociedade. Por meio dos debates sobre gênero, sexualidade e diversidade sexual é possível ler diferentes representações da sociedade. Em vista disso, torna-se primordial o trabalho com as referidas questões.

Por isso, não pode ser neutro apolítico, desprezioso, precisa sim ser um lugar de contestação contra o que está posto nos macro e micro contexto políticos que atingem o chão da escola, principalmente a pública.

REFERÊNCIAS

AGENCIA AIDS. **237 LGBT+ morreram vítimas da homotransfobia no Brasil em 2020, revela relatório.** [S.I. s.n.]: 2021. Disponível em: <https://agenciaaids.com.br/noticia/relatorio-de-violencia-contralgbts-mostra-queda-nas-mortes-por-homofobia-em-2020/>. Acesso em: 13 jun. 2022.

Associação Nacional de Travestis e Transsexuais (ANTRA. 2021).

CÉSAR, Maria Rita de Assis; DUARTE, André de Macedo. Governo e pânico moral: corpo, gênero e diversidade sexual em tempos sombrios. **Educar em Revista** [online]. 2017, v. 00, n. 66, pp. 141-155. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0104-4060.54713>. Acesso em: 06 jun. 2022.

CORRÊA, Sonia. A “política do gênero”: um comentário genealógico. **Cadernos Pagu**, 2018. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/cadpagu/article/view/8653407/18506>. Acesso em: 26 jul. 2022.

FARIAS, Luisa. Leis sobre gênero em escolas de Pernambuco vão testar posição de André Mendonça. **Jornal Digital**. [S.I. s.n.]: 2021 Disponível em: <https://jc.ne10.uol.com.br/politica/2021/12/14922284-leis-sobre-genero-em-escolas-de-pernambuco-va-o-testar-posicao-de-andre-mendonca.html>. Acesso em: 13 jul. 2022.

FLICK, U. **Introdução à pesquisa qualitativa**. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2004.

JUNQUEIRA, Rogério Diniz. A invenção da “ideologia de gênero”: a emergência de um cenário político-discursivo e a elaboração de uma retórica reacionária antigênero. **Rev. psicol.polít.**, São Paulo, v. 18, n. 43, p. 449-502, dez. 2018. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-549X2018000300004&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 02 jun. 2022.

JUSBRASIL. **PFDC entende como inconstitucional lei que proíbe debate sobre diversidade e educação sexual em Petrolina (PE)**. [S.I. s.n.]: 2019. Disponível em: <https://mpf.jusbrasil.com.br/noticias/610164908/pfdc-entende-como-inconstitucional-lei-que-proibe-debate-sobre-diversidade-e-educacao-sexual-em-petrolina-pe>. Acesso em: 13 jun. 2022.

LEIBÃO, Matheus de Carvalho. Conceitos do liberalismo e educação. Indivíduo, propriedade e liberdade na educação brasileira. **Movimento - Revista de Educação**, n. 3, 2015.

MISKOLCI, Richard; CAMPANA, Maximiliano. “Ideologia de gênero”: notas para a genealogia de um pânico moral contemporâneo. **Sociedade e Estado**, v. 32, p. 725-748, 2017.

RECUERO, Raquel; GRUZD, Anatoliy. Cascatas de Fake News Políticas: um estudo de caso no Twitter. **Galáxia**. São Paulo, 2019, n. 41, pp. 31-47. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1982-25542019239035>. Acesso em: 26 jul. 2022.

RODRIGUES, Thais. Travestis ultrapassaram gays em número de mortes violentas no Brasil. **Congresso em Foco**. [S.I. s.n.]: 2021. Disponível em: <https://congressoemfoco.uol.com.br/temas/direitos-humanos/travestis-ultrapassaram-gays-em-numero-de-mortes-violentas-no-brasil/>. Acesso em: 13 jun. 2022.

SCHIBELINSKI, D. “Isso é coisa do capeta!”: o papel da “ideologia de gênero” no atual projeto político de poder. In: **Retratos da Escola - Escola de Formação da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (Esforce)**. A batalha em torno do gênero: a Educação Básica contra ataca. v. 14, n. 28. Brasília: CNTE, jan./abr. 2020. p. 15-38. DOI: <https://doi.org/10.22420/rde.v14i28.1131>. Acesso em: 17 jun. 2022.

PRODUÇÃO DE EXISTÊNCIA EM TERRITÓRIOS SEMIÁRIDOS

Raylane Nayara Souza Batista, Mestranda em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos
(PPGESA/UNEB)

Email: nb954329@gmail.com

Luciano Sérgio Ventim Bonfim, Professor do Programa de Pós-graduação em em Educação,
Cultura e Territórios Semiáridos (PPGESA/UNEB)

Email: lsvbomfim@gmail.com

Lorena Lima Moraes, Professor do Programa de Pós-graduação em em Educação, Cultura e
Territórios Semiáridos (PPGESA/UNEB)

Email: lorena.moraes@ufrpe.br

RESUMO

O presente artigo tem como objetivo a análise da produção da existência das mulheres nos territórios Semiáridos, buscando compreender como ocorrem os processos de construção da corporeidade dessas mulheres. Para embasar tal estudo foi feito o uso dos conceitos produzidos por Karl Marx e Friedrich Engels, em suas obras, em especial, A ideologia Alemã em constante diálogo com a obra O Imaginário Social da seca: suas implicações para a mudança social, de Alfredo Gomes, na tentativa de traçar um paralelo entre os constructos sociais que permeiam a mulher sertaneja e a discussão produzida pelos intelectuais citados, acerca da produção do existir em suas respectivas obras. As questões de gênero, raça e classe em comunhão com o aspecto territorial serão consideradas como parte preponderante da análise. Para a realização deste estudo foi utilizada a abordagem qualitativa, sendo a coleta de informações feita por meio de revisão bibliográfica.

Palavras-chave: Mulher; Semiárido; Produção de existência.

INTRODUÇÃO

O presente artigo é fruto de provocações da disciplina Produção da Existência em Territórios Semiáridos no Programa de Pós-graduação Mestrado em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos – PPGESA. Ao longo das aulas nos debruçamos sobre as condições de produção de existência em territórios Semiáridos atentos às subjetividades dos indivíduos que habitam esses territórios, e na busca por uma maior compreensão do mesmo foram utilizadas discussões apresentadas por teóricas e teóricos que discutiam as condições de existência nesses territórios carregados de estigmas e muita complexidade.

A teoria foi se entrelaçando com a prática, com as especificidades que cercam o ser sertanejo, considerando para tanto que essa compreensão não se dá em um primeiro olhar é necessário que se

permita olhar mais de uma vez para que ocorra um mergulho no existir desses sujeitos. Poderíamos fazer uma analogia com a caatinga que pode enganar à primeira vista, pois ao avistar a árvore seca e cinza condicionamos a existência dessa vegetação a essa aparência, mas com o passar dos meses a chuva volta a cair, o verde aparece e a árvore ressequida se tornar verde e florida.

Assim foi se dando o caminhar nessa área do conhecimento que possibilitou refletirmos sobre as condições de existência em territórios Semiáridos que desembocou na escrita desse artigo que busca refletir sobre o existir das mulheres em territórios Semiáridos, entendendo esse como um lugar onde as discussões de gênero se perdem em meio a relações que ora as silenciam e ora as obrigam a serem fortes o tempo todo

Dessa forma a escrita deste artigo se encarrega de analisar sobre as tessituras que compreendem a produção de existência das mulheres em territórios Semiáridos, considerando para tanto a relação entre o ser mulher e o ser sertaneja e o quanto o território Semiárido e seus corpos se entrelaçam nesse percurso de existir em um lugar onde a seca, característica primeira, molda suas subjetividades, mas também é moldada pelas representações e imaginários criados a seu respeito.

Nessa perspectiva encontramos Karl Marx e Friedrich Engels (1998) em diálogo com Alfredo Gomes(1998) e Darcy Ribeiro (1995), entre outros com a intenção de sair do campo das ideias para a materialidade, para o mundo prático, além de artigos que versam sobre o conceito de gênero e da relação da mulher com os territórios Semiáridos, como o que aponta Rios (2015) ao discutir sobre a trajetória das mulheres e seus processos contínuos e descontínuos de participação nas práticas sociais. As fontes da pesquisa são, na maioria de cunho primário, possuindo um caráter qualitativo, com ênfase na revisão bibliográfica.

O artigo vai se dividir em três tópicos, onde no primeiro tópico se discutiu acerca da produção de existência dos sujeitos em territórios Semiáridos considerando as noções que se tem sobre a existência da seca, suas especificidades e como os influenciam. O seguinte tópico traz uma análise acerca do conceito de gênero e suas interfaces, e por último a discussão chega à condição de existência das mulheres em territórios Semiáridos, compreendendo que esse existir precisa ser analisado considerando as intersecções que as atravessam.

TERRITÓRIOS SEMIÁRIDOS – O EXISTIR PERMEADO PELO IMAGINAR

O Semiárido Brasileiro abrange segundo informações do site Asa Brasil uma área de aproximadamente 1,03 milhão de km² (12% da área do país), possuindo uma população de 27 milhões de pessoas (12% da população brasileira) vivendo em 1.262 municípios de nove estados da Federação.

As percepções acerca do Semiárido possuem significações amplas, temos o Semiárido cantado em verso e prosa nas canções, nos poemas, na literatura, a qual construiu no imaginário social estereótipos que acabaram por delimitar o que de fato representa a vivência em territórios Semiáridos. A terra retratada pelo solo rachado, a vegetação acinzentada vai compondo o retrato social desse povo.

Diferentes teóricos com abordagens distintas tratam sobre as condições de existência no Semiárido, podemos citar Darcy Ribeiro que na obra *Brasil Sertanejo* (1995, p. 340), vai retratar um sertão pobre, muito por conta da falta de água. “A vegetação comum, porém, é pobre, formada de pastos naturais ralos e secos e de arbustos enfezados que exprimem em seus troncos e ramos tortuosos, em seu folhamento maciço e duro, a pobreza das terras e a irregularidade do regime de chuvas”.

Com uma precipitação pluviométrica deficitária temos uma quantidade de chuvas inferior ao que se evapora, tal condição implica diretamente na maneira como essa região é descrita pela literatura, e como é representada nos veículos de comunicação. Essa pobreza das terras a qual Ribeiro se refere precisa ser analisada sob um viés amplo para entender como se configuram esses discursos, afinal se trata de uma concepção impregnada por visões limitadas acerca do Semiárido.

Assim sendo, pensar a dimensão simbólica que abarca a representação social da seca é um dos aspectos primordiais, pois se assenta na construção cultural desse povo, nas formas como eles interpretam suas condições de vida nesses territórios. Ainda de acordo com Darcy Ribeiro (1995), considerando diferentes aspectos sobre as simbologias da representação social da seca, precisam ser considerados os fatores geográficos, econômicos e sociais que permeiam esse território e seus habitantes. Entre eles destacamos a questão religiosa, o estereótipo do sertanejo, as relações coloniais que se estabelecem no contato dos sujeitos com as oligarquias dominantes são algumas das simbologias que cercam as representações sociais da seca.

Dessa forma não é possível pensar o Semiárido sem considerar as produções simbólicas que o permeiam, Gomes (1998) compreende a seca não como uma realidade material dada e prévia à existência dos homens, mas como um campo representacional, como uma dimensão complexa que surge a partir das relações sociais ali estabelecidas em busca da sobrevivência, sendo portanto a seca um símbolo que vai aglutinar tanto o que está posto no campo das ideias, quanto o que se configura na materialidade.

Pode-se considerar por meio do que nos traz o presente autor que os processos que constituem a seca, em especial, nessa discussão fazem parte do produto do meio onde ela está existindo, os sujeitos que habitam o Semiárido produzem meios de existência permeados por sua relação com a seca e tais aspectos por mais que possam partir do imaginário não podem existir sem o intercâmbio humano.

Algo que pode ser observado na obra *A Ideologia Alemã* (2001), quando Marx e Engels discorrem

críticas sobre os jovens hegelianos e a maneira como o sistema hegeliano apoiado em uma concepção ideal da realidade reduziu a história dos homens a uma concepção falsa, ou meramente abstrata, sem perceber que as reais condições de dominação permanecem intactas, pois são forjadas na materialidade das relações.

Até agora, os homens sempre tiveram ideias falsas a respeito de si mesmos, daquilo que são ou deveriam ser. Organizaram suas relações em função das representações que faziam de Deus, do homem normal etc. Esses produtos de seu cérebro cresceram a ponto de dominá-los completamente. Criadores inclinaram-se diante de suas próprias criações (MARX; ENGELS, 2001, p. 03).

Os homens construíram noções de si e da forma como deveriam se apresentar para o outro e acabaram sendo tomados, controlados por essas representações que surgem de um lugar, de uma experiência e vão forjando as condições de existir desses grupos sociais.

Entre a representação social e os imaginários sobre a seca estão os sujeitos e suas formas de existência. Tanto os autores Karl Marx e Engels, quanto Gomes, propõem um debate acerca da condição ontológica dos indivíduos, e nessa perspectiva ao se problematizar sobre um sujeito moldado pelas condições de existência no Semiárido, é necessário pensar as condições materiais de sua existência e como as mesmas são produzidas.

Marx e Engels ao refletir sobre a produção de existência dos sujeitos vai dizer que o que define o ser humano é que ele produz seu meio de vida, isso relacionado com sua organização corpórea e o grupo que está associado, o que eles são está em consonância com o que produzem, assim como com o modo como produzem. O que os indivíduos são depende das condições materiais de sua produção (MARX; ENGELS, 2001). A partir disso pensar o sujeito do Semiárido e sua existência é pensar sobre a sua relação com o território, a forma como aprendeu a lidar com a seca, com a estiagem, os modos de produzir existência e a relação com a natureza.

Esse sujeito precisou de alternativas para lidar com a terra, e assim estabelecer meios de subsistência e de existência. Gomes (1998), em sua análise da seca apresenta três formas de existência da seca nas falas dos sertanejos, que são respectivamente Deus, Natureza e Homem, estes seriam os fatores responsáveis pela existência da seca, mas entre eles destaca-se o primeiro, a questão religiosa ocupa um lugar de destaque para os sujeitos que habitam essa terra dita como seca e pobre.

Na obra clássica da literatura brasileira “Os Sertões”, Euclides da Cunha (1984) vai dizer que o primeiro amparo do sertanejo é a fé religiosa, é nela que ele se apega nas horas difíceis em busca de amparo para tamanho sofrimento. Neste sertão descrito por Euclides o homem opera no campo da miséria, aqui encontramos sua materialidade, mas é no campo das ideias, aqui como religião, que o mesmo vai buscar justificativas para as agruras da terra.

O âmbito mágico-religioso que permeiam os sertanejos ocupam um lugar quase que de algo nato desse território e desses sujeitos, como uma característica primordial da existência nos territórios Semiáridos. No entanto a análise pede um olhar mais atento para essa configuração social com uma raiz religiosa tão pujante. Marx e Engels ao criticarem a filosofia alemã que a época bebia dos ideais hegelianos vai nos dizer que:

Ao contrário da filosofia alemã, que desce do céu para a terra, aqui é da terra que se sobe ao céu. Em outras palavras, não partimos do que os homens dizem, imaginam e representam, tampouco do que eles são nas palavras, no pensamento, na imaginação e na representação dos outros, para depois chegar aos homens de carne e osso; mas partimos dos homens em sua atividade real, é a partir do seu processo de vida real que representamos também o desenvolvimento dos reflexos e das repercussões ideológicas desse processo (MARX; ENGELS, 2001, p. 19).

A perspectiva apresentada pelos autores da Ideologia alemã tem a intenção de demonstrar um segundo olhar para o objeto em análise e tentar estabelecer uma relação entre o que está dado que é a concepção mágico-religiosa da existência da seca e como ela foi construída. E assim perceber que a vida material desses sujeitos tem uma profunda relação com a forma como encaram e interpretam a mesma.

O problema não está nas crenças do sertanejo acerca da existência da seca, mas em como tal perspectiva se estabelece e vai configurar as relações sociais que são definidas nesses territórios e, por conseguinte, como influenciam na maneira de existir dos mesmos. Gomes (1998, p. 119-120) afirma:

Assim, se nessa altura do nosso trabalho afirmássemos que a seca não é a seca, argumentávamos que ela, enquanto processo social, não pode ser tomada como um antecedente à organização social instituída e vigente no semiárido nordestino; mas a seca existe como construção imaginária instituída, poderosa, que articula os complexos de significações com ressonância dentro e fora da sociedade sertaneja, fazendo-se realidade, como é próprio do imaginário social; faz-se e cristaliza-se sobre a ação cotidiana desses homens, na oscilação do argumento da divinização/naturalização.

Desta forma podemos argumentar junto aos autores citados que a produção de existência em territórios Semiáridos está imbuída de simbologias, as quais necessitam de uma interpretação sem preconceitos e estigmas, o sertanejo existe em conformidade com uma gama de saberes e fazeres, mas também em consonância com as relações que se estabelecem a partir da materialidade. O aspecto religioso foi abordado como um dos mais importantes para o sertanejo compreender e aceitar sua existência da forma que está posta.

No entanto, um outro aspecto precisa ser considerado, um que se origina na noção colonial que se tem com o território e, por conseguinte, com os homens e mulheres que o compõem. Uma outra

categoria apresentada por Gomes (1998), é a humano-social, nela ele vai dizer que a existência da seca como conhecemos se deve a ação dos homens que possuem o poder e nada querem fazer para modificar tal situação.

Assim, pode-se dizer que compete apenas e exclusivamente à aceitação, por parte dos informantes – mesmo que somente do ponto de vista hipotético -, de que os agires sociais, culturais, econômicos, etc, têm no homem, no seu pensamento, no seu sentimento e na sua vontade a motivação básica de existência, características e soluções; que essa motivação básica de existência, características e soluções; que essa motivação engendra ou/e é engendrada por relações sociais de poder (GOMES, 1998, p. 101).

As relações de poder citadas por Gomes (1998), estão integradas as produções de existência em territórios Semiáridos, elas fazem parte do *modus operandi* de se relacionar tanto entre os sujeitos, quanto com a natureza podendo ser percebidas em maior ou menor escala. Ao analisarmos as relações das instituições, dos governantes para com a situação desses territórios que ao se confrontarem com a seca estabelecem a mesma como um fenômeno social, somente, está intrínseco uma relação de poder que condiciona um povo, seu bioma e vegetação a uma relação de combate e não de convívio. Uma outra maneira de percebermos as relações de poder é por meio das relações cotidianas entre homens e mulheres, os limites impostos para a coexistência desses dois corpos em territórios Semiáridos estão tomados por relações de autoridade onde um dos indivíduos se estabelece como dominador e ao outro cabe a condição de dominado.

GÊNERO COMO CATEGORIA ANALÍTICA

A discussão acerca das condições de existência das mulheres no geral está permeada por questões de gênero, raça, classe, sexualidade, território entre muitos aspectos que são preponderantes para se pensar sobre os atravessadores que localizam determinadas mulheres em diferentes condições de existência. Nesse sentido produção de existência das mulheres em territórios Semiáridos não pode ser analisada sem considerar todos os aspectos descritos acima, e sua relação com a história das relações de poder estabelecidas entre homens e mulheres.

Afinal os avanços em relação aos direitos das mulheres ainda caminha a passos lentos e privilegiando uma parcela da população, ainda encontramos mulheres, e nesse ponto estamos nos referindo a mulheres da zona rural, que ainda se encontram em uma relação de submissão em relação a seus companheiros, as simbologias da seca encarnadas no território elencadas anteriormente recaem sobre o contrato estabelecido entre homens e mulheres e produzem uma concepção vindoura do período colonial (RIOS; BASTOS; BARROS, 2015).

Dessa forma é importante apresentar algumas concepções acerca das discussões de gênero. Os

estudos sobre gênero e suas implicações passaram por diferentes ondas dos estudos feministas, desde as teorias de caráter descritivas que se apegavam a existência do objeto, sem refletir sobre as motivações de sua existência até as de cunho causal que vão pensar as causas dos fenômenos que esses objetos estão inseridos.

Um das abordagens exploradas pelas feministas são as teorias do patriarcado, as quais vão basear a diferença entre homens e mulheres sob uma perspectiva física, essa abordagem segundo Scott (1995), acaba restringindo a análise sobre a real problemática que permeia a desigualdade de gênero. A autora vai destacar que:

Uma teoria que se baseia na variável única da diferença física é problemática para os/as historiadores/as: ela pressupõe um significado permanente ou inerente para o corpo humano – fora de uma construção social ou cultural- e, em consequência, a a- historicidade do próprio gênero. Num certo sentido, a história torna-se um epifenômeno, fornecendo variações intermináveis para o mesmo termo imutável de uma desigualdade de gênero vista como fixa (SCOTT, 1995, p. 78).

Tal crítica apontada por Scott (1995), busca uma análise onde as discussões de gênero possam sair de uma concepção naturalista das relações entre homens e mulheres para uma compreensão histórica, assim como pensam as teóricas do feminismo marxista. Mackinnon (2016), uma dessas intelectuais, vai apresentar a sexualidade como preponderante para se perceber as desigualdades que assolam as mulheres, a autora vai traçar uma relação entre as desigualdades produzidas a partir das relações de trabalho pensadas por Marx, e como pode-se perceber essa mesma relação quando trocamos as condições de trabalho imposta ao proletariado pela burguesia, com as condições desiguais entre homens e mulheres.

Da mesma maneira que o trabalho o é para o marxismo, a sexualidade é, para o feminismo, socialmente construída e ao mesmo tempo capaz de construir; universal como atividade, mas, ainda assim, historicamente específica; composta, conjuntamente, de matéria e mente. Assim como a expropriação organizada do trabalho de uns para o benefício de outros define uma classe – os trabalhadores – a expropriação organizada da sexualidade de uns para o benefício de outros define o sexo, mulher (MACKINNON, 2016, p. 801-802).

Ambas as concepções tratam de analisar as relações em sociedade e, por conseguinte, tratam sobre poder e como o mesmo é distribuído, assim também sobre a forma como as relações de trabalho vão configurar as estruturas sociais, e, por conseguinte, na maneira como as relações de gênero forem representadas socialmente vão servir para articular as regras das relações sociais e construir o significado de suas experiências (SCOTT, 1995).

As simbologias que permeiam as condições de existir de homens e mulheres estão em profunda consonância, e não devem partir do âmbito do individual desses sujeitos, mas das relações que se estabelecem entre os mesmos, do contexto sociocultural no qual estão inseridos.

O gênero é uma das referências recorrentes pelas quais o poder político tem sido concebido, legitimado e criticado. Ele não apenas faz referência ao significado da oposição homem/mulher, ele também o estabelece. Para proteger o poder político, a referência deve parecer certa e fixa, fora de toda construção humana, parte da ordem natural ou divina (SCOTT, 1995, p. 92).

Nessa perspectiva as percepções que se tem do Semiárido perpassa diretamente pelas formas como se dão as relações entre homens e mulheres nesse território, ainda condicionadas por moldes coloniais. Segundo as autoras mencionadas acima, o gênero vai estruturar a maneira como as relações de gênero forem representadas socialmente servindo para articular as regras das relações sociais e construir o significado de suas experiências (SCOTT, 1995).

A MULHER E O SERTÃO

Considerando o que foi discutido anteriormente sobre a produção de existência no Semiárido escrever sobre as condições de existência de mulheres em territórios Semiáridos é perceber as questões de gênero e suas intersecções atreladas a toda a gama de simbologias e representações que cercam esse existir

É perceber o simbólico atrelado a seca que também recai sobre a mulher sertaneja, as representações que as condicionam a esse lugar de mulher do Sertão, os conceitos normativos que vão ditar de que forma esses símbolos serão determinados nas relações sociais. Muitas são as formas de se estabelecer essa simbologia e fazer dela um princípio a ser seguido como único caminho, um deles e talvez o mais forte são os preceitos religiosos, eles estão inseridos no cotidiano do sertanejo, seja para confortar nos momentos difíceis ou para justificar as condições de existir e se relacionar dos mesmos. A interpretação que foi construída acerca da existência da seca como algo divino, algo que faz parte da condição de vida do sertanejo acabou limitando esses sujeitos e condicionando suas vidas, seu existir aos limites impostos pelo território, assim podemos relacionar com as relações estabelecidas entre o homem e a mulher sertaneja. Nessa perspectiva coube a mulher o lugar do cuidado com o marido, com os filhos, logo uma produção de existência atrelada as obrigações domésticas. E entre as atividades diárias de cuidar da casa, cozinhar e zelar por sua família está um aspecto preponderante para a feitura dessas suas atividades, e também para se pensar a existência da mulher nesses territórios que é a relação com a água.

O convívio com a água para as mulheres em territórios Semiáridos é de extrema importância, Malvezzi (2007), explana sobre a questão feminina apresentando a água como aspecto primordial para se pensar a corporeidade e o existir dessas mulheres.

O poço, a fonte, a água é o lugar do encontro do feminino, de conversas íntimas, da socialização de problemas, sonhos e desejos. No mundo inteiro, abastecer os lares com água é tarefa das mulheres de todas as idades, inclusive crianças. Há uma relação íntima entre a água e o feminino. No semiárido, a relação não é diferente. Ela revela a divisão de papéis familiares e de trabalho entre os sexos (p. 14).

A relação estabelecida entre as mulheres sertanejas e a água com suas latas na cabeça entoando cantos, carregando a vida em uma relação simbiótica, onde a necessidade e o existir comungam de um mesmo lugar tratam também, como bem escreveu Malvezzi (2007) sobre a divisão de trabalho social, sobre esse contrato estabelecido socialmente.

Essas mulheres carregam água para matar a sede das suas famílias, nesse território onde a seca, a aridez são aspectos que ultrapassam o clima, o solo para se instalar nas relações estabelecidas, nas crenças construídas, no formato do corpo que sustenta as múltiplas condições de ser mulher e sertaneja.

Esse lugar da busca da água que é tratado como obrigação das mulheres traz em seu bojo a materialidade da vida, elas buscam água para saciar a sede, é uma das muitas formas produzidas pelo sertanejo de lidar com a seca, isto é produzir seu meio de vida. Nessa relação dois aspectos estão inseridos, o processo de divisão social do trabalho e, por conseguinte, as relações de poder estabelecidas entre homens e mulheres nesse contexto social e econômico.

Marx e Engels (2001), vão tratar da divisão do trabalho e ao tratar desse tema além de outras análises, os autores vão dizer que tal organização irá implicar diretamente na divisão natural do trabalho das famílias que se dará de maneira desigual, sendo percebida pela noção de propriedade que surge no seio familiar (MARX; ENGELS, 2001).

Encerra portanto a propriedade, cuja primeira forma, o seu germe, reside na família onde a mulher e os filhos são escravos do homem. A escravidão, certamente ainda muito rudimentar e latente na família, é a primeira propriedade, que aliás já corresponde perfeitamente aqui a definição dos economistas modernos segundo a qual ela é a livre disposição da força de trabalho de outrem. Assim, a divisão do trabalho e propriedade privada são expressões idênticas – na primeira se enuncia, em relação à atividade, aquilo que na segunda é enunciado em relação ao produto dessa atividade (MARX; ENGELS, 2001, p. 27-28).

Nesse sentido, é possível estabelecer uma relação com o que tratam Marx e Engels (2001) e o que Carole Pateman aborda em seu livro lançado em 1988, O contrato sexual, onde ela vai tratar do contrato subsumido no contrato social escrito pelos teóricos da corrente dos contratualistas. Em especial tece uma relação com o que pensou John Locke com a sua ideia de que o ser humano é naturalmente proprietário, onde segundo Pateman essa propriedade vai recair sobre os corpos das mulheres.

O contrato original é um pacto sexual-social, mas a história do contrato sexual tem sido sufocada. As versões tradicionais da teoria do contrato social não examinam toda a história e os teóricos contemporâneos do contrato não dão nenhuma indicação de que metade do acordo está faltando. A história do contrato sexual também trata da gênese do direito político e explica por que o exercício desse direito é legitimado; porém essa história trata o direito político enquanto direito patriarcal ou instância do sexual – o poder que os homens exercem sobre as mulheres (PATEMAN, 1988, p. 15-16).

As autoras e autores buscam demonstrar que ao analisar o processo de divisão do trabalho e a ideia de propriedade, a mulher está em uma posição de desvantagem, pois se encontra em um lugar de negação de direitos, pois faz parte do conjunto de bens que a figura masculina detém. Considerando a análise dos mesmos é necessário perceber como esses aspectos que condicionam a mulher ao lugar de submissão, ocorre em territórios Semiáridos.

A mulher sertaneja produz sua existência em meio a condições de vulnerabilidade que estão diretamente relacionadas ao seu lugar na estrutura social, seja como filha, esposa, ou mãe, essas acabam sendo posições tidas como naturais a condição feminina, estando embutidas nesse contrato social que critica Pateman, onde a mulher não possui uma participação ativa e plena na sociedade. (NETO; JARDIM. 2015).

No entanto, essas mulheres vão criar em seus cotidianos alternativas outras de existência, logo essas mulheres passam a existir em uma dimensão onde produzem suas existências, enquanto são definidas e estigmatizadas, quase como o território e suas condições climáticas. O corpo e o território entram em consonância nas atividades diárias das mulheres e a partir deles elas vão produzindo seu existir. “Os movimentos exercidos por mulheres no cumprimento de suas atividades cotidianas funcionam como táticas locais na luta pela sobrevivência e são também esquemas táticos de politização de práticas cotidianas femininas” (NETO; JARDIM, 2015, p. 162).

Na presente discussão a busca da água ocupa a posição de atividade principal das mulheres, em uma perspectiva onde essa atividade milenar possa ser percebida não como único meio de existir dessas mulheres, mas como uma parte preponderante dessa existência, os autores elencados ao longo das discussões apresentadas e suas teorias nos apresentam uma forma de analisar a produção de existência das mulheres em territórios Semiáridos, muito permeada seja por estereótipos ou percepções de mundo- inculcados no senso comum e nas produções teóricas sobre o território e seu povo.

No entanto é de suma importância que esse seja apenas um viés acerca da condição de existir dessas sujeitas, pois essa primeira perspectiva vai desaguar em outros lugares, em outros movimentos de ser e estar aliando além das atividades domésticas, atividades econômicas, culturais. As mulheres constroem a história, os saberes em territórios Semiáridos e precisam ter sua existência visibilizada e sua importância reconhecida.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Produzir existência pode se dar de variadas formas, produzimos existência ao construirmos nossas identidades, ao definirmos como vamos nos apresentar ao mundo e também como o outro nos percebe nesse jogo de produzir o existir. Ao longo do artigo fomos nos respaldando e utilizando das perspectivas de diferentes autores sobre os territórios Semiáridos, sobre o ser mulher nesse lugar representado de forma tão dura e sofrida.

Representar pode ser um verbo interessante para refletirmos acerca do existir, quando falamos sobre o Semiárido muito do que se tem representado carrega as simbologias da seca, da estiagem e da pobreza, mas esses não são podem ser os únicos símbolos que representam esse território tão vasto e rico em vegetação, em tradições culturais, em história, em saberes que foram conduzindo e reconstruindo o existir do seu povo em um caminho de convivência e não de combate. Quando as mulheres entoam cantos a beira dos rios carregando latas d'água nas cabeças elas estão se propondo a conviver e existir, enquanto produzem saberes contando histórias, trocando com as outras mulheres, fazendo brotar seus modos de vida.

Dessa forma é preciso se atentar para essas questões de forma crítica compreendendo que existe um entendimento ainda colonial do território e do seu povo e que ao repensarmos a forma de convivência com o Semiárido se faz necessário repensar as relações de gênero estabelecidas como naturais e legítimas, os avanços precisam ser postos de forma ampla com o intuito de desmontar a lógica colonial que ainda cerca os modos de ser, de pensar e as relações de poder existentes.

As mulheres precisam sair desse lugar de gerenciadoras das famílias, de reprodutoras, para o lugar de mantenedoras de seus lares, de indivíduos pensantes que não servem apenas para carregar água, mas como líderes de suas comunidades, empreendedoras, articuladoras políticas, mestras de cultura, educadoras, as mulheres em territórios Semiáridos são pilares que estão ressignificando a produção de existência e insurgindo contra as opressões que as atravessam.

REFERÊNCIAS

RIBEIRO, Darcy – **O povo brasileiro: evolução e o sentido do Brasil** – São Paulo: Companhia das letras, 1995.

GOMES, Alfredo Macêdo. **Imaginário social da seca, suas implicações para a mudança social**. Editora Massangana, 1998 – Recife: FUNDAJ.

MALVEZZI, Roberto. **Semi-árido – uma visão holística**. – Brasília: Confea, 2007.

MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. **A ideologia Alemã**. Introdução: Jacob Gorender: Tradução Luis Cláudio de Castro e Costa. – São Paulo: Martins Fontes, 1998. – Clássicos.

PATEMAN, Carole. **O contrato sexual**; tradução: Marta Avancini. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1993.

CUNHA, Euclides da. **Os Sertões**. São Paulo: Três, 1984.

RIOS, Pedro Paulo Souza; BASTOS, Adson dos Santos; BARROS, Edonilce da Rocha. **Mulheres no Semiárido Brasileiro: Uma história invisibilizada**. Revista Ouricuri. Vol. 05, nº 02. jul/ago. 2015.

SCOTT, Joan. **Gênero: uma categoria útil de análise histórica**. Revista Educação e Realidade, v. 15. n. 02, jul/dez. 1990, p. 71-99. Traduzido da versão em francês.

MACKINNON, Catharine. **Feminismo, Marxismo, Método e o Estado: Uma agenda para teoria**. Revista Direito e Práxis. Rio de Janeiro, vol. 07, n 15, 2016, p. 798-837.

SEMIÁRIDO – É NO SEMIÁRIDO QUE A VIDA PULSA!. Articulação Semiárido Brasileiro, 2021. Disponível em: < <https://www.asabrazil.org.br/semiarido> >. Acesso em: 09, de setembro de 2022.

PERCURSOS FORMATIVOS/AUTOBIOGRÁFICOS DE UM VIADO EDUCADOR

Antonio Carvalho dos Santos Junior, PPEGEDUC/UNEB,
E-mail: antoniocsj2009@hotmail.com

RESUMO

Este trabalho é resultado de estudo autobiográfico. Tem por objetivo problematizar a formação docente a partir do vivido pelo próprio investigador. Nesse sentido apresenta situações e relações de violências de gênero/sexualidade vividas ao longo das etapas de escolarização do sujeito. Observa-se assim como violências de homofobia são experienciadas na trajetória de vida/formação.

Palavras-chave: Autobiografia. Gênero/sexualidade. Formação/docente.

INTRODUÇÃO

O ato de dizer sobre si se faz como passo importante no exercício de construção da autonomia necessária ao desnudamento das relações de opressão que interditam os seres de serem para si, assim como nos disse Paulo Freire (2011). Isso em uma espécie de descoberta de si, de desvelamento do ser na possibilidade do exercício de ser mais, verdadeira vocação humana (FREIRE, 2011). Vocação que pode ser interditada quando nos é negado a possibilidade das múltiplas existências no mundo, quando desencorajamo-nos a nos dizer diante do outro. Quando, ao instituímos uma humanidade ideal, desumanizamos a humanidade por nós pretendida, pois essa jamais poderá ser única, fixa, padronizada, homogeneizada e limitadora da existência.

Neste trabalho invoco memórias que erigem minha trajetória de vida e formação docente, esta que está impregnada de sentidos que elaboro sobre mim mesmo, ressaltando a construção da identidade viada constituinte da minha presença no mundo. Esse esforço de elaboração autobiográfica se faz no intuito de desvelamento da minha constituição de ser professor, isso por meio de postura idiossincrática que ressalta a particularidade existencial do autor do relato. Desse modo, o presente estudo se debruça a entender como se constitui o meu percurso formativo sem que haja uma intenção de busca de generalizações estanques. Pois, como nos disse Bolívar,

Las generalizaciones (“naturalistas”, las llama Stake) pueden venir porque el caso único es descrito en formas que logran la implicación personal del lector, de tal modo que cualquier persona – en esa situación – podría haber vivido (o sentido) esas experiencias. Y, en ese sentido, la experiencia humana es ‘generalizable’, no porque la muestra sea representativa (BOLÍVAR, 2012, p. 15)

Objetivo então, relatar como minha identidade docente está atravessada por identificações de gênero/sexualidade dissidente. Para isso observo vivências homofóbicas dentro e fora da escola. Pois essa identidade veio se desenhando, ao longo do meu percurso formativo, por meio de muitas violências que tem precarizado as condições de vida. A negação da possibilidade de existência viada na escola e na docência é uma questão central para o exercício de minhas reflexões.

O texto está organizado de modo a acionar memórias de violências vividas ao longo do ensino fundamental, médio e superior. Em seguida apresenta-se a perspectiva metodológica, nos próximos capítulos apresentasse memória da escola, e em seguida memória da universidade. Trata-se então de um exercício de percepção de como a homofobia se manifesta ao longo desse percurso formativo. Aqui pouco se diz dos processos de resistência, no entanto sei da importância de se debruçar sobre eles, pois talvez sejam lá onde mais habitam as potências necessárias na elaboração de novos modos de ser humano renovados na postura ética do comprometimento com a vida no mundo.

A PERSPECTIVA (AUTO)BIOGRÁFICA NOS ESTUDOS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES

Os estudos (auto)biográficos têm se feito numa orientação de perspectiva fenomenológica, haja vista que os seus interesses estão centrados na experiência do vivido, no entendimento das categorias que se forjam nos lugares mais ordinários das existências corpóreas, nas trajetórias de vidas. Desse modo, a atitude fenomenológica se faz na seleção de temas que constituem a vida cotidiana. “A análise fenomenológica é, assim, profundamente pessoal, subjetiva, idiossincrática. Em seus momentos mais reveladores, ela é comovedoramente poética. Ela revela mais por evocar e sugerir do que por mostrar e convencer” (SILVA, 2017, p. 45). O tipo de abordagem fareja a construção de significados na banalidade.

Os temas submetidos à análise na literatura fenomenológica sobre currículo parecem quase sempre ‘banais’, precisamente porque são retidos da experiência banalizada da vida cotidiana. Em certo sentido, o que a análise fenomenológica procura é desbanalizá-los, torná-los, outra vez, significativos (SILVA, 2017, p. 42).

As investigações autobiográficas percorrem os caminhos por onde se fez/faz as vidas, as aprendizagens dos sujeitos investigados/investigadores. No entanto, esse método não se limita ao desvelamento dos momentos formativos de nossas vidas, especialmente do educacional escolarizado, pois ele próprio tem uma dimensão formativa potente. Ao promover a conexão e interação entre o conhecimento escolar, a história de vida e o desenvolvimento profissional/intelectual do sujeito autobiográfico produzimos entendimentos de si e assim melhor nos engajamos na elaboração do

nosso próprio eu, recriando-nos em alicerces instaurados no comprometimento consciente e responsável do nosso agir no mundo, sobre si, sobre os outros e o cotidiano como nos diz Sousa.

Através da abordagem biográfica o sujeito produz um conhecimento sobre si, sobre os outros e o cotidiano, revelando-se através da subjetividade, da singularidade, das experiências e dos saberes. A centralidade do sujeito no processo de pesquisa e formação sublinha a importância da abordagem compreensiva e das apropriações da experiência vivida, das relações entre subjetividade e narrativa como princípios, que concede ao sujeito o papel de ator e autor de sua própria história (SOUSA, 2007, p. 69).

Essa perspectiva investigativa só se faz possível devido ao surgimento de concepções científicas que, ao escapar as grandes narrativas, se interessam por elaborações de conhecimentos localizadas onde se vive a vida. Ajuda-nos assim na construção de compreensões acerca das histórias dos sujeitos em seus contextos, observando as interações do singular ao universal. Tem-se assim a garimpagem da memória como lugar potencial de produção do conhecimento pretendido.

A memória se faz possível à reflexão por meio do ato narrativo dos sujeitos que dizem sobre coisas que consideram importantes em suas próprias trajetórias de vida. Instaura-se a encruzilhada no momento mesmo em que se decide o que deve ser dito, o que deve ou não ser silenciado, quais significados apreendidos. Desse modo “narrar é enunciar uma experiência particular refletida sobre a qual construímos um sentido e damos um significado” (SOUZA, 2007, p. 66). Já a memória é uma dinâmica aberta à dialética da lembrança e do esquecimento, como já nos disse Nora:

A memória é a vida, sempre carregada por grupos vivos e, nesse sentido, ela está em permanente evolução, aberta à dialética da lembrança e do esquecimento, inconsciente de suas deformações sucessivas, vulnerável a todos os usos e manipulações, suscetível de longas latências e de repentinas revitalizações (NORA, 1984, p 19).

Acredito então que as fontes autobiográficas são de suma importância para as pesquisas em educação, haja vista que nos preocupamos, cada vez mais, com a ocorrência localizada dos indivíduos em suas práxis cotidianas. Dessa forma, a subjetividade ocupa lugar central nesse trabalho investigativo. Pois “o que se encontra por detrás do testemunho, portanto, é o próprio valor do homem que faz o testemunho [...]. Em suma: a ligação entre o homem e a palavra” (BÂ, sd, p.182), sendo ela escrita ou falada.

Nossa investida é o fato biográfico, este que se faz na temporalidade, uma dimensão humana que nos ajuda dar forma ao vivido. “A pesquisa biográfica faz assim reflexão da inscrição do agir e do pensar humanos em figuras orientadas e articuladas no tempo que organizam e constroem a experiência segundo a lógica de uma razão narrativa” (DELORY-MOMBERGER, 2016, p. 136). É por meio da temporalidade biográfica que podemos restituir a voz ao corpo, podemos narrar o vivido e dizer sobre

a experiência desse corpo no mundo, dizer sobre o universo de sentidos elaborados acerca daquele que narra e em sua relação com os outros com os quais estabelecem relações de sentidos.

UM CORPO VIADO SE DESENHA NA AÇÃO DE CAMINHAR

Tive uma trajetória escolar toda na rede pública de educação. Tornei-me um defensor da escola pública; sou o testemunho da sua importância para as camadas populares de nossa sociedade. Pois os conhecimentos letrados são lugares importantes de exercício do poder político e econômico. O colégio Estadual Rui Barbosa, na cidade de Juazeiro/BA, possibilitou-me vivências que só se fazem possíveis na escola pública, lá vivemos o encontro potente das diferenças. Nessa instituição eu aprendi o quanto é difícil ser LGBTQIA+, pobre e de periferia; como se mesmo estando dentro daquela comunidade, você também está fora, pois seu corpo não se adequa plenamente ao desejado por aquele lugar.

Na escola que fui intensamente acusado de ser viado. A heterossexualidade que regula nossa escolarização tenta de vários modos reprimir gestos e comportamentos estranhos aos desempenhados pelas performances normativas de masculinidade. As agressividades, assim como as relações violentas nas “brincadeiras”, são estabelecidas como gestos de demonstração pública da masculinidade dos meninos. Aos que desviam desse padrão de comportamento resta às acusações de serem afeminados, viados, dadores do cu. O rebolado mesmo do corpo pode ser o marcador que inscreve tal acusação.

A performance aqui entendida como ato de criação de significado por meio da anunciação não simplesmente daquilo que é, mas daquilo que pode vir a ser. Parto do entendimento de que a linguagem não se limita à função descritiva sendo ela também impulsionadora de acontecimentos, de elaboração das identidades, dos significados acerca dos sujeitos. A repetição incessante de tais atos performáticos é o que nos possibilita erigir significados, identidades, abjeção, assim como nos propõe Butler (2010). Por meio desses processos performáticos, significados estigmatizadores acerca de nós gays são produzidos no cotidiano escolar. Quando, por exemplo, insistentemente, se repetem as acusações de sermos viados, no esforço de denunciar o nosso desvio. Essa heterossexualidade compulsória torna nossos corpos abjetos; possíveis de correções que se faz inclusive no uso da violência física, como são os casos de agressões contra gays no ambiente familiar e escolar; mas também na dizimação da própria vida, comuns são os casos de homicídio e suicídio em nossa comunidade LGBTQIA+.

A companhia das meninas sempre foi uma alternativa possível/necessária para meu processo de socialização escolar. Acredito que, com elas, os gestos ditos não masculinos eram aceitos com bem

mais tranquilidade. A produção de corpos viados está intimamente ligada às produções de significados das relações sociais de gênero. Isso porque a aproximação dos corpos “masculinos” das coisas e gestos ditos “femininos” produz uma desestabilização nas narrativas hegemônicas que significam - dão sentidos e significados - ao ser homem e ao ser mulher.

Não tínhamos qualquer referência de professores assumidamente gays/viados naquela escola. Não tínhamos a possibilidade de espaços pedagógicos de diálogos sobre questões que dissessem das nossas sexualidades, sobre a produção de sentidos acerca dos corpos a partir da reflexão das nossas sexualidades. Assim como já nos disse Torres (2009, p. 52) sobre o processo de escolarização dos corpos gays, corpos discentes e docentes são levados a se silenciarem,

Geralmente as discussões sobre sexualidades nesses contextos são marcadas pelos preconceitos e limitadas pelo debate da reprodução humana, da descrição da anatomia dos corpos e assim por diante. Ainda é frequente esse debate, os/as educadores/as, mesmo participando de cursos de aperfeiçoamento, não se sentem confortáveis para alargá-lo. Muitas vezes ao levantar o debate sobre os direitos humanos da população LGBT ou simplesmente analisar questões da diversidade sexual, o/a educador/a terá que se haver com suas próprias questões (TORRES, 2009, p. 52).

As aulas de educação física sempre foram as mais difíceis de encarar, pois poucas alternativas esportivas e/ou recreativas nos eram oferecidas. O futebol, atividade oferecida aos meninos, era o palco de produção de performances de virilidade masculina que em nada dialogava com meus desejos esportivos. Nossas aulas eram binariamente organizadas entre jogos de meninos e jogos de meninas; o baleado era então tido como algo extremamente do feminino. Louro (2014, 67), sobre os processos disciplinares da fabricação dos sujeitos pelas diferenças de gêneros, nos diz que as práticas escolares precisam se orientar na desnaturalização do vivido, da feitura de significados e sentidos dos gestos cotidianos:

É “natural” que meninos e meninas se separem na escola, para os trabalhos de grupos e para as filas? É preciso aceitar que “naturalmente” que a escolha dos brinquedos seja diferenciada segundo o sexo? Como explicar, então, que muitas vezes eles e elas se ‘misturem’ para brincar ou trabalhar? (LOURO, 2014, 67).

Os gestos disciplinares nos organizam por um critério de gênero, inclusive nas nossas construções curriculares. As representações acerca do ser gay são construídas sob a égide de muitos preconceitos. É também uma espécie de borramento das fronteiras binários do gênero. As minhas vivências escolares foram marcadas pela negação e marginalização de corpos gays como eu presentes na comunidade, corpos vulneráveis, ameaçados inclusive no trajeto de casa para a escola.

O viado é uma espécie de ameaça à narrativa de masculinidade que só se faz possível na heterossexualidade do corpo, no uso penetrador do falo. O viado é outro não possível, o exemplo a não ser seguido, o corpo dissidente no uso mesmo do cu, ao deixar-se se penetrado. Por diversas vezes

fui perseguido por colegas na saída da escola, as justificativas para o ato de tal violência estava a acusação de que eu era viado e dava o cu, isso antes mesmo das minhas primeiras experiências sexuais. O significado acerca do ser viado passa pelos jogos de poder da representação. As representações se fazem por meio de disputas onde se definem quem pode nomear o mundo, quem pode si representar e representar o outro. A partir delas são erigidas narrativas que dizem sobre nós e os outros, tornando administráveis as coisas às quais elas narram. Tais narrativas se naturalizam como estratégia de apagamento das marcas dos conflitos e violências que as instituem (COSTA, 2005), assim como acontece nos discursos religiosos, médico-científico e também pedagógico.

Nessa disputa por representação estive por muito tempo internalizando as imagens preconceituosas do que era ser gay, numa espécie de domínio da existência por um parasita que nos faz acreditar que ser é parecer com o opressor, algo próximo do pensamento de Paulo Freire em sua “Pedagogia do Oprimido” (2011). Narra-se tomando como lugar ideal a narrativa do opressor.

No ensino médio, o grupo de teatro se apresentou como uma excelente oportunidade de aprendizagens e socialização. Lá pude encontrar tantos outros/as estranhos/as como eu, meninos e meninas movidos pela vontade criativa de fazer arte. Esse foi um período de maior liberdade inventiva, lá nós podíamos expressar com mais potência nossa capacidade criativa. Fui palhaço, fui bailarino, fui índio, fui viado, fui muito. Esse período me abriu caminhos para tantas outras experiências com as artes (e Arte-Educação) durante toda minha trajetória de vida.

Segundo Louro (2014), a escolarização do corpo gay se faz a partir da demarcação dos lugares que os diferentes sujeitos podem ou não ocupar, de demarcação de lugares ideais, de demarcação das identidades/diferenças, de demarcação de lugares de opressões. Para isso, um conjunto de signos e significados está presente no ambiente escolar, delimitando e sendo delimitado pelas ações dos sujeitos. “Servindo-se de símbolos e códigos, ela afirma o que cada um pode (ou não pode) fazer, ela separa e institui. Informa o ‘lugar’ dos pequenos e dos grandes, dos meninos e das meninas[...]” (LOURO, 2014, p. 602). Os corpos presentes na escola são forjados no estabelecimento de sentidos elaborados por meios de movimentos relacionais com os demais presentes na escola, na edificação de símbolos e códigos. Participar do grupo de teatro era algum modo romper com essas estratégias de organização do tempo/espço escolar.

Foi durante o período escolar que sofri uma violência sexual. O impacto traumático dessa violência me afetou de tal modo que só recentemente tenho elaborado e dito sobre o assunto. A escola estava organizando uma semana dedicada aos estudos das manifestações culturais dos povos negros, eu e minhas colegas tínhamos planejado uma apresentação que simularia uma roda de candomblé. Para isso era necessário, roupas brancas, então resolvi solicitar emprestado uma calça do meu vizinho que

naquele período praticava capoeira. Ao chegar à sua casa fui convidado a entrar, ele então me agarrou a força dentro da sala.

A relação com o meu corpo sempre tem sido uma questão perturbadora ao longo da minha vida, tive inclusive dificuldades na percepção dele como sendo um lugar afetivo. As relações com outros corpos sempre se deram de modo muito objetificado. Acredito que as violências sofridas me possibilitaram uma relação pouco afetiva com meu corpo; esse que é minha inscrição imediata no mundo, que faz minha presença no mundo. Esse tipo de violência nos deixa marcas profundas influenciando inclusive na expressão da sexualidade.

As formas de expressar a sexualidade estão relacionadas com a história de vida das pessoas. Existe, portanto, uma singularidade da experiência sexual, que não pode ser desprezada. Cada pessoa tem o direito de reproduzir e elaborar de modos diferentes a compreensão da sexualidade que desenvolveu durante sua história. Isso pode levá-la a ter variadas maneiras de experimentar a sexualidade, em relação tanto a expressão quanto à prática. Talvez essa possibilidade provoque medo e repulsa em alguns, o que também depende de sua história de vida e de suas crenças (TORRES, 2013, p. 11).

Tipos de violências como essas provocam constrangimentos nas vítimas ao ponto de silenciarmos acerca do assunto, o que nos impede de formalização de denúncia do agressor, esse que na maioria das vezes é uma pessoa próxima. Tal silêncio é tão notório na não produção de dados estatísticos acerca de violências dessa natureza. O Grupo Gay da Bahia tem se esforçado em elaborar esse tipo de estatísticas, no entanto tais dados ainda se fazem difíceis pela não colaboração do Estado Brasileiro.

Além da escola, os movimentos culturais da comunidade foram importantíssimos para minha formação educacional/política. Aos catorze anos ingressei em um grupo de teatro de rua, “Artesuburbana”. Claudivan Lopes, nosso diretor e mobilizador político/cultural, nos propiciou incríveis descobertas. Nesse grupo de teatro me descobri oprimido; as pedagogias de Augusto Boal foram importantes para nossa atividade teatral. Aprendi o poder que temos, quando estamos juntos, de fazer emergir a força que nos possibilita redesenharmos o mundo a partir da feitura de novos arranjos em nossa própria existência, a partir da experiência teatral.

FORMEI-ME PROFESSOR EM UM AMBIENTE HOMOFÓBICO

Entrei na Universidade pública para estudar em um curso de licenciatura. Fiz História na Universidade de Pernambuco – UPE (2006-2010). A ponte Presidente Dutra foi, durante quatro anos, parte do meu itinerário diário. A universidade foi a ponte pela qual me desloquei para novos lugares

de aprendizagens; ela me apresentou, sem sombra de dúvidas, questões importantes para constituição de minha identidade.

Foi na UPE que conheci a professora Andrea Bandeira, responsável por me apresentar os primeiros textos de Marx; com eles descobri que as relações sociais, as quais eu estou diretamente imerso, se instituem por meio de desigualdade e luta de classes. Pude com seus textos pensar meu lugar no mundo a partir de reflexões que me localizaram politicamente em lugares subalternos. O movimento estudantil, as/os companheiras/os do Movimento Estudantil – ME, também foram igualmente importantes nas minhas descobertas políticas/acadêmicas ao longo da graduação.

Foi também na UPE que comecei a questionar a naturalização dos papéis sociais de homens e mulheres, mais um novo conceito entrava em meu repertório. As relações sociais de gênero passaram a ocupar minhas inquietações, pondo-me frente à desconstrução de mim mesmo enquanto sujeito. O texto “Gênero: uma categoria útil de análise histórica”, da Joan Scott (1995), foi crucial para esse novo lugar de aprendizagens.

Essa categoria, que logo se aliou com as reflexões sobre sexualidade, me convidou a pensar sobre a naturalização do meu corpo, esse que vinha sendo sistematicamente disciplinado por atos de violências que se faziam a partir da moral cristã tão presente na minha formação familiar/comunitária. Pude, com as reflexões geradas e geradoras dessas categorias, melhor me perceber no mundo, haja vista que a existência gay foi, durante muito tempo, um lugar de negação; lugar de negação do desejo sexual, inclusive.

O ambiente universitário também se constitui de muitas violências produzidas nas relações ordinárias do convívio acadêmico. A LGBTfobia se manifesta de diversas formas na constituição curricular dos processos de aprendizagens dentro da universidade. Currículo aqui entendido a partir de proposições como as de Tomaz Tadeu Silva (2004), que o concebe como um movimento de constituição de representação e, com isso, de significados.

No componente curricular de História Moderna, pude, por diversas vezes, presenciar nossa professora, que inclinada a uma visão positivista da História, desqualificar reis absolutistas europeus afirmando que os mesmos eram afeminados, aviadados. Essas afirmativas nos levavam a entender que a condição gay, em alguma medida, nos tornava pouco aptos a ocupar posto de governabilidade. A turma sempre ria e se divertia com tais afirmações, como numa espécie de deboche naturalizador das condições de desigualdades da população LGBTQIA+.

As perseguições LGBTfóbicas se deram de tal maneira durante a graduação que tive que mudar de turma, por diversas vezes fui silenciado durante as aulas por desempenhar posicionamento divergente acerca da perspectiva historiográfica apresentada por nossas e nossos professores. Uma das colegas de turma passou a me agredir tomando como argumento a minha possível sexualidade desviante. Por

diversas vezes fui acolhido nos corredores da universidade por meus amigos e amigas que consolavam meu choro e aconselhavam-me mostrando a “normalidade” da minha condição LGBTQIA+.

Não tivemos em nossa formação inicial, nenhuma disciplina ao longo do curso que abordasse essas questões de modo a desconstruir os preconceitos já existentes entre nós naquele espaço de aprendizagens. Nas disciplinas historiográficas somos completamente invisibilizados, como se não existíssemos ao longo da temporalidade histórica.

Concluí meu curso com um trabalho que problematizava as relações de gênero em um terreiro de Candomblé, foi inevitável que a categoria raça ocupasse também minhas inquietações epistemológicas. Venho de comunidade e família negra, e estudar o racismo é um ato político que me situa próximo de grupos que historicamente foram margeados, tendo suas vidas interdidas por ações eugênicas em todos os campos da sociedade. Por isso venho participando de mobilizações políticas que trazem as questões raciais para o centro das preocupações das políticas públicas. Ainda mais com a insurgência da lei 10.639/03 que afeta diretamente o meu campo de atuação profissional. Pois ela obriga as escolas de educação básica, públicas e particulares, a tratarem da história e cultura africana e afrobrasileira em seus currículos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS: sendo professor em tempos de ódio

Ao sair da universidade, em 2010, ocupei uma função na gestão da rede estadual de educação da Bahia. Na Coordenação de Desenvolvimento da Educação Básica-CODEB, da Diretoria Regional de Educação-DIREC15, percebi como políticas conservadoras em educação se fazem eliminando as diferentes práticas pedagógicas; margeando as diferentes formas de ser professor; em um verdadeiro extermínio das diferenças; distanciando a escola da comunidade; deixando de falar de coisas que dizem sobre os sujeitos de sua ação imediata; direcionando esforços em padronizar as diferentes formas de ser no mundo a partir da imposição de um tipo de conhecimento que se autoestabelece como ideal de humanidade negando a diversidade. Isso pode ser percebido na esquizofrenia em que se tornaram as avaliações externas, essas que são construídas sem diálogo com os contextos onde se vivencia o ato pedagógico como gesto de criação do conhecimento fruto das interações que se estabelecem no chão da escola, da comunidade.

Foi na condição de professor que pude melhor entender como o universo escolar, está marcado por relações LGBTfóbicas, onde somos invisibilizados na condição discente e/ou docente, ou em qualquer outra função que se ocupe naquele ambiente. Na condição de professor passei por diversas situações em que alunos e alunas me acusaram de doutrinação, isso sob o argumento de que eu não deveria falar das questões de raça, gênero e sexualidade nas minhas aulas de história e sociologia. Em

2016, um dos meus alunos do 3º ano do ensino médio, durante uma aula, chegou a ficar de pé, levantar o dedo e me chamar de comunista.

Em 2018 cheguei a ser denunciado na Polícia Civil sob a mesma acusação. O período do golpe político contra a presidenta Dilma foi de muitos conflitos e adoecimento psíquico. A escola tornou-se um lugar de censura da política, muitas questões foram intensamente reprimidas. Evitava-se falar das opressões vividas por nós que compomos aquele lugar escolar pelo assombro moral de fim de instituições sagradas como a família. A eleição do presidente Bolsonaro também aconteceu por meio do silenciamento dessas questões na agenda da política nacional.

Somos corpos precarizados, isso devida a toda sorte de vulnerabilidade vivida ao longo das nossas trajetórias de vida/formação docente. Professores e professoras LGBTQIA+ sofrem assédio moral de alunos/as e gestores/as cotidianamente, quase sempre acionam nossas sexualidades e identidades de gêneros numa tentativa de nos desqualificar profissionalmente, como se quisessem nos envergonhar daquilo que somos, nos causar constrangimento diante da comunidade acadêmica/escolar. Esse tipo de assédio precariza não só os nossos corpos, mas também o corpus da comunidade, pois somos de algum modo impedidos/as de falar sobre nós mesmos/as na construção dos conhecimentos pretendidos em nossas práticas curriculares e pedagógicas.

Esse exercício autobiográfico tem me ajudado na compreensão das diversidades de violências homofóbicas vividas na instituição escolar, nos acontecimentos ordinários das dinâmicas curriculares. Tem sido importante o esforço da memória, o ato de lembrar como dispositivo necessário ao narrar, ao construir sentido sobre o já vivido. Desse modo, esse trabalho se faz potente na medida em que tem me ajudado na construção de aprendizagens que insurgem do esforço em dar significado da minha própria trajetória docente, haja vista que construir uma narrativa sobre trajetória de vida poder extremamente importante no redirecionamento daquilo que pode vir a ser o ainda não vivido.

REFERÊNCIAS

BÂ, A. H. A Tradição Viva *In: Metodologia e Pré-História da África*. s/d.

BOLIVAR, A. Metodología de la investigación biográfica-narrativa: recogidos y análisis de dados. *In: PASSEGGI, M. C. e ABRAHÃO, M. H. M. B. Dimensões e epistemológicas e metodológicas da pesquisa (auto)biográfica*. Natal: EDUFRN; Salvador: EDUNEB; Porto Alegre: EDIPUCRS, 2012, p 79-1209.

BUTLER, J. **Problemas de Gênero: feminismo e subversão da identidade**. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010.

COSTA, M. V. Currículo e Política Cultural *In: COSTA, M. V. (org). O Currículo nos limites do contemporâneo*. Rio de Janeiro: DP&A, 2005.

DELORY-MOMBERGER, Cristine. **A Pesquisa Biográfica ou a Construção Compartilhada de um Saber do Singular**. Revista Brasileira de Pesquisa (Auto)Biográfica, v, 01, n. 01, p. 133-147, 2016. Disponível em: <https://revistas.uneb.br/index.php/rbpab/article/view/2526/1711>, Acesso em: 30 de julho 2020.

FREIRE, P. **Pedagogia do Oprimido**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2011.

LOURO, G. L. **Gênero, sexualidade e educação**. Petrópolis, RJ .Vozes, 2014.

NORA, Pierre. “Entre mémoire et histoire: la problématique des lieux.” IN: **Les lieux de mémoire**. Paris: Gallimard, 1984. Vol 1. Pp. 7 a 15 (Tradução na Revista Projeto História. Nº 10 História & Cultura. São Paulo, PUC-SP – Programa de Pós Graduação em História, dezembro de 1993. p 07 a 26.

SILVA, T. T. da. **A poética e a política do currículo como representação**. Disponível: http://www.educacaoonline.pro.br/a_poetica_e_a_politica.asp Capturado em 10/07/2004 08:49:05. Acesso em: 07 Jun. 2021.

SILVA, T. T. da. **Documentos de Identidades** – uma introdução às teorias do currículo. Belo Horizonte: Autêntica, 2017. p. 145-152.

SOUZA, E. C. **(Auto)biografia, histórias de vida e práticas de formação**. Salvador: EDUFBA, 2007.

SCOTT, J. W. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. **Educação & Realidade**. Porto Alegre, vol. 20, nº 2, jul./dez. 1995, pp. 71-99. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/index.php/educacaoerealidade/article/view/71721>. Acesso em: 07 Jun. 2021.

TORRES, M. A. **A diversidade sexual na educação e os direitos de cidadania LGBT na escola**. Belo Horizonte: Autêntica, 2013.

PROTAGONISMO FEMININO NO YOGA: PERCURSO HISTÓRICO NO BRASIL

Jaqueline Aquino Rodrigues, Universidade do Estado da Bahia – DCH III
E-mail: jaqueline.aquino.rodrigues@gmail.com
João José de Santana Borges, Universidade do Estado da Bahia – DCH III
E-mail: jjborges@uneb.br

RESUMO

O presente artigo é resultado de uma pesquisa de revisão bibliográfica, tendo em vista refletir sobre o protagonismo feminino no yoga, considerando seu percurso histórico no Brasil: uma luta travada contra o patriarcado, podendo ser pontuado tanto o período de disseminação na cultura ocidental quanto no território brasileiro. Partindo inicialmente de estudos que circundam a tradição milenar indiana e seguindo com a discussão de gênero, algumas bases como Lysebeth (2004), Pereira (2011), Saffioti (2011) dentre outros serão importantes para refletir sobre o corpo feminino no yoga: um corpo que se fez a partir de uma história de lutas, mulheres que não permitiram o silenciamento de si no contexto sociocultural onde estavam inseridas, contexto que ficou conhecido como a grande ruptura na história do yoga.

Palavras-chave: Protagonismo feminino; Yoga; Consciência corporal.

INTRODUÇÃO

Desde o período da contracultura, nas décadas de 60-70, nunca se viu tanto crescimento no interesse sobre o yoga como nos dias atuais. A sensação que se tem atualmente é que o yoga está presente nas diversas mídias sociais, na vida urbana das grandes cidades, nas rodas de conversas, entre os círculos de pessoas que dão prioridade por cuidar da saúde de modo mais “natural”, entre famílias que buscam uma educação integrativa para seus filhos⁴⁰ e que maior parte desse público é feminino.

Tendo em vista situar o leitor quanto ao contexto em que esse trabalho vai sendo delineado, é importante frisar que sociedade e cultura aqui a ser considerado são referentes às classes média e alta urbanas no Brasil, principalmente no eixo Sul-Sudeste, classes historicamente dominantes na sociedade brasileira. Posta essa ressalva, que se pretende não-exaustiva, ressaltamos que o interesse aqui posto se volta para refletir sobre o protagonismo feminino no yoga no território brasileiro.

⁴⁰ Disponível em: <http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/yoga-para-os-pequenos/474062> . Acesso em 14/07/2021.

O percurso metodológico proposto para a realização deste trabalho é a revisão bibliográfica opinativa, de modo que a análise está voltada para o que já se tem de pesquisa no assunto em questão. Para tanto, alguns referenciais estruturam essa pesquisa, sendo Lysebeth (2004) e Desikashar (2006) como bases teóricas da história geral do Yoga; Siegel (2010) que tratará sobre o percurso histórico do Yoga no Brasil; Pereira (2011) e Borges (2015) sobre Contracultura; Saffioti (2011) sobre questões de gênero, entre outros que aparecem no decorrer da escrita desse trabalho.

Ao escrever sobre Yoga, a certeza que o pesquisador terá, a princípio, é o grande desafio em encontrar bases teóricas de confiabilidade considerável para contextualizar o trabalho em questão, mesmo tendo se tornado cada vez mais pauta de pesquisas em diversos níveis de escolaridade. Aplicando ao contexto desse trabalho, além das dificuldades já conhecidas por pesquisadores da área sobre percurso histórico relacionadas à tradição milenar indiana, houve a compreensão de que caminho seguir: partir do lugar de fala, enquanto praticante repensando as experiências via corpos e, posteriormente, como instrutora em formação e pesquisadora da área. Questões que foram se estruturando tendo a intenção de, em algum momento o debruçar sobre a temática de gênero no yoga. Enquanto mulher, penso, sou, mas o que faço com isso? No desenvolvimento da compreensão inicial desse trabalho, foi possível perceber que tinha a necessidade de sentir no próprio corpo, mas me ausentei, achando que não fazia parte desses discursos, fechei os olhos e me perdi em mim por alguns dias.

Não podia simplesmente viver o distanciamento, enquanto pesquisadora, mulher, o pensamento vinha a todo o momento, me prendi em uma aversão psicológica. Essa experiência veio como uma desconstrução de uma estrutura montada a partir do que os outros disseram sobre mim. No registro de nascimento sexo feminino, um corpo fisiologicamente de mulher, mas até estudar gênero, essas eram apenas informações soltas. Cada palavra digitada neste trabalho gerou uma reflexão que foi auxiliando na reestruturação desse novo eu, da consciência do ser mulher. A sensação de realidade distante foi aos poucos sendo vencida. Quando se entende que não é possível se desvencilhar do passado para entender o hoje, consegue seguir sem culpa rumo a um algo maior, que é considerar as lutas que estruturam o mundo que hoje se apresenta.

Sobrevoos na história do Yoga

Antes de adentrar na história em si, por ser parte de uma cultura estrangeira, faz-se necessário alguns esclarecimentos. O primeiro deles seria quanto ao que venha ser o termo Yoga, que provém da raiz sânscrita *yuj* e pode ser traduzido como “união”. Embora pareça muito simples, essa união é o grande desafio que o (a) praticante encontra ao decidir enveredar nesse caminho de conhecimento via

experiências corporais, nas mais diversas dimensões (física, mental, espiritual, emocional...) do indivíduo consigo mesmo e com o meio em que está inserido, levando em consideração também esse contato com a natureza externa, por meio do convite originário dos *ásanas* (posturas psicofísicas). Desikachar (2006) complementa:

[...] “juntar”, “unir”. Outro significado é “amarrar, juntar os cordões da mente”. Essas duas definições podem parecer bem diferentes à primeira vista, mas elas realmente falam da mesma coisa. Se “juntar” nos remete ao aspecto fixo, “amarrar os cordões da mente” está relacionado, por exemplo, ao direcionamento da atenção para a sessão de yoga antes de iniciarmos, de fato, a prática. Uma vez que os cordões mentais se juntam para formar uma intenção, estamos prontos para começar o trabalho físico. (DESIKACHAR, 2006, p. 38-39).

No Yoga-Sûtra, sistematizado por Patāñjali, texto substancial do Yoga Clássico, em seu segundo aforisma, menciona um termo que dispõe de uma maior explanação, nessa conformidade, Satchidananda (2000, p.33) evidencia “*yogás citta vritti nirodhah* - o arquetamento das ondas mentais é yoga”.

Quanto ao seu surgimento pouco se sabe até então, no entanto alguns estudiosos da área como Lysebeth (2004) que também era instrutor, elucida para as primeiras aparições de arquétipos assim como apresenta o contexto tântrico, marcado pela veneração e protagonismo da consciência sagrada feminina, a Grande Deusa, a representação da Mãe, *Shakti*, detalha sobre esse culto à feminilidade,

[...] presente em toda a Chatal-Hayuk, que era, sem dúvida, matriarcal: a mulher ocupava um lugar de honra, tanto na vida profana, quanto na religião, centrada na deusa-mãe. A figura feminina domina os santuários. Braços abertos, pernas afastadas, ela se oferece à adoração e tudo se articula em torno dela, especialmente as cabeças de touros. Em outros santuários, mãos inumeráveis se estendem para paredes forradas de seios de mulher. Deusa-mãe, símbolo imponente da fecundidade, ela reina, só, numa poltrona de braço de leopardo ou, também só, conduz dois pequenos leopardos. A mulher é onipresente na estatutária, seja sob a forma de matronas gordas ou de mulheres miúdas e juvenis, de uma mãe e sua filha num só corpo, ou ainda de uma velha mulher rodeada por abutres ameaçadores. (LYSEBETH, 2004 p. 38)

Em um percurso histórico datado por Feuerstein (2006) iniciado na Era Pré-Védica a 6.500 anos a.C. até a Era Moderna, o Yoga é apresentado como um “fenômeno multifacetado” e durante esse período mencionado vão sendo desenvolvidas escolas e correntes de modo a considerar as especificidades de cada tempo.

O yoga é um fenômeno espetacularmente multifacetado e, como tal, é muito difícil de definir, pois cada regra concebível terá suas exceções. O que todos os ramos e todas as escolas de Yoga têm em comum, porém é o fato de estarem ligados a um estado de ser ou de consciência que é realmente extraordinário. (FEUERSTEIN, 2006 p.35)

Entre essas múltiplas faces que delineiam essa tradição milenar, faz uma estimativa de 108 tipos, com abordagens que perpassam por diversos caminhos e compreensões do desenvolvimento humano, mesmo que no primeiro contato pareça ser uma única prática cada uma terá um ponto de partida, um enfoque maior. Como

citado anteriormente, o Yoga Clássico de Patânjali, que também é conhecido como *Raja-Yoga* em se tratando do viés histórico, é a mais considerável entre todas as escolas de Yoga. Para além dessa escola filosófica, existem diversos outros tipos de Yoga não sistemáticos que se entrecruzam com práticas populares, assim como também há os que estão relacionados com as tradições do Jainismo, Budismo e Hinduísmo. Na hinduísta, por exemplo, é possível se destacar seis tipos de Yoga: *Raja-Yoga* (o Yoga resplandecente do rei dos espíritos); *Hatha-Yoga* (o cultivo do corpo de diamante); *Jnâna-Yoga* (a visão do olho da sabedoria); *BhaktiYoga* (o poder transcendente do amor); *Karma-Yoga* (liberdade na ação); e o *Mantra-Yoga* (o som como veículo de transcendência), (Feuerstein 2006).

Uma história de luta via corpos: mulheres e o yoga no território brasileiro

O percurso histórico do Yoga no Brasil ainda é um grande desafio vivido por pesquisadores que acabam tendo que lidar com textos fragmentados, pouco material impresso e conteúdos digitais dispersos, são raras cronologias e biografias impressas e com embasamento teórico científico confiável. Porém sabe-se com certo grau de fiabilidade que os primeiros disseminadores da tradição milenar indiana no Brasil foram os oficiais militares Tenente Coronel José Hermógenes e o ⁴¹

1949	Caio Miranda passa a oferecer práticas de Yoga em sua casa no Rio de Janeiro
1957	Jean Pierre Bastiou inaugura o primeiro Centro de Hatha-Yoga assim também como realiza o lançamento de seu primeiro livro "Encontro com o Yoga".
1958	Shotaro Shimada funda o Instituto de Cultura de Yoga Shimada em São Paulo.
1960	José Hermógenes inaugura a Escola de Yoga Hermógenes no Rio de Janeiro.
1960	Shotaro Shimada passa a apresentar técnicas do Yoga em programa na TV Tupi.
1961	Maria Celeste de Castilho dá início às praticas de Yoga no Jockey, além de introduzir o Yoga em clubes Paulistano e Pinheiros todos em São Paulo.
1965	DeRose funda o Instituto Brasileiro de Yoga no Rio de Janeiro.
1966	Maria Helena de Bastos Freire abre o Centro de Estudos de Yoga Nārāyaṇa em São Paulo.
1967	Ignez Noaves Romeu passa a ser a primeira mulher a estudar Yoga no Instituto de Kaivalyadhama.
1973	É fundada a Associação Brasileira de Professores de Yoga.
1973	Maria Helena Bastos Freire realiza a criação do Primeiro Curso de Formação de Professores de Yoga.
1975	É instituída a Associação Internacional de Professores de Yoga no Brasil.
1975	Ocorre a fundação da União Nacional de Yôga.
1981	É realizada a Formação da Federação de Yoga do Brasil e a Associação de Yoga em São Paulo.
1983	Acontece a Constituição da Associação de Yoga do Paraná.
1988	É fundada a Confederação Nacional do Yôga.
1995	DeRose funda a Uniyôga.
1998	Sob a coordenação de Marcos Rojo Rodrigues e José Antônio Machado Filla, é lançado o primeiro curso de Pósgraduação em Yoga no Brasil nas Faculdades Metropolitanas Unidas em São Paulo.

⁴¹ General Caio Miranda⁴¹ ambos os autores de vários livros relacionados às escolas de yoga que cada uma seguia, sendo que o segundo também produziu um disco de vinil que teve grande repercussão na época, assim como os pioneiros Léo Costet de Mascheville⁴¹, Jean Pierre Bastiou⁵ entre outros.

Sob contribuição do site Sociedade Brasileira de Yoga Integral⁴¹ e Siegel (2010) é apresentado um resumo cronológico do cenário em que o yoga passa a ser disseminado, embasado a partir da década de 1950 onde será organizado logo abaixo no formato de uma tabela:

2002	Anderson Allegro funda o Comitê de Yoga - Aliança do Yoga.
2005	A OMS reconhece a prática do Yoga;
2011	Ocorre a inserção do Yoga no SUS por meio da Portaria 719.

A partir dessa cronologia é possível perceber que há uma determinada data para o início do protagonismo feminino no yoga, que tende a coincidir com a ascensão da contracultura no Brasil, mesmo em pleno a Ditadura Militar, as mulheres passam a conquistar uma maior liderança no Yoga no Brasil.

Feminismo e Contracultura

A contracultura foi um movimento ocorrido na segunda metade dos anos 1960, protagonizados pela juventude de diversos países do ocidente, como nos Estados Unidos da América, França, Tchecoslováquia, e muitos outros, atingindo e modificando hábitos e conceitos em todo o mundo ocidental, eram em sua maioria protagonizados por jovens brancos de classe média que buscavam uma forma de vida e organização social diferente de seus pais, tinham um pensamento disruptivo e buscavam um modo de vida a parte da cultura do capitalismo e dos hábitos sociais vigentes da época, adotando uma cultura mais naturalista, não-violenta, de amor livre, vida comunitária, destacando-se dois grandes movimentos nesse período, os hippies e os punks. Que reverberam até os dias atuais:

Os anos passaram, o hippie mudou. Agora, o neo-hippie se multiplicou e formou vários grupos: há os que só comem orgânicos e escovam os dentes com funcho ou cúrcuma, os que passam temporadas em tribos indígenas, os que viram hippie apenas durante os festivais de música, aqueles que meditam e viajam para *ashram* na Índia, os que postam fotos fazendo posições de ioga durante o pôr do sol, os que levantam a bandeira do poliamor, aqueles que fazem cursos de terrários e de tapeçaria marroquina, e por aí vai. (O GLOBO, São Paulo 29/04/2018)

A partir da década de 1970 também o período de ascensão das lutas feministas, pois com o modo de pensar mais disruptivo, inicialmente protagonizados por homens, levou as mulheres a repensarem o seu papel social, e a buscarem um protagonismo político maior e mais ativo, encontrando no período da contracultura, seu maior período de atuação, crescimento. A partir da década de 1970 houve um maior radicalismo no feminismo.

Foi também na contracultura que se disseminou no ocidente, a apropriação de alguns elementos culturais de povos indígenas e orientais, especialmente indianos com grande adoção de práticas místicas tradicionais desses povos, voltados a uma maior preocupação com a busca pela consciência corporal e espiritual. Pereira (2011, p.13) complementa para o entendimento sobre a contracultura “é um termo adequado porque uma das características básicas do fenômeno é o fato de se opor, de diferentes maneiras, à cultura vigente e oficializada pelas principais instituições das sociedades do Ocidente”.

2.2 O protagonismo feminino no Yoga em território brasileiro.

Citando Bourdieu (2001 p.160) em o conhecimento pelo corpo “enquanto corpo e indivíduo biológico, eu estou a exemplo das coisas, situado num lugar e ocupo em uma posição no espaço físico e no espaço social”, torna-se perceptível que é a partir da consciência via corpos, em suas múltiplas dimensões (física, mental, espiritual, emocional) que foi possível vivenciar na contracultura ocidental tendo como produtos resultantes tanto a emancipação feminina quanto a disseminação do yoga.

Uma luta de direitos de atuação na sociedade, por se compreender enquanto ser atuante de uma realidade, a mulher passa então a conquistar seu espaço no universo do Yoga. Saffioti (2011, p.35) diz que “o sexíssimo não é somente uma ideologia, reflete, também, uma estrutura de poder, cuja distribuição é muito desigual, em detrimento das mulheres”. A consciência de ser mulher se faz necessária para a transformação da realidade, partindo do contexto individual para pensar o social.

A transformação da mulher de praticante subordinada a um mestre para protagonista e liderança nas políticas e iniciativas está diretamente relacionada com o período histórico, conhecido como contracultura e da ascensão do feminismo que esse movimento social possibilitou. Saffioti (2011) nessa perspectiva de discussão de desigualdade de gênero como produto do patriarcado complementa:

Em geral pensa-se ter havido primazia masculina no passado remoto, o que significa, e isto é verbalizado oralmente e por escrito que as desigualdades atuais entre homens e mulheres são resquícios de um *patriarcado* não mais existente ou em seus últimos estertores. De fato como os demais fenômenos sociais, também o *patriarcado* está em permanente transformação. (SAFFIOTI 2011, p.45-46)

Como ao analisar a capa do disco de vinil abaixo, intitulado Laya Yoga: relax profundo antes da conquista do protagonismo feminino, onde vemos corpos perfeitos, a mulher em postura de ser a instruída/adestrada, e o homem na postura de superior/adestrador.

Imagem 1: Capa do disco: “Laya Yoga: relax profundo”, de Caio Miranda lançado no início da década de 1960. In: ZICA e GNERRE (2016)

Com vestes no limite da permissividade tolerada pela sociedade na época – o homem com somente uma bermuda curta, exibindo todo o vigor e definição muscular considerados desejável e saudável na cultura ocidental sentado com semblante suave em uma posição que demonstra controle sobre a praticante que está deitada em *Shavásana* (postura do cadáver) ideal para o relaxamento, utilizando um collant exibindo suas formas em um corpo considerável padrão de beleza feminina ocidental

estando à mercê dos comandos do mestre. A capa do disco Laya Yoga, Relax Profundo (Caio Miranda) reflete o padrão social da época, anterior à contracultura.

Faz-se necessário tornar evidente que assim como primeiras praticantes e grandes influenciadoras foram oriundas das classes média e alta, isso delimita dizer que foram transformadoras de toda a realidade social brasileira, mas como veremos a seguir as mulheres conquistaram cada vez mais espaço e independência nessa prática a despeito do período conturbado que o país passava naqueles anos. Sendo assim a prática pode ser vista como um elemento transformador das relações mulher-homem, e de seu papel social nas classes em que se originam as tendências transformadoras da sociedade.

Em um período de em que conceitos como “feminismo” e “igualdade de gênero” ainda engatinhavam na sociedade brasileira patriarcal, o Yoga pode ser considerado, a base estrutural para essa emancipação, do ponto de vista do empoderamento da consciência corporal, que vem a ser refletido tanto internamente como de maneira ainda que sutil e vai se externalizando na busca por maior independência por parte das praticantes. Borges (2015, p. 29) complementa sobre esse período “traziam ao mundo ocidental um conjunto de contestações”. É nesse período cultural do ocidente de experimentação da “Nova Era” e “Contracultura” que o yoga conquista seu espaço no Brasil, embora sua presença em território nacional, seja anterior a esse período, tendo suas origens na década de 1940, que o Yoga é difundido na sociedade brasileira.

É importante ressaltar que as datas sobre as quais serão tratadas aqui, não tem a pretensão de se apresentar enquanto precisas, mas como referencial cronológico.

A segunda fase da história do Yoga no território brasileiro se dá principalmente nos anos 70, onde há o grande aumento em publicações sobre o tema. Importante questão a ser salientada é que embora o Yoga no ocidente esteja relacionado a movimentos como a “Contracultura e “Nova Era”, os autores principais desse período não eram representantes desses movimentos no Brasil. Tendo entre esses dois membros das forças armadas, General Caio Miranda e Tenente Coronel José

Hermógenes, que foram figuras fundamentais para a disseminação do Yoga no Brasil. Acrescentando-se a essa lista ilustre o Mestre DeRose⁴², que diferentemente dos outros é uma figura oriunda do mundo civil, sem ligação com a carreira militar, ainda em atividade nos dias atuais. Para os estudiosos do Yoga naquela época torna-la apenas uma mera ginástica não condizia com seus ideais e suas crenças, fazendo com que não gostassem dessa abordagem que inclusive mesmo nos dias atuais não é vista com bons olhos ou complacência, no entanto foi justamente esse processo que

⁴² Luís Sérgio Álvares DeRose (1944) – Sistematizou o DeROSE Method, além de ser educador, escritor e empresário brasileiro.

tornou possível ao Yoga a disseminação por espaços de prática de ginástica, espaços tradicionalmente voltados para o público feminino no Brasil na década de 1970. Foi justamente essa transformação da prática em ginástica que pode ter contribuído para desvencilhar o Yoga das temidas “seitas” orientais, práticas místicas antigas e neo-místicas, que eram noticiadas pela imprensa sensacionalista como alerta aos valores familiares tradicionais, como por exemplo, os Hare Krishna (Carvalho, 2017).

A ginasticalização associada ao processo de aproximação de cristianismo e Yoga principalmente idealizada por José Hermógenes pode ter colaborado para que a sociedade brasileira, em sua maioria católica, aceitasse com maior naturalidade as práticas de Yoga. Inclusive com várias obras de Júlio Maran⁴³ sendo publicadas pela Loyola⁴⁴ editora ligada à Igreja Católica, famosa por suas publicações religiosas. Obras essas que é perceptível o protagonismo feminino das ilustrações referenciando a prática em questão, tanto mestras como praticantes. A seguir serão apresentadas algumas dessas ilustrações.

Imagem 2: registro fotográfico. In: MARAN, 1975, p.107.

Na imagem acima podemos perceber a conexão entre a prática do Yoga e o catolicismo. Na fotografia superior da página temos o interior de uma igreja, onde no altar há uma mulher realizando *Padmāsana* (Postura da Flor de Lótus) e na fotografia inferior da página há uma mulher realizando *Vajrásana* (Postura do Diamante), ambas utilizadas para a realização da meditação e *pranayamas* (técnicas de respiração). É possível ler abaixo de cada fotografia trechos extraídos do livro bíblico de Salmos.

A seguir teremos algumas fotografias retiradas de outra publicação do mesmo autor pela mesma editora, porém em anos diferentes:

⁴³ Júlio Maran – Educador, ecologista e Instrutor de oga.

⁴⁴ 9 Edições Loyola - Localizada em São Paulo SP.

Imagem 3: registro fotográfico da In: MARAN, 1978, p.52

Imagem 4: registro fotográfico da In: MARAN, 1978, p.51

Imagem 5: registro fotográfico da In: MARAN, 1978, p. 35

Na imagem 3 é possível ver um grupo de mulheres na realização de *Vajrásana* (Postura do Diamante), em meditação em uma prática coletiva, sem haver uma distinção de posição diferenciada entre instrutoras e praticantes. Na sequência temos a imagem 4 que também se apresentam em uma prática coletiva, no entanto com distinção entre instrutora e praticante, em meditação, mas lembrando a referência da posição das pernas de *Gomukásana* (Rosto da Vaca). Já na imagem 5 apresenta uma mulher realizando *Halásana* (Postura do Arado) postura em decúbito dorsal invertida com flexão, em prática solo, com dedicação voltada para o sentir-se, a percepção do movimento corporal, o domínio da respiração, o estar disponível, mas não vulnerável. Maran (1978, p.52) corrobora para o estado de observação de si que ocorre durante toda a prática de Yoga “o recolhimento na Yoga é uma arte, cujo artífice é o ioguista. O trabalho é seu, o empenho de reunir-se é obra totalmente pessoal. Para este trabalho pessoal – ele se encontra com o outro. O reconhecimento é uma ação coletiva. Nada personaliza como a Yoga”.

Imagem 6: registro fotográfico da II Convenção Nacional de Professores de Yoga (Curitiba, 1975). In: MARAN, 1977, p. 53

Na imagem acima se destacam quatro mulheres agachadas à frente, provavelmente a comissão organizadora do evento mostrando que as mulheres já tomavam a liderança pra si da organização, duas delas trazendo em suas mãos papeis, provavelmente a ata do evento, no entanto com paradeiro desconhecido, que caso um dia venha a ser localizado poderia elucidar muitas dúvidas sobre o protagonismo feminino no Yoga. Há na imagem aparentemente pelo menos dois homens que usam

turbante, provavelmente mestres de origem indiana. Considerando todo o grupo que aparece na imagem, é possível ver uma massiva presença feminina.

Seguindo nessa linha do protagonismo feminino no Yoga em território brasileiro, trataremos sobre a grande pioneira Maria Helena de Bastos Freire⁴⁵. Uma mulher que partiu da Austrália para a Índia em meio a das guerras Indo-Paquistanesa em 1971 tendo em vista aprofundar os conhecimentos e fazer contato com mestres indianos para convidá-los para o Congresso Internacional no Brasil. Em uma entrevista para a Folha de São Paulo (2010)⁴⁶ ela conta que “a última invasão tinha acontecido e eu estava a caminho. Não existia e-mail, e meu marido, aflitíssimo, mandou um telegrama me pedindo para voltar. Fingi que não recebi e fui assim mesmo.” Essa atitude de ignorar o marido e continuar com seus próprios planos mostra não só ousadia, mas também a consciência da importância de seu papel na promoção de mudanças sociais. Ela chega à Índia, viaja pelos interiores em uma época onde havia poucos turistas ocidentais, assim com uma sociedade com hábitos muito diferentes dos seus.

Como podemos perceber não faltou a essa grande figura feminina coragem e desapego, pois com sua postura e seus atos chegou até mesmo a ser recebida pessoalmente por Indira Gandhi, na época, primeira ministra e principal autoridade na Índia, um feito incrível para uma mulher em uma sociedade em que as mulheres sofrem tanta discriminação, isso reforça o quão incrível foi a atuação dessa mulher, uma cidadã comum em sua terra natal, sendo recebida pela maior autoridade em um grande país estrangeiro. Mesmo enfrentando grande resistência na sua volta já em território nacional pelo fato de ser mulher e tendo havido boicotes e vistos negados por parte da ditadura vigentes no país, o congresso foi realizado, mostrando que essa mulher tem muita coragem e determinação. “Tenho feito coisas incríveis porque confio, sei que vai dar certo. Nisso, ajuda um dos princípios do ioga: não adianta transferir a responsabilidade para os outros, para os santos, ela é só sua” complementa ela na entrevista para a Folha de São Paulo (2010).

Mesmo estando fora do eixo Sul-Sudeste houve também reverberações desse protagonismo feminino do Yoga no Nordeste como podemos observar no seguinte trecho de uma dissertação de mestrado que teve sua dedicação voltada para relatos das primeiras instrutoras de Yoga no estado da Paraíba. Entre essas é possível destacar Ada Tavares Zenaide, que ainda nos anos 50 começou a praticar de forma autodidata, “sozinha e escondida” e que mais tarde entre as décadas de 60 e 70 organiza seu próprio grupo de Yoga em João Pessoa (PB).

⁴⁵ Maria Helena Bastos Freire (1928) – Fundou o Centro de Estudos Nārāyaṇa. Também é presidente da International Yoga Coordinations Centre, com sede na Índia, do Colegiado de Yoga do Brasil - Dharmaparishad, da Associação Internacional de Professores do Brasil e da Federação de Yoga do Brasil.

⁴⁶ Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/fsp/equilibrio/eq1708201004.htm> . Acesso em: 15/07/2021.

Ah! Uma libertação. O que eu quis passar para o meu grupo foi, a libertação! Naquela época as mulheres eram marginalizadas e muito abafadas e eu, não via também, muito progresso nas mulheres. As mulheres cresceram depois do feminismo, depois que elas começaram a impor. Mas, eu ajudei a criar essa libertação para as mulheres. Eu começava a fazer com que elas fizesse o caminho para o interior delas, para que elas se encontrassem na via, no caminho da liberdade! Tá feito! Hoje eu tenho vários exemplos, de vida, se vocês quiserem conhecer. (Depoimento de Ada Tavares Zenaide, in: LIMA, 2010, p. 53)

Como podemos ver mesmo que longe dos grandes centros urbanos do eixo Sul-Sudeste ainda que de forma mais tímida, o Yoga começa a gerar um desejo de maior independência em suas praticantes e senso de empoderamento, essas reverberações causam aos poucos mudanças significativas nas relações sociais, que posteriormente vem a chegar nas mídias sociais, alcançando cada vez mais um público maior.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com esse começo de protagonismo ainda que tímido, muitas vezes, tendo que ser realizado nas próprias residências das instrutoras, um espaço de convívio que seus maridos considerariam “seguros” e que não geraria desconfianças e, após passando para os espaços de ginástica, tradicionalmente voltados ao público feminino, as mulheres puderam encontrar no Yoga, internamente um lugar de fala, de independência, de autoconsciência corporal em suas diversas dimensões (física, mental, espiritual, emocional...). Justamente esse processo interior que mais tarde reverberaria em seu exterior, nas mudanças nos relacionamentos, de consciência social, de maior independência do parceiro, um sentimento mesmo de liberdade para se desenvolver de forma independente.

Uma realidade tão difícil, tão desejada e arduamente conquistada para as mulheres nesse período, a partir da segunda metade da década de 1960 até os primeiros anos da década de 1980, sobretudo para aquelas mulheres que viviam a parte dos grandes centros urbanos do eixo SulSudeste. Um processo que é resultado da disseminação e engajamento de grupos de mulheres na prática de Yoga. Reflexos de suas próprias experiências internas, do empoderamento de seus corpos e modificação de suas mentalidades, dessa forma considerando a tradição que se forma no Brasil, as mulheres ganham espaço cada vez maior, se tornando protagonistas e líderes dentro da cultura do Yoga em território brasileiro.

Aos padrões físicos e morais tradicionalmente atribuídos a homens e mulheres, não são próprios da fisiologia de seus corpos, mas sim uma significação das normas comportamentais da sociedade. Através do feminismo se tornou possível a conscientização e a discussão de algumas desigualdades

sociais e sobre os paradigmas morais e práticas sociais, que fazem da mulher constantemente um ser à sombra e subordinada ao homem (Le Breton, 2012).

Mulheres entre registros fotográficos enquanto praticantes, ganhando espaços para seus corpos, onde a sequência de imagens que são apresentadas vai fazendo um resumo cronológico desse progresso. Inicialmente apresentado como frágil sem muitas ações físicas, como apresenta a imagem 1, a capa do disco de vinil Relax Profundo de Caio Miranda, a mulher de corpo subordinado às vontades do homem em uma visão voltada para o individual, que seria expandido para o contexto social patriarcal, um corpo que se conhecia, mas que se guardava, não por livre opção. No entanto se apresenta como indícios da tomada de consciência, partir de si para acessar o outro, Csordas (2008).

No Yoga, o convite que enquanto praticante o sujeito recebe é de considerar o seu corpo na ética e poética, em tudo que o compõe e nessa interna compreensão de ser, o estar no mundo, não apenas como mais um que compõe a sociedade, mas cidadão ativo responsável pelo progresso do meio em que está inserido. Ada Zenaide Tavares e Maria Helena de Bastos Freire em seus discursos anteriormente, a partir de suas experiências via corpo e na observação da aprendizagem coletiva trazem a tona essa relação do yoga em seus contextos, por meio da consciência um grito de liberdade, a expressão em alto e bom tom, mas sem ferir o outro. É um reconhecimento das individualidades de cada ser para a atuação consciente.

REFERÊNCIAS

BOURDIEU, Pierre. **Meditações Pascalianas**. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2001.

BORGES, J. J. **Árvores e Budas**: alternativas do misticismo ecológico e suas teias políticas. Simões Filho: Kalango, 2015.

CARVALHO, Leon Adan Gutierrez de. **“A suave invasão”**: práticas e representações do movimento Hare Krishna em Pernambuco (1973-1996). 2017. Dissertação de Mestrado (Mestrado em História) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, UFRPE, Recife, 2017.

CSORDAS, Thomas. **Corpo/significado/cura**. Porto Alegre: UFRGS, 2008.

DESIKACHAR, T. K. V. **O coração do yoga**: desenvolvendo a prática pessoal. São Paulo: Jaboticaba, 2006.

FEUERSTEIN, Georg. **A tradição do Yoga**: história, literatura, filosofia e prática. São Paulo: Pensamento, 2006.

O GLOBO, São Paulo, 29 de abril 2018. Ela - Gente. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/ela/gente/listamos-os-tipos-de-hippies-dos-dias-atuais-22634434> . Acesso em 15/07/2021.

LIMA, Vânia C. Lucena (UFPB). **Yoga como caminho de elevação da espiritualidade e da saúde**. Dissertação (Mestrado em Ciências das Religiões) – Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2010.

MARAN, Júlio. **Yoga e Montessori: perspectivas históricas**. São Paulo: Loyola, 1975.

_____. **Filosofia do Yoga**. São Paulo: Loyola, 1977.

_____. **Yoga: uma pedagogia do ser**. São Paulo: Loyola, 1978.

SAFFIOTI, Heleieth I. B. **Gênero, patriarcado, violência**. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2011.

SATCHIDANANDA, Sri Swami. **Yoga Sutra de Patanjali**. Belo Horizonte: Del Rey, 2000. ZICA, M. DA C. E.; GNERRE, M. L. A. Índia Ocidental, China Tropical: uma “espiritualidade do corpo” como elemento propiciador de encontros culturais no Brasil. **HORIZONTE - Revista de Estudos de Teologia e Ciências da Religião**, v. 14, n. 43, p. 789-826, 30 set. 2016.

Capítulo

8

GT 9

ESTÁGIO SUPERVISIONADO

Ementa

O GT acolhe trabalhos acadêmicos, resultados de pesquisas, ensaios e relato de experiências que tratem no seu escopo, do papel do estágio na formação dos profissionais da Educação, com destaque para os cursos de Licenciaturas.

BLOG MULTICIÊNCIA – UM RECORTE SOBRE PERCEPÇÕES E VIVÊNCIAS DA EXTENSÃO AO ESTÁGIO

Moisés Cavalcante Cardoso, Universidade do Estado da Bahia,
E-mail: cardoso123cavalcante@gmail.com

INTRODUÇÃO

O projeto de extensão Agência de Notícias tem objetivo de produzir e publicar textos jornalísticos para as cidades de Juazeiro-BA e Petrolina-PE. A agência tem a finalidade de ser um instrumento de divulgação de informação sobre educação, ciência e tecnologia produzidas nos Departamentos de Ciências Humanas (DCH III) e de Tecnologia e Ciências Sociais (DTCS), campus III, Universidade do Estado da Bahia trabalhando em conjunto com outras universidades da região do Vale do São Francisco.

Este trabalho busca detalhar as atividades realizadas durante os semestres do ano de 2018, apresentando 15 matérias visando detalhar apenas três experiências com temáticas específicas de inovação social como gestão de pessoas, outra de gênero e por último de saúde, expondo comentários e reflexões sobre a construção dessas narrativas apontado as dificuldades, superações e alguns resultados.

Pretende-se, apontar as estratégias traçadas para fazer as coberturas de eventos e palestras, expondo também os aprendizados obtidos durante essas vivências como monitor do Multiciência, além disso, demonstrar as contribuições dessas produções na para a disciplina de estágio supervisionado e a formação acadêmica no curso de jornalismo em multimeios.

FUNDAMENTOS TEÓRICO-PRÁTICOS

A revolução tecnológica ocasionou em novos estudos e conceitos como o de ciberespaço (LÉVY, 1998) que se desprende do corpo físico e transita pelas ligas de silício o que possibilita transbordamentos e reformatações do espaço e de significações acelerando as produções noticiosas. Com isso, a circulação de informações sobre ciência se potencializou abrindo espaço para o cientista, o pesquisador e o divulgador de ciência (MAGALHÃES, 2013, pág. 65).

Desse jeito, a internet transformou a sociedade e a comunicação por possibilitar que diversos conhecimentos sejam publicados em plataformas digitais como sites, blogs e atualmente em redes sociais graças a sua praticidade, velocidade, mobilidade, e multiplicidade que integram informações

podendo impactar na vida virtual e também real, pois se ela utilizada de maneira sábia e consciente podendo gerar mais educação para a população.

Assim, compreende-se a partir deste pensamento que a divulgação científica nas redes indispensável, pois ela possibilita os cidadãos a difusão do ensino, desenvolvimento, bem-estar social, inovação, popularização da ciência e conhecimentos (VOGT, 2010).

METODOLOGIA

O projeto do blog MultiCiência foi criado em 2005 e idealizado pela professora Andréa Cristiana Santos podendo ser acessado na internet no endereço (www.multicienciaonline.blogspot.com). Nele são encontradas informações que são vinculadas a outros sistemas de comunicações locais, além de expandir para a comunidade científica como pesquisadores, professores, técnico-administrativos. Em 2018.1 participava da equipe dois repórteres Moisés Cavalcante como monitor/bolsista e Ana Patrícia Rodrigues como voluntária, além da professora que coordenava todas as atividades.

A rotina de trabalho começava na segunda-feira de manhã às 09:00 até 11:00, onde fazíamos leituras de jornalismo científico, o que ajudava a pensar em pautas e a compreender o jornalismo como uma atividade de divulgação científica. Na quarta-feira no mesmo horário fazíamos reunião para definir pautas contextualizada com o semiárido, onde refletíamos um olhar diferenciado da mídia hegemônica, pensávamos nos recortes que muitas vezes se relacionavam com os conteúdos em sala de aula, sendo possível retirar dúvidas e experimentar na prática novas formas de produção e temáticas.

Depois disto, fazíamos as entrevistas com os pesquisadores pelo WhatsApp, Facebook, e-mail e até por ligação, pesquisávamos em sites os horários dos eventos que muitas vezes variavam e geralmente aconteciam nas sextas e sábados. Por fim, após essas atividades produzimos os textos transcrevendo áudios no laboratório de redação, onde fazíamos as edições das reportagens, informes, notícias e das fotografias.

RESULTADOS

O blog “MultiCiência” possibilita explorar todo o potencial do discente de jornalismo em multimeios, promovendo o desafio de produzir reportagens de ciência, tecnologia e educação como mostra a seguir.

Gestão de pessoas é um desafio para empresas

A Comunicação deve refletir sobre as Desigualdades de Gênero

Pesquisa discute saúde mental de universitários

Conheça sobre o Programa de mobilidade Estudantil
Seminário (RE) Unir Resistências discute direitos humanos

Experiências Profissionais e Empreendedorismo

De Juazeiro-Bahia para o mundo

Pesquisadores discutem políticas de imagem no cinema e na fotografia

VI Jornada de Yoga na educação

Dada Jinanananda e a Educação: Entre o pensar e o existir

Pesquisas discutem a Convivência com o Semiárido

Convivência, Educação e Gênero são temas de livros lançados no WECSAB

Do Semiárido Urbano ao Uso de tecnologias no sertão

Palestra traz informações para intercâmbio estudantil com a França

Artistas discutem produção musical local

A primeira matéria, trata-se de uma palestra com o diretor da ICOFORT (Indústria e Comércio de Rações Ltda.) Osvaldo de Souza, que faz a discussão sobre “Gestão de pessoas e os desafios para as empresas”, a palestra foi realizada no Centro Universitário Maurício de Nassau em Petrolina no final de julho o desafio na época foi encontrar o contato da assessoria de comunicação (CARVALHO, 2009) para obter as informações necessárias para a divulgação do evento que era gratuito.

A intenção era produzir uma nota sobre Giftwork, pois o assunto se encaixa na perspectiva de inovação social e tecnologia, principalmente, por que este novo método busca valorizar as pessoas de uma empresa com valores mais humanos, investindo e potencializando seus talentos para o mercado de trabalho.

Contudo, ao visitar a faculdade percebemos a necessidade de fazer a cobertura do evento, pois o tema era pouco explorado na mídia e na região havia também grande quantidade de pessoas interessadas no assunto, então fizemos fotografias e gravamos áudios, um registro que serviu de memória coletiva (HALBWACHS, 1990) para a comunidade. Além

de ser uma experiência que colaborou para outras coberturas de eventos.

A segunda reportagem, foi uns dos principais temas debatidos no INTERCOM (Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação). O congresso reuniu mais de 1 mil participantes de todo o Nordeste em 2018, a temática foi sobre “Desigualdades de Gênero” que estimulou os alunos e pesquisadores a refletirem sobre o conteúdo. O evento foi realizado na UNEB, campos III, Juazeiro-Ba nos dias 5 a 7 de julho.

Uma das expressões que se destacou foi a sigla “LGBTQIA+”, onde tivemos o plano de entrevistar Maria Clara Araújo que é estudante de pedagogia da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE),

ativista e transexual. Ela, questionava no evento a forma como a mídia e os jornais representavam suas existências.

A terceira redação, refere-se ao trabalho de conclusão de curso da jornalista Maria Eduarda que aplicou um formulário para identificar a situação de saúde mental de 483 estudantes universitários, sendo 148 do Vale do São Francisco (Juazeiro-BA/ Petrolina-PE) e 335 de outras regiões do país.

Posto isto, esta vivência possibilitou o contato direto com o produto midiático, livro-reportagem, que conta histórias de estudantes que sofrem/sofreram com ansiedade, depressão e transtorno obsessivo compulsivo (T.O.C). Um contratempo nesta tarefa foi a falta de fotografia da jornalista da sua defesa, então entramos em contato com a pesquisadora solicitando os slides da apresentação que contém ilustrações, gráficos, figuras, entre outros, onde foi realizado edições, dando destaque alguns dados que foram transformados em cardes.

Esta experiência, proporcionou como aprendizado habilidade com a câmera, pois objetivo era fazer fotografias dos convidados do evento. No local havia grande movimentação de pessoas, então a estratégia foi chegar cedo na conferência para centralizar a máquina na sala podendo assim capturar várias imagens.

CONCLUSÃO

O projeto Multiciência possibilitou uma formação teórica e prática do discente e monitor, englobando conhecimentos referentes ao jornalismo com leituras, pesquisas, apurações, estratégias, divulgações, produções de textos, contato com fontes especializadas, cobertura de eventos, fotografias, edições, entrevistas e acesso a diversidade das plataformas digitais como facebook, blog e whatsapp (CASTELLS, 1999).

Este trabalho promove a exposição e a racionalização de algumas atividades realizadas na agência multiciência durante o período da disciplina de estágio supervisionado, contextualizando discussões de temáticas científicas, além de difundir habilidades e percepções, através de experiências jornalísticas no universo virtual, real e acadêmico, visando um profissional mais crítico, responsável e comprometido com a ciência e a sociedade.

REFERÊNCIAS

BAHIA, Juarez. **Jornal, História e Técnica: as técnicas do jornalismo**. 4. ed. São Paulo: Ática, 1990. 2v.

BECKER H. E. G.; SILVA T. R.; SANTOS K. S. (2003). **Divulgação Científica: um desafio para os profissionais da área de comunicação**. Pesquisa financiada pela Universidade Luterana do Brasil- ULBRA.

- BUENO, W. da C. (2008). **Portal do Jornalismo Científico On-Line**. Disponível em: Acesso em: 06 de junho de 2022.
- CARVALHO, Cláudia e REIS, Léa Maria Aarão. **Manual Prático de Assessoria de Imprensa**. Rio de Janeiro: Editora Elsevier, 2009.
- CASTELLS, M. **A Sociedade em Rede. A era da informação: economia, sociedade e cultura**. São Paulo: Paz e Terra, 1999.
- HALL, Stuart. **Da diáspora: identidades e mediações culturais**. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2003.
- HALBWACHS, Maurice. **A memória coletiva**. São Paulo: Vértice, 1990.
- LAGE, Nilson. **A Reportagem: teoria e técnica de entrevista e pesquisa jornalística**. Rio de Janeiro: Record, 2001.
- LEVY, Pierre. **O que é o virtual**. São Paulo: Ed. 34, 1996.
- KOTSCHO, Ricardo. **Prática da reportagem**. 3. ed. São Paulo: Ática, 1995.
- PORTO, Magalhães de Cristiane; BORTOLIERO, Simone. **Jornalismo, ciência e educação interfaces**, Salvador. EDUFBA. Ano 2013.

ESTÁGIO SUPERVISIONADO I NA PERSPECTIVA DA FORMAÇÃO DOCENTE: VIVÊNCIAS E RELATOS NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.

Jamille Sobral Costa, graduanda em Pedagogia pelo DCH-III/UNEB
E-mail: jamillesobral0@gmail.com

INTRODUÇÃO

A partir dos estudos de Selma Garrido e Maria Lima sobre o estágio e suas diferentes concepções pude compreender sobre a formação de pedagogos a partir da relação teoria e prática, visto que o estágio pode ser identificado como a parte prática dos cursos de formação de profissionais em contraposição à teoria, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos, de acordo com o art.1º da lei 11.788, de 25 de setembro de 2008. Sendo assim, é de suma importância na vida acadêmica, pois é através do estágio que futuros profissionais possam refletir e analisar criteriosamente as teorias estudadas em sala de aula a partir do campo da prática cotidiana.

Com base nos desafios encontrados no estágio, alguns estudos destacados pelas autoras trazem uma discussão sobre a fragmentação entre a teoria e prática, uma vez que na visão técnica o estágio está cada vez mais distante do cotidiano escolar devido a falta de relação entre a universidade e a comunidade, dessa forma essa realidade do ensino é imutável, e por isso, os alunos também são.

Portanto, o propósito deste relato é compreender as perspectivas do estágio curricular I para a formação docente no ensino fundamental no contato com a prática e aprendizado a partir das observações realizadas no campo formal, bem como relatar de forma atenciosa o espaço escolar e a realidade do professor, sob um olhar minucioso e compreensivo. Logo, apresentarei alguns estudos relacionados às questões presentes a serem debatidas no campo de pesquisa do pedagogo e os percursos metodológicos apresentados pela vivência escolar, tendo como objetivo a busca de conhecimento no exercício do estágio como parte de construção entre a teoria e prática no processo de ensino.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

De acordo com o estágio é possível observar o cotidiano do professor, assim como a realidade da escola e da comunidade para que possamos nos apropriar do discurso político pedagógico, da intensidade e fragilidades, a fim de que todas estas questões nos possibilite a elaboração de projetos interdisciplinares que possam contribuir para a reflexão da ação pedagógica e conseqüentemente para o processo de ensino e aprendizagem, seguidos por metodologias capazes de agir em prol da educação e na formação dos nossos alunos.

Na concepção epistemológica, o estágio se fundamenta a partir da interação do contexto social e no desenvolvimento das práticas educativas, valorizando a prática profissional e a construção do conhecimento, por meio de reflexões críticas e problematização. Entretanto segundo PIMENTA e LIMA (2005):

Não é raro ouvir-se dos alunos que concluem seus cursos se referirem a estes como 'teóricos', que a profissão se aprende 'na prática', que certos professores e disciplinas são por demais 'teóricos'. Que 'na prática a teoria é outra'. No cerne dessa afirmação popular, está a constatação, no caso da formação de professores, de que o curso não fundamenta teoricamente a atuação do futuro profissional nem toma a prática como referência para a fundamentação teórica. Ou seja, carece de teoria e de prática. (PIMENTA E LIMA, 2005, p. 6).

Diante dessas afirmações trazidas pelas autoras, no qual possibilita a compreender e retratar o significado do estágio para a formação dos professores, bem como, ajuda na

discussão sobre a fragmentação da relação entre teoria e prática, uma vez que na visão técnica o estágio está cada vez mais distante do cotidiano das escolas devido aos componentes curriculares do curso não estabelecerem uma relação dos conteúdos com a realidade, nas quais o ensino acontece, e assim a realidade do ensino é imutável, e dessa forma, os alunos também são. Contudo, o que fortalece o mito da técnica é achar que novas técnicas ou metodologias resolverão os problemas enfrentados pelos professores para aproximar a teoria e a prática.

Com isso, levando em consideração também os aspectos destacados pelas autoras, para repensar essa questão do distanciamento entre escola e estágio, bem como, a reconhecer a situação política, econômica e social dentro do ambiente escolar, os núcleos de pesquisas na educação articulam ações que visam a análise, reflexão e ação para aperfeiçoar a compreensão e práticas do estágio na universidade para que estes contribuam de forma significativa no campo da prática e desenvolver novos caminhos aos cursos de formação.

METODOLOGIA

O percurso metodológico parte do enfoque reflexivo, optando pela pesquisa exploratória, visto que o relato está fundamentado nas observações e experiência vivenciada pela minha atuação como discente com o componente curricular de estágio durante a semana de atividades, compreendendo assim, os resultados de forma qualitativa, através do registro do diário de bordo e as contribuições nas aulas com os demais alunos e orientadora de ensino. Desta forma, esse estudo também é de natureza explicativa, com base também em uma pesquisa bibliográfica.

Portanto, os instrumentos utilizados foram os referenciais bibliográficos em torno dos conceitos de prática e teoria e a sua fragmentação, no conceito de práxis, no intuito de desenvolver uma atitude investigativa, envolvendo a reflexão e a compreensão na vida escolar, com professores, alunos e sociedade.

RESULTADOS

Diante das observações e pesquisas coletadas com base nos referenciais teóricos dos autores colocados em evidência, percebi a grande relevância de enfatizar a perspectiva do Estágio Curricular I dentro da realidade da formação docente e área de ensino. Portanto, os resultados conquistados através dessas observações e das pesquisas exploradas tornou mais rico a metodologia escolhida para desenvolver melhor esse trabalho. Sendo assim, alcancei positivamente todas as etapas elaboradas neste relato.

A OBSERVAÇÃO E O APRENDIZADO

Conforme as concepções observadas na sala de aula, identifiquei aspectos importantes no contexto escolar, como a prática da ludicidade nos anos iniciais presentes na proposta pedagógica e didática da professora de sala. Pois de acordo com Fortuna (2000, p. 9), “uma aula lúdica é uma aula que se assemelha ao brincar”. Sendo assim, durante as observações compreendi a essência de tornar lúdico o ensino para que a criança possa se conectar com os diferentes componentes curriculares e suas realidades de aprendizagem.

Assim, a interdisciplinaridade também como ponto de partida entre esses contextos mencionados com as turmas de primeiro e quarto ano contextualizados com o convívio social do aluno, são aspectos vislumbrados como parte dessa metodologia docente, que para Gadotti (2004) a interdisciplinaridade visa garantir a construção de um conhecimento globalizante, rompendo com as fronteiras das disciplinas. Dessa forma, a característica da prática interdisciplinar é comprometer-se com uma aprendizagem significativa e contextualizada, uma vez que a

interdisciplinaridade para Piaget (1981) pode ser entendida como o “intercâmbio mútuo e integração recíproca entre várias ciências”.

VIVÊNCIA NO ESTÁGIO

Em 2022 foi realizado o Estágio supervisionado I do curso de pedagogia- DCH III da Universidade do Estado da Bahia- UNEB. Segundo a Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 no espaço formal durante o período de 30/05 a 03/06 na Escola Municipal Professora Maria de Lourdes Duarte, localizada na Travessa Beija Flor, 151- Jardim Universitário em Juazeiro- BA. Assim como, tendo como proposta inicial de observação o cotidiano nas turmas do 1ª e 4ª ano.

Com isso, a vivência com o estágio tem sido uma aprendizagem muito importante, pois é a partir dessa experiência que vamos nos encontrando, refletindo sobre a prática e a teoria para a formação docente estudada em sala de aula, compartilhando ideias com os colegas e professores, tanto no ambiente da universidade quanto na área escolar e seus contextos. Pois durante o processo de ensino identifiquei alguns desafios, dificuldades e, uma delas no qual me chamou bastante atenção, observado na atuação pedagógica da professora, foi colocar em prática a interdisciplinaridade nas aulas de forma que possa atender a inclusão dos estudantes. Portanto, essa percepção me proporcionou um ato de reflexão no qual estou buscando estudos que possam contribuir para ações de atividades e metodologias bem fundamentadas, pois sabemos que esse caminho dá início à docência um movimento transformador.

CONCLUSÃO

As experiências com o estágio curricular supervisionado I se manifestaram como um processo significativo para o aprendizado e no desenvolvimento da identidade profissional, no qual é construída a partir dos estudos teóricos e suas observações. Onde, podemos sentir o lugar entre o espaço institucional formal e o campo de atuação dos docentes, entrelaçados entre a teoria e a prática.

Assim, o estágio possibilita conhecimento, prática e compreensão dos processos de ensino, no qual percebi a importância dessa jornada como caminhos para aproximar e oportunizar o protagonismo do estudante de pedagogia no desenvolvimento e suas realidades na prática no campo escolar.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei n. 11788 de 25 de setembro de 2008. Dispõe sobre o estágio dos estudantes, 2008.

FORTUNA, T. R. **Sala de aula é lugar de brincar?** In: XAVIER, M. L. M.;

GADOTTI, Moacir. **A organização do trabalho na escola: alguns pressupostos.** São

Paulo: Ática, 1993.

PIAGET, J. Problèmes Généraux de la Recherche Interdisciplinaire et Mécanismes Communs. In: PIAGET, J., **Épistémologie des Sciences de l'Homme.** Paris: Gallimard, 1981. Disponível em: <<http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/int.html>>. Acesso em: 19 de julho, 2022.

PIMENTA, Selma G. & LIMA, Maria Socorro L. **Estágio e Docência.** São Paulo.

Revista Poésis -Volume 3, Números 3 e 4, pp.5-24, 2005/2006.

XI Workshop Nacional e II Internacional de Educação Contextualizada para Convivência com o Semiárido Brasileiro

RELATO DE EXPERIÊNCIA: dialogando sobre Transtorno Depressivo nas comunidades jaguararienses.

Elisângela*, Craciela*, Kila Carneiro*.

[Elisângela dos Santos e Santos, elisangela1974@uepb.com.br, UPEB]*

[Craciela Aguiar de Nascimento, craciela@uepb.com.br, UPEB]*

[Kila de Cássia Oliveira Carneiro, kilacarneiro@uepb.com.br, UPEB]*

Introdução

Discutir sobre Transtorno Depressivo é um grande desafio, visto que o tema ainda é carregado de ideias equivocadas e mitos, tais como: falta de Deus, falta de fé, tentativa de chamar atenção, tristeza e muitas outras concepções errôneas que fortalece o preconceito em torno do que de fato é a depressão.

Por este motivo, nosso interesse em desenvolver durante o Estágio em Espaços não Formais, algo que contribuísse para com uma verdadeira informação acerca do que seria depressão, de modo que desmistificasse tantos conceitos e preconceitos direcionados a este transtorno.

Os projetos desenvolvidos em espaços não formais, tem grande chance de perceber que a educação se dá não somente na escola, mas sobretudo onde existem pessoas. A ideia de ir às comunidades jaguararienses dialogar a respeito do transtorno depressivo, surgiu dessa oportunidade trazida pelo estágio em espaços não-formais.

Sendo assim, apresenta-se como objetivo geral desenvolver nas comunidades um espaço de escuta e discussão acerca da depressão, contribuindo para que se amplie as informações sobre a temática com os jovens e adultos deste município. Tendo como objetivos específicos: dialogar sobre o que se compreende a respeito da depressão, oferecer fatos verdadeiros acerca da temática e desmistificar algumas falas que perduraram ao longo dos tempos.

Metodologia

Buscou-se em estudos bibliográficos, de modo que conhecendo o assunto mais a fundo, tenhamos resultados mais verdadeiros. Além de ter sido feita uma coleta de dados na Secretaria Municipal de Saúde do município, em busca do cronograma e informações sobre o atendimento médico psicológico, tal como local de atendimento, de consulta e quais os dias da semana em funcionamento, entre outros dados.

Os encontros se deram em formato de rodas de conversa, onde levamos informações a respeito da depressão, à medida que ouviamos também suas opiniões de vistas acerca do assunto. Iniciava-se com uma dinâmica e em seguida eram feitas perguntas sobre o que entendiam por depressão e, no decorrer da roda de conversa, buscamos mostrar o que de fato é transtorno depressivo, ressaltando a importância do cuidado mental, com profissionais capacitadas para isso.

Resultados e Discussão

No decorrer das atividades, foi possível perceber que o assunto ainda é pouco comentado dentro do ambiente familiar e social, talvez por isso a dificuldade em procurar ajuda médica para os casos existentes entre amigos e parentes. Foi possível perceber a presença, majoritariamente, de idosos, os jovens eram pouco vistos ou nem era, como acontecem em muitas comunidades. O número de pessoas presentes em um dia, o menor número, e cerca mais de 15, o maior número de presentes, números estes que variaram de comunidade para comunidade. Além da forte presença de idosos, eles/elas eram os mais abertos à conversa e na busca de esclarecimento das dúvidas. Tivemos a possibilidade de ouvir relatos emocionantes de pessoas com depressão e de pessoas que lutaram e venceram a doença.

Após as rodas de conversa, em um momento durante, recebimos muitas comentários positivos a respeito do trabalho que estávamos desenvolvendo nas comunidades e a importância das informações proporcionadas para familiares, amigos e até mesmo para as pessoas que apresentavam sintomas ou não diagnosticadas com depressão.

Conclusões

Com base na experiência vivenciada, foi possível perceber que o fato de não termos levado um discurso totalmente pronto e padronizado nos possibilitou essa troca de informações, além de darmos abertura ao lugar de fala para aquele/aquela que se sentisse à vontade.

A valorização do que o outro/a tem a dizer como sendo importante e relevante, nos deu a possibilidade de criar uma atmosfera confortável para que se houvesse um diálogo descontraído e desconhecido, onde nos sentíamos próximos do público, bem como o público conosco. Deste modo, foi possível perceber que a insatisfação acerca da falta ou errônea informação acerca da depressão foi confirmada durante o decorrer dos encontros.

Com isso, percebe-se a necessidade de revisitar públicos com tal temática voltada para a sociedade como um todo, visto que não existe idade específica para enfrentar tal doença.

GT – 09 – ESTÁGIO SUPERVISIONADO
Modalidade: Relato de Experiência

EDUCAR E COMUNICAR NA TV

Guilherme Alves Mota - UNEB/DCH III

E-mail: guilhermealmota@gmail.com

Hyuri Jhonatan Pereira da Silva - UNEB/DCH III

E-mail: hyurijhonatan98@gmail.com

Rebeca Muniz dos Reis - UNEB/DCH III

E-mail: reisrebeca5@gmail.com

Steffany Rejiany da Silva Menezes - UNEB/DCH III

E-mail: steteff19@gmail.com

INTRODUÇÃO

Este relato busca retratar a experiência proporcionada pelo componente curricular Estágio Supervisionado IV, ministrado pelas professoras Aurilene Lima e Eliã Siméia, do curso de Pedagogia, da Universidade do Estado da Bahia, campus III. É válido ressaltar que o estágio é dividido em dois espaços: formal e não-formal, possibilitando aos estudantes de Pedagogia uma visão mais ampla e consistente acerca da prática do profissional pedagogo, no qual muitas vezes é associado somente aos espaços escolares, desconsiderando sua atuação em outros ambientes.

O estágio supervisionado é um grande aliado no processo de quebra de paradigmas, que são construídos ao longo da trajetória acadêmica e impostos no discente pela sociedade: quem nunca ouviu dizer que a teoria é diferente da prática? Nesses momentos podemos romper com tais conceitos. Assim, o estágio na formação acadêmica é um criador de experiências práticas e de vivências para o estudante. Cursar esta disciplina é sempre desafiador, mas é ao mesmo tempo empolgante, pois é um momento de troca de conhecimento e de aprender cada vez mais sobre esse campo tão vasto e rico da Educação. Dessa forma, o presente relatório buscar contar a experiência com o estágio na TV ESCOLA DE JUAZEIRO, BA, que funcionou em duas partes: a primeira semana foi de observação e a segunda semana de ação. No decorrer da escrita, explicaremos com detalhes os desdobramentos dessas atividades.

FUNDAMENTOS TEÓRICO-PRÁTICOS

O componente curricular Estágio Supervisionado tem como objetivo aproximar o estudante de Pedagogia da sua área de atuação, seja em uma instituição de educação formal ou informal, assim, a TV Escola é um contato de grande relevância para a construção do conhecimento acadêmico do

sujeito. No curso de Licenciatura em Pedagogia surge para que o pedagogo em formação possa pôr em prática o pensamento idealizado em sala de aula, além disso, é uma forma de confrontar essas ideias, pois o que o estudante vivencia pode ser de tal modo desafiador para a sua carreira na área em questão. Dessa forma, é válido mencionar aqui o que nos diz Corte et. al (2015, p. 312),

O estágio supervisionado permite ao futuro profissional docente conhecer, analisar e refletir sobre seu ambiente de trabalho. Para tanto, o aluno de estágio precisa enfrentar a realidade munido das teorias que aprende ao longo do curso, das reflexões que faz a partir da prática que observa, de experiências que viveu e que vive enquanto aluno, das concepções que carrega sobre o que é ensinar e aprender, além das habilidades que aprendeu a desenvolver ao longo do curso de licenciatura que escolheu.

Para entender o ambiente da TV Escola, é preciso conhecer o contexto em que ela está inserida: por causa da pandemia e das medidas de segurança como o distanciamento social, muitos projetos foram criados para facilitar o processo de ensino aprendizagem, a TV Escola

o canal do MEC, distribuído em multiplataforma, que tem como objetivo democratizar o ensino básico e elevar a qualidade da educação brasileira. Há mais de 20 anos no ar, o canal tem como público professores, coordenadores e gestores escolares, além de alunos da pré-escola ao ensino médio da rede pública. Sua programação também procura atender às demandas de pais preocupados com a educação de seus filhos e de todos os interessados em aprender. O canal pode ser acessado através de satélite, parabólica, DTH, TV a cabo e TV Digital, somando mais de 45 milhões de espectadores, além da web, presente em aplicativos para smartphones, tablets e computadores. São mais de 12 milhões de usuários via internet, um milhão de seguidores nas redes sociais e mais de 395 mil downloads para smartphones. (MEC, 2022).

Tendo em vista esta proposta tão desafiadora e criativa percebe-se a importância da Educomunicação no processo educacional, no qual é possível tal realização graças ao suporte que os campos da Educação e Comunicação nos proporcionam. Desse modo Marques e Talarico (2016) afirmam segundo (BRASIL, 2014) que a Educomunicação parte da primícia de promoção de discussões da Cidadania, dos Direitos Humanos, da Saúde, por meio de atividades envolvendo rádio escola, jornal escolar, história em quadrinhos, fotografia, ambiente de redes sociais, vídeo, robótica e tecnologias educacionais, levando em consideração o que Brandão afirma que a Educação não se restringe somente à educação escolar, mas ela pode ser entendida através de “Educação como Cultura” (BRANDÃO, 2022, Apud, MARQUES, TALARICO, 2016).

METODOLOGIA

O estágio curricular supervisionado IV aconteceu na TV Escola - Juazeiro e foi realizado em dois momentos: o primeiro ocorreu entre os dias 09 a 13 de maio de 2022 e o segundo, entre os dias 06 a 10 de junho de 2022. No primeiro momento tivemos a oportunidade de conhecer o local, os estúdios e a equipe.

A sede da TV Escola Juazeiro fica localizada na Escola Paulo VI, Travessa Paulo VI, no Bairro Santa Maria Goretti, CEP 48904-245, Juazeiro - BA. O espaço é composto por uma sala de reuniões e dois

estúdios, sendo um com equipamento alugado e outro com equipamento próprio, posteriormente será levado para a sede da TV, que está em processo de construção.

A equipe responsável pelo grupo de estagiários era composta pelo diretor técnico, a coordenadora pedagógica, intérprete de libras e suporte técnico. Com a orientação destes profissionais em questão, foram realizados momentos de debate e discussão da programação exibida pela TV, logística, produção de conteúdo e corpo docente. Durante o período pudemos também acompanhar a gravação das aulas dos professores da Rede para que no segundo momento do estágio, pudéssemos produzir um programa autoral. Ao final do primeiro momento de estágio foi lançado pelo diretor técnico junto à coordenação pedagógica o desafio de criar um programa para a TV escola, que refletisse o projeto a ser desenvolvido na rede municipal, o chamado *Parada Pedagógica* com o objetivo de trabalhar habilidades e competências relacionadas ao letramento e alfabetização matemática a partir de oficinas semanais, para auxiliar os alunos a recuperar a aprendizagem e assim, superar o contexto de defasagem escolar pós pandemia da Covid 19.

No segundo momento partimos para a ação, com o cronograma e planejamento das aulas em mão começamos a produção do programa intitulado “**TEMPO DE QUÊ?**”, a proposta do programa era que a cada semana, girando a roleta fosse escolhido um desafio que serviria como plano de fundo para apresentação de conceitos e desenvolvimentos de habilidades e competências relacionados ao letramento e alfabetização matemática.

Para o programa piloto, que foi composto por cinco episódios com duração de trinta e cinco minutos gravado pelos estagiários, Steffany Rejiany Menezes da Silva, Rebeca Muniz dos Reis e Guilherme Alves Mota, que deu voz à mascote Tvesco, o desafio escolhido como tema foi a feitura de um bolo. Essa experiência foi desenvolvida dentro de uma abordagem qualitativa de pesquisa, se inserindo na metodologia da observação participante, uma vez que as ações foram pensadas, investigadas e refletidas coletivamente. "A pesquisa participante consiste na inserção do pesquisador no ambiente natural do fenômeno e de sua interação com a situação investigada" (Peruzzo, 2005).

RESULTADOS

Ao final do período de estágio na TV Escola Juazeiro-Ba, pudemos fazer um balanço sobre a nossa própria formação, testando nossas habilidades e conhecimentos tanto relacionado a comunicação, quanto a didática utilizada. É sabido que um programa de TV é diferente de uma sala de aula e a partir daí entender qual o formato e forma de comunicar que precisamos propor e realizar.

A cada episódio foi desenvolvida uma habilidade e tendo como foco um objeto de conhecimento. Para alcançar esse resultado, utilizamos alguns instrumentos como jogo de perguntas, quiz, charadas,

desafios e por fim relacionar os conhecimentos apresentados com situações cotidianas sob novas perspectivas e olhares.

O programa *Tempo de quê?* será exibido no período em que nas escolas serão realizadas as oficinas do Projeto Parada Pedagógica, com isso um fortalecerá para melhor aproveitamento e alcance de crianças, adolescentes e jovens; servindo de modelo para que ao fim do período de estágio, os professores da rede MUNICIPAL possam ter acesso ao material e uma nova dupla de apresentadores assumam o programa dando continuidade ao formato do programa.

CONCLUSÃO

Diante da experiência, nós enquanto discentes do curso Licenciatura em Pedagogia e futuros pedagogos e docentes, o sentimento é de desafio concluído. Em vários momentos percebemos o quanto é desafiador transmitir conhecimento, em um formato diferente do convencional, é preciso reinventar-se, desafiá-lo e se colocar como um aprendiz.

A TV tem em si um grande potencial para alcançar pessoas, reunir famílias e propor que esse momento seja para aprender. Entreter de maneira leve e pedagógica traz para o pedagogo um cenário completamente novo, rico e cheio de surpresas.

Durante o período em que estivemos na TV nos despimos de medos, vergonhas e constrangimentos e nos lançamos ao desafio de produzir um conteúdo de qualidade, reconhecendo as limitações de equipamentos, espaço, recursos e habilidade com o veículo de comunicação, assim como nos permitindo viver esta belíssima experiência ampara e conduzida por uma equipe totalmente empenhada e comprometida com a educação municipal, que ultrapassa os limites geográficos A alcançar outras cidades, servindo como referência de produção de conteúdo e material pedagógico riquíssimo que reflete a cultura, o povo, as cores, sotaques, jeitos e trejeitos do povo do Vale do São Francisco.

REFERÊNCIAS

TV ESCOLA. **Nova temporada estreia com foco na revisão de conteúdos.** Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/ultimas-noticias/33491-tv-escola/75101-nova-temporada-do-hora-do-enem-comeca-nesta-segunda-15-com-foco-na-revisao-de-conteudos>; Acesso em: 04 de maio de 2022.

DALLA CORTE, Anelise C. et al. **O estágio supervisionado e sua importância para a formação docente frente aos novos desafios de ensinar.** In: EDUCERE-XII Congresso Nacional de Educação, PUC-PR, 2015.

MÁRQUES, Fernanda Telles; TALARICO, Blueth Sabrina Lobo Uchôa. **DA COMUNICAÇÃO POPULAR À EDUCOMUNICAÇÃO: REFLEXÕES NO CAMPO DA “EDUCAÇÃO COMO**

CULTURA. Atos de Pesquisa em Educação – ISSN 1809-0354 Blumenau – vol. 11, n. 2, p.422-443 ago./nov. 2016.

BRASIL. Ministério da Educação. **Manual Operacional de Educação Integral.** Brasília: MEC, 2014. Imput, MÁRQUES, Fernanda Telles; TALARICO, Blueth Sabrina Lobo Uchôa **DA COMUNICAÇÃO POPULAR À EDUCOMUNICAÇÃO: REFLEXÕES NO CAMPO DA “EDUCAÇÃO COMO CULTURA.** Atos de Pesquisa em Educação – ISSN 1809-0354 Blumenau – vol. 11, n. 2, p.422-443 ago./nov. 2016.

BRANDÃO, C. R. *A educação como cultura.* Ed. rev. e amp. Campinas, São Paulo: Mercado das Letras, 2002. Imput, MÁRQUES, Fernanda Telles; TALARICO, Blueth Sabrina Lobo Uchôa **DA COMUNICAÇÃO POPULAR À EDUCOMUNICAÇÃO: REFLEXÕES NO CAMPO DA “EDUCAÇÃO COMO CULTURA.** Atos de Pesquisa em Educação – ISSN 1809-0354 Blumenau,– vol. 11, n. 2, p.422-443 ago./nov. 2016.

PERUZZO, Círcia Maria Krohling in: **Métodos e Técnicas de Pesquisa em Comunicação,** São Paulo: Atlas, 2005.

TRAJETÓRIAS DE FORMAÇÃO: REVELAÇÕES SOBRE O ESTÁGIO DOCENTE EM ESPAÇOS NÃO FORMAIS

Laise de Souza Nascimento

Universidade do Estado da Bahia - UNEB
E-mail- laisesouzanascimento@gmail.com

Pedro Paulo Souza Rios

Universidade do Estado da Bahia – UNEB
E-mail: peudesouza@yahoo.com.br

RESUMO

O presente estudo tem por objetivo refletir sobre as vivências a partir do estágio em Espaços Não Formais no curso de formação de pedagogas/os, além disso, compreender as contribuições da ludicidade no espaço hospitalar. O estágio foi realizado no hospital municipal da cidade de Senhor do Bonfim – Bahia. Para a realização dessa escrita utilizou-se dos estudos das narrativas (auto)biográficas, a qual atribuiu subsídios para narrar a trajetória percorrida no estágio. Desse modo, a partir dessa trajetória pudemos compreender a importância da/o pedagoga/o nos espaços não escolares, nesse estudo discorreremos especificamente acerca das contribuições dentro do ambiente hospitalar, por meio da ludicidade, uma vez que as atividades lúdicas têm um papel fundamental no momento da realização de ações pedagógicas/educativas, sendo possível obter resultados surpreendente. Constatou-se a relevância das atividades lúdicas para as crianças internadas, além de problematizar e ampliar os olhares sobre os espaços de atuação das/os pedagogas/os e as contribuições do estágio para a formação docente.

Palavras-chave: Estágio em Espaços não formais; Educação não formal; Pedagogia hospitalar; Narrativas.

INTRODUÇÃO

As reflexões abordadas neste texto são frutos das ações realizadas e vividas no estágio em Espaços não formais no curso de formação de pedagogas/os, sendo orientado pelos debates contemporâneos sobre a educação, neste texto especificamente discorreremos sobre a educação não formal e a formação docente. Os processos educativos têm se multiplicado em diversas áreas/conhecimento, e acontecem em todos os contextos, nesse sentido, Brandão (2007) sinaliza que a educação acontece em qualquer lugar, e que é o resultado das ações de todos os meios sociais e culturais dos sujeitos envolvidos nesses processos.

Assim, o presente texto tem por objetivo refletir sobre as experiências, a partir do estágio em espaços não formais no curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade do Estado da Bahia – UNEB. Pretendemos ainda analisar a importância do estágio para a formação de professoras/es e a aplicabilidade da ludicidade no espaço hospitalar, esse sendo um espaço de educação não formal. O estágio aconteceu na pediatria do hospital municipal na cidade de Senhor do Bonfim – Bahia, o qual foi realizado com muita atenção e cuidado, entrelaçando as questões de educação e saúde. Essa escrita teve como base os estudos das narrativas (auto)biográficas, a partir dessa perspectiva, podemos descrever as experiências e vivências dessa trajetória, entrecruzando a prática e a teoria, nos atentando para o campo da pesquisa. Essa trajetória foi marcada por aprendizagens, erros e acertos que ocorreram durante o desenvolvimento das atividades realizadas com as crianças hospitalizadas e com mães e/ou acompanhantes das crianças.

Tais vivências elucidaram muitas reflexões sobre a formação de pedagogas/os e suas atuações em diversos espaços, além disso, a importância da efetivação de atividades lúdicas nos espaços, sejam os de educação formal e/ou não formal, certamente contribuindo para diversos processos que os sujeitos estejam envolvidos.

PEDAGOGA/O EM FORMAÇÃO: ESTÁGIO EM ESPAÇOS NÃO FORMAIS

O estágio tem um papel fundamental para a formação de pedagogas/os dentro do campo profissional, sendo esse um espaço onde ocorre a construção da identidade docente. Nesse sentido, Pimenta e Lima (2012, p. 62) afirmam que “sendo o estágio, por excelência, um lugar de reflexão sobre a construção e o fortalecimento da identidade”. Então, sendo o estágio, um espaço para refletir sobre as ações e formações docentes, além de conhecer na concretude os contextos de atuação da profissão, e que dará base para construção e/ou fortalecimento identitárias da/o profissional docente.

Portanto, isso não quer dizer que ao terminar o estágio e/ou curso, a pessoa/profissional já estar com sua identidade definida e pronta, mas que o estágio é o início dessa (re)construção e que vai sendo e reconstruída com as vivências, as experiências e o cotidiano. E nesse processo vai se constituindo a identidade docente, além disso, sabemos que vão ocorrendo mudanças e novas concepções vão sendo entrelaçadas e surgindo mudanças, e tais mudanças são necessárias para o ser profissional e suas ações.

O estágio sendo um espaço de descobrimento e construção de identidade, pois esse pode ser o primeiro contato da/o pedagoga/o em formação com a docência e o fazer pedagógico/educativo. Porém, não é somente o estágio que contribui para essa construção, como salienta Pimenta e Lima (2012, p. 67) “o curso, o estágio, as aprendizagens das demais disciplinas e experiências e vivências

dentro e fora da universidade ajudam a construir a identidade docente”. Então, são vários elementos que contribuem na/para construção de identidade docente. O ser docente é construindo no percurso formativo e com o contato com seu espaço de trabalho, de estudo, com as experiências e com todos os sujeitos envolvidos.

Quando refletimos sobre construção de identidade docente a partir do estágio, percebemos um campo de muitas possibilidades de formação, e também que pode ocorrer por meio do estágio em espaços formais e não formais. É necessário se atentar para os espaços não formais, porém ainda comum quando se pensa em atuação da/o pedagoga/o, vem longo a ideia de escola, de educação formal, mas sabemos que os espaços não formais oferecem várias possibilidades de atuação dessas/es profissionais.

Segundo Gonh (2014, p. 40), “a educação não formal é aquela que se aprende “no mundo da vida”. Nesse sentido, a educação não formal é a vivência e ação na coletividade, então esse tipo de educação acontece em vários espaços, como sindicatos, igrejas e movimentos sociais (RIOS, 2016). Dessa maneira, percebemos que a/o pedagoga/o pode estar inserida/o nesses contextos para o compartilhar experiências e vivências com outras pessoas. Pois essas/es podem estar vinculadas/os e realizando ações em associação, hospital, movimento social e em outros grupos onde possa ter uma coletividade e propostas comuns.

De acordo com Rios (2016, p. 55), “A educação não formal deve ser compreendida como atividade que tem uma intencionalidade, que implica relações pedagógicas sem tanta formalidade, é algo mais livre, nada está determinadamente pronto”. É uma educação pensada no/para coletivo, no bem comum, que todas/os podem estar dando sua opinião e suas contribuições partir de suas experiências e percepções em torno das intenções do grupo. Sabemos que nesses espaços, as pessoas envolvidas devem ter seus direitos, deveres e responsabilidade com as metas coletivas. É uma educação que não atende um currículo específico como na educação formal, ela acontece de forma mais livre, e de acordo com algumas normas e decisões coletivas, além das trocas de experiências e necessidades das pessoas envolvidas.

ESTÁGIO NO ÂMBITO HOSPITALAR: UM OLHAR DE HUMANIZAÇÃO

Quando pensamos em formação de pedagogas/os é muito comum considerarmos que são profissionais que exercem o trabalho em contextos escolares, porém são tantos outros campos de atuação em torno dessas/es profissionais, pois essas/es têm um campo vastos de ensejos para realizar seu trabalho, e nesse sentido que a pedagogia hospitalar adentra esse contexto profissional e que vem ganhando destaque no decorrer dos anos.

Ao refletirmos sobre a atuação de pedagogas/os, e buscar compreender esse trabalho nos âmbitos hospitalar, Fontes (2005, p. 123) argumenta que, “o ofício do professor no hospital apresenta diversas interfaces (política, pedagógica, psicológica, social, ideológica), mas nenhuma delas é tão constante quanto a disponibilidade de estar com o outro e para o outro”. Então antes de tudo, a/o pedagoga/o precisa ter uma disponibilidade humanística para estabelecer relação com as pessoas hospitalizadas, é ser/ter uma acessibilidade e cuidado de ouvir, apoiar e estar com a/o outra/o. A Pedagogia hospitalar dedica mais ao bem-estar e a diversão das pessoas hospitalizadas.

A Pedagogia hospitalar deve ser planejada para a humanização, e esse trabalho dentro do contexto hospitalar é para garantir à criança e/ou adolescente diversão, prazer e o bem-estar nesse espaço, as/os quais estão rodeados de médicas/os, enfermeiras/os, medicamentos e certas limitações. Então, esse campo da Pedagogia está adentrado ao espaço hospitalar com mais frequência, como afirma Esteves (2008, p. 01) “A pedagogia hospitalar vem se expandindo no atendimento à criança hospitalizada, e em muitos hospitais do Brasil tem se enfatizado a visão humanística”.

As atuações de profissionais de educação em hospitais estão aumentando, e essas/es profissionais devem ter visões humanísticas, onde o respeito e o amor pelo trabalho e pelas pessoas envolvidas sejam constantes, pois isso, pode ajudar na recuperação dessas crianças e adolescentes que se encontram hospitalizadas, onde possa contribuir para distração nesse momento difícil.

A Pedagogia hospitalar não deve somente atender aquelas crianças que ficam por maior tempo internadas, mas também aquelas que ficam por um período curto. Pois a internação provoca mudanças na sua realidade, como diz Fontes (2005, p. 119) “a identidade de ser criança é, muitas vezes, diluída numa situação de internação, em que a criança se vê numa realidade diferente da sua vida cotidiana”. E isso pode causar uma demora no tratamento da mesma, assim, o papel da/o pedagoga/o nesse espaço é trabalhar de forma lúdica com essas crianças, para que elas se sintam alegres e confiantes no tratamento.

Sabemos que o brincar proporciona na criança a alegria, o prazer, a imaginação e a criatividade, e esses fatores fazem com que as crianças esqueçam um pouco da intensidade do espaço hospitalar que estão inseridas, segundo Negrine (2001, p. 35) “a atividade lúdica é indispensável à vida humana quando situada como um ingrediente que oferece melhoria para a qualidade de vida”. Então as brincadeiras e jogos devem ser atividades presentes no cotidiano das crianças hospitalizadas, para que elas possam brincar, e a partir das brincadeiras terem melhoras no tratamento no qual estão sendo submetidas. Pois a ludicidade tem o poder de proporcionar nas pessoas a alegria e distração, e até mesmo uma criação um “mundo de imaginação”, onde a doença e a internação possam ficar de fora desse mundo ou ser vista de outra forma, então através da ludicidade pode propiciar autoestima, até ajuda na recuperação da saúde.

METODOLOGIA: CAMINHOS PERCORRIDOS

Compreender a trajetória feita no percurso do estágio é reconhecer a importância dos estágios na formação docente. Nesse sentido, é importante salientar que consideramos um momento ímpar da caminhada na perspectiva da educação não formal, onde foi marcado por experiências e aprendizagens significativas. Assim, essa escrita tem como base as narrativas (auto)biográfica, que a partir dessa perspectiva metodológica, pudemos narrar as experiências e fazer reflexão sobre elas, nesse sentido, Souza (2007, p. 66) afirma que “narrar é enunciar uma experiência particular refletida sobre a qual construímos um sentido e damos um significado”. Quando uma pessoa narrar e/ou conta uma experiência vivida e experimentada, é construída a partir de sentimentos e singularidades, que constrói um significado para tais experiências, então por isso vai dando sustentabilidade as narrativas, por vezes, entrelaçando as experiências pessoais, profissionais, acadêmicas e sociais.

Ao fazermos a narrativa de uma trajetória é comum passar pelo um processo de lembranças, de recuperação de memória. Muitas coisas são revividas nesses momentos. Portanto, Souza (2006, p. 102) salienta que,

A arte de lembrar remete o sujeito a observar-se numa dimensão genealógica, como um processo de recuperação do eu, e a memória narrativa marca um olhar sobre si em diferentes tempos e espaços, os quais articulam-se com as lembranças e as possibilidades de narrar as experiências.

Então as narrativas fazem com que as pessoas passem por reflexões sobre suas trajetórias, vivências, experiências, fazendo reflexões sobre si em vários momentos da vida, assim entrecruzando com as vivências atuais e vai construindo significados para suas lembranças. É através das lembranças/memórias e experiências/vivências que são construídas as narrativas. Narrar compreender os significados das suas lembranças do passado vivido e que de alguma forma marcou a trajetória. Como afirma Souza (2006, p. 104), “A arte de narrar, como uma descrição de si, instaura-se num processo metanarrativo porque expressa o que ficou na sua memória”. Ao iniciar o processo de narrar, as descrições de si e do vivido vão se deslanchando, de fio em fio vai sendo construído as histórias narrativas.

Desse modo, essa narrativa foi sendo construída a partir das experiências no estágio docente em espaços não formais, a qual é constituída por esse período e pelas memórias dessas vivências. É importante frisar que todas as idas no hospital, as atividades realizadas, as participações e os comentários realizados em torno da nossa presença e da nossa ação, foram sendo registrados no diário de bordo, o qual seu subsídio para a escrita dessa narrativa, sendo uma base para evocar as

lembranças. E nesses registros têm importantes comentários de enfermeira e mães das crianças internadas, e alguns desses comentários estão presentes no decorrer do texto.

As atividades realizadas com as crianças internadas, aconteceram por meio da ludicidade, com brincadeiras, jogos, contação de histórias, pinturas, desenhos, músicas e vídeos infantis, e com esse mundo da ludicidade, foram trabalhados temas sobre o meio ambiente, a importância da reciclagem, a higienização corporal e bucal, o alfabeto e os numerais, tudo isso ocorreu com as atividades lúdicas pedagógicas, com o objetivo de levar as crianças ao mundo lúdico, da imaginação e o aprendizado. Exploramos muito o espaço da brinquedoteca, por ser um local adaptado para criança, e ter muitas opções de brinquedos e a partir disso foi proposto o brincar livre, onde as crianças fazia a escolha do brinquedo, nosso papel era orientar e brincar com elas, o orientar seria mais em relação ao cuidado, pois estamos falando de crianças internadas.

As atividades lúdicas foram realizadas para oferecer distração e lazer para as crianças, pois compreendemos que a presença da criança no hospital é uma mudança em seu cotidiano, por elas ficam afastadas de suas casas, familiares e até mesmo de seus brinquedos, por isso que as brincadeiras e jogos propostos foram pensados nessa perspectiva de que as crianças possam esquecerem um pouco que se encontram internadas e com problemas de saúde.

TRILHANDO CAMINHOS NO ESTÁGIO EM ESPAÇOS NÃO FORMAIS

Ao realizarmos o trabalho com as crianças hospitalizadas foi muito importante e gratificante, ao chegarmos e vê-las já à nossa espera, querendo brincar, pintar, ouvir histórias, além disso, o que elas mais gostavam de fazer, era ir para a brinquedoteca, pois era o local onde tem uma variedade de brinquedos, com isso dando muitas possibilidades de brincadeiras e jogos, onde esses brinquedos atraem atenção das crianças e o desejo de permanecer naquele espaço lúdico e prazeroso para elas. Assim, Santos (2000, p. 61) descreve a brinquedoteca como espaço da ludicidade.

Brinquedoteca é um espaço certo da ludicidade, do prazer, do autoconhecimento, da afetividade, da empatia, da automotivação, da arte, do relacionamento, da cooperação, da autonomia, do aprimoramento, da comunicação, da criatividade, da imaginação, da sensibilidade e das vivências corporais.

Nesse sentido, a brinquedoteca como esse espaço de ludicidade e outras tantas coisas que chama a atenção das crianças, que proporciona a elas o brincar, principalmente quando elas se encontram hospitalizadas, com problemas de saúde, que muitas vezes elas ainda não conseguem compreender esse processo no qual estão passando, por serem pequenas. Então o lúdico contribui para as crianças enfrentarem essa situação com maior tranquilidade. Nesse sentido, por várias vezes presenciamos as

crianças empolgadas, aaminadas e por momentos como se tivesse esquecidas que estavam internadas e que precisavam de um cuidado especial, com maior atenção.

A brinquedoteca desse hospital é um projeto que consideramos importante, é um espaço vinculado com a Universidade do Estado da Bahia – UNEB, Campus VII, é referente ao um Projeto de Extensão do curso Bacharelado em Enfermagem e com participação de estudante do curso de Licenciatura em Pedagogia. A brinquedoteca é composta por duas salas, uma para a realização de várias brincadeiras, jogos e atividades lúdicas/pedagógicas e a outra é a sala de recreação com brinquedos maiores. Ao levar as crianças para a brinquedoteca, nós percebíamos como elas se sentiam felizes e criativas em realizarem determinadas brincadeiras.

Durante o estágio ouvimos alguns relatos de que as crianças ficavam animadas com a nossa presença, a maioria participava das atividades, interagiam e nos surpreendiam com suas interações e carinho. E partir dessa animação, as pessoas adultas que estavam presentes, falavam da diferença que as crianças demonstravam. Argumentamos sobre isso, a partir da fala de uma mãe em relação as atividades realizadas:

Só tenho que agradecer a vocês, meu filho estava muito triste, querendo ir embora, com saudade da irmã, pois ele é apegado muito a ela, mas depois que vocês chegaram, ele começou a brincar e esqueceu de ir embora. E no outro dia, bem de manhã, ele já estava perguntando por vocês, que horas ia levar ele para brincar (Diário de bordo).

Foi gratificante saber que estamos realizando um trabalho, e que de alguma forma está tocando a/o outra/o, ao ouvir a fala dessa mãe e de outras que tivemos a oportunidade de conversarmos e compreendemos o que elas estavam pensando sobre as atividades realizadas. Então, ouvir comentário como: “meu filho está se recuperado mais rápido”, ou “está mais calmo após a chegada de vocês”. Assim, compreendemos o quanto as atividades lúdicas têm um papel fundamental na vida das crianças, principalmente quando essas estão com problemas de saúde, pois podem ajudar no tratamento, como afirmou uma enfermeira da pediatria:

Eu acho que vocês são os anjos da brincadeira, porque as crianças se sentem mais felizes, o tratamento é mais rápido e também como a Ana estava muito triste e quando vocês chegaram ela se animou, é assim como se fosse uma terapia para as crianças. É uma melhora no tratamento, é muito produtivo (Diário de bordo).

Percebemos e refletimos sobre as contribuições da ludicidade para com as crianças hospitalizadas, enfatizando a importância das atividades lúdicas e da atuação de pedagogas/os no âmbito hospitalar, que podem auxiliar para uma melhor recuperação das crianças. Ações nesse sentido, deviam acontecer em todos os hospitais e com maior frequência. Porque atividades pedagógicas lúdicas podem mudar por um momento a vida de uma criança, contribuindo com a recuperação da saúde

quando internadas. Assim, a ludicidade deve fazer parte do cotidiano das crianças, trazendo para essas crianças o brincar e saborear momentos. São coisas que parecem básicas, porém importante e podem ser compartilhadas por intermédio das brincadeiras e dos jogos.

Entre as atividades propostas para as crianças, a que fez mais sucesso foi as pinturas em telas, elas faziam a “festa”, tinham criatividade em fazerem desenhos e pintar, além de pintar as telas, elas pintaram as mãos, foi quase um festival de pintas, e isso aconteceu entre as crianças e também uma das mães que estava participando do momento. Fizeram desenhos belíssimos e ainda faziam comentários sobre seus desenhos. Outra coisa que chamou a atenção delas foi a produção de brinquedos com materiais recicláveis, confeccionamos com elas vários brinquedos com esses materiais, os quais elas ficavam brincando.

Ao contarmos histórias, elas sempre estavam ouvindo e interagindo, tinham aquelas que diziam que não gostava de ouvir porque as histórias cansavam, mas aos poucos iam interagindo com a história e com o momento. É importante salientar que eram elas mesmas que escolhiam as historinhas que seriam contadas, algumas vezes, fomos surpreendidas com histórias desconhecidas, então precisamos recorrer a criatividade e a imaginação.

O contato com as crianças hospitalizadas por meio da ludicidade é essencial e necessário, pois existe uma mudança nesse processo entre casa e hospital, pois o hospital sendo um local para pessoas doentes. Segundo Fontes (2005, p. 119) “O papel de ser criança é sufocado pelas rotinas e práticas hospitalares que tratam a criança como paciente, como aquele que inspira e necessita de cuidados médicos, que precisa ficar imobilizado e que parece alheio aos acontecimentos ao seu redor”. E sabemos que as crianças precisam ser vistas além de pacientes, ser consideradas em suas particularidades, mesmo enfrentando limitações, é necessário que o lúdico faça parte de momento.

No âmbito hospitalar, na maioria das vezes, as crianças são tratadas como pacientes que precisam das orientações médicas e medicações, mas elas precisam de elementos que vão além da medicação, como ter acesso ao ambiente lúdico, o mais próximo da sua realidade possível. Isso ficou evidente na fala de uma enfermeira: “Medicação cura, mas brincadeira também, pois o que mais as crianças precisam é de brincadeira e alegria, assim quando elas estão só na medicação, elas ficam em depressão, como se nós (enfermeiras) tivéssemos judiando e vocês são assim a cura e a alegria”. É perceptível, que por ser as/os enfermeiras/os as/os responsáveis por aplicar a medicação nas crianças, entre outros cuidados. As crianças podem criar um certo medo em relação essas/es profissionais e isso pode contribuir na criação de conceitos para as crianças de que as/os enfermeiras são pessoas malvadas. Então, o trabalho com a ludicidade pode proporcionar mudanças na construção de outras concepções, deixando esses momentos mais leves e tranquilos.

Outros aspectos que chamou nossa atenção, foi perceber que provocamos inquietações nas pessoas sobre a formação de pedagogas/os, pois é muito comum pensar/falar na formação dessas/es profissionais, e em imediato relacionar aos contextos de salas de aula e em educação formal. Mas ao realizar o estágio no espaço hospitalar, suscitamos em algumas pessoas, à compreensão da formação dessas/es profissionais para além dessa concepção, pois quando adentramos o hospital e levamos nossa proposta, fomos construindo/reconstruindo outras perspectivas e compartilhando outra proposta de Pedagogia, como mostra o relato da enfermeira: “eu não conhecia muito assim o trabalho de Pedagogia, porque Pedagogia para mim, era assim só escola, professor, mas depois que eu vir a boa ação de vocês, é meu sonho, mas não tenho mais idade. Achei lindo!” (Diário de bordo).

A enfermeira foi traçando sua concepção sobre Pedagogia, que era destinado para trabalhar em escolas, e quando ela conhece essas variedades de oportunidades que o campo da Pedagogia oferece, ela sinalizou que a Pedagogia se torna um sonho e que é um trabalho lindo. São esses detalhes que foram fortalecendo nossas caminhadas e nos deixando realizada/o e com positividade para construirmos novos caminhos em relação nossa formação e novas pesquisas. Saber que nossas idas no hospital e a realização desse estágio, despertou na/o outra/o um desejo novo e conhecimentos novos sobre o curso em Pedagogia foi satisfatório. Nesse sentido, o estágio foi uma (re)construção da identidade docente, uma experiência riquíssima e com muitas possibilidades de formação, de atuação e um campo vasto de pesquisa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS: A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DOCENTE A PARTIR DO ESTÁGIO

De forma sintetizada, buscamos nesse texto apresentar nossas experiências a partir do estágio em espaço não formais, que aconteceu no âmbito hospitalar. Onde evidenciamos momentos de alegrias, de supressas, de angústias e de aprendizados. Porém o mais marcante foi os sorrisos das crianças quando chegava para mais um momento lúdico, à nossa espera sempre era aguardada com alegria por elas.

A partir, dessa trajetória com o estágio, ampliou algumas concepções sobre ambiente hospitalar, principalmente a percepção de hospital como local de educação não formal e como espaço de aprendizagem e formativo. Além do conhecimento das amplas possibilidades de atuação de pedagogas/os. Assim, refletimos a importância do estágio para nossa formação docente e proporcionando novos olhares para o campo da pesquisa em torno do estágio na formação docente e o lúdico nos espaços educativos e espaços não formais.

Ao narrarmos os principais fatos desse processo formativo, construídos no decorrer do estágio, percebemos a importância do estágio para formação docente e identidade profissional e pessoal. Nos possibilitou novos estudos e concepções ao mundo da educação, e não só a educação formal, mas também a educação não formal, as coisas riquíssimas que tem a oferecer e construir no campo da Pedagogia. Além disso, percebemos que através das vivências/experiências com as crianças hospitalizadas, pudemos compreender as contribuições que a ludicidade tem para as mesmas e como as brincadeiras as deixavam mais tranquilas e animadas, mesmo ficando internadas. Foi uma experiência formativo muito importante e que precisa ser refletida no campo acadêmico e que essas ações possam adentra com maior intensidade nos cursos de formação e nos âmbitos hospitalares.

Portanto, a trajetória de formação docente é marcada por desafios e aprendizados, além de um campo fértil para pesquisa, permitindo refletir os saberes, as teorias e as práticas, além do entendimento do estágio e como esse se configura enquanto construção docente.

REFERÊNCIAS

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. **O que é educação.** / Carlos Rodrigues Brandão. São Paulo: Brasiliense, 2007.

ESTEVES, Cláudia R. **Pedagogia hospitalar:** um breve histórico. Disponível em: < smec.salvador.ba.gov.br/site/.../espaco...hospitales/.../pedagogia%20 hospitalar...pdf. > Acesso em 20 set. de 2017.

FONTES, Rejane de S. **A escuta pedagógica à criança hospitalizada:** discutindo o papel da educação no hospital. Universidade Federal Fluminense, Faculdade de educação; revista brasileira de educação, n. 29, 2005.

GOHN, Maria da Glória. **Educação Não Formal, Aprendizagem e Saberes em Processos Participativos.** Fac. Educação/UNICAMP/Brasil- pesquisadora CNPq; Investigar em Educação-II* Série, número 1, p.35-48, 2014.

NEGRINE, Airton. Ludicidade como ciência. In: SANTOS, Santa Marli Pires dos (org.). **A ludicidade como ciência.** Petrópolis, RJ: Vozes, 2001.

PIMENTA, Selma Garrido; LIMA, Maria Socorro Lucena. **Estágio e docência.** Revisão técnica José Cerchi Fusari,- 7.ed- São Paulo: Cortez, 2012.

RIOS, Pedro Paulo de Souza. **Da terra seca brota uma flor:** relação de gênero e educação no contexto semiárido. Curitiba: CRV, 2016.

SANTOS, Santa Marli Pires dos (org.). **Brinquedoteca:** a criança, o adulto e o lúdico. Petrópolis, RJ: Vozes, 2000.

SANTOS, Santa Marli Pires dos. **A ludicidade como ciência.** Petrópolis, RJ: Vozes, 2001.

SOUZA, Elizeu Clementino de. **Conhecimento de si:** estágio e narrativas de formação de professores. / Elizeu Clementino de Souza.- DP&A; Salvador, BA: UNEB, 2006.

SOUZA, Elizeu Clementino de. **(Auto) biografia, história de vida e práticas de formação.** Memórias de professores de formação. (online). Salvador: EDUFBA, 2007. 310. Scielo book.

Capítulo

09

Sessão Coordenada

Grupo de Pesquisa EDUCERE/Projeto Reflexão dos Referenciais da Educação Contextualizada

Ementa

O direito à educação, materializado no direito à aprendizagem, no território do semiárido brasileiro e em outras dimensões das abordagens presentes nas pesquisas que permeiam o Grupo de Pesquisa em Educação Contextualizada, Cultura e Território – EDUCERE, assim como do Projeto de Pesquisa e Extensão Reflexão dos Referenciais da Educação Contextualizada é o lastro sobre o qual se assenta este espaço de socialização dos conhecimentos construindo em meio às pesquisas realizadas no âmbito dos dois espaços de fortalecimento da pesquisa em educação contextualizada no Departamento de Ciências Humanas, Campus III da Universidade do Estado da Bahia – UNEB, pelos membros dos referidos grupos ou em colaboração com outros sujeitos.

Sessão Coordenada – Grupo de Pesquisa EDUCERE/Projeto Reflexão dos Referenciais da Educação Contextualizada

Modalidade: Artigo Científico

EDUCAÇÃO EM CONTEXTOS DIVERSOS E INTERCULTURAIS

Edmerson dos Santos Reis – UNEB/ DCH III/PPGESA/EDUCERE/ PROJETO REFLEXÃO –

Email: edmerson.uneb@gmail.com

Francisca de Assis de Sá – UNEB/DCH III/EDUCERE/PROJETO REFLEXÃO – E-mail:

fasa@uneb.br

RESUMO

O direito à educação, materializado no direito à aprendizagem, no território do semiárido brasileiro e em outras dimensões das abordagens presentes nas pesquisas que permeiam o Grupo de Pesquisa em Educação Contextualizada, Cultura e Território – EDUCERE, assim como do Projeto de Pesquisa e Extensão Reflexão dos Referenciais da Educação Contextualizada é o lastro sobre o qual se assenta este espaço de socialização dos conhecimentos construindo em meio às pesquisas realizadas no âmbito dos dois espaços de fortalecimento da pesquisa em educação contextualizada no Departamento de Ciências Humanas, Campus III da Universidade do Estado da Bahia – UNEB, pelos membros dos referidos grupos ou em colaboração com outros sujeitos.

Palavras-chave: (Exemplo): gestação; cuidado pré-natal; Aedes aegypti; IBGE; Brasil.

INTRODUÇÃO

Depois da existência da Pandemia da Covid-19, que nos colocou, no campo educacional, frente ao desafio de encarar a efetividade do uso das tecnologias como mediadora das interações formativas neste tempo surpreendente que tem sido o reinventar de si em uma humanidade que, em busca de sobreviver aos males da pandemia, teve que se recolher, redefinir padrões de interação, proteção e, com o apoio da ciência, buscar a criação de vacinas que pudessem diminuir a mortalidade, manifestada em altos indicadores em sua fase mais letal, dizimando milhões de pessoas no mundo. Essa situação nos deixou afastados fisicamente, o que fez com que as duas últimas sessões do WECSAB tenham acontecido de maneira virtual e assim também, as nossas Sessões Coordenadas do Grupo de Pesquisa EDUCERE/Projeto Reflexão dos Referenciais da Educação Contextualizada tiveram que ser realizadas de maneira online.

Para nós que fazemos o EDUCERE e o Projeto Reflexão é uma satisfação imensa estar aqui, nesse momento, socializando parte das atividades que foram desenvolvidas ao longo desse período do grupo de Pesquisa, inclusive no período em que a gente passou aí do isolamento social com a

questão da pandemia da COVID, que ainda estamos, mas com certeza graças às ciências, graças à ciência, graças ao Sistema Único de Saúde Brasileiro (SUS), tem diminuído significativamente os casos de infecção e mortes, nos oportunizando, inclusive, a realização de forma híbrida (presencial aqui em Juazeiro, com a transmissão virtual pelo Youtube), com participação de pesquisadores de Recife – PE, Senhor do Bonfim – BA e de Juazeiro – BA, com diversas pessoas que nos acompanham online.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Eu não destaco aqui a questão dos fundamentos teóricos dos trabalhos que serão apresentados, pois eles também transversalizam em vários conceitos e autores que vão da educação infantil, à formação continuada, a educomunicação, a neuropedagogia, entre outras abordagens, que os trabalhos em tela tratarão diretamente nas suas apresentações e textos disponibilizados nos anais do evento.

METODOLOGIA

A Sessão será coordenada por mim, pela Professora Francisca de Assis de Sá, que também é do Grupo de Pesquisa e Coordenadora do Projeto de Reflexão, além da Professora Adriana Campana, nossa Vice-líder do Grupo de Pesquisa EDUCERE.

A Sessão Coordenada, esse ano, tem como título “Educação em contextos diversos e interculturais. Esta abordagem se dá em virtude de que, na verdade, os espaços de pesquisa que a promovem tem tratado nas suas pesquisas e reflexões dos diversos contextos pelos quais perpassamos e somos perpassados, e estarão presentes nos trabalhos a serem socializados, desde o contexto local Juazeiro- BA, Sertão do São Francisco), ao contexto fora daqui, que é o contexto de Afogados da Ingazeira, apresentado no trabalho - A REALIDADE DAS ESCOLAS E A MEMÓRIA DA EDUCAÇÃO EM MUNICÍPIOS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO, O CASO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE., autoria de Edilene B. Pinto e coautoria de Janirza C. da Rocha Lima.

O contexto do uso da TV no processo educativo em tempos de Pandemia, como o trabalho - EDUCAÇÃO INFANTIL NA TV?, que aborda a TV escola municipal de Juazeiro - BA, que extrapola a sala de aula, mas chega aos lares regionais, a ser socializado por Adriana Maria Santos de Almeida Campana, em coautoria com Armando Pereira Lopes e Joedson Sidnei da Silva.

A abordagem das possibilidades de contribuiçãoda Neurociência para a Educação contextualizada é provocada no trabalho - NEUROCIÊNCIA, EDUCAÇÃO CONTEXTUALIZADA EM PROL DA APRENDIZAGEM, de autoria de Cledson Oliveira dos Santos.

O trabalho - REFLEXÃO DOS REFERENCIAIS DA EDUCAÇÃO CONTEXTUALIZADA: O CÍRCULO DE CULTURA PAULO FREIRE, de Taylane Ferreira

Quirino, em coautoria com Jackeline Maciel de Azevedo e Francisca de Assis de Sá , traz um breve relato de experiências, a partir das atividades vivenciadas pelo Grupo de Pesquisa (EDUCERE) e do Projeto Reflexões dos Referenciais da Educação Contextualizada, através da realização de Círculos de Cultura Paulo Freire. Os círculos de cultura foram realizados durante esse ano, nos dois anos passados (2020 e 2022), e que também, foi uma outra forma do grupo de pesquisa desterritorializar aqui desse local para chegar a outros espaços.

No relato de experiência - RELATO DE EXPERIÊNCIA DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL PÓS-PANDEMIA DE COVID-19, Ítalo Áquila Martins Macedo, apresenta uma parte das reflexões sobre as suas vivências no estágio curricular do Curso de Pedagogia da UNINASSAU, Campus Petrolina –PE, realizado na Escola Municipal José Padilha, inaugurada em 1976, no bairro Alto do Cruzeiro, uma das comunidades periféricas mais antigas da cidade de Juazeiro-BA, por isso, a razão de se pensar na Educação em contextos diversos.

Outro trabalho muito interessante, a ser socializado na Sessão é o de Nicola Andrian, intitulado - TRILHAS (DES)EQUILIBRANTES O ‘SENTIDO’ EM EXPERIÊNCIAS DE FORMAÇÃO PRÉ-MOBILIDADE INTERNACIONAL, que apresenta uma reflexão sobre o processo do intercâmbio que ele coordena, com jovens brasileiros e italianos, com a extrapolação da cultura nordestina na Itália. Assim, ao preparar os meninos e meninas que fazem o intercâmbio lá na Itália, Nicola leva a nossa cultura para esse contexto, e ao trazer as/os jovens italianos para o Brasil, trazem a sua cultura para o diálogo com a cultura brasileira.

RESULTADOS

O direito à educação também, vem sendo abordado na Sessão como o direito à aprendizagem, nesse território do Semiárido brasileiro e em outras dimensões das abordagens presentes nas pesquisas que permeiam o grupo de pesquisa EDUCERE, assim como do projeto de pesquisa e extensão "Reflexão dos Referenciais da Educação Contextualizada". Este é o lastro sobre o qual se assenta esse espaço de socialização que a gente vem conquistando dentro do WECSAB. Desde a sua segunda edição, o Grupo vem garantindo essa Sessão coordenada. Antes, organizada só pelo projeto de reflexão, depois em coorganização com o NECPEC, mais adiante se consolidou a sua existência no WECSAB.

Então, as pesquisas contextualizadas nesse departamento, realizadas pelos membros do referido grupo, em colaboração com outros parceiros, como o Polifonia, as ECCUS, que são locais, abrem possibilidades de fortalecimento da formação de novos pesquisadores e, conseqüentemente, da produção acadêmica.

Resistindo a todos os desafios, mesmo em tempo de pandemia da Covid-19, isso não impediu que o grupo continuasse se reunindo, dando conta das suas demandas, de articular os seus membros e fazer acontecer as suas intenções e pesquisas, contribuindo mais uma vez para o avanço das reflexões e possibilidades de superação das dificuldades enfrentadas pela Educação.

CONCLUSÃO

Esforçar-se, no sentido de provocar fissuras necessárias nos processos formativos que não acabam na sala de aula, tem sido uma das intenções do Grupo de Pesquisa e do Projeto Reflexão, pois entendemos que a formação vai além dos muros e dos textos teórico de base que estudamos nos componentes curriculares dos cursos de licenciatura. Dessa forma, composto por docentes, discentes, mestrandos, mestres, doutores, especialistas, o referido espaços de pesquisa tem contribuído, a partir da leitura do cenário educacional regional, compreender as nuances do que se faz presente nos processos educativos e como estas interferem nos processos de aprendizagem, que precisam ser mediados pela cultura, pelo território e, evidentemente, pela contextualização do saber, o que contribui dessa forma para a criação do vínculo de sentido e significado daquilo que é vinculado pela escola e pelos espaços formativos não escolares, denominando de conhecimento, mas que só tem relevância quando faz com que o sujeito da aprendizagem utilize desse conhecimento para ressignificar o seu olhar e a sua ação no mundo, fazendo deste, um meio para transformar-se e transformar o mundo em que vive.

Talvez, as reflexões apresentadas acima, sejam o fundamento do que concluem todos os trabalhos que compõem esta sessão, que no seu âmago apresentam possibilidades de transformar, de promover a mudança dos moldes, modelos, instruções para iniciativas inovadoras de superação das dificuldades que ainda se fazem presentes nos cotidianos das práticas educativas, que precisam ser cada vez mais desafiadoras da promoção de um cérebro que que desafia em criar mundos diferentes e melhores de se viver quanto humanidade, mesmo em meio aos limites aos quais temos sido desafiados a viver, como tem sido a Pandemia, as mudanças climáticas, entre tantos outros.

Para o EDUCERE e para o Projeto Reflexão, o caminho não está feito, mas a vontade de caminhar e construir outros mundo é o que nos faz existir, é que nos faz, mesmo com os nossos limites, contribuir com as reflexões que podem ajudar no avanço.

REFERÊNCIAS

Não houve citações diretas ou indiretas de referências que fossem necessário apresentar.

Sessão Coordenada do Grupo de Pesquisa EDUCERE/Projeto Reflexão dos Referenciais da Educação Contextualizada

Modalidade: Resumo Expandido

A REALIDADE DAS ESCOLAS E A MEMÓRIA DA EDUCAÇÃO EM MUNICÍPIOS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO, O CASO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE.

Edilene B. Pinto - Fundação Joaquim Nabuco.
ebpinto2011@gmail.com / ebp@fundaj.gov.br

Janirza C. da Rocha Lima – Fundação Joaquim Nabuco. janarochalima@gmail.com

RESUMO

A pesquisa foi realizada com o objetivo de identificar a proposta de Educação Contextualizada na realidade de escolas do município de Afogados da Ingazeira-PE, com base nos Indicadores Qualidade da Educação do Ensino Fundamental (Ação Educativa | Unicef | Mec | Inep), focando a prática pedagógica e avaliação, o acesso e permanência dos alunos na escola e o ambiente físico escolar. Além disso, produzir uma cartografia da memória das instituições escolares do município e dos sujeitos dessas escolas. Com base nesses indicadores, propôs-se a averiguar a realidade das escolas de um município inserido numa região que, historicamente, sofre com os efeitos climáticos e aonde se busca implementar uma proposta educacional voltada para a convivência com as adversidades dessa região. E ainda, considerando a intenção demonstrada pelo município em investir numa política municipal de educação contextualizada para a convivência com o semiárido, foi realizada no município, uma Formação Continuada em Educação Contextualizada para a convivência com o Semiárido, que contou com a participação de cinquenta (50) docentes, coordenadores pedagógicos e/ou gestores das escolas municipais de Afogados da Ingazeira-PE, que atuam na Educação Básica das escolas do campo e das comunidades quilombolas da rede pública de ensino, selecionados pela Secretaria Municipal de Educação.

Palavras chave: Educação contextualizada; convivência; semiárido; qualidade da educação; prática pedagógica.

Esse trabalho é resultante da junção de duas propostas de pesquisa, uma que tinha por objetivo identificar a realidade das escolas em municípios do semiárido brasileiro com base nos Indicadores de Qualidade da Educação do Ensino Fundamental (Ação Educativa | Unicef | Mec | Inep) e as práticas pedagógicas focando a Educação Contextualizada para a Convivência com o Semiárido, e a outra, cujo objetivo era de cartografar as práticas pedagógicas e de gestão geradas nas instituições escolares por meio da sua memória institucional. Desse modo se originou a pesquisa *A Realidade das Escolas e a Memória da Educação em Municípios do Semiárido Brasileiro*, que objetivou *produzir uma cartografia da memória das instituições escolares dos municípios do semiárido brasileiro e dos sujeitos dessas escolas, focalizando as dimensões da prática pedagógica e avaliação, o acesso e permanência dos alunos na escola e o ambiente físico escolar.*

A ideia era a de realizarmos a pesquisa em cinco municípios da região semiárida brasileira, mas, a pandemia do Covid-19 impactou o planejamento do trabalho de campo e nos levou a realizar um estudo de caso no Município de Afogados da Ingazeira-PE. Foi necessário fazermos um redesenho do projeto original da pesquisa.

O Município já havia demonstrado interesse na proposta de Educação Contextualizada para a Convivência com o Semiárido, quando participou da premiação *Desafio Município Inovador em Educação* realizado em 2017, promovida pela Fundaj, apresentando projeto pautado nessa proposta. Esse foi o fator relevante para a escolha desse município.

Além disso, como estávamos com uma proposta de Formação Continuada em Educação Contextualizada para a Convivência com o Semiárido, demandada no *I Encontro Semiárido e Educação: ontem, hoje e perspectivas* e formatada junto à Coordenação Geral de Políticas de Educação do Campo do MEC e a integrantes da Resab, ela foi incluída na realização do projeto de pesquisa em Afogados da Ingazeira.

Tratou-se de uma formação de 160 horas estruturada em quatro Módulos de 40 horas, abordando as seguintes temáticas:

Modulo 1 - O Semiárido Brasileiro.

Módulo 2 - História e princípios da Educação e a realidade do Semiárido Brasileiro.

Módulo 3 – Currículo e práticas pedagógicas contextualizadas.

Módulo 4 - Projeto de intervenção local.

O curso teve duração de 25 dias distribuídos nos meses de outubro a dezembro/2021 e de março a maio/2022. Sendo, 75h de atividades síncronas e 85h de atividades assíncronas distribuídas nos quatro módulos. Em 2021 foram realizados os módulos I e II e em 2022 os módulos III e IV. As aulas ocorreram nos turnos da manhã, tarde e noite, prevalecendo nos turnos da manhã e tarde.

O curso aconteceu de modo remoto, por meio da plataforma Google Meet e Google Classroom. O trabalho pedagógico foi realizado em dois momentos articulados: um momento síncrono, utilizando a plataforma Google Meet e um momento assíncrono, utilizando a plataforma Google Classroom. O trabalho pedagógico seguiu os seguintes procedimentos: aulas on-line expositivas e dialogadas, a partir de leituras de textos e documentários; fóruns de discussão no ambiente on-line; estudos dirigidos (individuais ou em grupo); realização de pesquisa de campo ou bibliográfica; seminários temáticos e sistematização de artigos com possibilidade de apresentação em eventos acadêmicos e/ou posterior publicação.

Como proposta metodológica, o curso foi constituído de encontros modulares de formação pautados nos princípios da Educação Contextualizada para a Convivência com o Semiárido, bem como nos aspectos didático-pedagógicos que teve como finalidade contribuir para a formação e qualificação da prática pedagógica. A estrutura do trabalho de formação se deu de forma a proporcionar a

articulação entre a teoria e a prática vivenciada pelos professores e educadores no cotidiano da atuação pedagógica em sala de aula.

As atividades foram realizadas visando construir um processo participativo e dialógico, na construção do conhecimento sobre currículo contextualizado, de modo a edificar um trabalho de articulação entre escola e comunidade no âmbito da Educação Contextualizada para a Convivência com o Semiárido. O curso foi finalizado com a realização de um seminário onde os cursistas apresentaram o resultado do aprendizado adquirido no decorrer da formação.

Participaram dessa formação 50 (cinquenta) docentes, coordenadores pedagógicos e/ou gestores das escolas municipais de Afogados da Ingazeira-PE, que atuam na Educação Básica nas escolas do campo e das comunidades quilombolas da rede pública de ensino e que foram selecionados pela Secretaria Municipal de Educação.

O instrumento de coleta de dados para os professores foi aplicado apenas aos cursistas participantes da formação, cujas informações estão sendo analisadas pela equipe da pesquisa. Além de observações realizadas no diário de campo nas viagens que foram realizadas.

Podemos afirmar que Afogados da Ingazeira é um município promissor na implementação de uma política educacional pautada na convivência com o Semiárido. Uma vez que essa intenção foi explicitada por seus gestores nos vários momentos em que estiveram reunidos não apenas com a equipe da pesquisa, mas em eventos públicos. Outro elemento revelador se comprova pelo desempenho positivo dos cursistas, observado no decorrer da formação realizada.

Com relação à realidade das escolas pautada nos Indicadores de Qualidade da Educação do Ensino Fundamental (Ação Educativa | Unicef | Mec | Inep), foram trabalhadas três dimensões na pesquisa: Prática pedagógica e avaliação.

Acesso e permanência dos alunos na escola.

Ambiente físico escolar.

Como os professores participantes da Formação foram exclusivamente de escolas do campo, mesmo que a proposta tenha sido oferecida a docentes, coordenadores pedagógicos e/ou gestores das escolas que atuassem na Educação Básica nas escolas da cidade, do campo e das comunidades quilombolas da rede pública de ensino, foi opção de o município priorizar os docentes das escolas do campo e as informações aqui apresentadas serão referentes à essas escolas.

A maioria das escolas pesquisadas possui projeto político-pedagógico (PPP) e o projeto pedagógico é conhecido por todos da comunidade escolar (funcionários, pais e alunos). Com relação a contextualização, a maioria dos professores pesquisados conheciam ou já ouviram falar sobre a Educação Contextualizada para a Convivência com o Semiárido. Para a maioria deles, a convivência com o semiárido faz parte do seu cotidiano escolar em todos os projetos didáticos. Na

produção de novos conhecimentos a partir da ideia de contextualização, apontou-se que encontram dificuldade, principalmente, com equipamentos, material didático-pedagógico e com a sua formação.

Outros espaços são utilizados para a prática pedagógica além da sala de aula como o pátio escolar, entorno da escola, a casa do agricultor e outros espaços da comunidade rural. Nesses espaços são realizadas rodas de leitura, apresentações, brincadeiras, jogos, visitas, aula de campo, observações, registros, piqueniques literários, entre outros.

Na maioria das escolas pesquisadas, os alunos com deficiência recebem atendimento educacional especializado.

A respeito das avaliações, todas as escolas pesquisadas fazem uso de diferentes atividades para avaliar o aluno, tais como observação, acompanhamento contínuo e registro, provas, trabalhos e seminários. Além disso, os alunos são informados das razões pelas quais tiram esta ou aquela nota e por que alcançaram ou não o desempenho suficiente.

Para o “acesso e permanência dos alunos na escola” foram utilizados dois indicadores: “Atenção especial aos alunos que faltam” e “Atenção especial aos alunos com alguma defasagem de aprendizagem”. Nesse sentido, em todas as escolas quando os alunos não comparecem, os professores entrevistados informaram que procuram saber o motivo da falta, entrando em contato com os pais no mesmo dia. E com relação à defasagem de aprendizagem, além de identificarem o problema a maioria das instituições escolares, supre essa dificuldade com lições extras, grupos de reforço e aulas extras.

Dentre os vários indicadores apresentados para análise da dimensão “ambiente físico escolar”, optou-se em trabalhar com “instalações físicas”, “mobiliário”, “recursos didáticos” e “alimentação”.

A maioria das escolas possui salas de aula suficientes para o número de alunos e banheiros suficientes. Porém para algumas, apesar dos banheiros serem suficientes não são acessíveis e adequados para o uso de todos, inclusive crianças pequenas e com deficiência. Para os professores pesquisados, as salas de aula são “bonitas, ventiladas, iluminadas e alegres”. E os banheiros são “limpos e estão em boas condições de uso, contam com papel higiênico e sabonete”.

As salas e/ou canto de leitura estão presentes em quase todas as unidades escolares pesquisadas e tem acervo organizado, ambiente agradável, ventilado, iluminado e bonito. E qualquer pessoa pode ter acesso, ou seja, aluno, professor, funcionário, pais, pode frequentar a sala ou ter acesso aos livros da escola.

Ainda com relação ao espaço físico da escola, a maioria delas possui pátio escolar e vias para acesso a salas de aula, pátio, sala de leitura, etc., para alunos de com algum tipo de deficiência. Porém, na

sua maioria o pátio escolar não tem brinquedos adequados às faixas etárias dos alunos, e também não possui laboratório de informática e nem espaço para o ensino e prática de esportes.

Com relação ao mobiliário, de modo geral, há mesas e cadeiras disponíveis e adequadas para as diversas idades dos alunos e elas estão em boas condições de uso. E ainda, quando quebradas, são rapidamente reaproveitadas, segundo os professores pesquisados.

Todas as escolas pesquisadas estão conectadas à *internet*. Mas, em algumas delas a conexão com a internet não permite a realização de pesquisas com rapidez e, na maioria, a utilização da internet, não ocorre pelo menos uma vez por semana.

Na alimentação abordamos sobre a água. Em todas as escolas há filtros ou algum tipo de tratamento de água que permite a disponibilização de água potável para todos. E os filtros ou bebedouros estão em condições de uso. E em todas elas são realizadas atividades com os alunos sobre o consumo adequado de água.

Após a apresentação dessas informações, podemos dizer que as escolas do campo de Afogados da Ingazeira em alguns itens estão atendendo satisfatoriamente a questão da qualidade na Educação, porém em outros, que consideramos críticos, como o acesso a internet, material didático contextualizado e formação continuada; é preciso que haja investimento para melhorias, principalmente se a meta for a de implementar a proposta de Educação Contextualizada para a Convivência com o Semiárido, como é a expectativa da gestão atual do município.

São muitas as críticas com relação ao ensino público no Brasil, porém não saberíamos dizer como seria uma escola com qualidade, uma vez que o conceito de Qualidade é dinâmico e reconstruído constantemente¹. Sendo assim, não existe um padrão para uma escola de qualidade. Por isso, a partir de uma ação conjunta de várias organizações governamentais e não governamentais (Unicef, PNUD, Inep-MEC, Ação Educativa, Cenpec, Seif-MEC, Seesp-MEC, Caise-MEC, IBGE, IPEA dentre outras) foram criados os Indicadores da Qualidade na Educação, com o objetivo de contribuir com a comunidade escolar na avaliação e melhoria da qualidade da escola.

Nessa pesquisa, por meio desses indicadores da qualidade na Educação, buscou-se a averiguar a realidade das escolas em Afogados da Ingazeira, município de uma região que historicamente sofre com os efeitos climáticos e aonde se vem procurando implementar uma proposta educacional voltada para a convivência com as adversidades dessa região. Além disso, produzir uma cartografia da memória das instituições escolares desse município e dos sujeitos dessas escolas, focalizando as dimensões das práticas pedagógicas, de gestão e as suas transformações.

¹ UNICEF, PNUD, Inep-MEC (coord.), Indicadores da qualidade na educação. São Paulo: Ação Educativa, 2007.

REFERÊNCIAS

CARVALHO, Otamar de (2003). **Nordeste: Desenvolvimento e Convivência com a Semi-aridez. Relatório Preliminar** - Ministério da Integração Nacional - Secretaria de Políticas de Desenvolvimento Regional - Gti-Grupo de Trabalho Interministerial para a Recriação da SUDENE. Recife.

PINTO, Edilene Barbosa (2012). **Educação Ambiental em Área Semi-árida da Bahia: uma contribuição para a gestão**. Recife: Fundação Joaquim Nabuco, Ed. Massangana.

MINAYO, M.C. (org) **Pesquisa social: teoria, método e criatividade**. Rio de Janeiro. Vozes. 2002.

PINTO, E. B. , Souza, I.P. F. (2008). **Educação Contextualizada no Semiárido Brasileiro**. Recife.

REIS, E. dos S., Pereira, V. A.(2006). **Educar no Semiárido Brasileiro: o desafio de uma construção em rede**. In Refletindo a Educação no Semiárido Brasileiro... Ousando e fazendo a diferença. RESAB, p.54.

ROCHA LIMA, Janirza C. da **Memória e tradição** - a produção intelectual do departamento de Educação da Fundação Joaquim Nabuco (1980-1995). Recife, Fundaj, 2007. [Relatório de Pesquisa].

THIOLLENT, Michel (2004). **Metodologia da Pesquisa-Ação**. 13 ed. São Paulo: Cortez.

THOMPSON, A. “Recompondo a Memória: questões sobre a relação entre a história oral e as memórias”. In: PERELMUTTER, D.; ANTONACCI, M. A. (orgs.). **Ética e História Oral**. PUC/SP: **Projeto História**. nº 15, abril 1997.

EDUCAÇÃO INFANTIL NA TV?

Adriana Maria Santos de Almeida Campana

Educere e Polifonia, Secretaria Municipal de Educação e Juventude, Juazeiro-BA
didacampana@yahoo.com.br

Armando Pereira Lopes

Secretaria Municipal de Educação e Juventude, Juazeiro-BA
armando.lopes@juazeiro.ba.gov.br

Joedson Sidnei da Silva

Universidade Federal da Bahia, Secretaria Municipal de Educação e Juventude, Juazeiro-BA
joedson.silva@juazeiro.ba.gov.br

RESUMO

Este artigo parte das inquietações de uma professora pesquisadora da Educação Infantil e infâncias, em relação ao seu fazer pedagógico e ensino/aprendizagem das crianças de 0 a 5 anos em uma TV Educativa. Indagações que abarcam questões sociais, sanitárias, políticas e educacionais. Dessa forma, este trabalho tem o objetivo de registrar percepções práticas a partir da estreia da TV Educativa, na cidade de Juazeiro-BA e refleti-las, possibilitando ampliar o entendimento da proposta. Sabe-se que a pandemia trouxe para a educação possibilidades que não haviam sido pensadas anteriormente e nesse sentido não podemos retroceder, mas selecionar aspectos positivos e dar continuidade a eles na prática.

Palavras-chave: Educação Infantil; TV; Pandemia.

INTRODUÇÃO

No contexto da pandemia, a população brasileira sofreu grandes impactos, em todos os setores. Na Educação, o maior desses impactos, sem sombra de dúvidas, foi a impossibilidade do acontecimento das aulas presenciais. Várias medidas foram tomadas para tentar reduzir as consequências desses impactos. No artigo *O ensino remoto e os impactos nas aprendizagens* (TELES *et al*, 2020), uma pesquisa com pais e responsáveis, apontou a exclusão de alunos da escola pública, por ausência de acesso às tecnologias digitais, como uma das principais reivindicações naquele momento.

A publicação do Decreto Presidencial nº10.312/2020, o qual permitiu às TVs comerciais e educativas ofertarem recurso de multiprogramação, por meio de seus canais, possibilitou que contratos fossem firmados junto à União, Estados, Distrito Federal e/ou Municípios.

Assim, nove meses depois de implantada a TV Escola Juazeiro, em Juazeiro-BA, podemos e devemos registrar pontos importantes para reflexões da comunidade acadêmica, no sentido de pensar junto a prática educativa e se esta prática está sendo eficiente para as crianças da Educação Infantil.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Para além das medidas sanitárias, o município de Juazeiro - BA procurou implementar diversos recursos para alcançar a maior parte dos estudantes da sua Rede Municipal de Ensino. Desse modo, criou-se e implementou-se a Plataforma Escola Presente, recurso digital e online o qual permitia que a rede de ensino continuasse o seu processo de ensino aprendizagem junto à Comunidade Escolar, mesmo com o distanciamento social: blocos de atividades impressos e entregues pelas escolas; aulas em tempo real, via sala de aula virtual, e; acompanhamento remoto por meio de grupos em redes sociais e aplicativos de comunicação, formando assim a linha de frente de combate aos impactos causados pela pandemia na área da Educação na cidade.

Na Educação Infantil a proposta era diferenciada quanto às aulas. Os professores de Educação Infantil não ministravam suas aulas em tempo real. Pequenos vídeos com bom dia, chamadinhas, histórias eram disponibilizados nos grupos do *WhatsApp* diariamente e a diretoria de Educação Infantil, junto à, até então, Monitoria de Ensino Remoto ficavam responsáveis por histórias, músicas, brincadeiras que eram alocadas todo mês na Plataforma Escola Presente, para que as famílias acessassem.

Apesar da qualidade dos recursos oferecidos, essas medidas ainda se mostraram insuficientes, do ponto de vista do alcance, pois, devido ao contexto social de grande parte das famílias atendidas pelas escolas do município, nas quais predomina a situação de baixa renda, muitos estudantes não conseguiam o pleno acesso às ferramentas digitais disponibilizadas online pela Secretaria Municipal de Educação e Juventude (SEDUC).

Diante dessa problemática, a SEDUC, fazendo uso do decreto acima mencionado, firmou contrato de uso de faixa em multiprogramação com a TV São Francisco, pertencente à Rede Bahia de Televisão, afiliada à Rede Globo de Televisão, sendo que toda a produção e a elaboração da grade de programação do canal ficariam a cargo da Diretoria de TV Aberta e Ensino Remoto (DTVAER - anteriormente chamada de Monitoria de Ensino Remoto) da Secretaria Municipal de Educação e Juventude de Juazeiro, Bahia.

O projeto foi elaborado pela Superintendência de Ensino em 2021 e foi implantado no segundo semestre do mesmo ano. A partir de julho de 2021 deu-se início aos preparativos para as gravações.

O canal digital de TV aberta 7.2 (TV Escola Juazeiro - O canal do saber), entrou no ar no dia 03 de novembro de 2021, o qual visava alcançar aqueles que ainda não conseguiam acesso total à internet. Para a produção dos conteúdos televisivos, a SEDUC realizou adaptações físicas e estruturais na Escola Municipal de Tempo Integral Paulo VI a partir de equipamentos preexistentes nessa escola, improvisando dois estúdios: o primeiro para captação com cenário virtual (chroma key), o qual já era usado para produção de conteúdo para a Plataforma Escola Presente; e um segundo estúdio com cenografia real, contratando para este uma prestação de serviço terceirizado com pessoal e equipamentos profissionais. Além disso, formou uma equipe com servidores do município com afinidade com a produção audiovisual, dentre articuladores em educação tecnológica, professores e outros. Por fim, ofertou formação básica aos profissionais da educação envolvidos no projeto por meio de parceria com o Núcleo Audiovisual do Sesc Petrolina.

Às aulas de Educação Infantil foram designadas três professoras que alternavam em programas diários e tinham reuniões periódicas de alinhamentos de metodologia, cenário, conteúdos entre tantas particularidades que permeiam as aulas para crianças de 0 a 5 anos.

Inicialmente seguimos alguns princípios que nortearam o trabalho na Educação Infantil e que, ainda que fosse na TV aberta, consideramos de fundamental importância:

Atendimento às Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil e Proposta Curricular para a Educação Infantil do município de Juazeiro/BA,

Importância das interações e brincadeiras,

Garantia de experiências e

Inclusão das crianças com deficiência

METODOLOGIA

No início da exibição da TV aberta, as tele aulas da Educação Infantil tinham a duração de 30 minutos, sendo que segundas, quartas e sextas-feiras eram contempladas as etapas da Educação Infantil IV e V, correspondendo a crianças de quatro e cinco anos, respectivamente, e terças e quintas-feiras eram contempladas as etapas da Educação Infantil I, II e III, conforme descrito na tabela abaixo.

	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA
30 minutos	INFANTIL IV E V 4 e 5 anos	INFANTIL I, II, III 1, 2 e 3 anos	INFANTIL IV E V 4 e 5 anos	INFANTIL I, II, III 1, 2 e 3 anos	INFANTIL IV E V 4 e 5 anos

Esse tempo inicial foi refletido a partir dos estudos sobre o tempo de tela ideal para crianças da Educação Infantil e a necessidade de interação e brincadeiras, como direito dessas crianças.

A cada três semanas era escolhida uma temática que já havia sido trabalhada nas salas de aulas da Educação Infantil, como revisão para as crianças e professoras, que poderiam resgatar alguma atividade que considerasse interessante, visto a existência de temáticas que se integravam. Essas temáticas estavam inseridas em um projeto maior da Diretoria de Educação Infantil, o projeto Meu Juazeiro, meu semiárido: lugar de brincar, descobrir e interagir objetivando a construção de saberes a partir do lugar no mundo da criança. Assim como Goodson (2007) compreendemos que os conteúdos devam partir da criança e de seu contexto, para que de fato possibilite experiências,

[...] ver a aprendizagem como algo ligado à história de vida é entender que ela está situada em um contexto, e que também tem história – tanto em termos de histórias de vida dos indivíduos e histórias e trajetórias das instituições que oferecem oportunidades formais de aprendizagem, como de histórias de comunidades e situações em que a aprendizagem informal se desenvolve (GOODSON, 2007, p. 250).

Esta afirmação corrobora com muitos pesquisadores e estudos realizados no Departamento de Ciências Humanas (DCH III) da Universidade do Estado da Bahia (UNEB) e do programa de Pós-graduação em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos (PPGESA), entendendo a importância do chão que a gente pisa, como diz Pinzoh (2006).

Dentre esses temas estavam identidade e história, que abrangia a criança do semiárido e sua família, suas características próprias, suas preferências e histórias de vida; cultura e arte, que abrangia costumes, comidas, brincadeiras, músicas, lendas, contos, artistas, produções locais e meio ambiente que abordava a relação das crianças com o meio que viviam, vegetação, espaços (urbano, rural), animais, rios, ciclo da água, bairro, comunidade e cidade. Importante ressaltar que o projeto Meu Juazeiro, meu semiárido, foi elaborado por servidoras públicas do município que são egressas da UNEB, universidade que traz como base de suas pesquisas o contexto semiárido.

Todas as interações eram embasadas na Proposta Curricular do Município para a Educação Infantil I, II, III, IV e V. Eram contemplados os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para cada faixa etária, ou seja, possibilidades de aprendizagem relacionadas às características do desenvolvimento da criança.

Nesse entendimento, as professoras da Educação Infantil planejavam a aula e elaboravam o plano de aula, de acordo com uma rotina elaborada especialmente para a TV. Apesar do planejamento espaço-temporal e da transposição para a TV de alguns pontos que as crianças conhecem das salas de aulas, entendemos que,

Mesmo mantendo o espaço de regulação social, de segurança, de estabilidade, que são centrais nas rotinas e necessários à construção dos seres humanos como sujeitos, é preciso abrir espaço para o não padronizado, para o diferente, procurando não torná-lo igual ao conhecido, ao esperado. Saber suportar o novo, o conflituoso, inserir na rotina a arte, a literatura, a música, a dança, o esporte, o humor, a filosofia, a ciência, a fantasia, a imaginação, isto é, transformar a rotina em vida cotidiana. (BARBOSA, 2012, p.205)

Dessa forma, o planejamento da TV é feito de momentos, que são flexíveis, visando a melhor interação da criança que está assistindo.

1º MOMENTO	BEM-VINDO/BEM-VINDA (MÚSICA)
2º MOMENTO	TEMPO/PESSOAS NA CASA/ANIMAL DE ESTIMAÇÃO (PERGUNTAS)
3º MOMENTO	LEITURA/CONTAÇÃO/POESIA/
4º MOMENTO	MÚSICA COM GESTOS E MOVIMENTOS
5º MOMENTO	BRINCADEIRA/MOMENTO INVESTIGATIVO
6º MOMENTO	DESPEDIDA(MÚSICA) COM DESAFIO

O plano de aula contava com, no mínimo, três campos de experiências distintos dentre eles: o eu, o outro e o nós; corpo, gestos e movimentos; escuta, fala, pensamento e imaginação; traços, sons, cores e formas; espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Os campos de experiência e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, estavam inseridos na Proposta Curricular do município para Educação Infantil e ficavam à critério das professoras, entendendo que campos não são disciplinas e não devem ser trabalhados isoladamente nem progressivamente e um não se sobrepõe ao outro.

No período de férias não eram gravadas aulas, mas programas educativos, também pensados para alunos da Educação Infantil, como o programa A Hora da Criança, que contava com histórias, brincadeiras, músicas e interações, além de uma personagem, a bruxa Gertrudes e seu gato Astolfo, que passeavam por Juazeiro em busca de um convite perdido. Todos estes quadros tinham o olhar pedagógico para as crianças da Educação Infantil do município.

Depois de 8 meses neste formato e a partir das respostas das crianças, das professoras e de pais estamos iniciando um novo formato para a Educação Infantil. O horário das 7:30 h mudou para às 8:30 h. Neste momento cada segmento contará com 15 minutos diários, como exemplificado na tabela abaixo.

SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA
Infantil I, II e III (15')				
Infantil IV e V (15')				

A rotina da Educação Infantil foi desmembrada, tanto para o Infantil I, II e III, quanto para o Infantil IV e V. Sempre de acordo com a proposta curricular do município e respeitando os documentos oficiais. A rotina atual também é flexível e segue o tema geral trabalhado nas escolas, Exploradores por natureza: desbravando as curiosidades do mundo.

EDUCAÇÃO INFANTIL NA TV ESCOLA JUAZEIRO – CANAL 7.2					
EXPLORADORES POR NATUREZA: DESBRAVANDO AS CURIOSIDADES DO MUNDO					
DIA	SEGUNDA-FEIRA	TERÇA-FEIRA	QUARTA-FEIRA	QUINTA-FEIRA	SEXTA-FEIRA

INFANTIL I, II e III 8:30h e 14:00h	BEM-VINDO/BEM-VINDA (MÚSICA) HISTÓRIA DESPEDIDA(MÚSICA) COM DESAFIO	BEM-VINDO/BEM-VINDA (MÚSICA) MOMENTO INVESTIGATIVO/EXPERIÊNCIA DESPEDIDA(MÚSICA) COM DESAFIO	BEM-VINDO/BEM-VINDA (MÚSICA) MÚSICA E BRINCADEIRA DESPEDIDA(MÚSICA) COM DESAFIO	BEM-VINDO/BEM-VINDA (MÚSICA) HISTÓRIA CONFECÇÃO DESPEDIDA(MÚSICA) COM DESAFIO	BEM-VINDO/BEM-VINDA (MÚSICA) MOMENTO INVESTIGATIVO/EXPERIÊNCIA DESPEDIDA(MÚSICA) COM DESAFIO
INFANTIL IV E V 8:45h e 14:15h	BEM-VINDO/BEM-VINDA (MÚSICA) HISTÓRIA DESPEDIDA(MÚSICA) COM DESAFIO	BEM-VINDO/BEM-VINDA (MÚSICA) MOMENTO INVESTIGATIVO/EXPERIÊNCIA DESPEDIDA(MÚSICA) COM DESAFIO	BEM-VINDO/BEM-VINDA (MÚSICA) MÚSICA E BRINCADEIRA DESPEDIDA(MÚSICA) COM DESAFIO	BEM-VINDO/BEM-VINDA (MÚSICA) HISTÓRIA CONFECÇÃO DESPEDIDA(MÚSICA) COM DESAFIO	BEM-VINDO/BEM-VINDA (MÚSICA) MOMENTO INVESTIGATIVO/EXPERIÊNCIA DESPEDIDA(MÚSICA) COM DESAFIO

IMAGEM 1 - Gravação de aula da Educação Infantil com a professora Vaneça Espinhara

A partir desse quadro, percebemos uma proposta de rotina sugerida às crianças pela TV, pensando sempre em potencializar suas conexões com o seu cotidiano. Dessa maneira, entendemos que a sequência didática possibilita este aspecto. Almeida (2015) destaca por que trabalhar com sequência didática na Educação Infantil:

propõe diversidade no trabalho de estímulos e interações,

possibilita um trabalho organizado em torno do potencial neurológico da criança,

permite um crescimento e aprofundamento de saberes construídos de acordo com a curiosidade e estímulos dados pelo mediador.

Por isso, pensamos essa sensibilização pela história, no primeiro dia da sequência, passando pelas artes visuais, raciocínio lógico-matemático, movimento, música e todas as competências necessárias para a criança da Educação Infantil.

Destaca-se aqui que a literatura tem este papel importante de sensibilização, mas acima de tudo, a literatura é um direito de todas as crianças. Na conjuntura social do Brasil do século XXI é inaceitável que classes sociais mais favorecidas ainda mantenham maior contato com obras literárias e é nesse sentido que estamos, nas escolas e na TV aberta, buscando respeitar o compromisso em

oportunizar às crianças, das diversas classes sociais, se perceberem no mundo que as cercam através da literatura infantil.

A dinâmica de planejamento, gravações e exibição das aulas segue um fluxo de trabalho:

A proposta curricular do município é fornecida pela Seduc à coordenação pedagógica da TV Escola Juazeiro para o segmento da Educação Infantil;

A coordenação e as professoras dialogam sobre os objetivos de aprendizagem, desenvolvimento e sobre os campos de experiência a serem trabalhados;

As professoras planejam suas aulas com antecedência de duas semanas para a gravação das aulas e enviam os seus planos para a equipe de validação, de acordo com a proposta curricular e prévia orientação pedagógica;

Na validação, verifica-se se há coerência com a proposta curricular do município, observam-se pontos de melhoria, dialoga-se com as professoras sobre suas propostas, propõem-se ajustes e, por fim, valida-se o plano que será gravado;

Diante da validação do plano de aula, a coordenação entrega o cronograma de gravação às professoras, com a disponibilização de cerca de um turno de estúdio para a gravação de cinco aulas, que irão ao ar em, pelo menos, duas semanas adiante;

No estúdio de gravação há 01 assistente de cena - que colabora na composição, enquadramento e com ideias criativas para a aula - e 01 técnico de captação - que opera o software de gravação, câmeras, luzes e microfones;

Em geral, as aulas da Educação Infantil são gravadas em tomada única;

A aula gravada é disponibilizada num repositório privativo na nuvem, de onde será validada, mais uma vez, pela equipe de validação, que observará, dessa vez, a coerência entre o planejado e o executado, a didática e a performance;

Validada, a aula segue para a edição, de onde serão feitos os cortes e ajustes apontados pela validação e inserida a legenda de acessibilidade. Invalidada, a aula retorna para nova gravação no estúdio;

Por fim, a aula é finalizada e disponibilizada em novo repositório privativo na nuvem de onde estarão prontas para exibição no canal de TV aberta, em dias e horários preestabelecidos pela Diretoria de TV Aberta e Ensino Remoto, por meio de um roteiro de exibição de aulas, programas e entre programas.

LUDICIDADE E O DEVIR DAS IDEIAS NO SET DE FILMAGEM

Outro destaque a ser considerado, em se tratando de Educação Infantil, é o estímulo para a fluidez de um ambiente criativo proposto para a produção dos conteúdos lúdicos da TV, especialmente nas produções para a programação de férias, entre programas de contação de histórias, dentre outros.

IMAGEM 2 - Cena da Bruxa Gertrudes. Em cena, a professora Adriana Campana e o intérprete Rafael Soares.

Como exemplo, durante a elaboração do Hora da Criança – programa exibido no período de férias –, a roteirista foi provocada a pensar quadros de composição da atração, o que resultou no quadro da Bruxa Gertrudes. Criada a partir de um elemento regional – o chapéu feito em palha de bruxa –, a bruxa fazia contações de histórias, mas o ambiente criativo desencadeou um roteiro com quinze episódios curtos.

Na cenografia da Bruxa Gertrudes havia a presença de uma escultura feita com latinhas de refrigerantes pelo artista plástico Paulo Júnior, a qual representaria o gato branco de estimação da bruxa Gertrudes. Contrapondo a ideia de demonização dos gatos pretos, o gato Astolfo não faria participação direta ou sonora, contudo, durante as gravações, o diretor da cena percebeu a necessidade de dar voz ao bichano, e passou a responder à bruxa como se fosse um gato miando, o que promoveu maior interação entre a protagonista e o seu animal de estimação, que agora passou a ser um gato mágico.

Esse incremento na cena aponta para a necessidade de se manter um ambiente criativo e aberto às possibilidades que geram maior dinâmica para as cenas e trazem ganhos para as narrativas planejadas. Relatos informais nos mostram que o gato Astolfo funciona como um importante elemento de interação, muito querido pelas crianças.

RESULTADOS

Percebe-se que a TV Escola Juazeiro chega na casa das crianças e que estas interagem diretamente com as professoras da Educação Infantil e personagens propostos. Frequentemente, as professoras do canal de televisão são paradas por crianças na rua para comentar que assistiram a

essa ou aquela aula. Mães enviam vídeos, mostrando os seus filhos respondendo às provocações feitas pelas professoras durante os momentos de tele aulas.

Um indício de que as crianças estão acompanhando atentas à programação do canal, ocorreu durante um evento que a Seduc realizou, em comemoração ao aniversário 144 anos da cidade, momento em que foram organizadas as Tendas da Educação, abrigando contações de histórias, cineminha da TV Escola Juazeiro, literatura infantil e os projetos escolares. Na tenda de contação de histórias, a Bruxa Gertrudes marcou presença, com o seu gato Astolfo, e contou histórias de bichos, levando as crianças a reconhecerem e a interagirem, com intimidade, com esses personagens, os quais, até então, só haviam aparecido na programação do canal.

Percebe-se também que todo esse caminho da Educação Infantil no município de Juazeiro, inclusive na TV Escola Juazeiro, reflete as bases teóricas que os profissionais adquiriram em suas formações e instituições que passaram.

CONCLUSÃO

O objetivo inicial da TV Escola Juazeiro, durante o período de isolamento social, era o de alcançar aquele estudante que não conseguia acessar aos recursos interativos oferecidos pela Secretaria Municipal de Educação e Juventude pela internet, tais como a Plataforma Escola Presente e o Google Sala de Aula. Seja por questões de falta de acesso à internet em si, seja por questões financeiras das famílias para aquisição de equipamentos tecnológicos que dessem suporte a esse tipo de acesso, tais recursos foram, de certa forma, ampliados com a implantação de mais essa ferramenta de comunicação.

Após o período crítico de isolamento, o objetivo da TV Escola Juazeiro passou a ser o fortalecimento do acesso à Educação, por meio do sinal de TV aberta, agora, num conceito mais amplo:

ofertando reforço escolar no contraturno aos estudantes da Rede Municipal de Ensino;

exibindo materiais audiovisuais educativos e contextualizados, produzidos por uma equipe da própria prefeitura de Juazeiro, que versem sobre educação, cultura, ciência, tecnologia, inovações, cidadania e saúde;

colaborando com a redução do déficit na educação, causado pela pandemia, e aumentando o sentimento de pertencimento de toda a comunidade de Juazeiro-BA.

Desse modo, Juazeiro se aproxima um pouco mais de uma experiência de Educação híbrida e dá um passo importante na direção do desenvolvimento educacional e de comunicação na região do semiárido nordestino.

Atualmente, o canal oferece aulas de reforço para todos os segmentos da Educação Básica: Educação Infantil, Ensino Fundamental Anos Iniciais e Finais e para a Educação de Jovens e Adultos, ao longo de três turnos, de segunda a sexta-feira, com um fluxo médio de veiculação de 75 aulas semanais. Além de conteúdos educativos, no formato de entre programas e programas com foco na comunidade em geral.

A TV Escola, como dito acima, sustenta-se por meio de um decreto emergencial e, portanto, está sujeita a suspensão a qualquer tempo, de acordo com os interesses e decisões do Executivo Federal, ou pela extinção do prazo do referido documento. Pelos prazos estabelecidos, esse decreto possui validade de um ano e já foi prorrogado por duas vezes. A prorrogação mais recente se deu no final de março de 2022, estendendo o prazo para o mês de dezembro de 2023. Até lá, a Prefeitura Municipal de Juazeiro está apta a manter o canal 7.2 em funcionamento, de acordo com os interesses da Secretaria Municipal de Educação.

A implantação da TV Escola Juazeiro fortalece o vínculo da comunidade escolar com as diretrizes gerais da Secretaria Municipal de Educação e Juventude, encurtando o caminho da comunicação entre as partes. Além disso, os conteúdos veiculados, produzidos em sua maioria de maneira contextualizada por profissionais da própria prefeitura, reforçam a identidade local, melhoram o sentimento de pertencimento da população e age, para além da educação formal, como um instrumento educativo para exercício da cidadania.

Oficialmente, a TV Escola Juazeiro abrange as cidades de Juazeiro e Sobradinho. Porém, há diversos relatos de audiência em cidades do entorno, tais como Petrolina, Remanso, Jaguarari, Casa Nova, constatando que a TV Escola Juazeiro possui um potencial de alcance de mais de 650 mil habitantes e pode se tornar um forte veículo de comunicação focado no engrandecimento social, cultural e científico da região.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Geraldo Peçanha de. **Neurociência e sequência didática para Educação Infantil**. Rio de Janeiro: Wak Editora, 2015.

BARBOSA, Maria Carmem Silveira. **Por amor e por força: rotinas na Educação Infantil**. Porto Alegre: Artmed, 2012.

BRASIL. **Decreto nº 10.312, DE 4 DE ABRIL DE 2020. Institui o Código Civil**. Diário Oficial da União nº 65-D, 04.04.2020, seção 1, Brasília, DF, 2020.

GOODSON, I. F. Currículo, narrativa e o futuro social. **Revista Brasileira de Educação**, v.12, n. 35, p.241-252, mai./ago. 2007.

RESAB. Secretaria Executiva. **Educação para convivência com o semi-árido**: reflexões teórico-práticas. Juazeiro: Selo Editorial RESAB, 2006

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E JUVENTUDE. **Programa Hora da Criança**, Juazeiro: TV Escola Juazeiro, fevereiro, março, junho e julho de 2022. Programa exibido em canal próprio de televisão aberta.

TELES, Edilane.; COSTA, Sueller.; CAMPANA, Adriana Maria Santos de Almeida. Compreensões sobre a inserção infância, mídias e tecnologias. **Revista de Educação da Universidade Federal do Vale do São Francisco**, [S. l.], v. 10, n. 22, p. 660–686, 2020. Disponível em: <https://periodicos.univasf.edu.br/index.php/revasf/article/view/1255>. Acesso em: 25 jul. 2022.

Sessão Coordenada do Grupo de Pesquisa EDUCERE/Projeto Reflexão dos Referenciais da Educação Contextualizada

Modalidade: Relato de Experiência

RELATO DE EXPERIÊNCIA DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL PÓS-PANDEMIA DE COVID-19

Ítalo Áquila Martins Macedo

Graduando em Licenciatura Plena Pedagogia

UNINASSAU, Campus Petrolina

prof.italoaquila@gmail.com

INTRODUÇÃO

A Escola Municipal José Padilha tem origem em 1976 com inauguração do grupo escolar Prefeito José Padilha de Souza, localizada na Rua 02, S/N, no bairro Alto do Cruzeiro em Juazeiro-BA, em homenagem ao falecido Prefeito José Padilha de Souza, por seus trabalhos desenvolvidos em sua gestão como prefeito da cidade de Juazeiro, da Bahia, nos anos de 1955 a 1963.

No início de sua formação a instituição de ensino era considerada pequena e atendia uma clientela de aproximadamente 230 alunos distribuídos nos três turnos: matutino, vespertino e noturno, atendendo às modalidades de Ensino Infantil (antiga alfabetização), Ensino Fundamental I (Primeira à quarta série) e Educação de Jovens e Adultos – EJA- do primeiro ao terceiro seguimento. No decorrer dos anos a EJA na escola José Padilha de Souza registrava uma demanda diminuída de matriculados que desencadeou no desligamento desse programa na escola.

Em meados de 2014 a estrutura da escola estava em um estado crítico de sucateamento, ameaçada por rachaduras importantes nas paredes da escola, engajando os Funcionários da escola: professores, a equipe gestora e a comunidade do bairro Alto do Cruzeiro a clamar ao poder público por uma resposta favorável a uma reforma urgente da escola. O prefeito Isaac Carvalho assentiu ao clamor da comunidade e dos profissionais da educação e terceirizados para iniciar a reforma que foi concluída em 16 de julho, 2015. Atualmente, a Escola José Padilha de Souza, reformada, comporta mais de 330 alunos matriculados e funciona nos turnos matutino e vespertino.

Contendo Laboratório de informática, sala de aula para os alunos com necessidades educacionais especiais, sala de coordenação pedagógica, sala de diretoria e secretaria que dividem o mesmo espaço, e 6 salas de aula: um para Educação Infantil V – Pré II- e uma sala para cada ano do ensino Fundamental (anos iniciais), a saber: primeiro ao quinto ano; cantina, banheiros masculino e feminino para alunos e professores e um banheiro para os Educandos com necessidades educacionais especiais.

A Educação Infantil, em especial a Educação Infantil V- pré II, foco do meu estágio, é o período que antecede o Ensino Fundamental, onde o trabalho pedagógico centra nas competências da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) que são: desenvolvimento cognitivo, emocional, fala e língua, habilidades físicas e motoras e os campos de experiência: O Eu o Outro e o Nós; Corpo, gestos e Movimentos; Traços sons, cores e formas; Escuta, Fala, Pensamentos e Imaginação; Espaços, tempos, qualidades, relações e transformações (BRASIL, 2018).

Portanto, a Educação Infantil busca promover a Educação Integral da criança, enquanto o Curso de Pedagogia tem a finalidade de formar graduandos aptos ao mercado de trabalho. Desse modo, o estágio, nesta etapa da educação básica, se caracteriza por acompanhar por um período o desenvolvimento pedagógico das crianças, bem como os desafios de aplicar a teoria acadêmica científica na prática pedagógica centrada na realidade social do educando em sala de aula. A divisão do Estágio Supervisionado na Escola José Padilha de Souza se fez com seis dias de observação e seis dias de prática, ou regência; com apoio nos planos de aula da professora regente, como base para a execução das aulas.

FUNDAMENTOS TEÓRICO-PRÁTICOS

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional-LDBEN – artigo 61 (BRASIL,1996), exige o estágio nos cursos de Licenciaturas com objetivo de trazer construção global do conhecimento teórico com a prática pedagógica, trazendo ao graduando uma formação coerente a realidade social do país e de sua região onde realiza o estágio.

Nesse tocante estagiar é construir futuras ações que reflitam na *práxis* pedagógica do graduando por meio da observação e participação, regência da sala de aula, trazendo um outro olhar sobre a educação, visando compreender a realidade escolar, o comportamento dos educandos, dos profissionais da educação e terceirizados que colaboram indiretamente com a manutenção da escola (PASSERINI, 2007 & JANUARIO, 2008).

A relação professor e educando no estágio supervisionado proporciona a oportunidade de vivenciar o processo ativo da aprendizagem e contribuir no desenvolvimento de indivíduos criativos capazes de atuar e intervir social-culturalmente no meio que habitam (TEIXEIRA Et al, 2017).

Segundo, Braga e Schneider (2012, p. 12):

Acredita-se que a formação inicial norteará a atuação do futuro professor em sala de aula, possibilitando a esse a apropriação da realidade presente no cotidiano da escola e, certamente, a prática do estágio torna-se o caminho para esta apropriação. Entende-se que o estágio supervisionado tem a função de orientar o acadêmico para reconhecer o espaço escolar, apropriando, problematizando, criando o seu projeto de pesquisa e trabalho a ser realizado na escola, o que viabiliza que o mesmo atue, comprometendo-se com o processo de ensino e aprendizagem no período de estágio. (BRAGA; SCHNEIDER, 2012, p. 12).

Por fim, outro ponto para ser destacado na importância do estágio supervisionado é a contextualização dos saberes para cada realidade social, diferente em cada região do país, tal prática é vital por trazer a consolidação do conhecimento da significação daquilo que é estudado com a realidade social do educando (FERNANDES; FIGUEIREDO, 2012). Dessa maneira educar é trazer sentido ao que se estuda e utilizar o conhecimento ao nosso favor para ajudar e facilitar nossas vidas e não a atrapalhar com uma educação mecanicista que nada agrega ao sujeito em formação para ser cidadão consciente de seus direitos e deveres.

METODOLOGIA

O presente estudo se categoriza como pesquisa qualitativa ao abordar um vínculo entre a subjetividade do sujeito e o mundo objetivo, destacando uma visão que oportuniza proximidade dos sentidos das ações e das relações humanas para traçar formas de intervenções mais nítidas em relação à realidade que é complexa por sua diversidade (MINAYO, 1999).

O método utilizado foi o estudo descritivo, do tipo relato de experiência, realizado com base na vivência da disciplina de estágio supervisionado I – Educação Infantil - do graduando, autor deste trabalho, que cursa licenciatura plena em Pedagogia na Universidade Maurício de Nassau (UniNASSAU), campus Petrolina. Tal experiência ocorreu no município de Juazeiro - Bahia, no período de 28 de março de 2022 a 15 de abril de 2022 (etapa de observação) e de 06 de abril de 2022 a 13 de abril de 2022 (etapa de regência).

Ademais, a formação acadêmica do estagiário contempla os clássicos do interacionismo Jean Piaget, Lev Vygotsky, Henri Wallon e das palestras do ateliê do Professor Doutor Edmerson dos Santos Reis – Abordagens Pedagógicas dentro da Contextualização – (PPGESA UNEB, 2022) onde foi feito um levantamento da literatura acadêmica nacional e internacional que defende a contextualização dos saberes na educação como primazia do processo de ensino-aprendizagem, no qual somente trazendo significado dos conhecimentos abordados na aula que o educando consegue assimilar objetivos da prática pedagógica realizada pelo professor-educador. que é utilizada como posição crítica reflexiva desse estudo.

Por fim, foi utilizado como equipamento de registros dos dados aqui presentes o diário de campo, onde foram categorizados datas e números importantes, como quantidade de alunos, vagas ofertadas pela escola, equipamentos pedagógicos, registro do desenvolvimento acadêmico dos educandos durante o período do estágio supervisionado, análise e registro do Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola entre outros.

RESULTADOS

Período da observação em classe

A escola possui um acervo de materiais pedagógicos, na sala da coordenadora (que na minha visão não supre à quantidade de aluno que a escola comporta). Os livros paradidáticos têm uma quantidade pequena que é entorno de vinte e cinco para uma turma que pode chegar até 27 alunos matriculados na sala, por tal carência de literatura infantil o trabalho pedagógico com esses livros paradidáticos funciona por meio de rodízios onde a professora da classe realiza uma anotação do nome do aluno e livro que a ele foi alugado para na semana seguinte o aluno devolver e socializar com a turma sobre a história do livro, com o professor guiando os questionamentos previamente elaborados em seu plano de aula.

O alunado apresenta uma vulnerabilidade de políticas públicas em saúde no tocante a: 1) higiene bucal: há uma quantidade muito grande de alunos com cáries nos dentes e gengivites; 2) higiene pessoal: na observação da turma foi observado aluno com lêndeas; alguns poucos com ausência de banho e com roupas sujas; 3) Orientação educacional de cuidados íntimos: foi registrado uma aluna que urinava na cadeira por falta de orientação dos responsáveis nesse cuidado básico de higiene íntima.

Os estudantes demonstram uma evidente quebra de regras sociais de civilidade durante as aulas, ao ficar com conversas paralelas, sair das suas carteiras e se dirigir ao outro lado da sala para conversar e/ou brincar com algum brinquedo que outras crianças traziam das suas casas. A quantidade de alunos na classe durante meu estágio chegou a 24 alunos, porém é a quantidade permitida pela Secretária de Educação é de 27 alunos para sala de aula do infantil V- pré II, uma vez que o aumento de tal contingente dificultava a *práxis pedagógica* da professora da classe, pois ela gastava maior parte do tempo e esforço para chamar a atenção dos estudantes dispersos na sala de aula.

Por fim, as aulas do município de Juazeiro, da Bahia, começaram no dia 28 de março, 2022 data de início do Estágio de observação que se estendeu até o dia 05 de abril, 2022 totalizando seis dias de estágio com 5h/aula por dia e em seis dias totalizavam 30 horas de estágio. Sobre as aulas, a gestão educacional do município definiu que o planejamento pedagógico do ano 2022 seguiria com os dias 28 de março até 20 de abril dedicado abordar temática ‘descobrimo-me’ exercitando o campo de experiência “o Eu, o Outro e o Nós”.

Período da regência

O Estágio Supervisionado, no período da regência, apresenta desafios já observados no período observacional do estágio Supervisionado I, como a falta de controle das crianças em focar na aula, muita dispersão, alunos que se levantam das cadeiras para irem ao outro lado da sala para conversar, aumentando o barulho devido às conversas paralelas.

Aponto fatores que desencadeiam para tamanha incivildade na realização das aulas: 1) Muitos alunos em sala de aula que sobrecarregam a capacidade de regência da turma; 2) O período pós-pandemia de coronavírus aumentou muito a ansiedade das crianças que ficaram longos períodos sem se socializar com outras crianças, desencadeando nestas uma postura de muita ânsia em conversar e brincar com os colegas de sala; 3) Falta de Educação Doméstica, o que se evidencia ao adentrar em sala de aula, pois a escola lida com uma clientela muito carente socioeconomicamente, muitos familiares desestruturados psicologicamente, que não fazem uso de suas responsabilidades deixando suas crianças com posturas irresponsáveis perante autoridades como professores e com problemas evidentes de saúde bucal, com muitos casos de crianças com dentes cariados, vestimentas sujas e algumas com odor muito forte de urina.

Há uma prevalência de crianças que não adentraram com conhecimentos de alfabetização e letramento algo esperados para uma turma da educação Infantil V- pré II; que não conseguem identificar letras, cores, gravuras como animais e plantas presentes na região do vale do São Francisco.

As aulas foram executadas seguindo plano de aula da professora supervisora que não contemplava detalhamento sobre os objetivos específicos da aula e em qual teórico da educação ela fundamentava a sua aula. Tudo que havia eram o tema da aula e os materiais que seriam utilizados para sua realização. O improvisado em sala de aula se torna no Estágio Supervisionado uma arte pedagógica adotada para conduzir as aulas.

Por fim, vários materiais paradidáticos não trazem consigo um contexto real do ambiente que os pequenos vivenciam. Há livros paradidáticos com animais e climas presentes em países como Canadá, Estados Unidos das Américas como esquilos, castores; climas como inverno, outono e primavera com flores e plantas que não tem associação alguma com o Semiárido do Vale do São Francisco, o que dificultava a prática de letramento.

CONCLUSÃO

O estágio supervisionado demonstra observações importantes no que se refere a escola pública, que demanda uma maior barreira no que tange a carências de serviços externos a escola como políticas para promover serviços odontológicos, higiene pessoal, que deveria ser feita em casa; e formação continuada dos professores para orientação educacional voltada a comunidades carentes e à própria organização do trabalho pedagógico.

No que concerne o desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes da Educação Infantil V- Pré II, esses demonstram escolarização um pouco atrasada, mas nada preocupante, visto que a alfabetização obrigatória deve ocorrer nos anos iniciais do Ensino Fundamental. As dificuldades no

que tange à coordenação motora fina, essas são fáceis de serem resolvidas no decorrer do ano letivo com atividades elaboradas e voltadas para este fim.

Ademais que ficou mais nítido seja no período observacional, seja no período da regência do estágio Supervisionado, foi a incivilidade dos alunos, por ser um traço da reprodução da cultura domiciliar, ou seja, uma extensão do ambiente conflituoso que os educandos vivenciam em suas casas e comunidade que convergem com a análise documental do Projeto Político Pedagógico da escola que destaca a vulnerabilidade social do Bairro Alto do Cruzeiro e das famílias que compõem o quadro escolar atual.

REFERÊNCIAS

BRAGA, D.T.C; SCHNEIDER.E.C. Estágio nos anos iniciais: vivências e aprendizados. **Revista e-Ped – FACOS/CNEC Osório** Vol.2 – Nº1 – AGO/2012 – ISSN2237-7077.

BRASIL. **Ministério da Educação**. Base Nacional Comum Curricular. 2018.

FERNANDES, P.; FIGUEIREDO, C. Contextualização curricular – subsídios para novas significações. **Interacções**, [S. l.], v. 8, n. 22, 2012. DOI: 10.25755/int.1540. Disponível em: <https://revistas.rcaap.pt/interaccoes/article/view/1540>. Acesso em: 2 ago. 2022.

LDB - Lei nº 9394/96, de 20 de dezembro de 1996. **Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional**. Brasília: MEC, 1996. BRASIL.

MINAYO, Maria Cecília. de Souza. **O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde**. 6.ed. São Paulo: Hucitec, 1999.

PPGESA UNEB, **Ateliê: Abordagens Pedagógicas da Contextualização**. YouTube, 2022. Disponível em <https://youtu.be/PAbMDqBRz5Y>. acessado em 02 de agosto, 2022.

TEIXEIRA, F. C. F.; SANTIAGO, A. P. M.; LIMA, J. de O.; SOARES, S. L.; FERREIRA, H. S (2017). Relato de experiência no estágio supervisionado I no ensino infantil. **Revista on-line de Política e Gestão Educacional**, Araraquara, p. 1195–1207, 2017. DOI: 10.22633/rpge.v21.n.esp2.2017.10195. Disponível em: <https://periodicos.fclar.unesp.br/rpge/article/view/10195>. Acesso em: 2 ago. 2022.

Sessão Coordenada do Grupo de Pesquisa EDUCERE/Projeto Reflexão dos Referenciais da Educação Contextualizada
Modalidade: Relato de Experiência

REFLEXÃO DOS REFERENCIAIS DA EDUCAÇÃO CONTEXTUALIZADA: O CÍRCULO DE CULTURA PAULO FREIRE

Taylane Ferreira Quirino, discente do curso de Pedagogia- UNEB/DCH III
taylaneqq@gmail.com

Jackeline Maciel de Azevedo, discente do curso de Pedagogia- UNEB/DCH III
jackmaaciel@gmail.com

Francisca de Assis de Sá, docente no curso de Pedagogia- UNEB/DCH III
fasa@uneb.br

INTRODUÇÃO

Este texto traz um breve relato de experiências, a partir de atividades vivenciadas pelo Grupo de Pesquisa (EDUCERE) e do Projeto Reflexões dos Referenciais da Educação Contextualizada, através da realização de Círculos de Cultura Paulo Freire.

O referido projeto de extensão é uma iniciativa que funde diversas ações do Grupo de Pesquisa Educação Contextualizada, Cultura e Território - EDUCERE, desenvolvendo reflexões, ações de pesquisa e extensão vinculadas à infância, Educação do Campo, Educação Contextualizada, Tecnologias Sociais e Educomunicação. No ano de 2020, devido à pandemia da Covid-19, o projeto atuou com atividades remotas e com monitores voluntários.

Em 2021, esse projeto continuou as suas ações de estudos semanais, atividades quinzenais, participação em eventos, sistematização das ações em formato de artigos, socialização dos conhecimentos produzidos nas temáticas vinculadas ao Grupo EDUCERE e ao Projeto Reflexão, assumindo também, parte da representação da Rede de Educação do Semiárido Brasileiro, que tem a sua Secretaria Executiva (Sala de Apoio) sediada no Departamento de Ciências Humanas - DCH-III, em Juazeiro - BA.

FUNDAMENTOS TEÓRICO-PRÁTICOS

O Círculo de Cultura, proposto por Paulo Freire e equipe, representa de forma conceitual um espaço dinâmico, dialógico de aprendizagem e de troca de conhecimentos, baseado na pedagogia libertadora, em que todos os sujeitos do grupo participam por meio do diálogo, leem, escrevem, discutem e constroem o mundo em que vivem.

E essa proposta tem, principalmente, a necessidade do respeito ao contexto cultural, como explica Freire (1992, p.86),

O respeito, então, ao saber popular implica necessariamente o respeito ao contexto cultural. A localidade dos educandos é o ponto de partida para o conhecimento que eles vão criando do mundo. 'Seu' mundo, em última análise é a primeira e inevitável face do mundo mesmo.

Uma visão que tenta entender o uno e o diverso, o eu e o outro imersos, em uma relação dialógica, enxergando as relações imbricadas entre o local e universal com um posicionamento ético, fazendo com que os sujeitos possam se posicionar como fazedores de história, pois,

Fazendo-se e refazendo-se no processo de fazer história, como sujeitos e objetos, mulheres e homens, virando seres da inserção no mundo e não da pura adaptação ao mundo, terminaram por ter no sonho também um motor da história. Não há mudança sem sonho como não há sonho sem esperança. (...) Não posso entender os homens e as mulheres, a não ser mais do que simplesmente vivendo, histórica, cultural e socialmente existindo, como seres fazedores de seu caminho que, ao fazê-lo, se expõem ou se entregam ao caminho que estão fazendo e que assim os refaz também. (FREIRE, 1992, p.91 e 97)

Assim, um Círculo de Cultura é expressão de um momento único para o exercício dialógico, podendo ser útil para além do seu exercício primeiro, como aconteceu em Angicos/RN, para atender uma demanda do processo de alfabetização. Por exemplo, os Círculos de Cultura que promovemos em nosso Departamento de Ciências Humanas, Campus III, de Juazeiro/ DCH –III/UNEB, ainda não atendem turmas de alfabetização, mas o utilizamos como forma de discutirmos, ampliarmos e aprofundarmos nosso conhecimento sobre os fundamentos da pedagogia freireana, entre outras temáticas.

METODOLOGIA

Histórias de vida e leituras de mundo são fundamentais para a constituição dos sujeitos e seu protagonismo político-social e educativo. Assim, o projeto Reflexão dos Referenciais da Educação Contextualizada, em consonância com o Grupo EDUCERE, promove mensalmente o Círculo de Cultura Paulo Freire, como espaço de leituras e reflexões sobre as obras desse importante intelectual. Paulo Freire e sua equipe deram início ao Círculo de Cultura com o intuito de problematizar a realidade, desenvolver o protagonismo popular com uma formação integral do sujeito. E esse foi o nosso objetivo principal ao iniciar Círculos de Cultura na Universidade. Em uma reunião no final de 2019 e início de 2020, nós discutimos que se fazia necessário estudar e debater as obras de Paulo Freire, porque estávamos incomodados com as ondas de difamação contra o autor que estavam crescendo no Brasil, e muito desses ataques eram feitos por pessoas que desconheciam as obras de Paulo Freire, então, em conjunto, decidimos começar esse projeto, percebendo que os estudantes precisavam se apropriar dessas obras, uma vez que a formação proposta pelo nosso curso de Pedagogia desde o seu início se pretende ter como fundamento teórico principal Paulo Freire, entre outros, que defendem a pedagogia libertadora.

Inicialmente, os círculos de cultura seriam presenciais, mas nos deparamos com a pandemia e então no dia 01/06/2020 aconteceu o primeiro encontro online do Círculo de Cultura Paulo Freire, no qual foi discutido a obra "A importância do ato de ler", com a participação do Prof. Dr. Edmerson dos Santos Reis e a Prof.^a Mestre Neuma de Sá Guedes, ambos do nosso Departamento. No dia 06/07/2020 tivemos nosso segundo encontro do Círculo de Cultura Paulo Freire, no formato virtual. A obra discutida foi a "Pedagogia do Oprimido" com a participação do Prof. Dr. Nicola Andrian e o Prof. Dr. Giuseppe Milan, da Universidade de Pádova, na Itália.

Esses dois primeiros encontros não foram transmitidos, então não temos como revê-los, mas a partir do 3º encontro, todos estão presentes no YouTube, e podem ser acessados. No nosso site, na barra de eventos, todos os interessados podem conhecer e assistir os Círculos de Cultura, que já foram vivenciados. (Acesse o site pelo endereço eletrônico: <https://educereuneb.wixsite.com/educere>).

Nos dezoito encontros realizados, foram discutidas obras de Freire como: A importância do ato de ler, Pedagogia do Oprimido, Pedagogia da Autonomia, Educação como Prática da Liberdade, Extensão ou Comunicação?, dentre outras, além de discussões que relacionaram Freire com outras temáticas, tais como: A Pedagogia Freireana fundamentando a Pedagogia da Terra no MST, Abordagem Freireana na Educação Infantil, Contribuições de Paulo Freire para uma Pedagogia decolonial na América Latina, O encontro entre o pensamento de Freire e a Pedagogia do SERTA, As contribuições de Freire na afirmação da Educação do Campo, Educação Política e Educação Popular em Freire, Abordagem Freireana no Currículo Escolar, dentre outras.

Porém, após dois anos realizando esses Círculos de Cultura, uma questão nos inquietou na reunião do Grupo de Pesquisa EDUCERE. Será que estamos mesmo realizando Círculos de Cultura? Sentimos a necessidade de pesquisar sobre o tema e chegamos à conclusão de que o nosso Círculo se difere em alguns aspectos, principalmente pela urgência de ser feito de forma remota, em uma plataforma que não permitia maior interação com os participantes, já que era em forma de "lives" utilizando canais do YouTube e da UNEB, por essa razão tivemos a necessidade de procurar uma plataforma em que pudesse haver maior participação.

Por isso, os dois últimos Círculos de Cultura ocorreram de forma diferente de todos os outros que fizemos, no intuito de nos aproximarmos cada vez mais da proposta inicial de Freire. Antes os participantes do Círculo não podiam aparecer na transmissão, a participação se fazia apenas por comentários escritos na live, já no atual Círculo decidimos fazer pelo Zoom e pelo Teams, para que acontecesse de forma mais natural uma horizontalidade, na tentativa de dar um maior protagonismo para os sujeitos. Então estamos realmente em um período de construção e busca de conhecimento.

O Círculo de Cultura que deu início a essa mudança teve o tema “O que é o Círculo de Cultura?”. Contou com a participação do Instituto Paulo Freire da Itália, e foi transmitido também para alunos e professores italianos, tendo a tradução simultânea do integrante do Grupo de Pesquisa EDUCERE, o professor Dr. Nicola Andrian, através da plataforma do Zoom, permitindo melhor interação dos participantes.

Dessa forma, foram realizados nossos encontros, via Youtube, Teams e Meet, Zoom em canais como ECuSS Cultural, PPGESA e Polifonia, que são voltados a discussões e divulgações científicas, contando com a participação de pesquisadores como o Prof. Dr. Edmerson Reis, Prof. Ma. Adriana Campana, Prof^a Francisca de Assis de Sá, Prof^a Adeilda Martins, Prof. Dr. Nicola Andrian, Prof. Dr. Giuseppe Milan, Ana Célia Silva Menezes (UFPB), Ivone Maia de Melo (UEFS), Ana Maria Araújo Mello (USP/Frente Nordeste Criança), Isabela Camini (ITERRA/MST), Maria de Fátima Miguel Ribeiro (UFES), João Colares da Mota Neto (UEPA/PPGE), Patrícia Lima Dubeux Abensur (UNIFESP), Ana Maria Bianchi dos Reis (Antrópologa Salvador/BA), Abdalaziz Moura (SERTA/PE), dentre outros convidados que foram essenciais para atingirmos os nossos objetivos nesse estudo.

RESULTADOS

As discussões promovidas pelo Círculo de Cultura Paulo Freire trouxeram a constatação de que as obras do autor não apresentam contradições. As escritas trabalham sobre temas recorrentes que se complementam. É um caminho em espiral, coerente todo o tempo. Constatamos isto nos encontros realizados, quando foram discutidas as obras de Freire e as temáticas relacionadas acima.

Por exemplo, ao analisarmos o livro *Pedagogia do Oprimido*, percebemos a valorização do sujeito autônomo no processo de construção do conhecimento. Essa proposta se concretiza através de uma educação contextualizada, que luta contra a colonização reducionista do Semiárido, presente nas escolas, que não levam em consideração os conhecimentos prévios da comunidade e dos sujeitos, obrigando-os a aceitar aquilo que vem de fora da sua realidade. Paulo Freire também defende a formação integral do sujeito, valorizando não apenas a formação acadêmica, mas a formação para a vida que perpassa os muros das escolas e que considera os indivíduos em todas as suas dimensões.

A necessidade de releitura das obras de Freire mostra como ele vai ampliando a noção da sua própria pedagogia, revolucionária. E é a sua dimensão ética que lhe garante atualidade e sua importância. Nesse tempo caótico que a educação vive, a discussão da pedagogia de Freire se mostra como uma pedagogia do direito à educação, por isso suas obras e pensamentos permanecem atuais.

CONCLUSÃO

Este projeto possibilitou verificar o grau de importância do educador Freire em ressignificar a concepção de educação popular, que não se prende nas paredes da escola, mas que estabelece relações sociais com os sujeitos que estão envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, contextualizando o ensino para a realidade do educando.

A ação com o círculo de cultura é, dessa forma, uma formação importante aos educadores preocupados com as condições existenciais de seus educandos, fazendo-se necessário estar discutindo a Educação Contextualizada, que prioriza as questões da vida dos sujeitos, as problemáticas e as potencialidades do contexto local. É um modelo educacional que defende um currículo escolar que o estudante se reconheça e procure compreender o seu próprio ambiente.

REFERÊNCIAS

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do oprimido**. São Paulo: Paz e Terra, 1974.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da Esperança**: um reencontro com a Pedagogia do Oprimido.

Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992.

Sessão Coordenada do Grupo de Pesquisa EDUCERE/Projeto Reflexão dos Referenciais da Educação Contextualizada

Modalidade: Artigo

NEUROCIÊNCIA, EDUCAÇÃO CONTEXTUALIZADA EM PROL DA APRENDIZAGEM

Cledson Oliveira dos Santos/ Educere

E-mail: cledsonoliveirasantos@gmail.com

RESUMO

A presente pesquisa baseia-se no diálogo entre Educação Contextualizada e Neurociência, frente aos desafios que adentram ao espaço da sala de aula, principalmente no que se refere o neurodesenvolvimento, comunicação e interação social. Desta forma, a partir das discussões, apresentadas em dissertações, artigos e periódicos, levanta-se indagações no que compete a aprendizagem. Fundamentado nos estudos e investigações que vem sendo desenvolvidos por Oliveira, T. (2021), Reis (2004), Menezes; Reis, (2016; 2017) conforme a Educação Contextualizada e Izquierdo (1997), no que compete a neurociência.

Palavras-chave: Aprendizagem; Neurociência; Educação Contextualizada.

INTRODUÇÃO

A aprendizagem é algo que está presente no ser humano ao longo de sua vida desde o contato com sua mãe, o sujeito tem em si a necessidade de demonstrar o que já aprendeu seja tentando, seja observando, ou melhor, sempre criando meio de construir seus conhecimentos a sua origem e a sua aplicação, por meio de um conjunto de elementos ou fenômenos que se interrelacionam.

Desde o nascimento, a interação com o meio e os cuidados na primeira infância são muito significativos, de intenso desenvolvimento. Conforme o sujeito é exposto a estímulos sensoriais, motores, emocionais e sociais frequentemente, e mais facilmente (os estímulos externos) esses contribuem para a manutenção das sinapses já estabelecidas.

Desta forma, antes de ingressar no ambiente escolar o sujeito já traz consigo, tanto para as atividades orais quanto para as de escrita, suas diferentes linguagens de histórias pessoais, de vivências e influências culturais, visão política e orientação educacional. Neste sentido, os questionamentos que ficam são: Como fazer com que o sujeito com toda essa bagagem cultural seja motivado a aprender? E Como a relação entre conhecimento e experiência social podem contribuir para a aprendizagem?

Neste sentido, entende-se que aprender não só restringe ao ambiente que o sujeito está inserido, ou só dos neurônios em suas redes neurais, das células gliais e do cérebro com seus lobos,

mas também do estado que o aprendiz se encontra. Tendo como exemplo: na alimentação saudável, descanso (sono), exercícios físicos, estímulos mentais (estimulação cognitiva) ou seja, flexibilidade e horizontalidade nos processos de aprendizagem.

Se por um lado, quanto mais estímulos recebemos, mais conexões neurais serão desenvolvidas. Entretanto, o diálogo é indispensável na abordagem metodológica por parte do professor.

Por isso, compreender a dificuldade de aprendizagem tem se tornado essencial aos dias atuais, uma vez que está se caracteriza como o não funcionamento ou o desempenho insatisfatório de um dos aspectos orgânico, cognitivo, afetivo, social e pedagógico, ou ainda, de uma relação inadequada entre eles.

Logo, devemos pensar que o maior desafio de aprender hoje no contexto ensino-aprendizagem, não está apenas no aspecto do ambiente da sala de aula mas, também fora do espaço formal educacional, já que a construção do conhecimento não se fortalece exclusivamente nas relações interpessoais.

Ressaltamos, desse modo, a importância de se estudar o sistema nervoso (central e periférico), abrindo espaço para a ciência biológica e aprendizagem voltadas para contextualização. Resinificando a forma de pensar, aproximando nossos olhares para os sujeitos diversos, que adentram no contexto escolar.

Assim, ao considerar todo complexo cultural que os sujeitos estão inseridos, entende-se a necessidade de destacar o papel da neurociência como área fundamental a ser inserida no campo da discussão da aprendizagem e da formação docente.

O diálogo entre a neurociência e a educação está nos esforços de contextualizar (esclarecer) mediando as novas ciências à realidade apresentada com o compromisso ético, na sensibilização do ambiente, embora haja, no decorrer da aprendizagem, barreiras que precisam ser superadas.

Entretanto, sabe-se que o ambiente contribui significativamente na constituição e manutenção das informações (estímulos), que biologicamente convertem em impulsos elétricos, que são analisados e utilizados pelo sistema nervoso central para o controle de respostas.

Como conceito desencadeador, só associamos o que é relevante, por que nosso cérebro aprende por meio de socializações e espaços adaptativos (contextos). Embora, a neurociência por si só não forneça conhecimentos específicos necessários para elaboração de ambientes de aprendizagem, ela é capaz de direcionar e mesmo esclarecer, por que alguns funcionam e outros não. Segundo, de Oliveira Santana (2021)

Contextualizar, portanto, implica o processo educativo de intervenção social e novas práticas de diálogo do conhecimento com o meio. Entende-se que, entre os estudos da neurociência, o saber se constrói e se reconstrói através das vivências humanas produzidas ao longo dos tempos, pelo processo social, saberes do dia a dia que devem se tornar fontes

de estímulos para a aprendizagem. Tal perspectiva se une à prática da educação contextualizada, que busca conhecer aquilo que interessa ao aluno, que desperta curiosidade e que contextualiza as situações didáticas aos conteúdos sistematizados do currículo. É clara a necessidade de ressignificar e buscar práticas que dialoguem cada vez mais com a realidade, que incentivem o prazer de aprender, que associem mente, corpo, ambiente de uma forma global e significativa (OLIVEIRA, T. 2021, PAG. 19).

Dessa maneira, entende-se que a contextualização e a neurociência se colocam confluentes aos seus objetos de estudo, como por exemplo; a urgência a sensibilidade, a disponibilidade continuamente em relação às histórias de vida de cada sujeito e seus sentimentos.

Se há uma aquiescência por parte de todos (tanto da neurociência quanto da educação) este mesmo, se prescrevem por conta das emoções e que as mesmas (emoções) favorecem o estabelecimento da memória. Neste contexto, Como a escola pode contribuir, no sentido da aprendizagem?

Indo mais além, por essa razão é necessário refletir sobre uma ação crítica, mas que permita confluências, diálogos, motivações e olhares capazes de romper com o modelo educacional tradicional e que ao mesmo tempo possa ir além do universo escolar.

Visto isto, Freire (2019), denomina as dificuldades que precisam ser superadas de *situações –limites*, para que possamos buscar estratégias a partir dos obstáculos percebidos e que não podem transpor, mas que são necessárias ser superadas.

Isto posto, quando se compreende criticamente a realidade apresentada se desenvolve um clima de esperança e de confiança diante dos desafios e / ou dificuldades apresentadas.

Nas palavras de Freire (2019; 2021), o que é exclusão? Se não as barreiras que precisam ser superadas. Sobre tudo, pensar de forma crítica é primeiramente romper segundo o autor com as *situações* e transformá-las em *atos*. Pois só tomando consciência *do concreto* mantem-se na condição de divergência, imprimindo limites frente ao mundo.

É mister destacar que a justificativa para traçar um novo diálogo com as categorias aqui proposta, está no próprio conceito que são usadas para justificar o *imprinting cultural* conforme, Morin (2011).

Não podemos metamorfosear o verdadeiro sentido da inclusão e nem tergiversar-se. Sobretudo, devemos nos manter em estado de vigília (no sentido de não pseudocontextualizar), para que possamos multiplicar as vozes sensíveis ecoando e tornando na cultura escolar um espírito crítico. Não existe inclusão sem adequação, e jamais o inverso.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Conforme, Freire (2019; 2021) A práxis além de ser uma realidade social é também um produto da ação humana. Sobretudo, a construção simbólica da realidade, está igualmente engajada

no movimento político e ética da ação docente e do diálogo que se propõem a ir ao encontro a favor da humanização, a favor da superação que configura seres utópicos em seres dotados de esperança que somos.

Ao trazer as categorias, educação contextualizada e inclusão, partimos do princípio ético em respeitar os saberes construídos dos estudantes dentro do espaço escolar e, principalmente, os conhecimentos construídos na comunidade. Visto que, que somos seres históricos sociais e temos a capacidade de reconhecer, interagir, comparar, escolher e decidir. Contudo, buscar o equilíbrio entre a manutenção do desempenho cognitivo e da capacidade funcional permite ao alunado a manutenção de sua participação nas atividades cotidianas, preservando a qualidade de vida e aumentando o senso de bem-estar, através do desenvolvimento da competência e do controle de si mesmo e do seu ambiente. Sendo assim, Paulo Freire (2019; 2021) acreditava que um método de educação construído com base na ideia de um diálogo entre o que expõe o conteúdo e quem se dispõe a ouvir, não poderia começar de forma nenhuma com o facilitador trazendo pronto a sua fala. Para além do nó, que é desenvolvido na sala de aula, é imprescindível levar em consideração os espaços das relações culturais em que os sujeitos vivenciam na formação e construção formal. Desta forma, como processo inicial de intercomunicação, é possível estabelecer novos conhecimentos tornando uma presença no mundo e ainda; com os outros.

Segundo Oliveira (2021, p.34):

Ao se pensar em novos saberes docentes para a prática da educação contextualizada, é fundamental, nesse processo, buscar as contribuições da neuroeducação como campo de estudo, que traz propostas de aplicabilidade para os professores, para que possam prever e repensar ações que se atentem à melhor maneira de como crianças e jovens podem aprender.

E para fortalecer essa conexão, cabe a superação das barreiras dos conhecimentos tradicionais, metodologias inadequadas para as singularidades dos sujeitos, formação docente, o próprio contexto escolar que, muitas vezes, centraliza seu fazer pedagógico em práticas descontextualizadas da realidade dos discentes, voltadas à homogeneização e à fragmentação do ensino.

Diante disso, Izquierdo (1997) afirma que as experiências podem melhorar o desempenho da memória, principalmente a memória de trabalho: A exposição a ambientes lúdicos podendo modular a plasticidade sináptica no hipocampo, aumentando tanto a potenciação de Longo prazo, quanto a depressão de longo prazo.

Essa afirmação remete-se a potenciação de atenção e memória, no qual o foco está na melhoria do recrutamento e uso de estratégias cognitivas apropriadas em tarefas de aprendizagem. A aprendizagem não poderá ter significados se não estiver ligada às experiências, toda aprendizagem para ser significativa envolve invocação, maturação de significados. O sujeito no

estágio de aprendizagem em sua maioria traz na bagagem as mais diversas experiências adquiridas dentro e fora do espaço formal de aprendizagem, através das suas mediações com o ambiente, das experiências de outras pessoas.

Segundo Vygotsky, (1991) não seria válido estudar as dificuldades de aprendizagem sem considerar os aspectos afetivos. Avaliar o estágio de desenvolvimento, ou realizar testes psicométricos não supre de respostas às questões levantadas. É necessário fazer uma análise do contexto emocional, das relações afetivas, do modo como a criança está situada historicamente no mundo.

A ludicidade ou atividade lúdica hoje é a chave para muitas respostas, desenvolver ferramentas ou atividades para e em prol da aprendizagem sempre foi um desafio para os profissionais de educação. O estudante de hoje está preparado para os desafios e jogos, este mundo que ele culturalmente aprendeu desde ao nascer, e é natural da geração dele, e deveria ser o nosso ponto de partida, mas na prática é um estrangeirismo de conceitos, adaptações disponibilizadas nos espaços escolares, nas editoras nacionais.

Precisamos criar ecologias cognitivas em que o cérebro humano possa exercer a sua função de aprender. O professor no espaço escolar, deveria ser pesquisador, formador de opiniões lidando com os problemas individuais dos seus alunos, trata-los individualmente, como todo profissional moderno faz, sendo um sujeito único o aluno não se desenvolve no plural ele apenas convive e inter-relaciona, desenvolvendo uma convivência formal e afetiva.

Sendo único, a metodologia pensada também deveria por essência estimular a curiosidade, esta que poderia ser o segundo ponto de partida, reviver lendas, os mitos, as tradições da comunidade, sendo obrigatórias em qualquer aula.

Conforme Pain (1989) a aprendizagem garante a conservação do processo histórico e da sociedade, embora também cumpra um papel na implementação das transformações sociais. E finalmente, a transversalidade das disciplinas nas disciplinas e com os professores no mesmo espaço e contribuindo para o desenvolvimento de uma interconexão em prol da autonomia. Saindo da habilidade do fazer para a competência do saber fazer.

Nesta mesma direção, Reis, (2004), Menezes e Reis (2016) destacam a ação resiliente frente a hegemonia de um ensino burguês, que tanto defende o neoliberalismo. A reação educacional no campo em especial contextualizada tece espaços de relações comprometidas com o currículo interdisciplinar empenhada com o movimento harmônico significativo do ensinar e o aprender. No seu sentido mais concreto que está na valorização dos saberes populares e na construção do conhecimento científico que promova a melhoria da qualidade de vida dos sujeitos envolvidos, da comunidade e principalmente da escola que se faz inserida.

Construir processos de contextualização voltados para a inclusão exige por parte dos envolvidos ações que possam dialogar na promoção em que os processos da *práxis* se materializem em tempo e espaço pedagógico inserindo “*Outros lugares*”. Inevitavelmente, a promoção dos saberes socializados articulada as necessidades da ação transformadora do olhar, do sentir e do dialogar são fundamentais para o exercício da prática curricular.

Para os autores, desenvolver espaço de aprendizagem, é e sempre será relevante no processo de ensino e aprendizagem. Já que aprender não se define pelo acúmulo de conhecimento, mas pela automotivação e capacidade de argumentação crítica por parte do sujeito em resolver problemas. Dialogando na mesma direção, Reis (2004), Araújo e Reis (2017), também alertam para os profissionais da Educação, que o mais importante no processo da aprendizagem por parte de quem está mediando, é perceber que no mundo contextualizado de hoje, não é avaliado pelo quantitativo. É retrógrado pensar que é a quantidade de conteúdo sem sentido que tornara os estudantes em um *ser mais*. Entende-se, que esse ato poderá desenvolver internamente no sujeito uma reação contrária (descontextualizada da realidade).

Neste sentido, entende-se que as sinapses se fortalecem na medida em que as informações para as redes neurais são significativas. E a contextualização, por ser uma ação a prática educativa que defende um currículo inter/multidisciplinar e uma educação contra hegemônica, em favor das redes de experiências, focada nos saberes populares e na melhoria da qualidade de vida dos sujeitos e de toda a comunidade em que ele está inserido, e isso exige que os professores procurem aprender a reaprender, para mediar um processo de construção do conhecimento onde o educando aprende refletindo com sua ação e inserção no meio social.

Neste contexto, graças aos avanços dos estudos interdisciplinares entre aprendizagem e as ciências biológicas e a psicologia. Hoje é possível entender o funcionamento interno dos aprendizes mediante a sua exposição com ambiente de aprendizagem, dialogando entre os saberes já construídos culturalmente e os estímulos recebidos pelas tarefas realizadas e como as redes neurais são estabelecidas no momento da aprendizagem, além de apreciar também de que maneira que os estímulos chegam ao cérebro, a forma como as memórias se consolidam, e como temos acesso a essas informações armazenadas (CONSENZA, 2011).

Nesse mote, à medida que aprendemos também amadurecemos no sentido de valorizar os conhecimentos adquiridos, as atitudes a serem seguidas e os valores a eles atribuídos, interagindo e influenciando concomitantemente, se interconectando com ambiente em um processo contínuo de *escuta ativa e de diálogo* promovendo laços entre o conhecimento e a aprendizagem e, conseqüentemente estimulando a construção da autoestima. Sendo que está última necessita estar muito bem contextualizada com as demais, de forma ininterrupta, mas consciente entre os

participantes, por intermédio do diálogo intercultural (intercâmbio crítico e dialógico) fundamentando-se no inconsciente, e motivando o pensamento contínuo crítico, no sentido de superar as possíveis falhas que se perdem, na exposição de conteúdos novos, e que são internalizadas como ideias-fragmentas por parte do aprendiz.

Destarte, podemos afirmar que a essência do processo da aprendizagem está no posicionamento não-arbitrário de ideias cuja simbologia expressa a algum aspecto relevante da estrutura do conhecimento.

De igual modo, “no que se refere ao processo metabólico ativo associado ao processo de esquecimento, e ocorre por meio de uma programação genética que envolve redução do tamanho dos telômeros e ativação de genes de supressão tumoral”. (FISCHER, 2007). De acordo com o autor, se aprendizagem está ligada a estímulos mentais, e os participantes se encontrarem em movimentos de ações que são provocados como gatilhos emocionais pode-se desenvolver amplitude significativa de conexões durante a execução da tarefa, o que, posteriormente, possibilitará a capacidade de criar soluções frente à resolução de um problema.

Entretanto, a falta de estímulos pode levar a perda de sinapses. Crianças pouco estimuladas nos primeiros anos de vida podem apresentar dificuldade para a aprendizagem, porque o cérebro delas ainda não teve a oportunidade de utilizar todo o potencial de reorganização de suas redes neurais.

Destarte, podemos afirmar que a essência do processo da aprendizagem está no posicionamento não-arbitrário de ideias cuja simbologia expressa a algum aspecto relevante da estrutura do conhecimento.

Outro ponto que merece atenção, está na contextualização, multiplicando a performance e automotivação frente ao objeto estudado. Em suma, somos o que somos, por que contextualizamos com o mundo, com as histórias e com nossas raízes, vivenciando desta forma, a prática significativa. Com essa visão plural podemos pensar que um dos caminhos se situa no diálogo, tanto das ciências (teoria), quanto da prática (sujeito-objeto). Sobretudo, o diálogo é a travessia do sujeito ao encontro com a “verdade”, em um processo contínuo e dialógico, sendo as trocas *o locus* central, a escuta que se materializa entre o diálogo e aprendizagem. Contudo, o seu movimento não se desenvolve em qualquer espaço de aprendizagem, mas no intercâmbio voluntário em prol do conhecimento mútuo, embora o diálogo como processo análogo não seja apenas suficiente. Logo, o movimento em conjunto ao método de *phrónesis*, se estabelece na *gênese* da constituição dos conhecimentos. Entretanto, não podendo ser ignorado no processo ensino – aprendizagem.

Ademais, quando uma comunicação no sentido ético desenvolve laços entre os atores e atrizes envolvidos, por meio da coesão e solidez, conscientemente, reduz a indisciplina e a desmotivação, frente aos outros sujeitos e os conteúdos (disciplinas) que os sujeitos são expostos.

Dessarte, toda ação é ativa na interação aquisição e aprendizagem, e por não ser passiva contribui continuamente na materialização do conhecimento, garantindo assim, também, o equilíbrio entre a manutenção do desempenho cognitivo e da capacidade funcional, assegurando ao alunado manter sua participação nas atividades cotidianas, preservando a qualidade da atividade e aumentando o senso de bem-estar, através do desenvolvimento da competência e do controle de si mesmo e do seu ambiente

METODOLOGIA

A pesquisa feita tem uma abordagem qualitativa, por meio de análise bibliográfica, que aborda a Educação Contextualizada e a Neurociência, cujas preposições e pensamentos contemporâneos possibilitam dialogar e refletir acerca dos espaços de relações de aprendizagem. Inicialmente observou-se aspectos norteadores para construção e adequação do método de contextualização em ambientes culturalmente socializados. Para análise e exploração dos dados levou em consideração núcleos de contexto: I) Propostas e método na Perspectiva Interdisciplinar que superasse a fragmentação e o daltonismo cultural II) adequação de materiais para realidade local II) Construção ou adaptação de ambiente (s) que desenvolva estímulos e proporcione autonomia, resgate da autoestima.

Para a discussão dos dados, foram utilizados referenciais teóricos para a composição da pesquisa, como IZQUIERDO (2016), OLIVEIRA, T. (2021), REIS (2008), que abordam a necessidade do diálogo entre a neurociência e a educação no esforço de contextualizar o meio e as relações com os sujeitos para aquisição de novos conhecimentos.

Desta forma, os estudos também trazem como gênese a urgência a sensibilidade e a disponibilidade continuamente em relação às histórias de vida de cada sujeito e seus sentimentos. Para tal procedimento é fundamental para a riqueza da pesquisa.

RESULTADOS

Por essa razão é necessário refletir sobre uma ação crítica, mas que permita confluências, diálogos, motivações e olhares capazes de romper com o modelo educacional tradicional e que ao

mesmo tempo possa ir além do universo escolar embora reconheça-se os avanços ao longo dos anos, na prática ainda insipiente.

Diante disso, realizamos uma pesquisa com abordagem qualitativa. O tipo de estudo foi uma revisão bibliográfica, uma vez que esta abordagem se utiliza de revisar a literatura existente e não de ser excessivo em relação ao tema de estudo (Lakatos e Marconi 2003).

Partimos do seguinte problema: como a relação entre conhecimento e experiência social podem contribuir para a aprendizagem?

Tivemos como principais objetivos da pesquisa analisar se no que tange as atividades consideradas prazerosas, se essas são capazes de melhorar a performance (estimular) do cérebro com a relação à aprendizagem. E, mesmo que as atividades sejam prazerosas há risco de descontextualização para aprendizagem do sujeito.

Contudo, no que foi exposto ao longo da pesquisa entende-se que, no que se refere ao ato de ensinar e aprender, são atos bastantes distintos, embora na teoria o que deve prevalecer é a suscetibilidade desenvolvida pelas ações orgânicas a sua atuação. No entanto, na prática o que se deve levar em consideração é o papel do mediador (professor) na promoção da aprendizagem e no desempenho do estudante, aprofundando sensivelmente o trabalho pedagógico, a partir das necessidades que surgem neste processo, inclusive a própria formação continuada do docente deve estar a serviço desse intento.

CONCLUSÃO

Embora haja lacunas a serem sanadas, mesmo com todas as discussões já realizadas, inexistem políticas pedagógicas adequadas para tratar sobre as abordagens voltadas a estimulação da aprendizagem (Neurociência) com base nos fundamentos da Educação Contextualizada, tendo como o horizonte a compreensão das bases neurais e do comportamento social na colaboração para o desvencilhar das origens do processo de sucesso e fracasso escolar com uma abordagem interdisciplinar. Desse modo, cabe aos profissionais da educação e à sociedade em geral a busca por essa política fundada no respeito às diferenças econômicas, culturais, sociais e regionais.

Portanto, é importante considerar que os questionamentos, as lógicas e as práticas cristalizadas e endurecidas de organização dos tempos e/ou espaços educacionais fazem parte das lutas e conquistas da categoria que, historicamente, vem apontando para a necessidade de uma redefinição e organização desses espaços, o que inclui, também, a denúncia aos tempos mal remunerados, autoritários, extenuantes e alienados.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, Eliomar da Silva; REIS, Edmerson dos Santos. **Educação e Contextualização: Reflexões de um saber-fazer Coletivo**/ Edmerson dos Santos Reis, Adma Hermenegildo Rocha, Edilene Carvalho Teles, Francisca de Assis de Sá (orgs.) - Curitiba, PR: CRV, 2017.

COSENZA, Ramon M. – **Neurologia e Educação (recurso eletrônico): Como o cérebro aprende**/ Ramon M. Cosenza, Leonor B. Guerra- Dados eletrônicos – Porto Alegre: Artmed, 2011.

FISCHER, K. W., et al. **Why mind, brain, and education? Why now? Mind, Brain and Education**. 2007. Disponível em: wwbcf.usc.edu/~immordin/papers/Immordino-Yang_2007_WhyMBE_WhyNow.pdf. Acesso em: 29 Julho 2022.

FREIRE, Paulo. **Educação como prática da liberdade**. Edição 51ª editora Paz e Terra Rio de Janeiro 2021.

FREIRE, Paulo. **Extensão ou comunicação?** Edição 24ª editora Paz e Terra, Rio de Janeiro, 2021.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da Autonomia**. Edição 68ª editora Paz e Terra, Rio de Janeiro, 2019.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do Oprimido**. Edição 79ª editora Paz e Terra, Rio de Janeiro, 2021.

IZQUIERDO, JH Medina. Memory Formation: The sequence of biochemical events in The hippocampus and connection to activity in other brain structures. **Neurobiology of Learning and Memory**, 68, 285-316, 1997.

KOLB, B.; WHISHAW, I.Q. **Neurociência do Comportamento**. São Paulo: Manole, 2002.

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. **Fundamentos de metodologia científica**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2003.

MENEZES, Ana Célia Silva; REIS, Edmerson dos Santos. O currículo contextualizado na Educação no/do Campo: reflexões a partir da experiência pedagógica do município de Uauá – BA. In: REIS, Edmerson dos Santos; PINZOH, Josemar Martins (Orgs.). **O Paradigma Cultural: Interfaces e Conexões**. – 1ªed. – Curitiba, PR: CRV, 2016.

REIS, Edmerson dos Santos. **Educação do campo e desenvolvimento rural sustentável: Avaliação de uma prática educativa**. Juazeiro: Bahia: Gráfica e Editora Franciscana, 2004.

REIS, Edmerson dos Santos. **Educação do campo e desenvolvimento rural sustentável: Avaliação de uma prática educativa**. /Edmerson dos Santos Reis. Juazeiro – Bahia: Gráfica e Editora Franciscana, 2004.

SANTANA, Tarcila de Oliveira. **Mediações Possíveis entre Neurociência, Educação Contextualizada e Aprendizagem**. Dissertação (Mestrado Acadêmico) - Universidade do Estado da Bahia. Departamento de Ciências Humanas. Programa de Pós-Graduação Educação, Cultura e Territórios Semiáridos. PPGESA, Campus III. Juazeiro, 2021.

VYGOTSKY, L. S. **A Formação Social da Mente**. São Paulo, Martins Fontes, 1991.

Sessão Coordenada do Grupo de Pesquisa EDUCERE/Projeto Reflexão dos Referenciais da Educação Contextualizada

Modalidade: Artigo Científico

TRILHAS (DES)EQUILIBRANTES O ‘SENTIDO’ EM EXPERIÊNCIAS DE FORMAÇÃO PRÉ-MOBILIDADE INTERNACIONAL

Nicola Andrian

Bolsista do Programa Nacional de Pós-doutorado PNPd/CAPES/PPGESA/DCH III/ UNEB

E-mail: nandrian@uneb.br

RESUMO

Qual pode ser o ‘Sentido’, o valor de um curso de formação pré-mobilidade específico, para estudantes que estão se preparando para experiências de intercâmbio internacional? O artigo apresenta o caminho de preparo para a mobilidade entre a Itália e o Brasil, proposto pelo programa de pesquisa e intercâmbio *Intereurisland*, com o objetivo de aprofundar algumas referências teóricas e características peculiares dessa experiência e analisar as percepções e reflexões das pessoas envolvidas. Através da interpretação dos dados recolhidos, pretendeu-se compreender qual pode ter sido o significado das atividades vivenciadas pelas(os) estudantes da Universidade de Padova, Itália, que se prepararam para a ida ao Departamento de Ciências Humanas (DCH), Campus III, da Universidade do Estado da Bahia, no Brasil. Os resultados revelam a importância e a relevância do tempo e do espaço dedicados ao encontro, diálogo e troca, no que pode se referir ao desenvolvimento de competências interculturais e de uma cidadania pro-social e *GloCal*.

Palavras-chave: Formação Pré-Mobilidade; Diálogo Intercultural; Intercâmbio; Intereurisland.

INTRODUÇÃO

Quando eu vim do sertão, Seu môleço, do meu Bodocó

A malota era um saco, e o cadeado era um nó. (Luiz Gonzaga)

O artigo apresenta *práxis* e reflexões, a respeito das vivências, de um percurso de formação específica para estudantes universitários que se prepararam para experiências de intercâmbio internacional. No específico, trata-se das atividades que discentes da Universidade de Padova (UNIPD), Itália, e estagiários do *Progetto BEA*⁴⁸ vivenciaram no período entre março e julho do ano de 2022, se

48 Um projeto social promovido pela associação EnARS de Padova, Itália, em colaboração com o BEA, Centro de estudos e práticas, sediado em Petrolina (PE), que acolhe estagiários e voluntários universitários e que se desenvolve principalmente na região metropolitana das cidades de Petrolina (PE) e Juazeiro (BA), na Região Nordeste do Brasil. Info disponíveis ao link: <https://www.enars.it/progetti/progetto-bea/>

preparando para a experiências de mobilidade *versus* o Departamento de Ciências Humanas (DCH), Campus III, da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), na cidade de Juazeiro-BA, Brasil, através do projeto de pesquisa e intercâmbio: Do Local ao Global. A educação contextualizada e o diálogo intercultural na proposta de internacionalização da extensão *Intereurisland* no PPGESA⁴⁹ (Andrian, 2020).

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O projeto ‘Do Local ao Global’ se desenvolve através do programa *Intereurisland*⁵⁰, que, na sua ciclicidade de alternância do intercâmbio entre a UNIPD e a UNEB, para as estudantes envolvidas⁵¹ prevê uma fase de pré-mobilidade (que se realiza no contexto de origem), um período de mobilidade (no contexto que acolhe) e uma fase de pós mobilidade, de volta para casa. Algumas pesquisas pontuam que diversos programas de mobilidade inter e trans-nacional, de fato não oferecem nenhuma preparação específica para as estudantes envolvidas, além de simples atividades de orientação para logística (VAN MAELE, J.; VASSILICO, B. & BORGHETTI, C., 2016). No entanto, desde a implementação do programa *Intereurisland*, no ano de 2017, a coordenação considera de grande importância o desenvolvimento de todas as três fases, começando pelo preparo à mobilidade, procurando entender, constantemente, o valor dessas experiências. Esse período (a primeira fase) se caracteriza como um percurso de formação específica que se desenvolve principalmente através das proposições de base da Andragogia e da Educação entre Pares (em inglês *Peer Education*). Andragogia é um termo que tem origem no grego com ‘andros’, adulto, e ‘gogos’ que remete ao ensinar e educar, e que significa: “Teoria, método e prática, para ensinar adultos que, criada pelo educador norte-americano Malcom Knowles, tem em conta as especificidades de um adulto, sua independência, autonomia, motivação, e outras características que o diferenciam de uma criança.” (ANDRAGOGIA, 2022)

A educação entre pares, historicamente pode estar ligada ao ensino mútuo, do qual retoma e atualiza algumas estratégias e propósitos (LANDI, 2004). No entanto, os primeiros projetos modernos de educação entre pares foram desenvolvidos nos anos cinquenta e sessenta do século passado com algumas iniciativas, especialmente nos Estados Unidos, para promover a saúde. A estratégia dessa abordagem baseia-se na relação de influência mútua e contínua que ocorre dentro de um grupo de

49 Projeto desenvolvido através de uma bolsa do Programa Nacional de Pós-Doutorado PNPd/CAPES, vinculada ao Programa de Pós-graduação em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos (PPGESA), do DCH III, UNEB.

50 Todas as informações do programa estão disponíveis no link: <http://intereurisland.blogspot.com/>

51 Considerando que a maioria das(os) estudantes envolvidas(os) é do gênero feminino, de agora em diante escolhe-se de usar a forma feminina como um gênero ‘inclusivo’ ou ‘neutro’, para substantivos no plural referindo-se a grupos de estudantes pertencentes a ambos os gêneros.

pares. Para Sciacca, ela é “[...] o ensino ou compartilhamento de informações sobre saúde, valores e comportamentos por membros da mesma idade e com status social semelhante.” (SCIACCA, 1987, p.4)

As atividades de formação propostas pelo programa *Intereurisland* abordam os núcleos temáticos, chamados também de ‘temas geradores’, referentes a: a) motivações que levam estudantes universitárias e/ou voluntárias às experiências internacionais; b) processo de imersão nos contextos de acolhimento (na Itália ou no Brasil) e c) diálogo intercultural. Entre as demais referências, principalmente a respeito desse último núcleo temático citado, se reconhecem como relevantes a UNESCO (1998, 2009, 2013 e 2015), o filósofo, escritor e pedagogo austríaco e naturalizado israelense Martin Buber (1993), o pedagogo e filósofo brasileiro Paulo Freire (1978, 1983, 1985, 1987 e 1993) e o Prof. Giuseppe Milan⁵² (2008, 2009 e 2020)

METODOLOGIA

"Caminhar pressupõe que a cada passo o mundo mude em algum aspecto e também que algo mude em nós." (Ítalo Calvino)

Desde a implementação do programa *Intereurisland*, o desejo e o intuito da coordenação são os de proporcionar e facilitar ‘Espaço’ e ‘Tempo’ de encontro, diálogo e troca entre as pessoas envolvidas, principalmente estudantes, para desenvolver relações autênticas, nas quais os sujeitos sejam protagonistas, competências interculturais e uma cidadania pro-social *GloCal*. Relações que, através da ação, da reflexão e da investigação, permitam desconstruir e reconstruir, cruzar e viver fronteiras entre o sul e o norte do mundo, entre o local e o global, entre a universidade e a comunidade, entre uma educação bancária e uma educação crítica, problematizadora e libertadora (FREIRE, 1987). As atividades de formação pré-mobilidade são específicas (não duplicam atividades formativas propostas pelos cursos universitários das estudantes envolvidas), interativas e se desenvolvem principalmente fora do contexto acadêmico e de forma presencial. Algumas atividades se realizam a distância, de acordo com as participações e as especificidades (nos anos 2020 e 2021 a forma remota foi predominante devido à Pandemia de COVID-19). No presente artigo trata-se das atividades vivenciadas no período entre março e junho de 2022 pelas estudantes da UNIPD que ganharam vaga

52 Prof. de Pedagogia intercultural da UNIPD e supervisor do Doutorado em Co-Tutela entre a UNIPD e a UNEB, desenvolvido pelo autor do presente artigo e cujo título foi: *Intereurisland*. De uma pesquisa no campo a uma possível referência para a internacionalização de experiências de responsabilidade social da Universidade.

e bolsa de mobilidade versus a UNEB pelo edital ULISSE 2022/23, da própria Universidade de Padova.⁵³

O percurso começou em março, com um encontro virtual após o resultado do edital ULISSE, através do qual foram planejadas as atividades formativas até julho e foram detalhadas as necessidades burocráticas a serem cumpridas, no que diz a respeito da aceitação das vagas de mobilidade e da formalização do vínculo de intercambistas tanto com a UNIPD como com a SERINT/UNEB, da apresentação do plano de estágio, na universidade de origem, da documentação pelo visto e pela viagem.

O primeiro momento de encontro e diálogo intercultural, de fato, desenvolveu-se através de uma ‘Fogueira Digital’ proposta e realizada pela OnG THYDÊWÁ⁵⁴.

Uma fogueira digital é uma nova proposta metodológica - pedagógica que a mesma OnG criou e experimentou no período de pandemia, em especial para viver momentos de encontro, troca e conhecimento das sabedorias indígenas, tentando conciliar as características e peculiaridades de um encontro presencial, ao redor de uma fogueira em uma Aldeia, com os encontros virtuais pela plataforma ZOOM. Desde o ano de 2020 o programa *Intereurisland* desenvolve essa parceria proporcionando às estudantes italianas a possibilidade de participar dessas fogueiras e, assim, viver na própria pele o encontro, o diálogo e a troca, aprofundando o sentido de tais experiências.

Figura n.1: Cartaz de apresentação e divulgação da Fogueira Digital

⁵³ A Universidade de Pádua promove a mobilidade estudantil para países não europeus. O novo programa Ulisse permite realizar períodos de estudo, pesquisa para tese ou estágio em universidades específicas em cinco continentes diferentes (Europa, América, Ásia, Oceania e África) com as quais a UNIPD assinou acordos de mobilidade. Link Edital: <https://www.unipd.it/ulisse>

54 Thydêwá, que significa Esperança da Terra é uma organização sediada no Município de Ilhéus – Bahia, que promove a cultura da paz como caminho para a transformação social, trabalhando a favor da VIDA e de todos os seres IRMANADOS. A ong trabalha com a diversidade cultural em diálogo, tendo em no quadro de sócios quatro indígenas e um não indígena. Site: <https://www.thydewa.org>

No dia 9 de março, o grupo de intercambistas da UNIPD, reuniu-se com Nenety Kariri-Xocó, Ayra Ymboré, Pajé Hangorroy Ymboré, Maria Pankararú e outras pessoas de alguns povos indígenas do Estado da Bahia. Uma fogueira que, de acordo com os depoimentos do círculo final, literalmente aqueceu os corações e as almas das pessoas envolvidas, em uma dimensão *GloCal*, entre Brasil, Itália e Moçambique⁵⁵. A fogueira se desenvolveu na língua portuguesa, porque, desde os primeiros passos da caminhada formativa proposta pelo programa, a abordagem *GloCal* prevê um aprofundamento teórico das línguas portuguesa e italiana e das culturas brasileira e italiana, mesmo que as atividades internacionais propostas pela Universidade de Padova indiquem o uso da língua inglês, que nos remete a uma abordagem Global. O valor do aprender a língua do contexto de acolhida, na experiência de mobilidade internacional, vem sendo reconhecido por vários estudos e em diversos contextos. Para Freire (1993, p. 43), “[...] a compreensão da cultura passa pela compreensão da língua e da linguagem”

Com o intuito e o interesse em mergulhar cada vez mais nas tradições e na cultura do contexto específico da região nordeste do Brasil e da cidade de Juazeiro-BA, o percurso formativo se desenvolveu através de três encontros que previam um programa com: a) um primeiro momento de aprofundamento teórico da língua portuguesa com o apoio e a participação de forma remota de discentes do PPGESA, DCH III, UNEB; b) um momento de aprofundamento teórico de um núcleo temático, sempre com a partilha e a troca de discentes do PPGESA; c) um jantar compartilhado e d) uma noite intercultural com a dança típica do Forró ou a visão e discussão de um filme brasileiro.

No primeiro encontro, no dia 23 de junho, o núcleo temático escolhido foi o da festa junina, aprofundando do ponto de vista teórico o *folklore* dessa festividade popular tradicional, saboreando

55 Link do encontro integral: <https://www.youtube.com/watch?v=0PvpScjHH8k>

comidas típicas para o jantar e dançando o forró e a quadrilha junina ao longo da noite. No segundo encontro, no dia 29 de junho, através do momento temático e da visão do filme ‘Central do Brasil’, as reflexões e trocas se deram sobre uma viagem imaginária do sul ao norte do Brasil, ida e volta, com o desejo de aprofundar diferentes pontos de vista a respeito de semelhanças e diferenças, aspectos culturais, indicadores de desenvolvimento econômico, político, social e até preconceitos das duas diferentes regiões brasileiras. No último encontro, no dia 15 de julho, os temas geradores foram o Sertão, a região semidesértica do nordeste do Brasil, e a educação contextualizada.

O percurso formativo concluiu-se com a experiência tão marcante do chamado *final de semana formativo residencial*, que aconteceu de sábado 16 até segunda 18 de julho, com uma intensa e rica programação na região Toscana. Normalmente esse momento se desenvolve através de dois dias de caminhada por trilhas nas montanhas da região nordeste da Itália, passando a noite hospedados no *Bivacco Vallon Scur*⁵⁶. Este ano decidiu-se aceitar o convite do grupo da *Scienza servizievole in cammino* (literalmente traduzido em Ciência a serviço em caminho), ao longo da *Via Francigena*⁵⁷.

Uma caminhada que nasceu e foi inspirada na ideia da Professora Daniela Lucangeli, da Universidade de Padova (UNIPD), sonhando e tentando colocar em prática uma ciência que se vive, se partilha, se coloca ao serviço das comunidades.⁵⁸ Uma ciência que sai à rua e coloca as suas ferramentas à serviço de educadores, professores, assistentes sociais, investigadores e clínicos, mas também das famílias e de todos aqueles que se interessem pelo tema da educação.

Um caminho como o da *Via Francigena*, no entanto, pede que você vá muito além de perder e recuperar o equilíbrio dinâmico dos passos... é uma viagem que, antes de tudo, permite que você entre dentro de si mesmo, sentindo na pele, nos músculos, na respiração e no pensamento a experiência profunda que está vivendo. E depois... há o grupo, a palavra chave desta imersão total de 3 dias. (ANDRIAN, 2022)

Nessa caminhada, a participação da equipe *Intereurisland & BEA*, se deu a partir da cidade de San Minato até a maravilhosa cidade de San Gimignano, sendo recebida, ao chegar nesse povoado da idade média, pela Secretaria de Cultura da cidade, no maravilhoso cenário da Fortaleza. Um contexto verdadeiramente especial onde, no final da tarde de domingo 17, realizou-se um encontro/seminário de partilha intitulado ‘Experiências de serviço-aprendizagem internacional e

56 Veja-se a apresentação da experiência da equipe 2021 no Blog do programa:

<http://intereurisland.blogspot.com/2021/08/como-posso-alfabetizzarmi-con-lalfabeto.html>

57 Historicamente, *Via Francigena*, ou melhor, *Vie Francigene*, significa um conjunto de ruas que ligavam os territórios dominados pelos francos (a atual França e Alemanha) a Roma na época medieval. Cerca de 3200 km por Inglaterra, França, Suíça e Itália, nas pegadas de peregrinos e cavaleiros medievais, que caminhavam para grandes destinos como Roma, Santiago de Compostela ou Jerusalém. Info ao link: <https://viefrancigene.com/>

58 Todas as informações a respeito da caminhada, a partir da região da Valle D’Aosta até a região da Basilicata (1800 km com 90 etapas realizando seminários, momentos formativos etc), se encontram no site: <https://www.mind4children.com/marcia2022/>

inter-regional, quando a ciência à serviço da comunidade atravessa fronteiras e fronteiras.’ (em colaboração com *Scienza Servizioevole in Cammino* e o Município de San Gimignano).

Figura n.2: Finalização do role-playng ‘A Ponte de Monstar’

Na segunda-feira dia 18, a equipe engajou-se, sempre no contexto da Fortaleza, em um momento formativo e de diálogo intercultural, através de uma atividade de *role-playing* (jogo de interpretação de papéis) chamado 'A ponte de Monstar' (EULI et al., 1995).

Para o momento de reflexão final, a condução do grupo focal baseiou-se em algumas indicações e reflexões de Paulo Freire, que nos lembra que:

O diálogo é o encontro entre os homens, mediatizados pelo mundo, para designá-lo. Se, ao dizer suas palavras, ao chamar ao mundo, os homens o transformam, o diálogo impõe-se como o caminho pelo qual os homens encontram seu significado enquanto homens, o diálogo é, pois, uma necessidade existencial. (1980, p.82).

O final de semana residencial terminou, então, com um almoço compartilhado e uma roda de avaliação na segunda feira dia 18 de julho, em uma maravilhosa praça do centro de San Gimignano. A avaliação da totalidade das atividades realizadas ao longo do percurso formativo do ano de 2022 se deu através de um questionário final on-line, criado para recolher reflexões e indicações a respeito dos pontos fortes e das criticidades do percurso completo.

RESULTADOS

Os resultados esperados, através das atividades formativas pré-mobilidade, se referem ao fato que as estudantes envolvidas vivenciem e experimentem um desequilíbrio, provocado pela saída da própria zona de conforto, que tenha um significado e um sentido profundos, reconhecido por elas, nas trajetórias formativas como jovens cidadãos dos lugares onde vivem, estudam e trabalham e deste

mundo. Um desequilíbrio que as leve ao se questionar e problematizar, antes de tudo, a respeito da importância e da capacidade (própria e das demais pessoas envolvidas nas relações de aprendizagem mútua) de dialogar com sujeitos de culturas diferentes.

Ao responder ao questionário final de avaliação da participação à Fogueira Digital, todas as intercambistas reconheceram um sentido profundo à experiência vivenciada. Um sentido que, por exemplo, para V., se explica:

[...] precisamente através das três palavras que escrevi acima, na verdade me sinto cheia porque sinto meu coração e meu estômago cheios de emoções positivas e negativas, negativas porque estou triste pela situação dos povos indígenas, porque acredito em seus direitos e em suas batalhas, e positivo porque me refiro à gratidão que sinto neste momento, por ter tido a oportunidade de participar deste encontro e de ter conhecido essas pessoas maravilhosas.⁵⁹

Para T. a experiência:

Alimentou minha esperança no ser humano e possibilitou criar uma conexão muito forte entre pessoas que moram a quilômetros de distância, imersas em culturas diferentes umas das outras. Foi especial ver quão pouco é suficiente para poder criar um sentimento de solidariedade e proximidade entre as pessoas.

Ainda, para F.:

[...] o significado deste encontro está contido na simples beleza de conectar diferentes e particulares pontos de vista sobre a vida e sobre o mundo que, ao se encontrarem, podem gerar uma sensação de plenitude única, que é gerada ao tentar se colocar no lugar do vida de mais e torná-los seus por alguns momentos.

Percebe-se que um denominador comum, nas percepções das intercambistas, é a sensação de conexão entre as pessoas envolvidas que gera emoções profundas que podem ser vinculadas, por exemplo, à chamada de empatia, mesmo com a consciência de estar em lugares diferentes e bem distantes nesse mundo. Algo que vem sendo sublinhado, também, por G., pelo qual o sentido de tal experiência:

Apesar de remoto, me fez sentir próximo de todas as pessoas que participaram. Eu do meu quarto na Itália, outros de Moçambique, outros ainda da floresta... naquele preciso momento, naquele momento, mesmo que em partes diferentes, estávamos todos em volta do mesmo Fogo. Pelas histórias que tenho ouvido, sinto que apoio totalmente a luta dos povos indígenas e me irrita a arrogância e o desejo de destruição típicos do capitalismo: desta Fogueira saio mais anticapitalista do que antes. Além disso, por último, mas não menos importante, sinto ainda mais a necessidade de cultivar minha espiritualidade. Obrigada!

Algo de interessante na análise dos dados recolhidos na avaliação final do percurso, refere-se as percepções que as atividades proporcionaram um aprendizado entre pares e um desequilíbrio, percebido como de valor. Para F.:

59 As iniciais dos nomes dos intercambistas foram colocadas de forma aleatória e a fonte dos dados recolhidos e compartilhados é o questionário on-line de avaliação final do encontro 'Fogueira Digital', realizado no dia 9 de março de 2022, do projeto de pesquisa 'Intereurisland. Do Local ao Global'.

O percurso de formação tem vários pontos fortes: cria um sentimento de forte união entre as pessoas envolvidas na equipe antes de embarcar na experiência formativa necessária para que haja um bom clima de partilha e apoio. Outro ponto forte diz respeito ao encontro com professores e estudantes que permite ao estudante de começar a lidar com a cultura do país de chegada. Além disso, os momentos de formação são muito interativos e estimulam a aprendizagem ativa de conceitos através de uma comparação contínua com os pares. Um ponto crítico pode estar atrelado a alguns aspectos organizacionais: às vezes os cronogramas ou compromissos não eram claros ou compartilhados de forma correta, gerando algum mal-entendido.⁶⁰

O desequilíbrio percebido se faz claro e espicito na fala de G., pela qual:

Muito importante para mim, a caminhada de 3 dias imediatamente me ajudou a me sentir "alienígena": uma sensação necessária para mergulhar em um contexto diferente. O único ponto crítico, eu teria preferido mais momentos de reflexão compartilhados apenas entre a equipe de partida, no modelo do último dia passado juntos.⁶¹

CONCLUSÃO

O percurso de formação pré mobilidade termina quando começa, de fato, a experiência de intercâmbio. Uma conclusão, então, que não determina um ‘fim’ mas, bem pelo contrário, uma passagem, uma ponte, uma fronteira que conduz à experiência verdadeira da viagem, da imersão no contexto específico que acolhe, do encontro, do diálogo e da troca com pessoas que carregam uma cultura diferente. Pela análise dos dados recolhidos, o percurso formativo pré mobilidade vem sendo considerado como de fundamental importância principalmente para o desenvolvimento das capacidades e competências chamadas ‘interculturais’, como deixa bem claro F. ao compartilhar que:

A atividade de construir a ponte me tornou mais consciente dos meus preconceitos em relação a uma outra cultura e da possível dificuldade em me comunicar com outras pessoas além de mim. Os encontros de forma remota com as discentes do PPGESA ajudaram-me a envolver-me e a interiorizar melhor a língua portuguesa.⁶²

Mas a percepção, ao analisar os diversos depoimentos, é a de que o sentido dessas experiências seja mais profundo e possa ir além do desenvolvimento de habilidades comportamentais, como foi para a G. que percebeu de “Ser mais consciente do que estou fazendo, para respirar e dar um passo para trás. É um bom ponto de partida para ir ao Brasil.”⁶³

REFERÊNCIAS

60 Fonte: questionário on-line de avaliação final do percurso formativo pré mobilidade, do projeto de pesquisa ‘Intereurisland. Do Local ao Global’, do ano de 2022.

61 Ibidem.

62 Fonte: questionário on-line de avaliação final do percurso formativo pré mobilidade, do projeto de pesquisa ‘Intereurisland. Do Local ao Global’, do ano de 2022.

63 Ibidem

ANDRAGOGIA. In: DICIO, Dicionário Online de Português, 2020. Disponível em: <https://www.dicio.com.br/andragogia/> . Acesso em 21.07.2022.

ANDRIAN, N. Do Local ao Global. A educação contextualizada e o diálogo intercultural na proposta de internacionalização da extensão INTEREURISLAND no PPGESA. Em *I Colóquio Brasil Itália*, Juazeiro-BA, Revista ComSertões, vol.8 n.1, janeiro-junho 2020, pp. 66 – 88, 2020.

_____. In 'cammino', assieme a Scienza Servizioevole e Paulo Freire - ultimo momento formativo pre-partenza equipe 2022. Em *Intereurisland*, 2022. Disponível ao link: <http://intereurisland.blogspot.com/2022/07/in-cammino-assieme-scienza-servizioevole.html>

BUBER, M. *Il Principio dialogico e altri saggi*, Cinisello Balsamo (MI), San Paolo, 1993.

EULI, E.; SORIGA, A.; SECCHI, P.G. & PUDDU, S. *Percorsi di formazione alla non violenza*. Satyagraha, 1995.

FREIRE, P. *Cartas à Guiné-Bissau: registros de uma experiência em processo*. Paz e Terra, Rio de Janeiro. 1978

_____. *Conscientização: teoria e prática da libertação - uma introdução ao pensamento de Paulo Freire*. 4. ed. São Paulo: Moraes, 1980.

_____. *Extensão ou comunicação*. 8ª Ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983.

_____. *Pedagogia do oprimido*, 17ª Ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.

_____. *Pedagogia da esperança: um reencontro com a pedagogia do oprimido*. São Paulo: Paz e Terra, 1993.

FREIRE, P. & A. FAUNDEZ, A. *Por uma Pedagogia da Pergunta*. 3ª Ed. Paz e Terra, Rio de Janeiro, 1985.

LANDI, M. Educazione paritaria. EM *Peer educator. Istruzioni per l'uso*, Franco Angeli, Milano, 2004.

MILAN, G. L'educazione come dialogo. Riflessioni sulla pedagogia di Paulo Freire. Em *Studium Educationis*, Vol.1, n.1, Edizioni Erikson, Trento, 2008.

_____. Multiculturalità, cittadinanza ed educazione interculturale [s.l.]. Em *Studium Educationis* (pp. 101-110). Pensa MultiMedia, 3/2009, ISSN 1722-8395, 2009.

_____. *A tu per tu con il mondo. Educarci al viaggiare interculturale nel tempo dei muri. ...tracce per una sceneggiatura pedagogica...*, Pensa MultiMedia, Lecce, 2020.

SCIACCA, J. P. *Student peer health education: a powerful yet inexpensive felpi strategy*. Peer Facilitator Quarterly, 5, 1987.

UNESCO. *Declaração Mundial sobre Educação Superior no Século XXI: visão e missão*. Piracicaba: UNIMEP, 1998.

_____. *Investire nella diversità culturale e nel dialogo interculturale*. Rapporto mondiale dell'UNESCO [s.l.: s.n.], 2009.

_____. *Intercultural competences: A conceptual and operational framework*, Paris, 2013.

_____. *Guideline on intercultural education*. Paris: Education Sector, 2015.

VAN MAELE, J.; VASSILICO, B. & BORGHETTI, C. Mobile students' appraisals of keys to a successful stay abroad experience: hints from the IEREST project. Em: *Language and Intercultural Communication*. n. 3, 16, pp. 384– 401, 2016.

Memorias de professores de formação. (online). Salvador: EDUFBA, 2007. 310. Scielo book.

Capítulo

10

Sessão Coordenada

SESSÃO COORDENADA - CONVIVERDE METODOLOGIAS DE ANÁLISE DA SUSTENTABILIDADE DO SISTEMA VERDEURBANO: TÉCNICAS APLICADAS EM JUAZEIRO DA BAHIA

Ementa

Uma proposta do projeto rede de construção do sistema verde urbano no semiárido brasileiro – conviverde. Onde estaremos apresentando diagnósticos ambientais em diferentes setores da sociedade: escolas, riachos, lagoas, áreas verdes, e discutindo possibilidades para pensar o semiárido urbano brasileiro numa perspectiva sustentável.

SESSÃO COORDENADA - CONVIVERDE
METODOLOGIAS DE ANÁLISE DA SUSTENTABILIDADE DO SISTEMA VERDE
URBANO: TÉCNICAS APLICADAS EM JUAZEIRO DA BAHIA
Modalidade: Relato de Experiência

A TRILHA JOSÉ THEODOMIRO ARAÚJO - UNEB CAMPUS III
(JUAZEIRO - BA) COMO POTENCIAL INSTRUMENTO
INTEGRADOR E MULTIPLICADOR DE SABERES E DA
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Rosangela Garrido Machado Botelho, IBGE/ENCE
E-mail: rosangela.botelho@ibge.gov.br

INTRODUÇÃO

As trilhas têm sido vistas como um caminho, não apenas literal, mas filosófico, para o conhecimento, lazer, vivências, ensino, aprendizado e acirramento da relação Homem- Natureza. Mais do que conectar lugares e pessoas, as trilhas proporcionam oportunidades de aproximação com a Natureza, relativamente mais preservada nos seus percursos, que, não raramente, resultam num olhar humano mais cuidadoso e afetivo para com o ambiente

Reconhecidas como atrações turísticas, as trilhas têm sido utilizadas também para fins educacionais, notadamente se houver um plano de utilização e adequação que garanta estes objetivos, a segurança do usuário e a minimização de impactos negativos. Frequentemente, as trilhas representam um segmento verde na paisagem, que, se bem manejado, pode abrigar diversidade biótica e abiótica e desempenhar funções ecossistêmicas.

Este relato traz os elementos de interesse da trilha José Theodomiro Araújo, situada no Campus III da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), em Juazeiro (BA), e a posterior consultoria junto à Comissão de Meio Ambiente e Cultura da UNEB/DCHIII sobre como a trilha pode se tornar um recurso didático e um instrumento integrador e multiplicador de saberes e da sustentabilidade ambiental, envolvendo a comunidade universitária nesta ação.

FUNDAMENTOS TEÓRICO-PRÁTICOS

A Trilha em questão, criada em 2006, localiza-se às margens do rio São Francisco, portanto, em Área de Preservação Permanente (APP), com extensão de cerca de 1km. Seu nome é uma homenagem ao homem conhecido como "o Velho do Rio", o engenheiro agrônomo José Theodomiro de Araújo, nascido em 18/04/1937, em Petrolina (PE). Até sua morte, em 04/12/2003, percorreu diversas cidades ribeirinhas e deixou um legado de produção literária sobre o rio São Francisco (O Velho Chico, uma Paixão; O Além São Francisco - A Região e o Homem; O São Francisco Reclama Atenção; O Velho Chico - Rio da Unidade ou da Discórdia Nacional -

Histórias de um Rio sem História; O Médio São Francisco Baiano) e recebeu diversos títulos e condecorações (ALBA, 2022).

Buscando por “trilha ecológica José Theodomiro Araújo” no Google surgem apenas 4 resultados: um vídeo, um “mapa” (Figura 1), uma matéria sobre uma visita técnica (PROJETO,2019) e outra sobre plantio da mata ciliar. O vídeo (87 visualizações e nenhum comentário) e a última matéria são produções de 4 anos ou mais (MULTICIÊNCIA, 2015; 2016).

Figura 1. “Mapa” da Trilha José Theodomiro Araújo, Juazeiro (BA). Fonte: LEME UNEB (2018).

Os estudos sobre trilhas vêm crescendo a partir do fim do século XX. Tal fato decorre da dicotomia que se cria quando estão inseridas em áreas protegidas, pois podem representar, literalmente, caminhos para a degradação dessas áreas (COLE, 2004; COSTA, 2008). Assim, pesquisas surgiram para identificar os impactos causados pelo uso público em trilhas e como adequá-las e minimizá-los (GRAEFE et al., 1990; MARION; LEUNG, 2001; COSTA, 2006), e para levantar atrativos, a qualidade e o potencial de uso por meio do Protocolo de Avaliação Rápida de Trilhas (PAR-T) (RANGEL; BOTELHO, 2017; SILVA; BOTELHO, 2021; PAIM; BOTELHO, 2022; NEGREIROS; BOTELHO; MANSUR, 2022).

O PAR-T consiste em um método de análise das condições ambientais da trilha, por meio de parâmetros qualitativos, que indicam trechos críticos, com erosão ou piso inadequado, por exemplo, trechos com dificuldades ou perigo para o usuário e atrativos naturais ou construídos. É um método integrador, focado na observação, que avalia limitações e potencialidades e subsidia adequações (BOTELHO; TÔSTO; RANGEL, 2018).

METODOLOGIA

Em nosso primeiro contato com a trilha, esta foi percorrida em toda a sua extensão e foram observados e registrados elementos da flora e fauna, assim como elementos histórico- culturais e sinais de impactos de visitação ao longo do percurso. A presença ou ausência de placas

senalizadoras, informativas e interpretativas também foi verificada. Tais registros constituíram bases fundamentais para a análise do potencial holístico (ecológico, educacional e turístico) da trilha e identificação das principais ações de adequação pelos diferentes atores da comunidade acadêmica, apresentadas à Câmara Técnica de Meio Ambiente em reunião posterior. Como atores foram considerados os componentes dos cursos da UNEB Campus III.

RESULTADOS

Alguns dos principais elementos de interesse observados na trilha estão reunidos na Figura 2 e as principais ações e atores potenciais (no escopo dos cursos oferecidos) para valorização e adequação da trilha, tendo em vista seu aproveitamento por várias áreas do conhecimento em prol da integração e multiplicação de saberes e da sustentabilidade ambiental estão resumidos no Quadro 1. Ressalta-se que algumas atividades ligadas a obras na trilha devem ser realizadas e administradas pela prefeitura do Campus, assim como a construção do mapa e perfil detalhados da trilha e seu enquadramento em diferentes sistemas de classificação, por exemplo, devem ser realizadas ou orientadas por especialista no tema.

Figura 2. Espécie da caatinga (a); Aqueduto (b); mata ciliar (c); serrapilheira (d); ninho avifauna (e); dique São Geraldo (f); migmatito (g); vista Petrolina (h). Fotos: Rosangela Botelho.

Quadro 1. Atividades e atores propostos para valorização da trilha UNEB Campus III.

Atividades/Pesquisas	Atores potenciais
Levantamento da flora	Engenharia Agrônômica; Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia; Pós-Graduação em Agronomia
Levantamento da fauna	Engenharia Agrônômica; Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia; Pós-Graduação em Agronomia
Levantamento do substrato (rocha e solos)	Engenharia Agrônômica; Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia; Pós-Graduação em Agronomia
Levantamento dos processos hidrológicos do São Francisco	Engenharia Agrônômica; Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia; Pós-Graduação em Agronomia
Levantamento dos elementos histórico-culturais	Jornalismo em Múltiplos Meios; Pedagogia; Pós-Graduação em Educação Cultura e Territórios Semiáridos; Ecologia Humana e Gestão Socioambiental; Agroecologia e Desenvolvimento Territorial

Levantamento da legislação ambiental do uso público em APPs e no Campus	Direito; Administração
Design do logo da trilha e pórtico de entrada	Jornalismo em Múltiplos Meios; Pedagogia; Doutorado em Comunicação
Elaboração de painel interpretativo	Jornalismo em Múltiplos Meios; Pedagogia; Pós-Graduação em Educação Cultura e Territórios Semiáridos; Doutorado em Comunicação
Divulgação no site e redes sociais da UNEB	Jornalismo em Múltiplos Meios; Doutorado em Comunicação
Preparo de materiais de divulgação (folders, vídeos etc.)	Jornalismo em Múltiplos Meios; Pedagogia; Pós-Graduação em Educação Cultura e Territórios Semiáridos; Doutorado em Comunicação
Formação de guias para visitas guiadas	Pedagogia; Pós-Graduação em Educação Cultura e Territórios Semiáridos
Construção da agenda de visitação	Administração
Monitoramento da visitação	Administração

CONCLUSÃO

Muito pode ser feito para transformar a trilha José Theodomiro de Araújo num instrumento valioso de interação e compartilhamento de saberes de diversos temas e em exemplo de uso público sustentável em área protegida no Semiárido urbano. O próximo passo é a aplicação do PAR-T e elaboração do mapa e perfil da trilha com seus atrativos. Há muito a ser pesquisado e informado sobre os elementos encontrados, sejam eles naturais ou humanos. As ações propostas a serem realizadas pelos múltiplos atores podem ser frutos e geradoras de pesquisas em diferentes níveis e cursos da UNEB e os maiores beneficiários serão, além da comunidade acadêmica, a Natureza, as escolas, os visitantes e a cidade de Juazeiro.

REFERÊNCIAS

- ALBA. Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. Homenageado. Cidadão Baiano. <https://www.al.ba.gov.br/historia-do-legislativo/titulos-e-condecoracoes/homenageados/168>
- BOTELHO, R. G. M.; TOSTO, K. L.; RANGEL, L. A. Protocolo de Avaliação Rápida (PAR): o método e suas aplicações. In: F. G. A. Britto; L. C. Giannella; R. S. Seabra. (Org.). *Análise ambiental gestão do território: contribuições teórico-metodológicas*. Rio de Janeiro: IBGE, 2018, p. 217-266.
- COLE, D. N. Impacts of Hiking and Camping on Soils and Vegetation: A Review. In: BUCKLEY, R. **Environmental impacts of ecotourism**. Griffith University, Queensland, Australia, 2004.
- CONTI, J. B. Ecoturismo: paisagem e geografia. In: RODRIGUES, A. B. (Org.). **Ecoturismo no Brasil – possibilidades e limites**. São Paulo: Contexto, 2003. p. 59-69.
- COSTA, N. M. C da. Ecoturismo: abordagens e perspectivas geográficas. In: COSTA, N. M. C da.; NEIMAN, Z.; COSTA, V. C. (Org.). **Pelas trilhas do ecoturismo**. São Paulo: Rima, 2008. p.17-30.
- COSTA, V. C. da. Propostas de Manejo e Planejamento Ambiental de Trilhas Ecoturísticas: Um Estudo no Maciço da Pedra Branca – Município do Rio de Janeiro (RJ). **Tese**. UFRJ. 2006. 325f.
- GRAEFE, A. R.; KUSS, F. R.; VASKE, J. J. **Visitor Impact management - the planning framework**. Washington D. C. National Parks and Conservation Association, 1990.
- MARION, J. L.; LEUNG Y. Trail resource impacts and an examination of alternative assessment techniques. **Journal of Park and Recreation Administration**, v. 19, n. 3, p. 17-37, 2001.
- NEIMAN, Z. (Org.). **Meio Ambiente, Educação e Ecoturismo**. São Paulo: Ed. Manole, 2002.

MULTICIÊNCIA. Agência de Notícias. Trilha ecológica José Theodomiro Araújo. Dtes Uneb. Produção Audio Visual (1:18min), 2015. <https://www.youtube.com/watch?v=HXBtNOuGGcY>

MULTICIÊNCIA. Agência de Notícias. **Trilha é utilizada como área de replantio da mata ciliar.** 13 dez. 2016.

<http://multicienciaonline.blogspot.com/2016/12/trilha-e-utilizada-como-area-de.html>

LEME UNEB. Mapa completo da trilha ecológica José Theodomiro Araújo- DTCS, Uneb nov. 2018.

<https://medium.com/@leme.uneb/mapa-trilha-ecol%C3%B3gica-jos%C3%A9-theodomiro-ara%C3%BAjo-362a3d8f036f>

PROJETO Escola Verde. **Estudantes da UNEB realizam trilha ecológica.** 6 out. 2019.

<https://escolaverde.org/site/?p=65770>

PAIM, A.; BOTELHO, R. G. M. Planejamento de trilhas ecológicas: estudo de caso no Rancho Sol Dourado, Nova Friburgo (RJ). **Revista Brasileira de Ecoturismo** (RBEcotur), 15(4), 2022.

RANGEL, L. A.; BOTELHO, R. G. M. Análise ambiental da trilha Sahy-Rubião no Parque Estadual Cunhambebe em Mangaratiba (RJ) por meio de um protocolo de avaliação rápida. **GEOUERJ**, v. 30, p. 391-418, 2017.

SILVA, A. O.; BOTELHO, R. G. M. Diagnóstico das condições ambientais e uso público na trilha do Peito do Pombo por meio de Protocolo de Avaliação Rápida (Sana - Macaé - RJ). **Revista Iberoamericana de Turismo**, v. 11, p. 177-195, 2021.

NEGREIROS, B. B.; BOTELHO, R. G. M.; MANSUR, K. L. Qualidade Ambiental e Potencial Turístico de Geotrilhas: metodologia aplicada ao Projeto Geoparque Costões e Lagunas do Rio de Janeiro. VI Simpósio Brasileiro de Patrimônio Geológico. São Paulo (SP), 2022.

SESSÃO COORDENADA CONVIVERDE: METODOLOGIAS DE ANÁLISE DA
SUSTENTABILIDADE DO SISTEMA VERDE URBANO: TÉCNICAS APLICADAS
EM JUAZEIRO DA BAHIA

Modalidade: Relato de
Experiência

**O SISTEMA VERDE URBANO REVELADO NOS DESENHOS-MAPA
MENTAIS DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DE JUAZEIRO
DA BAHIA: RELATO SOBRE O PROJETO “JUAZEIRO, TE QUERO
VERDE”**

Luzineide Dourado Carvalho, Prof. Adjunto UNEB/DCHIII
ldcarvalho@uneb.br

INTRODUÇÃO

De 2015 a 2016, o CONVIVERDE¹ passa a atuar com algumas escolas públicas² do município de Juazeiro da Bahia para desenvolver o Projeto denominado **Juazeiro, Te Quero Verde** dentro da Pesquisa “Conviverde nas Escolas”. O foco desse projeto era realizar oficinas de desenhos-mapas mentais com alunos dos 2º ao 5º Anos do Ensino Fundamental. O objetivo dessas oficinas foram identificar e compreender a percepção, a vivência e a experiência individual das crianças sobre o espaço urbano de Juazeiro no que tangenciava suas compreensões do que é Verde Urbano. Com uma investigação calcada no viés da Geografia Humanística - Fenomenológica e da Educação Contextualizada para a Convivência com o Semiárido Brasileiro, a pesquisa pode apreender algumas percepções das crianças sobre as especificidades do contexto geoambiental do Semiárido Brasileiro, e como a cidade de Juazeiro abarca tais elementos em sua paisagem urbana. Identificamos a observação e análise dos desenhos-mapas mentais a configuração de um sistema verde pelo olhar sensível das crianças, e como as mesmas apresentavam elementos do seu espaço vivido. As oficinas propuseram o desafio das crianças expressarem nesses desenhos-mapas mentais, também o espaço imaginado, apresentando um olhar intuitivo-criativo sobre o que poderia ser e ter a cidade de Juazeiro na perspectiva infantil de ser um lugar que abriga e acolhe o ser criança, no sentido de ser uma cidade sustentável. A compreensão do que era sustentabilidade para essas crianças também pode ser observada, uma vez que os desenhos apontaram para aspectos naturais da preservação da flora e fauna dos geoambientes urbanos conhecidos por essas crianças, tais como: O rio São Francisco. A Serra da Batateira e outros.

¹ Programa Rede Ambiental para Construção do Sistema Verde Urbano do Semiárido Brasileiro

² Escolas: Carmem Costa; Leopoldina Leal; Ludgero; Haydêe Fonseca; Pro Menor.

O espaço urbano é um patrimônio natural e simbólico-cultural, portanto, o CONVIVERDE seguiu

amétodo da Fenomenologia como percurso para refletir, diagnosticar, analisar, compreender e apreender as condições do Sistema Verde da cidade de Juazeiro da Bahia como *locus* investigativo de um espaço urbanizado do Semiárido contemporâneo, elencando várias questões que perpassam por este fenômeno sócio espacial. E a ideia não foi propor algo fora da compreensão das crianças, mesmo porque seria inviável, mas apreender quais as percepções que as mesmas captavam sobre o lugar que viviam, organizavam e experimentavam suas vidas e refletiam para as mesmas, um futuro, digamos, mais agradável de se viver numa cidade.

FUNDAMENTOS TEÓRICO-PRÁTICOS

O Sistema Verde Urbano é um fenômeno complexo e, deste modo, ser pensado pela Educação Contextualizada para a Convivência com o Semiárido Brasileiro (ECCSAB), é de extrema necessidade para se conhecer quem é esse território, suas características geográficas, ambientais, culturais e simbólicas.

A ECSAB é um elemento fundante de toda ação do Grupo de Pesquisa CONVIVERDE, uma perspectiva articulada com a Geografia e com a Arquitetura, na busca de gerar uma rede de conhecimentos integrado, sistêmico, complexo e contextualizados sobre a natureza, a sociedade e o território Semiárido, focando a vida, a produção e a cultura desse espaço em seus contextos urbanos, uma vez que as cidades sertanejas semiáridas compõem um mosaico heterogêneo, moldado por centenas de “cidades-rurais”, compreendendo-as pela interpretação de Ricardo Abramovay (O FUTURO RURAL, 2022). Algumas dezenas de cidades de médio porte do Semiárido Brasileiro assumem um papel aglutinador dessas cidades-rurais; algumas poucas que exercem a função de centros regionais, como exemplos, Mossoró (RN), Juazeiro do Norte (CE), Sobral (CE), Petrolina (PE), Juazeiro (BA) e Patos (PB); e, Fortaleza (CE), que é a única capital nordestina localizada na região geográfica do Sertão Semiárido (SERTÃO NORDESTINO, 2022). Deste modo, é coerente dentro da perspectiva do paradigma de “cidades inteligentes” (ROSELAND, 1987), pensar as cidades semiáridas como cidades sustentáveis, uma vez se for garantidas as condições do assentamento humano capazes de propiciar um padrão de vida socioambiental adequado, mas requer a criação de uma nova lógica de convivência com esse território.

METODOLOGIA

Elegeram-se como metodologia da pesquisa, o „Desenho-mapa mental”, desenvolvido por meio das oficinas, que permitiram a espontaneidade das crianças traçarem o itinerário casa-escola. A

orientação dada. Era que buscassem expressar o que sentiam, concebiam e imaginavam sobre sua cidade. O projeto foi chamado de “Juazeiro que te quero verde”.

A eleição do desenho partiu da compreensão posta por Pontuschka et all (2009, p.293) que é uma ação espontânea, “um elemento de análise sobre o desenvolvimento cognitivo de certa realidade representada pelo aluno”.

Já os desenhos na perspectiva de uma „carta mental“ (BAILLY et al, 1991), ou um „mapa mental“, nos possibilita resgatar o espaço vivido em toda a sua complexidade material e imaterialqsimbólica. Ele pode nos mostrar as dimensões imaginárias ou dimensões comportamentais do indivíduo ou do grupo social ao qual pertence. O mesmo autor nos diz que as cartas mentais são instrumentos eficazes para compreender os valores que os indivíduos atribuem aos diferentes lugares.

O projeto trabalhou com a noção de „espaço vivido“ (TUAN, 1983) é o conjunto dos lugares de vida do indivíduo, como exemplos, a casa, o lugar de trabalho, o itinerário de um a outro local etc. e foi muito significativo para apreensão de qual “sentido do lugar” as crianças expressavam nos seus desenhos, dando-os as qualidades subjetivas.

Segundo Pontuschka et all (2009, p.292), “a utilização das representações espaciais como instrumento para aprender e compreender a organização do espaço tem sua origem na Geografia humanista”. A autora nos diz que dessa perspectiva mais experimental do sujeito com o espaço, os mapas mentais tão quanto os desenhos, os croquis, maquetes, plantas e até mesmo, o mapa, passaram a ser compreendidos como textos gráficos ou cartográficos, instrumentos de grande valia no ensino e nas pesquisas com enfoque cultural-humanístico, uma vez se baseado na linguagem figurativa. Para Pontuschka et all (2009), nos mapas mentais podemos extrair, identificar e apreender a construção mental dos sujeitos em seus processos de mediação cultural e existencial com o espaço representado.

Nessa busca de compreender e diferenciar o que era desenho e o que era mapa mental, o Projeto inovou e apresentou a proposta de unificar esses conceitos e proceder numa análise interpretativa dos desenhos em sua função de mapa mental. Deste modo, denominou de **desenhos-mapas mentais**, no sentido de que esses garantissem a espontaneidade e que cada criança desenhasse seu “trajeto casa-escola” a partir do bairro/local de sua residência, e colocassem o máximo que lembrassem dos elementos naturais e construídos da paisagem.

Após as oficinas, foram contabilizados 144 desenhos-mapas mentais, mas para uma análise criteriosa segundo os estudos especializados para „análise de desenhos infantis“ de Rabello (2014), selecionamos apenas 10% desses materiais, deste modo, 14,4 desenhos, que foram detalhados tais critérios e as análises no artigo “Juazeiro, te quero verde”: A cidade imaginada

nos desenhos infantis (CARVALHO, ALMEIDA e CARDOSO, 2017).

As questões que nortearam a pesquisa foram: a) O desenho da criança tem qual importância a partir de uma ação pedagógica? b) Os desenhos podem expressar a relação de pertencimento do sujeito ao seu lugar e quais elementos indicativos dessa pertença? c) Os desenhos-mapas mentais se constituem uma metodologia cartográfica apropriada pela Geografia humanística capaz de conduzir a criança à expressão de seus sentidos espaciais de um determinado lugar? Como usar o desenho- mapa mental da criança como uma ferramenta pedagógica para uma Educação Contextualizada e auxiliar no desvelamento do território Semiárido Brasileiro?

A abordagem Fenomenológica possibilitou que a pesquisa se aproximasse dos sentidos e significados que as crianças expressavam sobre seu lugar, a natureza e a cultura sertaneja. Ou seja, em busca de compreender os elementos subjetivos já elaborados por tais crianças sobre a relação interativa da natureza e cultura, seguindo uma proposição de Carvalho (2010), quando a autora diz que a educação pode gerar um olhar cuidadoso sobre a condição do homem sertanejo em sua mundaneidade semiárida.

RESULTADOS

Através da metodologia usada de desenhos-mapas mentais, a pesquisa buscou observar naquele período, 2015-16, que as crianças que habitavam/viviam em Juazeiro, a consideravam uma cidade sem áreas verdes disponíveis, em especial, para que as mesmas experienciassem sua fase infantil do brincar e circular por tais áreas. Os desenhos-mapas mentais revelaram uma necessidade das crianças pelo verde, em especial, expressaram uma ausência acentuada de árvores nativas da Caatinga, refletindo até mesmo, um desconhecimento sobre tal Bioma. Poucos elementos da paisagem sertaneja foram postos nos desenhos, como exemplos, os cactos, que foram postos mais nos desenhos das escolas mais afastadas do centro urbano. Alguns elementos simbólicos ficaram mais visíveis tais como: A ponte Presidente Dutra, a que interliga as cidades de Juazeiro (BA) e Petrolina (PE). (CARVALHO, ALMEIDA e CARDOSO, 2017).

CONCLUSÃO

As temáticas diretamente ligadas à urbanização, à sustentabilidade, às territorialidades do Semiárido contemporâneo podem ser despertadas desde os Anos Iniciais do Ensino Fundamental, desenvolvendo nas crianças a curiosidade sobre o seu local, sua cidade, sua região, seu território de vida e cultura. A Educação Contextualizada e a Geografia Contextualizada assumem um papel fundante para esse processo, inserindo temas interdisciplinares para a construção dos novos processos pedagógicos pautados na contextualização. A cidade é um espaço que nos têm solicitado pensar e agir individual e coletivamente, de forma urgente e propositiva para um novo

e outro projeto de sociedade, de educação, de gestão ambiental e territorial. Despertar nas crianças sua cidadania ambiental por meio da metodologia dos desenhos-mapas mentais, permitiu ao projeto CONVIVERDE, colocar a pauta do sistema verde urbano nas escolas-parceiras. Consideramos que as oficinas marcaram a memórias das crianças no que tange seu despertar para a valorização, preservação e conservação do patrimônio natural, social e simbólico-cultural da cidade de Juazeiro (BA). Foi nosso propósito e quiçá, nosso legado as mesmas!

REFERÊNCIAS

CARVALHO, Luzineide Dourado. Ressignificação e reapropriação social da natureza: Práticas e programas „ convivência com o semiárido“ no território de Juazeiro (Bahia) / Luzineide Dourado Carvalho. – São Cristóvão, SE, 2010.

CARVALHO, Luzineide; ALMEIDA Luana e CARDOSO, Raiane. “JUAZEIRO, TE QUERO

VERDE”: A cidade imaginada nos desenhos infantis. In: CARVALHO, Luzineide Dourado (org.). CONVIVÊNCIA E CIDADE: Questões do Verde Urbano no Semiárido Brasileiro. Juazeiro (BA): Editora Oxente, 2017.

O FUTURO DO RURAL. Janice Kiss. Publicado no Globo Rural, edição 296, junho de 2010. Disponível em: <http://revistagloborural.globo.com/GloboRural/0,6993,EEC597286-2344,00.html>. Acesso em: 05/09/2022

PONTUSCHKA, Nídia Nacib. Para ensinar e aprender Geografia / Nídia Nacib Pontuschka, Tomoko Iyda Paganelli, Núria Hanglei Cacete. – 3ª ed. – São Paulo: Cortez, 2009. – (Coleção docência em formação. Série Ensino Fundamental).

RABELLO, Nancy. O desenho infantil: entenda como a criança se comunica por meio de traços e cores / Nancy Rabello - 2ª ed. RJ: Wak Editora, 2014.

SERTÃO NORDESTINO. Disponível em:

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sert%C3%A3o_nordestino#:~:text=Fortaleza%20%C3%A9%20a%20

[metr%C3%B3pole%20regional,de%20capitais%20e%20centros%20regionais](https://pt.wikipedia.org/wiki/Sert%C3%A3o_nordestino#:~:text=Fortaleza%20%C3%A9%20a%20metr%C3%B3pole%20regional,de%20capitais%20e%20centros%20regionais). Acesso em 20/08/2022

TUAN, Yi-Fu. Espaço e lugar: a perspectiva da experiência. São Paulo: Difel, 1983.

SESSÃO COORDENADA CONVIVERDE: METODOLOGIAS DE ANÁLISE DA
SUSTENTABILIDADE DO SISTEMA VERDE URBANO: TÉCNICAS APLICADAS EM
JUAZEIRO DA BAHIA

Modalidade: Relato de Experiência

**PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO RÁPIDA (PAR) COMO FERRAMENTA
PARA QUALIFICAÇÃO E COMPOSIÇÃO DO VERDE URBANO EM
JUAZEIRO (BA)**

Rosângela Garrido Machado Botelho, IBGE/ENCE
rosangela.botelho@ibge.gov.br.

INTRODUÇÃO

No ano de 2012, fui convidada a participar do projeto “Programa de Redes Ambientais para Construção do Sistema do Verde Urbano e Mobilidade Sustentável na Cidade de Juazeiro: um Processo Participativo de Ações Contextualizadas para Convivência com o Semiárido Baiano” (CONVIVERDE). A partir daí conceitos, técnicas e experiências foram compartilhadas para capacitação e motivação de estudantes de graduação e pós-graduação, professores (da educação básica ao ensino superior) e técnicos da Prefeitura de Juazeiro (BA). Ao longo desses 10 anos, participações em eventos, palestras, cursos, trabalhos de campo, entrevistas, apoio a monografias, dissertações e teses e consultoria à Comissão de Meio Ambiente e Cultura da Universidade do Estado da Bahia (UNEB - Campus III, Juazeiro) tiveram lugar como ações para a divulgação, reconhecimento, valorização e construção dos sistemas verdes nas áreas urbanas no Semiárido. Algumas dessas culminaram em publicações (BOTELHO, 2017a; BOTELHO, 2017b) e vídeos disponíveis da internet (CARVALHO et al., 2021; MARQUES et al., 2020), fundamentais durante a pandemia COVID-19.

Neste relato reunimos as ações que utilizaram o Protocolo de Avaliação Rápida (PAR) como ferramenta, técnica e educativa, para diagnosticar e fomentar o sistema verde urbano de Juazeiro, a partir da sua aplicação nos corpos hídricos – riachos e lagoas – da cidade.

FUNDAMENTOS TEÓRICO-PRÁTICOS

O Protocolo de Avaliação Rápida consiste em uma metodologia de análise ambiental, focada na observação e percepção das condições físicas do ambiente. No caso dos rios (PAR-R) ou de lagoas (PAR-L), são levantadas condições da água, do substrato, das margens, da vegetação e das formas de ocupação e uso pela população, entre outros elementos. Os estudos envolvendo PAR-R tiveram início nos Estados Unidos na década de 1980, em programas de

monitoramento de recursos hídricos da Agência Ambiental dos Estados Unidos (BOTELHO; TÔSTO; RANGEL, 2018) e desde então foi sendo modificado e adotado em outros países. O Protocolo é composto por parâmetros avaliativos, qualitativos ou semi-quantitativos, sendo considerado um método de fácil aplicação, rápido e de baixo custo. Cada parâmetro é representado por uma nota, que reflete o estado de diferentes atributos do ambiente. Somadas as notas, tem-se um valor numérico total ou médio que representa a qualidade do ambiente. O PAR também tem sido usado como ferramenta didática em diferentes níveis da educação (CALLISTO et al., 2002; GUIMARÃES; RODRIGUES; MALAFAIA, 2012; MELO JÚNIOR; FEITOSA; SANTOS, 2013; BOTELHO, 2017a; BOTELHO, 2017b).

METODOLOGIA

O PAR-R foi aplicado nos riachos Macarrão (Figura 1), Mulungu, Jacaré, no Jacaré e no desvio do riacho Malhada da Areia e o PAR-L foi aplicado nas lagoas de Calú, Dom José Rodrigues e Antônio Guilhermino (Figura 2), seguindo os parâmetros e critério de pontuação encontrados em Botelho (2017a; 2017b) e Botelho, Tôsto e Rangel (2018). Neste relato, destacaremos o Macarrão, já que nele deságuam outros riachos, como o Malhada, o Mulungu o canal Vila Jacaré (chamado também „canal fechado“ na Av. Luiz Ignácio Lula da Silva), além de ser o de maior grandeza (3ª ordem) dentro do centro urbano de Juazeiro (NIGRO, 2017). Em 6,72 km, no sentido da sua foz no rio São Francisco, realizamos quatro aplicações:

1) logo após a nascente, no bairro Nova Esperança; 2) no limite entre os bairros Jardim Vitória e Jardim Flórida, distando 1,50km do ponto 1; 3) no limite dos bairros Jardim Novo Encontro e Alto do Cruzeiro, após a desembocadura do canal Vila Jacaré, distante 1,50km do ponto 2; e 4) próximo à foz, a cerca de 3,72km do ponto 3 e fora da área urbana de Juazeiro. O PAR englobou os parâmetros: substrato e/ou *habitat* disponíveis; soterramento; regime de velocidade/profundidade; deposição de sedimentos; condições de escoamento do canal; alterações no canal; frequência de corredeiras; estabilidade das margens; proteção das margens pela vegetação; estado de conservação da vegetação do entorno; e cor e odor da água. Em todas as aplicações os avaliadores foram divididos em pequenos grupos de acordo com suas áreas de formação e atuação profissional, de tal modo que, ao final, foi possível analisar os resultados do PAR à luz de diferentes visões e experiências dos seus avaliadores.

Figura 1. Cursos de água e localização dos pontos de aplicação do PAR-R no riacho Macarrão no centro urbano de Juazeiro (BA). Fotos: Rosângela Botelho. Mapa: Matteo Nigro.

Figura 2. Lagoas do sítio urbano de Juazeiro (BA) onde foi aplicado o PAR-L. Fotos: Rosângela Botelho. Imagem: Google Earth.

RESULTADOS

Os resultados do PAR-R revelaram que o riacho Macarrão apresentou qualidade regular a quase ruim ao longo de quase todo seu percurso, melhorando apenas no ponto 4 (notas mais altas), próximo à foz no rio São Francisco. A piora nos pontos 2 e 3 em relação ao 1 se deve a maior

adensamento urbano do entorno nestes pontos e ao recebimento a montante do ponto2 do canal Vila Jacaré, que drena uma área densamente ocupada. Os técnicos e os professores da educação básica, de um modo geral, deram as notas mais baixas, enquanto os estudantes de graduação deram as notas mais altas (Quadro 1).

Quadro 1. Valores do PAR-R nos pontos no riacho Macarrão pelos diferentes grupos de avaliadores.

Pontos do PAR-R	1				2				3				4			
	D	T	P	E	D	T	P	E	D	T	P	E	D	T	P	E
Total PAR-R	93	74	32	91	75	23	56	152	85	42	51	115	153	103	181	186
Média PAR-R	7,8	6,2	2,7	7,6	6,3	1,9	4,7	12,7	7,1	3,5	4,3	9,6	12,8	8,6	15,1	15,5
Média Ponto	6,0				6,4				6,1				13,0			

Legenda: D= docentes nível superior; T= técnicos; P= professores educação básica; E= estudantes de graduação. Pontuação: 0 a 5 = **Ruim**; 6 a 10 = **Regular**; 11 a 15 = **Boa**; 16 a 20 = **Ótima**

Os resultados do PAR-L mostraram que a lagoa do Calú estava em melhores condições ambientais, seguida pelas lagoas Dom José Rodrigues e Antônio Guilhermino (Figura 3). Os principais parâmetros responsáveis por estes resultados foram o estado trófico das águas (presença de macrófitas), o odor, a cor e o assoreamento do leito. Quanto aos avaliadores, todos identificaram piora nas condições ambientais das lagoas, na sequência mencionada. Esse fato atesta que, apesar das diferenças de formação e experiências, os grupos foram capazes de perceber as questões mais importantes e que diagnosticaram cada lagoa.

Figura 3. Valores médios do PAR-L nas lagoas do sítio urbano de Juazeiro por grupo de avaliadores. Os pontos em azul nas linhas representam da esquerda para direita, as lagoas do Calú, Dom José Rodrigues e Antônio Guilhermino. Pontuação: Boa (3,99 – 3), Regular (2,99 – 2) e Ruim (1,99 – 0).

CONCLUSÃO

No Semiárido a importância dos corpos de água pulsa mais forte. A transformação desses corpos em células (lagoas) e segmentos (rios) de um sistema verde urbano a partir da manutenção das áreas verdes nas suas margens e entorno e todos os serviços por elas prestados deve ser uma meta para cidades sustentáveis. O PAR contribui na identificação das

condições dos elementos do sistema e aponta os mais críticos, que necessitam de melhorias. O PAR também pode e deve ser visto como técnica de educação ambiental, pois mesmo avaliadores não especialistas são capazes de aplicá-lo com bons resultados, ativando uma postura crítica sobre a avaliação do ambiente. As notas dos grupos não previamente treinados que aplicaram o PAR no riacho Macarrão apresentaram certa diferença, com destaque para a severidade de algumas notas. No entanto, para o PAR-L houve um breve treinamento prévio que se refletiu em notas mais

harmoniosas. A continuidade da aplicação do PAR no espaço e no tempo pode, ainda, transformá-lo num indicador da eficiência das medidas implementadas.

REFERÊNCIAS

- BOTELHO, R. G. M. Diagnóstico das lagoas do sítio urbano de Juazeiro (BA) por meio da aplicação de um protocolo de avaliação rápida. In: Luzineide D. Carvalho. (Org.). **Convivência e cidade: questões do verde urbano no Semiárido Brasileiro**. Juazeiro: Oxente, 2017a, p. 128-157.
- BOTELHO, R.G.M. Qualidade do ambiente fluvial em área urbana por meio da aplicação de um protocolo de avaliação rápida: o caso do riacho Macarrão, Juazeiro (BA). In: L. D. Carvalho (Org.). **Convivência e cidade: questões do verde urbano no Semiárido Brasileiro**. Juazeiro: Oxente, 2017b, p. 158-193.
- BOTELHO, R. G. M.; TOSTO, K. L.; RANGEL, L. A. Protocolo de Avaliação Rápida (PAR): o método e suas aplicações. In: F. G. A. Britto; L. C. Giannella; R.S. Seabra. (Org.). *Análise ambiental e gestão do território: contribuições teórico-metodológicas*. Rio de Janeiro: IBGE, 2018, p. 217-266.
- CALLISTO, M.; FERREIRA, W.; MORENO, P.; GOULART, M. D. C.; PETRUCIO, M. Aplicação de um protocolo de avaliação rápida da diversidade de habitats em atividades de ensino e pesquisa (MG-RJ). **Acta Limnológica Brasiliense**, Sorocaba, v. 14, n.1, 2002, p. 91-98.
- CARVALHO, L. D.; BOTELHO, R. G. M.; CARVALHO, M. L. M.; ALMEIDA, L. S. **Sistema verde urbano equilibrado para a cidade sustentável: as contribuições do CONVIVERDE para pensar o Semiárido urbano**. 2021 (<https://www.youtube.com/watch?v=WExBo97KGZg>)
- GUIMARÃES, A.; RODRIGUES, A.S.L.; MALAFAIA, G. Adequação de um protocolo de avaliação rápida de rios para ser usado por estudantes do ensino fundamental. **AmbiÁgua**, 7:3, 241-260, 2012.
- MELO JÚNIOR, H.N; FEITOSA, I.M.M.; SANTOS, T.M.L. Protocolo de avaliação rápida de impactos ambientais para açudes: uma proposta de educação ambiental. **Anais Congresso Nacional de Educação Ambiental e Encontro Nordeste de Biogeografia**. João Pessoa: Ed. UFPB, 2013.
- MARQUES, J; BOTELHO, R.G. M.; LIMA, A.; RAMOS, P. **Mensagens da natureza: repercussões da pandemia no meio ambiente**. 2020. <https://www.youtube.com/watch?v=FtG8np07amo&t=10s>
- NIGRO, M. Dos riachos aos canais: o desprezo pela natureza na cidade em ambiente semiárido no Brasil (Juazeiro-BA). **Tese** (Doutorado - Geografia). UFBA, Salvador - BA, 2017.

SESSÃO COORDENADA CONVIVERDE: METODOLOGIAS DE ANÁLISE DA
SUSTENTABILIDADE DO SISTEMA VERDE URBANO: TÉCNICAS APLICADAS EM
JUAZEIRO DA BAHIA

Modalidade: Relato de Experiência

**SAFARI SOCIOECOLÓGICO AMBIENTAL: UMA METODOLOGIA
GERADO DE CONVIVÊNCIA SUSTENTÁVEL COM O VERDE EM
CIDADES DO SEMIÁRIDO**

Dra. Maria Lucia Araújo Mendes de Carvalho
Professora Titular do LACAM-TEC/FAUFBA
carmarialucia@gmail.com

INTRODUÇÃO

Esse texto relata a metodologia de Educação Ambiental Contextualizada que recebeu o apelido de “Safari Socioecológico Ambiental” Trata-se de um Curso de Extensão, denominado “**Convivência Sustentável com o Verde em Cidades do Semiárido: contextos e nexos**”, e que foi realizado em Juazeiro da Bahia pelo **PROJETO CONVIVERDE**, em 2015. Teve como objetivo desenvolver uma **metodologia** para o levantamento exploratório visando a elaboração de *Projetos Paisagísticos de Baixo Custo*, para recuperação da qualidade ambiental dos recintos escolares, como passo inicial para uma Política Municipal de Resiliência às Mudanças Climáticas.

A turma foi composta, na sua maioria, por professoras da rede pública de ensino fundamental e estudantes da UNEB-DCH/Campus III. Com carga horária total de 30 horas. Teve como objetivo preparar as professoras para implantar um projeto em rede, mais amplo, com um escopo de restaurar a conectividade ecológica perdida, em função da urbanização desordenada da cidade. O projeto contou com apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e das Secretarias de Educação Municipal e Estadual. Foram convidadas 10 (dez) escolas, porém só 7 (sete) participaram, sendo que 5 (cinco) concluíram o curso de extensão e apresentaram trabalho. O curso foi realizado no prédio de aulas do Curso de Pedagogia do Campus III da UNEB sob parceria do LACAM-TEC da Faculdade de Arquitetura da UFBA. Contou com visitas de campo no entorno das unidades escolares envolvidas.

Esse relato está sendo trazido a esse Workshop com o objetivo de analisar e revisar a validade da **metodologia de pesquisa-ação** como ferramenta didática de sucesso (case) que poderá ser replicado em novos cursos e treinamentos de educadores ambientais e ativistas para o resgate da qualidade ambiental no contexto de cidades do Semiárido, uma vez que, de acordo com as demandas das Nações Unidas, vivemos tempos de Emergência Climática, onde se espera a colaboração de todos os cidadãos e dos gestores públicos, para reverter o desgaste ambiental a um patamar seguro para sobrevivência da própria humanidade.

FUNDAMENTOS TEÓRICO-PRÁTICOS

O conceito de rede ecológica indica uma estratégia de preservação/sustentabilidade da diversidade biológica e da paisagem, baseada na conexão de áreas de importante interesse socioambiental-paisagístico, em um esforço de restauração de uma rede ecológica contínua. O tradicional modelo de preservação das áreas protegidas está desde sempre focalizado sobre a preservação da natureza em “ilhas de conservação”, em Áreas De Preservação Permanente (APP), localizadas dentro uma matriz territorial antropizada, mas a ecologia da paisagem estuda um conceito novo, de rede ecológica que considera o espaço para além destas áreas de proteção ambiental, integrando a totalidade do território (urbanizado e natural) em propostas sustentáveis. Uma rede ecológica compreende vários elementos:

- a) *Core areas* (áreas centrais), áreas protegidas como Parques, Áreas de Preservação Permanente, reserva natural etc., onde em função das Leis vigentes, existe uma proteção mais ou menos firme. No caso de Juazeiro, o rio São Francisco e as lagoas existentes no contexto urbano poderiam ser assim caracterizados.
- b) *Corredores ecológicos*, elementos de conexão entre duas „áreas centrais“, quase sempre representados por vazios urbanos onde a rede de drenagem pluvial natural (os riachos e lagoas) e as ruas arborizadas se apresentam como importantes elementos de conectividade.
- c) *Stepping stones*, (trampolins ecológicos) ou seja, elementos descontínuos, como praças, clubes, chácaras, cemitérios parques, escolas etc., que criam uma conexão naturalística-ambiental entre duas áreas centrais; podendo atuar como refúgio e corredor ecológico para as aves e algumas espécies de vertebrados e invertebrados.
- d) *Buffer zone* (zonas filtro), áreas que contornam as áreas centrais e são úteis para proteger-las de influxos negativos diretos e minimizar os efeitos decorrentes da paisagem explorada. Este efeito de zona filtro é realizado geralmente por áreas verdes de menor densidade, zonas agrícolas ou parques de lazer urbano. (BISCHOFF & JONGMAN, 1993, p.206).

Nesse contexto, as diversas unidades de uma rede escolar quando possuidoras de uma equilibrada massa vegetal - área edificada, passam a poderem ser enquadradas como pontos nodais *Stepping stones* ou **trampolins ecológicos**, no contexto urbano de uma cidade, uma vez que tais unidades são distribuídas, de forma modular em redes no território urbano.

METODOLOGIA

O curso foi idealizado no sentido de trazer aos participantes a capacitação para identificação da REDE ECOLÓGICA a partir de uma revisão básica de conceitos da Ecologia Geral e da

Percepção Ambiental Humana, auxiliada por instrumentos simples de captação de informações ambientais relevantes positivas ou negativas. Essa observação ambiental se viabiliza a partir de uma técnica expedita, auxiliada por imagens captadas em fotos ou filmagens amadoras, denominada SAFARI ECOLÓGICO, prática de campo baseada na documentação e registro da percepção crítica de aspectos relevantes da qualidade ambiental.

O Curso constou de 3 etapas, onde foram aplicados diferentes métodos e técnicas pedagógicas, parte teóricas e parte práticas de campo e com uso de aplicativos de informática. Na **primeira etapa**, foram realizadas 04 palestras teóricas: a primeira delas com objetivo de apresentar o problema e criar uma motivação para mobilização da turma. *A importância do verde para o clima urbano e o equilíbrio ecológico no semiárido*, foi o seu título. A segunda palestra teve o objetivo de nivelamento e integração da turma. Foram apresentados os marcos teóricos e feita uma revisão sintética sobre conceitos básicos de Ecologia Geral de domínio

„lato sensu“ dos participantes, uma vez que, para a maioria das pessoas, os conceitos ecológicos encontram-se sedimentados, como conceitos teóricos e abstratos. Trazê-los à consciência pragmática é um pressuposto basilar da presente técnica de pesquisa-ação de campo. A palestra foi denominada *O sistema homem – sistema ambiente e sua interface e interconexão*. No sistema homem buscou-se evidenciar a interconexão entre a biologia: o conforto e bem-estar dos humanos e a fisiologia dos canais de percepção ambiental do organismo e sua dependência essencial ao clima (semiárido em questão) para a homeostase e sobrevivência dos próprios indivíduos. Quanto ao sistema ambiente se propôs uma revisão dos ciclos biogeoquímicos e do funcionamento dos ecossistemas. Desta forma construiu-se o contexto – com foco no Semiárido urbano, conectando-se os elementos teóricos com a identificação também dos problemas ambientais locais. Uma ficha orientadora foi fornecida para que os alunos pudessem redigir um documento básico sobre as principais características geopolíticas e históricas do município (contexto sociopolítico – econômico -ecológico) isto porque tais dados são necessários à inscrição de Projetos em editais de apoio financeiro para implementação das propostas, como desdobramento do curso.

Em virtude dessa perspectiva, de pesquisa-ação, a terceira palestra, teve como tema: *Sustentabilidade como prática de vida - o que cada um pode fazer individualmente e a construção coletiva – nexos*. E na quarta palestra, enfocou-se o „como fazer“ explicando-se aos participantes os passos para elaboração de um projeto de *Paisagismo de baixo custo - práticas que deram certo*, que permitiu se passar para a segunda etapa do curso, trabalhando na construção coletiva de um Projeto apropriado para ser implementado pelas equipes, que se dispusessem a tal. Assim foi proposto como produto final do curso a elaboração orientada de projetos compostos por: um Programa, Termos de Referência, Plano de Massas, Plano de Mobilidade chegando-se até o Plano de Manejo e Arrolamento de

insumos necessários.

Na **segunda etapa** do Curso, passou-se por três momentos diferentes. O primeiro deles: a escolha da situação problema – agenciar uma praça ou uma escola, foram os temas definidos; seguiu-se escolha de locais e divisão do grupo em equipes. Foram constituídas equipes, agrupadas por afinidades locais ou objeto de interesse. Nesse momento, houve orientações gerais com instruções acerca de metodologias e técnicas: percepção, documentação, instruções para executar a foto safari com uso de máquinas fotográficas ou celulares, em conjunto com fichas de registro. Foram abordadas práticas de campo e noções sobre abordagem de interlocutores. Seguiram-se noções básicas de organização de hortos de mudas de plantas e de como lidar com preparo do solo, sempre ressaltando a preferência pela escolha e plantio de espécies nativas, pelo fato destas plantas serem mais resistentes às oscilações de fatores antrópicos e ambientais. Nesta etapa, houve também recomendação de observar as dinâmicas diárias e até sazonais, próprias do ambiente, incluindo-se aí aspectos do uso antrópico do espaço e aspectos da mobilidade urbana em Juazeiro. Essa etapa foi denominada: *Conhecendo o Ambiente com Outros Olhos* atividade realizada em grupos pequenos que dispuseram de 12 horas, para os levantamentos de campo. Após o término do prazo, os alunos foram reunidos para mais duas sessões práticas: apuração das pesquisas de campo (trabalho de grupos) e avaliação e ajustes dos resultados das equipes. As equipes tiveram a atenção individualizada dos professores em sessões de 2 hs, por Projeto. A avaliação final do desempenho dos participantes foi estabelecido ser resultante de uma apresentação do Projeto da Equipe, aberta ao público.

Assim a **terceira etapa** constou de apresentação do Projeto a uma **Banca Examinadora** composta pelas organizadoras do curso e representante da Secretaria de Meio Ambiente para avaliação dos mesmos, sem, entretanto, haver a atribuição quantitativa de notas, mas houve oportunidade de debates, bem como observações e críticas que foram anotadas no sentido de permitirem o aperfeiçoamento dos projetos a serem implementados.

RESULTADOS

Conforme mencionado constituíram-se 5 equipes. Três escolheram a escola que trabalhavam, uma delas a escola e a praça pública contígua e ainda outra escolheu o jardim interno de um pavilhão novo e os arredores da quadra poliesportiva do Campus da própria UNEB. Os debates identificaram soluções e sugestões de ações para dinamizar e materializar os projetos propostos e foi um muito momento muito rico e animado.

Ficou combinado que as equipes que conseguissem implementar o Projeto poderiam apresentar os resultados em um próximo seminário. Não obstante, após um ano, apenas 2 dos 5 grupos

tiveram condições e apoio das unidades contempladas e retornaram e apresentaram resultados no Seminário do ano seguinte. Dentre esses, destacamos o projeto da equipe de alunos da UNEB-DCH/Campus III, teve continuidade, tendo sido coordenado por uma aluna de jornalismo, com o apoio da equipe de jardineiros e de manutenção da instituição.

CONCLUSÃO

A primeira conclusão que podemos apresentar é que o curso despertou grande interesse nos participantes, (a despeito de dificuldades pessoais e prazos curtos e falta de apoio institucional). As equipes conseguiram apresentar excelentes projetos e ideias à banca examinadora e aos presentes, na sessão de encerramento. Entretanto, diante dos resultados potenciais comparados aos reais resultados pode-se também concluir que é de fundamental importância que as instituições tenham um envolvimento e um compromisso institucional maior para apoiar projetos dessa natureza, de modo a que evoluam e passem do patamar de *metodologias educacionais interessantes* a políticas públicas efetivas, aproveitando-se a garra e disposição dos participantes de cursos e treinamento similares, e permitindo que iniciativas como essa, do grupo de extensão CONVIVERDE, se transformem em **boas práticas conservacionistas**, incorporadas ao dia a dia das instituições.

REFERÊNCIAS

- CARVALHO M., **Base teórica sobre conforto no ambiente construído e a qualidade do ambiente urbano.** UEFS/ Textos Didáticos, 1998, p.12.
- NIGRO, M E CARVALHO, M.L.A.M. A conectividade ecológica como ferramenta de superação da fragmentação ambiental. In: **VI Simpósio de restauração ecológica, 2015, São Paulo.** IBotanica, 2015. Relatórios Anuais do Grupo de Extensão CONVIVERDE - UNEB-DCH/Campus III.(2015-2016)

AGRADECIMENTOS

A gratidão é um ato de compreensão de que não estivemos sós e de que não realizamos um evento tão grande e que exigiu tantas mãos, energias positivas e decisões para que ele acontecesse. Assim, em nome da UNEB e de toda a comunidade acadêmica envolvida, agradecemos a tod@s que contribuíram para o seu a acontecer e que com certeza, continuará contribuindo pelo porvir.

Obrigado a tod@s @s participanes por escolherem o nosso evento para socializarem os seus trabalhos acadêmicos!

Comissão Organizadora

PROGRAME-SE PARA OS NOSSO XII WECSAB NACIONAL E III INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO CONTEXTUALIZADA PARA A CONVIVÊNCIA COM O SEMIÁRIDO BRASILEIRO

ACOMPANHE AS INFORMAÇÕES NO SITE DO PPGESA

<https://ppgesa.uneb.br/eventos/>